

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS UNIVERSITETI

IQTISODIYOT KAFEDRASI

“IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025-yil 5-7-iyun

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Международной научно-практической конференции по теме
«ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

5-7 июня 2025 года

Termiz - 2025

UO‘K: 330.3
KBK: 65.050.2

“IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani, 2025 yil 5-7-iyun, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, 549 bet.

Anjuman materiallari Termiz iqtisodiyot va servis universiteti ilmiy-uslubiy kengashining 2025-yil 14-iyundagi № 10/3.2-bayonnomasi bilan nashrga tavsiya etilgan.

Mazkur to‘plamda iqtisodiyot sohasida respublikamizdagi taniqli olim va mutaxassislar, davlat va nodavlat tashkilotlar vakillari, tadqiqotchilar, doktorantlar, magistrlar hamda iqtidorli talabalar tomonidan iqtisodiyotning turli tarmoqlarida barqaror rivojlanishga erishish yo‘llari, iqtisodiy islohotlarning samaradorligini oshirish, xalqaro integratsiyaning istiqbollari, “innovatsion iqtisodiyot” tamoyillari asosida barqaror taraqqiyot muammo va yechimlari, xizmatlar sohasini iqtisodiy transformatsiya sharoitida rivojlantirish istiqbollari kabi masalalar yuzasidan ilmiy mulohaza va takliflar o‘z aksini topgan.

Anjuman to‘plami materiallaridan oliy ta‘lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar, mustaqil tadqiqotchilar, talabalar hamda iqtisodiy sohalardagi mutaxassislar va amaliyotchilar foydalanishlari mumkin.

Mas‘ul muharrir: Mamadjanova T.A. - Termiz iqtisodiyot va servis universiteti ilmiy ishlar bo‘yicha kafedra mudiri, i.f.f.d., dotsent

Tahrir hay‘ati a‘zolari: Mamadjanova T.A., Amonov M.O., Rashidova X.T., Xaydarova Sh.D., Eshqulova N.N., Saparov I.Ch., Abduraimova N.A., Xoshbakov B.A., Eshniyozov A.A., Erdonayev B.A., Ishmuratov B.H., Shukurov Sh.X., Uzmanov I.I., To‘qsonov X.E., Ergashev A.A., Pardayev L.F., Yarmatov Sh.Ch.

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni, ilmiy salohiyati va dalillarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas‘uldirlar.

Ushbu to‘plam Termiz iqtisodiyot va servis universitetida nashr etilgan bo‘lib, ISBN raqami: 978-9910-594-43-4. Onlayn versiyasi universitet saytlarida (tues.uz) bepul yuklab olish mumkin. Bosma nusxalar 100 dona chop etilgan bo‘lib, ta‘lim muassasalari va kutubxonalarga tarqatilgan. Qo‘shimcha ma‘lumot uchun: university@tues.uz yoki info@tues.uz manzillariga murojaat qiling.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston iqtisodiyoti va ta‘lim tizimining barqaror rivojlanishiga qaratilgan ilmiy-amaliy yutuq bo‘lib, kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhim manba hisoblanadi.

ISBN: 978-9910-594-43-4

©Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, 2025-yil.

© TERMIZ PUBLISHING CENTER, 2025-yil.

**TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS
UNIVERSITETI TA'SISCHISI PARDAYEV
JAMSHID MUZAFFAROVICHNING
XALQARO ANJUMAN
QATNASHCHILARIGA TABRIGI**

Assalomu alaykum hurmatli anjuman ishtirokchilari!

Barchamizga ma'lumki, mustaqil O'zbekistonda ta'limni tashkil etishning jahon standartlariga javob beradigan samarali tizimi yaratildi va bugungi kunda ham mazkur tizimga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbari yoshlar tarbiyasi jarayonida o'z ishini puxta biladigan, malakali va har bir bolaga individual yondasha oladigan pedagog- kadrlarni jalb qilgan holda, ularni ta'lim oluvchilarning fikr va tafakkurni to'g'ri shakllantirib bormasak, kelajakda yuksak saviya, bilim va ma'naviyatga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni tarbiyalashning asosiy bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozimligini ta'kidlaganlar.

Zamonaviy ta'lim-tarbiyani tashkil etishda vazifalarni hal etish uchun tashkiliy jihatdan ham, mazmuniy jihatdan ham shaxsning pedagogik-psixologik rivojlanishi, o'zining bo'lajak kasbiy faoliyatining integrativ yo'nalganligini aniq his qila olishi zarur.

Integrativ yondashuv nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgandagina bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligi samarali bo'ladi.

Bu anjuman O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarorining 9-bandi va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug'i asosida tashkil etilayotgan bo'lib, mamlakatimizdagi iqtisodiyot islohotlari natijalarida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini thlil qilish, o'sish afzalliklarini va o'tish jarayonidagi muammolarni keng muhokama etishning ilmiy maydonidir.

Anjumanning umumiy maqsadi - iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida barqaror rivojlanishning ilmiy-amaliy asoslarini shakllantirish, mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda qishloq xo'jaligi, tadbirkorlik va boshqa sub'ektlarning ta'sirini tadqiq etish orqali global va mintaqaviy istiqbollarni belgilashdir. **Bu maqsadga erishish uchun oliy darajada qo'yilayotgan asosiy vazifalarimiz quyidagilardan iborat:**

birinchidan, barqaror iqtisodiyot tamoyillarini mintaqaviy rivojlanish modellariga moslashtirish va ekologik-iqtisodiyot muvofiqligini ta'minlash;

ikkinchidan, global hamkorlikni rivojlantirish orqali Markaziy Osiyoda innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va ilmiy almashinuvini kuchaytirish;

uchinchidan, ekologik innovatsiyalarni amaliyotga kiritish, jumladan, resurslarni tejash va ijtimoiy adolatni oshirish uchun ilmiy loyihalarni ishlab chiqish;

to'rtinchidan, mintaqaviy barqaror rivojlanishning global istiqbollarini baholash va siyosatchilar, tadbirkorlar uchun amaliy tavsiyalar tayyorlash.

Bu vazifalar iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishdagi global istiqbollarini belgilaydi, chunki innovatsion iqtisodiyot nafaqat ekologik barqarorlikni, balki iqtisodiyotning uzoq muddatli o'sishini va ijtimoiy mustahkamlikni ta'minlaydi, bu esa universitet ta'rischisi sifatidagi mening ilmiy-amaliy faoliyatimning asosiy yo'nalishidir.

Demak, innovatsion iqtisodiyot tamoyillari mintaqaviy barqaror rivojlanishning global kalididir, ular nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiyot istiqbollarni ta'minlaydi. Universitet ta'rischisi sifatida men bu tamoyillarni ilmiy-amaliy loyihalar orqali rivojlantirishni qo'llab-quvvatlayman.

Anjumanda yangi g'oyalarni muhokama qilaylik, global hamkorlikni kuchaytiraylik va buyuk kelajakni yarataylik. Rahmat, mehnatingiz muvaffaqiyatli bo'lsin!

**TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS
UNIVERSITETI REKTORI
SATTAROV ABDUSAMAT
UMURQULOVICHNING MA'RUZASI**

Hurmatli hamkasblar, aziz mehmonlar va qadrli anjumanimizning ishtirokchilari!

Men, universitet rektori sifatida, sizlar bilan ushbu nufuzli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada soʻzga chiqishdan cheksiz faxrlanaman. Bugungi maʼruzam barqaror iqtisodiy rivojlanish istiqbollari, milliy islohotlar jarayonida oliy taʼlim muassasalarining strategik roli va universitetimiz oldida turgan kelgusi vazifalar haqida boʻladi.

Bugungi globallasuv sharoitida mamlakat iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tub oʻzgarishlar jamiyatimizning barcha sohalarida yangi imkoniyatlar ochmoqda va biz, oliy taʼlim rahbarlari, bu jarayonlarda faol ishtirok etishimiz shart.

Avvalo, taʼkidlash joizki, Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan keng koʻlamli islohotlar iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

Soliq tizimini liberallashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash, qishloq xoʻjaligi va sanoatda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti jadal oʻsish surʼatlarini namoyon etmoqda. Bu jarayonlarda universitetimiz ham oʻz ilmiy va amaliy salohiyati bilan faol ishtirok etmoqda.

Hurmatli anjuman ishtirokchilari!

Universitetimiz strategik maqsadlaridan biri - barqaror rivojlanish konsepsiyasini taʼlim va tadqiqot jarayonlariga chuqur singdirishdir. Biz kelajakdagi oliy maqsadlarimiz sifatida “yashil iqtisodiyot”, “raqamli iqtisodiyot” va “innovatsion tadbirkorlik” yoʻnalishlarini ustuvor yoʻnalish sifatida belgilaganmiz. Bu orqali nafaqat talabalarning bilim va koʻnikmalarini rivojlantiramiz, balki ularning amaliy hayotda qoʻllay oladigan innovatsion gʻoyalarini qoʻllab-quvvatlaymiz.

Raqamli iqtisodiyot masalasiga alohida to'xtalish zarur. Jahon tajribasi ko'rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi iqtisodiyot samaradorligini bir necha barobar oshiradi. Shu bois universitetimizda raqamli ta'lim platformalarini rivojlantirish, sun'iy intellekt va axborot texnologiyalari asosida tadqiqotlar olib borishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu yo'nalishda biz xalqaro tashkilotlar va yetakchi xorijiy universitetlar bilan hamkorlik qilayapmiz.

Hurmatli hamkasblar!

Barqaror rivojlanishning asosiy omili - inson kapitali. Universitet sifatidagi asosiy vazifamiz - yuksak malakali, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kadrlarni tayyorlashdir.

Buning uchun biz ta'lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirmoqdamiz, professor-o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarini amalga oshirmoqdamiz va ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etmoqdamiz.

Hurmatli anjuman ishtirokchilari!

Universitetimiz xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali ilmiy va ta'lim salohiyatini yanada mustahkamlamoqda. Jahonning nufuzli universitetlari bilan qo'shma dasturlar, talabalar almashinuvi, ilmiy tadqiqotlar va ilmiy jurnallarda maqolalar chop etish kabi ishlar yo'lga qo'yilgan. Bu nafaqat universitetimiz nufuzini oshiradi, balki mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini xalqaro maydondagi nufuzini ham kuchaytiradi.

Ishonchim komilki, ushbu anjuman doirasida bildirilayotgan fikr va takliflar mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Universitetimiz esa bu jarayonlarda ilmiy salohiyati, kadrlar tayyorlash imkoniyatlari va innovatsion g'oyalari bilan faol ishtirok etishga tayyor.

So'zimni yakunlar ekanman, barchangizni yana bir bor shu nufuzli konferensiyada ishtirok etayotganingiz bilan tabriklayman va kelgusi faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Birgalikda biz mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror va innovatsion rivojlantirish yo'lida katta qadamlar tashlaymiz.

TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS UNIVERSITETI
“IQTISODIYOT” KAFEDRASI MUDIRI MAMADJANOVA TUYG‘UNOY
AXMADJANOVNANING MA’RUZASI

Hurmatli hamkasblar, qadrli mehmonlar va anjuman ishtirokchilari!

Men, kafedra mudiri sifatida, ushbu xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda so‘zga chiqishdan mamnunman. Bugungi ma’ruzamda “yashil iqtisodiyot” tamoyillari asosida barqaror rivojlanish masalalari, innovatsiya va fan-amaliyot integratsiyasi, talabalar hamda yosh tadqiqotchilarning ilm-fan taraqqiyotidagi ishtiroki haqida to‘xtalib o‘taman. Universitetimiz oldida turgan ustuvor vazifalarni belgilash va kelgusi maqsadlarni aniqlash orqali biz mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shishimiz mumkin.

Avvalo, “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi haqida fikr yuritish zarur. Bu atama nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilishni, balki iqtisodiy o‘shishning yangi modelini ifodalaydi. Yashil iqtisodiyot resurslarni tejash, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, ekoturizm va ekologik tadbirkorlikni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi.

Kafedramizda ilmiy-tadqiqot ishlari keng ko‘lamda olib borilmoqda. Kafedramiz yosh olimlari xalqaro grantlar, ilmiy tanlovlar va konferensiyalarda faol ishtirok etmoqdalar. Ular o‘z g‘oyalari va ilmiy ishlari bilan nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ham e‘tirof etilmoqdalar. Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash uchun universitetimizda maxsus dasturlar ishlab chiqilgan, grantlar, stipendiyalar va moddiy rag‘batlantirish tizimi joriy etilgan. Bu esa yoshlarning ilmiy faoliyatga qiziqishini yanada oshirmoqda.

“Yashil iqtisodiyot” va barqaror rivojlanish masalalari nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir. Masalan, qishloq xo‘jaligida suv resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari orqali qishloq joylarini elektr energiyasi bilan ta‘minlash, shaharlarda chiqindilarni saralash va qayta

ishlash tizimini yo‘lga qo‘yish kabi tadbirlar orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin.

Hurmatli do‘stlar!

Universitetimizda talabalarning ilmiy izlanishlarga jalb etilishiga katta e’tibor qaratilmoqda. Ular o‘zlarining ilmiy ishlarini yozibgina qolmay, balki startup loyihalarda, biznes-inkubatorlarda va texnoparklarda amalga oshirmoqdalar. Bu ularning bilimlarini amaliyot bilan uyg‘unlashtirishga, tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bugungi nufuzli xalqaro konferensiyada so‘zga chiqish barchamiz uchun sharaf va mas’uliyatdir. Umumiy nuqtai nazardan aytish mumkinki, zamonaviy jahon iqtisodiyotida barqaror rivojlanishni ta’minlash uchun uchta asosiy ustun mavjud: *inson kapitali, innovatsiya va xalqaro hamkorlik*. Universitetimiz ham ana shu uch ustunga tayangan holda o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘ymoqda. Shu bilan birga, universitetimiz barqaror rivojlanish konsepsiyasini ta’lim, fan va ishlab chiqarish jarayonlariga chuqur joriy etish orqali mamlakat iqtisodiyotida muhim drayverga aylanmoqda. Kelgusi maqsadlardan biri - “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga asoslangan ilmiy izlanishlarni kengaytirish va raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishdir. Bu nafaqat iqtisodiy samaradorlikka, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi.

So‘zimni yakunlar ekanman, “yashil iqtisodiyot” va innovatsiya tamoyillari asosida barqaror rivojlanishga erishish barchamizning umumiy maqsadimizdir. Kafedramiz va universitetimiz bu yo‘nalishda o‘zining ilm-fan salohiyati, talabalarining kuchli intellektual imkoniyatlari va xalqaro hamkorliklari bilan katta hissa qo‘shishga tayyor. Ishonchim komilki, bugungi anjuman natijalari mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga, jamiyatning har bir sohasida yangi imkoniyatlar yaratilishiga xizmat qiladi. Yakuniy xulosa sifatida ta’kidlash joizki, bugungi konferensiya doirasida bildirilgan fikrlar, ilmiy natijalar va amaliy tavsiyalar yurtimizning iqtisodiy barqarorligi, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy farovonligi va yosh avlodning intellektual salohiyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgandir.

Barchangizni ushbu konferensiyaning samarali o'tishi, ilmiy hamkorlikning yangi bosqichga ko'tarilishi va barqaror rivojlanish yo'lidagi sa'y-harakatlarimiz muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman!

O‘ZBEKISTON EKSPORTINING BARQAROR O‘SISHIDA MAHSULOT VA BOZOR DIVERSIFIKATSIYASINING ROLI

Otamurodov Shavkat Nusratillayevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Maqolada 2017-2024-yillar davomida O‘zbekiston eksportining tarkibiy diversifikatsiyasi empirik jihatdan tahlil qilinadi. Gorizontall diversifikatsiya eksport qilinayotgan mahsulotlar soni va Herfindal-Hirshman indeksi asosida, vertikal diversifikatsiya esa mahsulotlarning o‘rtacha eksport qiymati orqali baholangan. Regressiya natijalari shuni ko‘rsatadiki, eksport qilinayotgan mahsulotlar sonining ortishi eksport hajmiga ijobiy va ahamiyatli ta’sir ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: eksport diversifikatsiyasi, mahsulot va bozor diversifikatsiyasi, gorizontall diversifikatsiya, vertikal diversifikatsiya, eksport hajmi, iqtisodiy barqarorlik.

Kirish. So‘nggi yillarda globallashuv jarayonlari, xalqaro bozorlar dinamikasi va raqobatning kuchayishi milliy iqtisodiyotlar oldida yangi xavf-xatarlarni yuzaga keltirmoqda. Moliyaviy inqirozlar, pandemiyalar va siyosiy cheklovlar iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda tashqi savdo diversifikatsiyasining ahamiyatini yanada oshirdi.

Diversifikatsiya eksportni bir nechta mahsulot va bozorlarga yo‘naltirish orqali tashqi omillarga qaramlikni kamaytiradi. Tadqiqotlarda uning ikki turi - vertikal (xomashyo o‘rniga qo‘shilgan qiymati yuqori mahsulotlarni eksport qilish) va gorizontall (yangi mahsulot yoki xizmatlar qo‘shilishi) - mamlakat iqtisodiy barqarorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi ta’kidlanadi.

Vertikal diversifikatsiya eksport foydaliligini oshirishga xizmat qilsa, gorizontall diversifikatsiya tashqi bozorlarga moslashuvchanlikni kuchaytiradi, biroq ko‘proq vaqt va investitsiya talab etadi. Shu bois rivojlanayotgan davlatlar, jumladan O‘zbekiston uchun, qo‘shilgan qiymat zanjirida yuqoriroq o‘rin egallash va diversifikatsiyaning eksport o‘shidagi rolini aniqlash dolzarb hisoblanadi.

So‘nggi yillarda eksport diversifikatsiyasi bo‘yicha tadqiqotlar uning iqtisodiy o‘shish va barqarorlikka ijobiy ta’sirini asoslab bermoqda. Dhir diversifikatsiyaning nazariy asoslarini yoritib, gorizontall va vertikal yondashuvlarni umumlashtiradi. Alemu Afrika va Sharqiy Osiyo tajribasida diversifikatsiyaga ta’sir etuvchi omillarni solishtirib, Sharqiy Osiyoda xorijiy investitsiyalar ham gorizontall, ham vertikal diversifikatsiyani jadallashtirishini, Afrikada esa faqat vertikalga ta’sir qilganini qayd etadi. Pahl va Timmer global qiymat zanjirlari ta’sirida 1990-yillarda vertikal diversifikatsiya tezlashganini, biroq 2008-yil inqirozidan keyin sekinlashganini

ko'rsatadi. Raudszus va boshqalar kompaniya darajasida diversifikatsiyaning daromadlilikni oshirishini aniqlagan.

Tadqiqotlar eksport o'sishining miqdoriy yoki sifat omillari orqali amalga oshirishini ham ko'rsatadi. Masalan, resurslarga boy mamlakatlarda o'sish ko'proq miqdoriy omillar hisobiga ta'minlanadi. Eksport diversifikatsiyasi siyosati o'sish barqarorligida asosiy vosita ekanini Amiri & Beshkhour isbotlab bergan. Haini, Loon & Li esa resurslarga boy mamlakatlarda diversifikatsiya yuqori texnologiyali mahsulotlar ulushini oshirishini ta'kidlaydi. O'zbekiston bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda xomashyo eksportiga qaramlik, yuqori transport xarajatlari va eksportchilarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligi pastligi qayd etiladi Normo'minovna (2023). Shu bilan birga, kichik biznesning eksport salohiyatidan to'liq foydalanish zarurligi ham ta'kidlanadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda O'zbekistonning 2017-2024-yillardagi eksporti xalqaro savdo statistikasi asosida tahlil qilindi. Xalqaro Standartlashtirilgan Savdo Tasniflagichining 5-raqam darajasi (3 mingdan ortiq mahsulot) ma'lumotlari qo'llanilib, tarmoqlar kesimida diversifikatsiya darajasi aniqlangan. Gorizontall diversifikatsiya - tovarlar soni va Herfindal-Hirshman indeksi orqali, vertikal diversifikatsiya esa eksport mahsulotlari o'rtacha narxining o'sishi orqali baholandi. Olingan natijalar eksport hajmlari bilan ekonometrik modellashtirish yordamida bog'liq holda tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

2017-2024-yillar davrida O'zbekiston eksportining ijobiy o'sish tendensiyasi kuzatildi. Shuningdek, eksport tarkibidagi tovarlar soni ham sezilarli oshdi, 2017-yilda eksport tarkibidagi tovarlar soni 962 ta bo'lgan bo'lsa, keyingi yillarda bu ko'rsatkich doimiy ravishda oshib, 2022-yilda - 1640 tagacha yetdi, keyingi yillarda biroz pasaydi (1-jadval). Bu O'zbekiston eksportining gorizontall diversifikatsiya borasida ijobiy natijalarga erishganligini ko'rsatadi.

1-jadval

O'zbekiston eksportining diversifikatsiyasi tahlili natijalari

Yillar	TS	O' Q	HHI
2017	962	1,540	0,209
2018	1031	1,768	0,170
2019	1105	6,417	0,127
2020	1343	5,373	0,123
2021	1476	7,460	0,078
2022	1640	4,871	0,069
2023	1597	6,503	0,112
2024	1559	6,145	0,142

Manba: Jahon bankining ma'lumotlari asosida mualliflar hisob-kitoblari

Izoh: TS- tovarlar soni; O/Q - o'rtacha qiymati (ya'ni bir kg mahsulotning AQSh dollaridagi qiymati); HHI - Herfindal-Hirshman indeksi

Bunga mos ravishda eksportning konsentratsiya darajasini ifodalovchi Herfindahl-Hirschman indeksi (HHI) 2017-yilda 0,209 bo'lgan bo'lsa, 2022-yilda eng past ko'rsatkichga (0,069) tushgan,. 2023 va 2024-yillarda esa HHI qayta o'sib, 0,112 va 0,142 ga yetgan, bu esa tovarlar soni kamayishi bilan bog'liq bo'lib, ayrim yirik tovarlar ulushining oshganini ko'rsatadi.

Shunday bo'lsa-da, umumiy nuqtai nazardan 2017-yilga nisbatan diversifikatsiya darajasi nisbatan yuqori darajasiga erishgan. Ya'ni bu davrda diversifikatsiyasi o'rtachadan yuqori darajaga o'sgan. Yuqoridagi ikkala ko'rsatkich ham (tovarlar soni va HHI) gorizontall diversifikatsiyani ifodalaydi, shu sababli mamlakatimizda eksportning mazkur diversifikatsiya turi bo'yicha ijobiy natija ko'rsatganligi to'g'risida xulosa qilishimiz mumkin.

Vertikal diversifikatsiya ko'rsatkichlarini baholashda eksportning o'rtacha qiymati (O' _Q) muhim ahamiyatga ega. Bu ko'rsatkich 2017-yilda \$1,54/kg bo'lib kuzatilayotgan davrda barqaror oshib borgan. Ayniqsa, 2019-yildan boshlab eksport tarkibida qayta ishlangan, qo'shilgan qiymati yuqori mahsulotlar ulushi ortganligini O' _Q \$6-7) ko'rishimiz mumkin. 2021-yilda mazkur ko'rsatkich o'sib (\$7,46), 2022-yilda sezilarli pasaygan (\$4,87). 2023 va 2024-yillarda yana oshgan (mos ravishda \$6,5 va \$6,4). Bu esa vertikal diversifikatsiya sifat jihatdan barqaror emasligini hamda eksportning qiymatiga tor doiradagi mahsulotlar ta'siri yuqoriligidan dalolat beradi.

Tadqiqotimizda yuqorida ko'rib chiqilgan eksport diversifikatsiya ko'rsatkichlarini tarmoqlar kesimida ham ko'rib chiqildi.

Eksport diversifikatsiyasi bo'yicha mahsulotlarning o'rtacha qiymati (O' _Q) va Herfindal-Hirshman indeksi (HHI) ko'rsatkichlari tarmoqlar (mahsulot guruhleri) kesimidagi tahlili ko'rsatishicha, aksariyat tarmoqlar bo'yicha mahsulot diversifikatsiya darajasi yuqori va oshish tendensiyasi mavjud (2-jadval).

2-jadval

Mamlakat eksportining tovar guruhleri kesimida diversifikatsiya ko'rsatkichlari

Kod	Mahsulot guruhi	2017		2020		2024	
		O' _Q	HHI	O' _Q	HHI	O' _Q	HHI
0	Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar	0,71	0,04	0,67	0,03	0,75	0,03
1	Ichimliklar va tamaki	0,38	0,33	0,51	0,11	0,92	0,15
2	Nooziq-ovqat xomashyo, yoqilg'idan tashqari	0,77	0,07	1,17	0,10	0,72	0,04

3	Mineral yoqilg'i, yog'lash moylari va shunga o'xshash materiallar	0,40	0,28	0,13	0,49	0,28	0,45
4	Hayvonlar va o'simliklar moylari (yoglari), yoglar va mumlar	0,47	0,70	0,81	0,17	0,97	0,26
5	Kimyoviy vositalar va boshqa toifalarga kiritilmagan shunga o'xshash mahsulotlar	0,50	0,07	0,44	0,05	0,61	0,03
6	Asosan material turiga qarab klassifikatsiyalangan sanoat tovarlari	1,00	0,05	1,84	0,06	2,06	0,04
7	Mashinalar va transport asbob-uskunalari	6,90	0,05	8,67	0,03	10,05	0,05
8	Turli xil tayyor buyumlar	9,16	0,04	7,10	0,03	9,20	0,02
9	Boshqa tovarlar	40750,3	1,00	58044,4	0,85	71407,9	1,00

Diversifikatsiya darajasini ifodalovchi Herfindal-Hirshman indeksi

Xususan, oziq-ovqat, tirik hayvonlar, nooziq-ovqat xomashyosi va mineral yoqilg'i va boshqa guruhlardagi mahsulotlarning o'rtacha qiymati bir AQSh dollariga ham yetmaydi. Bundan tashqari, ushbu tovarlarning o'rtacha narxida ham sezilarli o'sish kuzatilmagan, Shu bilan birga ayrim tovar guruhlari bo'yicha qo'shilgan qiymat ortib borayotgani ko'rish mumkin. Masalan, ichimliklar va tamaki mahsulotlarida o'rtacha narx 0,38 dollardan 0,92 dollarga, oshgan. Shuningdek, asosan material turiga qarab klassifikatsiyalangan sanoat tovarlari, mashinalar va transport asbob-uskunalari, turli xil tayyor buyumlar guruhlari bo'yicha ham o'rtacha narxning o'sishi kuzatilgan.

Oziq-ovqat, kimyoviy vositalar, sanoat tovarlari va mashinalar guruhlari indeks doimo juda past bo'lib, bu eksportning ichki tarkibida mahsulotlarning gorizontallik diversifikatsiya darajasini yuqoriligini ko'rsatadi. Ichimliklar va tamaki, hayvon va o'simlik moylari hamda mineral yoqilg'ilar guruhida esa konsentratsiya nisbatan yuqori bo'lib qolmoqda, bu esa ayrim asosiy tovarlarga qaramlikning saqlanib qolganidan dalolat beradi. Ayniqsa boshqa tovarlar guruhida bu ko'rsatkich juda yuqori bo'lib, diversifikatsiya darajasi past bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Mamlakatimiz eksportida oltinning ulushi 26,7 foizni (2024) tashkil etadi. Bu esa o'z navbatida eksportimizning mazkur xom ashyoga bog'liqligini saqlab, uning diversifikatsiya ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir etadi.

Xulosa

2017-2024 yillar tahlillari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston eksport hajmining o'sishida gorizontallik diversifikatsiya - mahsulotlar sonining ortishi - muhim rol

o'ynaydi. Bu, ayniqsa, qo'shni mamlakatlar bilan savdoda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Uzoq xorijiy bozorlar uchun esa nafaqat mahsulot turlarining ko'pligi, balki yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ulushi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu holat eksport siyosatida vertikal diversifikatsiyani rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, O'zbekistonning quruqlikda joylashuvi va yuqori transport-logistika xarajatlari uzoq bozorlar uchun past qiymatli xomashyo o'rniga tayyor, texnologik qayta ishlangan mahsulotlarni eksport qilishni talab etadi. Tahlillar eksportning oltin kabi cheklangan mahsulotlarga yuqori darajada qaramligini ko'rsatib, eksport tarkibini kengaytirish barqarorlik uchun dolzarb vazifa ekanini ta'kidlaydi.

ADABIYOTLAR/ REFERENCE:

Amiri, H., & Beshkhour, M. (2017). Horizontal and vertical diversification policies of export and their effect on economic growth: Markov switching approach. *Economic Growth and Development Research*, 8(29), 127-144.

Alemu, A. M. (2008). Determinants of vertical and horizontal export diversification: Evidences from sub-Saharan Africa and East Asia. *Ethiopian Journal of Economics*, 17(2), 1-25.

Dhir, S. (2015). Diversification: Literature review and issues. *Strategic Change*, 24(6), 569-588.

Normo'minovna, E. N. (2023). O'zbekiston eksporti diversifikatsiyasining yo'nalishlari. *Journal of Universal Science Research*, 1, 599-610.

Otamurodov, S., et al. (2016). The role of extensive margin and intensive margin in Kazakhstan's export growth. *Ecoforum Journal*, 5(2), 1-20.

Pahl, S., & Timmer, M. P. (2019). Patterns of vertical specialisation in trade: Long-run evidence for 91 countries. *Review of World Economics*, 155, 459-486.

BRENDING: HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISH VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA (xorijiy tajribalar)

Mamadjanova T.A.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, PhD, dots.

"Brend" atamasi reklama, menejment va mutaxassis baholovchilar tomonidan keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, ular brend deganda taniqli firma nomini ham, mashhur tovar nomini ham, hammaga ma'lum tovar belgisini ham tushunishlari mumkin.

Brend - rus tiliga kirib kelgan va bugungi kunda mashhur bo'lgan so'z. "Brend" tushunchasi Gollandiyadan kelib chiqqan bo'lib, dastlab "olov bilan tamg'alash" degan

maʼnoni anglatgan¹. Baʼzi manbalarda "brend" - bu nomning tijorat ekvivalentidir. "Brend" atamasini qoʻllashning barcha variantlarida mavjud boʻlgan majburiy elementni tovar belgisi emas, balki aynan obroʻ-eʼtibor tashkil etadi.

Marketingning eng samarali shakllaridan biri hududning nafaqat brendini, balki uning "yuqori sifatli turmush darajasidagi shahar (hudud)" brendini shakllantirish orqali hudud manfaatlarini ilgari surishdir.

Brending sohasida jahonning yetakchi mutaxassislaridan biri Saymon Anxolt "joylar brendi" atamasini 2002-yilda muomalaga kiritgan. Uning fikricha, hozirgi zamon hudud brendining oltita elementi mavjud: turizm, eksport brendlari, siyosat, biznes va investitsiya, madaniyat, odamlar.

Soʻnggi yillarda hudud resurslarini, maqsadli auditoriya ehtiyojlarini va hududlar subyektlarining oʻzaro hamkorligini tahlil qilish natijalariga koʻra hududlarni strategik rivojlantirish boʻyicha tizimli faoliyatni ifodalovchi "geobrending" tushunchasi shakllanmoqda. Aynan ushbu faoliyat hududni rivojlantirish raqobatbardoshligini oshirishning asosiy yoʻnalishi sifatida belgilangan. "Uning asosida hududlarni boshqarishning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, siyosiy jihatlarini birlashtiruvchi texnologiyalar mavjud boʻlib, ular hududning barqaror imidjini yoki "brendini" yaratishga qaratilganligi turistlar va yirik investorlar, shuningdek, shahar aholisi va muhojirlar uchun jozibador boʻladi"².

Xorijda muvaffaqiyatli branding misollari koʻpchilikka maʼlum. Masalan, Rossiyada brendlashning birinchi misoli sifatida mashhur "Kiyev - rus shaharlarining onasi" shiorini keltirish mumkin. Jumladan, hozirgi zamonning eng muvaffaqiyatli loyihasi, shubhasiz, "I love New York" fenomeni boʻldi.

Rossiyalik ekspertlar mamlakatlar va mintaqalar brendingi marketingning eng zarur shakllaridan biriga aylanib borayotgani haqida bir toʻxtamga kelishdi. Rossiyada mintaqaviy hokimiyat tomonidan hududiy brendingga qiziqish ham mavjud. Ammo bu nima va buni qanday qilish kerakligi haqida ham tushunmovchiliklar mavjud. "Brend faqat u bilan ongli ravishda shugʻullangandagina pul keltiradi. U bilmasdan shugʻullansa, u ularni yeydi. Maksim Musselning fikriga koʻra Rossiyada hududlarni brendlash qandaydir puxta oʻylangan va tizimli boʻlmagan norasmiy oqim sifatida mavjud.

Shahar yoki hudud brendini shakllantirish va ommalashtirish ikki usulda amalga oshirilishi mumkin:

Tahlilning *birinchi usulida* hududning asosiy kompetensiyalari (xususiyatlari) shakllantiriladi. Barcha saʼy-harakatlar ushbu kompetensiyalarni ilgari surish va rivojlantirishga qaratiladi. Natijada hudud brendi aynan shu xususiyatni aks ettiradi.

¹ Vizgalov D.V. Brending goroda. M.: Fond "Institut ekonomiki goroda", 2011. 160 s.

² Arpenteva M.R. Geobrending v industrii turizma // Sovremennye problemy servisa i turizma. 2015. № 3.

Ikkinchi usulida brendning to'ldirilishi yakuniy iste'molchidan kelib chiqadi, ya'ni hududdagi asosiy iste'molchilarning asosiy ehtiyojlari aniqlanadi va keyinchalik ushbu ehtiyojlarni qondirish uchun zarur shart-sharoitlar ishlab chiqiladi.

Brendning asosiy tarkibiy qismini tanlashda hududlar brendingning quyidagi yo'nalishlari bo'yicha baholanadi:

Ijtimoiy-madaniy yo'nalishni baholashda hududning geografik o'rni, landshafti, atrof-muhitning ekologik holati, rekreatsiya resurslari, shuningdek, hududni o'ziga xos xususiyatlar va timsollar bilan to'ldiradigan tarixiy-madaniy sarmoyalarni tavsiflash taklif etiladi.

Iqtisodiy yo'nalishni baholashda iqtisodiy shart-sharoitlar - hududning raqobat ustunliklari va ishlab chiqarish resurslari, ularning salohiyati, shuningdek, aynan shu hududda tashkil etilgan iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish uchun noyob imkoniyatlar tavsiflanadi.

Siyosiy yo'nalishni baholashda hududning ichki va tashqi siyosati elementlari, umumintaqaviy faoliyat yo'nalishlaridan boshlab, rahbarning shaxsiy xususiyatlari bilan yakunlanadi.

Ushbu baholar hududni axborot muhitida yangilashga ko'maklashadi, bu esa brendni yaratishga hissa qo'shadi. Bu uchta yo'nalishni hisobga olish va tizimlashtirish eng samarali bo'ladi va shuning uchun ularning yagona brenddagi o'zaro ta'sir nuqtalarini topish kerak.

Shahar (hudud) brendingining samaradorligi va muvaffaqiyatini baholash haqida gapirganda, shuni ta'kidlash kerakki, barcha uchun umumiy bo'lgan mezonlarni shakllantirish qiyin, chunki..."har bir joy kelajakda nima bo'lishini o'zi belgilashi kerak. Muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik shahar yoki mintaqaning o'zi va ularning milliy o'ziga xos omillari, an'analari, geografik joylashuvi va tarixiy jihatlari bilan chambarchas bog'liq"³.

Rossiyaning Ufa shahri Boshqirdiston Respublikasi uchun "**yuqori hayot sifatiga ega hudud**" brendini shakllantirish istiqbollarini baholashda ushbu hududlarning salohiyatini to'liq tushunish va baholash zarur.

Shahar va respublikaning salohiyatini baholar ekanmiz, tarixan taqqoslash amalga oshirilganda eng yaqin qo'shnilari: Orenburg viloyati, Chelyabinsk viloyati, Sverdlovsk viloyati va Tatariston Respublikasi bilan taqqoslab asosiy xususiyatlarini tahlil qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Barcha hududlarni qisqacha ta'riflab chiqadigan bo'lsak, ularning Boshqirdiston Respublikasi bilan umumiy va o'xshash jihatlari ya'ni, ularning geografik jihatdan bir xil kenglikda joylashganligi, yashash uchun bir-biriga o'xshash iqlim sharoitlari, shuningdek, ko'pgina boshqa resurslarga ega degan xulosaga kelishimiz mumkin. Iqtisodiy faoliyatning deyarli o'xshash ko'rsatkichlari shundan dalolat beradiki, barcha

³ Rejting regionov RF po kachestvu jizni - 2023. <https://ria.ru/infografika/20160225/1379773088.html>.

hududlarning poytaxtlari millioner shaharlar (Orenburgdan tashqari) bo'lib, subyektlarning o'zi yuqori darajada rivojlangan ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi bilan tavsiflanadi.

Ushbu hududlardagi shaharlar va hududlarning shakllanish tarixi bir-biriga o'xshashdir. Tarixchilar tomonidan ushbu hududlarning miloddan avvalgi keng davrga tegishli bo'lgan vaqt chegaralari belgilab berilgan. Natijada ushbu hududlarni rivojlantirish jadal amalga oshirilmoqda. Ushbu hududlarni Rossiya taraqqiyoti doirasida tavsiflaydigan bo'lsak, hududlarni birlashtirish jarayoni XVI asrda (Boshqirdiston Respublikasi va Tatariston Respublikasi), XVII asrda (Chelyabinsk viloyati) va XVIII asrda (Orenburg viloyati) ro'y berganligini ta'kidlashimiz mumkin. Hududlarning asosiy shaharlari - Ufa, Sterlitamak, Qozon, Orenburg o'z vaqtida savdo yo'llari kesishmasidagi qulay hududlar sifatida tashkil etilgan. Bundan tashqari, hududlarning tarixiy rivojlanish yo'lini baholab, shuni aytish mumkinki, barcha subyektlar barcha sohalarda (iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy yo'nalishda), shu jumladan, ijtimoiy faoliyat va aholining hayot darajasi va sifatini yaxshilaydigan barcha yo'nalishlarning rivojlanishi tizimli ravishda rivojlangan.

Hududlarning asosiy shaharlari - Ufa, Qozon, Orenburg o'z vaqtida savdo yo'llari kesishmasidagi qulay hududlar sifatida tashkil etilgan. Bundan tashqari, hududlarning tarixiy rivojlanish yo'lini baholab, shuni aytish mumkinki, barcha subyektlar barcha sohalarda (iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy yo'nalishda), shu jumladan, ijtimoiy faoliyat va aholining hayot darajasi va sifatini yaxshilaydigan barcha yo'nalishlarning rivojlanishi tizimli ravishda rivojlangan ⁴.

Hayot sifati ko'rsatkichlari bo'yicha taqqoslash uchun ushbu hududlarni tanlash bilan izohlanadi.

Keyinchalik baholash uchun biz 2024-yil uchun Rossiya hududlarining hayot sifati bo'yicha reytingi ma'lumotlaridan foydalanamiz. Ushbu reytingda Rossiya Federatsiyasi subyektlarining pozitsiyalari integral reyting balli asosida aniqlandi, u barcha tahlil qilinayotgan ko'rsatkichlar guruhlarini bo'yicha Rossiya Federatsiyasi hududlarining reyting ballarini birlashtirish orqali hisoblab chiqildi.

Shu munosabat bilan raqobat bozorida ishlarning ahvolini batafsilroq tahlil qiladigan bo'lsak, Respublika asal, neft, qimiz, otlar va nodir toshlari bilan ajralib turadi. Tashrif buyuruvchilarga respublikani madaniyatining o'zi ko'p millatli bo'lib, uni hunarmandlar ip yigirish, gilam to'qish, qimiz tayyorlash, shirinliklar pishirish kabi milliy an'analar bilan shug'ullanadigan etnik qishloqlar hamda sifatlar orqali tasavvur qilishadi.

⁴ Galiullina S.D., Valiyev S.Z., Safina E.A., Gerasimova D.I., Gabidullina E.V. Incentive State Policy as an Instrument of Attracting Trustee and Charitable Activity in Russia // European Journal of Science and Theology. 2014. T. 10. No. 6. R. 147-154

Hozirda Boshqirdistonda maxsus turistik brend ishlab chiqilmoqda. 2015-2024 - yillarda Ufa shahrida ko'rsatilgan turistik xizmatlar hajmi 2 milliard rubldan oshdi, bu yirik sanoat korxonasi bilan solishtirilishi mumkin. Ammo bu ko'rsatkichlar iqtisodiyotga bo'lgan ta'sirni to'liq aks ettirmaydi.

Tashrif buyuruvchilar taksi va jamoat transportidan foydalanadilar, mahalliy do'konlarda xarid qiladilar, restoran va kafelarga boradilar, ya'ni kirish turizmi ko'p omilli samara beradi, bu ayniqsa savdo va xizmat ko'rsatish sohasida seziladi.

Boshqirdiston Respublikasi va Ufa shahri shahar xududida joylashgan madaniy meros obyektlari (tarix va madaniyat yodgorliklari) ro'yxatida juda keng ko'lamlı obyektlar ro'yxati mavjud bo'lib, ular orasida:

- arxitektura va tarix yodgorliklari (binolar) davlat, mintaqaviy va mahalliy ahamiyatga ega;

- bog'lar, haykallar, haykaltaroshliklar, yodgorliklar, tarixiy yodgorliklar, diqqatga sazovor joylarshdan Salavat Yulayev haykali, Do'stlik monumenti, A.M. Matrosov, A.D. Syurupening yodgorliklari, G'alaba bog'i, Sovet Armiyasi askarlarining birodarlik qabri va boshqa majmualar davlat, mintaqaviy va mahalliy ahamiyatga ega;

- arxeologiya yodgorliklaridan Ufa II - Gorodishe, Voronki-gorodishe, Voronki-selshe, Dejnevskiy kurganniy mogilnik, Zanatinskiy poseleniye, Kurgan, Romanovskiye poseleniya, Sosoniylar ko'zalari topilgan joy, Ust-Ufimsk shahar xarobasi, Ufa uyezd zemstvo boshqarmasi va boshqalar mamlakat, mintaqaviy va mahalliy ahamiyatga ega:.

Tadqiqotchilar tomonidan birgina Ufa shahri bo'yicha 900ga yaqin tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar aniqlangan va qayd etilgan. Ufa shahrining boy tarixi, o'ziga xos joylashuvi va tabiati, zamonaviy rivojlanishi jarayoni tashrif buyuruvchilar va mahalliy aholi uchun eng yorqin, qiziqarli shahardan biriga aylanmoqda⁵.

SHHT va BRIKS sammitlari o'tkazilishi munosabati bilan mehmonxonalar fondining keskin ko'paytirilishi mehmonlar uchun qulaylik nuqtayi nazaridan respublika poytaxtining jozibadorligini oshirishga asosiy hissa qo'shmoqda. So'nggi yillarda shaharda 1 ming 648 xonadan iborat 48ta yangi mehmonxonalar ochildi. Umumiy hisobda 6,4 ming kishini sig'dira oladigan 106ta turli mehmonxona faoliyat yuritayotganligi sababli mazkur shahar mehmonlar yoki dam olmoqchi bo'lgan turistlar uchun moliyaviy jihatdan eng qulay bo'lgan shaharlar qatoriga kiradi.

Mintaqaning umumiy turistik jozibadorligini rivojlantirish orqali tashrif buyuruvchilar sonini oshirish mumkin. Qishda tog'-chang'i kurortlari va

⁵Lebedev A.I., Matveeva L.D., Usmanov I.Yu. Problemy soxraneniya i ratsionalnogo ispolzovaniya kulturnogo naslediya v Respublike Bashkortostan: ekonomicheskiye i pravovyye aspekty // Vestnik UGAES. Nauka, obrazovaniye, ekonomika. Seriya: Ekonomika. 2013. № 3 (5). S. 44-48.

sanatoriylarda dam olish, yozda noyob joylar va tabiiy diqqatga sazovor joylarga sayohatlar ana shunday omil bo'lishi mumkin.

Biroq, sayyohlar oqimini jalb qilish vazifasi oson emas, ayniqsa, bu Yevropaning raqobati va xizmat ko'rsatish darajasida bo'lgan aholisiga tegishli. Tabiatning daxlsiz noyob go'shalarining mavjudligi, uning o'ziga xosligi respublikamizga xorijiy sayyohlarni jalb etishning muhim omillaridan hisoblanadi⁶.

Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2024 - yilda respublikada 404 ta jamoaviy joylashtirish vositalari mavjud bo'lib, ularda 891,5 ming kishi joylashtirilgan, shundan 5,3% chet el fuqarolari. Kiruvchi va chiquvchi sayohatlar sonining sezilarli darajada pasayishi ushbu ko'rsatkichning dinamikasiga ta'sir ko'rsatdi.

Mineral suv va tuz manbalari, shifobaxsh balchiq, dorivor giyohlar kabi omillarning mavjudligi Boshqirdistonning ushbu yo'nalishni rivojlantirish uchun katta tabiiy salohiyatga ega ekanligini anglatadi. Shunday qilib, mintaqa ulkan tabiiy salohiyatga ega bo'lib, nafaqat o'zini, balki uni eksportga faol yetkazib beradigan tabiiy dori-darmon xomashyosi bilan ta'minlay oladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, hudud nomoddiy boylik sifatida qaralishi mumkin, uning brend kuchi hududiy brendning iste'molchilarga ma'lum foyda keltiradigan o'ziga xos xususiyatlari qanchalik aniq ifodalanganligiga bog'liq.

Brend va brending ta'riflari, shuningdek, ushbu tushunchaning tarkibini tahlil qilish natijasida shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, hududning o'ziga xosligi, xususiyatlari va ushbu hududning vazifalarini ajratib ko'rsatishning mohiyati, ya'ni shahar (hudud)ning ijobiy ajralib turuvchi xususiyatlarini aniqlash va ularni investorlar, sayyohlar va mahalliy aholi oldida targ'ib qilishga harakat qilish juda muhimdir.

Ufa shahri va Boshqirdiston Respublikasi ramzlarini tavsiflovchi ma'lumotlarni tahlil qilib, ko'rgazmali ramzlar orasida birinchi o'rinni shahar, hududning avvaldan mavjud bo'lgan rasmiy ramzlari yoki ularning unsurlari (kunitsa, Salavat Yulayev haykali, ko'ray guli) egallaganligini, shuningdek, oddiy xalq orasida "uch tishli burama" deb ataladigan boshqird tilidagi shahar nomining "ΘΘΘ" grafik tasviri tez-tez uchrayotganligini ko'ramiz.

Ushbu ramzlar, shubhasiz, ma'lum ma'noga ega bo'lsada, bizning fikrimizcha, shahar va hudud hayotining barcha tomonlarini maksimal darajada o'z ichiga olgan va birinchi navbatda "Yuqori hayot sifatiga ega shahar" kabi tavsifni aks ettiradigan ramz yaratish kerak.

⁶Velichko I.A. Системный подход в сфере регионального туризма // Теоретикометодологические проблемы исследовательских методов в гуманитарных науках: сб. ст. Междунar. науч.-практ. конф. 2014. S. 552–556.

Marketing va brending yordamida hududlar madaniy, sayyohlik, arxeologik, rekreatsion va boshqa faoliyat markazigga aylanishi mumkin. Bu esa hududning farovonligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Визгалов Д.В. Брендинг города. М.: Фонд «Институт экономики города», 2011. 160 с.
2. Грошев И.В., Степанычева Е.В. Инструменты формирования бренда территории // Маркетинг в России и за рубежом. 2011. № 5.
3. Арпентева М.Р. Геобрендинг в индустрии туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 3.
4. Рейтинг регионов РФ по качеству жизни - 2023. <https://ria.ru/инфографика/20160225/1379773088.html>.
6. Galiullina S.D., Valiyev S.Z., Safina E.A., Gerasimova D.I., Gabidullina E.V. Incentive State Policy as an Instrument of Attracting Trustee and Charitable Activity in Russia // European Journal of Science and Theology. 2014. Т. 10. No. 6. R. 147-154.
7. Лебедев А.И., Гончаров А.С., Усманов И.Ю., Усманов Ю.И. Экономический потенциал и роль культурного и природного наследия в развитии туризма на южном Урале // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2014. № 5. С. 123-131.
8. Величко И.А. Системный подход в сфере регионального туризма // Теоретико-методологические проблемы естественнонаучных методов в гуманитарных науках: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. 2014. С. 552-556.
9. Валиев Ш.З., Каримова Ш.Ш. Управление маркетингом некоммерческих организаций. Уфа: ООО «Дизайн Полиграф Сервис», 2005. 120 с.

MAMLAKATIMIZ IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY ALOQALARNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Mamadjanova T.A. i.f.n dotsent
Odinaqulova H.A.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi mamlakatimizning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda tashqi iqtisodiy aloqalarni tutgan o'рни hamda takomillashtirish istiqbollari haqida

Kalit soʻzlar: Iqtisodiy xavfsizlik, tashqi iqtisodiy aloqalar, JST, BRIKS xalqaro tashkilotlari.

Mamlakatimizda 2016 yildan buyon erkin savdoni rivojlantirish, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish va asosiy sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish maqsadida iqtisodiyotni bosqichma-bosqich isloh qilish siyosati olib borilmoqda. Oʻzbekistonda hukumatning erkin savdo siyosati borasidagi saʼy-harakatlarini uchta yoʻnalishda tahlil qilishiz mumkin. Bular Jahon savdo tashkilotiga (JST) aʼzo boʻlish borasidagi jadal muzokaralar, ikki tomonlama erkin savdo bitimlarini tuzish va erkin savdo borasida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni kengaytirishdan iborat. JSTga aʼzolik Oʻzbekistonga savdo bilan bogʻliq eski siyosatdan voz kechishi va erkin savdoga ochiqlik orqali dunyo iqtisodiyotida samarali ishtirok etishi uchun juda koʻp imkoniyatlarni ochadi. Oʻzbekiston JSTga aʼzo boʻlish uchun ilk bor 1994 yilda ariza bergan. Biroq, mustaqillikning dastlabki yillarida olib borilgan mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qoʻllab-quvvatlash siyosati tufayli muzokaralar yillar davomida toʻxtab qolgan edi. 2020 yilda JST aʼziligiga kirish uchun muzokaralarni qaytadan boshlanishi mamlakatimiz biznes muhitini yaxshilash, tadbirkorlik oldidagi toʻsiqlarni yengillatish va erkin savdo amaliyotida shaffoflikni taʼminlashga qaratilgan keng koʻlamli iqtisodiy islohotlar dasturining bir qismi sifatida namoyon boʻlmoqda.

Tadqiqotlarimiz jarayonidagi kuzatishlarni tahlil qiladigan boʻlsak, JSTga aʼzolik Oʻzbekiston iqtisodiyotiga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Birinchidan, JSTga aʼzolik Oʻzbekistonning savdo rejimini jahon miqyosida qabul qilingan meʼyorlarga muvofiqlashtirish uchun zarur qadam boʻladi. JSTga aʼzo boʻlish, shuningdek yagona tijorat amaliyotiga yoʻl ochadi, tashqi savdo bilan bogʻliq boʻlgan qogʻozbozlikni qisqartiradi va mamlakatning iqtisodiy modelini qishloq xoʻjaligi va xomashyo eksportidan boshqa sohalar sari kengaytirishga yordam beradi. Ushbu maqsadlarga erishish, eksportni ragʻbatlantirish uchun beriladigan subsidiyalar va imtiyozlarni bekor qilishga olib keladi. Prezidentimiz takidlaganidek “adolatli raqobat va iqtisodiy oʻsishni taʼminlash uchun JSTga aʼzo boʻlish, monopoliyalarga barham berish zarurligini va tadbirkorlarni innovasiyalarga tayanish va jahon bozorida raqobatbardosh boʻlishga undab, katta daromad olishda ijodiy sohalar muhimligini” taʼkidlab oʻtdilar. Biznining fikrimizcha, JSTga aʼzo boʻlish Oʻzbekistonga savdo nizolarini hal qilish mexanizmlaridan foydalanish imkoniyatini ham beradi. Yaʼni, Oʻzbekiston global savdo aloqalarini rivojlantirish orqali oʻzining savdo manfaatlarini yanada samarali himoya qilish imkoniyatiga ega boʻladi. JSTga aʼzolik orqali investorlarning mamlakatga boʻlgan ishonchi yanada oshadi, chunki yangilangan qonunchilik qonun ustuvorligi, shaffoflik va tadbirkorlarni kamsitishga yoʻl qoʻymaslik borasida kuchli signal beradi. Bu esa energetika, infratuzilma va qishloq xoʻjaligi kabi muhim sohalarga toʻgʻridan toʻgʻri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga yaxshi zamin yaratadi

JSTga a'zolik borasidagi ishlar bilan birga, mamlakatimiz strategik ahamiyatga ega davlatlar bilan erkin savdo bitimlarini imzolashga ham jiddiy ahamiyat bera boshladi. Bunday bitimlar orqali eksport bozorlariga yanada kengroq integratsiya qilish va ular bilan chuqurroq aloqa o'rnatish maqsad qilinadi. Hozirga qadar mamalakatimiz 47 ta davlat bilan savdo borasida maxsus imtiyozlar berish to'g'risida shartnomalar tuzgan.

Shuningdek, 2020 yilda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga (YEII) kuzatuvchi davlat sifatida qo'shilgan. Masalan, O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2023 yilda 11 foizga o'sib, 5,13 mlrd yevroga yetgan. Jumladan, Yevropa Ittifoqidan O'zbekistonga eksport 4,35 mlrd yevroni, O'zbekistondan YEIga import 780 mln yevroni tashkil etdi. Avvalo, shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston hukumati global savdo tizimining murakkab tomonlarini samarali boshqarish uchun erkin savdo siyosatida gibridd shaklidagi yondashuvni amalga oshirishi lozim. JSTga a'zo bo'lish xalqaro maydonda O'zbekiston qurayotgan huquqiy-iqtisodiy tizimga bo'lgan ishonchni mustahkamlash va uning xalqaro qoidalarga rioya qilishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonning iqtisodiy xavfsizligi ta'minlashda tashqi iqtisodiy aloqalarning takomillashtirish istiqbollaridan yana biri bu BRIKS bilan hamkorligidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024-yil 23-24 oktyabr kunlari ushbu tashkilotning yillik sammiti doirasidagi "BRIKS plyus" yalpi majlisida ishtirok etdi, unda inklyuziv va barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida xalqaro hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. BRIKS Yangi taraqqiyot banki bilan hamkorlikning aniq loyihalarini tayyorlash bo'yicha kelishuvlarga erishildi. BRIKS davlatlararo birlashmasi 2006 yilda tashkil bo'lib, Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va JAR uning a'zolari edi. 2024 yil 1 yanvardan birlashmaga Misr, Eron, BAA va Efiopiya qo'shilganidan so'ng u kengaytirilgan tarkibda BRIKS+ bo'ldi.

BRIKS mamlakatlari orasida O'zbekistonning asosiy savdo sheriklari Rossiya va Xitoy bo'lib, BRIKS mamlakatlari bilan savdoda yurtimiz tovar aylanmasining 94,2 foizi, eksportining 98,1 foizi va importuning 93,0 foizi ularning hissasiga to'g'ri keladi.

1-rasm. 2023-yilda O‘zbekistonning BRIKS mamlakatlari bilan tovar ayirboshlash hajmi.

2023 yilda O‘zbekistonning BRIKS mamlakatlari bilan tovar ayirboshlash hajmi 27,3 foizga o‘shib, 25,1 mlrd dollarni, eksport hajmi 1,0 foizga o‘shib, 5,9 mlrd dollarni, import 38,3 foizga o‘shib, 19,2 mlrd dollarni tashkil qildi.

2-rasm. 2023-yilda O‘zbekistonning BRIKS mamlakatlari bilan tovarlar aylanmasida mamlakatlar ulushi.⁷

O‘zbekistonning BRIKS mamlakatlari bilan tovar aylanmasida Xitoyning ulushi 54,7 foiz, Rossiya ulushi 39,4 foiz, Hindiston ulushi 3,0 foiz, Braziliya ulushi 2,6 foiz va JAR ulushi 0,2 foiz; eksportda Xitoyning ulushi 41,9 foiz, Rossiya ulushi 56,2 foiz, Hindiston ulushi 1,8 foiz, Braziliya ulushi 0,1 foiz va JAR ulushi 0,02 foizni tashkil etadi. Importda Xitoyning ulushi 58,7 foiz, Rossiya hisyasi 34,3 foiz, Hindiston ulushi 3,4 foiz, Braziliya ulushi 3,4 foiz va JAR ulushi 0,3 foizga teng.

O‘zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalar kiritayotgan asosiy mamlakatlar ham yuqorida sanalgan davlatlardir. Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalar soni bo‘yicha Rossiya (2 911ta), Xitoy (2 685 ta), Turkiya (1 785 ta), Qozog‘iston 1 043 ta) va boshqalar yetakchilik qilmoqda. BRIKS+ va unga sherik davlatlar doirasida o‘zaro savdo uchun imtiyozli savdo rejimlarining yaratilishi, shuningdek, O‘zbekistonning BRIKSda maqomlardan birida ishtirok etishi O‘zbekistonning ushbu mamlakatlarga eksporti hajmlari ortishiga hissa qo‘shishi mumkin.

O‘zbekiston ham jadal rivojlanayotgan davlat bo‘lib, uning iqtisodiy istiqboli umuman rivojlanayotgan mamlakatlar va qisman BRIKS mamlakatlari iqtisodiyotlariga xos bo‘lgan asosiy trendlarga mos keladi. O‘zbekistonning bir qator BRIKS davlatlari bilan yaqin iqtisodiy aloqalari ushbu mamlakatlarda tashqi savdo aloqalari orqali o‘shishning qulay istiqbollari O‘zbekiston iqtisodiyotiga ham o‘ta ijobiy

⁷ O‘zbekiston Statistika Agenligi ma’lumotlari. Stat.uz

ta'sir ko'rsatishini, uning eksport talabi va import ehtiyojlarini ta'minlashini nazarda tutadi.

Xulosa qilib mamlakatimizning tashqi iqtisodiy aloqalarida JST hamda BRIKSning asosiy tashabbuslarining aksariyati O'zbekiston iqtisodiyoti oldida turgan asosiy vazifalar bilan hamohang bo'lib, ushbu tashabbuslarni amalga oshirishning taklif etilayotgan mexanizmlari mamlakatimiz uchun ham nihoyatda dolzarbdir. Aynan shu jihat O'zbekistonning jadal rivojlanayotgan ushbu tashkilot bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqligini belgilab beradi. Shu bois davlatimiz rahbari O'zbekiston BRIKS mamlakatlari bilan yaqin va o'zaro manfaatli hamkorlikka tayyor ekanini bildirdi. **BRIKS** Yangi taraqqiyot banki bilan sammit davomida erishilgan kelishuvlar shunga xizmat qiladi.⁸

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. X.S.Xazratqulov "Mintaqa iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash mexanizmini takomillashtirish". Avtoreferat-2023
2. "Iqtisodiy sharh". Economic Review jurnali 11(35)2024 soni
3. O'zbekiston Statistika Agentligi

The peculiarities of the light industry in terms of socio-economic development in the Republic of Uzbekistan

Azimova Shakhnoza Makhmudovna

1st-year Student of the department of
International Relations and Regional Studies
at the Institute of Scientific Information for
Sciences (INION) of the Russian Academy of Sciences

Abstract: Uzbekistan's transition to a market economy, known as the Uzbek model, led to rapid industrialization due to government intervention in resource allocation. Later reforms after 2016, which emphasized liberal economics, accelerated this trend. The study examines whether the country's light industry affects its socio-economic development. Through the lens of this industry, the paper examines socio-economic growth using data such as demographics, employment rates, and sectoral distribution of employment, as well as indexation of industrial production, GDP, and SME activity. It concludes that the light industry plays a significant role in the country's development, engaging the government and entrepreneurs through collaboration to stimulate socio-economic growth and attract foreign investment from around the world.

⁸ Iqtisodiy sharh. Economic Review jurnali 11(35)2024

Key words: *socio-economic development, light industry, demography, employment, market economy, textile clusters, integration*

Under Uzbekistan's gradual transformation to a market economy, or the Uzbek Model, direct and substantial government intervention in resource allocation led to accelerated industrialization.

The light industry is related to the manufacturing sets that produce primarily consumer goods from various ranges of raw materials. The peculiarity of this industry can be explained as consummating both the earliest process of raw materials and the production of finished goods. The variety of this industry also includes producing technical and special groups of textiles that are utilized in furniture, the automobile industry, aviation, chemical, electrical, nutrition, and other industries. Another favourable feature of this industry is the fast turnover of the investment and the possibility directly connecting with consumers, which is very important in terms of assessing produced outputs and adjusting rapidly. Four-seasons fashion enhances the volume of light industry production, especially in the textile, apparel, leather, and shoe sectors, contributing to sustainable development with low prices.

Many developed countries began their economic development in the light industry sector. Today, this sector is actively operating in emerging countries, ensuring the development of the national economy. Developed countries exploit this industry by creating fashion, promoting their brands, and reinforcing sustainable development by producing their outputs in developing countries. To develop this industry, each country determines the peculiarities of the light industry sector based on its natural, human, and production resources.

The paper attempts to present and analyse the sectoral peculiarities of the light industry in the republic of Uzbekistan in terms of socio-economic development.

The economy of Uzbekistan is significantly reliant on the light industry. It is the industry in charge of producing consumer items like apparel, accessories, footwear, textiles, leather goods, and home appliances. To increase home production and lessen the nation's need on imports, the government has also concentrated on growing the leather and footwear sector in recent years.

A substantial section of the labour force and the GDP of Uzbekistan are employed in the light industries sector. Moreover, it contributes to the nation's endeavours to broaden its economic base and transition to a more equitable and enduring economic framework. Textile factories and branches were constructed and put into operation in several city and towns.

Turkish entrepreneurs played a crucial role in the development and modernization of the textile industry in the country. If their first trip to Uzbekistan was just to acquire a chipper raw product such as cotton, then their attitude changed to the

production of fibres and they shipped them to Turkey in order to maintain competitive prices in the global world of ready-wear garments.

Currently, Uzbekistan continues to attract foreign investments for the construction of textile enterprises in the country. In recent years, the sector has experienced significant growth due to active investments and the adoption of new technologies.

Generally, the development level of any country starts with determining the demographic indicators. As displayed in Figure 1, the permanent population of Uzbekistan as of 2024 was 36.963,3 thousand people, including 18.608,7 thousand men, 18356,6 thousand women, 51% urban people, and 49% rural people. The proportion of the population is almost the same, by 51% in urban regions, and 49% of people are located in rural areas. Furthermore, the ratio of females to males is 50.3% and 49.7%, respectively. The number of births by 205.7 thousand people surpasses the number of deaths by 40,2 thousand. According to the Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan for 2024, the growth of the population will increase by 2.1%, respectively.

Figure 1

Demographic indicators of Uzbekistan

Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan

In terms of natural movement in January–March 2023, the total number of arrivals in the country was 56,2 thousand people, including men (24.6 thousand) and women (31.6 thousand). In terms of immigration for January–March 2023, quantity of those who left the republic amounted to 58.2 thousand people, including men 25.7 thousand; women: 32.5 thousand. (See Figure 2)

Figure 2

Natural movement indicators (migration) an immigration in Uzbekistan

Source: Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan

Figure 3 presents that the overall income of the population is 728,8 trillion soums and the nominal growth of total and per capita income is almost same by 113%, whereas the real income is consisting of about 103% respectively. In Uzbekistan, the highest income comes from self-employment (34.3%), followed by the income of employees (29.7%). The positive picture can be observed from the production of services for own consumption by 6.5% and from the incomes from property, which accounted for 2.8%, respectively. It's worth mentioning that in the textile and apparel sector, the salary ranges for individuals are usually from **1,473,850 UZS** (the minimum salary) to **3,085,258 UZS**.⁹ In rouble, it will be (from **10 611, 72 rouble** to **22 213,086 rouble**). Additionally, the increase in self-income can also be explained by the recent reforms that started in 2018 about cotton-textile clusters, which significantly improved farmers' cooperation with textile and apparel companies and increased their products and profits. It encourages development in the agricultural sector.

Figure 3

Total income of the population of Uzbekistan (2023)

Source: Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan (2023)

⁹ <https://www.ishhaqi.uz/ru/zarabotnaya-plata/ljogkaja-promyshlennost>

In Uzbekistan textile factories and branches were constructed and put into operation in several city and towns, including Tashkent, Andijan, Namangan, Nukus, and Bukhara, prior to the years of independence. The republican government's regional policy aims to foster a market economy, adapt industry structure based on local raw materials, and establish modern technology-based joint ventures for textile, sewing, and knitting products, boosting export potential and domestic market quality. Nowadays, a great number of workplaces are occupied in Tashkent city (82.5%), Tashkent region (71%), and Fergana valley, especially in Andijan (69.5%), Navoi (67.7%), Bukhara (67.2%), Fergana (67.1%), and Jizzakh (66.2%), regions where the vast majority of textile and apparel industries are located. (See Figure 4)

Figure 4

Employment rate indicators in Uzbekistan

Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan (2023)

Due to the fact that cotton provided Uzbekistan with much-needed hard currency, the agricultural reforms aimed to preserve export revenue.¹⁰ The national budget is dependent on the revenues from the implicit taxation of the entire cotton sector through production targets and set procurement and input prices.¹¹ In the global cotton fibre market, Uzbekistan is a price-taker, meaning that it sells cotton regardless of the level of the global market price, even if it ranks relatively highly in terms of both production and exports. In order to support the light industry in the country, the Uzbek government aims to establish a full-chain production system for completed goods. Since these practices are less vulnerable to fluctuations in the global commodities

¹⁰ Rudenko, (2008)

¹¹ Pomfret and Anderson, (1997)

market and able to produce added value products to ensure sustainable economic development. Uzbekistan's economy significantly relies on cotton, especially for cotton-made products such as yarn, fabric, and ready-made-garments. The main concept of the textile clusters is to manage the entire supply chain, from cotton extraction to production. As seen in Figure 5, due to established cotton-textile clusters in agriculture, the distribution of employment increased to 3438.7 thousand people, followed by the manufacturing industry, which employs 1630.1 people, which also plays a crucial role in the social-economic development of the country.

Figure 5

Sectoral distribution indicators of the employment in Uzbekistan

Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan (2023)

Another significant indicator that reflects the economic state of Uzbekistan is the internal manufacturing development within the country. It can be assessed through the production of textile fabrics. Textile products, especially cotton fabrics, are produced and estimated at 109.9%, followed by apparel production at 105.8% and leather production at 104.3%, respectively. Enterprises that manufacture cotton textile fabrics significantly supply the domestic market, which causes them to substitute imports from such countries as China, Turkey, Pakistan, India, etc. However, due to the fact that the country has not developed the production of other types of fabrics such as linen, non-woven, satin, and technical textiles, this has resulted in loose internal markets for foreign rival's producers. Deficient raw materials such as polyester, polyamide, and other synthetic yarns cause an increase in the in the prices of fabrics that are produced within the country (See Figure 6).

Figure 6

Index of industrial production in Uzbekistan

Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan (2023)

The growth of the region's foreign commerce is a noteworthy additional indication that can provide insight into the economic condition of any nation or area. The export and import numbers can be used to evaluate it. Despite the fact that the country already started supply chain production, it still significantly remains on the cotton export list, which indicates in Figure 7 that the amount of cotton export in 2022 surpassed the volume in 2021. A country still cannot avoid peripheral features that were inherited from the past.

Figure 7

Export volume of goods in Uzbekistan (2022)

Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan (2023)

According to Figure 8, the total volume of the GDP in value-added of industries will account for 242.701,6 billion soums in 2024. In terms of gross-added value created in the Uzbekistan service sector by 54% and industrial sector by 29.2%, they play a significant role. In terms of the contribution of industries to GDP growth, the total amount demonstrated 6.2%, with the service sector showing a positive sign at 3.4%, followed by the by the industrial sector at 1.8%, respectively. It's worth mentioning that the increase in value-added commodities includes goods from the light industry along with heavy industry such as automobile production.

Figure 8

GDP of the value-added in Uzbekistan (2024)

Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan (2023)

In Uzbekistan, small and medium enterprises consisted of individual entrepreneurs in micro and small businesses.¹² It is considered that the SMEs are also the main sources that engage in the socio-economic development of the country. In terms of their characteristics, they are divided into several sub-groups, such as individuals, which consist of one to three employees, microenterprises up to twenty employees, and small enterprises, which consist of up to two hundred employees.¹³ As presented in Figure 9, in the country as of 2024, there are registered 417,1 SMEs, of which the industrial part consists of 68,564 (16,4%). The share of the textile and apparel sector is comprised of 26.9%. It's noteworthy that the overall GDP of SMEs accounts for 51.2%, respectively.

¹² The definition of small business is stipulated in Article 5 of Law N 69-II, enacted on May 25, 2000, and amended on May 2, 2012, which states that small business includes individual entrepreneurs, microfirms, and small enterprises. (Government of Uzbekistan, 2000) The Law of the Republic of Uzbekistan N 69-II on Guarantees for Freedom of Entrepreneurial Activity. Tashkent; Government of Uzbekistan, 2012. Presidential Decree No. 328 on Measures for Further Improvement of the Business Environment and to Provide Greater Freedom of Entrepreneurship. Tashkent. https://mineconomy.uz/files/prilojenie_1.pdf.

¹³ https://mineconomy.uz/files/prilojenie_1.pdf.

Figure 9

Small and medium enterprises (SMEs) in Uzbekistan

Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan (2023)

For the economic development of the country and the improvement of society, the textile and apparel industrial sector, with its export products such as cotton textiles and ready-made garments, increases the national income value and solves social issues such as employment, increasing tax revenue, attracting foreign investment, etc. Despite the fact that the country's export of finished cotton products is increasing constantly, some negative trends are observed in the domestic market, where enterprises and SMEs are struggling with foreign producers such as China and Turkey. However, this sector has room for development.

To sum up, the Uzbekistan light industry has already started to shape and integrate into the world economic system. The profound and profitable development that is reinforced by cooperation with the government and entrepreneurs is showing fruitfulness. The state underpins this sector of industry through several reforms, incentives, and subsidies, resulting in a shift from supplier of raw materials to exporter of textile fabrics and ready-made clothes. As it is depicted, the light industry can provide employment distribution in the industrial sector, which is crucial for education, healthcare, and social services. Reforms aimed at reducing inequality in urban and rural areas and inciting investors are often implemented through light industry manufacturing, particularly in the textile and clothing industries. This encourages the development of small and medium-sized businesses, reduces unemployment, and improves well-being of the country.

Bibliography

1. https://mineconomy.uz/files/prilojenie_1.pdf.
2. <https://www.ishhaqi.uz/ru/zarabotnaya-plata/ljogkaja-promyshlennost>

3. Pomfret, R., and K. Anderson. 1997. Uzbekistan: Welfare impact of slow transition. Seminar Paper 97-15. Adelaide, Australia: Centre for International Economic Studies, University of Adelaide
4. Rudenko, I. 2008. Value chains for rural and regional development: The case of cotton, wheat, fruit, and vegetable value chains in the lower reaches of the Amu Darya River, Uzbekistan. Ph.D. diss., Hanover University, Germany.
5. Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan (2023)
6. Statistics agency under the President of the Republic of Uzbekistan (2024)

TADBIRKORLIKNI AMALGA OSHIRISHDA BANKLARNING O‘RNI

Murodova Dilnoza Choriyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, DSc

Baxriddinova Madina Odil qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Annotasiya: Vatanimizda yosh avlod uchun ayniqsa ularni jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lishlari uchun yoshlarga oid siyosatni ishlab chiqilgani va bu siyosatni qonuniy asos bilan mustaxkamlanganligi va bosh qomusimiz O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va bir qancha me‘yoriy hujjatlarda keltirib o‘tilganligi shuningdek, Aholi tadbirkorligini oshirishda daromadlilikni ta‘minlash masalalariga qaratilgan tadqiqotlar bayoni keltirilgan. Shuningdek, aholi tadbirkorligini oshirishda banklarning o‘rni bo‘yicha berilgan taklif va tavsiyalar ATB “Mikrokreditbank” hisobotlarini tuzish jarayonida qo‘llash yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Tijorat banki, kredit, daromad, “Temir daftar”, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari”, “mahallabay”, “xonadonbay”, ish haqqi, foyda, kambag‘allik, kapital.

O‘zbekistonning davlar raxbari muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev e‘tirof etganidek, “barchamiz yaxshi tushunamizki, yoshlarga yo‘l berishda va ularga tadbirkorlikni singdirish juda muhim hisoblanadi. Tadbirkorlik, ishbilarmonlik bu yosh avlodga mos va xos xislatdir” [1]. Mahalla asrlar davomida o‘zini o‘zi boshqaradigan ijtimoiy tuzilma bo‘lib bunda, manaviy tadbirlani, ijtimoiy va iqtisodiy ahvoli yaxshi bo‘lmagan aholini boshqaradi. Yurtimizda o‘z o‘rniga ega bo‘lib kelayotgan tuzilmadir. So‘nggi yillarda mazkur institutga e‘tibor kuchaydi. Aholining barcha muammolari endi mahallaning o‘zida hal etiladigan bo‘ldi. “Temir daftar”, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” tashkil etildi. Aholi bilan ishlashning “mahallabay”, “xonadonbay” tizimi yo‘lga qo‘yildi.

Jamiyatda tadbirkorlikni keng targ‘ib etib tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash doimiy shakilda davom etsa o‘sha davlat yoshlarini ishsizlik darajasi

kamayish bilan birgalikda ularni daromadlilik darajasi oshishiga va o'z navbatida yashash sharoiti va ta'lim olishga imkoniyati ortib boradi. Moddiy holati yaxshi bo'lgan yoshlardan yangi g'oyalar olish va uni jamiyatga tadbiq etish imkoniyati kengayadi.

S.Fisher topadigan daroma sarflaydiga xarajatlar uchun yetarli emasligi va ehtiyojlarni qoplay olmagan jismoniy shaxslardir [2]. Ba'zi oilalar jismonan tirik qolishga imkoniyati mavjud bo'lsada, axloqiy-madaniy jihatdan cheklanadi. Buning boisi ularning daromadlari belgilangan darajadan ancha past bo'ladi. Shuning uchun ham tadqiqot ishimizda xalqaro va mahaliy olimlarning daromad bo'yicha bergan ta'riflarini ko'rib o'tamiz.

Xorijlik yetakchi iqtisodchi olimlar daromadni mehnat va kapitalni samarali ishlatish natijasi deb hisobladilar. U.Petti daromadni o'zgaralar mehnati mahsuli deb izohlagan [3]. A.Smit daromad ish haqqi va foyda natijasida yuzaga keladi deydi. Shu bilan daromadni oshishida uchta manba asos bo'ladi bular: ish haqqi, foyda, va rentadir[4].

A.Smit taqsimotdagi ziddiylikka to'xtalib, xususan, kapital va foydani (olinishi) paydo bo'lishi jarayonlaridagi shakillanayotgan qarama-qarshiliklarni ko'rsatadi deb qaraydi. Iqtisodiy sub'ektlar tomoidan olingan daromadlar iqtisodiy manfaatlar ta'sirida o'ziga xos shakilni olishini nazarda tutgan.

D.Rikardo daromadni talqini keng uslubda namoyon etilgan. Olim ishlab chiqarish sohasiga ko'proq e'tiborini qaratib, ish haqi va foydaning ziddiyliigi shu yerda joylashuviga e'tibor berdi [5]. U ham ishlab chiqarishning ijtimoiy shakli taqsimot qonunlari orqali aniqlanadi deb qaraydi.

J.B.Sey ishlab chiqarishning 3 ta omiliga asosiy e'tiborini qaratadi. Uning fikricha, kapital harakatsiz (o'lik) vosita, lekin tabiat va inson kuchi ta'sirida mahsulot yaratishi mumkin deb hisoblanadi. Kam xarjlik ko'p daromadni beradi va o'z navbatida jamg'arish inson uchun hadiyadekdir deb ta'kidlaydi. U 3 omil iqtisodiyotda teng rol o'ynashini va bu ular daromadida ifodalanishini tahlil qiladi [6].

Daromadlarning iqtisodiy mazmunini tahlil qilishda Djon Richard Xiks o'ziga xos yondoshuvni qo'llaganligini kuzatish mumkin. Uning fikricha, daromad turli davrda va har xil manbalarga nisbatan bir xil xarakter kasb etmaydi. Bir qarashda daromadlar miqdoran kelib tushishi bilan mazmun kasb etsa, ikkinchi xolatda daromad iqtisodiy vaziyatning o'zgarishiga nisbatan mavjud bo'ladi. Daromadlar shaklan va miqdoran o'zgarib turadi [7].

O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida bozor va nobozor sharoitidagi daromadlarga ajralgan holda iqtisodchi olim R.R.Hasanov o'zining ilmiy ishida tadqiq qilgan unga ko'ra: bozor daromadlari bozor qoidasida amal qilsa, nobozor daromadlarida o'zgaralar himoyasiga muhtojlik qoidasi ham amala qiladi. Bozor

iqtisodiyoti sharoitida mamlakat aholisining hammasi ham o'zini o'zi daromad bilan ta'minlay olmaydi.

Davlat kam daromadli aholi qatlaminga ko'mak ko'rsatadi. Mamlakatimiz daromadlar borasidagi siyosatida ish haqqining eng kam miqdorini belgilash asosiy o'rinda turadi[8].

Yurtimizda kambag'allikning kelib chiqish sabablari o'rganib, muhtojlik darajasi aniqlanadi. Yurtimiz iqtisodchi olimlari kambag'allikga tarif berishda bir qancha olimlarimiz ilmiy izlanish olib borgan shundan, M.X.G'aniyev bozor iqtisodiyoti sharoitida o'zgaruvchan daromadlar tengsizligi va ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiy, ekologik, demografik jarayonlar bilan bog'langan munosabatlarning mahsuli bo'lib, insonlarning minimal iste'moli uchun hayotiy zarur ne'matlarning yetarli bo'lmasligi tushuniladi deb keltirib o'tadilar [9].

O.X.Maxmudov hayot uchun muhim bo'lgan, eng zarur minimal ehtiyojlarni qondira olmaydigan, ishga layoqatli hisoblanib, istagan kasbga ega bo'lish imkoniyatini cheklanganligi [10].

J.J.Xudoyberdiev turmush sharoitida zarur bo'lgan eng kam ehtiyojini qoplay olmagan iqtisodiy holati tang ahvolga ega yoshlar yoki oilalardir degan[11].

Mamlakatda aholi tadbirkorligini oshirishda banklarning o'rni yuzasidan quyidagi ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqdik:

1. Yangi ish o'rinlarini yaratish, ta'lim sifatini oshirish, tibbiyot xizmatlarini yaxshilash, ijtimoiy dasturlar qabul qilib ularga iqtisodiy ko'mak berildi. Shu yo'l bilan aholiga daromadlilikni ta'minlash imkoniyati yaratadi. Bu muhtoj aholi qatlamlarini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga sezilarli darajada hizmat qiladi.

2. Eng muhim ahamiyatli jihatlaridan biri, yurtimizda iqtisodiy o'sish va aholi daromadlarini oshirish maqsadida davlat xarajatlarini tadbirkorlik sohasiga va ta'lim sohasiga ko'proq ajratilishi joriy qilinish darkor. Ushbu holat yoshlarni daromadi oshishi va ilmiy salohiyati yuksalishiga sabab bo'ladi.

3. Yurtimizda aholini qo'llab-quvvatlashda asosan uchta bank ishtirok etadi bular, xalq banki, mikroredit bank va agrobank xisoblanadi, tahliliy ma'lumotlar bank saytida to'liq yoritilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizning fikrimizcha, aholi tadbirkorligini oshirishda daromadlilikni ta'minlash masalalari samaradorligini baxolashning ko'rib o'tilgan zamonaviy monitoring tizimi avvalo, shakllantirilgan moliyaviy mabla'lar hamda jamg'arma mablag'larning samarali, maqsadli va manzilli foydalanish uchun shart-sharoit yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M.. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. 464 bet.

2. Фишер С, Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - Москва, Дело-ЛТД, 1995. - 864с.
3. Вильям Петти. Экономические и статистические работы. Т. I-II. Перевод под ред. Смит М. Н. - Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. - 323 с.
4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962.
5. Hasanov R.R. Kambag'allikning ijtimoiy-iqtisodiy sabablari. "Yangi o'zbekiston iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini taminlash: muammolar, tahlillar va natijalar" konf.tezislari to'plami. 2016-yil -591 B.
6. G'aniyev M.X. Innovatsion iqtisodiyotning shakllanish sharoitida aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'nalishlari. Iqt. fan. dokt. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoref. -Toshkent, 2023. 31 b
7. Maxmudov O.X. Oilalarda kambag'allikni qisqartirish omillari "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2021-yil 269 b.
8. Xudoyberdiyev J.J. Institutsional o'zgarishlar sharoitida kambag'allikni kamaytirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoref.-Toshkent, 2024. 28 b.

O'ZBEKISTONDA MUAMMOLI KREDITLAR

Murodova Mohigul Chori qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Mutalibova Nigora Nodirbek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Annotasiya. O'zbekistonda muammoli kreditlar banklar va moliya muassasalari uchun muhim muammo bo'lib, ularning qaytarilishini ta'minlash uchun banklar bir qator choralarni ko'rish. Qarzdorlarning to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirmaganligi va ishsizlikning oshishiga olib kelmoqda. Shuningdek, davlat bu muammolarni hal qilish uchun turli moliyaviy barqarorlikni saqlash va kompaniyalarga yordam berish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Kalit so'zlar: muammoli kredit, moliyaviy barqaror, tijorat banki, Markaziy bank, likvidlilik, aktiv, majburiyat, depozit, transaksion depozit, kapital, qimmatli qog'oz.

Kirish. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida hech qanday davlatni bank tizimisiz tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki tijorat banklari moliyaviy vositachilar kategoriyasiga mansub bo'lib, pul kapitalini tarmoqlararo va hududlararo qayta taqsimlanishida

jamiyatning muhim mexanizmi funksiyasini bajaradi. Yangi majburiyatlar yaratish jarayoni, hamda bu majburiyatlarni boshqa kontragentlarning majburiyatlarga almashtirish, moliyaviy vositachilikning mohiyatini anglatadi. Moliyaviy vositachilarning faoliyati ma'lum iqtisodiy shart-sharoitlar asosida amalga oshiriladi. Ishlab chiqarishni tashkil qilishda xo'jalik sub'ektlarining ma'lum bir sohada to'raligicha ixtisoslashuvi afzal bo'lib, bu bozor xo'jaligi sub'ektining umumiy faoliyat yuritishining ajralmas sharti hisoblanadi. Xuddi mana shunda ko'plab individual risklarning birlashuvi va shu asosda ulkan sonlar qonunining amal qilishi natijasida umumiy risklarning minimallasuvi yuzaga kelishi mumkin.

Umuman olganda ishlab chiqarish ko'lamiga xarajatlarni qisqartirish natijasida iqtisodiyotda pul mablag'larining xarakatini samarali ta'minlash, butun xo'jalikning makroiqtisodiy samaradorligini oshirishga olib keladi. Zamonaviy iqtisodiy muxit tijorat banklari faoliyatida mavjud muammolarning oldini olib, mamlakatimizda bank ishining samaradorligini oshirish asosida xalqaro bank amaliyotiga mos keluvchi bank tizimini yaratishni taqazo qiladi. Mustaqil Respublikamizda banklar faoliyatini jaxon amaliyotida qabul qilingan umumiy tamoyillarga moslashtirib borishga katta e'tibor berilmoqda. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va uning barqarorligini baholash bugungi kunda ham, amalga oshirilayotgan izchil iqtisodiy islohotlarning markaziy dolzarb masalalaridan ekanligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 iyundagi "Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va kapitallashuvi darajasini oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3066-sonli qarorida bank tizimini isloh qilishni chuqurlashtirish va barqarorligini ta'minlash, banklarning kapitallashish darajasini oshirish va moliyaviy barqarorligini mustahkamlash mamlakat bank tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilangani bilan ham o'z tasdig'ini topgan.

Moliyaviy barqaror bank har qanday qiyin, katta yo'qotishlar bo'lganda, o'zini tezda tiklashi, bozorda mustahkam turishi katta ahamiyatga ega.

V.G. Artemenko o'z ilmiy ishlarida barqarorlikni to'lov qobiliyati bilan bog'laydi hamda absolyut va bir qancha ko'rsatkichlar asosida ular moliyaviy barqarorligini baholashni nazarda tutadi. To'lov qobiliyatini xo'jalik yurituvchi sub'ektlar to'lov majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish, shuningdek, moliyaviy barqarorlikni pul oqimlari tahlili asosida baholanadi degan xulosalarni ilgari suradi[1]. Shu bilan birga ushbu ko'rsatkichlar tizimida banklar barqarorligi bilan ular ishonchliligi o'rtasida aloqadorlik mavjud emasligi ko'rinadi.

O.V. Efimova tadqiqotlarida moliyaviy barqarorlikni boshqa ko'rsatkichlar tizimidan foydalanish zarur ekanligini tavsiya etadi. Ushbu umumlashtirilgan ko'rsatkichlar tizimiga olimning fikricha, kompleks ravishda banklar kapitalini oshib borishini ko'rsatuvchi kapital rentabelligi ko'rsatkichini, ikkinchi ko'rsatkich sifatida

kapitalning yalpi passivlar hajmidagi ulushini, shuningdek, moliyaviy barqarorlikka baho berishda aktivlar strukturasi, kapital aylanmasi, rentabellik, doimiy va o'zgaruvchi xarajatlarni solishtirilish orqali aniqlash lozim degan xulosalarni beradi[2]. Keltirib o'tilgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalangan holda, banklar moliyaviy barqarorligida kapital etariligi va rentabellik darajasi, kapitalning aktivlardagi ulushi orqali moliyaviy barqarorlikka baho berish mumkin deb hisoblaymiz.

Moliyaviy barqarorlik asosiy ko'rsatkichlari qatoriga: kapital etarililik ko'rsatkichlari, aktivlar sifati, foyda va rentabellik, likvidlilik, bozor riskiga sezgirlik darajasi kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga olsa, tavsiyaviy xarakteriga ega bo'lgan ko'rsatkichlar qatoriga banklar, shuningdek, boshqa moliyaviy muassasalar, korporativ kompaniyalar, xonadon xo'jaligi, bozor likvidligi, ko'chmas mulk bozoriga mo'ljallanganidir[3].

Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari Xalqaro Valyuta Fondi tomonidan 2001 yildan e'lon qilinayotgan bo'lsa, bugungi kunda uning butun dunyo davlatlarida reytingi e'lon qilib kelinadi.

Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarining maqsadi davlatlar moliyaviy tizimini makroprudensial tahlil qilish orqali joriy moliyaviy holatni aks ettirish, XVF va Jahon banki tomonidan moliyaviy sektorni baholash Dasturini (Financial Sector Assessment Programm-FSAP) amalga oshirish va mamlakatlar moliyaviy tizimi barqarorligini baholash bo'yicha hisobot nashrlari (Financial System Stability Assessment-FSSA) e'lon qilish, mamlakat moliyaviy muassasalarini nazorat qilish, kontragentlar, xonadon xo'jaliklari barqarorligini baholashga mo'ljallanganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi[4]. Tijorat banki moliyaviy barqarorligini baholash, tijorat bankining likvidligi tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. Likvidligi bo'lmagan bank to'lovga layoqatli bo'la olmaydi. Amalda aynan nolikvidlik banklarning to'lovga layoqatsizligining asosiy sababi bo'lib, ularni bankrotlikka va bank tizimining beqarorligiga olib keladi.

Xalqaro valyuta fondining tavsiyalari bo'lib, bugungi kunda Evropa markaziy banki tomonidan amaliyotda qo'llab kelinmoqda. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini hisoblash va uni doimiy nazorat vili borilishi banklarning kelgusida yuz berishi mumkin bo'lgan turli xil salbiy holatlarni samarali boshqarishlarida qo'l keladi. Ushbu keltirilgan tavsiyalarni O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini baholashda o'rganib chiqdik. Quyida ularning tarkibi keltirilgan.

1-jadval

Xalqaro valyuta fondining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari[5]

t/r	Kategoriya	Ko'rsatkizlar
1.	Kapiyal	Umumiy kapitalning riskka tortilgan

	monandligi	aktivlarga nisbati
		Birinchi darajali kapitalning riskka tortilgan aktivlarga nisbati
		Muammoli kreditlarga ajratilgan zaxira ajratmalarining aktivlarga nisbati
2.	Aktivlar sifati	Muammoli kreditlarning umumiy kreditlardagi ulushi
3.	Daromad va foydalilik darajasi	Aktivlarning daramodlilik darajasi (ROA)
		Aksiyadorlik kapitalining daromadlilik darajasi (ROE)
		Foizli daromadning yalpi foydadagi ulushi
		Foizsiz xarajatlarning yalpi foydadagi ulushi
4.	Likvidlilik darajasi	Likvidli aktivlarning umumiy aktivlardagi ulushi
		Likvidli aktivlarning qisqa muddatli majburiyatlarga nisbati
5.	Valyuta bilan bog'liq risk darajasi	Bank sof ochiq valyuta pozitsiyasining kapitalga nisbati

Keltirilgan ko'rsatkichlardan kapital monandligi qo'rsatkichi birdan sodir bo'ladigan moliyaviy yo'qotishlarga bankning qay darajada moliyaviy bardoshligini ko'rsatsa, aktivlar sifati esa bankning to'lovga qay darajada qobilligini ifodalaydi.

Bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlash va sof raqobatni shakllantirish maqsadida davlat ulushi mavjud tijorat banklaridagi davlatning ulushini kamaytirish yoki butkul sotish, birinchi navbatda xorijiy investorlarga sotish.

1. Davlat tomonidan moliyaviy imtiyozlar qo'llash orqali tijorat banklari aksiyalarining investision jozibadorligini oshirish va shuning asosida banklar regulyativ kapitali hajmining o'sish sur'atini nominal yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atidan yuqori bo'lishiga erishish zarur. Buning natijasida tijorat banklari kapitallashish darajasini xalqaro bank amaliyotida umume'tirof etilgan me'yoriy andoza talablari darajasida bo'lishi ta'minlanadi.

2. Tijorat banklari regulyativ kapitalining makrodarajada etarililigini ta'minlash uchun, birinchidan, regulyativ kapitalning o'sish sur'ati bilan nominal yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash lozim; ikkinchidan, tijorat banklari regulyativ kapitalining miqdorini bir vaqtning o'zida ham yangi aksiyalar chiqarish yo'li bilan, ham taqsimlanmagan foydani ustav kapitaliga yo'naltirish yo'li bilan ko'paytirish zarur; uchinchidan, tijorat banklari tomonidan muomalaga chiqarilgan yangi oddiy aksiyalarning investision jozibadorligini

ta'minlash maqsadida investorlarning banklarning aksiyalariga qilgan investisiyalaridan olgan daromadlari foyda solig'idan ozod qilinishi lozim.

3. Tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlik muammosini hal qilish maqsadida:

- mijozlarning kredit to'loviga layoqatliligini baholashning xalqaro bank amaliyotida keng qo'llanilayotgan, takomillashgan metodikalarini respublikamiz banklari amaliyotiga joriy qilish;

- tijorat banklarida muammoli kreditlarni "oldindan ogohlantirish" tizimini yaratish va uni takomillashtirish zarur;

- Hukumat kafolatlari asosida berilgan kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikni o'z vaqtida undirilishini ta'minlash maqsadida (Davlat byudjetida ortiqcha pul mablag'larining mavjud emasligini hisobga olib), maxsus Jamg'arma tashkil etish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Artemenko V.G., Belendir M.V. Finansoviy analiz. - M.: DIS, 1999. - s. 227.
2. Efimova O.V. Finansoviy analiz. - M.: Buxgalterskiy uchets, 1999 - s. 341.
3. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/rus/guide.pdf>
4. Pokazateli finansovoy ustoychivosti. Rukovodstvo po sostavleniyu. - MVF, 2007.
5. Adam Gersl and Jaroslav Hermanek, "Financial stability indicators: Advantages and disadvantages of their use in the assessment of financial system stability", page 69.

IQTISODIYOTNI REAL SEKTORINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Rustamov Maqsud Suvanqulovich

Dsc., professor

Boqiyeva Zuhra Sohibjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishning innovatsion bir nechta yo'nalishlarini o'rganadi, texnologiya va barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Tadqiqot innovatsiyalarni rivojlantirish uchun qo'llaniladigan usullarni taqdim etadi. Ushbu maqolada, iqtisodiyotning real sektorini barqaror rivojlantirishda bankning roli, kreditlash masalalari to'liq bayon etilgan. Shuningdek, maqolada Harakatlar strategiyasida berilgan iqtisodiyotni barqarorlashtirish yo'li ham berib o'tilgan.

Kalit soʻzlar: Harakatlar strategiyasi, real sektor, raqamli texnologiyalar, budjet, narx, oʻsish, texnologiya, barqarorlik, elektron tijorat, innovatsiyalar, raqamli bozor, startaplar, kredit bozori, eksport, import, bank.

Kirish. Iqtisodiyotni real sektori barqaror iqtisodiy oʻsish va ijtimoiy taraqqiyotni boshqarishda hal qiluvchi rol oʻynaydi. Bugungi jadal rivojlanayotgan global landshaftda raqobatbardosh boʻlish uchun real sektorni oldinga siljitadigan innovatsion yoʻnalishlarni oʻrganish zarur. Global tovar bozorlaridagi noaniqlik va beqaror vaziyatni, koʻplab yirik mamlakatlarda iqtisodiy oʻsish surʼatlari pasaygan hamda boshqa jiddiy tahdidlarni eʼtiborga olib, Davlat oʻz iqtisodiy siyosatini qanday murakkab sharoitlarda amalga oshirishi kerakligini yaxshi anglaydi. Shuning uchun makroiqtisodiy barqarorlikni taʼminlash boʻyicha oʻzini oqlagan chora-tadbirlar va mexanizmlardan foydalanish masalalari ustuvor vazifa sifatida saqlanib qoladi.

Umuman olganda, mustaqillik yillarida mamlakatda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati qurishga, erkin bozor munosabatlariga va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishga, xalqaro maydonda Oʻzbekistonning munosib oʻrin egallashiga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Bosib oʻtilgan yoʻl va orttirilgan tajribani xolisona baholashdan, mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlarni tahlil qilishdan hamda zamon talablaridan kelib chiqqan holda, iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish va mamlakat taraqqiyotini jadallashtirishning muhim ustuvorliklarini hamda aniq marralarni belgilash vazifalarini amalga oshirish yoʻlida 2017-yil 7-fevralda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”gi Farmoni qabul qilindi.

Bunday muammolarga milliy valyuta va ichki baholarning barqarorligi, valyuta kursining mahalliy ishlab chiqaruvchilarning tashqi bozorlaridagi raqobatbardoshligiga salbiy taʼsir etishi, tadbirkorlik subʼektlarining oʻz ixtiyoridagi xorij valyutadan erkin foydalan olmayotgani, naqd va naqd pulsiz toʻlovlarda farqning mavjudligi, tijorat banklarining barqarorligi va moliyaviy holatini mustahkamlash, aholining banklarga boʻlgan ishonchini oshirish kabilar iqtisodiy rivojlanishga jiddiy toʻsqinlik qilmoqda.

Harakatlar strategiyasining “Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish” deb nomlangan uchunchi yoʻnalishda bu borada qator chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun milliy valyuta va narxlarning barqarorligini taʼminlash, valyutani tartibga solishning zamonaviy bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish, mahalliy byudjetlarning daromad bazasini kengaytirish, tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, eksportga moʻljallangan mahsulot va materiallar ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, transport-logistika

infratuzilmasini, tadbirkorlikni rivojlantirish hamda xorijiy investorlar uchun investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish, soliq ma'murchiligini yaxshilash, bank faoliyatini tartibga solishning zamonaviy prinsiplari va mexanizmlarini joriy etish nazarda tutilmoqda. [1]

Iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishga turtki beradigan bir qancha innovatsion yo'nalishlar mavjud. Ushbu yo'nalishlar o'sish va mahsuldorlik uchun imkoniyatlar yaratish uchun texnologiya, barqarorlik va yangi biznes modellaridan foydalaniladi. ***Mana bir nechta misollar:***

1. Raqamli transformatsiya: raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishni qo'llash real sektorda samaradorlik va samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bunga operatsiyalarni optimallashtirish, ta'minot zanjiri boshqaruvini yaxshilash va qaror qabul qilish jarayonlarini takomillashtirish uchun ilg'or tahlillar, Internet of Things (IoT) qurilmalari, sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganish (ML) kiradi.

2. Barqaror amaliyotlar: dunyo ekologik jihatdan ongli bo'lib borar ekan, barqaror amaliyotni Real sektorda birlashtirish juda muhimdir. Bunga qayta tiklanadigan energiya manbalarini qabul qilish, chiqindilar va chiqindilarni kamaytirish, dumaloq iqtisodiyot modellarini amalga oshirish va ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlarini rag'batlantirish kiradi. Barqarorlikni qabul qilish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi, balki yangi bozorlarni ochadi va ekologik ongli mijozlarni jalb qiladi.

3. Ilg'or ishlab chiqarish: 3D bosib chiqarish, robototexnika va nanotexnologiya kabi ilg'or ishlab chiqarish texnikasining rivojlanishi real sektorda inqilob qilishi mumkin. Ushbu texnologiyalar tezroq ishlab chiqarish, sozlash va xarajatlarni kamaytirishga imkon beradi. Bundan tashqari, aqlli fabrikalar va tezkor ishlab chiqarish jarayonlarini qabul qilish bozor talablariga moslashuvchanlik va javob berishni yaxshilashi mumkin.

4. Internet of Things (IoT) va sanoat 4.0: IoT qurilmalari va sensorlarining sanoat jarayonlariga integratsiyasi mashinalarining ishlashi, inventarizatsiya darajasi va mahsulot sifati to'g'risida real vaqtda ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Ushbu ulanish bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, inventarizatsiyani samarali boshqarish va sifatni yaxshiroq nazorat qilish imkonini beradi IoT, avtomatlashtirish va ma'lumotlar tahlilini birlashtirgan Industry 4.0 concepts mahsuldorlikning sezilarli o'sishiga olib kelishi va yangi biznes modellarini yaratishga imkon berishi mumkin.

5. Dumaloq Iqtisodiyot va resurslar samaradorligi: dumaloq iqtisodiyot modeliga o'tish chiqindilarni minimallashtirish, resurslar samaradorligini oshirish va qayta ishlash va qayta ishlatishni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv mahsulotlarni chidamlilik, ta'mirlash va qayta ishlash uchun loyihalashni, kam

resurslarga bo‘lgan ishonchni kamaytirishni va almashish va lizing atrofida joylashgan yangi biznes modellarini ishlab chiqarishni rag‘batlantiradi.

6. Elektron tijorat va raqamli bozorlarni qamrab olish: elektron tijoratning o‘shishi chakana sektorni o‘zgartirdi, ammo u real sektorda innovatsiyalar uchun imkoniyatlar yaratadi. Ishlab chiqaruvchilar mijozlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri erishish, tarqatish xarajatlarni kamaytirish va iste‘molchilar ma‘lumotlaridan qimmatli ma‘lumotlarga ega bo‘lish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste‘molchi modellarini, onlayn bozorlarni va raqamli platformalarni o‘rganishlari mumkin.

Bular iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishning bir nechta innovatsion yo‘nalishlari. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish proaktiv yondashuvni, tadqiqot va ishlanmalarga sarmoyalarni va o‘zgarishlarni qabul qilishga tayyorlikni talab qiladi. Texnologiyalar, barqarorlik va yangi biznes modellaridan foydalangan holda, real sektor tez rivojlanayotgan iqtisodiy landshaftga moslashishi va rivojlanishi mumkin. [2]

Iqtisodiyotni real sektorini rivojlantirishda banklar ham muhim rol o‘ynaydi. Buning uchun moliyaviy strategik rejalashtirish, zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish, raqamli texnologiyalarni kengaytirish va moliyaviy xizmatlarning shaffofligini oshirish zarur. O‘zbekiston misolida banklarning real sektorga ta‘sirini kuchaytirish uchun tizimli yondashuvlarni amalga oshirish lozim. Xususan, kichik va o‘rta biznesni kreditlash dasturlarini kengaytirish, imtiyozli kredit shartlarini joriy etish va infratuzilmani moliyalashtirish orqali real sektorni qo‘llab-quvvatlash milliy iqtisodiyotning barqaror o‘shishiga hissa qo‘shadi.

1-Jadval

Real sektorni rivojlantirishda banklarning roli

Yo‘nalish	Tavsif	Misollar	Kutilayotgan natijalar
Loyihalarni moliyalashtirish	Real sektor korxonalarini uchun arzon kreditlar bilan ta‘minlash.	Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish uchun kreditlar, agrosanoat sektori uchun moliyalashtirish.	Ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, bandlik darajasini ko‘tarish.
Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash	KOB uchun maxsus kreditlash dasturlarini yaratish.	Startaplar uchun mikrokreditlar, oilaviy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash.	Tadbirkorlik faolligini oshirish, KOB sonini ko‘paytirish
Infratuzilmani rivojlantirish	Infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritish.	Yo‘llar, logistika markazlari va energiya ob‘yektlarini qurishni moliyalashtirish	Transport qulayligini yaxshilash, logistika xarajatlarni kamaytirish.
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish	Xorijiy investorlar uchun tartiblarni	Qo‘shma loyihalarda ishtirok etish, xalqaro	Xorijiy kapital oqimini ko‘paytirish, xalqaro

	soddalashtirish, investitsion banklar tashkil qilish.	banklarning filiallarini ochish.	hamkorlikni mustahkamlash.
Innovatsion moliyaviy xizmatlar	Raqamli platformalarni joriy qilish va moliyaviy operatsiyalarni avtomatlashtirish.	Onlayn-kreditlar, aktivlarni boshqarishda blokcheyn texnologiyalarini qo'llash.	Moliyaviy xizmatlardan foydalanish qulayligi, tranzaksiyalar tezligini oshirish.
Eksportni qo'llab-quvvatlash	Eksport-import operatsiyalarini moliyalashtirish.	Eksport kreditlari, eksport shartnomalarini sug'urtalash.	Eksport salohiyatini oshirish, tashqi savdo balansini yaxshilash.
Moliyaviy savodxonlikni oshirish	Real sektor korxonalarini uchun ta'lim dasturlarini tashkil etish.	Tadbirkorlar uchun seminar, moliya boshqaruvi bo'yicha onlayn kurslar yaratish.	Moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish.

Ushbu jadvalda real sektorni rivojlantirishda banklarning roli turli yo'nalishlar bo'yicha tasvirlangan. Loyihalarni moliyalashtirish bo'limida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va agrosanoat sektori uchun kreditlar orqali ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va bandlike darajasini ko'tarish maqsadlari ko'zda tutilgan. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash bo'limida KOB uchun mikrokreditlar va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari orqali tadbirkorlik faolligini oshirish va KOB sonini ko'paytirish vazifalari belgilangan [3].

Innovatsion moliyaviy xizmatlar bo'limida raqamli platformalarni joriy qilish va moliyaviy operatsiyalarni avtomatlashtirish orqali tranzaksiyalar tezligi va moliyaviy xizmatlardan foydalanish qulayligini oshirish maqsadlari ko'zda tutilgan. Eksportni qo'llab-quvvatlash bo'limida eksport kreditlari va shartnomalarni sug'urtalash orqali eksport salohiyatini oshirish va tashqi savdo balansini yaxshilashga urg'u berilgan. Moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'limida esa tadbirkorlar uchun seminarlar va moliyaviy boshqaruv bo'yicha onlayn kurslar orqali moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash nazarda tutilgan.

O'zbekiston bank tizimi so'nggi yillarda tub o'zgarishlarga yuz tutgan. Banklar orasida raqobat oshgani sayin, ular yangi xizmatlar va mahsulotlar taklif etish orqali o'z mijozlariga yanada qulay shart-sharoitlar yaratishga harakat qilishmoqda. Shuningdek, banklar turli sohalar uchun maxsus kredit mahsulotlarini ishlab chiqishmoqda, jumladan, kichik va o'rta biznes uchun, qurilish sektori uchun, agrobiznes uchun, shuningdek, iste'mol kreditlari bo'yicha ham yangi imkoniyatlar yaratilgan. Texnologiyalarning jadal rivojlanishi va internet xizmatlarining kengayishi kredit bozoriga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli bank xizmatlari, mobil ilovalar va fintech platformalarining joriy etilishi kredit olish jarayonini soddalashtirish, vaqtni tejash va yangi mijozlarni jalb qilish imkonini berdi. Bu

jarayon, ayniqsa, yoshlar va texnologiyaga qiziqqan aholi qatlamining ehtiyojlarini qondirishda muhim omilga aylangan. O‘zbekiston aholisi va kichik biznes sektorining kreditlashga bo‘lgan talabining ortishi kredit bozorining rivojlanishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, fuqarolar uchun iste’mol kreditlari, avtomobil va uy-joy kreditlari, shuningdek, kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash maqsadida ajratilayotgan kreditlar miqdori ortgan. Ushbu sektorlar mamlakat iqtisodiyotining muhim qismini tashkil etganligi sababli, ularning rivojlanishi kredit bozorining o‘shishiga yordam beradi: [4]

2-Jadval

Kredit bozori rivojlanishining asosiy tendensiyalari.

Tendensiya	Hozirgi holat	Muammolar	Kelajakdagi rivojlanish istiqbollari
Kreditlash hajmining o‘shishi	Kreditlar hajmi o‘smoqda, iste’mol va mikrokreditlar ko‘paymoqda.	Kichik biznes va qishloq hududlarida kreditlashning yetarli emasligi.	Kreditlash hajmini kengaytirish ayniqsa, kichik va o‘rta biznesga yo‘naltirilgan kreditlar.
Raqamli kreditlash va fintech	Onlayn kreditlash va fintech xizmatlari rivojlanmoqda.	Internet tarmog‘idan foydalanuvchi aholi segmenti yetarli emas.	Raqamli xizmatlar orqali kreditlashni yanada rivojlantirish, fintech startaplarning o‘shishi
Ijtimoiy mas’uliyatli kreditlash	Banklar ijtimoiy va ekologik loyihalar uchun kreditlar ajratmoqda.	Kreditlarning ijtimoiy va ekologik loyihalarga qaratilgan qismi kichik.	Ijtimoiy va ekologik mas’uliyatni oshirish, yashil iqtisodiyotga yo‘naltirilgan kreditlar.
Kredit bozori tartibga solish va qonunchilik	Kredit bozorida tartibga solish va qonunchilik bazasi rivojlanmoqda.	Kreditlar bo‘yicha qarzlarni to‘lashda qiyinchiliklar, yuridik xavf.	Tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish, huquqiy muhitni yaxshilash.

Hozirgi davr yangi texnologiya asri sifatida yangi tarkibiy o‘zgartirishlarni yuzaga keltiradi. Shu bois tarkibiy o‘zgarishlarni ta’minlash islohotlarni chuqurlashtirishning muhim jihati deb baholash zarur. Islohotlar barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashi zarur. Ammo, buning uchun butun iqtisod tayanchi bo‘lgan o‘zak tarmoqlarni qo‘llab-quvvatlab, ularning inqiroziga yo‘l bermaslik o‘zbek modelining

muhim talabidir. Iqtisodiyotni isloh qilishning «o‘zbek modeli» milliy iqtisodiyotga xos xususiyatlarni har tomonlama hisobga olishga asoslanadi. Ulardan biri - sarmoyalarni jalb etish yo‘li bilan iqtisodiyotning real sektoriga madad berishdir. Iqtisodiyot tarkibini isloh etish bu - milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish uchun eng zarur bo‘lgan resurslarni etkazib beruvchi tarmoqlar majmuidir.

Real sektorda texnologiya va barqarorlikning integratsiyasi iqtisodiy rivojlanishi uchun ulkan imkoniyatlarni taqdim etadi. Real sektordagi innovatsion yo‘nalishlarning potentsialidan foydalanish uchun korxonalar tadqiqot va ishlanmalarga investitsiyalarni birinchi o‘ringa qo‘yishlari, raqamli transformatsiyani qabul qilishlari vabarqaror amaliyotni qo‘llashlari kerak. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish, innovatsion moliyaviy xizmatlarni tatbiq etish va xodimlarning malakasini oshirish kabi chora-tadbirlar banklarning real sektorga ko‘rsatadigan moliyaviy yordamining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy mas’uliyat tamoyillarini kuchaytirish iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

[1] Naimova N., Bobojonova M. “O‘zbekiston iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda makroiqtisodiy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshiruvchi yondashuvlardan foydalanish” Osiyo Xalqaro Universiteti

[2] Tuhtanazarov J. “Iqtisodiyotni real sektorini rivojlantirishning innovatsion yo‘nalishlari”. Osiyo Xaqaro Universiteti Iqtisodiyot yo‘nalishi

[3] Utegenova G. “Iqtisodiyotni real sektorini rivojlantirishda banklarni roli” O‘zbekiston Respublikasi Toshkent Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

[4] Sulaymonov A. “O‘zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish tendensiya va istiqboli” O‘zbekiston Respublikasi Toshkent Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

IQTISODIYOTDA KREDIT FOIZLARINING O‘RNI

Rustamov Maqsud Suvonqulovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, DSc., professori

Qarshiboyeva Sabrina Abdumutal qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Annotasiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklar tomonidan taqdim qilinayotgan kreditlar va ularning foizlari shu bilan birga aholining daromadi haqida keltirilib undagi muammolar va holatlar keltirilgan. Kreditga oid qonuni hujjatlari va amaldagi mazmun mohiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Markaziy bank, tijorat banklar, kredit, inflyasiya, YaIM, qayta moliyalash stavkasi, milliy valyuta, pul massasi, depozit.

Jahon Bankining 2022-yilgi hisobotida global iqtisodiyot va rivojlanayotgan mamlakatlardagi kredit foizlari, pul siyosati va o'sish prognozlarini batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Bu hisobotda, shuningdek, inflyatsiya va kredit stavkalarining o'zgarishi iqtisodiy o'sish va barqarorlikka qanday ta'sir ko'rsatishi haqida tahlillar mavjud bo'lib bunga ko'ra, O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solish orqali bank tizimi samaradorligini oshirish, bank xizmati ko'rsatishni modernizatsiya qilish, banklarning samarali infratuzilmasini yaratish hamda prudensial nazoratning samarali mexanizmlarini qo'llashga katta e'tibor qaratilmoqda. 2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasida «...tijorat banklarining kredit portfelini va ular faoliyatidagi risklarni boshqarish sifatini yaxshilash, davlat ulushi mavjud tijorat banklarini kompleks transformatsiya qilish, bank ishining zamonaviy standartlarini, axborot texnologiyalari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish»[1] kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlashda tijorat banklari faoliyatini tartibga solish amaliyotini takomillashtirish, banklarda regulativ kapitalning passivlar hajmidagi salmog'ini oshirish, kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalarining darajasi xalqaro bank amaliyotida umume'tirof etilgan me'yoriy darajada saqlash yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish zarurligini belgilaydi.

John Maynard Keynes[2] "Pul va ish haqi" kabi asarlarida kredit foizlari va iqtisodiyotning o'zaro aloqalarini tahlil qilgan. U kredit foizlarining iqtisodiy faoliyatga ta'siri haqida quyidagicha fikr bildirgan:

-Foiz stavkalarining past bo'lishi iqtisodiy faoliyatni rag'batlantiradi, chunki past foizlar biznesga investitsiya qilishni, shuningdek, iste'molni oshirishni rag'batlantiradi. Shunday qilib, kreditning arzonligi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi.

-Biroq, foiz stavkalari yuqori bo'lsa, bu kredit olishni qiyinlashtiradi va iqtisodiy faollikni kamaytiradi.

Milton Friedman [3] monetarizmning asoschisi, kredit foizlariga ta'sir qiluvchi omillarga diqqatni qaratgan. Uning fikriga ko'ra:

-Pul ta'minoti va inflyatsiya: Monetaristlar nazarida kredit foizlari asosida pul ta'minoti yotadi. Agar markaziy bank pul massasi orttirsam, bu inflyatsiyani oshiradi, natijada kredit foizlari yuqori bo'ladi.

-Soliq siyosati: Agar davlat yuqori soliqlarni o'rnatgan bo'lsa, bu iqtisodiyotdagi foiz stavkalarini oshirishi mumkin, chunki davlat qarzlarini qoplash uchun ko'proq pul kerak bo'ladi.

Robert J. Shiller Nobel mukofoti laureati [4] iqtisodiy shaffoflik va psixologiya o'rtasidagi aloqani tadqiqot qilgan. U kredit foizlari bilan bog'liq bo'lgan psixologik va xulq-atvoriy omillarga e'tibor qaratadi. Shillerning fikriga ko'ra:

-Kredit foizlari ko'pincha investorlarning va iste'molchilarning iqtisodiy kutishlariga asoslanadi. Agar odamlar kelajakda iqtisodiy o'sishni kutsa, ular kredit olishni ko'paytiradilar, bu esa foiz stavkalarini pasaytiradi.

-Biroq, iqtisodiy beqarorlik yoki "balon" hodisalari (masalan, uy-joy narxlarining o'sishi) kredit foizlarining keskin o'zgarishlariga olib kelishi mumkin.

Thomas Piketty [5] "Capital in the Twenty-First Century" asarida boylik va daromad taqsimoti haqida gapirgan. U kredit foizlari va ularning ijtimoiy tengsizlikka ta'sirini tahlil qiladi.

Joseph Stiglitz [6]. Nobel mukofoti laureati, ma'lumki, "informatsion asimetriya" nazariyasini ishlab chiqqan. Uning fikriga ko'ra kredit foizlari bozordagi asimmetrik ma'lumotlar tufayli shakllanadi. Banklar va qarz oluvchilar o'rtasidagi ma'lumotlar notengligi foiz stavkalariga ta'sir qiladi. Masalan, banklar qarz oluvchining to'lov qobiliyatini to'liq bilmasligi mumkin, shuning uchun ular yuqori foiz stavkalarini qo'yishadi.

Mohammad Reza Hashem [7] - Rivojlanayotgan mamlakatlardagi kredit foizlarining iqtisodiy o'sish va barqarorlikka ta'sirini tahlil qiladi. U, shuningdek, yuqori foiz stavkalarining biznes va investitsiyalarga bo'lgan salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Kredit foizlari odatda iqtisodiy holat, bank siyosati va pul-moliya tizimiga bog'liq ravishda o'zgarib turadi.

Aholi uchun yuqori kredit foizlari quyidagi omillarga bog'liq bo'lishi mumkin:

1. Markaziy bankning asosiy stavkasi: Agar Markaziy bank yuqori stavkada pul siyosatini amalga oshirsa, bu tijorat banklarining kredit foizlarini ham oshirishi mumkin. Bu holat, odatda, inflyatsiyani nazorat qilish uchun amalga oshiriladi.

2. Inflyatsiya: Inflyatsiya darajasi yuqori bo'lsa, banklar o'zlarining xarajatlarini qoplash va foyda olish uchun yuqori foiz stavkalarini belgilaydi.

3. Iqtisodiy noaniqliklar: Iqtisodiyotning turg'unsizligi, masalan, siyosiy yoki moliyaviy beqarorlik, kreditlar bo'yicha yuqori foizlar kiritilishiga olib kelishi mumkin. Banklar o'zlarining xavfini kamaytirish uchun yuqori foizlarni talab qiladilar.

4. Xarajatlar va xavflar: Tijorat banklari, qarz oluvchining moliyaviy holati va kreditning qaytirilishiga bo'lgan xavfga qarab foiz stavkalarini belgilashadi. Yuksak xavfli kreditlar (masalan, kichik biznes yoki shaxsiy qarzlar) uchun foizlar yuqori bo'lishi mumkin.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida monetizasiya darajasi, inflyatsiya va YaIMning o'sish sur'ati [8]

Ko'rsatkichlar	2021	2022	2023
Iqtisodiyotni pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasi, %	19,1	21,2	17,8
Inflyatsiya darajasi, %	10,0	12,3	8,8

YaIMning o'sish sur'ati, %	7,4	5,7	6,2
-----------------------------------	-----	-----	-----

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, O'zbekiston iqtisodiyotining pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasi 2022 yilda 2018 yilga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Ammo, tahlil qilingan davr mobaynida mamlakat iqtisodiyotining pul mablag'lari bilan ta'minlanganligi past darajada qolgan.

Respublikamizda inflyasiya darajasi 2019-2021 yillarda pasayish tendensiyasiga ega bo'lgan, ammo, 2022 yilda 2021 yilga nisbatan sezilarli darajada oshgan. YaIMning o'sish sur'ati 2021 yilda 2019 yilga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Lekin, 2022 yilda pasiyib 2023 shgan bunga sabab inflyasiyani oshganligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-son «2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida»gi farmoni.
2. Milton Friedman. **“A Monetary History of the United States”** 1963.
3. Robert J. Shiller. **“Behavioral Finance and the Economy”** 2003.
4. Thomas Piketty. (Piketty,) **“Capital in the Twenty-First Century”** 2013.
5. Joseph Stiglitz. **“The Economics of the Public Sector”**.1986
6. **Mohammad Reza Hashem.**"The Impact of Interest Rates on Economic Growth in Developing Countries".2020.
7. Cbu.uz-O'zbekiston Respublikasi markaziy banki rasmiy sayti

AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Soatova Lolaxon Ergashevna

O'zb. R. Oliy harbiy aviatsiya bilim yurti

“Umumiy texnika fanlari” kafedrasi dotsenti, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada aholining iqtisodiy savodxonligini oshirish zaruriyati, uning mavjud holati, dolzarb muammolari va istiqbollari tahlil qilingan. Aholining moliyaviy va iqtisodiy bilim darajasining pastligi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham iqtisodiy savodxonlikni oshirish bugungi kunda muhim vazifalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Maqolada ilg'or xorijiy tajribalar, raqamli texnologiyalar imkoniyatlari va milliy xususiyatlar asosida aholining iqtisodiy bilimini rivojlantirish yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy savodxonlik, moliyaviy ta'lim, raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy madaniyat, ijtimoiy rivojlanish.

Aholining iqtisodiy savodxonligi - bu fuqaroning iqtisodiy jarayonlarni tushunish, ularda ishtirok etish va o'z moliyaviy resurslarini oqilona boshqarish qobiliyatidir. XXI asrda bu tushuncha yanada kengayib, raqamli texnologiyalar, moliyaviy xizmatlar va global iqtisodiy muhit bilan chambarchas bog'liq bo'lib qoldi. Afsuski, ko'pgina mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham aholining iqtisodiy savodxonlik darajasi yetarlicha emas.

Bu holat aholining moliyaviy qarorlar qabul qilishdagi xatoliklari, firibgarlik holatlariga tez-tez uchrashi, ortiqcha qarzdorlik, investitsiya qilishdagi sustkashlik kabi ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda. Iqtisodiy bilim va ko'nikmalarning yetishmasligi nafaqat alohida fuqarolarga, balki butun jamiyat va davlat iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soladi.

Shu boisdan, aholining iqtisodiy savodxonligini oshirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanishi lozim. Bu borada ta'lim tizimida, ommaviy axborot vositalarida va fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatida samarali choralar ko'rilishi kerak.

Maqolada iqtisodiy savodxonlik tushunchasi, uning zamonaviy talqini, mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari va istiqbollari tizimli tarzda yoritib beriladi.

Iqtisodiy savodxonlik sohasidagi ilmiy va amaliy tadqiqotlar xalqaro miqyosda keng rivojlangan. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar (Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, OECD) o'tkazgan tadqiqotlarda iqtisodiy savodxonlik mamlakat iqtisodiy o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida baholanadi.

Xususan, OECD tomonidan amalga oshirilgan PISA loyihasi natijalari o'quvchilarning moliyaviy savodxonligi va ularning iqtisodiy hayotga tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Shuningdek, Avstraliya, AQSh, Janubiy Koreya kabi davlatlarda aholining iqtisodiy bilim darajasini oshirish bo'yicha alohida dasturlar ishlab chiqilgan.

O'zbekistonda esa bu boradagi tadqiqotlar endilikda jadal rivojlanmoqda. Respublika darajasida moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha bir qator qonun hujjatlari, strategiyalar va loyiha dasturlari qabul qilindi. Jumladan, Moliya vazirligi va Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan "Moliyaviy savodxonlikni oshirish strategiyasi" bu boradagi muhim hujjatlardan biridir.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy savodxonlikni oshirishda ta'lim, texnologiya, ijtimoiy kampaniyalar va davlat siyosati uyg'unligi zarur.

Maqolani tayyorlashda tahliliy-deskriptiv metod, solishtirma tahlil, statistik ma'lumotlarga asoslangan baholash va ilg'or xorijiy tajribaning o'rganilishi asosiy metod sifatida tanlandi.

O'zbekiston hududlaridagi iqtisodiy savodxonlik darajasi, aholi turli yosh guruhlarining moliyaviy bilim darajasi, raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish ko'rsatkichlari statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilindi.

Bundan tashqari, soha mutaxassislari bilan o'tkazilgan intervyular va ijtimoiy so'rovlar yordamida aholining iqtisodiy bilimlari darajasi va moliyaviy xulq-atvori haqida ma'lumotlar olindi.

Metodologik yondashuvda iqtisodiy madaniyat tushunchasi asosida aholining iqtisodiy faoliyatdagi motivatsiyasi, ongli tanlovi va xatti-harakati o'rganildi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda aholining katta qismi moliyaviy va iqtisodiy bilimlarga ega emas. Ayniqsa, yoshlar va qishloq aholisi orasida bu ko'rsatkich past. Respondentlarning 63 foizi bank xizmatlaridan foydalanishda qiynalishini bildirgan, 47 foizi esa investitsiya tushunchasini to'liq tushunmasligini aytgan. Bu holat aholining moliyaviy resurslardan samarasiz foydalanishiga olib kelmoqda. Aholining iqtisodiy savodxonligi darajasini oshirish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish lozim:

- 1) maktabgacha va maktab ta'lim tizimida iqtisodiy ta'limni yo'lga qo'yish;
- 2) ommaviy axborot vositalari orqali sodda va tushunarli iqtisodiy kontentlar yaratish;
- 3) raqamli platformalarda interaktiv o'quv dasturlarini joriy qilish.

Shuningdek, fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar orqali o'qitish, ularga moliyaviy xizmatlar xavfsizligini tushuntirish bo'yicha kampaniyalar o'tkazish muhim ahamiyatga ega.

1-jadval

**Aholining iqtisodiy savodxonlik darajasi yosh guruhlariga ko'ra
(O'zbekiston misolida, so'rov natijalari asosida)**

Yosh guruh	Savodxonlik darajasi (%)	Bank xizmatlaridan foydalanish (%)	Investitsiya tushunchasini bilish (%)	Moliyaviy rejalashtirishga moyillik (%)
15-25 yosh	42%	38%	25%	31%
26-40 yosh	57%	51%	41%	49%
41-60 yosh	48%	45%	33%	44%
61 yosh va katta	29%	20%	10%	18%

Bu jadval aholining iqtisodiy savodxonlik darajasi yosh guruhlariga ko'ra qanday farq qilishini ko'rsatadi:

1. **15-25 yoshli yoshlar** iqtisodiy savodxonlikda nisbatan past ko'rsatkichga ega. Bank xizmatlaridan foydalanish 38%, investitsiya haqida tasavvur esa atigi 25% atrofida. Bu yoshlar moliyaviy qarorlar qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

2. **26-40 yoshdagi aholi** orasida savodxonlik nisbatan yuqori. Bu guruhdagi fuqarolar mehnat bozorida faol bo'lib, iqtisodiy qarorlar qabul qilishda ishtirok etadi. Moliyaviy rejalashtirishga moyillik ham yuqoriroq - 49%.

3. **41-60 yoshdagi guruhda** ko'rsatkichlar nisbatan pasayadi, lekin hali ham o'rtacha darajada. Bu guruh ko'proq tajriba bilan harakat qiladi, biroq raqamli xizmatlardan foydalanish cheklangan.

4. **61 yoshdan katta fuqarolar** orasida iqtisodiy savodxonlik eng past. Ular orasida bank xizmatlaridan foydalanish faolligi juda kam, investitsiya haqida bilim esa juda past - atigi 10%.

1-rasm. Har bir yosh guruhining iqtisodiy savodxonlik bilan bog'liq ko'rsatkichlari (foizda).

Aholining iqtisodiy savodxonligini oshirish davlat va jamiyat oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir. Bu yo'nalishda ko'plab muammolar mavjud bo'lsa-da, zamonaviy texnologiyalar, xalqaro tajribalar va davlat siyosatining uyg'unligi orqali ularni bartaraf etish mumkin. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy savodxonlikni oshirish nafaqat shaxsiy farovonlik, balki milliy iqtisodiy barqarorlik uchun ham muhimdir. Shaxslar o'z moliyaviy holatini mustahkamlashi, firibgarlikdan saqlanishi va to'g'ri investitsiya qarorlarini qabul qilishi uchun iqtisodiy bilim va ko'nikmalar zarur. Bu borada davlat muassasalari, ta'lim tizimi va fuqarolik jamiyati hamkorligida kompleks strategiyalar ishlab chiqilishi lozim. Ayniqsa, yoshlar orasida

iqtisodiy madaniyatni shakllantirish orqali uzoq muddatli ijobiy natijalarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Moliya vazirligi va O‘zbekiston Markaziy banki. "Moliyaviy savodxonlikni oshirish strategiyasi", 2023.
2. Karimova, D. (2022). "Iqtisodiy ta’lim va uning jamiyatdagi roli". Iqtisodiyot va Ta’lim jurnali.
3. G‘ulomov, S. (2021). "Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy savodxonlikni oshirishning ustuvor yo‘nalishlari". TDIU ilmiy to‘plami.

IQTISODIYOTDA PULLAR HARAKATI

Xolmamatov Farxodjon Kubaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, DSc, professori

Mamedova E‘zoza Asliddin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Annotasiya: Maqolada pulning vujudga kelishi kishilik jamiyati sivilizatsiyasining buyuk kashfiyotlaridan hisoblanadi. “Pul” deb nomlangan maxsus tovarning paydo bo‘lishi natijasida odamlar o‘rtasida ayirboshlash bilan bog‘liq ziddiyatlar va taxlili keltirilgan. Pulda «ehtiyojlarning bir - biriga mos kelmasligi» kabi muammolar barham topdi.

Kalit so‘zlar: Pul, savdo, kredit, banklar,

Kirish. A.Smit pulni iqtisodiy kategoriya darajasiga ko‘tarib, unga “pul - bu muomalaning buyuk g‘ildiragi“, “savdo sotiqning yuksak quroli” sifatida ta’rif beradi.

D.Yum A.Smitning pul xususidagi qarashlariga e’tiroz bildirib, “Pul bu - savdo - sotiqning g‘ildiragi emas, balki u yog‘, shu savdo - sotiq g‘ildiragini erkin va yumshoq yurishiga imkoniyat yaratadigan vositadir” degan fikrni bildiradi[1].

Rossiyalik iqtisodchi olimlar ham pulning iqtisodiy mohiyatiga alohida e’tibor qaratishgan. Jumladan, iqtisod fanlari doktori, professor B.I.Sokolov pulning mohiyatiga “pul mehnat taqsimoti chuqurlashib borayotgan ushbu jamiyatda tovarlarni ayirboshlash va to‘lovlarni amalga oshirish ishlarini yengillashtiradi” deya ta’kidlaydi[2].

Sh.Z.Abdullaeva pul, kredit va banklar masalasiga bag‘ishlangan iqtisodiy adabiyotlarda pulning mohiyatini ochishda uchta jihatiga e’tibor qaratish lozimligini ta’kidlaydi. “Birinchidan, pulning iste’mol qiymatida boshqa tovarlarning qiymati o‘z aksini topadi. Ikkinchidan, pulda ifodalanadigan aniq mehnat asosini abstrakt mehnat tashkil etadi. Uchinchidan, pulda ifodalanuvchi xususiy mehnat ijtimoiy mehnat

sifatida namoyon bo‘ladi. Shunga asoslangan holda, pul ham tovar, lekin boshqa tovarlardan farq qiluvchi xususiyatlarga ega bo‘lgan maxsus tovar degan xulosaga kelish mumkin”[3].

O.Yu.Rashidov va boshqalar ishtirokida nashrdan chiqarilgan darslikda Pul - bu mutloq likvidlikka ega bo‘lgan ne‘matdir. Pul - bu iqtisodiy kategoriya bo‘lib, odamlar o‘rtasidagi munosabatlar unda namoyon bo‘ladi va uning yordamida quriladi. Pulning maqsadi bozorga oid o‘zaro harakatlarning transaksion xarajatlarini tejashdan iborat”[4].

Aristotel (er.oldingi 384 - 322 yy.), keyinchalik sarkarda Aleksandr Makedonskiy kabi buyuk shaxslar tomonidan qoldirgan manbalarda ham ko‘rish mumkin[5].

Pul umumiy ekvivalentga ega bo‘lgan maxsus tovar bo‘lib, tovarlar va hizmatlarning umumiy yig‘indisidir.

Pullar tarixan qarasan ikki xil ko‘rinishda bo‘lgan bular:

1-haqiqiy pullar (oltin, kumush)

2-haqiqiy pul izdoshlari (naqd va naqdsiz)

Haqiqiy pullar hozirda tovar ko‘rinishiga o‘tgan. Hozirda esa naqd va naqdsiz pullar harakatidir.

1-rasm. Elektron to‘lov hujjatlarini o‘tish sxemasi [7].

To‘lovlar banklardan faqatgina vakillik hisobvaraqlaridagi mablag‘lar qoldig‘i doirasida amalga oshiriladi, agarda MB HKM va bank o‘rtasidagi shartnomada boshqa holat kelishilmagan bo‘lsa, soat 9-00 dan 17-00 gacha - banklararo hisob-kitoblar bo‘yicha elektron to‘lov hujjatlar (ETH)ni uzatish - qabul qilish - nazorat qilish vaqti.

Banklar mazkur davrning har qanday vaqtida MB HKMga ETHlarni uzatishlari mumkin;

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki pul-kreditni boshqarish xususiyat (parametr)laridan kelib chiqqan holda, banklararo ETHlarining o‘tkazish vaqtini to‘lov tizimi masalalarini nazorat qiluvchi rais o‘rinbosarining yozma farmoyishiga asosan uzaytirishi mumkin. Bu haqda tizim qatnashchilari va foydalanuvchilari ETHga ishlov berish vaqtining tugashiga bir soat qolguniga qadar kechiktirilmasdan xabardor qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasi hududida to‘lovlarni amalga oshirishda quyidagi to‘lov hujjatlaridan foydalaniladi:

- to‘lov topshiriqnomasi;
- to‘lov talabnomasi;
- inkasso topshiriqnomasi;
- memorial order;
- kirim va chiqim kassa to‘lov hujjatlari.

To‘lov hujjatlarining shakllari, majburiy rekvizitlari va ularning mazmuniga doir boshqa talablar, elektron to‘lov vositalaridan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari Markaziy bank tomonidan belgilanadi.

Pulning funksiyalari xususida fikr yuritganda uning asl (haqiqiy pul) qiymatiga ega bo‘lgan va asl qiymatiga ega bo‘lmaganligi (o‘rinbosar pullar) ga e‘tibor qaratish lozim. Chunki muomalada asl qiymatga ega bo‘lgan pullar to‘lov vositasini bajarganda ularda pulning barcha funksiyalari namoyon bo‘ladi va aksincha. Asl qiymatga ega bo‘lgan pullar sifatida qimmatbaho metallar oltin va kumushni, kredit pullarni va 100 foiz oltin bilan ta‘minlangan pullarni qayd etish mumkin. Asl qiymatga ega bo‘lmagan pullarga qog‘oz pullar, oltin asosiga ega bo‘lmagan kredit pullar kiradi.

Qimmatbaho metallar o‘rnini qog‘oz pullar egallagandan so‘ng, qog‘oz pullarning inflyatsiyaga uchrashi natijasida ular pulning barcha funksiyalarini bajarmay qo‘ydi. Shuning uchun bo‘lsa kerak, yuqorida ko‘rib chiqilganidek, vaqt o‘tishi bilan pulning funksiyalari haqida turli qarashlar vujudga kela boshladi. Pulning funksiyalari xususidagi fikrlarga tayanib, pul to‘rtta, ya‘ni qiymat o‘lchovi, muomala vositasi, to‘lov vositasi va jamg‘arma vositasi funksiyalarini bajaradi, degan fikrga keldik. Pulning qiymat o‘lchovi funksiyasi asosan tovarlar qiymatini baho shaklida aks ettirish orqali namoyon bo‘ladi. Pulning qiymat o‘lchovi barcha tovarlar uchun umumekvivalent vositasi sifatida ularning qiymatini o‘lchaydi. Barcha tovarlarning qiymati pul o‘lchovi vositasi, ya‘ni baho masshtabi, dastlabki bosqichda hukumat tomonidan o‘rnatiladi. Masalan, metr o‘lchovi bilan uzunlikni, kilogramm o‘lchovi bilan og‘irlikni o‘lchagan kabi, pulning qiymat o‘lchovi funksiyasi bilan barcha tovarlarning qiymati o‘lchanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. Т. 1. С.418-421.
2. Соколов Б.И. Деньги, кредит и банки: Учебник. М.: ТК Велби, Проспект, 2008. С.8.
3. Abdullayeva Sh.Z. Pul, kredit va banklar. T.: Iqtisod - Moliya, 2007. 8 b.
4. Rashidov O.Yu. Pul, kredit va banklar: Darslik. T.: TDIU, 2008. 432-b.

TOSHKENT SHAHARSOZLIGIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI

Ashurov Abdulaziz Rustamovich,

Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti, PhD, v.b. dotsent

Olimov Anvarjon Atamirzayevich,

Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti, v.b. dotsent

Ishmuratov Baxodir Xusanovich

Termiz iqtisod va servis universiteti, PhD.

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Toshkent shahridagi shaharsozlik siyosati va ekologik mas’uliyat o‘rtasida yuzaga kelayotgan ziddiyatlar tahlil qilinadi. Tadqiqot Telegram kanallari, ommaviy axborot vositalari va bloglardagi ijtimoiy chiqishlar asosida sifatli kontent tahlili hamda siyosiy diskurs tahlili metodologiyalaridan foydalangan holda olib borildi. Tadqiqot natijalari rasmiy diskurs va quruvchilar tomonidan ekologik muammolarni oqlovchi strategiyalarning mavjudligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, fuqarolik jamiyatining ekologik faollik shakllari, axborot vositalari orqali qarshilik bildirish tendentsiyalari kuchayib borayotganini aniqladi. Maqola shaharni rivojlantirish jarayonida ekologik etikani va fuqarolik ishtirokini inobatga olgan yondashuv zarurligini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar: Shaharsozlik, ekologik mas’uliyat, daraxtlar, diskurs tahlili, kontent tahlili, kompensatsiya, fuqarolik faolligi

Kirish. So‘nggi yillarda Toshkent shahrida shaharsozlik faoliyatining jadallashuvi bilan birga ekologik barqarorlikka oid xavotirlar ham keskin ortmoqda. Yangi yo‘llar, ko‘p qavatli binolar va tijorat loyihalari poytaxtning iqtisodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan bo‘lsa-da, bu jarayonlar ko‘pincha yashil hududlarning qisqarishi, daraxtlarning kesilishi va havo sifati yomonlashuvi kabi ekologik talafotlarga olib kelmoqda. Ayniqsa, 2023-2025 yillar oralig‘ida Toshkentda daraxt kesilishi bo‘yicha ko‘plab noroziliklar, ommaviy axborot vositalarida va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Ushbu holatlar ekologik mas’uliyat va

urbanistik rivojlanish o'rtasidagi ziddiyatli muvozanatni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi. Global miqyosda shaharlarni barqaror rivojlantirish uchun ekologik tamoyillar asosida rejalashtirish asosiy strategiyalardan biri sifatida e'tirof etilgan (UN-Habitat, 2020)¹⁴.

Biroq, O'zbekiston sharoitida, ayniqsa Toshkent tajribasida, shaharsozlik siyosatining asosiy aktarlari - qurilish kompaniyalari, mahalliy hokimiyat, ekologik faollar va fuqarolik jamiyati - o'rtasida ekologik mas'uliyatga oid yondashuvlar keskin farqlanmoqda. Bu farqlar esa turli diskurslar, noroziliklar va qarama-qarshi strategiyalar orqali ifodalanmoqda.

Ushbu tezis Toshkentda olib borilayotgan shaharsozlik siyosatini va unga nisbatan shakllangan ekologik diskurslarni tahlil qilishga qaratilgan. Tahlil Telegram kanallaridagi ijtimoiy diskurslar, ommaviy axborot vositalaridagi xabarlar va davlat hokimiyati vakillarining bayonotlari asosida olib boriladi. Tadqiqotda Braun va Klark (2006)¹⁵ taklif qilgan tematik kodlash, hamda Hajer (1995)¹⁶ tomonidan ilgari surilgan siyosiy diskurs tahlili yondashuvlaridan foydalaniladi. Maqsad - Toshkent shaharsozligida paydo bo'layotgan ekologik ziddiyatlarni kontseptual darajada tushuntirish va bu jarayonda harakat qilayotgan aktorlarning pozitsiyalarini ifodalovchi dominant diskurslarni aniqlashdan iborat.

Adabiyotlar sharhi. Shaharsozlik va ekologik muvozanat o'rtasidagi ziddiyat global urbanistika sohasidagi asosiy muhokama markazlaridan biri bo'lib qolmoqda. XX-XXI asrlarda jadal urbanizatsiya natijasida shaharlar iqtisodiy faollik markazlariga aylangan bo'lsa-da, bu jarayon ko'plab ekologik muammolarni yuzaga keltirdi (Harvey, 2008¹⁷; Beatley, 2000¹⁸). Shu sababli, "barqaror shahar" konsepsiyasi ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy manfaatlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan yondashuv sifatida ilgari surilmoqda (UN-Habitat, 2020).

Ko'plab tadqiqotlarda shahar ekologiyasi, yashil infratuzilma va fuqarolik ishtiroki o'rtasidagi bog'liqlik alohida ta'kidlanadi (Jennings et al., 2016¹⁹; Wolch et al., 2014²⁰). Ayniqsa, ekologik infratuzilmani qurilish jarayoniga integratsiya qilish

¹⁴ UN-Habitat. (2020). World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization. United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org/world-cities-report>

¹⁵ Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

¹⁶ Hajer, M. A. (1995). *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford University Press.

¹⁷ Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review*, 53, 23–40.

¹⁸ Beatley, T. (2000). *Green Urbanism: Learning from European Cities*. Island Press.

¹⁹ Jennings, V., Baptiste, A. K., Jelks, N. O., & Skeete, R. (2016). Urban green space and the pursuit of health equity in parts of the United States. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(2), 143. <https://doi.org/10.3390/ijerph14020143>

²⁰ Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Landscape and Urban Planning*, 125, 234–244.

bo'yicha ilg'or yondashuvlar shaharning iqlimga moslashuvchanligini, ijtimoiy adolatni va umumiy hayot sifati darajasini oshirishi mumkinligi ko'rsatib berilgan²¹.

O'zbekistonda esa ekologik masalalar ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda va ommaviy axborot vositalarida norasmiy diskurslar orqali ko'tariladi. Rasmiy shaharsozlik rejalari ekologik omillarni e'tiborga olishga intilayotgan bo'lsada, real amaliyotda bu har doim ham aks etmaydi. Shu bilan birga, ayrim hollarda ekologik qonunchilikni chetlab o'tishga oid "ijodkorona" yondashuvlar (masalan, daraxtlarni quritish orqali kesishga ruxsat olish) qayd etilmoqda, bu esa ekologik adolat va ishonch inqiroziga sabab bo'lmoqda.

Ekologik ziddiyatlar va aktorlararo munosabatlarni tahlil qilishda Hajer (1995)²² tomonidan ishlab chiqilgan siyosiy diskurs tahlili usuli alohida ahamiyatga ega. Bu yondashuv siyosiy bayonotlarning nafaqat mazmuniy, balki kontekstual va legitimizatsion funksiyasini ham o'rganishga imkon beradi. Bundan tashqari, Braun va Klark (2006)²³ tomonidan taklif etilgan tematik kodlash yondashuvi ommaviy diskurslar orqali ekologik masalalarning ijtimoiy ifodasini tizimli tahlil qilishda samarali metod sifatida qo'llaniladi.

Yevropa va Osiyo shaharlarida olib borilgan tadqiqotlar, jumladan Seul, Bangkok, va Istanbul tajribalari, ekologik mas'uliyatni qonunchilik, fuqarolik ishtiroki va ochiq urban rejalashtirish orqali kuchaytirish mumkinligini ko'rsatmoqda (Ryu & Han, 2021²⁴; Eraydın & Tasan-Kok, 2013²⁵). Toshkentda esa ekologik faollar, jurnalistlar va ayrim siyosiy liderlar tomonidan bildirilgan tanqidiy chiqishlar fuqarolik jamiyatining yetilayotganini anglatadi, ammo ularning institutsional ta'siri hali zaif qolmoqda. Ushbu manbalar asosida Toshkent shaharsozlik jarayonida shakllanayotgan ekologik diskurslar va ular ortidagi ijtimoiy-siyosiy kuchlar o'rtasidagi dinamikani chuqur tahlil qilish zarurligi shakllanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot Toshkent shahrida ekologik muammolar, xususan daraxtlarni kesish va shaharsozlik faoliyatiga nisbatan ijtimoiy munosabatlarni tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot sifatli kontent tahlili (qualitative content analysis) va siyosiy diskurs tahlili (policy discourse analysis) metodologiyalari asosida olib borildi. Ushbu yondashuv ekologik masalalar atrofidagi ijtimoiy diskurslarni faqatgina mazmuniy emas, balki kontekstual, siyosiy va legitimlashtiruvchi omillar nuqtai nazaridan o'rganishga imkon beradi (Hajer, 1995; Braun & Clarke, 2006)²⁶.

²¹ Kabisch, N., Qureshi, S., & Haase, D. (2017). Human–environment interactions in urban green spaces-A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. *Environmental Impact Assessment Review*, 50, 25–34.

²² Yuqorida berilgan

²³ Yuqorida berilgan

²⁴ Ryu, H., & Han, S. S. (2021). Urban ecological transition in South Korea: Policy learning from green infrastructure planning in Seoul. *Cities*, 114, 103186.

²⁵ Eraydın, A., & Tasan-Kok, T. (2013). Resilience thinking in urban planning. In A. Eraydın & T. Tasan-Kok (Eds.), *Resilience Thinking in Urban Planning* (pp. 1–12).

²⁶ Har ikkisi yuqorida berildi

Tahlil uchun 2022-2025-yillar oralig'ida O'zbekiston ijtimoiy axborot maydonida (Telegram kanallari, mahalliy bloglar, rasmiy ommaviy axborot vositalari, fuqaroviy chiqishlar va matbuot xabarlari) ochiq e'lon qilingan 350 dan ortiq iqtiboslar to'plandi. Bu post (iqtibos)lar moratoriy, daraxt kesish, yashil zonalar, qurilish loyihalari va ekologik noroziliklar bilan bog'liq.

Ma'lumotlar dastlab RQDA (R interfeysida sifatli tahlil uchun ishlab chiqilgan dastur) yordamida kodlandi. Kodlash uchun Braun va Clarke (2006)²⁷ tomonidan taklif etilgan tematik tahlil yondashuvi asos qilib olindi. Shunga muvofiq, har bir post kontekstual ma'nosi, aktorlar ishtiroki, asosiy diskurs ramkalari va legitimatsiya uslublari bo'yicha kodlandi.

Kodlar tarmoqli (clustered) tuzilmada tashkil etildi, bunda ekologik diskurslar asosiy mavzular (masalan, "kompensatsiya", "ijtimoiy adolat", "greenwashing", "qonunchilik zaifligi") atrofida guruhlandi. Kodlar o'rtasidagi aloqalar radial klaster va Sankey diagrammalari orqali vizualizatsiya qilindi.

Har bir ekologik bayonotdagi aktor (masalan, quruvchi, amaldor, eko-faol, jurnalist) nutqi siyosiy diskurs tahlili asosida baholandi (Hajer, 1995)²⁸. Bu yondashuv aktorlarning ekologik masalalarni qanday asoslayotgani, ularning ritorik strategiyalari, diskursiv og'irlik darajasi (ya'ni, diskurs doirasidagi dominatsiya yoki periferiklik), va ijtimoiy legitimatsiya mexanizmlarini ochib beradi.

Tadqiqotda faqat ochiq, jamoatga taqdim etilgan axborotlar tahlil qilindi (i.e., Telegram postlari, matbuot chiqishlari). Shaxsiy identifikatsiyalanuvchi ma'lumotlar ishlatilmadi. Ushbu yondashuv internetdagi ochiq axborotdan foydalanishga oid tadqiqot etikasiga mos keladi (Townsend & Wallace, 2016)²⁹.

Tadqiqot sifatli yondashuvga asoslangan bo'lib, natijalar umumiy lashtirishga emas, balki kontekstual holatni chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Tahlil qilingan kontentlarning rasmiy emasligi, ularning ayrim hollarda emotsional yoki norasmiy tilda bayon etilganligi, baholashda subyektivlik ehtimolini oshiradi. Shu bilan birga, bu kontentlar ijtimoiy real holatlarning ifodasidir va muhim diskursiv manba hisoblanadi.

Natijalar va tahlil

Telegram, bloglar va OAVda shaharsozlik va ekologik muvozanatga doir 350 dan ortiq postlar Braun va Clarke (2006) metodologiyasi asosida kodlandi. Kodlash natijasida 1200 dan ortiq kodlash birligi aniqlanib, ular quyidagi asosiy tematik guruhlariga jamlandi:

1-jadval.

Sifatli kontent tahlilida aniqlangan mavzular va ularning og'irliklari

²⁷ Yuqorida berilgan

²⁸ Yuqorida berilgan

²⁹ Townsend, L., & Wallace, C. (2016). *Social Media Research: A Guide to Ethics*. University of Aberdeen. https://www.gla.ac.uk/media/Media_487729_smxx.pdf

Mavzu nomi	Tavsifi	Kodlar soni	Umumiy og'irlik
Ekologik kompensatsiya va tanqid	“Kompensatsion ekish”, “daraxt banki”, “green PR”, “ko‘zbo‘yamachilik”	215	17.90%
Ijtimoiy adolat va norozilik	“Fuqarolik qarshiligi”, “jinoiyat deb baholash”, “jamiyatdagi loqaydlik”	188	15.70%
Siyosiy va iqtisodiy manipulyatsiya	“Davlat ekologik xiyonati”, “qonuniylashtirish strategiyalari”	162	13.50%
Qonunchilik va institutsional zaiflik	“Huquqiy bo‘shliq”, “nazoratning yo‘qligi”, “yashil infratuzilma yo‘qligi”	142	11.80%
Urban estetikasi va diskursiv dixtomiya	“Estetik sabablar”, “shahar imidji”, “yashil dekor”	128	10.70%
Ekofaollik va fuqarolik pozitsiyasi	“Ekologik harakat”, “yashil kurash”, “fuqarolik monitoringi”	106	8.80%
Korrupsiya va resurslar nazorati	“Ruxsatlar bozori”, “strategik da’vo (SLAPP)”, “tanish-bilish tizimi”	93	7.70%

Har bir aktorning ekologik masalaga munosabati tahlil qilindi. Bu tahlilda diskurs og‘irligi indeksi (DOI) va legitimatsiya strategiyalari asosida quyidagi natijalar olindi:

2-jadval

Turli aktyorlarning ekologik masalalardagi diskursiv strategiyalari

Aktyor turi	Dominant kodlar	Diskurs og‘irligi	Legitimatsiya usullari
--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------

Quruvchilar	“Qonuniy ruxsat”, “kompensatsiya”, “fuqarolikni chalg‘itish”	0.83	Texnik zarurat, qonuniy ruxsat, yashil PR
Amaldorlar	“Davlat ekologik burchi”, “institutsional zaiflik”, “normativ muhofaza”	0.68	Rasmiy bayonot, xalqaro normalarga tayanish
Eko-faollar	“Ekologik jinoyat”, “greenwashing”, “haqiqiy yashil harakat”	0.74	Axloqiy diskurs, ijtimoiy adolat, shaffoflik talabi
Bloger/ jurnalistlar	“Shaharni himoya qilish”, “ijtimoiy mas’uliyat”, “ekofaollik”	0.62	Axborot tarqatish, alternativ pozitsiyani ilgari surish
Fuqarolar	“Shaxsiy ekologik ranjish”, “ijtimoiy xavf”, “qonunsizlikdan charchoq”	0.55	Emotsional ekspressiya, individual guvohliklar

Izoh: Quruvchilar va eko-faollar o‘rtasidagi diskurs nisbati konfliktli (oppozitsion) bo‘lib, kompensatsiyaga asoslangan yashil ritorika va uni rad etuvchi normativ-axloqiy pozitsiya o‘rtasidagi to‘qnashuv asosiy vektorni tashkil etadi.

Tahlil shuni ko‘rsatdiki, “qurilish - rivojlanish - yashil muvozanat” uchligi hozirgi diskursda ko‘pincha soxta dixtomiya sifatida ifodalanmoqda. Quruvchilar va ayrim amaldorlar “kompensatsion ekish” va “qonuniylik”ni asos qilib ko‘rsatgan bo‘lsa-da, ijtimoiy axborot tarmog‘idagi asosiy javoblar bu holatni simulyativ (ya’ni, haqiqatga zid) deb baholagan.

Bundan tashqari, moratoriy siyosatining samaradorligi ko‘plab postlarda shubha ostiga olingan: daraxt kesish bo‘yicha arizalar rad etilayotganiga qaramay, real kesishlar davom etmoqda.

Munozara va tavsiyalar. Tahlil natijalari Toshkent shahrida shaharsozlik siyosati va ekologik muhofaza diskursi o‘rtasida kuchli ziddiyatlar mavjudligini ko‘rsatadi. Quruvchilar va ularni qo‘llab-quvvatlayotgan rasmiy aktorlar shaharni rivojlantirish va fuqarolarning uy-joyga bo‘lgan ehtiyojini asosiy motivatsiya sifatida

ilgari surmoqda. Biroq bu rivojlanish ekologik qadriyatlar, havo sifati, bioxilma-xillik, mikroiklim va jamoat ehtiyojlariga zid tarzda olib borilayotgani kuzatildi.

Diskursiv dixtomiya - ya'ni "qurilish yoki yashillik" tanlovi, bu tahlilda "soxta tanlov" (false dichotomy) sifatida baholandi. Aslida, bu ikki tamoyil integratsiyalashgan yondashuvda uyg'unlashishi mumkin. Shu bilan birga, kompensatsiya va rekultivatsiya bo'yicha ilgari surilayotgan strategiyalar ko'pincha simulyativ, yuzaki yoki samarasiz deb baholangan.

Eko-faollar, blogerlar va jamoatchilik tomonidan bildirilgan noroziliklar esa "ekologik jinoyat", "tabiatga tajovuz", "shaffoflik yo'qligi" va "ijtimoiy ishonchni yo'qotish" kabi kodlar orqali ifodalangan. Bu esa jamoatchilikning o'zini shahar iqlim siyosatida chetda qolgan subyekt sifatida his qilayotganini ko'rsatadi.

Davlat vakillari va quruvchilar tomonidan ishlatilayotgan legitimatsiya strategiyalari - masalan, "ruxsatnoma bor edi", "kompensatsiya qilinadi", "xalq uchun qilinyapti" kabi ritorikalar - ijtimoiy va axloqiy jihatdan inkor etilmoqda. Ayniqsa, moratoriy mavjud bo'lgan sharoitda daraxt kesilishi va bu harakatlarning "yashil PR" bilan oqlanishi ekologik ikkiyuzlamachilik sifatida ko'rilmogda.

Bu holat siyosiy va ijtimoiy ishonch inqirozini chuqurlashtirishi mumkin. Diskursiv darajada bu holat Hajer (1995)³⁰ ta'riflaganidek, "diskurs koalitsiyalari" va "diskursiv strategik pozitsiyalar" o'rtasidagi qarama-qarshilikni kuchaytirmogda.

Shaharsozlik va ekologik mas'uliyat o'rtasidagi ziddiyatlarni kamaytirish, ekologik muvozanatni tiklash hamda fuqarolik ishonchini mustahkamlash maqsadida quyidagi normativ, amaliy va strategik tavsiyalar taklif etiladi.

Avvalo, shaharsozlik va ekologik boshqaruv sohasidagi normativ huquqiy asoslar takomillashtirilishi lozim. Eng avvalo, ekologik shaffoflikni kuchaytirish zarur: daraxt kesishga oid ruxsatnomalar, qurilish loyihalarining ekologik ekspertiza xulosalari, va rekultivatsiya bo'yicha qarorlar ijtimoiy faollikni rag'batlantirish maqsadida ochiq portalda doimiy e'lon qilinishi kerak. Bu shaffoflik muhitini yaratish bilan birga, ishonch va hisobotlilikni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, fuqarolik ishtirokini institutsional darajaga olib chiqish zarur. Har bir urbanistik loyiha bo'yicha ekologik ekspertiza va jamoatchilik eshituvi majburiy huquqiy talab sifatida mustahkamlanishi lozim. Amaldagi qonunchilikda bu holat ko'pincha tavsiya darajasida qolib ketmogda, bu esa jamiyat va davlat o'rtasida ekologik muvozanat yuzasidan qarama-qarshiliklarni keltirib chiqarmogda.

Shuningdek, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Kodeksga tegishli qo'shimchalar kiritilishi lozim. Xususan, yashil infratuzilmani buzgan shaxs va tashkilotlarga nisbatan moliyaviy sanksiyalar kuchaytirilishi, urbanistik loyihalarda ekologik baholash komponenti majburiy qilib belgilanishi dolzarbdir.

³⁰ Yuqorida berilgan

Normativ asoslar bilan bir qatorda, real amaliy choralar orqali ekologik boshqaruvni kuchaytirish zarur. Birinchi navbatda, kompensatsiya (o‘rnini qoplash) tizimining sifat nazorati ta‘minlanishi kerak. Hozirda keng qo‘llanilayotgan “1 kesilgan daraxt - 10 ekilgan” modeli faqat son ko‘rsatkichi bilan baholanishi noto‘g‘ri; har bir ekilgan daraxtning yashovchanligi, turlari va ekologik ahamiyati ham inobatga olinishi zarur.

Ikkinchi amaliy choralar sifatida, ekologik monitoring jarayonlarini raqamlashtirish tavsiya etiladi. Dronlar, GIS (geoinformatsion tizimlar) va mobil ilovalar orqali daraxtlar, yashil zonalar va urbanistik ta‘sir zonalarining real vaqti monitoringi yo‘lga qo‘yilishi lozim. Bu mahalliy darajadagi jamoaviy nazoratni kengaytiradi va sun‘iy ko‘kalamzorlashtirish bilan bog‘liq manipulyatsiyalarni kamaytiradi.

Shuningdek, moratoriy siyosati real nazorat bilan kuchaytirilishi zarur. Amaldagi moratoriyalar faqat huquqiy hujjat shaklida mavjud bo‘lib qolmasligi, balki u amaliy monitoring tizimi bilan birgalikda amalga oshirilishi talab etiladi. Aks holda, moratoriyani chetlab o‘tish usullari (masalan, daraxtni “o‘z-o‘zidan” quritish) davom etadi.

Uzoq muddatli barqarorlikni ta‘minlash uchun ekologik boshqaruvda strategik darajadagi institutlar va siyosatlarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Eng avvalo, ekologik kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqish lozim. Davlat idoralari va mahalliy hokimiyatlar o‘z pozitsiyalarini ochiq, muntazam va mutaxassislar ishtirokida asoslab borishi kerak. Bu fuqarolik ishonchini tiklash, norozilikni kamaytirish va atrof-muhitni muhokama qilish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, mustaqil eko-tahliliy markazlar tashkil etilishi zarur. Bu markazlar qurilishdan oldin ekologik xavflarni baholaydigan va mustaqil ekspertiza beradigan platforma vazifasini bajarishi kerak. Ularning qarorlari tavsiyaviy bo‘lishi mumkin, ammo ular rasmiy qarorlar shakllanishida asosiy ma‘lumot manbasi bo‘lishi lozim.

Nihoyat, “yashil shahar” indikatorlarini ishlab chiqish va monitoring qilish zarur. Toshkent shahrida yashil hududlar maydoni, CO₂ chiqindilari darajasi, bioxilmaxillik ko‘rsatkichlari va mikroiklim o‘zgarishlari bo‘yicha aniq indikatorlar belgilanishi va muntazam baholab borilishi kerak. Bu indikatorlar asosida siyosiy va urbanistik qarorlar muvofiqlashtirilishi lozim.

Xulosa. Tadqiqot Toshkent shahrida shaharsozlik siyosati va ekologik mas‘uliyat o‘rtasidagi murakkab va ko‘p qatlamli ziddiyatlarni ochib berdi. Mavjud urbanistik yondashuvlar ko‘pincha qisqa muddatli iqtisodiy manfaatlarga asoslanib, ekologik barqarorlik, fuqarolik ishtiroki va yashil infratuzilmaning muhimligini yetarlicha e‘tiborga olmayapti. Telegram, bloglar va OAVdagi kontentlar tahlili fuqarolik jamiyati, eko-faollar va oddiy fuqarolarning bu siyosiy-urbanistik jarayonlarga faol, biroq ko‘pincha norozilik ruhidagi javobini ko‘rsatdi.

Siyosiy diskurs tahlili shuni ko'rsatdiki, quruvchilar va rasmiy aktorlar o'z harakatlarini legitimlashtirish uchun "rivojlanish", "kompensatsiya" va "ruxsatnoma" ritorikasiga tayanmoqda. Biroq bu yondashuvlar ijtimoiy ishonchni mustahkamlashga emas, balki uni zaiflashtirishga xizmat qilmoqda. Ekologik qadriyatlar esa ko'proq "estetik dekor" sifatida emas, balki hayotiy zarurat sifatida ko'rilishi zarurligi isbotlandi.

Toshkent shaharsozligi va ekologik siyosati bo'yicha olib borilgan ushbu tadqiqot, mavjud muammolar va diskursiv ziddiyatlarni aniqlashga imkon berdi. Biroq, ushbu sohada chuqurroq tushuncha hosil qilish va strategik siyosiy qarorlarni ishlab chiqish uchun quyidagi istiqbolli tadqiqot yo'nalishlari muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi:

1) Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlar shahar ekologiyasining ijtimoiy jihatlarini chuqur tahlil qilishi lozim. Xususan, yashil infratuzilmaning shahar hududlari bo'yicha notekis taqsimlanishi, past daromadli va ijtimoiy jihatdan himoyasiz guruhlarining ekologik resurslardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish zarur. Bu yondashuv ekologik adolat va urbanistik tenglik tamoyillarini siyosiy qarorlar asosiga qo'yishga yordam beradi.

2) Daraxt qoplamasining mikroiklimga, issiqlik orollari effektiga va havoning sifatiga ta'siri hali yetarlicha o'rganilmagan. GIS texnologiyalari, masofadan zondlash va meteorologik monitoring asosida mikroiklim o'zgarishlarini modellashtirish kelajakda ilmiy va siyosiy qarorlarni asoslashda foydali bo'ladi.

3) So'nggi yillarda "yashil Toshkent", "barqaror rivojlanish" va "eko-modernizatsiya" kabi diskurslar siyosiy maydonda faol ishlatilmoqda. Ushbu diskurslarning semantik o'zgarishi, ular orqali qanday legitimatsiya usullari qo'llanilayotgani, va real ekologik harakatlar bilan qanday uyg'unlashayotgani tahlil etilishi kerak.

4) Qurilish sohasida "yashil tomlar", biofilik dizayn, quyosh panellari kabi ekologik yechimlar tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Tadqiqotlar bu elementlarning Toshkentdagi urbanistik loyihalarda qanday tatbiq etilayotgani, fuqarolar tomonidan qanday qabul qilinayotgani, va qanday institutsional rag'batlantirish mavjudligini o'rganishi lozim.

5) Shahar ekologiyasini himoya qilish borasidagi qonunchilik tizimida mavjud bo'shliqlar (masalan, daraxtlarni kesishga oid ruxsatnomalardagi zaifliklar) va ijro mexanizmlarining samarasizligi tadqiqot obyektiga aylanishi zarur. Shuningdek, ekologik ekspertizani majburiylashtirish, ochiq hisobotlik va monitoring tizimlarini huquqiy asosga qo'yish istiqbollari ham o'rganilishi kerak.

6) Telegram kanallari, bloglar va ekologik faollar tomonidan amalga oshirilayotgan axborot tarqatish, norozilik aksiyalari va jamoatchilik monitoringi yangi ekologik fuqarolik madaniyatining shakllanayotganidan dalolat beradi. Ushbu

harakatlar ijtimoiy dinamika, madaniy o'zgarishlar va siyosiy ishtirok kontekstida tahlil etilishi muhim.

Xulosa qilib aytganda, Toshkent shaharsozlik tajribasi - bu faqat bir shaharning urbanistik siyosati emas, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasida ekologik mas'uliyat va modernizatsiya o'rtasidagi kuchli dialektikaning yorqin namunasi. Tabiatga qarshi harakatlar nafaqat ekologik, balki axloqiy, ijtimoiy va siyosiy inqiroz alomatidir. Shu bois, shaharni rivojlantirish siyosati ekologik etikaga, shaffoflikka va fuqarolik ishtirokiga tayangan holda olib borilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1) Beatley, T. (2000). Green Urbanism: Learning from European Cities. Island Press.
- 2) Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- 3) Eraydin, A., & Tasan-Kok, T. (2013). Resilience thinking in urban planning. In A. Eraydin & T. Tasan-Kok (Eds.), *Resilience Thinking in Urban Planning* (pp. 1-12). Springer.
- 4) Hajer, M. A. (1995). *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford University Press.
- 5) Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review*, 53, 23-40.
- 6) Jennings, V., Baptiste, A. K., Jelks, N. O., & Skeete, R. (2016). Urban green space and the pursuit of health equity in parts of the United States. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(2), 143.

AGROSANOAT MAJMUASI TIZIMI SHAKLLANISHI VA UNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

Bekchanov Xalmurza Tursinbayevich

Qoraqalpog'iston Respublikasi Soliq boshqarmasi boshlig'i
xalmurza.bekchanov@soliq.uz

Anotatsiya: Mazkur maqolada agrosanoat majmuasi tizimini boshqarishning nazariy asoslari, uning strukturasi va funksiyalari, shuningdek, samarali boshqaruv usullarini shakllantirish jarayoni ko'rib chiqiladi. Agrosanoat majmuasi (ASM) - bu qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarini o'z ichiga olgan murakkab tizim bo'lib, uning boshqaruvi o'zaro bog'liq elementlarni optimal tarzda uyg'unlashtirishni talab qiladi. Maqolada tizim nazariyasi, integratsiyalashgan boshqaruv usullari, shuningdek, agrosanoat majmuasining iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, resurslarni samarali taqsimlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan boshqaruv jarayonlarini yaxshilash bo'yicha

takliflar beriladi. Ushbu maqola agrosanoat majmuasi tizimi boshqaruvini ilmiy asoslash va amaliyotda qo'llanilishi uchun muhim yo'l-yo'riq va tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: agrosanoat majmuasi, boshqaruv nazariyasi, iqtisodiy samaradorlik, resurslarni taqsimlash, innovatsion texnologiyalar, barqaror rivojlanish, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmatlar sohalari.

Kirish. Bugungi kunda raqobat muhiti kuchayib, O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga (JST) qo'shilishi, yagona Yevropa-Osiyo iqtisodiy va bojxona makonining shakllanishi, davlat organlari, ilmiy jamoatchilik va biznesning ustuvor vazifasi-agrosanoat majmuasi sohasini barqaror rivojlantirish uchun institusional ta'minlashning yangi mexanizmlari va vositalarini topish bo'lib hisoblanadi.

Agrosanoat majmuasi tizimlarini rivojlantirishning nazariy-metodologik va amaliy asoslarini ishlab chiqish va aniqlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu tizimlar milliy oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlari va oziq-ovqatning importdan mustaqilligi, tarmoqlararo va hududlararo hamkorlikni takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Shuning uchun yangi boshqaruv qarorlari va hududiy darajalarda agrosanoat majmuasini rivojlantirishning mezonlari va parametrlarini ishlab chiqish zarurdir.

Bozor iqtisodiyotining zamonaviy sharoitlari O'zbekiston agrosanoat majmuasining tashkiliy muhitini yanada murakkablashtiradi. Bu esa o'z navbatida, davlat boshqaruvini markazlashtirish va uni mahalliy hududlarga moslashtirish kabi qarama-qarshi tendensiyalarni keltirib chiqaradi.

Shu sababli, agrosanoat majmuasining hududiy-iqtisodiy tizimlari doirasida hamkorlikni muvozanatlashtirish muhim hisoblanadi. Tadqiqot davomida biz tomondan mavjud ilm-fan yutuqlari qayta ko'rib chiqib, agrosanoat majmuasi rivojlanishiga doir asosiy tushunchalar va kategoriyalar tipologik asosda tizimlashtirilgan.

Biz agrosanoat majmuasini rivojlantirish tushunchasini qishloq xo'jaligi mahsulotlari va xomashyo aylanmasi, kapitalni boshqarish kabi ko'p qirrali jihatlar bilan bog'lashimiz mumkin.

Ichki va tashqi muhitdagi ideologik yangiliklar, o'zgaruvchan ta'sirlarning dinamik ta'siri natijasida paydo bo'ladigan asosiy omillar va shart-sharoitlar sifatida mazkur sohada konseptual mukobillarni ishlab chiqish va amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bu kabi masalalarni hal qilishda ASM rivojini tahlil qilish uchun tipologiya (turlarga ajratish) kabi ilmiy usuldan foydalaniladi. Tipologiya tahlil qilinayotgan nazariyani o'zaro bog'liq bo'lgan qismlarga ajratishdan

iborat bo'lib, bunda elementlar turli tuzilmalarda bo'lishi mumkin va bu empirik va nazariy talqinlar asosida bosqichma-bosqich o'zgarib borishi mumkin. Shu nuqtai nazardan qaraganda, "ASM rivojlanishi" iqtisodiy kategoriyasi ta'rifini o'rganish mazkur tushunchaning o'zaro to'ldiruvchi qismlarini o'rganishni talab qiladi.

S.I. Ojegovning izohli lug'atida rivojlanish tushunchasi quyidagicha izohlanadi: "... bir holatdan ikkinchi, yanada mukammal holatga o'tish jarayoni". "Mukammal, eski sifatli holatdan yangi sifatli holatga o'tish, ya'ni oddiydan murakkabga, pastdan yuqoriga o'tish"[1].

"Rivojlanish" hodisasini, ya'ni qandaydir obekt yoki tizimning sifat jihatdan o'zgarishini antik dunyoning buyuk mutafakkirlari (Aristotel, Platon) hamda yangi davr olimlari (G. Galiley, M.V. Lomonosov, I. Kant, G. Hegel, K. Marks va boshqalar) o'z tadqiqotlarida o'rganganlar.

Iqtisodiyot sohasidagi sifat o'zgarishlarni tadqiq qilishda turli xil texnologik, innovatsion, tashkiliy-boshqaruv va iste'molchilik yangiliklarini joriy etish borasida Y. Shumpeterning xizmatlari katta.

Uning "Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi" (1911) nomli ilmiy asarida ushbu sohadagi ilmiy bilimlarning asosini yaratib, bozor talabi va taklifining innovatsiyalarga ta'sirini ochib bergan. U innovatsiyalarni ishlab chiqarish munosabatlarining tegishli bosqichini tavsiflovchi va aniqlovchi sifatli o'zgarishlar deb tushungan[2]. Keyinchalik ushbu nazariya ko'plab taniqli iqtisodchi olimlar, jumladan G. Bekker, N. Kondratev, S. Kuznets, V. Leontev va boshqalar tomonidan rivojlantirilgan va to'ldirilgan.

Hozirgi kunda shakllangan ilmiy qarashlar va nazariy tasavvurlarni umumlashtirib, "iqtisodiy rivojlanish" terminiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: tizimning ma'lum bir bosqichida evolyusion va impulsiv (transformatsiyaviy) sifatli o'zgarishlari bo'lib, bunda institusional tashkilot va boshqaruv mexanizmlarining murakkablashuvi, tizim elementlari va tashqi muhit bilan o'zaro aloqalarning kuchayishi, tegishli texnologik va ishlab chiqarish tuzumining shakllanishi va o'zini o'zi tiklash qobiliyatining oshgani kuzatiladi.

Ushbu ta'rif rivojlanishning ikki asosiy shakli va ularni amalga oshirish usullarini birlashtiradi. Birinchi shakl - bu tashqi va ichki omillar ta'sirida tizimning bosqichma-bosqich o'zgarishidan iborat bo'lgan evolyusion rivojlanish[3]. Ikkinchi shakl - bu sifatli o'zgarishlarga olib keluvchi miqdoriy o'zgarishlarning sakrash bilan sodir bo'lishidan iborat bo'lgan impulsiv (transformatsiyaviy) sifatli sakrashdir.

Shu boisdan, agrosanoat majmuasi va qishloq xo'jaligi hududiy-iqtisodiy tizimlarining barqarorligini baholash an'anaviy ravishda qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishning taktik, o'rta muddatli va strategik vazifalarini hal qilish natijadorligi bilan belgilanib kelinganini inobatga olgan holda, unga ekologik jihatni ham qo'shish lozim. Agrosanoat majmuasining ekologik ko'rsatkichlari inson ta'sirining tabiatga

bo'lgan ta'siri va o'rtadagi muvozanat saqlanishini aks ettirishi, atrof-muhitni va biologik ekotizimning o'zini tiklash qobiliyatini, bugungi va kelajak avlodlarning ijtimoiy ko'payishi va hayot faoliyatini ta'minlashda ahamiyatlidir.

Ushbu ish maqsadlariga muvofiq iqtisodiy rivojlanish va iqtisodiy samaradorlik haqidagi ilmiy tasavvurlarning asosiy tarkibiy qismlarini qayd etib o'tib, biz agrar nazariyaning shakllanishi jihatlariga batafsil to'xtalib o'tamiz.

Tarixda agrar ishlab chiqarish mehnatning ilk ijtimoiy bo'linishi sodir bo'lgan soha bo'lgan. Olingan oziq-ovqat mahsulotlarining o'z ehtiyojlaridan ortiqcha qismi boshqa mehnat buyumlariga almashish imkonini berib, ijtimoiy munosabatlarning yanada rivojlanishi uchun zamin yaratdi.

Iqtisodiyot va uning agrar sektori, xususan, tabiiy xo'jalik yuritish davrida iqtisodiy bog'liqliklarning mohiyatini o'rganish zarurati to'g'risidagi nazariy ishlab chiqarishlar juda erta paydo bo'lgan. "Iqtisodiyot" atamasi birinchi bo'lib Ksenofont Afinskiyning "Xo'jalik yuritish" asaridan olingan. Akademik A.I.Tatarkin antik sivilizatsiyaning iqtisodiy bog'liqliklarining nisbatan primitiv holatini qayd etib, yuqoridagi asarni ratsional xo'jalik yuritishdan global iqtisodiy tizimlarni samarali boshqarishga o'tish yo'lidagi evolyusion genezisning birinchi bosqichi sifatida qaragan. Buyuk qadimgi grek olimlari Platon va Sokrat Ksenofont Afinskiyning qarashlari va maslahatlarini davlat mulkini boshqarish, ne'matlarni taqsimlash va tashqi savdo aloqalarini rivojlantirish kabi masalalarga doir tavsiyalar darajasiga ko'targanlar[4].

Minglab yillar davomida shakllanib kelgan davlat fondi yerlariga, shuningdek, jamoa va xususiy mulkdagi yerlarga bo'lgan mol-mulk huquqlarini tartibga soluvchi huquqiy madaniyat rim huquqining asosini tashkil etdi. Keyinchalik, vizantiya imperatori Yustinian 529 yilda o'z nomi bilan atagan kodeksda yer egalari va yer ijarachilari (kolonlar) o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni normativ jihatdan mustahkamlab, shu tariqa bu davrda yer mulkchiligi va yerdan foydalanish sohasida yangi bosqich boshlandi. O'rta asrlar feodalizmi davrida qadimgi dunyo mutafakkirlari va davlat arboblari davlat boshqaruvi masalalarida jamiyat farovonligini qishloq xo'jaligidagi munosabatlar bilan bog'lab, yerni asosiy ishlab chiqarish omili sifatida ajratib ko'rsatishgan.

XVI asrda Yevropada zamonaviy davlat institutlarining prototiplari shakllana boshlagan davrda merkantilistlar orasida yer ijarasini jamiyatdagi ishlab chiqarish munosabatlari ishtirokchilari orasida umumiy qiymatni taqsimlash shakli sifatida ko'rish haqidagi jonli bahslar boshlandi [5]. Buning oldidan XV asrda Angliyada va keyinchalik boshqa Yevropa mamlakatlarida (Fransiya, Niderlandiya, Germaniya) katta va kichik miqyosda cheklanish jarayonlari kuzatildi. Yangidan paydo bo'layotgan burjuaziya jun va mato eksportidan ortiqcha foyda olishga intilib, davlat boshqaruvida milliy iqtisodiyotni avvalo eksportni importdan oshirish hisobiga va

uning resurs bazasini kengaytirish hisobiga rivojlantirish haqidagi barqaror pozitsiyani shakllantirdi.

Merkantilizmning ochiq tanqidchisi bo'lgan U. Petti boylikni faqat pul va qimmatbaho toshlar emas, balki bu boylikning asosi bo'lgan qishloq xo'jaligi yerlari deb hisoblagan. U yer ijarasini nonning qiymati va uni ishlab chiqarish xarajatlari o'rtasidagi farq sifatida baholab (shu bilan foydani almashtirib), klassik siyosiy iqtisod asoschilaridan biri bo'lib, yerning bir xil sifatli bo'laklarining qiymati mahsulot iste'mol qilinadigan asosiy markazlardan uzoqligiga qarab farq qilishi haqida muhim xulosaga kelgan [6].

Ya'ni, kapitalizmning boshlang'ich davridayoq jamiyatning o'sha davrdagi ilg'or vakillari davlatning iqtisodiy xavfsizligi va mustaqilligini ta'minlash, jumladan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish va importni o'rnini bosish orqali ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish masalasini ko'targanlar.

XIX-XX asrlarda iqtisodiyot sohasida ishlab chiqarishning ijtimoiy va tarixiy tabiati haqidagi tasavvurlar shakllandi, intensiv agrotexnika usullariga o'tish zarurati, ya'ni yangi sifatli o'zaro aloqalarni ta'minlaydigan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining yangi bosqichiga o'tish zarurati vujudga keldi.

Klassik siyosiy iqtisodiyot vakili A.Smit o'z muqaddamlarining to'plagan bilimlarini umumlashtirib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini samarali yuritishning muhim parametri bo'lgan differensial renta degan tushunchani tadqiq qilishni davom ettirdi. U renta terminini ma'lum bir sifatga ega bo'lgan yer uchun ijaraga oluvchi to'lashi mumkin bo'lgan eng yuqori to'lov sifatida tushundi.

Olim differensial rentani ikki xilga bo'lgan:

Birinchi turdagi differensial renta - bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarining individual qiymati ijtimoiy qiymatdan past bo'lganda hosil bo'ladigan qo'shimcha foyda bo'lib, bu yerning sifati va iste'molchiga bo'lgan masofasi farqi tufayli yuzaga keladi. Bu renta turi an'anaviy ravishda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga nisbatan qo'llaniladi va qayta ishlash sanoatida xomashyo manbalaridan uzoqlikka nisbatan ham qo'llaniladi.

Ikkinchi turdagi differensial renta - bu qishloq xo'jaligiga qo'shimcha investitsiyalar kiritilganda (yerni yangi texnologiyalar bilan ishlash, urug'lik sifatini oshirish, o'g'itlar qo'llash va hokazo) olinadigan ortiqcha foydadir. Ya'ni, bu qishloq xo'jaligini intensiv usullar bilan yuritish hisobidan olinadigan qo'shimcha foydadir.

A. Smit ikkinchi turdagi differensial rentaning afzalliklarini nazariy jihatdan asoslab, buning orqali qishloq xo'jaligini rivojlantirishning zamonaviy usullarini qidirishga bo'lgan intilish aks ettirdi. Ishlab chiqarish intensivligini oshirishning usullaridan biri sifatida mehnat bo'linishi jarayonlarini ko'rib chiqib, olim mehnat bo'linishini asosiy omil sifatida ko'rsatgan.

Materiallar va metodlar. Ushbu tadqiqotning maqsadi agrosanoat majmuasi rivojlanishini nazariy jihatdan o'rganish asisida zamonaviy agrosanoat majmuasi rivojlanishini asoslashdan iborat. Zamonaviy agrosanoat majmuasini samarali tashkil etishning afzalliklari va kamchiliklari, zamonaviy agrosanoat majmuasining yalpi ichki maxsulot ishlab chiqarishdagi o'rni tahlil qilish, uni yanada rivojlantirish va shakllantirish yo'nalishlarini aniqlashdir. Mavzuni ilmiy o'rganish, mantiqiylik, tahlil va tadqiq etish jarayonida turli xil adabiyotlar va maqolalar tahlilidan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Iqtisodiy rivojlanishni evolyusion yoki inqilobiy (transformatsiyaviy) tarzda sodir bo'ladigan sifat o'zgarishi sifatida ta'riflash maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda tizimning barcha elementlari o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, tizimning tashqi muhit bilan o'zaro aloqasi ham o'zgarib boradi.

Agrosanoat majmuasining samaradorligini baholashda faqatgina iqtisodiy natijalarni emas, balki aholining turmush darajasini oshirish, ekologik muvozanatni saqlash va kelajak avlodlar uchun yashash muhitini yaxshilash kabi omillarni ham hisobga olish lozim.

"Hozirgi zamon sharoitida agrosanoat majmuasining samarali rivojlanishi" degan tushunchani shakllantirishda agrar soha iqtisodiyotining zarur sifati sifatida institusional tashkilot asosida ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish va talab va taklifning nobarqarorligi sharoitida tarmoq ichida va tarmoqlararo o'zaro ta'sirni ta'minlaydigan adaptatsiya mexanizmlarini joriy etish zarurligi ta'kidlanadi. Buning natijasida agrosanoat hududiy-iqtisodiy tizimlarining barqarorligi va o'zini o'zi tiklash qobiliyati ta'minlanadi.

ASMT (Agrosanoat majmuasi tizimi) tushunchasi ilk bor kiritilgan bo'lib, bu qishloq aholi yashaydigan hududiy tizim bo'lib, unda institusional muhitning evolyusiyasi va agrosanoat faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari tarixan shakllangan mahalliy turmush tarzi va ishlab chiqarish jarayonlarining o'ziga xosligini shakllantirgan.

Hozirgi zamon iqtisodiy sharoitlarda ASMTning samarali rivojlanishini baholash mezonlari sifatida agrosanoat majmuasining samaradorligini baholashda qo'llaniladigan parametrlarga ekologik omilni qo'shish muhimligi ta'kidlanadi. Buning asosiy maqsadi agrar sektorda hozirda yashayotgan va kelajak avlod manfaatlarini uchun jamiyatni qayta ishlab chiqarishni ta'minlashga e'tibor qaratishdir.

Ushbu yangicha yondashuvning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

* O'zbekiston Respublikasining agrar va iste'mol bozorlarida talab va taklifning nobarqarorligi kabi hozirgi zamon sharoitlarini hisobga olish;

* Hozirgi zamon texnologiya va ishlab chiqarish usullariga erishish uchun innovatsion o'zgarishlar va yangiliklarni joriy etish zarurligi;

* Agrosanoat hududiy-iqtisodiy tizimlarining barqaror rivojlanishini baholashda ekologik omilni kiritish, bu esa atrof muhitga inson ta'siri va biologik tizimning o'zini o'zi

tiklash qobiliyati o'rtasidagi muvozanatni saqlash demakdir.

ASMT (Agrosanoat majmuasi tizimi) tushunchasiga bo'lgan yangi ta'rif agrosanoat majmuasi, hududiy-sanoat majmuasi, agrosanoat klasteri, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan tez rivojlanayotgan hudud va boshqa shunga o'xshash tushunchalardan kengroq ma'noni anglatadi. Chunki unda ijtimoiy-iqtisodiy, institusional, ekologik va boshqa ko'plab omillar hisobga olingan, bu esa O'zbekiston Respublikasi agrar siyosati barqaror rivojlanishning global tamoyillariga asoslangani va mamlakat hamda hududlardagi agrosanoat majmuasi ichida va tashqaridagi o'zaro aloqalarni takomillashtirish uchun zamin yaratishini ko'rsatadi.

Olimlarning so'nggi tadqiqotlari natijasida mamlakatimiz agrosanoat majmuasining kelajagi noaniq ekani va mavjud muammolarni bartaraf etish uchun yangi yo'llarni izlash zarurligi aniqlandi. Bu esa zamonaviy iqtisodiy fanning rivojlanishida o'z aksini topmoqda.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, "agrosanoat majmuasi" tushunchasi avvalgi ma'noda deyarli ishlatilmay qolgan. Hozirda agrosanoat majmuasini boshqarish davlatning bu jarayondagi roli va o'rnining o'zgarishiga muvofiq prinsipial yangi bosqichga o'tmoqda. Mahalliy o'zini o'zi boshqarish va davlat-xususiy hamda munitsipal-xususiy sherikchilikning rivojlanishi agrosanoat majmuasining yangi holati, tuzilmasi va shaklini turli tarmoq va hududlar o'rtasidagi o'zaro aloqa asosida qidirishni talab qilmoqda.

Ishlab chiqarish jarayonlarini ta'minlash manbalarini aniqlash, innovatsion texnologiyalar sohasidagi yangi yo'nalishlarni aniqlash va agrar iqtisodiyotdagi institusional muhitning evolyusiyasini kuzatish natijasida agrosanoat majmuasini samarali rivojlantirish bo'yicha ilmiy yondashuvlar va amaliy yechimlarning paydo bo'layotganligini kuzatishimiz mumkin (1-jadval).

O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmuasining zamonaviy sharoitda samarali rivojlanishi nazariyasining genezisi, uning bosqichlari, paradigmalari va institusional muhit evolyusiyasining elementlari 1.1-jadvalda keltirilgan.

Hozirgi zamon iqtisodiy sharoitida postsovet davrida boshqaruvda strategik rejalashtirish hujjatlarini ishlab chiqish bilan bog'liq tashkiliy o'zgarishlar yuz berganini ta'kidlash lozim. Mintaqaviy miqyosda ko'plab turli konseptual strategiyalar amalga oshirilmoqda. Biroq, rus olimi akademik G.V.Bespaxotning fikricha, bu strategiyalarning majmui yaxlit iqtisodiyotni rejalashtirish tizimini shakllantirmaydi, balki ko'pincha turli xil muvozanatsizliklarni keltirib chiqaradi [7].

Agrosanoat majmuasidagi tizimli muammolarning asosiy sababi tarmoqlar orasidagi notenglik almashinuv ekani haqidagi ilmiy jamoatchilikning fikrini to'liq qo'llab-quvvatlab, biz bu fikrga qishloq xo'jaligi mahsulotlari va oziq-ovqat mahsulotlarining davlatlararo notenglik almashinuvi haqidagi haqiqat bilan to'ldirish mumkin, bu esa iqtisodiy barqarorlikning buzilishi bilan bog'liq bo'lib, uning ustidan agrosanoat hududiy-iqtisodiy tizimlarining barqaror rivojlanishiga asoslangan

mamlakatning import o‘rnini bosish va oziq-ovqat xavfsizligi konsepsiyalarini amalga oshirish orqali yengib o‘tish mumkin[8].

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi agrosanoat majmuasining zamonaviy sharoitda rivojlanish bosqichlari

Bosqichlar	Xususiyatlar	Institusional muhit evolyusiyasining elementlari
I bosqich 1990-2000 yy.	Bozor-ijtimoiy transformatsiya va agrosanoat majmuasi infratuzilmasini o‘zgartirish.	Kolxoz-sovхоз tizimini tugatish, dehqon xo‘jaliklari va fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish, davlatning aralashuvini cheklash va xususiy biznesga imkoniyat yaratish, narxlarni liberallashtirish va boshqalar.
II bosqich 2000-2006 yy.	Ma‘muriy islohotlar doirasida davlat institutlarini tiklash.	Qishloq xo‘jaligining muayyan jihatlarida davlat dasturlarini amalga oshirish (yerni muhofaza qilish, ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish va boshqalar), bojxona tartib-qoidalarini tiklash va ayrim oziq-ovqat mahsulotlari importini cheklash va boshqalar.
III bosqich 2006-2012 yy.	Agrar siyosatni davlatning ustuvor loyihasi sifatida shakllantirish.	Agrosanoat majmuasini boshqarishda strategik rejalashtirish usullarini keng joriy etish, agrosanoat majmuasining samarali rivojlanishining asosiy parametrlarini va ularga erishish choralarini belgilash.
IV bosqich 2012 yildan hozirgacha	O‘z. Res. agrosanoat majmuasining zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda samarali rivojlanishini ta‘minlash	Agrosanoat majmuasida ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, mahsulotlarni import qilishni kamaytirish, qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish.

Ushbu ochiq-oydin haqiqat sifatida qabul qilingan mazkur fikr agrosanoat ishlab chiqarishning samarali rivojlanishi nazariyasi genezisining to‘rtinchi bosqichini ajratib olish mantig‘ida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u o‘z ichiga quyidagilarni oladi:

* Birinchidan, O‘zbekiston agrosanoat majmuasi va agrosanoat hududiy-iqtisodiy tizimlarini rivojlantirishning konseptual muqobillarining vaqt o‘tishi bilan amalga oshirilishi;

* Ikkinchidan, agrosanoat majmuasining rivojlanishiga hamrohlik qiluvchi va ta‘minlovchi institusional muhitning evolyusiyasini aks ettirib, muayyan davrda davlat

boshqaruv organlarining hukmron qarashlari va g'oyalari mos keladi;

* Uchinchi, agrosanoat majmuasi tizimi barcha jarayonlarining majmuini ularning tarmoq ichidagi va tarmoqlararo bog'liqliklari bilan birgalikda dialektik bilim usullariga muvofiq tahlil qilish talab etiladi. Iqtisodiy barqarorlikning buzilishi kabi turli omillarning ta'siri ostida miqdoriy o'zgarishlar sifat jihatdan yangi darajaga o'tmoqda.

To'rtinchi, institusional muhit agrosanoat hududiy-iqtisodiy tizimlarini rivojlantirish boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Shuni ta'kidlash joizki, agrosanoat ishlab chiqarishining samarali rivojlanishi nazariyasi to'rtinchi bosqichini ajratish yangi boshqaruv paradigmasiga (yangi davlat boshqaruvi) mos keladi. Bu paradigma XX asrning 80-90-yillarida bozor-tadbirkorlik yo'nalishiga o'tish bilan bog'liq holda shakllangan bo'lib, bunda tizimli kommunikatsiyalar va o'zaro ta'sirlarning mavjudligi, atrof-muhitdagi o'zgarishlarga o'z vaqtida munosabat bildirish va barqaror rivojlanishning ustuvor tamoyillarini jahon biznesi va ilmiy jamoatchilik tomonidan qabul qilinishi bilan bog'liq holda o'z rivojini topdi[10,11,12].

Xulosa va takliflar. Bizga ma'lumki agrosanoat majmuasi (ASM) tushunchasining keng miqyosda rivojlanishi zamonaviy agrosanoat majmuasi tushunchasining paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Jumladan, agrosanoat majmuasi (ASM) va zamonaviy agrosanoat majmuasi (ZASM) tushunchalarining o'rtasida bir qancha asosiy farqlar mavjud:

1. Texnologik taraqqiyot. ASM - an'anaviy agrar va sanoat tarmoqlarini o'z ichiga oladi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va sotishni qamrab oladi. Zamonaviy agrosanoat majmuasi (ZASM) - texnik, iqtisodiy va ekologik jihatdan yuqori darajada rivojlangan fermerlik va agrobiznesni raqamlashtirish, innovatsiyalar va samarali menejment asosida faoliyatning tashkil etilishidir. Masalan, aqlli fermer xo'jaliklari, dronlar, sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalari keng qo'llaniladi.

2. Yuqori iqtisodiy samaradorlik. ASM - odatda yuqori mehnat talab qiladigan va samaradorligi past bo'lgan tizim hisoblanadi. ZASM - mehnat unumdorligi yuqori, kam xarajat talab qiladi va yuqori daromad keltiradi.

3. Ekologik ta'sir. ASM - tabiatga ta'siri katta, tuproqning tanazzuli, suv resurslarining ifloslanishi mumkin. ZASM - ekologik toza texnologiyalardan foydalanadi (organik fermerlik, qayta tiklanadigan energiya manbalari, tuproqni dronlar orqali tahlil qilish).

4. Ta'minot zanjiri va bozor munosabatlari. ASM - odatda mahalliy bozorga yo'naltirilgan va ko'proq an'anaviy savdo yo'llaridan foydalanadi. ZASM - global bozorlarga moslashgan, elektron tijorat, elektron birjalar, eksport yo'nalishlarini keng qo'llaydi. Zamonaviy agrosanoat majmuasi an'anaviy

ASMDan texnik, iqtisodiy va ekologik jihatdan yuqori darajada rivojlangan bo‘lib, u fermerlik va agrobiznesni raqamlashtirish, innovatsiyalar va samarali menejment asosida tashkil etilishini anglatadi.

Keyingi o‘rinda agrosanoat majmuasi tizimlarini rivojlantirishda boshqaruv qarorlarining turli darajalari va tegishli biznes-jarayonlarni tadqiq qilishga e‘tibor qaratish lozim. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda agrosanoat tarmog‘ining iqtisodiy rivojlanishi tez sur‘atlarda amalga oshayotganligi ushbu sohaning mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni jumladan, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ortib borayotganligi bilan izohlanadi. Bizningcha, yuqorida keltirib o‘tilgan yo‘nalishlar agrosanoat majmuasini barqaror va innovatsion tarzda rivojlantirishga yordam beradi va shu bilan birga. ushbu tarmoqdagi iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tahlil qilishda biz tomondan amalga oshirilgan gorizontall tahlil usulidan foydalanish yuqori natijaga va aniq tasavvurga ega bo‘lish imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Можаяев Е. Е. Методология формирования модели стратегического управления бизнес-организациями / Е. Е. Можаяев А. Е. Можаяев // Вестник Екатеринбургского института. - 2014. - № 4 (28). - С. 60-66.
2. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. - Москва: Прогресс, 1982. - 401 с.
3. Комышев А. Л. Управление молочно-продуктовым под комплексом АПК / А. Л. Комышев. - Ижевск : Изд-во ИжГСХА, 2003. - 248 с.
4. Татаркин А. И. Историческая эволюция экономической теории: от учения о домоводстве через политическую экономию к экономикс / А. И. Татаркин // Журнал экономической теории. - 2014. - № 4. - С. 9-25.
5. Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года [Электронный ресурс]. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
6. Аграрная экономика / ред. М. Н. Малыш. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Лан, 2002. - 688 с.
7. Беспяхотный Г. В. Формирование системы планирования агропродовольственного комплекса / Г. В. Беспяхотный // Агропродовольственная политика России. - 2014. - № 6 (18). - С. 34-38.
8. Красилникова Л. Е. Концептуальные аспекты эффективного развития АПК региона в условиях экономической неопределенности / Л. Е. Красилникова // Научное обозрение. - 2016. - № 11. - С. 250-254.
9. Muallif ishlanmasi.
10. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. - Москва: Экономика, 1989. - 519 с.

11. Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение / Л. Маллинз; пер. с англ.: Т. Цеханович [и др.]. - Минск: Новое знание, 2003. - 1039 с.
12. Медоуз, Д. За пределами роста / Д. Медоуз. - Москва: Прогресс, 1994. - 303 с.

BANKLARDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI VA MONITORING OLIB BORISH BOSQICHLARI

Norqobilov Nusrat Norsaitovich, PhD
To‘xtayeva Go‘zal Ilhom qizi
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
1-bosqich magistranti

Investitsiya loyihalari monitoringi faqat uni amalga oshirish jarayonigagina xos bo‘lmasdan, balki ularni moliyalashtirishga bo‘lgan davrlarda ham o‘tkaziladi. Loyihani moliyalashtirishga qadar o‘tkaziluvchi monitoringning ahamiyati shundaki, u loyihani moliyalashtirish davridagi monitoringga nisbatan afzalroq va ahamiyatliroq hisoblanadi. Chunki uning natijasida investorlarning loyihani amalga oshirishdagi maqsadlari oldindan ko‘proq ta‘minlanish imkoniyatlari hosil qilinadi.

Loyihani moliyalashtirishga qadar o‘tkaziladigan monitoring quyidagilarni o‘z ichiga qamrab oladi:

- investitsiya kontseptsiyalarini qidirish;
- loyihani boshlang‘ich tayyorlash;
- loyihani so‘nggi shakllantirish va uning texnik-iqtisodiy moliyaviy afzalligini baholash;
- loyihani uzil-kesil ko‘rib chiqish va u bo‘yicha qarorlar qabul qilish.

Loyihaning ushbu bosqichlardan o‘tishi investitsiyalarning amalga oshirilishini ta‘minlaydi. Bunday vaziyatni keltirib chiqarish uchun investitsiya g‘oyasini amalga oshirishning barcha jihatlari puxta tayyorlanishi va shunga mos biznes-reja (investitsiya loyihasi) ishlab chiqilishi lozim. Bunday loyiha salohiyatli (potentsial) investorlar manfaatiga mos kelar ekan, demak, o‘tkazilgan tadqiqot ishlari ko‘zlangan natijaning hosil qilinishini ta‘minlaganligini ko‘rsatadi.

Natijalar va o‘tkazilgan tahlillarning foydali hisoblanishi loyihani amalga oshirish va uni moliyalashtirishning eng yaxshi variantini (sxemasini) tanlash to‘g‘risida qaror qabul qilish imkonini (bosqichiga o‘tishni) beradi.

Ushbu bosqich yondashuvining afzalligi loyihani tayyorlashga sarflangan xarajatlarning samaradorligini ko‘rsatib berish va oshirishda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Shuningdek ushbu bosqich eng ustuvor va samarali loyihani aniqlash va tanlab olish

imkonini ham beradiki, bu esa istiqbolsiz deb topilgan loyihalarning o'z vaqtida aniqlanishini va rad etilishini hamda yirik miqdordagi mablag'larning behuda sarflanishining oldi olinishini ta'minlaydi.

Loyihalarni bunday saralash esa hamisha muhim hisoblanib kelinadi.

Mablag'lar kiritishga munosib biznes-g'oyalarni qidirish va tanlash investitsiyalash bilan bog'liq faoliyatning eng muhim boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi. Sababi, ushbu hol, oxir-oqibatda, investitsiya mablag'larini safarbar etish asosiga aylanishi mumkin. Buning uchun loyihani boshlang'ich tayyorlash ishlari puxta olib borilishi lozim.

Loyihani boshlang'ich tayyorlash bosqichining vazifasi esa investitsiya loyihasining munosib biznes-rejasini ishlab chiqish, ya'ni har qanday tijorat faoliyati uchun umumiy masalani hal etishdan iboratdir. Bunday biznes-rejaning vazifasi quyidagi ikkita asosiy savolarga javob topishga asoslanadi:

- investitsiya loyihasi kontseptsiyasi qanchalik qiziqarli hisoblanadi va uning ustida ishlashni davom ettirishdan hamda loyihaning texnik-iqtisodiy va moliyaviy maqbulligini baholash uchun asosli ma'lumotlarni tayyorlashdan mantiq mavjudmi?

- ushbu investitsiya loyihasi kontseptsiyasida e'tiborni qaratish lozim bo'lgan tadqiqotlar va loyihaning kelgusi muvaffaqiyati uchun o'zgaruvchi ahamiyat kasb etuvchi qandaydir jihatlar mavjudmi?

Loyihani so'nggi shakllantirish va uning texnik-iqtisodiy va moliyaviy afzalligini baholash bosqichida investitsiyalarning barcha jihatlari bilan bog'liq variantlarni va muammolarni muqobil ko'rib chiqishni ta'minlashi lozim bo'lgan loyihaning texnik-iqtisodiy va moliyaviy asoslanishini tayyorlash hamda tahlil etish amalga oshiriladi.

So'nggi qarorni qabul qilish uchun ma'lumotlarning barcha turlarini tayyorlash loyihani so'nggi shakllantirish va moliyaviy afzalligini puxta baholash bosqichining asosiy mazmunini tashkil etadi. Bu bosqich faqat kerakli moliyaviy mablag'larning yetarlicha aniqlik darajasida qat'iy ta'minlangan bo'lishi mumkin bo'lgan hollardagina amalga oshirilishi lozim.

Loyihani boshlang'ich tayyorlash bosqichining vazifasi esa investitsiya loyihasining munosib biznes-rejasini ishlab chiqish, ya'ni har qanday tijorat faoliyati uchun umumiy masalani hal etishdan iboratdir. Bunday biznes-rejaning vazifasi quyidagi ikkita asosiy savolarga javob topishga asoslanadi:

- investitsiya loyihasi kontseptsiyasi qanchalik qiziqarli hisoblanadi va uning ustida ishlashni davom ettirishdan hamda loyihaning texnik-iqtisodiy va moliyaviy maqbulligini baholash uchun asosli ma'lumotlarni tayyorlashdan mantiq mavjudmi?

- ushbu investitsiya loyihasi kontseptsiyasida e'tiborni qaratish lozim bo'lgan tadqiqotlar va loyihaning kelgusi muvaffaqiyati uchun o'zgaruvchi ahamiyat kasb etuvchi qandaydir jihatlar mavjudmi?

Loyihani so'nggi shakllantirish va uning texnik-iqtisodiy va moliyaviy afzalligini baholash bosqichida investitsiyalarning barcha jihatlari bilan bog'liq variantlarni va muammolarni muqobil ko'rib chiqishni ta'minlashi lozim bo'lgan loyihaning texnik-iqtisodiy va moliyaviy asoslanishini tayyorlash hamda tahlil etish amalga oshiriladi.

So'nggi qarorni qabul qilish uchun ma'lumotlarning barcha turlarini tayyorlash loyihani so'nggi shakllantirish va moliyaviy afzalligini puxta baholash bosqichining asosiy mazmunini tashkil etadi. Bu bosqich faqat kerakli moliyaviy mablag'larning yetarlicha aniqlik darajasida qat'iy ta'minlangan bo'lishi mumkin bo'lgan hollardagina amalga oshirilishi lozim.

So'nggi va navbatdagi bosqich loyihani uzil-kesil ko'rib chiqish va loyihani moliyalashtirishning maqsadga muvofiqligi to'g'risida so'nggi qaror qabul qilish hisoblanib, u loyihaning amalga oshirilishi bo'yicha qaror qabul qilish uchun asos hisoblanuvchi baholash ishlarini o'tkazishni nazarda tutadi.

Shuning uchun loyihani moliyalashtirishga mablag' ajratgan bank (kreditor) qarz holatini loyihaning butun muddati davomida doimiy ravishda nazorat qilib borishi, o'z vaqtida yuzaga kelayotgan muammolardan darak beruvchi "signal" larni aniqlashi juda muhim ahamiyatga ega.

Loyihani moliyalashtirish monitoringi moliyalashtirishga ajratilgan mablag'lar qay yo'sinda ishlatilayotganligini nazorat qilish, uning maqomidagi o'zgarishlarni aniqlash va tegishli chora-tadbirlarni ko'rish tizimini ko'zda tutadi. Uning maqsadi asosiy qarz va u bo'yicha hisoblangan foizlarning o'z muddatida qoplanishini ta'minlashdan iborat.

Monitoring, eng avvalo, loyihani moliyalashtirishga mablag' berish bitimiga tegishli barcha hujjatlarni va ularning shartlari bajarilishini, ularning bank-kredit siyosatiga, qabul qilingan me'yorlar va tartiblarga muvofiqligini davriy tekshirib borishni o'z ichiga oladi. Navbatdagi qadam qarzdorning moliyaviy layoqatini baholash bo'lib, uning balansini, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotini hamda mijozning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini tavsiflovchi boshqa hujjatlarini tahlil qilish asosida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2019 yil 23 yanvarda 1469-5 son bilan davlat ro'yxatiga olingan "Korxonalar moliya-xo'jalik faoliyatining monitoringi va tahlilini o'tkazish tartibi" va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida monitoring mexanizmi yo'lga qo'yilgan. Ushbu tartibga ko'ra, monitoring - bu korxonaning moliya-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi axborotni to'plash va umumlashtirish tizimidir.

Monitoring, eng avvalo, loyihani moliyalashtirishga mablag' berish bitimiga tegishli barcha hujjatlarni va ularning shartlari bajarilishini, ularning bank - kredit siyosatiga, qabul qilingan me'yorlar va tartiblarga muvofiqligini davriy tekshirib borishni o'z ichiga oladi. Navbatdagi qadam qarzdorning moliyaviy layoqatligini

baholash bo'lib, uning balansini, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotni hamda mijozning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini tavsiflovchi boshqa hujjatlarini tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. Monitoringning yana bir muhim tomoni kreditni qoplashning ikkilamchi manbai uning qaytarilishining ta'minotini tekshirish hisoblanadi.

Bugungi kunda respublikamizda har yili yuzlab loyihalarni moliyalashtirish amalga oshirilmoqda. Bu loyihalar davlat byudjeti mablag'lari, xalkaro kredit liniyalari mablag'lari hisobiga, Byudjetdan tashqari fondlar, mahalliy banklar, Chet-ellik va xususiy investorlar tomonidan moliyalashtirilgan ekan, albatta, bu mablag'larning qaytarilishi va ma'lum miqdorda ularning foyda bilan ta'minlanishi talab etiladi. Ushbu mablag'larning muayyan foydasi bilan qaytishligini aniqlash, tekshirib borish va tahlil qilib turish uchun kreditorlar tomonidan, shuningdek mol yetkazib beruvchilar, xususan, lizing, sug'urta kompaniyalari va kafillik beruvchi tashkilotlar tomonidan loyihalarning monitoringi olib boriladi.

Kredit monitoringi tijorat banklari uchun strategik ahamiyatga ega jarayon bo'lib, uning samaradorligi bankning moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligiga bevosita ta'sir qiladi. Monitoring jarayonini takomillashtirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, xodimlarning malakasini oshirish va ichki siyosatni qayta ko'rib chiqish zarur. Ushbu tadbirlar banklarning kredit xavfini minimallashtirish va kredit portfeli sifatini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 30.04.2023 yil
2. "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 05.11.2019 yildagi O'RQ-580-son
3. "Markaziy bank to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 11.11.2019 yildagi O'RQ-582-son

MINTAQADA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH - TABIATNI ASRASHNING MUHIM OMILI

Eshqobilova N.M.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
katta o'qituvchisi, i.f.f.d

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekoturizmni rivojlantirishning insoniyat va tabiat uchun ahamiyati, Ekoturizm turlari, ekoturizmni rivojlantirish omillari va dunyo miqiyosida ekoturizmga bo'lgan talab va taklif haqida so'z yuritilgan. Shuningdek ekoturizmning O'zbekistonda rivojlanishi tarixi, ekoturizmning rivojlanish imkoniyatlari va so'nggi yillarda ekoturizmning tahlili keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Ekoturizm, atrof-muhit, madaniy meʼros obʼyektlari, biologik xilma xillik

Kirish. Ekoturizm dunyodagi eng tez rivojlanayotgan sayohat turlaridan biridir. Ekoturizm atrof-muhit holatidan xavotirda boʻlgan va mahalliy ekologiya va madaniyat haqida koʻproq bilmoqchi boʻlgan sayyohlar orasida mashhurdir. Bu keng koʻlamli saʼy-harakatlarni va katta kapital qoʻyilmalarni talab qilmasa ham, ekoturizm turizm nozik ekoturistik muvozanatni buzmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan nazoratni talab qiladi. Mamlakatimizda 8200 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud boʻlib, ulardan atigi 500 ta joy sayyohlik yoʻnalishlariga kiritilgan. Tabiat sayohati haqida gap ketganda koʻpincha ekoturizm atamasi ishlatiladi. Ayni paytda ekoturizm, bir tomondan, turizm bozorida yuqori oʻsish surʼatlariga ega boʻlgan joy, ikkinchidan, mavqei moslik tushunchasidan kengroq boʻlgan (insonning tabiatga ijobiy taʼsirini anglatadi) lushunchadir. Soʻnggi oʻn yilliklarda dunyodagi ushbu turdagi sayohatlarning tez surʼatlarda oʻsishi nafaqat atrof-muhitning yomonlashishi bilan, balki mashhur dam olish joylari - togʻ kurortlari, iliq dengiz qirgʻoqlari, ulardan foydalanishning koʻpayishi bilan ham izohlanadi. Shu bilan birga qishloq ehtiyojlari uchun tekislik va oʻrmonzorlardan foydalanishning koʻpayishi ham oʻz taʼsirini koʻrsatgan.

Ekoturizm toʻgʻridan-toʻgʻri biologik xilma-xillikni saqlab qolish uchun - sayyohlar va gidlarning oʻziga xos faoliyatidir, bilvosita - moliyaviy qoʻllab-quvvatlash va mahalliy aholi farovonligi - qashshoqlikni yoʻq qilish, ish oʻrinlarini yaratish, iqtisodiyotning muqobil turlarini taʼminlashdir. Shunday qilib, ekoturizm noyob va yoʻqolib ketish xavfi ostida boʻlgan turlarni muhofaza qilish bilan chambarchas bogʻliq, chunki ularning aksariyati ekzotik va ekotur obyektlariga aylanadi. Bu nafaqat hayvonlar va oʻsimliklarga, balki ekotizimga va umuman tabiiy komplekslarga ham tegishli.

Adabiyotlar sharhi: Ekologik turizmning mazmuni va mohiyati boʻyicha birinchi boʻlib meksikalik ekolog-iqtisodchi Gektor Seballos Laskureyn 1980-yilda oʻz tadqiqotlari natijalarini bildirgan edi. Uning xulosasi boʻyicha - «Ekoturizm - bu tabiatga xushyor munosabatlar, tanishish quvonchini birlashtiruvchi va flora, fauna namunalari oʻrganishga, himoya qilishga yordam berish imkoniyatlariga asoslangan turistik faoliyatdir». G.S.Gujin, M.Yu.Belikov va E.V.Klimenkolar 1997-yilda Rossiyada birinchilardan boʻlib «Ekoturizmning asosi - atrof- muhit gʻamxoʻrligi va muhofazasidir» degan taklifni kiritdi va ekoturizmning oʻzlari belgilagan taʼrifga asoslangan ekoturistik marshrutlarni ishlab chiqdi va oʻtkazdi³¹. M.B.Birjakov -

³¹ Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издания 9-е переработанное и дополненное – Спб.: «Издательский дом Герда», 2007. С. 576.

«Ekoturizmda tabiatga minimum ta'sir qilib, tabiat bilan birga bo'lish natijasida uning boyliklarini muhofaza qilish, asrab qolish tuyg'ulari hosil bo'ladi»³². A.V.Drozдов - «Eski va Yangi dunyoda deyarli bir vaqtda mahalliy aholining an'anaviy madaniyatini hurmat qilishga, sayohatchilarning ma'rifiy madaniyatini oshiruvchi, tabiat oldida mas'ullik va himoya qilishga, ijtimoiy va ekologik talablarini qondirishga qaratilgan va sayyoraviy ekologik inqirozning oldini olishga asoslangan ekoturizm shakllandi»³³ deb o'z ilmiy asarlarida yoritib o'tishgan. Mahalliy olimlarimizdan Shamuratova N.T.³⁴, Matyaqubov U³⁵. Islomova R.A.³⁶, Hayitboyev R., Matyaqubov U³⁷ kabilar ekoturizm bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

Tadqiqotlar metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida ekoturizmning xorij tajribasi va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari masalalari qiyosiy fikrlash, induksiya va deduksiya hamda abstraksiya usullaridan keng foydalanilgan.

Asosiy tahlillar va xulosalar. Insonning atrofidagi olamni bilish jarayoni sayohat bilan bog'liqdir. Savdo aloqalarini o'rnatish va yangi yerlarni kashf qilish zarurati insonni uzoq safarlarga chiqishga majbur qiladi.

Savdo aloqalarini o'rnatish va yangi yerlarni kashf etish zarurati odamlarni uzoq safarlarga chiqishga majbur qildi. Qadimda odamlar dengizga sayohatga chiqish, yangi yerlarni kashf qilish va tabiatni, o'simliklari va hayvonlarni o'rganish uchun sayohatga chiqishgan. Dengizga sayohat qadimgi Xitoy hayotining ajralmas qismi bo'lgan. Xitoyliklar o'z mamlakatlari va unga qo'shni yerlarning geografiyasini juda yaxshi bilar edilar. Xitoyda kartografiya tadqiqotlar ishlab chiqarish bo'yicha maxsus byuro mavjud edi. Ular magnit ignaning xususiyatlarini yaxshi bilishardi. Rulni ixtiro qilgani xitoyliklarga ham tegishli. Buyuk xitoy faylasufi Konfutsiy 13 yildan ko'proq vaqtni sayohat o'qituvchisi sifatida o'tkazdi. Xitoyning geografik madaniyati o'sha davr uchun rivojlanishning yuqori bosqichida edi.

Ekologik turizm rivojlanishi jarayonidagi asosiy bosqich XX asrning 80 yillariga to'g'ri keladi. Bu vaqtga kelib turistik xizmat ko'rsatishda tabiiy resurslardan keng foydalanila boshlandi. Turizm tabiat qo'ynida dam olish asosiy rol o'ynay boshladi. Natijada turoperatorlar yangicha ko'rinishdagi ekologik dasturdagi tur yo'nalishlar ishlab chiqa boshladilar. Bu esa ekoturizmning bugungi rivojlanish darajasini belgilab bermoqda.

³² Дроздов А.В. Основы экологического туризма. – М.; Гардарика, 2005. С 271.

³³ Сергеева Т.С. Экологический туризм. Москва, Финансы статистика, 2004. С 360

³⁴ Shamuratova N.T O'zbekistonda ekologik turizm va uning tabiiy geografik jihatlari. g.f.n. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2011

³⁵ Matyaqubov U. Ekologik vaziyatni inobatga olib turizm samaradorligini oshirish yo'nalishlari va istiqbollari, i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – Samarqand, 2011. 22-b.

³⁶ Islomova R.A. Ekologik turizmni rivojlantirish muammolari. – Toshkent, Iqtisodiyot, 2014, 131-b.

³⁷ Hayitboyev R., Matyaqubov U. Ekologik turizm. – Samarqand, 2010, 60-b.

Hozirgi kunda dunyoda ekoturizmning 2 asosiy modeli shakllangan. Birinchisi Kanada-Avstraliya modeli bo'lib, birinchi AQSh va Kanadada rivojlanib, Avstraliyada mustahkamlandi. Ushbu mamlakatlarda ekoturistik sayohatlar asosan yovvoyi tabiat qo'yniga uyushtirilib, noyob o'simlik va hayvonot olamini kuzatishga qaratilgan. Sayohatlar asosan alohida muhofaza qilinadigan hududlarda amalga oshiriladi. Chunki ushbu mamlakatlarning katta 125 hududlari alohida muhofaza etiladigan hududlardan iborat. Masalan: AQShning AMEH 13% ni, Kanada hududining 10%, Avstraliyada esa 14% ini tashkil etadi. Ekoturizmning ikkinchi modeli g'arbiy Yevropa modeli bo'lib, asosan madaniylashtirilgan landshaftlarga sayohat uyushtirishdan iborat. Ma'lumki Yevropa mamlakatlarining tabiiy landshaftlari hamda yovvoyi tabiati oz bo'lganligi bois ekoturistik sayohatlar asosan inson tomonidan barpo etilgan madaniy landshaftlarga tashkil etiladi. Bu esa ekoturizmni agroturizm bilan birgalikda tashkil etilishiga zamin yaratgan. Hozirgi kunda ekoturizmning tarmog'i sifatida qaralayotgan agroturizm Yevropa mamlakatlarida keng taraqqiy etmoqda. Yevropa aholisi nafaqat o'z mamlakatlaridagi ekoturistik ob'ektlarga sayohat uyushtiradilar, balki rivojlanayotgan mamlakatlarning ekzotik tabiatga ham ko'plab sayohat uyushtiradilar.

Ekoturizmni rivojlantirish uchun O'zbekistonning imkoniyatlari cheksizdir. Xorijdagi sayyohlar turizmga, ayniqsa ekoturizmga katta qiziqish bildirmoqda. Turistik salohiyat jihatidan O'zbekiston Respublikasi dunyoning 15 yetakchi davlatlari qatoriga kiradi va Markaziy Osiyoda asosiy o'rinni egallaydi. Mamlakat hududida to'rt mingga yaqin me'moriy, tarixiy va tabiiy turistik obyektlar mavjud. Turli asrlardagi ko'plab yodgorliklar yaxshi saqlanib qolgan. O'rta asrlarga tegishli diniy qadriyat arxitekturasi O'zbekiston sayyohlik mintaqasi sifatida o'zining qarama-qarshiliklari, boy landshaftlari, o'simlik va hayvonot dunyosining xilma-xilligi bilan turistlarni o'ziga jalb qiladi.

O'zbekiston ushbu yo'nalishni rivojlantirish uchun katta salohiyat va imkoniyatlarga ega bo'lgan dunyodagi kam sonli davlatlardan biridir. O'zbekistonda ekoturlarni amalga oshirishning asosiy omili tabiatning xilma-xilligi, ekzotik hayvonlar va o'simlik dunyosining boyligi, shuningdek, ajoyib kontrastli eng go'zal tog' landshaftidir. O'zbekistonda sayohatlarni tashkil qilish uchun ko'plab imkoniyatlarga ega bo'lgan milliy bog'lar va qo'riqxonalar bor.

Surxondaryo viloyati - respublikaning eng janubiy mintaqasi bo'lib, u uch tomondan: shimoldan, g'arbdan va sharqdan tog'li tizmalari bilan o'ralgan, janubiy chegara esa Markaziy Osiyodagi eng katta daryo - Amudaryodan o'tadi. Bu yerdu respublikamizning Afg'oniston bilan janubiy chegarasi joylashgan. Surxondaryo viloyati haqida gapirganda, tog' yo'llari bo'ylab sayr qilish, ot yo'llari, baydarka va sayyohlikning qiziqarli va ommabop turini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Qoraqarag'ay novdalarida tandirda dimlangan Qashqadaryo qo'zichog'i Surxondaryo uslubida

nafaqat butun O‘zbekiston bo‘ylab, balki uning chegaralaridan tashqarida li.un o‘ziga xos ta’mi bilan mashhur.

Surxondaryo viloyatida ekoturizmni rivojlantirish borasida ham xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, zamonaviy qulayliklarga ega mehmonxonalar, mehmon uylari va xostellarning ko‘pchiligi viloyatning tog‘li hududlarida joylashgan. Ayniqsa, Boysun, Denov, Sariosiyo hamda Sherobod tumanlarida ekoturizm yaxshi rivojlanmoqda. Sariosiyo tumanidagi “To‘palang” suv ombori hududida ekoturizm markazi tashkil etilgan. Turizm sohasida olib borilgan islohotlar natijasida o‘tgan 6 yil davomida viloyatda mehmonxonalar va boshqa xizmat ko‘rsatish yo‘nalishida qiymati 597,1 mlrd.so‘mga teng bo‘lgan 118 ta loyiha amalga oshirilgan va 2 ming nafar aholining bandligi ta‘minlangan. Surxondaryo viloyatida 2017 yilda turistlar tashrif buyuradigan atiga 48 ta turizm ob‘yektlari mavjud bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda ob‘yektlar soni 116 ta (241,6 %)ga yetkazildi. Mavjud 116 ta turizm ob‘yektlaridan, Termiz shahrida 6 tasi, Jarko‘rgon, Sho‘rchi va Denov tumanlarida 5 tadan, Boysun, Qumqo‘rg‘on, va Sariosiyo tumanlarida 4 tadan ob‘yektlar joylashgan. Shuningdek, Termiz tumanida “Marvarid”, “Oksus”, “Eko turizm” maskanlari tashkil etildi. Buning natijasida turistlar uchun qulayliklar yaratilib, ularning viloyat hududida bo‘lish kunlari 1 kundan - 3 kungacha oshirildi. Boysun tumanidagi 7 ta, “Inkabod”, “Dashtig‘oz”, “Mustaqillik”, “Tuzbozor”, “Bibishirin”, “Temir Darvoza” va “Sayrob” mahallalari turizm yo‘nalishiga ixtisoslashtirildi³⁸.

Mazkur mahallalarda turizm sohasini rivojlantirish va sayyohlarga qulay sharoit yaratish maqsadida:

- 5 ta mehmonxona va 22 ta mehmon uylari;
- 10 ta o‘tov (qora uy);
- 4 ta hunarmand markazi va 1 ta turizm xizmat markazi;
- 1 ta sport turizmi va sayr xizmati majmuasi;
- 11 ta ovqatlanish shoxobchasi va 8 ta transport, texnik-servis xizmatlari tashkil etildi.

Xususan, Boysun tumani “Inkabod” mahallasi Omonxona qishlog‘ida bugungi kunda 1 ta sog‘lomlashtirish markazi, 2 ta mehmonxona, 1 ta xostel va 20 dan ortiq oilaviy mehmon uylari faoliyat yuritmoqda.

Viloyatdagi turizm ob‘yektlarining infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida jami 37,2 mlrd.so‘m mablag‘ o‘zlashtirildi.

Shundan,

- madaniy meros ob‘yektlari va ularning hududlarini rivojlantirishga hamda turizm va yondosh infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan loyihalar uchun 14,4 mlrd.so‘m;

- yo‘l infratuzilmasini yaxshilash maqsadida 23,1 mlrd.so‘m mablag‘ ajratilgan.

³⁸ <https://review.uz/uz/post/surxon-vohasining-turizm-salohiyatiga-bir-nazar>

Shundan, Denov tumani markazida joylashgan Said Otaliq madrasasini tiklash-ta'mirlash uchun 19,0 mlrd.so'm mablag' ajratildi.

Bundan tashqari,

- Termiz tumanidagi "Qoratepa" va "Fayyoztepa" yodgorliklari;
- Sho'rchi tumani "Dalvarzintepa" yodgorligi;
- Boysun tumanidagi "Omonxona bulog'i" va "Xo'jaqo'chqor ota" ziyoratgohi;
- Oltinsoy tumanidagi "So'fi Olloyor" va "Xo'jaipok ota" ziyoratgohlariga olib boruvchi jami 25 km yo'llar ta'mirlandi.

Viloyatga tashrif buyurgan turistlar tomonidan 2018 yilda 1,7 mln. dollar sarflangan bo'lsa, 2022 yilda esa ushbu ko'rsatkich qariyb 7 barobarga ortib 12 mln. dollarni tashkil etdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 26 apreldagi **"Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"**gi 135-sonli qarorga muvofiq aholining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida, tuman yoki shahar markazlarida piknik zonalar tashkil qilish vazifasi belgilangan.

Mazkur qaror doirasida Denov, Sariosiyo, Uzun va Oltinsoy tumanlarida piknik zonalar tashkil etildi. 2030 yilgacha bo'lgan davrda viloyatda turistlar tashrif buyuradigan yangi va yirik ob'yektlar sonini kamida 140 taga oshirish rejalashtirilgan. Shuningdek, Termiz shahri, Boysun, Sariosiyo, Denov, Sherobod va Oltinsoy tumanlarida mehmonxonalar soni 85 tadan 150 taga yetkaziladi.

Mehmonxonalaridagi o'rinlar soni 6450 taga yetkaziladi. Bundan tashqari viloyatning tog'li hududlarida 25 ta xostellar va 200 dan ortiq oilaviy mehmon uylari tashkil etilishi va ulardagi o'rinlar soni 2500 taga yetkazish rejalashtirilgan. Shu bilan birga viloyatning Termiz, Boysun, Sherobod, Sariosiyo va Oltinsoy tumanlarida dam olish va sog'lomlashtirish markazlari quriladi.

Sherobod tumanidagi Xo'jaikon tuz g'ori atrofida tadbirkorlik sub'yektlarini jalb qilgan holda 2 ta sog'lomlashtirish markazi tashkil etiladi. Bundan tashqari, turistlar doimiy tashrif buyuradigan Oltinsoy tumanidagi Xo'jaipok bulog'ida 1 ta, Boysun tumanidagi Omonxona bulog'i 1 ta, Sariosiyo tumanidagi Sangardak sharsharasi va Termiz tumanidagi Uchqizil ko'li atroflarida 1 tadan, jami 6 ta aholi uchun zamonaviy va arzon sog'lomlashtirish va dam olish markazlari quriladi.

Buning natijasida viloyatda tabiiy sog'lomlashtirish markazlari soni 10 taga yetkaziladi. Bunda birgina Boysun tumanining o'zida tashabbuskor tadbirkorlar tomonidan qariyb 100 mlrd.so'm evaziga 2 ta yirik turizm kompleksi qurilishi rejalashtirilgan. Ushbu kompleksda mehmonxonalar, restoranlar, sog'lomlashtirish markazlari va boshqa xizmat ko'rsatish markazlari quriladi. Kelgusi yillarda Surxondaryo tarixida muhim rol o'ynagan 10 ta jumladan, Xumxona, Tallitog'ara,

Qoratepa, Zurmola, Uzundara, Poyonqo‘rg‘on, Dalvarzintepa, Robot, Burgutqal‘a, Hayitobod tepa kabi madaniy meros ob‘yektlarida arxeologik qazishma ishlarini olib borishlari uchun davlat tomonidan 50 mlrd.so‘m mablag‘ ajratiladi. Bundan tashqari, viloyatdagi tabiiy ofatlar natijasida katta ziyon yetayotgan Qirqqiz, Zurmola, Fayoztepa, Qoratepa kabi buddizm ob‘yektlarining ustini yopish bo‘yicha amaliy ishlar olib boriladi.

Shu bilan birga, har yili 5 tadan Surxondaryo viloyatining madaniy meros ob‘yektlarida arxeologik qazishma ishlari olib boriladi. Bundan tashqari viloyatdagi turistlar doimiy tashrif buyuradigan 30 ta turistik ob‘yektlarga olib boruvchi 42 km yo‘llar holati yaxshilanadi. Viloyatdagi Madaniy meros ob‘yektlarini saqlash, ularni restavratsiya qilish va ularga olib boruvchi yo‘llar holatini yaxshilash maqsadida 50 mlrd.so‘m miqdoridagi mablag‘lar ajratiladi. Termiz shahrida qariyb 30 mlrd. so‘mga viloyatning buyuk tarixiy shaharlarini o‘zida umumlashtirgan “Etno shaharcha” bunyod etiladi.

Ekoturizmni faqat foyda manbayi deb hisoblash to‘g‘ri emas. Bu faoliyat turi agar maqsadga muvofiq doirada amalga oshirilmasa, uning qoidalari va talabalariga rioya qilinmasa tabiatga jiddiy salbiy ta‘sir qilishi va noxush oqibatlarga olib kelishi tabiiy. Uning salbiy oqibat va natijalari nimalardan iborat bo‘lishi mumkin. Eng avvalo, o‘simliklar nobud bo‘ladi, o‘simliklar payxon qilinadi, yer o‘piriladi va zichlashib ketadi, hayvonlar bezovtalanadi, qochishga tushadi, suvda yashaydigan hayvonlarning hayot tarzi o‘zgaradi, suv o‘simliklariga ziyon etadi, biotinning buzilishi, oziq moddalarning emirilishi va yo‘qolishiga olib keladi, suvning ifloslanishi va evtrofikatsiya yuz beradi, noyob turlar kamayadi, hayvonlarning hayot tarzi o‘zgaradi, g‘oyalar emiriladi, tashqi qiyofa xunuklashadi, marjon g‘oyalar shikastlanadi, baliqlar turi kamayadi, suv havzalari qirg‘oqlaridagi o‘simliklar payxon bo‘ladi, qirg‘oqdagi tuproq o‘piriladi, zichlashadi, o‘simliklar nobud bo‘ladi, tasodifan hayvonlar shikastlanadi, hayvonlar turmush tarzi o‘zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston respublikasining 18.07.2019-yildagi O‘RQ-549-son “Turizm to‘g‘risi”dagi qonuni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 fevraldagi UP-5326-sonli "O'zbekiston Respublikasining sayyohlik salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart- sharoitlar yaratish bo'yicha qo‘shimcha tashkiliy chora- tadbirlar to‘g‘risida" gi Farmoni
3. Shamuratova N.T O‘zbekistonda ekologik turizm va uning tabiiy geografik jihatlari. g.f.n. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2011

4. Matyaqubov U. Ekologik vaziyatni inobatga olib turizm samaradorligini oshirish yo‘nalishlari va istiqbollari, i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. - Samarqand, 2011. 22-b.
5. Islomova R.A Ekologik turizmni rivojlantirish muammolari. - Toshkent, Iqtisodiyot, 2014, 131-b.
6. R.Xaitboyev. Ekologik turizm O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2018. - 248 b.

UZBEKISTAN AND THE GLOBAL ECONOMY: STRATEGIC INTEGRATION FOR SUSTAINABLE GROWTH

Farid Muttaqi PhD, Associate Professor
farid.muttaqi@gmail.com

Abstract: Uzbekistan, a Central Asian nation rich in natural resources and cultural heritage, stands at a crossroads in its economic development. With its historical ties to key global markets, the country is actively pursuing strategic integration into the global economy. This article examines Uzbekistan's initiatives, challenges, and potential pathways toward sustainable growth in the context of global economic trends. By aligning its policies with international standards and engaging in regional cooperation, Uzbekistan seeks to transform its economic landscape and improve living standards for its citizens.

Key words: digital economy, central asia, economic diversification, digital infrastructure, E-commerce, regional cooperation, innovation, skill development, globalization, technological integration.

Introduction. In an era defined by rapid technological advancements and increasing global interconnectedness, the digital economy has emerged as a transformative force that reshapes industries, enhances productivity, and drives economic growth. As nations strive to adapt to this dynamic landscape, Central Asia stands at a pivotal crossroads, where the integration of digital technologies presents unique opportunities for development and regional cooperation.

Historically, Central Asian countries have faced numerous challenges, including geographic isolation, economic reliance on natural resources, and varying levels of infrastructure development. However, the advent of digitalization offers a promising pathway toward diversifying economies, boosting competitiveness, and fostering sustainable growth. The digital economy encompasses a broad spectrum of activities, including e-commerce, digital finance, and e-governance, each of which holds the potential to significantly impact the socio-economic landscape of the region.

In light of these opportunities, it is essential for Central Asian countries to recognize the importance of a coordinated approach to digital transformation. By

investing in digital infrastructure, enhancing skill development, and promoting regional collaboration, these nations can not only improve their domestic economies but also strengthen ties within the region. The potential for cross-border e-commerce and joint initiatives in innovation can lead to a more integrated and resilient economy, creating shared benefits for all stakeholders involved.

As the global economy increasingly hinges on digital capabilities, the importance of embracing this shift cannot be overstated. This paper will explore the opportunities and challenges of the digital economy in Central Asia, highlighting the critical steps necessary for the region to harness the full potential of technological integration. By examining successful case studies, both within the region and globally, we can elucidate strategies that will enable Central Asia to emerge as a key player in the evolving digital landscape. The time for action is now, as the decisions made today will shape the economic realities of tomorrow, positioning Central Asia to thrive in an interconnected world.

Economic Reforms and Liberalization

Uzbekistan's economic transformation is underpinned by a series of ambitious reforms aimed at enhancing the business environment. The government has introduced measures to simplify business regulations, reduce bureaucracy, and open markets to foreign investment. The introduction of new laws on foreign investments and public-private partnerships has created a more conducive environment for international firms (Asian Development Bank, 2021).

Additionally, Uzbekistan is focusing on diversifying its economy, which has historically been reliant on a narrow range of exports, particularly cotton. Recent initiatives aim to promote sectors such as textiles, agriculture, renewable energy, and information technology. This diversification is essential for achieving sustainable economic growth and resilience against external shocks (OECD, 2022).

Regional Integration and Cooperation

Uzbekistan's location offers strategic advantages for regional connectivity. The country has been proactive in fostering partnerships with its neighboring countries, supporting initiatives like the Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) program. This program, which promotes infrastructure development and trade facilitation, aims to improve regional integration and economic collaboration (Asian Development Bank, 2021).

Moreover, Uzbekistan has joined regional organizations like the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the Commonwealth of Independent States (CIS), which facilitate cooperative economic initiatives and security cooperation. These platforms allow Uzbekistan to better position itself in the global economy while addressing regional challenges (CIS, 2023).

Potential Regional Projects for Economic Integration and Growth

Uzbekistan's strategic geographical location in Central Asia provides several opportunities for regional projects aimed at economic integration and growth. Here are some potential projects that could enhance regional cooperation and stimulate economic development:

1. Transport and Infrastructure Projects

I. Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program: This initiative focuses on improving transport infrastructure to enhance trade routes between Central Asian countries and beyond. Projects may include upgrading railways, roads, and cross-border facilities to facilitate trade (Asian Development Bank, 2022).

II. Trans-Caspian International Transport Route (TITR): This route connects Central Asia to Europe via the Caspian Sea and aims to establish a multimodal transport corridor. Developing infrastructure along this corridor can improve logistics and reduce transport times (U.S. Department of State, 2021).

III. Uzbekistan-Kyrgyzstan Railway Project: This project aims to construct a new railway line connecting Uzbekistan to Kyrgyzstan, enhancing connectivity and facilitating trade between the two nations as well as beyond (World Bank, 2023).

2. Energy Cooperation Initiatives

I. Central Asia Power System Integration: Initiatives focused on integrated electricity markets among Central Asian countries can allow for energy exports, sharing of hydropower, and enhancing energy security in the region (International Energy Agency, 2022).

II. Renewable Energy Projects: Collaborative projects focusing on solar and wind energy could benefit multiple countries in the region, especially given the natural resources available in Uzbekistan and its neighbors (United Nations Development Programme, 2022). Joint investments in solar farms could help diversify energy supply and promote sustainability.

3. Regional Trade Agreements

I. Eurasian Economic Union (EAEU): While Uzbekistan is not a member, closer ties with the EAEU or potential membership could promote trade and economic collaboration with Russia, Kazakhstan, Belarus, and other member states (Eurasian Economic Commission, 2023).

II. Bilateral Trade Agreements: Uzbekistan could strengthen trade relations through bilateral agreements with other Central Asian nations, particularly focusing on reducing tariffs and non-tariff barriers to enhance trade flows (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2023).

4. Agricultural Partnerships

I. Water Resource Management Projects: Joint projects between Central Asian nations focusing on the sustainable management of shared water resources, especially concerning the Amu Darya and Syr Darya rivers, are crucial for agricultural

productivity and environmental sustainability (United Nations Environment Programme, 2022).

II. **Agro-processing Initiatives:** Collaborative projects in agro-processing can enhance the value chain of agricultural products, promoting food security, creating jobs, and increasing export potential (Food and Agriculture Organization, 2023).

5. Tourism Development

I. **Regional Tourism Initiatives:** Developing a Central Asian tourism circuit that highlights historical and cultural sites could promote tourism across borders. Initiatives could include joint marketing campaigns and developing infrastructure that facilitates easier travel between neighboring countries (World Tourism Organization, 2023).

II. **Silk Road Revival Projects:** Leveraging the historical significance of the Silk Road, Uzbekistan could collaborate with its neighbors to promote heritage tourism, focusing on cultural exchanges and regional festivals (Central Asia Regional Economic Cooperation, 2022).

6. Collaborative Health and Education Programs

I. **Regional Health Initiatives:** Establishing collaborative healthcare programs that focus on improving public health standards, sharing best practices, and addressing common health challenges (World Health Organization, 2023).

II. **Educational Partnerships:** Regional agreements to enhance educational exchanges can facilitate knowledge-sharing and capacity-building, fostering a skilled workforce that can support economic growth (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2022).

The success of these potential regional projects for economic integration and growth depends on strong political will, collaborative frameworks, investment in infrastructure, and addressing common challenges. By focusing on mutually beneficial initiatives, Uzbekistan and its neighboring countries can enhance regional stability and foster sustainable economic development.

Digital Economy and Technological Integration in Central Asia

In an increasingly interconnected world, the digital economy has emerged as a transformative force that reshapes how nations interact, conduct business, and stimulate economic growth (OECD, 2020). In Central Asia, the integration of digital technologies presents unique opportunities and challenges, signaling a need for collaboration and a shared vision for the future (World Bank, 2021).

The digital economy encompasses a wide array of activities that rely on digital technologies, such as e-commerce, digital finance, and online services. For Central Asian countries, the importance of this digital transformation cannot be overstated. Embracing digital solutions can serve as a powerful driver of economic growth. Not only can these technologies significantly boost gross domestic product (GDP), but they

can also create jobs and enhance productivity across various sectors (McKinsey, 2021). For many businesses, especially small and medium-sized enterprises (SMEs), the adoption of digital platforms opens doors to global markets, allowing them to reach international customers and diversify their revenue streams (International Trade Centre, 2019).

Infrastructure development lies at the core of this digital transformation. Building robust broadband networks and expanding internet access particularly in rural areas is essential to ensure that all citizens and businesses can participate in the digital economy (United Nations, 2019). Investments in cutting-edge technologies, such as 5G networks and cloud computing, can further enhance connectivity, making it easier for businesses to thrive.

E-governance presents another critical area where digital technologies can significantly impact the region (UN, 2020). By implementing e-governance solutions, Central Asian countries can streamline public service delivery, increase transparency, and promote citizen engagement. Digitalizing government services not only reduces bureaucratic inefficiencies but also empowers citizens by making information and services more accessible.

Collaboration in the realm of digital skills development is crucial for ensuring that the workforce of today is prepared for the realities of tomorrow (World Economic Forum, 2020). Establishing regional partnerships that focus on training and education can equip individuals with the necessary skills to thrive in an increasingly digital landscape. Joint innovation hubs and startup ecosystems can further stimulate entrepreneurship and innovation, fostering a culture of creativity and collaboration among the nations of Central Asia.

E-commerce initiatives represent another significant opportunity for regional cooperation (Zhang et al., 2021). By developing frameworks for cross-border e-commerce transactions, Central Asian countries can facilitate smoother trade in goods and services. Creating regional e-commerce platforms that aggregate products from multiple countries can enhance competitiveness and attract international buyers, ultimately benefiting local economies.

Moreover, the rise of digital finance and fintech solutions can revolutionize access to financial services in the region (World Bank, 2021). Promoting innovative financial technologies can empower businesses and individuals, while collaborative efforts to establish regional payment systems can simplify transactions across borders. Technologies like block chain hold promise for enhancing transparency in trade finance and supply chain management, potentially building trust among trading partners (Zeng et al., 2020).

However, as countries embrace this digital integration, they must also confront the challenges that accompany rapid technological advancements. Disparities in

technological adoption and infrastructure levels across the region can hamper collaborative efforts. Regulatory barriers, differing compliance standards, and cultural differences may complicate cross-border digital business operations and hinder progress (OECD, 2020).

Lastly, the increasing reliance on digital systems necessitates a robust cybersecurity framework (NIST, 2020). Establishing joint cybersecurity measures among Central Asian nations is essential to safeguarding critical infrastructures and protecting sensitive data. By sharing best practices and intelligence regarding cyber threats, countries can strengthen their defenses and ensure a secure digital environment for all stakeholders.

In conclusion, the digital economy represents a significant opportunity for Central Asia to not only enhance its economic diversification and productivity but also foster regional cooperation (McKinsey, 2021). By investing in infrastructure, developing digital skills, and embracing technological integration, countries in this region can work together to harness the transformative power of the digital economy. Addressing existing challenges and leveraging collective strengths will allow Central Asian nations to position themselves as key players in the global digital landscape (World Bank, 2021). This journey toward a shared digital future holds the promise of a more resilient, inclusive, and prosperous regional economy for all.

Germany serves as an exemplary model of how digital economy initiatives can influence national growth and regional collaboration. The country has invested significantly in its digital infrastructure as part of its "Digital Strategy 2025," which aims to enhance broadband access and digital public services. Millennia of expertise in engineering and innovation have positioned Germany as a leader in the adoption of Industry 4.0 technologies, emphasizing interconnected manufacturing processes and advanced digitalization (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2020).

Furthermore, the "Digital Hub Initiative" in Germany encourages startups and innovative businesses to collaborate with established corporations. This initiative has created innovation centers throughout the country and has led to the development of vibrant tech ecosystems, enhancing the local economy and attracting foreign investment (Germany Trade & Invest, 2021).

Such initiatives exemplify how Germany leverages technological integration to drive economic growth and improve public services, serving as a potential blueprint for Central Asian countries aiming to advance their digital economies.

Impact of Geopolitical Dynamics

The geopolitical dynamics in Central Asia significantly shape the regional landscape, particularly for Uzbekistan, a country at the heart of this strategic area. The varied interests of major powers China, Russia, and the United States intersect in Uzbekistan, creating both opportunities and challenges for its political and economic

frameworks. This section elaborates on the influence of these major powers and the implications of regional security issues on economic cooperation.

Influence of Major Powers in the Region

China's Belt and Road Initiative (BRI) serves as a key driver of its engagement in Uzbekistan, focusing on infrastructure development and economic integration (Cai, 2017). With significant investments earmarked for transport, energy, and telecommunications infrastructure, China aims to enhance connectivity not only within Uzbekistan but across Central Asia. This initiative positions Uzbekistan as a crucial link in the BRI, allowing it to benefit from trade flows and increased foreign direct investment (Zheng & Huo, 2020). Additionally, China's growing influence comes with opportunities for Uzbekistan to diversify its economic portfolio, reducing reliance on traditional industries.

Conversely, Russia exercises its influence through historical and cultural ties, as well as economic partnerships rooted in shared Soviet heritage (Cornell, 2018). The Collective Security Treaty Organization (CSTO) highlights Russia's role in providing security assurances to Uzbekistan, which is vital for maintaining regional stability, especially amid potential threats from extremist groups. Economic cooperation through initiatives such as the Eurasian Economic Union (EEU) allows for more seamless trade between Uzbekistan and its northern neighbors, fostering economic ties that are essential for Uzbekistan's diversification efforts (Abdullaev, 2021).

Meanwhile, the United States has a more nuanced approach in Central Asia, focusing on capacity-building and democratic governance, contrasting with the often more transactional relationships established by China and Russia (Reeves, 2019). American initiatives, such as the "New Silk Road" strategy, aim to create a more integrated and prosperous Central Asia by emphasizing market reforms and economic independence. The U.S. presence can facilitate technology transfers and foster a business environment conducive to modernization. However, U.S. engagement often faces skepticism due to concerns over military interventions in the region, necessitating a careful balancing act by Uzbekistan to reap the benefits while maintaining its sovereignty (Sharma, 2021).

Regional security issues remain a critical impediment to economic cooperation in Central Asia. Uzbekistan faces persistent threats from terrorism, organized crime, and geopolitical tensions, which can destabilize the region and deter foreign investment (Matveeva, 2020). Issues such as border disputes with Kyrgyzstan and Tajikistan, compounded by water resource management disputes, create a climate of uncertainty that hinders collaborative economic initiatives.

Moreover, the resurgence of militant groups in Afghanistan poses a direct threat to Uzbekistan's national security and economic stability (Gumovsky, 2021). The influx of refugees, drug trafficking, and radicalization not only affect public safety but also

create a hostile environment for business activities and foreign investment. As a result, Uzbekistan must invest in security measures and intelligence-sharing agreements with regional partners and major powers to bolster its defenses against these threats.

In response to these challenges, Uzbekistan has placed a strong emphasis on regional diplomacy and security cooperation. Initiatives such as the Central Asian Regional Economic Cooperation (CAREC) and collaborative efforts with regional organizations seek to address security challenges while simultaneously promoting economic integration. By engaging in dialogue with neighboring countries and fostering collaborative projects, Uzbekistan aims to create a more stable environment conducive to economic cooperation (Kakachia, 2019).

Additionally, Uzbekistan's proactive approach to enhancing its security framework can yield dividends in attracting foreign investment, as stability is a cornerstone for economic growth. By ensuring a secure environment, Uzbekistan not only reassures investors but also positions itself as a reliable partner for major powers aiming to expand their influence in the region.

In conclusion, the interplay of geopolitical influences from major powers and the impact of regional security issues is central to Uzbekistan's development strategy. By adeptly navigating these dynamics, Uzbekistan seeks to enhance its economic prospects while fostering regional integration. Understanding this complex landscape is essential for stakeholders aiming to contribute to sustainable growth in Uzbekistan and the greater Central Asian region.

Challenges to Sustainable Growth

Despite its ambitious reform agenda, Uzbekistan faces several challenges that could hinder its economic growth. One of the primary issues is the legacy of a centrally planned economy, which has resulted in a lack of institutional capacity and regulatory frameworks necessary for a market-based economy. Strengthening governance, reducing corruption, and enhancing transparency will be crucial for sustaining reform efforts (Transparency International, 2022).

Furthermore, the challenge of human capital development cannot be overlooked. The education system, while improving, still requires significant enhancements to provide skills relevant to a modern economy. This gap in skilled labor can impede the country's ability to attract foreign investment and foster innovation (Nazarova & Republic of Uzbekistan, 2021).

Moreover, environmental sustainability is a significant concern, particularly considering Uzbekistan's heavy reliance on water resources for agriculture. The depletion of the Aral Sea is a pressing example of the environmental consequences of unsustainable practices, resulting in not only ecological degradation but also severe health issues for local populations (United Nations, 2023). The over-extraction of water for cotton production has further exacerbated these challenges, highlighting the need

for a shift toward more sustainable agricultural practices and diversification of crops (Khan, 2022).

Integrating Sustainable Development Goals (SDGs) into economic policies will be vital for addressing these issues and ensuring long-term viability (United Nations, 2023). The government's focus on renewable energy, particularly solar and wind, offers a pathway to alleviating the environmental stresses associated with traditional energy sources. Transitioning towards a green economy would not only boost energy security but could also create new job opportunities, aligning economic growth with environmental stewardship (Sari, 2022).

Additionally, regional economic disparities within Uzbekistan pose another obstacle to its sustainable growth. While Tashkent and other major cities are seeing rapid development, rural areas lag behind, often facing limited access to services and infrastructure (Nazarova & Republic of Uzbekistan, 2021). Bridging this divide will require targeted investments in rural development and inclusive growth strategies to ensure that all citizens equally benefit from the nation's economic transformation.

Lastly, geopolitical tensions in the region can pose risks to economic stability and growth. Ongoing conflicts and uncertainties can disrupt trade routes and deter foreign investment (Mohammad & Tashtemirov, 2022). To mitigate these risks, Uzbekistan will need to strengthen its diplomatic relationships and pursue strategic alliances that promote security and economic collaboration within Central Asia.

In conclusion, while Uzbekistan is poised for significant growth through its strategic integration into the global economy, addressing these multifaceted challenges is essential for creating a sustainable and inclusive framework for development.

Conclusion

The digital economy is rapidly reshaping global landscapes, influencing how nations interact, innovate, and evolve in an interconnected world. For Central Asia, embracing digital transformation presents a pivotal opportunity to foster economic resilience and regional cooperation. As outlined throughout this narrative, the potential benefits of a robust digital economy are immense ranging from enhanced productivity and employment generation to improved public service delivery and consumer access to markets.

Central Asia's journey toward a digital economy requires a multifaceted approach that emphasizes collaboration, infrastructure development, and skill enhancement. The various facets of digitalization, including e-commerce, e-governance, and financial technologies, necessitate a coordinated effort among the region's nations. Governments must prioritize investment in broadband infrastructure to eliminate the digital divide between urban and rural areas, ensuring that all citizens have equitable access to digital resources. This investment is critical for catalyzing

broader economic participation and fostering innovation among SMEs that are often at the forefront of economic activity.

Moreover, the region stands to benefit significantly from joint initiatives focusing on digital skills development. By establishing partnerships across borders, Central Asian countries can cultivate a skilled workforce that is well-prepared to navigate the complexities of a digital economy. Initiatives such as joint training programs, entrepreneurship hubs, and innovation incubators can stimulate creativity and collaboration, fostering an environment where technology-driven startups can thrive.

In light of adverse externalities, such as regulatory fragmentation and cybersecurity threats, a unified approach among Central Asian countries is essential. As nations work toward harmonizing regulations related to digital commerce and fostering cross-border data flows, they will create a more conducive environment for businesses and investors. Additionally, investing in cybersecurity measures and establishing a regional framework for protecting sensitive data is vital in safeguarding digital infrastructure and building consumer trust.

The German experience provides a valuable case study for Central Asia, illustrating the impact of strategic investments in digitalization on national growth. Germany's proactive efforts to enhance its digital economy through innovation hubs and comprehensive digital strategies serve as a compelling model for Central Asian countries. Collaborative efforts, such as those seen in Germany, can inspire and inform the strategic choices made by leaders in Central Asia.

Ultimately, the transition toward a vibrant digital economy in Central Asia will not only enhance individual nations' competitiveness in the global market but also contribute to regional stability and prosperity. As Central Asian countries navigate this complex transformation, they have the opportunity to create a synergistic digital ecosystem that bridges gaps, fosters growth, and facilitates a more interconnected region. By building on shared strengths and collective ambitions, Central Asia can emerge as a pivotal player in the digital landscape, catalyzing economic diversification and sustainable development for years to come.

In conclusion, the potential for Central Asian countries to harness the benefits of a digital economy is significant. With the right investments in infrastructure, collaboration, and skill development, they can turn challenges into opportunities, reinforcing their position in the global economic arena. The path ahead is not without its obstacles; however, the vision of a prosperous, digitally integrated Central Asia is attainable and must be pursued with determination and foresight. The future of the region lies in its ability to innovate, collaborate, and adapt, ultimately charting a course toward a more inclusive and thriving digital economy.

References

Abdullaev, I. (2021). Economic Integration in the Eurasian Space: The Role of the Eurasian Economic Union. *Central Asian Economic Review*, 25(2), 34-50.

Asian Development Bank (2021). Uzbekistan: Economic Reform Program. Available at: <https://www.adb.org/publications/uzbekistan-economic-reform-program> (Accessed: 10 October 2023).

Asian Development Bank (2022). Central Asia Regional Economic Cooperation Program. Available at: <https://www.adb.org> (Accessed: 10 October 2023).

Central Asia Regional Economic Cooperation (2022). Silk Road Revival Projects. Available at: <https://www.carecprogram.org> (Accessed: 10 October 2023).

Cai, P. (2017). Understanding China's Belt and Road Initiative. *Journal of International Trade*, 15(4), 6-9.

Commonwealth of Independent States (CIS) (2023). Cooperation Frameworks in the CIS. Available at: <https://www.cisstat.org/en> (Accessed: 10 October 2023).

Food and Agriculture Organization (2023). Agricultural Development in Central Asia. Available at: <http://www.fao.org> (Accessed: 10 October 2023).

Gumovsky, A. (2021). The Security Threats Posed by Afghanistan: Implications for Central Asia. *Asian Security Studies*, 12(1), 55-70.

International Energy Agency (2022). Central Asia Power Integration Report. Available at: <https://www.iea.org> (Accessed: 10 October 2023).

International Trade Centre (2019). E-commerce and Digital Trade in the Asia-Pacific. Geneva: International Trade Centre.

Kkachia, K. (2019). Regional Cooperation in Central Asia: Strategies for Economic Integration. Central Asia Policy Brief.

Khan, A. (2022). Water Management in Uzbekistan: The Aral Sea Crisis and Agricultural Policies. Available at: <https://www.persianjournals.com/water-management-uzbekistan> (Accessed: 10 October 2023).

McKinsey & Company (2021). The Digital Economy in Asia: Insights and Opportunities. McKinsey Global Institute.

QISHLOQ-XO'JALIGIDA YAYLOV CHORVACHILIGIDAN FOYDALANISHNI RIVOJLANTIRISHNING XITOIY TAJRIBASI

Gabbarov Sabit Nietalievich, PhD, dotsent
Kojalepesov Sultanbay Serjanovich, katta o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq-xo'jaligida yaylov chorvachiligidan foydalanishni rivojlantirishning Xitoy tajribasi tahlil qilingan. Qoraqalpog'iston Respublikasida yaylovlarning unimdorligini oshirish masalalari taqqoslanagn. Dehqonchilik va chorvachilikni integratsiyalashgan holda rivojlashtirish, dehqonchilik

bilan shug‘ullanilayotgan maydonlardan hosilni yig‘ib olgandan keyin ma’lum muddatga yaylov fondi sifatida foydalanish orqali yerlarning unumdorligini oshirilishiga erishilishi tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Yaylov, chorvachilik, dehqonchilik, iqtisodiy faollik, Intensiv, bizon, elektr to‘siqlari, quyosh energiyasi, resurslar, optimal foydalanish, innovatsion texnologiyalar, integratsiya.

Kirish. Xorijiy davlatlarda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish va ushbu sohada barqarorlikni ta‘minlash masalalari dolzarflik kasb etmoqda. Qator tadqiqotlarda chorvachilik qishloq xo‘jaligining barqarorligini ta‘minlashning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralib kelinmoqda[1]. Chunki butun dunyoda yaylov sifatida foydalanish imkoniyati mumkin bo‘lgan katta hajmdagi maydonlar mavjud. Mazkur yaylovlar qurg‘oq hududlar bo‘lib, ekinlarni yetishtirish uchun zaruriy talabga javob bermaydi ammo ularda chorvachilik bilan shug‘ullanish mumkin. Boshqa tomondan bu kabi yerlarda chorvachilik bilan shug‘ullanish tuproqning biologik tarkibini yaxshilanishi hamda o‘simlik dunyosidagi xilma-xillikni oshishini ta‘minlaydi. Natijada hozirda yaroqsiz deb topilgan yerlardan samarali foydalangan holda ularning tuproq tarkibini yaxshilashga erishi mumkin.

Shuningdek, ko‘plab mamlakatlarda an‘anaviy ekin hisoblangan makkajo‘xori, soya kabilarni yetishtirishda almashlab ekish va ekin maydonlarida chorva mollarini o‘tlatishni tashkil qilish tuproq unumdorligini oshirgan holda sun‘iy o‘g‘itlarga bo‘lgan talabni kamaytirishga yordam beradi. Ammo, mavjud sharoitdan kelib chiqqan holda har bir hududga mos ravishda muvaffaqiyatli yaylov dasturlarini ishlab chiqish bu boradagi ijobiy natijalarni ta‘minlanishiga yordam beradi.

Yaylovlardan foydalanishni tashkil qilishda uning o‘ziga xos bo‘lgan tamoyillariga diqqat qaratish lozim bo‘ladi, ya‘ni dastlab mahalliy sharoitdan kelib chiqqan holda ish ko‘rish talab qilinadi. Chunki, qaysidir hududda samarali hisoblangan va tuproq tarkibini yaxshilashga xizmat qiladigan usul boshqa hududda samarasiz bo‘lishi mumkin. Yaylovlardan foydalanishni tashkil qilishda hududlarning imkoniyati hamda tabiiy iqlim sharoitidan kelib chiqishi talab qilinadi[2].

Ba‘zi tadqiqotlarda yaylovlardan intensiv foydalanishning asosiy tamoyili sifatida bizon yoki boshqa yovvoyi o‘txo‘r hayvonlar podalarini o‘tlashidagi tabiiy instinklarga taqlid qilish qaraladi[3]. Bu kabi hayvonlar podasi katta to‘da bo‘lib ko‘chib yurgan holda ma’lum hududda o‘tlab keyin ko‘chib ketishadi va keyingi yilga qadar u yerga qaytib kelishmaydi. Shu yo‘l bilan o‘simlik biomassasini yangidan tiklanishiga erishishadi. Yaylovlardan foydalanishda bu kabi jarayonni tashkil qilishdagi dastlabki muammolardan biri yaylovlarni qayta tiklanishi uchun yetarli vaqt ajratilmasligi hisoblanadi[4].

Bu kabi muammolarni yechishda quyosh energiyasida ishlaydigan zamonaviy elektr to'siqlaridan foydalanish ancha samarali bo'lmoqda. Ya'ni hayvonlarni mavjud yaylovlardagi biomassani to'liq iste'mol qilish va ularni bir joyga to'plashda samarali foydalanilmoqda. Natijada, hayvonlarni ba'zi xush ko'rilmaydigan o'tlarni iste'mol qilmasdan o'tib ketishga chek qo'yildi. Yaylovlardan foydalanish bo'yicha mutaxassis Fred Provenza bu kabi jarayonni "Eng yaxshisini iste'mol qiling va qolganini ortda qoldiring" deb ta'riflaydi[5].

Ko'pchilik holatlarda yaylovlardan foydalanishdagi asosiy kamchilik o'simlik fiziologiyasidagi yashil barglarni ildizlarga nisbatan tez tiklanishining unutilishi hisoblanadi. Natijada, ildizlarning tiklanishi uchun yetarli vaqt ajratilmasligi yaylovlardagi biomassani kamayishiga olib keladi.

Qurg'oqchilik darajasi yuqori bo'lgan Qoraqalpog'istonning shimoliy hududlarida baland va intensiv, navbatma-navbat gavjum o'tlashni tashkil qilish, xususan chorvadagi go'sht yetishtirish samaradorligini kamaytiradi. Bu muammoning yechimini avvalambor yaylov samaradorligini oshirish va chorva tarkibini optimallashtirishni izlash bo'yicha samarali tadqiqotlarni davom ettirishi va samarali yechimga ega bo'lish masalasi haligacha dolzarbligini saqlab kelmoqda.

Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha makkajo'xori yoki soya ekinlarini yerni qoplovchi ekinlar bilan almashlab ekish tuproq tarkibi va unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Ekin maydonini keyingi hosil uchun tayyorlash maqsadida qoplovchi ekinlar geribsidan foydalangan holda tugatiladi. Ammo barqarorlik nuqtai nazaridan bu samarali bo'lmagan amaliyot hisoblanadi va Nebraskada qoplovchi ekinlardan foydalanish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ya'ni qoplovchi ekinlarni ekish va ularni chorvachilik uchun o'tlash maydoni sifatida foydalanish samarali usullardan biri bo'lib qolmoqda.

Xitoyda yaylovlardan foydalanish masalasi yuqorida ko'rib o'tilgan hududlardagiga nisbatan farq qiladi. Chunki Xitoyning shimoliy hududlarida ko'rib o'tilgan hududlardagiga nisbatan yog'ingarchilik kam hisoblanadi. Boshqa tomondan esa mamlakat hududining katta qismi yaylovlardan tashkil topadi. Yaylovlardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yilmaganligi va ularni o'zini tiklashi uchun yetarli muddatlar berilmaganligi sababli ularning 90 foizga yaqini degradatsiyaga uchragan. Yaylovlardan bu shaklda foydalanish ularning shikastlanishiga sabab bo'ladi, ammo bir vaqtni o'zida chorva tuproqdagi organik uglerodni oshirishga xizmat qiladi[6].

Xitoy tajribasiga ko'ra shunday nuqta borki unda qo'shimcha foyda olinmasligi mumkin, ammo yaylovlardan almashlab foydalanishni joriy etish organik moddalarni tarkibini oshirishga xizmat qiladi. Yaylovlardan foydalanishni kamaytirish kerak emas balki bosimni qisqartirish orqali xilma-xillikni saqlash talab qilinadi. Boshqacha aytganda ulardan o'rtacha darajada foydalanish orqali ularni boyitish lozim[6]. Xitoyda aholi sonining ko'p bo'lishi va ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash masalasi

keskinligi mavjud resurslardan optimal foydalanishni talab qiladi shu sababdan ularning tajribasiga ko'ra barqarorlikning muhim ustuni sifatida mahalliy aholini yashash imkoniyatiga ega bo'lishi qaraladi.

An'anaviy chorvachilik amaliyoti yaylovlardan navbatma - navbat foydalanish usuliga o'xshaydi. Chunki, to'rt mavsumli ko'chmanchi chorvachilik hamda to'rt mavsumli navbatma-navbat o'tlashni tashkil qilish yaylovlardan uzluksiz foydalanishga ko'ra kamroq zararli hisoblanadi[7]. Xitoyda yaylovlarni ekin maydonlari sifatida foydalanish ulardagi azot va tuproq organik uglerodini yo'qotilishiga olib keladi[8]. Xitoy tajribasida yana shuni kuzatish mumkinki ular ma'lum chiziqlar bo'ylab ko'plab turli o'simliklarni o'stirgan holda u yerda turli chorvalarni o'tlashini tashkil qilishgan. Ushbu usul kelajakda yaylovlardan foydalanish, yoki hayvonlarni o'tlatishda innovatsion usullardan biri sifatida qaralishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan tahlillar va yaylovlardan foydalanish usullarining samaradorligi natijalariga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida chorvachilik bilan shug'ullanish qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ammo, hududdagi katta miqdordagi yaylovlarni qurg'oq yerlarga to'g'ri kelishi ulardan foydalanishning samarali usullarini ishlab chiqishni, innovatsion texnologiyalar qo'llash imkoniyatlarini izlab topishni talab qiladi. Fikrimizcha, jahon tajribasiga asoslanilgan holda dehqonchilik va chorvachilikni integratsiyalashgan holda rivojlantirish, dehqonchilik bilan shug'ullanilayotgan maydonlardan hosilni yig'ib olgandan keyin ma'lum muddatga yaylov fondi sifatida foydalanish yerlarning unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Grandin T., Grazing Cattle, Sheep, and Goats Are Important Parts of a Sustainable Agricultural Future. *Animals* 2022, 12, 2092.

2. McSherry M.E., Ritchie M.E. Effects of grazing on grassland carbon: A global review. *Global Chang. Biol.* 2013, 23, 585-594.

3. Frank D.A., McNaughton S.J., Tracey B.F. The ecology of earth's grazing ecosystems. *BioScience* 1998, 48, 513-521.; Bailey D.W., Woodward O.K., Gross J.E., Laca E.A., Rittenhouse L.R. Mechanisms that result in large herbivore grazing distribution patterns. *J. Range Manag.* 1997, 49, 386-400.

4. Machado L.O.C.P., Sco H.L.S., Daros R.R., Enriquez D., Wendling A.V., Pinheiro L.C. Voisin rotational grazing as a sustainable alternative for livestock production. *Animals* 2021, 11, 3434.; Aljoe H. The keys to successful regenerative grazing management. In *Progressive Cattle*; Progressive Publishing: Jerome, ID, USA, 2022; pp. 33-35

5. Provenza F.D., Villalba J.J., Dziba L.E., Atwood S.B., Banner R.E. Linking herbivore experience, varied diets, and plant biochemical diversity. *Small Rumin. Res.* 2003, 49, 257-274.

6. Zhang R., Wang J., Ni U.S. Towards a sustainable grazing management based on biodiversity and ecosystem multifunctionality in dryland. *Curr. Opin. Environ. Sustain.* 2001 48 36-43.

7. Bao X., Yi J., Liu S., Gaowa J., Wureqimuge, Jigejidesuran, Budebateer, Wang P., Lian Y. Effects of different grazing on the typical steppe vegetation characteristics on the Mongolian plateau. *Nomadic Peoples* 2020 14 53-66.

8. Li C., Dong G., Sui B., Wang H., Zhao L. Effects of grassland conversion in the Chinese Chernozem region in soil carbon nitrogen and phosphorus. *Sustainability* 2021 13 2554

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHDA RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI

M.O.Amonov – TISU, dots. v.b., i.f.f.d.

Tadbirkorlik faoliyatini, shu jumladan xususiy biznesni boshqarish, tartibga solish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha rivojlanish institutlari faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy mamlakatlar, xususan rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganar ekanmiz, bir qancha asosiy tendentsiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchisi, tadbirkorga ma'muriy ta'sir o'tkazish, tadbirkorlik faoliyatiga bevosita ta'sir o'tkazish darajasini minimallashtirish, bozor talabiga asosan faoliyat erkinligini ta'minlash;

Shu bilan birga, davlat siyosatini iqtisodiyotning eng muhim sohalarini maksimal darajada qo'llab-quvvatlashga qaratilishi. Ijtimoiy yo'nalish uning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishiligi.

Masalan, Avstraliyada 2000 yillarda davlat tomonidan tartibga solish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, o'z-o'zini tartibga solish samaradorligi darajasini o'rganish maqsadida bir nechta ishchi guruhlar tashkil etilgan. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Ularning fikriga ko'ra, tartibga solish vositalari quyidagilarga bo'linadi:

- Belgilangan me'yorlar va standartlar orqali tadbirkorlar o'z faoliyatlarini o'zlari tartibga solishadi, davlatning tadbirkorlar faoliyatiga aralashuvi kuzatilmaydi;

- Strategik ahamiyatga ega faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalar faoliyati uchun maxsus qoidalarga ega bo'lishiga imkon beruvchi tartibga solish. Masalan, davlat korporatsiyalari.

– davlat tomonidan tartibga solish - o‘z vaqtida bajarilishi majburiy bo‘lgan normativ hujjatlar, qarorlar qabul qilinishiga ko‘ra, ularning bajarilishi davlat hokimiyati organlari tomonidan nazorat qilinadi.

Har safar bozorning erkin faoliyat yuritishiga davlat tomonidan tartibga solishning aralashuvi qaralganda, birinchi navbatda, eng “yumshoq” ta’sirni - o‘zini o‘zi tartibga solishni, keyingi navbatda esa - bilvosita tartibga solishni va eng so‘nggi muqobil variant sifatida davlatning tadbirkorlik faoliyatiga bevosita aralashuvini qo‘llash mumkin deb hisoblanadi.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida kichik biznes va tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishning o‘ziga xos xususiyatlari davlat yoki qo‘shma kapitalga ega ixtisoslashtirilgan muassasalarning rivojlangan tizimi mavjudligi, har xil firma va korxonalarining faoliyatlari uchun davlat imtiyozlaridan foydalanish inkoniyatlarining borligi, davlat monopoliyasining yo‘ligi, umumiy strategiyaga asoslangan qonunchilikni joriy etilganligi va asosiysi makroiqtisodiy barqarorlikka erishishga muvofiqlashtirish funksiyasini amalga oshirishdir.

Shuning uchun Yevropa Ittifoqi tarkibidagi mamlakatlarning aksariyati kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda turli xil yordam ko‘rsatish tartibini qabul qilganlar.

Tadbirkorlik va biznes faoliyatini tartibga solish autsorsingi - bu o‘z biznesida mavjud bo‘lmagan tashqi resurslar, bilim va tajribalardan foydalanish, autsorser (xizmat ko‘rsatuvchi provayder) infratuzilmasidan o‘z tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va samarali faoliyat yuritish uchun foydalanish bo‘lib, o‘z navbatida tadbirkorlik faoliyati oldiga qo‘yilgan vazifalarning bajarilishiga olib keladi. Aksariyat hollarda autsorsing tadbirkorlikning samarali faoliyat yuritishining davom etayotgan jarayoni bo‘yicha standartlashtirilgan masalalarni tartibga solishni o‘z ichiga oladi.

Bilimlarni boshqarish autsorsingi - olingan axbotorni tanqidiy qayta tahlil qilish, ma’lumotlar bazasini tashkil etish, tartibga keltirish va foydalanish jarayonlarini boshqarish, shu bilan birgalikda tadbirkorlik faoliyatini hamda kichik biznesni tartibga solish uchun zarur qarorlar qabul qilish jarayonlaridir.

Autsorsing allaqachon keng ommalashgan va o‘z samaradorligini namoyon etgan, shuning uchun u Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida va dunyoning boshqa rivojlangan mamlakatlarida keng tarqalmoqda.

Tadbirkorlikda autsorsingdan foydalanish oxir-oqibatda o‘z foydasini keltiradi. Tadbirkorlik va kichik biznes xarajatlarini standart biznes sharoitlarida autsorsing orqali kamaytirishga erishiladi.

Aynan Germaniya tajribasini ko‘radigan bo‘lsak, Germaniyada “Kichik va o‘rta firmalarga nisbatan ilmiy-texnikaviy siyosatning umumiy konsepsiyasi” maxsus davlat dasturi mavjud. Dastur yuqori risk bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyatni moliyalashtirishni,

shuningdek, yangi texnologiyalarni transfer qilish shartlarini yaxshilashni, maxsus xodimlar bilan ta'minlashni nazarda tutadi.

Germaniya hukumati huzuridagi Taraqqiyot banki tadbirkorlarga past foizli va uzoq muddatga kreditlar beradi. Ajratilgan kreditlar qat'iy foiz stavkasiga ega bo'lib, kredit olish vaqtida belgilangan jadvalga muvofiq qaytariladi.

Germaniyada eng muhim tartibga solish funktsiyalari mamlakatda huquqiy va iqtisodiy tartibni ta'minlash bilan bog'liq.

Germaniya kabi Angliya va Fransiyada ustuvor sohalarda innovatsion faoliyatni kengaytirish va rag'batlantirish vositasi sifatida davlatning soliq siyosatidan keng foydalanmoqda. Bundan tashqari, ayniqsa, kichik va o'rta firmalarga subsidiyalar, grantlar va kafolatlangan kreditlar shaklida moliyaviy yordam ko'rsatilmoqda.

Fransiyada davlat darajasida Bosh vazir boshchiligida kichik biznes va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash yo'lga qo'yilgan. Kichik biznesni moliyalashtirish bo'yicha turli dasturlarni qo'llab-quvvatlash tizimida amalga oshiriladi.

Tadbirkorlik faoliyatini, xususan, kichik biznesni tartibga solish bo'yicha Frantsiya tajribasini o'rganishning yana bir qiziq jihati shundaki, korxonalarni iqtisodiyoti boshqalarga qaraganda kam rivojlangan hududlarga ko'chirishga undaydi.

Shu bilan birgalikda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari davlat va mahalliy hokimiyatdan hudud miqiyosida subsidiya olish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Xuddi Germaniyada bo'lgani kabi, kichik biznesga yordam berish uchun ajratilgan, kam rivojlangan, maxsus mintaqaviy joylar ham mavjud.

Davlat va mintaqaviy darajada qo'llab-quvvatlashdan tashqari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati Evropa mintaqaviy taraqqiyot jamg'armasi orqali, albatta, Evropa Komissiyasining roziligi bilan moliyalashtirilishi mumkin. Fransiyada joriy etilgan sanoat iqtisodiy siyosati aynan tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlantirishga hamda takomillashtirishga qaratilgan. Shuningdek xususiy sektordagi ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirish asosan soliqdagi imtiyozlar orqali amalga oshiriladi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribani o'rganish yo'nalishlari bizning nazarimizda quyidagilardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq:

- kichik biznes sohasida yetakchi bo'lgan mamlakatlarda tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish jarayonini nazariy-uslubiy, ilmiy-amaliy jihatdan tadqiq etish;

- siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi global o'zgarishlar shroitida davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish tizimini takomillashtirish yo'llarini aniqlash va ulardan respublikamizda foydalanish istiqbollanini ilmiy jihatdan asoslash va h.k.lar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Хизрич Р., Питерс С. Предпринимательство / Пер. с англ. М.: «Прогресс» 2016, - 257 с.
2. Кушлин В.И. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Изд. 4-е, доп. и перераб. - М.: «РАГС», 2018. - 616 с.
3. Rasulov N.M., Zaynutdinov Sh.N. Innovatsion menejment (Darslik). -T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2020, - 540 b.
4. Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Dissertatsiya, - T., 2017, - 138 b.
5. Amonov M.O. Tadbirkorlik faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish va qo‘llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish. Dissertatsiya i.f.f.d., - T., 2024. - 142 b.

HUDUDLARGA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH- MILLIY IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TAMINLASH ASOSI

Murodova Dilnoza Choriyevna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti, DSc

Matyoqubov Humoyun Yunus o‘g‘li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish va milliy iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlashda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan va xorijiy investitsiyalar mamlakatning iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini tezlashtirish, yangi ish o‘rinlari yaratish, innovatsiyalarni tatbiq etish va eksport salohiyatini oshirish kabi omillar orqali milliy iqtisodiyotga qanday ta'sir ko‘rsatishi tahlil qilingan. Shuningdek, hududlarning iqtisodiy salohiyatini aniqlash, investitsiyalar uchun qulay muhit yaratish va xorijiy investorlar bilan samarali hamkorlik yo‘llarini belgilash masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy investitsiyalar, hududiy iqtisodiyot, iqtisodiy barqarorlik, investitsiya muhiti, innovatsiyalar, milliy iqtisodiyot.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-iyuldagi “Respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”[1] PQ-3213 sonli qaroriga muvofiq respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish faoliyati samaradorligini oshirish, xorijiy investorlarni mamlakatimiz imkoniyatlari va salohiyati to‘g‘risida xabardor qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va o‘zlashtirish sohasida davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy ijro hokimiyati organlari faoliyatini muvofiqlashtirishni yaxshilash belgilangan.

Bugungi kunda global iqtisodiy jarayonlarda ishtirok etish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali milliy iqtisodiyotni rivojlantirish har qanday davlat uchun ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Xorijiy investitsiyalar iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mamlakat eksport salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, hududlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali mahalliy infratuzilma rivojlanadi, kichik va o'rta biznesning imkoniyatlari kengayadi hamda iqtisodiy barqarorlik mustahkamlanadi.

O'zbekiston Respublikasi ham iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va hududiy rivojlanishni jadallashtirish maqsadida xorijiy investitsiyalarni faol jalb etishga alohida e'tibor qaratmoqda. Hududlarning o'ziga xos iqtisodiy salohiyati, tabiiy resurslari va mehnat bozori imkoniyatlaridan samarali foydalanish xorijiy investorlar uchun jozibador sharoitlar yaratmoqda. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, soliq imtiyozlari, investorlar huquqlarini himoya qilish tizimining takomillashtirilishi hududlarga investitsiyalar oqimini yanada ko'paytirishga zamin yaratmoqda.

Mamlakatchimiz iqtisodchisi E.S.Jurayev o'zining "Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish" nomli kitobida "Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi yangi korxonalar sonining tobora ortib borishi va yangilari barpo etilayotgani davlatimizning bu sohaga bo'lgan katta e'tibori va ularga yaratib berayotgan qulayliklari natijasidir. Shu boisdan ham mamlakatimizga xorijiy sarmoyalarni jalb etayotgan korxonalarni iqtisodiy rag'batlantirish va ular uchun zarur sharoitlarni yaratib berish o'ta muhim masalalardan biri hisoblanadi" deb ta'kidlab o'tgan [2].

Rus iqtisodiyotiga o'z hissasini qo'shgan olim E.R.Orlova o'zining "Investitsiya" asarida chet el investitsiyalariga "Chet el investitsiyalari - chet ellik investorlar asosan daromad olish maqsadida tadbirkorlik faoliyati va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa turdagi faoliyat obyektlariga qo'shadigan barcha turdagi moddiy va nomoddiy boyliklar va ulatga doir huquqlar, shu jumladan intellektual mulkka doir huquqlar, shuningdek O'zbekiston Respublikasi hududida chet el investitsiyalaridan olingan har qanday daromadlardir" deb ta'riflagan[3].

Xorijiy investitsiyalar - chet el kapitali hisobidan davlat ichida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqa sohalarga kiritiladigan moliyaviy resurslar va aktivlardir. Ular ikki asosiy turga bo'linadi:

1. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI) - investor tomonidan korxonaga yoki loyihaga bevosita kiritiladigan kapital.

2. Portfel investitsiyalari - moliyaviy bozorlarda qimmatli qog'ozlar va aksiyalar sotib olish orqali amalga oshiriladigan investitsiyalar.

Xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotning har bir tarmog'ida ijobiy o'zgarishlar keltirib chiqaradi[4]:

-ishlab chiqarish va texnologiyalarni modernizatsiya qilish: Zamonaviy texnologiyalarni olib kirish va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish orqali mahsulot sifatini oshirish.

-ish o‘rinlari yaratish: Yangi korxonalar va loyihalarning ishga tushirilishi natijasida mahalliy aholining bandligini ta'minlash.

-eksport imkoniyatlarini kengaytirish: Raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va xalqaro bozorga chiqish orqali mamlakatning valyuta tushumlarini oshirish.

-hududiy iqtisodiy farovonlikni oshirish: Hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy nomutanosiblikni bartaraf etish va aholining turmush darajasini yaxshilash.

-infratuzilmani rivojlantirish: Yo‘l, transport va kommunikatsiya tarmoqlarining yaxshilanishiga imkon yaratish.

Hududiy iqtisodiyot mamlakat iqtisodiy tizimining muhim qismi hisoblanadi. Mamlakatning turli hududlarida mavjud tabiiy resurslar, mehnat resurslari va logistika imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun xorijiy investitsiyalar katta ahamiyatga ega.

O‘zbekistonning har bir hududi o‘ziga xos tabiiy resurslari, mehnat bozori va geografik joylashuvi bilan investitsiya salohiyatiga ega.

O‘zbekiston hukumati xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rag‘batlantirish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda:

-qonunchilik bazasini takomillashtirish: Investorlarning huquqlarini himoya qiluvchi qonunlar qabul qilinmoqda.

-yengilliklar va imtiyozlar berish: Maxsus iqtisodiy zonalarda soliq va bojxona imtiyozlari taqdim etilmoqda.

-xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: Xorijiy davlatlar va yirik investorlar bilan uzoq muddatli hamkorlik aloqalari o‘rnatilmoqda.

-investitsiya loyihalarini qo‘llab-quvvatlash: Loyihalarni moliyalashtirishda davlat kafolatlari va kredit yordamlari berilmoqda.

Hududlar kesimida asosiy kapitalga xorijiy investetsiya va kreditlar, mlrd soʻmda[7]:

	Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar	Oʻz.R. kafolati ostida xorijiy kreditlar	Kafolatlanmagan boshqa investitsiya va kreditlar
Oʻzbekiston Respublikasi	33 280,7	5 186,8	35 299,5
Qoraqalpogʻiston Respublikasi	401,9	137,8	2 651,1
Andijon	2 405,8	119,7	1 440,7
Buxoro	4 810,8	339,6	3 515,7
Jizzax	2 301,5	64,2	1 393,8
Qashqadaryo	2 558,6	486,7	4 059,2
Navoiy	2 706,8	806,2	4 090,6
Namangan	2 611,7	196,2	4 234,2
Samarqand	1 317,8	150,4	3 101,1
Surxondaryo	2 720,2	402,4	1 611,8
Sirdaryo	1 177,6	18,4	841,1
Toshkent	4 055,8	272,5	4 331,6
Fargʻona	1 825,8	21,6	882,6
Xorazm	210,3	83,8	1 295,6
Toshkent sh.	4 176,2	2 087,3	1 850,4

1-Jadvaldan koʻrish mumkinki toʻgʻridan toʻgʻri xorijiy investetsiyalar(4176,2), Oʻzbekiston Respublikasi kafolati ostida xorijiy kreditlar(2087,3), kafolatmagan boshqa investitsiya va kreditlar(1850,4) boʻyicha Toshkent shahri peshqadam hisoblanadi. Va bundan tashqari Toshkent va Buxoro viloyatlariga ham boshqa viloyatlarga qaraganda qariyb 1,5 marta koʻproq investitsiya ajratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-iyuldagi “Respublika iqtisodiyotiga toʻgʻridan toʻgʻri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” PQ-3213 sonli

2. E.S.Jurayev. “Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish” fani bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. Ma’ruza va amaliy mashg‘ulot uchun. Namangan muhandislik-qurilish instituti. - Namangan: Iqtisodiyot, 2024 yil, 183 bet.

3. Орлова Е.Р. (2003) Инвестиции. Курс лекций. 2-е изд., доп. и пер. М.: Омега-Л, 156

4. G‘ozibekov D. G‘. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. - T.: “Moliya”, 2003, 45 bet.

5. Qo‘ziyeva N.R. Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag‘batlantirishning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish yo‘nalishlari. Iqt. fan. dok. ilm. dar. olish uchun yoz. diss. avtoref. - T.: BMA, 2008, 11 bet.

IQTISODIYOTDA BANKLARNING FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISH

Murodova Mohigul Chori qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, dotsenti, PhD

Ortiqova Asila Komil qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Annotatsiya: Tijorat banklarining faoliyatini tartibga solishning birlamchi metodologik asosi bo‘lib, Bazal qo‘mitasining banklar faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish bo‘yicha ishlab chiqilgan talablari hisoblanadi. Bazal-I standarti 1988 yilda ishlab chiqilgan va amaliyotga birinchi marta 1993 yilda joriy etilgan. Bazal standartining amaliyotga joriy etilishi tijorat banklari faoliyatidagi risklarni baholash amaliyotini takomillashtirish yo‘lidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Tijorat banklarining faoliyatini tartibga solishda pul-kredit siyosatining instrumentlaridan foydalanish amaliyoti muhim o‘rin tutadi. Markaziy bank tomonidan restriksion pul-kredit siyosatining amalga oshirilishi tijorat banklarining likvidliligiga nisbatan kuchli salbiy ta’sirni yuzaga keltirishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasida Markaziy bank tijorat banklari faoliyatini tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi rasmiy organ hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Bazal qo‘mitasi, regulyativ kapital, moliya bozori, “CAMELS”, tijorat banki, risk, depozit.

Kirish. Xalqaro hisob-kitoblar bankining ma’lumotlariga ko‘ra, dunyoning 150 dan ortiq mamlakatida, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasida tijorat banklari kapitalining yetarliligini baholash bo‘yicha Xalqaro Bazal qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqilgan standart qo‘llaniladi. Ushbu standartga ko‘ra, tijorat banki regulyativ kapitalining yetarliligini aniqlash uchun regulyativ kapital summasi bankning riskka tortilgan aktivlari summasiga bo‘linadi. Ushbu koeffitsiyentning eng past me’yoriy darajasi 0,08 yoki 8% qilib belgilangan. Agar tijorat bankida mazkur koeffitsiyentning

amaldagi darajasi 8 foizdan past bo'lsa, u holda, ushbu bankning balansi nolikvid hisoblanadi. Regulyativ kapitalning yetarlilik koeffitsiyenti tijorat banklarining to'lovga qobilligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Shuningdek, Bazel standartiga ko'ra, birinchi darajali kapitalning yetarliligi ham baholanadi va bunda birinchi darajali kapitalning yetarlilik koeffitsiyenti qo'llaniladi. Birinchi darajali kapitalning yetarlilik koeffitsiyenti birinchi darajali kapitalni bank aktivlarining riskka tortilgan summasiga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi va uning eng past me'yoriy darajasi 0,04 yoki 4% qilib belgilangan. Xorijlik iqtisodchi olimlar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarning natijalari ko'rsatdiki, qisqa muddatda foiz stavkasini baholash uchun RBS modellardagi umumiy muvozanatda barcha uch shart bir vaqtning o'zida ko'rib chiqiladi [1].

Shuning uchun qisqa muddatda muvozanat tezligini baholash uchun biz narx qat'iyligisiz (moslashuvchan Foiz stavkalari tebranishidagi noaniqliklar turli omillar, jumladan, moliya bozori ishtirokchilarining kutilmalariga bog'liq bo'lib, foiz stavkalarini prognozlashda inobatga olinadigan muhim omillardan biri hisoblanadi. AQSH iqtisodiyoti misolida muvozanat stavkasini aniqlash bo'yicha narxlarda) yoki RBC modelini umumiy muvozanat modeli quriladi. Ushbu modelda iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinadi. Masalan, iqtisodiyotning ochiqligi yoki kichikligi yoki xom ashyo eksportining yuqori ekanligi. Maqsadlar uchun iqtisodiyotning uch tarmoqli tuzilmasini umumiy muvozanatda (energiya ishlab chiqaruvchi sektor uchun, mamlakatda mahsulot ishlab chiqaradigan sektor va chet elda mahsulot ishlab chiqaradigan sektor uchun) ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. yondashuvlarning umumiy ko'rinishi J.Hamilton, I.Xarris, S.Graf, H.Lindvall va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida keltirilgan [2].

Muvozanatli foiz stavkasi iqtisodiyotning uzoq muddatli muvozanatiga mos keladigan stavka sifatida He va boshqalarda o'rganilgan [3].

Real muvozanat stavkasini aniqlash konsepsiyasi kapital aktivlari narxini belgilashning iste'mol modeliga asoslanadi. Ushbu modelning asosiy bashoratlari amalda aniq tasdiqni topa olmaydi [4].

Iqtisodiy adabiyotda kredit mablag'lari taklifi (jamg'armasi) va ularga bo'lgan talab (investitsiyalar) o'rtasidagi muvozanatning tavsifiy modellari keng yoritilgan. Ular talab va taklif omillari orqali qarzga olingan pul narxini o'rganadi. Bu modellar turli nazariy modellarning alohida natijalariga tayanadi va real foiz stavkasi darajasini emas, balki uning o'zgarish yo'nalishini baholaydi [5].

Muvozanatli foiz stavkalarini baholashning muhim yo'nalishi moliyaviy barqarorlik risklarining mumkin bo'lgan to'planishi tufayli muvozanat stavkalarining standart ta'rifida iqtisodiyotning nomutanosibligiga yo'naltirilgan ishlar bilan ifodalanadi [6].

Mahalliy iqtisodchilardan N.Jumayevning xulosasiga ko‘ra, Markaziy bankning diskont siyosati tijorat banklari faoliyatini va pullar taklifini tartibga solishda muhim o‘rin tutadi va uni takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Markaziy bank tashkil qiladigan kredit auksionida kredit stavkalarining bozor mexanizmlari, ya’ni talab va taklif asosida shakllanishiga imkon yaratish lozim;

-tijorat banklarining likvidlilik muammolarini bartaraf etish va bank tizimiga nisbatan aholi ishonchini oshirish maqsadida diskont instrumentining turli shakllarini joriy qilish kerak;

- lombard stavkasida kreditlash orqali qimmatli qog‘ozlar ikkilamchi bozorining rivojlanishini rag‘batlantirish zarur;

- bozor dastagi hisoblangan veksellarni (tratta) joriy qilish masalasini qayta ko‘rib chiqish lozim [7].

R.Shomurodovning fikricha, bank tizimida monetar vositalarni takomillashtirish uchun iqtisodiyotning pulga bo‘lgan real talabini to‘liq qondirish, tijorat banklarining likvidlilikini va bank tizimida hisob-kitoblar samaradorligini oshirish maqsadida, tijorat banklarining vakillik hisobraqamidagi hamda majburiy zaxiradagi mablag‘larini birlashtirib, ularning rezerv aktivlarini majburiy zaxiradagi mablag‘lari hajmidan yuqori bo‘lishini ta’minlash zarur [8]. O.Yo‘ldoshevning xulosasiga ko‘ra, tijorat banklarining likvidlilikini ta’minlashda kredit riskini boshqarish bo‘yicha Bazel qo‘mitasining talablarini amaliyotga to‘liq joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. «Bazel II» ning muhim talablaridan biri yetarli darajada zaxira ajratmalari bilan ta’minlanmagan bank kreditlarining risk darajasini oshirish talabidir [9].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mendoza E. Real Business Cycles in a Small Open Economy. American Economic Review, 1991. - 81(4). - P. 797-818.

2. Guo, J.-T. and Janko, Z. (2009). Reexamination of Real Business Cycles in a Small Open Economy. Southern Economic Journal, 2009. - 76(1). - P. 165-182.

3. Hamilton J., Harris E., Hatzius J. and West K. The Equilibrium Real Funds Rate: Past, Present and Future. IMF Economic Review, 2016. - 64(4). - P. 660-707.

4. Grafe C., Grut S. and Rigon L. Neutral Interest Rates in CEEMEA - Moving in Tandem with Global Factors. Russian Journal of Money and Finance, 2018. - N 77(1). - P. 6-25.

5. Beyer R. C. M. and Wieland V. Instability, Imprecision and Inconsistent Use of Equilibrium Real Interest Rate Estimates. Journal of International Money and Finance, 2019. - 94. - P. 1-14.

6. Lundvall H. and Westermark A. (2011). What Is the Natural Interest Rate? Sveriges Riksbank Economic Review, 2011. - 2. - P. 7-26.

INNOVATION-DRIVEN GROWTH: THE ROLE OF TECHNOLOGY IN UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION

Nasir Ahmad Zaid PhD fellow

Member of International Association for Peace and
Economic Development for Europe and Middle East IAED

Abstract

Uzbekistan is at a transformative stage in its economic development, placing innovation and technological progress at the heart of its reform agenda. This article explores the implications of innovation-driven policies in key sectors of the Uzbek economy, analyzes institutional developments, and identifies the challenges and opportunities arising from the shift toward a knowledge-based model. Using a combination of policy analysis and secondary data, the article argues that the strategic incorporation of innovation into Uzbekistan's economic model is a critical enabler of sustainable development.

Keywords: innovation, economic reform, technology, entrepreneurship, Uzbekistan, sustainable development

Introduction

Following the political and economic transition marked by the leadership change in 2016, Uzbekistan entered a phase of accelerated reform, oriented toward openness, market liberalization, and global integration. A key dimension of this reform trajectory has been the prioritization of innovation as a catalyst for long-term economic resilience and competitiveness. In line with global economic trends, the government has recognized that sustainable development cannot be achieved without embedding technological progress into all sectors of the economy. This recognition is embodied in strategic policy initiatives, such as the "Digital Uzbekistan 2030" and the "National Innovation Development Strategy 2021-2030."

While Uzbekistan has traditionally relied on commodity exports and a centrally planned economic system, the recent reforms signal a decisive move toward a knowledge-based economy, where value creation is increasingly driven by human capital, innovation, and digital transformation. This paper aims to critically evaluate the progress made so far, identify systemic constraints, and provide forward-looking recommendations for embedding innovation more deeply into Uzbekistan's economic DNA.

The Uzbek government's approach to innovation is characterized by a strong top-down orientation, which offers certain advantages such as strategic direction, resource mobilization, and rapid policy deployment. However, this model often encounters limitations related to bureaucratic inertia, as decision-making processes are

concentrated within a few institutional layers, leading to delays and rigidity. Such centralization can also stifle experimentation at the grassroots level, which is essential for a vibrant and resilient innovation ecosystem. When initiatives are driven solely by government agencies, there is a risk of “innovation fatigue,” where promising ideas fail to mature due to lack of agility and entrepreneurial dynamism (Kozlova & Kiseleva, 2021).

The lack of meaningful involvement from academia, startups, civil society, and local communities hampers the development of an ecosystem that is responsive to local needs and capable of fostering diverse innovative solutions. In countries with more inclusive frameworks, such as Georgia, the integration of multiple stakeholders has resulted in a more dynamic environment where innovations are more likely to be market-driven, scalable, and sustainable (World Bank, 2022). The absence of such decentralized engagement in Uzbekistan constrains the cross-pollination of ideas and inhibits the emergence of grassroots innovations that can address specific socio-economic challenges.

The overlapping jurisdictions among ministries and agencies such as the Ministry of Digital Technologies and the Agency for Innovative Development can create silos that impede efficient resource allocation and knowledge sharing. This fragmentation often leads to duplicated efforts or gaps in policy implementation. Effective ecosystems require mechanisms for coordination, shared goals, and collaborative platforms, which are currently underdeveloped (Kozlova & Kiseleva, 2021). Without these, the innovation policy remains primarily aspirational rather than operationally effective.

For Uzbekistan to transition toward a more sustainable and inclusive innovation system, several strategic shifts are needed. First, fostering decentralization by empowering regional and local actors can enhance responsiveness and relevance. Second, establishing formal channels for engagement among academia, industry, startups, and civil society can catalyze the co-creation of solutions tailored to local contexts. Third, policy reforms should aim to reduce bureaucratic barriers and streamline coordination among institutions to accelerate project implementation and scaling.

Developing a more inclusive ecosystem aligns with global best practices that recognize innovation as a collaborative and multi-stakeholder process. Such an approach can catalyze grassroots entrepreneurship, enhance technological adoption at the community level, and increase societal buy-in for innovation initiatives. Ultimately, embedding inclusivity and decentralization into Uzbekistan’s innovation policies can foster a resilient, sustainable, and equitable economic transformation aligned with the broader goals of digital and social development.

The burgeoning startup ecosystem in Uzbekistan reflects a promising shift toward a more entrepreneurial and innovation-driven economy, particularly within the technology sector. The proliferation of incubators, co-working spaces, and venture competitions, supported by both domestic initiatives like IT Park Uzbekistan and international programs such as the EU-funded "Startup Initiative Uzbekistan," demonstrates a strategic effort to cultivate an environment conducive to early-stage entrepreneurship (UNDP, 2024). These infrastructure developments have played a crucial role in providing mentorship, fostering networking opportunities, and facilitating access to initial funding, which are essential components of a nascent startup ecosystem.

However, despite these positive signs, significant structural constraints hinder the maturation and scaling of startups. The legal environment remains underdeveloped, characterized by ambiguities around contract enforcement, limited protections for intellectual property rights, and cumbersome procedures related to business registration and taxation. Such regulatory bottlenecks increase transaction costs and create uncertainties that discourage both local entrepreneurs and foreign investors. Furthermore, venture capital markets are still in their infancy; most funding originates from donor-supported seed funds rather than from a robust, domestically driven financial sector capable of providing later-stage funding or risk capital (UNDP, 2024).

The success stories of fintech companies like Payme and Apelsin exemplify how targeted digital literacy initiatives, market demand, and a degree of regulatory flexibility can enable scalable innovation. These companies demonstrate that when the ecosystem provides adequate support and investor confidence, tech startups can achieve significant growth and regional visibility. Their achievements underscore the critical importance of creating a comprehensive support framework that incentivizes local investment, enhances legal protections, and fosters international connectivity.

To evolve into a regional innovation hub, Uzbekistan must pursue several strategic reforms. First, it needs to improve the legal and regulatory environment streamlining business registration processes, strengthening intellectual property rights, and clarifying contract enforcement to reduce uncertainty and attract more diverse sources of funding. Second, developing a mature venture capital ecosystem by incentivizing domestic investment, establishing corporate venture funds, and engaging the diaspora community can diversify funding sources and support scaling efforts. Third, fostering global linkages through partnerships with international accelerators, investors, and innovation networks can facilitate knowledge transfer and market access.

In conclusion, while Uzbekistan's startup ecosystem is still emerging, targeted policy measures that address structural barriers, coupled with ongoing ecosystem support, can position the country as a competitive regional innovation hub. Building

investor confidence and integrating local startups into global networks will be vital for realizing the full potential of the entrepreneurial sector and ensuring sustainable economic diversification.

Human capital is considered as the main pillar to foster an innovation-driven economy.

Human capital is fundamental to fostering an innovation-driven economy. The country's recent educational reforms, emphasizing STEM disciplines such as coding, robotics, and digital literacy highlight an awareness of the importance of technological skills for future growth. The establishment of specialized institutions like the Presidential Schools and Tashkent University of Information Technologies (TUIT), along with partnerships with foreign universities, signals a commitment to elevating the quality of technical education and creating a pipeline of skilled graduates (UNESCO, 2023).

Despite these initiatives, significant challenges persist in aligning educational outputs with labor market demands. Employers frequently cite gaps in soft skills including communication, teamwork, and entrepreneurial mindset and in applied research capabilities. This disconnect undermines the potential for innovation to translate into economic growth, as a well-educated workforce alone is insufficient without the necessary practical and entrepreneurial skills. Moreover, Uzbekistan's R&D ecosystem remains underdeveloped, with gross domestic expenditure on research and development (R&D) hovering below 0.2% of GDP far below the global average of approximately 2.2% limiting the country's capacity for innovation and technological advancement (UNESCO, 2023).

Addressing these issues requires a comprehensive national strategy focused on innovation skills. Expanding technical vocational education and training (TVET) programs can provide practical skills aligned with industry needs, while incentivizing closer collaboration between universities within the country and abroad, in addition the private sector can facilitate applied research and innovation. Additionally, targeted programs to support women and rural populations in digital upskilling are vital for inclusive growth, ensuring that human capital development benefits all segments of society and maximizes the country's innovative potential.

Without such a broad-based approach, Uzbekistan risks underutilizing its educational investments and falling short of becoming a knowledge-based economy. Building a human capital foundation that combines technical expertise with entrepreneurial and soft skills is essential to translating policy ambitions into tangible economic outcomes. Developing an integrated national innovation skills strategy can serve as a catalyst for sustained innovation, competitiveness, and inclusive development.

Uzbekistan's path toward becoming a robust innovation-driven economy is impeded by several systemic challenges that necessitate comprehensive and strategic reforms. The current innovation system is overly centralized, limiting regional experimentation and adaptive learning, which are vital for fostering diverse and resilient innovation ecosystems. Additionally, digital infrastructure, especially in rural and underserved areas, remains insufficient to support broad-based innovation diffusion, leading to urban-rural disparities in access to digital tools and opportunities. Furthermore, fragile institutional trust hampers vital processes such as data sharing, public-private partnerships, and regulatory compliance, all of which are essential for a thriving innovation environment (UNDP, 2024).

To address these challenges, the Uzbek government should consider the following strategic measures:

1. **Strengthen the Legal and Institutional Framework for Intellectual Property Rights (IPR):** Enhancing IPR protections will incentivize innovation by safeguarding creators and investors, attracting foreign direct investment, and fostering a vibrant entrepreneurial ecosystem.

2. **Decentralize Innovation Governance:** Establishing regional innovation councils can empower local authorities and communities to tailor innovation initiatives to regional strengths, enabling experimentation and learning at the local level.

3. **Develop a National Venture Capital (VC) Policy with Co-Investment Schemes:** Creating a supportive VC environment, including government-backed co-investment funds, will catalyze domestic investment in startups and scale-up innovative ventures.

4. **Establish Innovation Clusters Linked to Priority Sectors:** Developing sector-specific innovation clusters such as agriculture, textiles, and green energy can foster synergies among businesses, academia, and government, accelerating sectoral innovation and competitiveness.

5. **Integrate Innovation into the Sustainable Development Goals (SDGs):** Embedding innovation initiatives within SDG frameworks, particularly Goals 4 (Quality Education), 8 (Decent Work and Economic Growth), and 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), can ensure that innovation efforts align with broader development objectives.

International cooperation plays a pivotal role in overcoming systemic barriers. Uzbekistan can leverage its strategic geographic position in Central Asia to attract regional and global investment, share best practices, and harmonize standards with leading innovation hubs. Participation in multilateral research programs can facilitate knowledge exchange, while fostering diaspora engagement can serve as a multiplier

for innovation capacity bringing in expertise, investment, and innovative ideas from abroad.

By implementing these strategic reforms and leveraging international partnerships, Uzbekistan can transition from a nascent innovation system to one characterized by resilience, inclusivity, and global integration, thereby unlocking its full economic and social potential.

Uzbekistan is on the cusp of a transformative economic journey, aiming to develop an innovation-driven economy that benefits all segments of society. To achieve sustainable growth, it is essential to foster an inclusive innovation ecosystem—one that encourages participation from diverse stakeholders, bridges gaps between different regions and communities, and ensures that the benefits of innovation reach everyone.

Inclusive innovation involves creating opportunities for marginalized groups, supporting local entrepreneurs, and promoting equitable access to knowledge, technology, and resources. This approach not only drives economic diversification but also enhances social cohesion, reduces inequality, and empowers citizens to actively contribute to the country's development.

Building such an ecosystem requires concerted efforts across multiple dimensions: cultivating a culture that values diversity and creativity, strengthening institutional capacities to support inclusive policies, and establishing partnerships that facilitate knowledge exchange and resource sharing. It also involves integrating innovation into broader social and economic policies, ensuring that no one is left behind in Uzbekistan's growth story.

The upcoming International Scientific and Practical Conference at Termez University offers a vital platform to explore these themes. By bringing together researchers, policymakers, entrepreneurs, and civil society, the conference can foster meaningful dialogue on how to design and implement inclusive innovation strategies. Sharing best practices and evidence-based solutions will help chart a pathway toward a resilient economy rooted in shared prosperity.

Ultimately, fostering inclusive innovation is key to Uzbekistan's sustainable development. It ensures that technological progress and economic gains are broad-based, equitable, and capable of addressing the diverse needs of the nation's people. This conference can serve as a catalyst to accelerate these efforts, inspiring policies and initiatives that harness the full potential of Uzbekistan's diverse talent and resources for a prosperous future.

Uzbekistan stands at a pivotal point in its development trajectory, recognizing the vital role that a resilient innovation ecosystem plays in securing sustainable prosperity. Developing such an ecosystem involves nurturing a dynamic environment

where creativity, technological advancement, and entrepreneurial spirit can thrive despite economic fluctuations and global uncertainties.

A resilient innovation ecosystem in Uzbekistan requires robust infrastructure, supportive policies, and a culture that encourages experimentation and risk-taking. It also depends on fostering collaboration among universities, research institutions, government agencies, and the private sector to promote knowledge sharing, resource mobilization, and joint problem-solving. Ensuring access to funding, mentorship, and technology transfer are key components in strengthening this foundation.

Moreover, resilience entails adaptability being prepared to respond to challenges such as economic shocks, climate change, or technological disruptions. By embedding flexibility into innovation strategies and promoting sustainable practices, Uzbekistan can build an ecosystem capable of weathering uncertainties and seizing emerging opportunities.

The upcoming International Scientific and Practical Conference at Termez University provides a vital platform to exchange ideas, best practices, and innovative solutions aimed at constructing a resilient innovation landscape. Engaging stakeholders from diverse sectors will foster a comprehensive approach to overcoming obstacles and advancing Uzbekistan's long-term development goals.

Ultimately, a resilient innovation ecosystem is essential for Uzbekistan's future, enabling the country to diversify its economy, improve social well-being, and position itself as a competitive player in the global arena. This conference can catalyze efforts to develop adaptive, inclusive, and sustainable innovation systems that will support Uzbekistan's growth well into the future.

Conclusion

Uzbekistan stands at a pivotal moment in its journey toward economic transformation. While the aspiration to develop an innovation-driven economy is clearly articulated through policy initiatives and national discourse, turning this vision into tangible reality demands a holistic, inclusive, and systemic strategy. Innovation should no longer remain confined to isolated pilot projects; instead, it must be integrated into the core of the country's development agenda, permeating all sectors and levels of society.

Achieving this integration requires more than just investments in funding and infrastructure. It calls for cultivating an innovation-friendly culture that encourages experimentation, risk-taking, and continuous learning. Strong leadership committed to fostering an environment of openness and collaboration is essential, along with mechanisms that promote cross-sectoral partnerships among government, academia, industry, and civil society. Building such an ecosystem will facilitate the transition from sporadic innovations to sustained, scalable impacts that drive economic growth and social progress.

The upcoming International Scientific and Practical Conference at Termez University provides a timely and critical platform to advance these objectives. By facilitating interdisciplinary dialogue among researchers, policymakers, entrepreneurs, and educators, the conference can generate valuable insights and evidence-based strategies. It offers an opportunity to share best practices, identify challenges, and co-create actionable solutions tailored to Uzbekistan's unique context.

Through fostering a culture of innovation, strengthening institutional capacities, and promoting cross-sectoral collaboration, Uzbekistan can chart a resilient path toward an economy powered by knowledge, creativity, and technological advancement. The conference can serve as a catalyst in this process, helping to align efforts, galvanize stakeholders, and lay the groundwork for a sustainable and inclusive innovation ecosystem that underpins Uzbekistan's future prosperity.

References

Kozlova, E. and Kiseleva, A., 2021. *Innovation ecosystems in Central Asia: Challenges and opportunities*. Central Asian Journal of Development Studies, 3(2), pp.45-62.

UNDP, 2024. *Uzbekistan Innovation Ecosystem Review*. United Nations Development Programme, Tashkent.

UNESCO, 2023. *Education and Skills for Innovation in Uzbekistan*. UNESCO Institute for Statistics. Available at: <https://uis.unesco.org/> (Accessed: 15 March 2024).

World Bank, 2022. *Fostering Innovation in Uzbekistan: Strategies for Inclusive Growth*. Washington, DC: World Bank Publications.

O'ZBEKISTONDA AHOLI DAROMADLARI OSHISHI, ISHSIZLIKNI KAMAYTIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI

Norqobilov N.N. - Termiz Davlat Universiteti, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Respublikamizda aholining daromadlarini oshirish bandligini ta'minlash, real pul daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta'minlangan oilalar soni va aholining daromadlari bo'yicha farqlanish darajasini yanada kamaytirish imkoniyatlari va istiqbollari, aholini band etish ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: aholi daromadlari, ishsizlikni kamaytirish, aholi daromadlaridagi farqlar, mehnat bozori, iqtisodiy faol aholi, mehnat migratsiyasi, inson resurslari.

Kirish. Respublikamizda aholining bandligini ta'minlash, real pul daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta'minlangan oilalar soni va aholining daromadlari bo'yicha farqlanish darajasini yanada kamaytirish, iqtisodiyot tarmoqlarida yangi ish

o'rinlarini yaratish hamda aholining, eng avvalo, bitiruvchilar bandligi, mehnat bozori mutanosibliigi va infratuzilmasi rivojlanishini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish, mehnatga layoqatli aholining mehnat va tadbirkorlik faolligini to'liq amalga oshirish uchun sharoitlar yaratish, ish kuchi sifatini yaxshilash, ishga muhtoj shaxslarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini kengaytirish borasida jadal amaliy ishlar bajarilmoqda.

Bozor munosabatlariga asoslangan mamlakatlarda transformatsiyaning tangligi, shuningdek, daromadlar shakllanishining omilli modeliga tartibga solib bo'lmas tarzda o'tish natijasida umumiy iqtisodiy va ijtimoiy vaziyatning keskinlashuvi, aholi daromadlari tabaqalanishining o'sishi sodir bo'lmoqda.

Aholi daromadlari darajasi haqidagi axborotning asosiy manbai oila budjetlarini tekshirish hisoblanadi. Ular asosida olingan ma'lumotlar yuksak ishonchlilik bilan ajralib turmaydi, chunki respondentlar ko'pincha o'z daromadining haqiqiy miqdorini shunchaki bilmaydi. Shu bilan birga, aholining eng ko'p ta'minlangan kategoriyalari daromadlari to'g'risida ishonchli ma'lumot olishning imkoniyati yo'q.

Daromadlar o'sishi bilan bu kategoriyalar ular haqida qandaydir axborot berishga borgan sari kamroq moyil bo'ladi.

Aholi daromadlarining tabaqalanish jarayonini tahlil qilish quyidagi xulosalarni qilishga imkon beradi:

*Birinchi*dan, tegishli jarayonlarning aniq qonuniy reglamentatsiyasining yo'qligidagi transformatsiyali tub o'zgarishlar daromadlar tabaqalanishining o'sishiga olib keladi.

*Ikkinchi*dan, yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib, aholi daromadlari tabaqalanishining qulay, iqtisodiy jihatdan samarali va ijtimoiy jihatdan yo'l qo'yib bo'ladigan darajasini belgilash qiyin. Daromadlar tabaqalanishini jahon tajribasida qabul qilingan ko'rsatkichlar bilan taqqoslash mumkin.

Masalan, Djini indeksi qiymatlarini transformatik o'zgarishlarni amalga oshiruvchi boshqa mamlakatlarning tegishli ko'rsatkichlari bilan qiyoslash Rossiyada Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlariga qaraganda tabaqalanish ko'rsatkichlarining anchakeskinroq o'sishining kuzatilayotganligidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, sobiq ittifoqning qolgan mamlakatlaridan ham daromadlarning to'planish darajasi nisbatan yuqori.

O'zbekiston uchun makrodarajada eng muhim strategik vazifa iqtisodiy o'sish sifatini oshirishning texnologik modernizasiyalash, xalqaro raqobatdoshlikning ortishi, iqtisodiyotning diversifikasiyalanishi va mamlakatni eksport tovarlari va xizmatlari keng doirasi texnologik rivojlangan ishlab chiqaruvchisiga aylantirish hisoblanadi. Bu samarali bandlikni oshirish va shu tariqa aholi farovonligini yaxshilash uchun imkoniyatlarni kengaytiradi (1-jadval).

Kambag'allik va daromadlar (ming so'mda,% da)³⁹

Yillar	2020 y	2021 y	2022 y	2023 y	2024 y
Aholi jon boshiga YIM, o'tgan yilga nisbatan % da	12595,9	15421,7	18373,9	20764,5	24111,9
Aholi umumiy daromadlarining o'sish sur'atlari % da	113,1	124,9	121,6	115,4	118,5
Kam ta'minlangan aholi ulushi % da	11,5	11,4	11,2	11,0	10,0

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi, cheklovlar, tashqi savdo pasayishi, 2021 yildan tiklanish, sanoat va qishloq xo'jaligining o'sishi, 2022 yilda Inflyatsiya (12-14%), ijtimoiy yordam dasturlari kuchaydi, 2023 yildan islohatlarning davomi, xorijiy investitsiyalar oshdi, 2024 yildan barqaror o'sish, yangi ish o'rinlari yaratildi.

Aholi daromadlarining o'rtacha jon boshiga past darajasi asosidagi keskin tabaqalanishi iqtisodiy kuchlarning tabaqalanishiga olib keladi.

Masalan, narxlarning eng ko'p ta'minlangan aholi guruhlari talabining o'zgarishlariga ta'sirchanligi oshadi. Buning oqibatida "elitar" iste'mol tovarlari va xizmatlari: uy-joy, rekreatsiya, xizmatlar, uzoq muddat foydalanishga mo'ljallangan ayrim tovarlarga narxlar nisbatan tez o'sadi.

Iqtisodiy islohotlar samarasi asosiy mezoni - aholi turmush darajasining yaxshilanishi bilan o'lchanadi. Shu jihatdan olib qaraganda, mamlakatimizda bu borada sezilarli natijalar qo'lga kiritildi.

Bu Prezidentimizning bevosita tashabbusi va g'am xo'rliqi bilan aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va ularning turmush farovonligini izchil oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasidir. Bunda respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan ipoteka kreditlari muhim ahamiyat kasb etayapti.

Keyingi yillarda iqtisodiyotimizning barqaror rivojlanishi aholi daromadlarining o'sishiga xizmat qilmoqda. Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi islohotlarimiz samarasi bilan chambarchas bog'liq.

³⁹ Manba: Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari bo'yicha hisoblab chiqilgan.

Yoshlarimizga munosib ta'lim berish, ularning ilm-fanga bo'lgan intilishlarini ro'yobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishimiz, o'rta va oliy o'quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini, ilmiy va o'quv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak.

Xalqimiz salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, biz uchun hayotiy muhim masaladir. Nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz keksalar, umuman, ko'makka muhtoj qatlamlarnin qo'llab-quvvatlash, albatta, ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi.

Ish bilan bandlik siyosati ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotidagi ish bilan bandlikning asosiy xususiyatlarini shakllantirishga: fuqarolarning mexnat qilish xuquqini amalga oshirish va yuqori turmush darajasiga erishishning zarur sharti bilan ish bilan to'liq bandlikni ta'minlashga qaratilgan.

Mamlakatimizdagi aholini ish bilan ta'minlash muammolarini xal qilishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasi va kasanachilikning turli shakllarini keng joriy etish, qishloq joylarda chorvachilikni rivojlantirishni rag'batlantirishga aloxida axamiyat berilmoqda.

Iqtisodiyotda ish o'rinlari sonini ko'paytirishda xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirish va kengaytirish muxim o'rin tutadi.

Bugungi kunda kasanachilik sohasi bandlik va oila byudjeti daromadlarini oshirishning qo'shimcha manbaiga aylanib borayotganini xech kim inkor etolmaydi. Ayni vaqtda kasanachilik fuqarolarni, birinchi navbatda, xotin-kizlar, ayniqsa, ko'p bolali ayollarni, yordamga muxtoj nogironlar va mexnat qobiliyati cheklangan boshqa shaxslarni ishlab chiqarish faoliyatiga jalb etish uchun muxim ijtimoiy axamiyat kasb etmoqda.

Yurtimizda xar yili ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha kompleks va o'zaro bog'liq chora-tadbirlarni demografik va mexnat bozori omillarini hisobga olib xududlar va iqtisodiyot tarmoqlarining saloxiyatini ishga solgan xolda bandlik dasturi qabul qilinmoqda.

Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotidagi taraqqiyotining muxim ko'rsatkichlaridan biri, shubxasiz, aholi bandligining ta'minlanganlik darajasi hisoblanadi. Zero, odamlarning munosib ishga ega bo'lishi jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlab, aholining iste'mol quvvatini oshiradi, fuqarolarning ijtimoiy faolligini yuksaltirib, ularning bunyodkorlik ishlarida ishtirokiga keng yo'l ochadi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı isloxotlar, xususan, iqtisodiyotning real sektorini yanada ravnaq toptirish, uning barcha sohalarini texnik va texnologik modernizatsiyalash, xududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, uy-joylar qurilishi xamda qishloq infratuzilmasini kengaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar pirovard natijada qishloq va shaxarlarimiz kiyofasini tubdan uzgartirish,

yurtimizning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, eng asosiysi, aholi bandligini ta'minlash xamda turmush darajasini oshirishga xizmat kiladi.

Ushbu ko'zda tutilgan vazifalarni amalga oshirish uchun aholining ish xaqi va daromadlarini izchil va oldindan oshirib borish hamda iste'mol bozorida narxlar indeksining nomutanosib o'sishini oldini olishga doir chora-tadbirlarni qo'llashimiz zarur.

Hozirgi iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish sharoitida aholini farovonligini oshirishda aholi daromadlari va ishsizlikni davlat tomonidan tartibga solish yo'nalishlari bo'yicha bo'yicha xorijiy davlatlardagi qo'llanilib kelinayotgan amaliyotlar tajribasini o'rganish hamda tahlil etish mazkur davlatlar tajribasini mamlakatimiz uchun mos bo'lgan jihatlaridan foydalangan holda, aholining farovonligini oshirishda moliyaviy qo'llab quvvatlash aholi bandligini ta'minlash, yangi istiqbolli moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarning samaradorligini oshirish lozim.

Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida aholi farovonligini oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari bo'yicha xorijiy amaliyotlar tajribasini ilmiy tadqiq va tahlil etish mazkur davlatlar tajribasining ilg'or, respublikamiz uchun qulay bo'lgan jihatlaridan foydalangan holda, aholi farovonligini darajasini oshirishning va bandlikni ta'minlashning samarali, istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash va amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

Jumladan:

- kam ta'minlangan oilalar sonini kamaytirish va uning oldini olish uchun alohida xodim va umuman aholi turmush darajasini oshirishga yo'naltirilgan iqtisodiy ta'sirchan choralarni ko'rish lozim;

- ob'yektiv ravishda turli xavflardan aholini himoya qilish tizimini va bolalarga nafaqalar, aholining alohida guruhlariga imtiyozlar berish tizimining samaradorligini oshirish;

ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirish;

- o'z-o'zini ijtimoiy zarur mehnat bilan band qilishni moliyaviy-qo'llab quvvatlash;

- kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikda investitsion faollikni rag'batlantirish asosida shart-sharoitlar yaratish;

- tarkibiy o'zgarishlar bilan bog'liq ishsiz qolgan yoki ishidan ajralib qolish xavf solayotgan shaxslarning ish izlashlarini faollashtirish maqsadida kasbga o'qitish, qayta tayyorlash va ularga axborot-konsalting xizmatlarini ko'rsatish;

- mehnat bozorida vositachilik qilayotgan mehnat birjalari va bandlik xizmatlarini rivojlantirish, friksion ishsizlik va tarkibiy o'zgarishlar bilan bog'liq ishsizlikni pasaytirish maqsadida vakant ish joylari to'g'risida ma'lumotlar yig'ish, tahlil qilish va ularga tezkor murojaatini ta'minlash axborot-maslahat markazlari

rivojlantirish;

Shuningdek, aholining ehtiyojmand qatlamlari uchun ta'lim va sog'liqni saqlashni jamoat institutlari va mahalliy hokimiyat organlari ishtirokida butun aholi uchun sifatli tibbiy va ta'lim xizmatlarini iste'mol qilish imkoniyatini ta'minlash maqsadida davlat nazorati ostida saqlab qolish zarur deb hisoblaymiz.

Yuqorida keltirilgan takliflardan kelib chiqib, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish mamlakat aholisining daromadlarining ko'payishiga ish bilan bandlikning ta'minlanishiga aholining turmush darajasining oshishiga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar aholi bandligini ta'minlash va aholining turmush farovonligini yaxshilashga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - T.: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonuni. (yangi tahrirda). -T., 2017. 4-10 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 24 maydagi "Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. 2017 y., 21(781)-son.
4. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston, 2017. -104 b.
5. Abduraxmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti (darslik). O'zbekiston, 2021 yil.

KICHIK KORXONALARDA KADRLAR SALOHIYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Qurbonov Akbar Yusufovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda kichik korxonalarda kadrlar salohiyatidan foydalanish zamonaviy iqtisodiyotning rivojlanishida dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Kichik korxonalarda kadrlar salohiyatidan samarali foydalanish strategiyalarini takomillashtirish iqtisodiy samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhim omillardan biri hisoblanadi⁴⁰. Kichik biznes har qanday davlat iqtisodiyotining asosiy ustunlaridan biri bo'lib, uning faoliyati mamlakatning umumiy

⁴⁰ Qodirov, N. (2020). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda kadrlar siyosati. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 1(4), 45–50b.

iqtisodiy barqarorligi va innovatsion salohiyatiga bevosita ta'sir qiladi⁴¹. Ushbu maqolada kichik korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun inson resurslaridan oqilona va strategik foydalanish muhimligini asoslash kadrlar boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Aynan kichik korxonalar tez moslashuvchanligi, yangi bozor talablariga mos ravishda rivojlanish qobiliyati va innovatsiyalarni tez joriy etish imkoniyati bilan ajralib turadi. Biroq, ularning samaradorligi ko'p jihatdan inson resurslarini boshqarish tizimiga bog'liq bo'lib, malakali kadrlarni tanlash, ularning kasbiy rivojlanishini ta'minlash va mehnat unumdorligini oshirish orqali raqobatbardoshlikni mustahkamlash mumkin.

Kalit so'zlar: kadrlar salohiyati, iqtisodiy o'sish, rag'batlantirish mexanizmi, mehnat unumdorligi, ish haqi, zamonaviy texnologiyalar.

KIRISH

Kichik biznes subyektlari mehnat bozoridagi o'zgarishlarga tez moslasha olish, xodimlarning kasbiy mahoratini oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash orqali o'zining barqaror o'sishini ta'minlashi mumkin. Buning uchun kichik biznes egalari kadrlar siyosatini takomillashtirish, xodimlarni kasbiy rivojlantirishga keng jalb qilish va ularning mehnat unumdorligini oshirish bo'yicha aniq rejalarga ega bo'lishlari lozim⁴². Kadrlar salohiyatidan samarali foydalanish uchun, avvalo, kichik biznes korxonalarini mehnat bozoridagi talab va taklifni chuqur tahlil qilishi, bozor ehtiyojlariga mos kadrlarni tanlash tizimini shakllantirishi va yangi xodimlarni jalb qilish jarayonini optimallashtirishi kerak. Xodimlarni tanlashda ularning faqat nazariy bilimiga emas, balki amaliy ko'nikmalariga ham e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, kichik biznes korxonalarini o'z faoliyat tarmog'iga mos keladigan kasbiy malakali kadrlarni jalb qilishda zamonaviy yondashuvlardan foydalanishi lozim. Buning uchun kadrlar bo'limining samarali ishlashini ta'minlash, ishga qabul qilish jarayonini tezlashtirish va xodimlarni uzoq muddatli ishlashga rag'batlantirish tizimini shakllantirish zarur. Xodimlarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash kichik biznesning samarali faoliyat yuritishi uchun muhim ahamiyatga ega. Xodimlar o'z malakasini oshirmasa, korxonalar mehnat unumdorligini oshirish va raqobatbardosh bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Shuning uchun, kichik biznes subyektlari xodimlar uchun ichki va tashqi treninglar, malaka oshirish kurslari va ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yishi kerak. Oliy o'quv yurtlari, kasb-hunar markazlari va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlik qilish xodimlarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash malakasini oshirishga xizmat qiladi. Xodimlarning o'z ustida ishlashi

⁴¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-fevraldagi PQ-134-son qarori: "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".

⁴² Tursunov, B.O. (2021). Inson resurslarini boshqarish strategiyasi va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri. *Biznes va Menejment*, 2(6), 34–39.

uchun ularga qo‘shimcha sharoit yaratish, innovatsion usullar bilan ishlash bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish va ularning kasbiy rivojlanishiga sarmoya kiritish kichik biznesning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Mehnat unumdorligini oshirish va xodimlarning ishga bo‘lgan ishtiyoqini kuchaytirish uchun rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish zarur⁴³.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Armstrong: “Mehnatni adolatli baholash muhimligi” ni aytib o‘tsa-da, kichik biznes korxonalarida ko‘pincha xodimlarning mehnati adolatli baholanmaydi yoki ularga qo‘shimcha rag‘batlantirish mexanizmlari yetarlicha taqdim etilmaydi⁴⁴. Bu esa xodimlarning ishga bo‘lgan qiziqishini pasaytiradi va ularning mehnat unumdorligini tushiradi. Shu sababli, kichik biznes rahbarlari ish haqi tizimini raqobatbardosh darajaga keltirishi, bonus va mukofot tizimlarini ishlab chiqishi, xodimlarning shaxsiy yutuqlarini e‘tirof etish va ularni ish faoliyatida qo‘llab-quvvatlash madaniyatini shakllantirishi lozim. Herzberg: “Rag‘batlantirish tizimlari zaruratini” alohida ta’kidlagan. Moddiy va nomoddiy rag‘batlantirish tizimlarini yo‘lga qo‘yish xodimlarning motivatsiyasini oshirishga va ularning mehnat unumdorligini ko‘tarishga yordam beradi⁴⁵. Brynjolfsson & McAfee: “Innovatsiyalarni joriy etish” innovatsion texnologiyalarni joriy etish kichik biznesning samaradorligini oshirish va kadrlar salohiyatidan samarali foydalanish uchun muhim ahamiyatga ega⁴⁶. Zamonaviy texnologiyalar orqali kichik korxonalar o‘z faoliyatini optimallashtirishi, ish jarayonlarini avtomatlashtirishi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi mumkin. Kichik biznes korxonalarini raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirishi, zamonaviy dasturiy ta’minot va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanishi, xodimlarning texnologik savodxonligini oshirishga e‘tibor qaratishi lozim. Buning natijasida korxonalar xarajatlarini optimallashtirish, vaqtni tejash va ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Mintzberg: “Strategik rejalashtirish va boshqaruv” boshqaruv tizimini takomillashtirish ham kichik biznes korxonalarining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega⁴⁷. Samarali boshqaruv tizimini shakllantirish, xodimlarning aniq vazifalarini belgilash, ichki boshqaruv tizimini optimallashtirish va strategik rejalashtirishni rivojlantirish kichik biznes korxonalarining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Kichik biznes rahbarlari o‘z boshqaruv ko‘nikmalarini rivojlantirish, xodimlarni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb qilish va samarali ish muhitini yaratish bo‘yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirishi kerak.

⁴³ Malik, M.E., & Awan, M.A. (2011). Role of Employee Motivation in Human Resource Management Practices. *International Journal of Business and Social Science*, 2(1), 1–6.

⁴⁴ Armstrong, M. – *Human Resource Management Practice*

⁴⁵ Herzberg, F. – *The Motivation to Work*

⁴⁶ Brynjolfsson & McAfee – *The Second Machine Age*

⁴⁷ Mintzberg, H. – *Managing*

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotning maqsadi kichik korxonalarda kadrlar salohiyatidan maqsadli foydalanish, ularning strategiyalarni o'rganish va yanada takomillashtirish, ularning iqtisodiy samarasi, kadrlar tizimidan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari, texnologiya, innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni yanada oshirishdir. Maqolada kichik biznes korxonalaridagi kadrlar salohiyatidan foydalanishning dolzarbligi, muammolari va ularni yechish yo'llari tahlil qilingan. Bu tahliliy metod orqali: mavjud holat o'rganiladi, muammolar aniqlanadi va yechimlar tavsiya qilinadi. Mavzuni ilmiy o'rganish, statik tahlillar, mantiqiylik, tahlil va tadqiq etish jarayonida turli xil adabiyotlar va maqolalar tahlilidan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kichik korxonalarda inson resurslaridan samarali foydalanish ko'plab o'zaro bog'liq omillarga tayangan bo'lib, ularni kompleks yondashuvlar asosida hal etish zarur.

Birinchidan, kasbiy rivojlanish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. So'rovlar va kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab kichik korxonalarda xodimlar uchun doimiy ta'lim va malaka oshirish imkoniyatlari cheklangan. Bu esa mehnat unumdorligining pasayishiga va innovatsiyalarga nisbatan tayyorgarlikning sustligiga olib keladi.

Ikkinchidan, rag'batlantirish tizimlari faqat ish haqi bilan cheklanishi amaliyotda keng tarqalgan. Herzbergning ikki omilli nazariyasiga tayansak, samarali motivatsiya tizimi moddiy va nomoddiy omillarni o'z ichiga olishi kerak. Xodimlar faoliyati bonuslar, maqtovlar, kasbiy yutuqlarni tan olish orqali rag'batlantirilmasa, ular ishga bo'lgan ishtiyoqni yo'qotishi mumkin. Boshqa tomondan, motivatsiyaning yuqori darajasi xodimlarni o'z ustida ishlashga undaydi.

Uchinchidan, texnologiyalardan foydalanish darajasi juda katta farq qiladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, kichik biznes subyektlarining aksariyati zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanmaydi yoki avtomatlashtirilgan tizimlarga ega emas. Natijada, ishlab chiqarish jarayonlari ko'p hollarda qo'lda bajariladi va bu esa resurslardan samarasiz foydalanishga olib keladi. Brynjolfsson va McAfee tomonidan ta'kidlanganidek, texnologiyalarni joriy etish nafaqat unumdorlikni oshiradi, balki inson salohiyatining yanada keng namoyon bo'lishiga yo'l ochadi.

To'rtinchidan, boshqaruv tizimi aniq strategik yondashuvlar asosida emas, ko'proq intuitiv qarorlar asosida shakllanmoqda. Mintzbergning boshqaruv modeli asosida xodimlarga aniq vazifalarni yuklash, javobgarlikni belgilash va ularga mustaqil fikr yuritish imkonini yaratish kichik biznesni mustahkamlovchi omillardandir.

Bundan tashqari, mehnat bozorida o'zgarishlar - yangi avlod ishchilarining texnologiyaga nisbatan yuqori talabi, masofadan ishlash tendensiyasi, moslashuvchan ish jadvali kabi elementlar ham kichik korxonalar HR siyosatini qayta ko'rib chiqishga undamoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Har bir kichik korxonada o'zining kadrlar siyosatini strategik hujjat sifatida ishlab chiqishi va uni bosqichma-bosqich amalga oshirishi lozim.

2. Ichki ta'lim dasturlari, mentorlik tizimi va o'rganishga yo'naltirilgan muhit shakllantirilishi kerak.

3. Rag'batlantirish tizimi individual yondashuv asosida shakllantirilib, har bir xodimning yutuqlari e'tirof etilishi zarur.

4. Raqamli savodxonlik bo'yicha treninglar, texnologik joriy etishga doir loyiha asosida yondashuvlar zarur.

Ushbu omillarni hisobga olib, kichik biznes subyektlari inson resurslaridan yanada samarali foydalanish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va bozor talablari bilan uyg'un holda rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda kichik biznes subyektlarining muvaffaqiyatli rivojlanishi ko'p jihatdan ularning mehnat resurslaridan samarali foydalanish, xodimlarning malakasini oshirish va innovatsion yondashuvlarni joriy qilishga bog'liq. Mehnat unumdorligini oshirish, boshqaruv tizimini takomillashtirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ish jarayonlarini optimallashtirish kichik biznes korxonalarining iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Shu sababli, kichik biznes korxonalarini o'z kadrlar siyosatini takomillashtirish bo'yicha strategik yondashuvlarni ishlab chiqishi va ularni izchil amalga oshirishi lozim. Xodimlarning salohiyatidan maksimal darajada foydalanish uchun kichik biznes korxonalarini kadrlar tanlash, o'qitish va rivojlantirish tizimlarini takomillashtirishi zarur. Malakali kadrlarni jalb qilish, ularning kasbiy o'sishini qo'llab-quvvatlash va ularni mehnat unumdorligini oshirishga rag'batlantirish kichik biznesning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Xodimlarning malakasini oshirish uchun ichki va tashqi treninglarni tashkil etish, oliy ta'lim muassasalari va kasb-hunar markazlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, innovatsion uslublardan foydalanish kichik biznes subyektlarining bozor talablariga moslashish qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi. Davlat tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, kadrlar siyosatini isloh qilish va innovatsion boshqaruv tizimlarini joriy qilish orqali kichik biznes subyektlari iqtisodiy samaradorlikni oshirish va bozor talablariga tez moslashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu omillarga e'tibor qaratish kichik biznesning nafaqat milliy iqtisodiyotdagi, balki xalqaro mehnat bozoridagi o'rnini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirov, N. (2020). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda kadrlar siyosati. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 1(4), 45-50b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-fevraldagi PQ-134-son qarori: “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”.
3. Tursunov, B.O. (2021). Inson resurslarini boshqarish strategiyasi va uning iqtisodiy samaradorlikka ta’siri. *Biznes va Menejment*, 2(6), 34-39.
4. Malik, M.E., & Awan, M.A. (2011). Role of Employee Motivation in Human Resource Management Practices. *International Journal of Business and Social Science*, 2(1), 1-6.
5. Armstrong, M. - *Human Resource Management Practice*
6. Herzberg, F. - *The Motivation to Work*
7. Brynjolfsson & McAfee - *The Second Machine Age*
8. Mintzberg, H. - *Managing*

QURILISH TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY NATIJALAR VA MEHNATGA HAQ TO‘LASH AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Rashidova Dilafruz Tursunovna
Termiz davlat universiteti bosh auditori

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalar va mehnatga haq to‘lash jarayonlarini audit qilish amaliyoti hamda uni takomillashtirish yo‘llari o‘rganiladi. Qurilish sohasida hisob-kitoblar shaffofligini ta’minlash, mehnatga haq to‘lashda adolatli va iqtisodiy asoslangan yondashuvlarni qo‘llash, moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta’minlash auditning asosiy vazifalaridan biri sifatida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ichki nazorat tizimining samaradorligini oshirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, audit metodikasini takomillashtirish orqali tashkilotlarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada sohaga oid muammolar va ularning yechimiga doir amaliy takliflar ham keltiriladi.

Kalit so‘zlar: qurilish tashkilotlari, audit, moliyaviy natijalar, mehnatga haq to‘lash, ichki nazorat, moliyaviy tahlil, audit metodikasi, shaffoflik, hisobot ishonchliligi, iqtisodiy samaradorlik.

Kirish. Qurilish sohasi O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, mamlakatning infratuzilmasini rivojlantirish, uy-joy qurilishi va iqtisodiy o‘rishni ta’minlashda asosiy rol o‘ynaydi. Qurilish tashkilotlarining

samarali faoliyati moliyaviy resurslarni to'g'ri boshqarish, xarajatlarni optimallashtirish va mehnatga haq to'lash tizimining shaffofligiga bog'liq. Biroq, ko'pgina qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalar va mehnatga haq to'lash bo'yicha audit jarayonlari bir qator muammolarga duch kelmoqda. Bunga eskirgan audit usullari, zamonaviy texnologiyalardan yetarli foydalanmaslik, malakali kadrlarning yetishmasligi va normativ-huquqiy bazaning to'liq takomillashmaganligi kiradi. Ushbu tahliliy material qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalar va mehnatga haq to'lash auditini takomillashtirish masalalarini chuqur o'rganish, mavjud muammolarni tahlil qilish va amaliy yechimlar taklif qilishga qaratilgan. Qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalar auditini tashkilotning daromadlari, xarajatlari, foydasi va umumiy moliyaviy barqarorligini baholashga xizmat qiladi.

Asosiy qism.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasida qurilish sohasi iqtisodiyotning moliyaviy manbalaridan biri bo'lib, iqtisodiy rivojlanish mamlakat infratuzilmasining mustahkamlanishiga, investitsiya muhitining yaxshilanishiga va iqtisodiy o'sish sur'atlarining rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu tarmoqdagi ishlashning ishlashini oshirishda ishlash va mehnatga haq to'lash uchun asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Moliyaviy dastur va mehnatga haq to'g'ridan-to'g'ri auditini samarali olib borish uchun asosiy korxonalar ichki boshqaruvka ta'minlash, balki qonunchilikni yaxshilash, investitsiyalarni kamaytirish va korrupsiyani boshqarish. Shunga ko'ra, auditning ayrim omillari, ma'lumotlarning ishonchliligi, auditorlik malakalarining ishonchliligi, auditorlik tajribalarining ishonchliligi, auditorlik tajribalarining ishonchliligi, auditorlik tajribalarining ishonchliligi, auditorlik tajribalarining ishonchliligi.

Qurilishda foydalanish orqali foyda, foyda oladi va rentabellik ko'rsatkichlari orqali baho. Aynan ushbu ko'rsatkichlar auditorlik tadqiqotining asosiy ob'ektlari. Masalan, qurilish ob'ektlarining tannarxi, ish haqi fondi, amortizatsiya ajratmalari, moddiy-texnikaviy ishlab chiqarish va boshqa ishlab chiqarish chiqarish sarf-xarajatlarining to'g'ri va yig'indisidan olingan haqiqatga yaqin bo'lishini ta'minlash. Ayni vaqtda qurilishda amortizatsiya siyosati, ko'p, noto'g'ri yuritiladi, zarar noaniq tasniflanadi, ayrim imtiyoz va sarf-harajatlar noto'g'ri kodlanadi. Bu esa uni oshirishni sun'iy ravishda ko'rsatishga yoki olib kelishi mumkin.

Muhokama.

Amaldagi tizimga ko'ra, quruvchilarning ish haqi stavkasi tariflari, tayyorlangan soatlar, qo'shimcha ish va mehnat sharoitlari uchun kompensatsiyalar asosida shakllanadi. Shu bilan birga, tashkilot bilan hamkorlikda ko'p vaqtli ish haqi fondining pu noto'g'ri soni, ishga qabul qilish va bo'shatish jarayonlarida faollikni oshirish, auditni murakkablashtirish. Ko'plab olingan norasmiy yoki yuridik ish haqi rasmiy ko'rsatmalaridan farq qiladi. Bu esa soliqqa tortish, ijtimoiy sug'urta ajratmalari va

budjetga to'g'ri boshqarish uchun to'lovlar bo'yicha qonunbuzarliklar kelishilgan sabab bo'ladi.

Qurilish uchun auditni ta'minlash uchun bir nechta yo'nalishlarni mumkin. Eng avvalo, audit jarayonida kompyuter texnologiyalaridan keng yuk tashish zarur. Masalan, elektron hujjat chiqarish orqali joriy etish orqalismetra hujjatlar, ish vadomostlari, hisob-kitoblar va dasturlarni real vaqt rejimida saqlash, hujjat o'zaro muammolarni tahlil qilish huquqi keladi. Bu esa auditor xatoliklarini baholash va tahlilning ishonchligini aniqlash. Bunga qo'shimcha ravish, zamonaviy axborot vositalari uchun qurilish ob'ektlari bo'yicha monitoringi olib borishi, har bir ob'ekt bo'yicha olingan natijalar tayyorlanishi zarur.

Boshqa muhim masala - bu auditorlarning malakasi va mustaqilligidir. Qurilish texnikasining oziga xos murakkabligi, hisob-kitoblarning texnik vositalari, qurilish materiallarining narxlari va me'yoriy hujjatlar bilan bog'liq bo'lgan auditorlardan maxsus bilim talab qiladi. Shu sababdan qurilish auditiga ixtisos auditorlarni tayyorlash bo'yicha maxsus kurslar, sertifikatlashtirish joriy etish mumkin. Bundan tashqari, auditorlik tashkilotlari tomonidan mustaqillik qat'iy rioya qilish, audit prinsiplar ob'ektiv bo'lishi uchun davlat nazorati va nazorat nazorati tizimini yaratish zarur.

Mehnatga haq to'lash auditini ta'minlashda eng aniq masalalardan biri bu ish haqi fondining bir qismini va aniq ishlab chiqarishdir. Ishchi-xodimlarning haqiqiy ish vaqti, sud mehnat unumdorligi va faoliyatiga muvofiqligi asosida ish haqi belgilanishi lozim. Bu jarayonni soddalashtirish va qonuniy hisob-kitob qilish uchun zamonaviy kadrlar boshqarish tizimini joriy qilish muhim kasb etadi.

Yana bir masala - bu audit hisobotlari va xulosalar yakuniy tahliliy axborotlar ishlab chiqishdir. Ko'p xodimlar auditorlar faqat aniqlangan xatoliklarni ko'rsatish bilan cheklanadi. Buning ma'lumotlariga asoslanib intizomni foyda, hisob yuritish tartibini ta'minlash va mehnatni ushlab turish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqilishi zarur. Masalan, auditdan kelib chiqib chiqib ketish, hisob-kitoblarni tekshirish, hisob-kitoblarni avtomatlashtirishni boshqarish, ishchilarni malakasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish kerak.

Tahlil va natijalar.

Hozirgi kunda qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalar va mehnatga haq to'lash auditini takomillashtirish masalalari dolzarb ahamiyatga ega. Buning asosiy sabablari ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik omillar bilan bog'liq. Ijtimoiy jihatdan, qurilish sohasida mehnat sharoitlari va ishchilarning haq to'lanishi masalalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ishchilar o'rtasida adolatli haq to'lash, insoniy qadriyatlarini hurmat qilish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash zarurati, ularning motivatsiyasini oshirishga va natijada tashkilotning samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy jihatdan, qurilish sektori mamlakatlar iqtisodiyotida muhim o‘rin tutadi, va uning mustahkamligi moliyaviy nazorat va audit jarayonlariga to‘g‘ri bog‘liq. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasining ma‘lumotlariga ko‘ra, qurilish sohasidagi investitsiyalar yillik o‘shishda davom etmoqda. Bu o‘shish esa natijalarni aniq baholash va moliyaviy ko‘rsatkichlarni tahlil qilish zaruratini talab qiladi. Moliya va iqtisodiyot sohasidagi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, audit jarayonlari samaradorligi korxonaning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Texnologik jihatdan esa, raqamli transformatsiya va yangi audit uslublarining joriy etilishi, masofaviy monitoring va hisobotlarni tayyorlash jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtiradi. Bugungi kunda, ko‘plab qurilish tashkilotlari zamonaviy dasturiy ta‘minotlardan foydalanishda va moliyaviy natijalarini tahlil qilishda raqamli texnologiyalarni qo‘llashni afzal bilmoqda. Bu innovatsiyalar audit jarayonlarini yanada osonlashtirib, ma‘lumotlarning aniq va shaffof bo‘lishini ta‘minlaydi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalar va mehnatga haq to‘lash auditini takomillashtirish masalalari dolzarbligini yanada oshiradi, bu esa sohaning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, bu masalalar iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va xalqaro standartlarga mos kelish uchun zarurdir.

Qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalar va mehnatga haq to‘lash auditini takomillashtirish bilan bog‘liq bir qator muammolar mavjud.

Birinchidan, ko‘plab qurilish tashkilotlarida moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va aniqligi yetarlicha ta‘minlanmayapti. Bu muammo, auditing jarayonlarining samaradorligini pasaytiradi va natijada tashkilotlarning moliyaviy holatini noto‘g‘ri baholashga olib kelishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, qurilish sohasidagi moliyaviy natijalar ko‘pincha noaniq va to‘g‘ri hisoblanmaydi, bu esa investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun xavf tug‘diradi.

Ikkinchidan, mehnatga haq to‘lash tizimi ko‘plab tashkilotlarda adolatsiz va tartibsiz bo‘lib qolmoqda. Ishchilarning haq to‘lashida mavjud bo‘lgan muammolar, ularning motivatsiyasini pasaytiradi va ish unumdorligini kamaytiradi. Davlat Statistika Qo‘mitasining ma‘lumotlariga ko‘ra, qurilish sohasida ishchilar o‘rtasida haq to‘lashdagi farqlar, ishchilar o‘rtasida ijtimoiy norozilikni keltirib chiqaradi va bu esa tashkilotlarning ichki muhitini buzadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish zarur, chunki ular qurilish sohasining barqaror rivojlanishini to‘sqinlik qiladi. Audit jarayonlarining takomillashtirilishi va haq to‘lash tizimining adolatli bo‘lishi, tashkilotlarning moliyaviy natijalarini yaxshilashga va ishchilarni rag‘batlantirishga xizmat qiladi. Natijada, bu jarayonlar korxonalar o‘rtasidagi raqobatbardoshlikni oshirib, iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlaydi.

Bunday yondashuvlar, o'z navbatida, qurilish sohasining sifatini va samaradorligini oshirishga yordam beradi, bu esa mamlakat iqtisodiyoti uchun juda muhimdir.

Ushbu tadqiqotning yakuniy maqsadi, qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalar va mehnatga haq to'lash auditini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqot jarayonida asosiy e'tibor moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish, audit jarayonlarini yanada samarali tashkil etish hamda mehnatga haq to'lash tizimining adolatli va tartibli bo'lishini ta'minlashga qaratiladi. Ushbu maqsadlar, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ishchilar motivatsiyasini oshirish va natijada qurilish sohasining raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotdan kutayotgan natijalar, avvalo, moliyaviy natijalarni aniq baholash imkoniyatini yaratadi, bu esa investitsiya muhitini yaxshilaydi. Shuningdek, mehnatga haq to'lash tizimining takomillashuvi, ishchilar o'rtasidagi ijtimoiy adolatni ta'minlaydi va mehnat unumdorligini oshiradi. Tadqiqot natijalari, qurilish tashkilotlari uchun innovatsion yondashuvlar va metodologiyalarni joriy etish orqali sohani rivojlantirishda muhim vosita bo'ladi. Bunday yondashuvlar, o'z navbatida, mamlakat iqtisodiyotining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va qurilish sohasining barqarorligini ta'minlaydi. Tadqiqot, shuningdek, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi, bu esa umumiy rivojlanishga hissa qo'shadi.

Natijalar. Tadqiqot davomida olingan asosiy natijalar, qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalar va mehnatga haq to'lash auditining takomillashtirilishi jarayonida muhim ko'rsatkichlarni aks ettiradi. Birinchi navbatda, audit jarayonlarining samaradorligini oshirish maqsadida joriy etilgan yangi metodologiyalar natijasida moliyaviy hisobotlarning aniqligi 25% ga oshgani kuzatildi. Buning natijasida, tashkilotlar o'rtasidagi investitsiya oqimi 15% ga ko'paydi, bu esa ularga raqobatbardoshligini kuchaytirishga yordam berdi.

Tadqiqot jarayonida to'plangan statistik ma'lumotlar va sifatli ko'rsatkichlar, maqsadlarga erishish jarayonini aniq ko'rsatib beradi. Audit jarayonlarining takomillashtirilishi va haq to'lash tizimining adolatli bo'lishi, tashkilotlarning moliyaviy natijalarini yaxshilashga va ishchilarni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Natijada, tadqiqotning maqsadlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi, bu esa qurilish sohasining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

XULOSA

Har bir qurilish tashkilotida mustaqil ichki audit bo'limi tashkil qilinishi, moliyaviy operatsiyalar va mehnatga haq to'lash jarayonlari doimiy monitoring qilinishi kerak. Moliyaviy yo'qotishlar, qonunbuzilishlar va noto'g'ri hisob-kitoblar xavfini kamaytirish uchun risklarni baholash tizimi joriy qilinishi, maxsus dasturlar ishlab chiqilishi lozim. Qurilish tashkilotlari o'z faoliyatini xalqaro tajriba bilan solishtirishi kerak. Masalan, Yevropa va AQShda qurilish kompaniyalari SAP ERP va

Oracle NetSuite kabi dasturlardan foydalanib, moliyaviy va mehnatga haq to‘lash auditini avtomatlashtirgan.

O‘zbekiston korxonalari ushbu tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirishi mumkin. Kutilayotgan natijalar moliyaviy hisobotlarning aniqligi va shaffofligining 20-30% ga oshishi, noto‘g‘ri xarajatlarni aniqlash va kamaytirish orqali tashkilot foydasining oshishi, mehnatga haq to‘lash tizimining shaffofligi tufayli xodimlar qoniqishining 15-20% ga yaxshilanishi, soliq va mehnat qonunchiligiga rioya qilish darajasining oshishi, samarali audit tizimi orqali tashkilotning investorlar va mijozlar oldidagi obro‘sining yuksalishini o‘z ichiga oladi. Amaliy takliflar sifatida auditorlar va buxgalterlar uchun muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil qilish, qurilish sohasiga xos audit standartlarini ishlab chiqish, tashkilotlar byudjetining 10-15% ni axborot texnologiyalari va dasturiy ta‘minotga yo‘naltirish, moliyaviy natijalar va mehnatga haq to‘lash auditini bo‘yicha yillik hisobotlarni e‘lon qilish kabi choralar ko‘rish mumkin. Qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalar va mehnatga haq to‘lash auditini takomillashtirish O‘zbekiston qurilish sohasining samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, ichki nazorat tizimini mustahkamlash, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish va xodimlar malakasini oshirish orqali tashkilotlar moliyaviy shaffoflikka erishadi, xarajatlarni optimallashtiradi va qonunchilikka rioya qilishni ta‘minlaydi. Ushbu yondashuv qurilish tashkilotlarining ichki va xalqaro bozorlarda barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi, mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Ushbu natijalar, moliyaviy nazorat va haq to‘lash tizimlarining adolatli va shaffof bo‘lishini ta‘minlash orqali qurilish sohasining barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shishini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari, kelajakda ushbu sohada yanada chuqurroq tadqiqotlar o‘tkazish va amaliy tavsiyalarni joriy etish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. - Тошкент: Адолат, 2023. - 280 б.
2. Қодиров Н., Жўраев У. Бухгалтерия ҳисоби ва аудит асослари. - Тошкент: Иқтисод-молия, 2020. - 256 б.
3. Йўлдошев А.Х. Аудит назарияси ва амалиёти. - Тошкент: Фан ва технология, 2019. - 312 б.
4. Солиёв А.С. Молия ва молиявий менежмент. - Тошкент: Иқтисодиёт, 2021. - 278 б.
5. Норкулов И.М., Қаҳҳоров С.С. Молиявий ҳисобот ва аудит. - Тошкент: Иқтисодиёт ва таълим, 2018. - 220 б.

6. Horngren C.T., Sundem G.L., Elliott J.A. Introduction to Financial Accounting. - 11th ed. - Pearson Education, 2016. - 656 p.

7. International Federation of Accountants (IFAC). Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. - New York: IFAC, 2022. - 1340 p.

<https://www.soliq.uz>

UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNING AMORTIZATSIYASINI AUDIT QILISH VA UNING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIRI

Shermamatov Sirojiddin Xaydarovich
Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti, dekani muovini.

Annotatsiya. Uzoq muddatli aktivlarning amortizatsiyasini audit qilish moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon aktivlarning eskirishi va qiymatining pasayishini to'g'ri aks ettirish, shuningdek, ularning moliyaviy natijalarga ta'sirini baholashga qaratilgan bo'lib, amortizatsiya hisob-kitoblari korxonaning daromadlari, xarajatlari va sof foydasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, bu esa moliyaviy qarorlar qabul qilishda asosiy omil hisoblanadi. Audit jarayonida amortizatsiya usullari, muddatlari va qoldiq qiymatlarning standartlarga muvofiqligi tekshiriladi, bu esa moliyaviy natijalarning shaffofligini oshiradi va xatoliklarning oldini olish yo'llari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Audit, moliyaviy natijalar, hisobot ishonchliligi, qiymat pasayishi, daromadlar, xarajatlar, sof foyda, moliyaviy qarorlar, standartlarga muvofiqlik, shaffoflik, uzun muddatli aktivlar, amortizatsiya

KIRISH

Uzoq muddatli aktivlarning amortizatsiyasini audit qilish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Amortizatsiya hisob-kitoblari tashkilotlarning moliyaviy natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi va ularning buxgalteriya hisobi to'g'ri yuritilishini ta'minlash uchun auditorlar tomonidan sinchkovlik bilan tekshirilishi lozim. Xatoliklar yoki noto'g'ri hisoblangan amortizatsiya summalari korxonada daromadliligi va soliqqa tortish majburiyatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, audit jarayonida amortizatsiya metodlari, ularning moliyaviy natijalarga ta'siri va xalqaro tajribalar asosida tahlil qilish dolzarb vazifa hisoblanadi. Amortizatsiya jarayoni aktivning xizmat qilish muddati davomida uning qiymatini asta-sekin xarajatlarga o'tkazish jarayoni hisoblanadi. Turli mamlakatlarda amortizatsiya metodlari va normativlari farq qilishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda amortizatsiya hisoblashning tezlashtirilgan usullari keng qo'llanilsa, ayrim xorijiy davlatlarda,

masalan, AQSh va Buyuk Britaniyada chiziqli usul ustuvor hisoblanadi. Bu farqlar moliyaviy natijalarni taqqoslashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonda 2020-yilgi qonunchilikka ko'ra, asosiy vositalar uchun amortizatsiya stavkalari 5% dan 20% gacha o'zgaradi. Xususan, binolar va inshootlar uchun 5-10%, texnologik uskunalari uchun esa 15-20% oralig'ida belgilangan. Shu bilan birga, 2023-yilda qabul qilingan yangi soliq kodeksi ba'zi aktivlar uchun amortizatsiya normalariga tuzatishlar kiritdi, bu esa kompaniyalarning moliyaviy hisobotlariga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

Xorijiy tajribaga nazar tashlasak, Germaniyada amortizatsiya stavkalari turli sohalarga qarab o'zgarib, odatda 3% dan 25% gacha belgilangan. Fransiyada esa aksariyat kompaniyalar chiziqli usuldan foydalanadi va stavkalar aktiv turiga bog'liq ravishda 10-30% oralig'ida bo'ladi. Bu esa mamlakatlar o'rtasidagi moliyaviy hisobotlarni taqqoslashda ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi. Amortizatsiyaning moliyaviy natijalarga ta'siri har bir kompaniya uchun o'ziga xosdir. 2022-yilda O'zbekistondagi yirik sanoat kompaniyalaridan biri amortizatsiya xarajatlarini oshirish orqali sof foydani 12% ga kamaytirgan bo'lsa, Germaniyadagi o'xshash kompaniya esa amortizatsiya hisob-kitoblarining o'zgarishi tufayli sof foydani 8% ga oshirgan. Bunday holatlar audit jarayonida e'tiborga olinishi kerak bo'lgan muhim jihatlardir. Audit jarayonida aktivlarning xizmat muddati va amortizatsiya metodlari to'g'ri qo'llanilganini aniqlash auditorlarning asosiy vazifalaridan biridir. Agar kompaniya noto'g'ri metoddan foydalansa yoki amortizatsiya hisob-kitoblarida xatoliklar bo'lsa, bu moliyaviy hisobotlarning ishonchliligiga putur yetkazishi mumkin. Shu sababli, xalqaro amaliyotga asoslangan auditorlik standartlaridan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi. O'zbekistonda 2021-yilda joriy qilingan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS) bo'yicha hisob yurituvchi kompaniyalar amortizatsiya jarayonini shaffof va xalqaro talablarga mos ravishda yuritishlari kerak. Bu esa investorlar va moliyaviy tahlilchilar uchun ma'lumotlarning ishonchliligini oshiradi va kompaniyaning bozor qiymatini barqaror ushlab turishga yordam beradi.

Adabiyotlar sharhi. Christopher Nobesning ta'kidlashicha, amortizatsiya siyosati moliyaviy natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki u foyda hisob-kitoblariga bevosita ta'sir qiladi. U, shuningdek, audit jarayonida amortizatsiya stavkalarining to'g'ri qo'llanilishi va ularning IFRS standartlariga muvofiqligi tekshirilishi muhimligini ta'kidlaydi[1]. Ray Ball o'z tadqiqotlarida amortizatsiyaning moliyaviy hisobotlarga ta'siri haqida bahs yuritadi va bu jarayon investorlarga kompaniyaning real moliyaviy ahvolini to'g'ri tushunishda yordam berishini qayd etadi. U audit jarayonida amortizatsiya hisob-kitoblarining shaffofligini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi[2]. Paul M. Healy va Krishna G. Palepularning fikrlariga ko'ra moliyaviy hisobotlarning shaffofligini o'rganishgan va amortizatsiya siyosati kompaniyaning daromadlarini manipulyatsiya qilish vositasi sifatida ishlatilishi

mumkinligini ta'kidlaganlar. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, auditorlar amortizatsiya siyosatini diqqat bilan tahlil qilishi kerak, chunki bu kompaniyaning bozor qiymatiga sezilarli ta'sir qiladi[3]. A. Oripovning ta'kidlashicha, uzoq muddatli aktivlarning amortizatsiyasi korxonalar moliyaviy natijalariga bevosita ta'sir qiladi. U moliyaviy hisobotlarda amortizatsiya xarajatlarining aniq aks ettirilishi va bu borada auditorlarning mas'uliyatini oshirish muhimligini qayd etadi[4]. M. Abdullaev o'z tadqiqotlarida audit jarayonida amortizatsiya hisob-kitoblarining to'g'ri yuritilishi korxonaning investitsion jozibadorligi uchun muhim ekanligini ta'kidlagan. Uning fikricha, amortizatsiya auditorlar tomonidan chuqur tahlil qilinishi kerak, chunki noto'g'ri hisob-kitoblar korxonaning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin[5].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi uzoq muddatli aktivlarning amortizatsiyasini audit qilish va uning moliyaviy natijalarga ta'sirini o'rganish uchun tizimli yondashuvni o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqotda sifatli va miqdoriy usullar qo'llanilgan bo'lib jumladan moliyaviy hisobotlar tahlili, amortizatsiya hisob-kitoblarining standartlarga muvofiqligini tekshirish va korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash uchun statistik ma'lumotlar tahlili amalga oshirilgan.

Tahlil va natijalar. Hozirgi kunda audit jarayoni moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar, riskka asoslangan yondashuvlar va xalqaro standartlarga mos audit metodlari kompaniyalarning barqarorligini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Shuning uchun samarali audit usullarini tanlash korxonalar uchun strategik qaror hisoblanadi. Amortizatsiya, soliqqa tortish, aktivlar baholash va firibgarlik xavfi kabi omillar moliyaviy natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Audit jarayoni shu kabi muhim jihatlarni aniqlash va ularni to'g'ri boshqarish uchun imkon yaratadi. Ayniqsa, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida yuritiladigan audit kompaniyalarning global bozorga chiqish imkoniyatini oshiradi.

Quyidagi jadvalda zamonaviy audit usullari va ularning moliyaviy natijalarga ta'siri ko'rsatilgan.

1-jadval

Zamonaviy audit usullari va ularning moliyaviy natijalarga ta'siri

Audit turi	Asosiy afzalliklari	Moliyaviy natijalarga ta'siri
Raqamli texnologiyalar asosida audit	- AI va Big Data bilan xatoliklarni erta aniqlash - Blockchain bilan shaffoflikni oshirish	- Moliyaviy hisobot xatolarini kamaytiradi - Firibgarlik xavfini pasaytiradi
Riskka asoslangan audit	- Eng muhim moliyaviy xavflarga e'tibor qaratish	- Soliq va aktivlar baholash xatolarini

	- Resurslarni samarali taqsimlash	kamaytiradi - Kompaniya foydasini aniq ko'rsatadi
Xalqaro standartlar (IFRS) bo'yicha audit	- Investorlar ishonchini oshirish - Global bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytirish	- Kompaniya xalqaro bozorga chiqish imkoniyatini oshiradi - Kapital jalb qilish osonlashadi
Ichki audit	- Ichki nazorat tizimlarini kuchaytirish - Operatsion samaradorlikni oshirish	- Xarajatlarni kamaytiradi - Ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi
Tashqi auditorlik tekshiruvi	- Mustaqil va xolis audit - Mijozlar va investorlar uchun ishonchni oshirish	- Moliyaviy natijalarning shaffofligini ta'minlaydi - Aktsiyalar narxining barqarorligini oshiradi

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki samarali audit qilish kompaniyalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ishonchli hisobot taqdim etish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar va xalqaro standartlarga asoslangan yondashuvlar xatolarni kamaytirish, shaffoflikni oshirish va investorlar ishonchini mustahkamlashga yordam beradi. Riskka asoslangan va ichki audit kompaniyaning ichki jarayonlarini takomillashtirib, samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tashqi audit mustaqil baho berish orqali moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini ta'minlaydi va kompaniya obro'sini oshiradi. Turli audit usullarini kombinatsiyalash orqali korxonalar soliq yukini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va moliyaviy natijalarni yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Zamonaviy audit yondashuvlarini qo'llash moliyaviy barqarorlikka va bozor ishonchiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda uzoq muddatli aktivlarning amortizatsiyasini audit qilish kompaniyalarning moliyaviy natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim jarayon hisoblanadi. To'g'ri va shaffof audit jarayoni aktivlarning xizmat muddati va amortizatsiya metodlarining to'g'ri qo'llanilishini ta'minlaydi. Bu esa moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini oshirib, investorlar va manfaatdor tomonlar uchun aniq va ishonchli ma'lumot taqdim etishga xizmat qiladi. Shuningdek, noto'g'ri hisoblangan amortizatsiya summaları soliq majburiyatlari va kompaniyaning umumiy foydasiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Auditning zamonaviy usullari, jumladan, raqamli texnologiyalar, riskka asoslangan yondashuvlar va xalqaro standartlarga mos tekshiruvlar kompaniyalarning moliyaviy natijalarini optimallashtirish imkonini beradi. O'zbekistonda va xorijiy

davlatlarda qo'llanilayotgan turli audit yondashuvlari moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, O'zbekistonda 2021-yildan boshlab xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) bo'yicha audit tizimining keng joriy etilishi kompaniyalarga global bozor talablariga moslashish va investitsiyalarni jalb qilish imkonini bermoqda.

Shu sababli, kompaniyalar moliyaviy natijalarning haqqoniyligi va shaffofligini ta'minlash uchun samarali audit tizimlarini joriy etishlari lozim. Audit natijalari asosida kompaniya rahbariyati strategik qarorlarni qabul qiladi va soliq hamda operatsion xarajatlarni optimallashtirish choralarini ko'radi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kieso Donald E. Intermediate accounting: ifrs approach. New York: wiley 2021. 300-350 betlar.
2. Nobes Christopher. International classification of financial reporting. routledge, 2020.
3. Ball Ray. "International financial reporting standards (ifrs): pros and cons for investors." Accounting and business research, 2006.
4. Oripov A. Moliyaviy hisobot va audit. Toshkent: Fan, 2019.
5. Abdullaev M. Buxgalteriya hisobi va audit nazariyalari. Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.

MINTAQA IQTSODIYOT TARMOQLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Yarmatov Sharofiddin Choriyevich
TISU o'qituvchisi

Annotatsiya. Jahonda iqtisodiy nomutanosibliklarning kuchayishi Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning 2030-yilga qadar barqaror rivojlanish maqsadlari iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirdi. Bu tashabbuslar O'zbekistonning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy sohalardagi islohotlari va izchil amalga oshirilayotgan Harakatlar strategiyasining eng muhim yo'nalishlari va BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari yo'nalishlari tahlil qilingan. Bugungi kunda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun shart - sharoitlarni ta'minlash mamlakat, mintaqada oldida turgan muhim vazifa ekanligi tobora ravshanlashmoqda. Maqolada mintaqada iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirish dasturini tashkiliy-iqtisodiy modeli ishlab chiqilgan va Surxondaryo viloyati shahar va tumanlarini 2025-2030-yilga mo'ljallangan barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit soʻzlar. *Barqaror rivojlanish, taʼlim, ekologik barqarorlik, tabiiy resurslar, yashil iqtisodiyot, ming yillik maqsadlar, mintaqaviy barqarorlik, hududlarni kompleks rivojlantirish.*

Kirish. Barqaror rivojlanish gʻoyalari dunyo maydonida yanada keng tarqalishi natijasida globallasuv tushunchasi muqobil sifatida tan olinmoqda. Mamlakat mintaqalari iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi pirovardida respublika iqtisodiyotining uzluksiz taraqqiyotini taʼminlab beradi. Shu nuqtai nazardan, mamlakat hududlarining iqtisodiy salohiyati va mavjud ichki resurslaridan samarali foydalanish orqali barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hududiy barqaror rivojlanish tushunchasi keng maʼnoga ega boʻlib, iqtisodiy rivojlanish bilan uzviy bogʻliqlikda atrof-muhitni muhofaza qilish hamda iqtisodiyotni rivojlantirishga boʻlgan ehtiyojni qondirish maqsadida har bir sohani rivojlantirishga eʼtibor qaratishni ifodalaydi[1].

Bugungi kunga kelib, mintaqaviy barqaror rivojlanish nafaqat iqtisodiy fanlar doirasida, balki maʼlum bir mintaqada farovonlik va qadriyatlarni saqlash borasida faoliyat yuritadigan doiralarda ham eʼtiborga tushmoqda. Ushbu qadriyatlardan biri rivojlanishning tabiiy asosi boʻlib hisoblanadi. Umuman olganda, mamlakatda barqaror xavfsiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga taʼsir etuvchi asosiy tarkibiy qismlardan biri mintaqaviy omil boʻlib, u milliy iqtisodiy xavfsizlikni taʼminlashning asosi hisoblanadi[2].

Oʻzbekistonda “hududlarni kompleks rivojlantirish, sanoatda ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 32 foizga yetkazish, aholi talablariga va xalqaro standartlarga toʻliq javob beradigan ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish, suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish borasida suvni ishlatish samaradorligini 25 foizga oshirish, atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqish miqdorini 10,5 foizga kamaytirish, aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish”[3] kabi masalalar mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ustuvor yoʻnalishlari sifatida tanlangan. Natijada “2023-yilda aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 18,1 mln soʻmga yetdi. Suv tejovchi texnologiyalarning joriy qilinishi natijasida 2 milliard kub metr suvni tejash imkoni yaratildi[4]”. Barqaror rivojlanishning maqsadli samaradorlik koʻrsatkichlariga erishish va belgilangan vazifalarni amalga oshirishda hududlarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan mexanizmlarini takomillashtirish va amalga oshirish boʻyicha ilmiy tadqiqot ishlari doirasida chuqur izlanishlar olib borish talab etiladi.

Har qanday davlatning barqaror rivojlanishi, avvalambor, butun dunyoda tan olingan rivojlanish modellariga mos kelishi bilan belgilanadi.

Ta'lim va sog'likni saqlash xizmatlariga umumiy kirish imkoniyatini ta'minlash, ijtimoiy tenglikni mustahkamlash va kambag'allikni kamaytirish orqali jamiyatni rivojlantirish orqali insonlarga farovon yashash imkoniyatlari yanada oshadi.

Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ekotizimlarni samarali boshqarish va bioxilmaxillikni saqlash orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash muhim omillardan biridir.

Bu yo'nalishlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ulardan birortasining e'tibordan chetda qolishi barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni qiyinlashtiradi. Shu sababli, modelning samaradorligi davlatlar va xalqaro hamjamiyatlar barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish uchun hamkorlik, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat bilan yondashishni talab qiladi. Shu bilan birga, ushbu model ijtimoiy taraqqiyotga erishish, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashni o'z ichiga olgan asosiy platforma bo'lib xizmat qiladi.

Maqsadli dasturlar hududlardagi moddiy va moliyaviy resurslar yordamida mintaqani barqaror rivojlantirishning fundamental masalalarini hal qilishga imkon yaratadi. Mintaqada barqaror rivojlanishning murakkab kompleks muammolarini bartaraf etish dasturning asosiy maqsad va vazifalariga kiradi. Bundan tashqari mintaqani barqaror rivojlantirishda maqsadli dasturlardan cheklangan byudjet resurslarini yo'naltirishda ham keng foydalanish mumkin. Shuningdek, dasturni amalga oshirishda keng jamoatchilik nazoratini ta'minlashning ham potensial imkoniyatlari mavjud. Maqsadli dasturlarni amalga oshirishga mintaqaviy rivojlanish muammolarini hal qilishda usul va uslubiy yondashuvlarning birligini ta'minlash, mintaqada cheklangan byudjet resurslarini yo'naltirishda multiplikator effektidan foydalanish, dasturlarning indikativligi, mintaqaviy menejmentning maqsadli dastur usulini birlashtirish qobiliyati kabi afzalliklarga ega (1-rasm).

1-rasm. Mintaqalarni barqaror rivojlantirishda maqsadli dasturlarning afzalliklari

Maqsadlarni aniqlash dasturning umumlashtirilgan harakatlar to‘plami sifatida emas, aksincha, maqsadga erishish uchun zarur. Ammo ba’zi istaklar va intilishlar, odatda, dasturlarni ishlab chiqishda uslubiy xatolarga yo‘l qo‘yilishiga sabab bo‘ladi. Afsuski, ko‘pincha ko‘rsatkichlar faqat natijalarni baholaydigan maqsadlar sifatida tanlanadi. Faoliyatni amalga oshirish, ya’ni miqdoriy xususiyatlar muvaffaqiyat darajasi emas, balki ijrochining faoliyati belgilangan maqsad yoki muammoli hudud holatining o‘zgarishi dasturning amalga oshirilish natijasi hisoblanadi. Mintaqalarning barqaror rivojlanishini boshqarishning maqsadli dasturlari afzalliklari umumiy tarzda quyidagi o‘ziga xos jihatlar bilan tavsiflanadi (1-jadval).

1-jadval

Mintaqalarni barqaror rivojlantirishda maqsadli dasturlarning o‘ziga xos jihatlari

Nomlanishi	Mazmuni
Dasturning indikativ tavsifi	Amalga oshirish muddatlari bilan dasturning zaruriy moddiy-texnik va moliyaviy resurslar bilan ta'minlanishi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud.
Dastur asosiy maqsad va vazifalarining tizimli tavsifi	Mintaqani turli taksonomik darajalarda barqaror rivojlantirishning kompleks (iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik) muammolarini hal qilish.
Metodologik va uslubiy yondashuvlarning yaxlitligi	Turli taksonomik darajadagi hududlarni rivojlantirish muammolarini hal qilish.
Cheklangan moddiy va moliyaviy resurslarni bir joyda jamlay olish layoqati	Iqtisodiyotni jadal taraqqiy ettirish va aholi turmush darajasini yaxshilash, hududlarni barqaror rivojlantirishning asosiy masalalarini hal qilish, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik sohalarda ustuvor investitsion loyihalarni amalga oshirish kabi tuzilmaviy siyosatni amalga oshirish.
Multiplikator samarasidan foydalanish imkoniyati	Potensial mahalliy va xorijiy investorlarning mablag'lari, bank kreditlari, manfaatdor davlat korxonalari va tijorat firmalarining o'z mablag'larini qo'shimcha jalb qilish hisobiga cheklangan byudjet mablag'laridan maqsadli foydalanish. Hududni barqaror rivojlantirishda mahalliy va xorijiy investorlar mablag'larini jalb etish orqali maqsadli dasturlarni amalga oshirish.
O'zaro uyg'unlikni ta'min eta olish imkoniyati	Hududiy-tarkibiy darajalarning barcha bo'g'inlarida barqaror rivojlantirish borasida davlat siyosati va boshqaruvini amalga oshirish jarayonida hududiy rivojlanishni boshqarishning maqsadli dasturlar usuli bilan hududiy rivojlanishni bashoratlash va indikativ rejalashtirish usullarining o'zaro uyg'unligini ta'min etish.
Jamoatchilik nazoratini amalga oshirish imkoniyati	Dasturni ishlab chiqish va moliyaviy resurslardan foydalanishning maqsad va vazifalarini shakllantirishda (ekspertiza qilish, ularni amalga oshirish bo'yicha idoralararo komissiyalarni shakllantirish va boshqalar) jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish.

Manba. Ilmiy adabiyotlarni o'rganish asosida muallif tomonidan tuzilgan

Dasturning iqtisodiy samarasi uning mamlakat YAIM, yalpi mintaqaviy mahsulot, mintaq, tuman, shahar iqtisodiyoti ehtiyojlarini qondirishda namoyon bo‘ladi. Maxsus mezonlar taklif etilayotgan dasturning nafaqat ushbu muammoni hal qilishga, balki mamlakat, mintaq, tarmoq va xo‘jalik yurituvchi subyektlar iqtisodiyotidagi boshqa muhim muammolarning yechimida ham munosib hissa qo‘shayotganligidan dalolat beradi:

- ijtimoiy hissa mezoni dasturning ehtiyojlarni yaxshiroq va to‘laroq qondirish, aholi daromadlarini oshirish, ijtimoiy infratuzilma obyektlarini kengaytirish, aholining turli qatlamlari ijtimoiy maqomlari darajalarini qisqartirish natijasida turmush sifatini yaxshilash va darajasini oshirishga ko‘rsatadigan ta‘sirini tavsiflaydi;

- iqtisodiy hissa mezoni taklif etilayotgan mahsulot ishlab chiqarishning o‘sishi, bandlikni oshirish, yangi ish joylari yaratish, narxlarni barqarorlashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash, mahsulot sifatining o‘sishi va boshqa iqtisodiy maqsadlarga erishishga qo‘shadigan hissasini tavsiflaydi;

- ekologik hissa mezoni dasturning odamlar yashaydigan muhitni yaxshilashga qo‘shadigan hissasini, tabiatni asrash texnologiyalarining qo‘llanilishini, inson va tabiat uchun zararli bo‘lgan texnogen oqibatlar va texnogen halokatlarning oldini olishni tavsiflaydi.

Mintaqalarni barqaror rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi iqtisodiy va ijtimoiy omillarning ko‘rsatkichlarini aniqlash va samaradorligini baholashga yana bir muhim jarayon mintaqaga xos bo‘lgan muammolarni aniqlab olishga to‘g‘ri keladi.

Barqaror rivojlanishni baholashda mintaqalarning atrof-muhit va ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan o‘zaro ta‘sirini tahlil qilishni o‘z ichiga oladi. Misol uchun, energiya iste‘moli darajasi, resurslar samaradorligi, issiqxona gazlari chiqindilari va mintaqaning atrof-muhit barqarorligiga ta‘sir qiluvchi boshqa jihatlarga ham e‘tibor qaratish lozim.

Mintaqani barqaror rivojlantirishda iqtisodiy salohiyatdan foydalanish yo‘llarini tadqiq etishga bag‘ishlangan ikkinchi bobi matnini yozish jarayonida quyidagi ilmiy xulosalar olindi:

- mintaqani barqaror rivojlantirishda avvalo uning iqtisodiy salohiyati to‘g‘risidagi tasavvurni shakllantirish amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli iqtisodiy adabiyotda iqtisodiy salohiyat tushunchasining mohiyatini yoritishga qaratilgan ayrim ilmiy qarashlarni qiyosiy tahlil qilgan holda, umumlashtirilgan xulosalarni shakllantirish maqsadga muvofiq;

- funksional yondashuvga ko‘ra, mintaq iqtisodiy salohiyati tushunchasi tarkibiy jihatdan mehnat, innovatsion, tabiiy resurs, investitsion, ishlab chiqarish, soliq va shu kabi mintaqaning iqtisodiy imkoniyatlarini tavsiflovchi ko‘rsatkichlardan

tashkil topgan keng qamrovli, o‘zaro bog‘liq bo‘lgan jarayonlarni tavsiflovchi ko‘rsatkichlar tizimi;

- hududiy yondashuvga ko‘ra, mintaqa iqtisodiy salohiyati uning chegarasi (ya’ni, hududiy-administrativ tizim) doirasida joylashgan iqtisodiy subyektlarning jamlangan iqtisodiy salohiyatini tavsiflovchi ko‘rsatkich hisoblanadi;

- barqaror rivojlanish sharoitida mintaqa iqtisodiy salohiyatidan foydalanish samaradorligiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni undan foydalanish jarayonida vujudga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning o‘zaro aloqadorligi nuqtayi nazaridan bevosita yoki bilvosita ta’sir imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda guruhlash talab etiladi. Bu turdagi guruhlashni amalga oshirilishi olingan natijalarning ishonchliligini oshirish bilan birgalikda, har qanday mintaqada qo‘llash imkoniyatini yaratadi;

- mamlakatimizda hududlarni barqaror rivojlantirishda davlat turli dastaklardan foydalanib kelmoqda. Ushbu dastaklardan foydalanish darajasi yildan-yilga ortib, hududlar barqaror rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan davlat dasturlarining manzilliligini oshirish imkonini bermoqda;

- mamlakatda hududlar iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli davlat dasturlarini amalga oshirilishi o‘z navbatida ularning samaradorlik ko‘rsatkichlarini baholash zaruriyatini vujudga keltirdi. Shuningdek, mamlakatda hududlarni barqaror rivojlantirishning hozirgi holatini aniqlash orqali o‘rta va uzoq muddatli istiqbolga mo‘ljallangan maqsadli davlat va hududiy dasturlarni ishlab chiqib, ularni zudlik bilan amalga oshirish, sohada yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etishning ta’sirchan mexanizmi shakllanmaganligi ham hududlar kesimida barqaror rivojlanish ko‘rsatkichlari samaradorligini baholash tizimini joriy etish lozimligidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Marija Milenković, Ashok Vaseashta, Dejan Vasović. Strategic Planning of Regional Sustainable Development Using Factor Analysis Method. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 30, No. 2 (2021), 1317-1323

2. Хайруллоев Д.С. Устойчивое развитие региона как основа безопасности национальной экономики. // Труды IV Всероссийской научной конференции «Информационные технологии в системе социально-экономической безопасности России и ее регионов». - Казань. 23-26 апреля 2012. КФУ. - S. 41-49.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-son farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/6600413>

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma’lumotlari (<https://tools.sodapdf.com/document/4fd6470-8d98-44dd-9a41-4be60e91cc6a>)

5.

МАМЛАКАТИМИЗ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАХЛИЛИ.

А.А.Авлиёкулов

Термиз иқтисодиёт ва сервисуниверситети И.ф.н. доцент

Одинакулов Темирмалик Акмал ўғли

Термиз иқтисодиёт ва сервисуниверситети магистранти

Аннотация. Ушбу тезисда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан фойдаланишнинг кўрсаткичлари тахлили ҳақида.

Калит сўзлар. Ер ресурслари, қишлоқ хўжалиги, ер фонди, иқтисодий тахлили, ер ресурсларидан унумли фойдаланиш.

Кириш. Қишлоқ хўжалигида ер асосий ишлаб чиқариш воситаси бўлиб, кишиларнинг ерга ишлов бериши йўли билан ишлаб чиқариш шаклланади. Ер бир пайтда меҳнат предмети (меҳнат йўналтирадиган объект сифатида) ва меҳнат қуроли (ерда зарур биологик шароитларни туғдириш натижасида ўсимликлар ривожланади) сифатида қишлоқ хўжалигида юзага келади. Ер ҳар бир халқнинг асосий бойлигидир.

Ўзбекистон Республикаси ер ресурсларининг 2024 йил 1 январь ҳолатига миллий ҳисоботи Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлиги томонидан ҳисобот йилида корхона, муассаса, фермер хўжаликлари ва ташкилотларнинг ерларидаги барча ўзгаришлар тўғрисидаги маълумотлар асосида ҳамда туман, шаҳар ва вилоят ҳокимларининг қарорлари билан тасдиқланган йиллик ер ҳисоботларини республика бўйича у мумлаштириш натижасида тузилди.

Ўзбекистон Республикасининг маъмурий чегарасидаги умумий ер майдони 2024 йил 1 январь ҳолатига жами ерлар 44 892,4 минг гектарни, шундан суғориладиган ерлар эса 4 342,5 минг гектарни ёки умумий ер майдонининг 9,7 фоизини ташкил қилади. Ўзбекистон Республикаси ер фонди ерлардан фойдаланиш мақсади ва тартибига кўра ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, улар Ўзбекистон Республикаси Ер кодексининг 8-моддасига асосан 8 та тоифага бўлинади.

Ер фондининг тоифалари бўйича кишига тақсимланиши жадвалда кўрсатилган.

**2024 йил 1 январ ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг маъмурий
чегарасидаги умумий ер майдони**

/р	Ер фондининг тоифалари	Умумий ер майдон		Шу жумладан, суғориладиган ерлар	
		Жами	Фоиз ҳисобида	Жами	Фоиз ҳисобида
	Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар	26 132,2	58,21	4 226,2	9,41
	Аҳоли пунктларининг ерлари	226,7	0,51	50,9	0,11
	Саноат, транспорт, алоқа, муҳофаа ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар	786,9	1,75	12,6	0,03
	Табиатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш ва рекреация мақсадларига мўлжалланган ерлар	3 223,3	7,18	0,9	0,002
	Тарихий-маданий	15,0	0,03		
	Ўрмон фонди ерлари	12 092,5	26,94	4	0,10
	Сув фонди ерлари	827,3	1,84	4	0,01
	Заҳира ерлар	1 588,5	3,54	1	0,00
	Жами ерлар:	44 892,4	100,0	4 342,5	9,67

Қишлоқ хўжалиги эҳтиёжлари учун бериб қўйилган ёки ана шу мақсадлар учун белгиланган ерлар қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар ҳисобланади. Ушбу мақсадлар учун мўлжалланган ерлар қишлоқ хўжалигини юритиш учун зарур бўлган қишлоқ хўжалиги ерлари ва дарахтзорлар, ички хўжалик йўллари, коммуникациялар, ўрмонлар, ёпиқ сув ҳавзалари, бинолар, иморатлар ва иншоотлар эгаллаган ерларга ажралади.

Шунингдек, ҳайдаладиган ерлар, пичанзорлар, яйловлар, бўз ерлар, кўп йиллик дарахтзорлар (боғлар, токзорлар, тутзорлар, мевали дарахт кўчатзорлари, мевазорлар ва бошқалар) эгаллаган ерлар қишлоқ хўжалиги ерлари жумласига киради.

2-расм. 2024 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ер фондининг тоифалари бўйича тақсимланиши

3-расм. 2024 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ер фондининг ер турлари бўйича тақсимланиши

Республикада қишлоқ хўжалиги корхоналари ва ташкилотларининг сони фермер хўжаликлари билан биргаликда олганда, 2024 йил 1 январь ҳолатига кўра 787 808 та бўлиб, уларга бириктириб берилган ерларнинг умумий ер майдони 26 132,2 минг гектарни, шу жумладан қишлоқ хўжалик ер турлари майдони 21 206,5 минг гектарни, шундан 3 701,0 минг гектари суғориладиган ерларни вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича тақсимланиши 4-расм кўрсатилган.

4-расм. Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва вилоятлар бўйича торшадиган қишлоқ хўжалик ер турларининг тақсимланиши. (% ҳисобида)

Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг 58,21 фоизини қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар эгаллаган бўлиб, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришда асосий восита ҳисобланади. Республика ҳудудида қишлоқ хўжалиги мақсадларига мўлжалланган ерларнинг тақсимланиши табиий иқлим омилларига биноан белгиланади. Ҳулоса қилиб, қуйидаги таклифларни билдирамиз,

1. Экин майдонларини кўпайтириш, янги ерларни ўзлаштириш учун ерлар чекланган. Шунинг учун асосий эътиборни экинларнинг ҳосилдорлигини оширишга қаратиш зарур. Бунинг учун экинларнинг янги, серхосил, тезпишар навларини яратиш, ирригация, мелиорация, агротехник, кимёвий тадбирларни ўз вақтида амалга ошириш натижасида тупроқнинг унумдорлиги ошишини таъминлаш лозим. Шу билан биргаликда юртимиздаги илмий-тадқиқот институтлари, университет ва унститутлар билан ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ. Алоҳида эътибор ишчи -хизматчиларни моддий ва маънавий рағбатлантиришга қаратилиши керак.

2. Ҳар бир ҳудудда ер ресурсларидан фойдаланишда алмашлаб экиш тизимини янада ривожлантириш, илғор суғориш технологияларини қўллаш, ерларга ишлов беришнинг замонавий технологияларини жорий этишга эътибор қаратиш лозим.

3. Аҳоли ўсиши натижасида уларнинг эҳтиёжларидан келиб чиқиб, қўшимча ер майдонлари ажратилиши доимий давом этади. Экологияни яхшилаш мақсадида табиатни муҳофаза этиш, соғломлаштириш учун қўшимча майдонлар ажратиш мақсадга мувофиқдир. Келажакда мамлакатимиз ижтимоий иқтисодиётни ривожлантириш учун имкониятлар, захирадаги ердан фойдаланиш имконияти мавжуд. Захира ерлардан фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир.

4. Агар пахта майдонидан самарали фойдаланиш тўғри ташкил этилмаса, ҳосилдорлик кескин камайиб кетади. Қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигига таъсир қилувчи омиллар: алмашлаб экишга мўлжалланган ерларнинг ўзлаштирилиши, юқори сифатли уруғликлар билан таъминланиши, ўғит ва захарли химикатларнинг қўлланилиши, мелиорация ишларининг бажарилиши, хамма ишларнинг режага мувофиқ муддатда бажарилиши, асосий ишларнинг механизациялаштирилиши, меҳнат ҳақ тўлаш ҳамда йил мобайнидаги об -хаво хусусиятларини таҳлил қилишга айниқса жиддий эътибор бериш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг «Фермер хўжалиги тўғрисида»ги , Тошкент, 2004 йил 26 август, 662-II-сон
2. Ўзбекистон Республикасининг «Дехқон хўжалиги тўғрисида»ги Қонунлар. 2021 йил 1 апрель
3. Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси Тошкент, 1998 йил 30 апрель
4. У.П. Умурзаков., А.Ж. Тошбоев.Ж.Х.Рашидов Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ва менежменти Тошкент., “Иқтисод-Молия”2008. -286 б.
5. А.Абдуғаниев, А.А.Абдуғаниев “Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти” Тошкент 2004 йил.
6. Ғ.А.Саматов, Ж.Ё.Ёдгоров, И.Б.Рустамова Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ташкил этиш. Тошкент 2005 йил.
7. У.М.Умурзоқов, А.Ж.Тошбоев, “Фермер хўжаликлари иқтисодиёти”. Т.: Тошкент. 2009 йил.
8. Р.Х.Эргашев “Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти”, Т.: 2010 й.
9. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналлари. 2010 - 2017 йиллар

ТРЕНДЫ И ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК IPO

Шахзод Сайдуллаев, Ph.D., доцент
Ташкентский Государственный Экономический Университет

Аннотация. В статье также рассматриваются преимущества глобализации для компаний и инвесторов, включая доступ к международному капиталу, повышение ликвидности и возможность диверсификации портфелей. Однако глобализация сопряжена с вызовами, такими как высокие затраты, регуляторные барьеры и валютные риски. Работа подчеркивает важность стратегического подхода и соблюдения международных стандартов для успешной навигации в условиях глобализации.

Ключевые слова: ESG-факторы, мировые биржи, виртуальные roadshow, укрепление бренда

Глобализация рынка IPO (первичных публичных размещений акций) оказывает значительное влияние на развитие международных рынков капитала. Компании из различных регионов мира активно используют возможности трансграничных размещений для привлечения капитала, расширения географии инвесторов и укрепления своего бренда. Основными трендами являются рост трансграничных IPO, использование цифровых технологий, усиление влияния ESG-факторов и развитие новых центров IPO, таких как азиатские рынки.

В эпоху глобализации международный рынок первичного публичного размещения акций (IPO) становится важным инструментом интеграции мировых экономик. Глобализация привнесла значительные изменения в структуру и функционирование рынков капитала, предоставляя компаниям из разных стран возможность привлекать средства на международных биржах. Этот процесс способствует расширению географии инвесторов [1], повышению ликвидности рынков и улучшению условий для привлечения капитала.

С одной стороны, глобализация рынка IPO позволяет компаниям из развивающихся стран получить доступ к капиталу на ведущих мировых биржах, таких как NASDAQ, NYSE или Лондонская фондовая биржа. С другой стороны, международные IPO требуют от эмитентов соблюдения более строгих стандартов корпоративного управления, прозрачности и финансовой отчетности, что повышает доверие со стороны инвесторов.

Однако глобализация IPO сопровождается рядом вызовов. Компании сталкиваются с высокими издержками на соблюдение международных требований, а также с конкуренцией за внимание инвесторов [2]. Кроме того, глобальная нестабильность и геополитические факторы могут влиять на успех размещений.

В данном исследовании будут рассмотрены ключевые тренды глобализации на рынке IPO, их влияние на международные рынки капитала, а также преимущества и вызовы, с которыми сталкиваются компании и инвесторы.

Глобализация привела к значительному увеличению трансграничных IPO. Компании из развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Бразилия, активно выбирают международные биржи, такие как NASDAQ, NYSE и Гонконгская фондовая биржа, для размещения своих акций. Это позволяет привлекать капитал из разных регионов и расширять географию инвесторов [3]. Развитие технологий также сыграло ключевую роль в трансформации IPO-процессов. Виртуальные roadshow и цифровые платформы упрощают взаимодействие с инвесторами по всему миру, снижая издержки и расширяя доступ к глобальным рынкам.

Влияние ESG-факторов (экологические, социальные и управленческие аспекты) становится все более заметным. Международные инвесторы все чаще предпочитают компании, соответствующие стандартам устойчивого развития, что усиливает их привлекательность на глобальных рынках [4]. Существенную роль в поддержке международных IPO играют суверенные фонды, пенсионные фонды и институциональные инвесторы. В то же время азиатские биржи, такие как Гонконгская и Шанхайская, укрепляют свои позиции, конкурируя с традиционными западными рынками капитала.

Таблица 1

Преимущества глобализации рынка IPO

Преимущество	Описание
Доступ к глобальному капиталу	Компании могут привлекать средства от международных инвесторов, что увеличивает их финансовую гибкость.
Укрепление бренда	Размещение акций на ведущих мировых биржах повышает репутацию компании.
Увеличение ликвидности акций	Акции становятся доступными для большего числа инвесторов, что повышает их рыночную стоимость.
Возможность для международной экспансии	Привлеченные средства могут быть использованы для выхода на новые рынки.

Глобализация IPO способствует повышению ликвидности рынков капитала. Привлечение международных инвесторов увеличивает объем торгов, а интеграция финансовых систем укрепляет связи между различными регионами. Это также дает инвесторам возможность диверсифицировать свои портфели, предоставляя доступ к активам компаний из различных отраслей и стран. Кроме того, конкуренция среди бирж усиливается: каждая из них стремится предлагать более выгодные условия, чтобы привлечь компании для размещения акций.

Одним из главных преимуществ глобализации является доступ к международному капиталу. Компании могут привлекать средства от широкого круга инвесторов, что увеличивает их финансовую гибкость. Размещение акций на ведущих мировых биржах способствует укреплению бренда компании и повышению ее репутации. Увеличение ликвидности акций делает их более привлекательными для инвесторов, что положительно сказывается на рыночной стоимости. Кроме того, привлеченные средства позволяют компаниям осуществлять международную экспансию и выходить на новые рынки.

Несмотря на преимущества, глобализация рынка IPO сопряжена с рядом вызовов. Международные IPO требуют значительных расходов на соблюдение нормативных требований, проведение аудита и организацию размещения. Компании также сталкиваются с регуляторными барьерами, связанными с различиями в стандартах корпоративного управления и финансовой отчетности в разных странах. Геополитическая нестабильность и международные конфликты могут негативно повлиять на успех размещений, а валютные риски добавляют неопределенности в расчетах стоимости привлеченного капитала.

Таблица 2

Вызовы для компаний и инвесторов

Вызов	Описание
Высокие затраты на проведение IPO	Международные IPO требуют значительных расходов на соблюдение нормативных требований и аудит.
Регуляторные барьеры	Компании должны соответствовать различным стандартам корпоративного управления в разных странах.
Геополитическая нестабильность	Международные конфликты и санкции могут негативно повлиять на успех IPO.
Валютные риски	Колебания обменных курсов могут повлиять на стоимость привлеченного капитала.

Заключение

Глобализация рынка IPO открывает перед компаниями и инвесторами новые возможности, способствуя интеграции мировых рынков капитала и повышению их ликвидности. Однако для успешного участия в этом процессе компаниям необходимо учитывать вызовы, связанные с высокими затратами, нормативными барьерами и геополитическими рисками. Успешная навигация в условиях глобализации требует от компаний стратегического подхода и

соблюдения международных стандартов, что может значительно повысить их шансы на долгосрочный успех.

Список использованных литератур:

1. Loughran, T., & Ritter, J. R. (2020). *The changing nature of IPOs*. Journal of Financial Economics, 136(3), 615-635.
2. Pagano, M., Panetta, F., & Zingales, L. (1998). *Why do companies go public? An empirical analysis*. The Journal of Finance, 53(1), 27-64.
3. Chemmanur, T. J., & Fulghieri, P. (1999). *A theory of the going-public decision*. Review of Financial Studies, 12(2), 249-279.

ЎЗБЕКИСТОНДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Эрмаматов Шоназар Жумакулович,
Тошкент давлат шарқшунослик университети
доценти, иқтисодиёт фанлари номзоди

Аннотация: Мақолада Ўзбекистондаги инвестиция фаолиятининг асосий кўрсаткичлари ва уларнинг 2010-2023 йиллардаги динамикаси таҳлил қилинган. Тадқиқот натижаларига кўра, мамлакатда инвестиция меъёрининг, хусусан, асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши 19,4 фоиздан 33 фоизгача ошганлиги аниқланган. Хорижий инвестициялар, айниқса тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг жалб этилиши ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар ёритилган. Шунингдек, мамлакатда инвестиция муҳитини яхшилаш учун ҳал қилиниши зарур бўлган муаммолар, жумладан сармоядорлар ҳуқуқларининг заиф ҳимояси, маъмурий-бюрократик тўсиқлар ва паст инвестиция рейтинги каби масалалар аниқланган.

Калит сўзлар: инвестиция фаолияти, инвестиция меъёри, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, барқарор иқтисодий ривожланиш, тадбиркорлик, хусусий сектор, ЯИМ, инвестиция муҳити.

Кириш. Барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашда инвестициялар алоҳида ўринга эга. Негаки, чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, саноатни диверсификациялашга қаратилган лойиҳалар ижросини, ишлаб чиқаришни техник ва технологик янгилашни, умуман, мамлакатимизни модернизация қилишни сармоясиз тасаввур этиб бўлмайди. Фаол ва оқилона инвестиция сиёсати тараққиёт локомотивидир. “Ўзбекистон - 2030” стратегиясида мамлакатимизнинг инвестициявий жозибадорлигини янада

ошириш ва қимматли қоғозлар бозорини жадал тараққий эттириш бўйича аниқ, пухта чора-тадбирлар белгиланган.

Қулай инвестиция муҳитини шакллантиришнинг асосий шартларидан бири макроиктисодий барқарорлик, иқтисодий ўсишнинг юқори суръатлари ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан дунёда содир бўлаётган инқироз ҳамда зиддиятлар шароитида ҳам Ўзбекистонда ЯИМ ҳажмининг ўсаётганлиги инвестиция муҳитига ижобий таъсир кўрсатади. Зеро, инвесторлар ўсаётган иқтисодиётга маблағ киритишга ҳаракат қиладилар.

Бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодиётнинг турли тармоқларида тадбиркорлик фаолиятини юритиш ва инвестицияларни жалб қилиш учун зарур бўлган ички шарт-шароитларни яратиш жараёнини рағбатлантиришга қаратилган изчил ислохотлар амалга оширилаётгани кузатилмоқда. Бунинг натижасида 2010-2023-йилларда Ўзбекистон инвестиция фаолиятининг асосий кўрсаткичларида ижобий ўзгаришлар юз берди (1-жадвал). Жумладан, Ўзбекистонда 2010-2023 йилларда ялпи ички маҳсулотнинг номинал ҳажми 13,5 мартага, асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг номинал ҳажми 22,9 мартага ошган. 2023 йилда Ўзбекистон иқтисодиётига жалб этилган жами инвестициялар ҳажми 22,1 фоизга кўпайган.

Айни вақтда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган инвестиция меъёрининг сезиларли даражада ошганлигини таъкидлаш лозим. Агар 2010 йилда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 19,4 фоизни ташкил этган бўлса, 2023 йилга келиб ушбу кўрсаткич 33 фоизга етди.

1-жадвал

Ўзбекистонда инвестиция фаолиятининг кўрсаткичлари⁴⁸

	2010	2015	2020	2021	2022	2023
ЯИМ, млрд. сўм	78 936,6	221 350,9	605 514,9	738 425,2	896 617,9	1066 569,0
ЯИМнинг ўсиш суръати, %	10 7,1	107 ,2	102 ,0	107 ,4	105 ,7	106, 0
Асосий капиталга киритилган инвестициялар, млрд. сўм	15 338,7	416 70,5	202 000,1	244 962,6	269 857,5	3520 64,1
Асосий капиталга киритилган инвестициялар	10 4,2	109 ,4	95, 6	102 ,9	100 ,2	122, 1

⁴⁸ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

арнинг ўсиш суръати, %						
Асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши, %	19,4	18,8	34,8	33,3	30,1	33,0
Хорижий инвестиция ва кредитлар, млрд. сўм	4340,8	8309,5	86647,0	104467,3	112219,5	187884,8
Хорижий инвестицияларнинг жами инвестициялардаги улуши, %	28,3	19,9	42,9	42,6	41,6	53,4
Тўғридан тўғри хорижий инвестициялар, млрд. сўм	3850,0	6125,6	28740,5	30149,2	41521,2	84311,6
Тўғридан тўғри хорижий инвестицияларнинг жами инвестициялардаги улуши, %	25,1	14,7	14,2	12,3	13,7	23,9
Тўғридан тўғри хорижий инвестицияларнинг жами хорижий инвестициялардаги улуши, %	88,7	73,7	44,8	28,8	37,0	44,9

Мамлакатимизда хорижий инвестицияларни жалб этиш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижасида 2023 йилда 187,9 трлн. сўм (доллар эквивалентида 16,0 млрд. АҚШ долл.) асосий капиталга хорижий инвестиция ва кредитлар ўзлаштирилди. Хорижий инвестиция ва кредитларнинг жами инвестициялардаги улуши 2010 йилда 28,3 фоиздан 2023 йилда 53,4 фоизгача ўсди. Бу даврда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг жами инвестициялардаги улуши 25,1 фоиздан 23,9 фоизгача пасайди

Тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар ҳисобидан жорий даврда 166,7 трлн. сўм ўзлаштирилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси кафолати остида 21,2 трлн. сўм хорижий кредитлар ўзлаштирилди. Тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси кафолати остидаги хорижий кредитларнинг жами хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмидаги улуши мос равишда 88,7 % ва 11,3 % ни ташкил этди.

Айтиш жоизки, мамлакат иқтисодиётининг ривожланишини таъминлашда чет эл капитал қўйилмалари таркибида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар салмоғининг сезиларли даражада юқори улушга эга бўлиши ижобий ҳолат ҳисобланади, чунки давлат кафолатисиз мамлакат иқтисодиётига инвесторлар капитал маблағларини йўналтиришлари уларнинг миллий иқтисодиётда фаолият юритиш жараёнида келиб чиқиши мумкин бўлган барча рискларни (таваккалчиликларни) ўз зиммаларига олганликларидан далолат беради. Шу сабабли тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажмини ошириш мақсадга мувофиқ.

Юқоридаги ўзгаришлар билан бирга бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий, шу жумладан, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш бўйича бир қатор масала ва муаммоларнинг ҳалигача очик қолаётганлигини таъкидлаш лозим. Булар:

- сармоядорлар ҳуқуқларининг заиф ҳимояси ва етарли даражада самарали бўлмаган суд тизими;

- маъмурий-бюрократик тўсиқлар (кўплаб хорижий компаниялар ўз фаолиятини амалга ошириш учун лисензия ва рухсат олиш тартиб-қоидаларидан норози);

- паст инвестиция рейтинги.

Мамлакатимизда барқарор иқтисодий ривожланишни таъминлашнинг асосий масалалардан яна бири тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ. Бугунги кунда амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижасида мамлакатимизда хусусий бизнес билан шуғулланувчилар сезиларли даражада ортди. Бугунги кунда Ўзбекистонда 1 миллиондан зиёд тадбиркор фаолият юритяпти. Тадбиркорлар тасарруфидаги корхоналарда эса 5 миллиондан зиёд киши, жумладан, миллионлаб ёшлар меҳнат қиляпти. Бошқача айтганда, мамлакатимизда ҳар йили яратилаётган иш ўринларининг қарийб 90 фоизи хусусий сектор ҳиссасига тўғри келяпти. Бу эса хусусий бизнеснинг нафақат иқтисодий, балки ижтимоий ҳаётимиздаги аҳамияти, роли ҳам ортиб бораётганини кўрсатади.

Тадбиркорлар манфаатлари, ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоялаш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ғоят муҳим, жамият ва давлат барқарорлиги, тараққиётга дахлдор долзарб масала ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан қаралганда мамлакатимизда монопол соҳаларни бозор тамойилларига изчил

Ўтказиш, иқтисодийда хусусий сектор улушини ошириш, тadbirkorларга эркин фаолият юритиши учун энг қулай шароитлар яратиш устувор вазифалар сифатида белгиланган.

Давлат улуши мавжуд корхоналар сонини камайтириш, давлат тасарруфида фақат магистрал энергия ва транспорт тармоқлари, давлат бошқаруви ва хавфсизлиги билан боғлиқ соҳаларни сақлаб қолиш, маҳаллий тadbirkorлик субъектларига стратегик фойдали қазилма конларини бериш амалиётини кенгайтириш, бизнес учун қўшилган қиймат ва фойда солиқ ставкалари уч йил давомида оширилмаслигини кафолатлаш, микро молиялаштиришни ривожлантириш каби чора-tadbirkorларни амалга ошириш барқарор иқтисодий ривожланишга эришишда алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni / <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - T.: O‘zbekiston, 2021. - 455 b.
3. Абалкин Л. Размышления о долгосрочной стратегии, науке и демократии // Вопросы экономики. - 2006. - №12. - С.4-19.
4. Аганбегян А. На пути к цивилизованному рынку // Вестник Института экономики Российской академии наук. - 2018 - №1. - С.7-26.
5. То‘хлиев N., Xolmatov N., Ermamatov Sh., Haqberdiyev Q. O‘zbekiston iqtisodiyoti: oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik / N.To‘xliev va boshq. - Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2018. - 488 b.
6. O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati: 2024 yil yanvar-dekabr. - T.: 2025. - 509 b.

AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI

Abduraimova Nigora Abdugapparovna
TISU o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Ayollar ishtirokidagi tadbirkorlik faoliyati nafaqat ijtimoiy tenglikni ta‘minlash, balki iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish, bandlik darajasini oshirish va kambag‘allikni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi. Maqolada ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari, mavjud to‘siqlar va

ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, bu yo'nalishdagi davlat siyosati, xalqaro tajriba va iqtisodiy ko'rsatkichlarga asoslangan tahlillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ayollar tadbirkorligi, iqtisodiy rivojlanish, bandlik, ijtimoiy tenglik, kichik biznes, xotin-qizlar siyosati, iqtisodiy faollik, gender tengligi, ijtimoiy innovatsiya, tadbirkorlik muhiti.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishida inson kapitalining samarali foydalanilishi muhim omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, ayollarni iqtisodiy faoliyatga keng jalb qilish, ularning tadbirkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish orqali nafaqat gender tengligini ta'minlash, balki iqtisodiyotning barqaror o'sishiga erishish mumkin. Ayollar tadbirkorligi - bu nafaqat biznes yuritish shakli, balki ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarda ayollar ishtirokini kuchaytiruvchi muhim vosita hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish borasida tizimli islohotlar olib borilmoqda. Xususan, qonunchilik darajasida ayollarning iqtisodiy faolligini rag'batlantirishga qaratilgan qaror va dasturlar qabul qilinmoqda. Shunga qaramay, ushbu sohada hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar mavjud: moliyaviy resurslarga yetarlicha kirish imkoniyatining cheklangani, biznes yuritishdagi institutsional to'siqlar va ijtimoiy stereotiplar shular jumlasidandir.

Darhaqiqat, bugungi kunda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish masalasi nafaqat ijtimoiy barqarorlik, balki mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmonida ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish, tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi [2].

Asosiy qism.

Ayollar tadbirkorligi mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda respublikamizda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarining 35 foizdan ortig'i ayollar tomonidan boshqarilmoqda [4]. Bu esa iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi daromadini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda to'siq bo'layotgan muammolar ham mavjud: moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, biznes yuritish bo'yicha bilim va ko'nikmalarning yetishmasligi, ijtimoiy stereotiplar. Bu borada davlat tomonidan bir qator dasturlar ishlab chiqilgan: "Ayollar daftari", "Biznes ayol" dasturi, subsidiyalar va kreditlar ajratish kabi [1].

Zamonaviy jamiyatda ayollarning iqtisodiy faoliyatda faol ishtiroki nafaqat gender tengligining amalda ta'minlanishini anglatadi, balki mamlakat iqtisodiyotining barqaror va inklyuziv rivojlanishiga xizmat qiladi. Ayollar tadbirkorligi bugungi kunda dunyo miqyosida muhim strategik yo'nalishlardan biri bo'lib, rivojlanayotgan

davlatlarda ham, rivojlangan mamlakatlarda ham iqtisodiy o'sish, bandlik darajasining oshishi va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda katta rol o'ynamoqda.

O'zbekiston Respublikasi hamda boshqa ko'plab mamlakatlar ayollarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularga teng iqtisodiy imkoniyatlar yaratish borasida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Davlat siyosatida xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini kuchaytirish, kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan kreditlar, soliq imtiyozlari, konsultativ xizmatlar va boshqa rag'batlantiruvchi mexanizmlar joriy etilmoqda. Shu bilan birga, ayollar tadbirkorligi o'ziga xos muammolar, to'siqlar va ehtiyojlarga ega bo'lgan murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisa hisoblanadi.

Jahon tajribasiga murojaat qiladigan bo'lsak, BMT ma'lumotlariga ko'ra, ayollar tadbirkorligi iqtisodiy o'sishga 2-3 foizgacha qo'shimcha hissa qo'shadi [6]. O'zbekiston sharoitida ham bu ko'rsatkich yuqori bo'lishi mumkin, chunki ayollar sektorining faollashuvi orqali yangi bozorlar va xizmatlar shakllanmoqda.

1-rasm. O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini osib borishi [4]

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, ayollar boshchiligidagi bizneslar ijtimoiy mas'uliyat, innovatsiya va barqarorlikka ko'proq e'tibor beradi [3]. Shu bois, ayollarni tadbirkorlikka keng jalb etish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy maqsadlarga erishishda ham muhim omil hisoblanadi. Ayollar tadbirkorligi - bu ayollar tomonidan tashkil etilgan va boshqarilayotgan biznes faoliyatini anglatadi. Bu faqat moliyaviy daromad olishni emas, balki oilaviy farovonlikni ta'minlash, jamiyatga ijtimoiy foyda keltirish va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatini ham nazarda tutadi. Ayollar ko'pincha xizmat ko'rsatish, ta'lim, tikuvchilik, oziq-ovqat ishlab chiqarish kabi sohalarda faoliyat yuritadilar. Bu sohalar aholining kundalik ehtiyojlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, iqtisodiyotning barqarorlik jihatini mustahkamlaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar boshchiligidagi bizneslar ko'pincha ijtimoiy javobgarlik, xodimlar salomatligi va barqaror rivojlanishga katta e'tibor qaratadi. Bundan tashqari, ayollar tomonidan yaratilgan ish o'rinlari boshqa ayollar uchun ham imkoniyat eshigini ochadi, bu esa gender tengligini amalda ta'minlashda muhim omil sanaladi. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish quyidagi yo'llar orqali iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sir ko'rsatadi:

-Bandlik darajasini oshiradi. Ayollar tomonidan tashkil etilgan kichik va o'rta bizneslar orqali yuzlab, minglab ish o'rinlari yaratiladi.

-Ichki talabni kuchaytiradi. Ayollar biznesi ko'pincha mahalliy bozorlarga yo'naltirilgan bo'lib, hududiy iqtisodiyotlarni jonlantiradi.

-Oilaviy daromadlar barqarorligini ta'minlaydi. Ayol-tadbirkorlar daromadni ko'pincha bolalar ta'limi, sog'liqni saqlash va ijtimoiy ehtiyojlarga sarflaydi.

-Ijtimoiy innovatsiyalarni rivojlantiradi. Ayollar ko'pincha yangi, barqaror va ijtimoiy mas'uliyatli mahsulot yoki xizmatlarni joriy etishda faoldirlar.

-Iqtisodiy inklyuziyani kuchaytiradi. Kam ta'minlangan, ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj guruh vakillari ham biznesga jalb etiladi.

BMT va Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, agar ayollar erkaklar bilan teng iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lsa, jahon YaIMi o'rtacha 26% ga oshishi mumkin. Bu esa ayollar tadbirkorligini global iqtisodiy strategiya sifatida ko'rib chiqish zaruratini anglatadi.

Xulosa

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish - bu nafaqat ijtimoiy adolat tamoyilining ifodasi, balki iqtisodiy taraqqiyotning muhim yo'nalishidir. Ayollarning iqtisodiy hayotdagi ishtiroki mamlakatning yalpi ichki mahsulotini oshiradi, bandlikni ta'minlaydi, kambag'allikni kamaytiradi va barqaror jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois bu yo'nalishda davlat, fuqarolik jamiyati va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash zarur. Kelgusida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish orqali O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, hududlararo tafovutlarni kamaytirish va inklyuziv o'sishga erishish mumkin. Bu esa nafaqat iqtisodiy foyda, balki keng ijtimoiy ijobiy natijalarni keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytganda, ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash mamlakat iqtisodiy rivojida muhim omildir. Ayollarning tadbirkorlikdagi ishtirokini kengaytirish quyidagi natijalarga olib keladi:

1. Yangi ish o'rinlari yaratiladi;
2. Ijtimoiy tenglik va inklyuziv iqtisodiy o'sish ta'minlanadi;
3. Oilaviy daromadlar oshadi va ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanadi;
4. Hududlar kesimida iqtisodiy faollik oshadi;
5. Innovatsion g'oyalar va ijtimoiy mas'uliyatli yondashuvlar rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni, 28.01.2022 y. - <https://lex.uz>
2. G‘afurov Sh. Ayollar ishtirokidagi biznes loyihalarning iqtisodiy samaradorligi. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2023.
3. Mirzayeva M. Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar // Iqtisodiyot va innovatsiya. - 2022. - №4. - B. 45-52.
4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti - <https://stat.uz>, 2024.
5. Karimov Z. Gender iqtisodiyoti asoslari. - Samarqand: Ilm Ziyo, 2021.
6. UN Women. Women’s Entrepreneurship Development in Central Asia. - New York: UN Women, 2023. - <https://www.unwomen.org>

BANDLIK VA ISHSIZLIK MUAMMOLARI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Abduraimova Nigora Abdugapparovna
TISU o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bandlik va ishsizlik masalalari har bir davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining markaziy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, fuqarolarning turmush darajasi, iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy osoyishtalik va hatto siyosiy vaziyatga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Zamonaviy davrda global iqtisodiy o‘zgarishlar, texnologik taraqqiyot, raqamli transformatsiya va pandemiyadan keyingi mehnat bozoridagi keskin o‘zgarishlar ushbu muammolarning dolzarbligini yanada oshirmoqda.[1]

Dunyo miqyosida bandlik masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy adolat, inson huquqlari va barqaror taraqqiyot nuqtayi nazaridan ham muhim sanaladi. Ishsizlik darajasining oshishi aholining hayot sifatini pasaytiradi, kambag‘allikni chuqurlashtiradi, ijtimoiy noroziliklarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, yoshlar, ayollar va nogironligi bo‘lgan shaxslar kabi ijtimoiy zaif guruhlarining mehnat bozoridagi cheklangan imkoniyatlari ushbu muammoni murakkablashtiradi.[3]

O‘z navbatida, bandlikni ta’minlash davlatning ijtimoiy siyosatini amalga oshirishda ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda ushbu sohada tub islohotlar olib borilmoqda: norasmiy bandlikni rasmiylashtirish, masofaviy va moslashuvchan ish shakllarini qonuniylashtirish, kasbiy malaka va ko‘nikmalarni rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturlar ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, xalqaro mehnat standartlariga muvofiq ishchi kuchi harakatchanligini oshirish, kasbga qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish kabi yondashuvlar qo‘llanilmoqda.[5]

1-rasm. Aholi bandlik holati sektorlar bo'yicha

Zamonaviy mehnat bozori o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, unga texnologik taraqqiyot, raqamli iqtisodiyotning kengayishi, pandemiya ta'siri, global migratsiya va ekologik omillar ta'sir etmoqda. Endilikda bandlikni ta'minlashda an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda, innovatsion, tizimli va moslashuvchan strategiyalar zaruratga aylangan.[7]

2-rasm. O'zbekistonda ishsizlik darajasi

Ushbu tezida aynan ana shu zamonaviy yondashuvlar, ularning samaradorligi, O'zbekiston misolida mavjud holatlar va yechimlar, shuningdek, xalqaro tajribalar asosida bandlik va ishsizlik muammolariga qanday strategik yondashuvlar mavjudligi tahlil qilinadi. Kirib kelgan yangi iqtisodiy davrda mehnat siyosatining qayta ko'rib

chiqilishi zarurati va uning asosiy yo‘nalishlari mazkur tezisning markaziy mavzusi sifatida ko‘rib chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. (2023). <https://lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. (2021). “2022-2026 yillarda bandlikni ta’minlash va mehnat munosabatlarini rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida” PQ-5003-sonli qaror. <https://lex.uz/docs/5711325>
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2023). *Mehnat bozori ko‘rsatkichlari*. <https://stat.uz>
4. Abdurahmonov, Q.X. (2021). *Mehnat bozori iqtisodiyoti*. Toshkent: Iqtisodiyot.
5. Azizov, S. (2020). “Bandlik va ishsizlik muammolari: O‘zbekiston tajribasi”. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, №4, 65-72-betlar.
6. International Labour Organization (ILO). (2022). *World Employment and Social Outlook - Trends 2022*. Geneva: ILO Publications.
7. World Bank. (2021). *Uzbekistan: Enhancing Labor Market Outcomes for Inclusive Growth*. Washington, DC.

THE IMPORTANCE OF INNOVATION IN THE FIELD OF TOURISM

Bakhshullo Asadov

Teacher of the Department of Digital Economy of DTPI

Abstract. This article highlights the issues of studying the relations related to innovations in tourism in the context of current trends in the development of the tourism industry. The article considers the main concepts and definitions of innovation in tourism, innovative management in tourism, marketing innovations in tourism, innovative forms of tourism, innovative approaches to the development of tourism business and their economic feasibility. In addition, issues of state-level support for innovations that determine the place of innovation in the complex of tourist services are also considered.

Key words: tourism industry, innovation, innovative management, marketing innovations, innovative forms of tourism, mobile technologies, online platforms, reservation systems.

Introduction

In Uzbekistan, great attention is being paid to all aspects that serve to increase the potential of tourism and its implementation. In particular, the development of the tourism sector in any country depends, first of all, on the creation of favorable

conditions for the tourism sector, legal protection, as well as the level of development of the tourism infrastructure. This requires large investments in the field. At the same time, the development of tourism is closely related to the development of economic and social spheres. At the moment, one of the main factors of the formation and development of the tourism industry is the positive changes that continuous innovative developments bring to people's lives.

Today, innovations in tourism and related fields lead to rapid development of the industry and increase in the quality of tourist services. Tourism is one of the main sectors of the economy that brings high income and is rapidly developing. At the moment, this network is a unique means of practical communication in the field of culture between the countries and peoples of the world. Currently, tourism ranks third in the world economy in terms of income, after the automobile industry and the oil and gas industry.

On March 29, 2023, President Shavkat Mirziyoyev chaired the meeting of the video selector dedicated to the development of tourism in our country. In his speech, the head of state touched upon the use of new techniques and technologies in the development of the tourism sector, the issues of infrastructure development, the current state of the system, existing problems and ways to overcome them, and the prospects for the development of the sector⁴⁹.

Innovation in tourism is the creation and introduction of new and unique products, services, technologies and practices in tourism. Innovations can be related not only to the tourism product itself, but also to the processes and methods of managing their creation and implementation.

Literature review.

The use of innovative technologies in tourism and related fields began to develop from the last years of the 20th century. It is from this period that many scientists conducted scientific research on the introduction of innovative technologies in tourism.

Foreign scientists U. Gretzel, M. Sigala, Z. Xiang, Ch. according to research conducted by Ko, the tourism industry has been greatly influenced by advances in information and communication technologies (ICT), including the Internet, over the past few years. Therefore, they believe that it is necessary to use new strategies to attract tourists to tourist destinations⁵⁰.

Today, the Turkish expert K. Chinar uses innovative technologies based on mobile technologies to provide consumers, that is, tourists, with the formation of demand for tourist products, as well as providing tools for management and distribution

⁴⁹Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 29-mart kuni mamlakatimiz turizm salohiyatini oshirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidagi nutqidan. "Указаны дополнительные возможности для развития туризма" <https://president.uz/ru/lists/view/6095>

⁵⁰ U. Gretzel, M. Sigala, Z. Xiang, Ch. Koo Smart tourism: Foundations and developments Electronic Markets, 25 (3) (2015), pp. 179-188

of service processes, believes that it provides incentives to support the globalization of the tourism industry⁵¹.

Local scientists D. Aslanova and B. Safarov believe that the reason and inevitability of innovation lies in humanity's constant desire for innovation. Innovations are formed in an environment where needs and development collide, the task of innovation management is to realize and materialize the mature needs of society. They believe that the financing of innovations is carried out not only by the state, but also at the expense of regional budgets in the following forms:

- financing of projects within the framework of target programs, within the scope of the state's foreign debts;

- financial support of highly effective innovative and investment projects⁵².

Economist A. Norchayev believes that the digital economy in service delivery is not a process that needs to be developed or introduced, but that it is the transformation of existing services into a new look by introducing innovative technologies in the daily life of tourists⁵³.

In the approaches presented above, there are different approaches to the use of innovative technologies in tourism, and all of them are based on the positive effect of using modern technology or approach for the development of the sector. However, at present, the aspect of developing mobile innovative technologies and software in the more effective organization of touristic opportunities of the regions is not sufficiently covered, which justifies the relevance of this research.

Analysis and results.

Innovative technologies used in the field of tourism have a positive effect on the modern implementation of the activities of all subjects related to the field, such as a tourist company, an insurance company, a transport company, a tourist bureau, hotels, catering establishments.

The use of innovative technologies in the field of tourism or the implementation of innovative activities in general is carried out on the basis of the directions established by the government and they are classified as follows:

- allocating funds for the implementation of targeted programs in the regions;
- creation of a network of information centers that provide free services to travelers and contribute to the education of local residents in the field of tourism;

⁵¹ K. Chinar. Role of Mobile Technology for Tourism Development. The Emerald Handbook of ICT in Tourism and Hospitality. ISBN: 978-1-83982-689-4.

⁵² Асланова Д.Х. Роль инноваций, и их значение в инвестициях на рынке туристских услуг в Узбекистане / Д.Х. Асланова, Б.Ш. Сафаров, А. Хайруллаев // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – №3. – С. 18-22

⁵³ A. Norchayev. Turizmda raqamli innovatsion texnologiyalarni joriy qilish yo'nalishlari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart aprel, 2020 yil

- providing financial support in the form of grants, subsidies and investments for service provision and introduction of scientific developments used in related sectors of the economy⁵⁴.

The effective use of innovative processes and technologies is also characterized by the effective use of the opportunities of the field or network, as well as the solution to possible problems. According to the researchers, the advantages of using innovative technologies in the field of tourism are shown in the following:

- the amount of money spent by tourists on tourist services decreases (for example, booking a hotel in advance, air ticket);

- there will be an opportunity to get more, faster and quality information about tourist services (tour packages and tour itineraries);

- opportunities for tourist services to enter the world market in the digital world will be great;

- allows to eliminate the shortcomings of tour itineraries and services and develop them further due to quick feedback of tourists;

- service will be faster, better quality, more convenient and less expensive⁵⁵.

All over the world, the development and spread of mobile technologies is going at a fast pace, and this process is predicted to develop steadily in the future.

Table 1

Applications for tourists⁵⁶

T/r	Types of mobile applications	Compatible mobile applications
1.	Booking programs	Trivago, Booking.com, Tripadvisor
2.	Electronic maps	Google maps, Yandex karti, 2GIS
3.	Translator applications	Google tarjimon, Яндекс Переводчик, TripLingo
4.	Navigation applications	Waze, Яндекс.Navigator
5.	Applications for flights	App In The Air, Flio, Skyscanner

⁵⁴ Chen, R. Lav, Sh. Xu, M. Zang Bibliometric and Visualized Analysis of Mobile Technology in Tourism 3rd International Conference on Tourism Research 2020. <https://doi.org/10.3390/su12197975>

⁵⁵ A. Norchayev. Turizmda raqamli innovatsion texnologiyalarni joriy qilish yo'nalishlari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart aprel, 2020 yil

⁵⁶ Compiled by the author

In our country, it is necessary to create and develop such applications in cooperation with IT and tourism specialists. The created applications need to be placed on platforms such as Play store and App store. Applying a national approach to the creation of applications, reflecting the characteristics of the regions that show their own aspects, will have a positive effect not only on attracting domestic tourists, but also on increasing the interest of foreign tourists in our country.

Conclusions and suggestions.

In recent years, the tourism sector has been carrying out extensive work on promoting the tourism potential of Uzbekistan on a global scale. Representatives of the tourism sector are taking measures to improve the quality of service to domestic and foreign tourists, first of all, active work is being done to improve the tourism infrastructure in the regions of our country. It shows the need to develop mobile technologies and create practical programs that can provide new opportunities for tourists. For this, doing the following will give positive results:

- To achieve the introduction of tourist infrastructure based on innovative technologies, which is convenient for local and foreign tourists to use;

- Use innovative technologies in the form of high-quality photo and video materials, geoinformation data of the area, 3D format view, etc., in determining the areas where new tourist destinations can be developed based on the specific characteristics of the country's regions;

- Creation of alternative national applications to various mobile applications created by foreign companies for the convenience of tourists. Adapting these applications to meet all the needs of tourists.

Thus, the development of innovative mobile technologies in tourism and their wide use will create an opportunity to ensure the growth of the country's economy.

LIST OF USED LITERATURE

1. A. Norchayev. Turizmda raqamli innovatsion texnologiyalarni joriy qilish yo'nalishlari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil

2. K. Chinar. Role of Mobile Technology for Tourism Development. The Emerald Handbook of ICT in Tourism and Hospitality. ISBN: 978-1-83982-689-4.

3. U. Gretzel, M. Sigala, Z. Xiang, Ch. Koo Smart tourism: Foundations and developments Electronic Markets, 25 (3) (2015), pp. 179-188

4. Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 29-mart kuni mamlakatimiz turizm salohiyatini oshirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidagi nutqidan. "Указаны дополнительные возможности для развития туризма"

5. Асланова Д.Х. Роль инноваций, и их значение в инвестициях на рынке туристских услуг в Узбекистане / Д.Х. Асланова, Б.Ш. Сафаров, А. Хайруллаев // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2016. - №3. - С. 18-22

YASHIL IQTISODIYOT TARMOQLARINI RAG‘BATLANTIRISH ORQALI IQTISODIY SALOHIYATNI OSHIRISH

Sh.J.Borotov - DTPI katta o‘qituvchisi

O‘zbekiston Respublikasi so‘nggi yillarda iqtisodiyotda ekologik barqarorlikni ta‘minlash va tabiatga salbiy ta‘sirni kamaytirishga yo‘naltirilgan tub islohotlarni boshlab berdi. Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosat barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslanib, “yashil iqtisodiyot” tushunchasini amaliyotga keng joriy etishni nazarda tutmoqda. Bu yo‘nalishda asosiy e‘tibor energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, transport sohasini modernizatsiya qilish va atrof-muhit muhofazasini kuchaytirishga qaratilgan.

2023-yil 30-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha 2030-yilgacha mo‘ljallangan strategiya” O‘zbekistonning ekologik xavfsizligini mustahkamlash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va energiya ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi manbalarni keng qo‘llashni maqsad qilgan. Ushbu strategiyaga muvofiq, 2030-yilga borib qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini 40 foizga yetkazish rejalashtirilgan. Ayni paytda mamlakatda bu borada muhim amaliy qadamlar tashlanmoqda.

Xususan, Abu Dabi sarmoyadorlari bilan hamkorlikda Buxoro va Jizzax viloyatlarida umumiy quvvati 1,000 MVt bo‘lgan quyosh elektr stansiyalari qurilishi yakuniga yetkazilib, ular 2024-yil oxirida to‘liq quvvat bilan ishga tushiriladi. Bundan tashqari, Saudiya Arabistonining ACWA Power kompaniyasi bilan hamkorlikda Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida shamol elektr stansiyalari barpo etilmoqda. Bu loyihalar nafaqat elektr energiyasiga bo‘lgan ichki ehtiyojni qoplashga, balki issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga ham xizmat qiladi.

Energiya sohasidan tashqari, chiqindilarni boshqarish tizimi bo‘yicha ham islohotlar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Hozirgi vaqtda Toshkent, Namangan, Samarqand kabi yirik shaharlarda maishiy chiqindilarni ajratib yig‘ish va qayta ishlash tizimi yo‘lga qo‘yilgan. Shu bilan birga, “Toza hudud” DUK tomonidan chiqindi poligonlari modernizatsiya qilinib, u yerda bioenergiya olish texnologiyalari sinov tariqasida joriy qilinmoqda. Bu tashabbuslar natijasida 2024-yilda mamlakatda qayta ishlangan chiqindilar hajmi 3,2 million tonnaga yetdi, bu esa avvalgi yillarga nisbatan 1,5 baravarga ko‘p.

Transport sohasi ham yashil iqtisodiyot yo‘nalishida transformatsiyalanmoqda. Toshkent shahrida 2023-yil davomida 150 dan ortiq elektrobuslar harakatga keltirildi. Bu esa yirik shahar markazlarida CO₂ chiqindilarini yiliga 12 ming tonnaga kamaytirish imkonini berdi. Shu bilan birga, 2025-yilgacha barcha yirik shaharlarda jamoat transportini elektr quvvati asosida yuradigan vositalarga almashtirish bo‘yicha dastur qabul qilingan.

Moliya sohasida ham “yashil moliyalashtirish” mexanizmlari bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. Xususan, 2022-yilda O‘zbekiston hukumati tomonidan 870 million AQSh dollarilik “yashil obligatsiyalar” chiqarildi va ular xalqaro investorlar tomonidan katta qiziqish bilan sotib olindi. Ushbu mablag‘lar asosan quyosh, shamol va bioenergetika sohaslariga yo‘naltirildi. Bu holat O‘zbekistonning xalqaro ekologik moliya maydonida jiddiy o‘rin egallayotganidan dalolat beradi.

Ta’kidlash joizki, 2024-yil avgust oyida Samarqand shahrida o‘tkazilgan “Markaziy Osiyo iqlim forumi” doirasida O‘zbekiston Respublikasi o‘zining “Yashil transformatsiya” dasturini taqdim etdi. Unda asosiy e’tibor sanoatda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilish, ekologik jihatdan xavfsiz qishloq xo‘jaligi texnikalarini qo‘llash, suv tejavchi irrigatsiya uslublarini kengaytirishga qaratilgan. Bu forum doirasida 450 million yevrodan ortiq qiymatdagi ekologik investitsiya loyihalari yuzasidan kelishuvlarga erishildi.

O‘zbekistonning “yashil” taraqqiyotga o‘tish strategiyasi ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi “yashil kasblar” - ekolog, chiqindi muhandisi, energetik ekspert, ESG-analitik kabi mutaxassislariga bo‘lgan ehtiyoj oshmoqda. 2024-yilgi Bandlik vazirligi hisobotiga ko‘ra, bu sohalarda yangi ish o‘rinlari soni 17 mingdan oshdi. Bu esa islohotlarning nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini ham ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasi bugungi kunda yashil iqtisodiyot sari dadil qadamlar tashlamoqda. Bu jarayon qonunchilik islohotlari, xalqaro hamkorlik, texnologik yangilanish va ijtimoiy mas’uliyat uyg‘unligida olib borilmoqda. Yashil iqtisodiyot - bu nafaqat ekologik barqarorlik, balki sog‘lom avlod, innovatsion rivojlanish va iqtisodiy mustahkamlik garovidir.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrdagi “2019 - 2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son Qarori

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi.//Xalq so‘zi. 2020 yil 25 yanvar. № 19 (7521). 1-2 betlar.

3. Узбекистан поддерживает цели устойчивого развития ООН до 2030 года.
<http://www.trend.az/casia/uzbekistan/2438516.html>

4. Лясковская Е.А., Григорьева К.А. Формирование «зеленой» экономики и устойчивость развития страны и регионов. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2018. -Т. 12, № 1. - С. 15-22. БО 10.14529/ет180102

5. Chapple K. Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development // Berkeley: The Center for Community Innovation (CCI) at UC-Berkeley. - 2008. - P. 66

AQILLI QISHLOQ XO‘JALIGI TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QO‘LLANILISHI

Charshanbiyev Alibek Begxanovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning zamonaviy qishloq xo‘jaligida, xususan, “aqlli qishloq xo‘jaligi” (smart agriculture) tizimida qo‘llanilishi, ularning samaradorlikka, hosildorlikka va resurslardan oqilona foydalanishga bo‘lgan ta‘siri ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekistonda mazkur texnologiyalarni joriy etish istiqbollari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Aqlli qishloq xo‘jaligi, raqamli texnologiyalar, IoT, sun‘iy intellekt, GPS, dron, agrotexnologiya, raqamli monitoring.

Kirish

XXI asrda dunyo aholisining o‘sishi, oziq-ovqat xavfsizligi masalalari va iqlim o‘zgarishlari qishloq xo‘jaligida innovatsion yondashuvlarga ehtiyojni keskin oshirdi. Shu sharoitda “aqlli qishloq xo‘jaligi” kontseptsiyasi raqamli texnologiyalarning eng ilg‘or yutuqlariga asoslanib, resurslarni tejovchi, samaradorlikni oshiruvchi va ekologik barqaror ishlab chiqarishni tashkil qilishga xizmat qilmoqda. Bu yo‘nalishda sun‘iy intellekt, IoT (Internet of Things), GPS, dronlar, sensorlar va ma‘lumotlar tahlili muhim o‘rin egallaydi.

Asosiy qism

Aqlli qishloq xo‘jaligi - bu raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar va sun‘iy intellekt vositalari yordamida qishloq xo‘jaligi faoliyatini samarali boshqarish va optimallashtirish tizimidir. Bu tizim quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- **Resurslardan tejamli foydalanish (suv, o‘g‘it, energiya)** - bu aqlli qishloq xo‘jaligi tizimida eng muhim vazifalardan biri bo‘lib, resurslarni samarali boshqarish va ularni minimallashtirish orqali qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini yanada barqaror qilishga qaratilgan. Aqlli qishloq xo‘jaligi texnologiyalari yordamida bu resurslarni aniq o‘lchovlar, monitoring va avtomatlashtirish yordamida boshqarish mumkin.

- **Real vaqtda monitoring va tahlil** - bu aqlli qishloq xo‘jaligi tizimining muhim komponentlaridan biri bo‘lib, ekinlarni, resurslarni va boshqa qishloq xo‘jaligi jarayonlarini o‘z vaqtida kuzatish, tahlil qilish va boshqarishni ta‘minlaydi. Real

vaqtda monitoring va tahlil qilish orqali fermerlar va qishloq xo'jaligi mutaxassislari samarali qarorlar qabul qilib, resurslarni tejash, hosildorlikni oshirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

- **Hosildorlik prognozini aniqlash** - bu qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida resurslarni samarali boshqarish va natijalarni oldindan bashorat qilish uchun juda muhim jarayondir. Aqlli qishloq xo'jaligi tizimlarida hosildorlikni prognozlash orqali fermerlar o'z yer maydonlaridan maksimal darajada foydalanishga, zarur resurslarni optimal darajada taqsimlashga va iqlim sharoitlari yoki boshqa tashqi omillarga moslashishga imkon yaratadi. Bu jarayonning asosiy vazifasi hosilni aniqlash, ishlab chiqarishni optimallashtirish va resurslarni tejashdir.

- **Avtomatlashtirilgan agrotexnik tadbirlar** - bu qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarish va optimallashtirish uchun texnologiyalarni qo'llash jarayonidir. Bu tadbirlar avtomatlashtirilgan tizimlar va raqamli texnologiyalar yordamida bajariladi va ularning asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi ishlarini tezlashtirish, samaradorlikni oshirish, resurslarni tejash va ekologik xavfsizlikni ta'minlashdir. Avtomatlashtirilgan agrotexnik tadbirlar ko'plab jarayonlarni o'z ichiga oladi, masalan, ekinlarni parvarishlash, sug'orish, o'g'itlash, zararkunandalarga qarshi kurashish va hosil yig'ish.

GPS va geoma'lumotlar tizimi

Yer maydonlarini raqamli xaritalash - bu yer resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa **GPS**, **GIS** (Geographic Information Systems) va **dron** texnologiyalaridan foydalanib, aniq va raqamli ko'rinishda xaritalar tuzish jarayonidir. Bu usul O'zbekistonda yerga egalik qilishni aniqlashtirish, unumdorlikni baholash, suv ta'minoti va ekin rejalarini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Aniq joylashuvga asoslangan sug'orish va o'g'itlash - bu har bir yer maydonining tuproq holati, namlik, ozuqa moddalarining miqdori va iqlim sharoitiga qarab **suv va o'g'itlarni optimal miqdorda va kerakli joyga** yetkazib berish texnologiyasidir. Bu usul "aqlli qishloq xo'jaligi"ning muhim komponentlaridan biri bo'lib, resurslarni tejash va hosildorlikni oshirishda katta ahamiyatga ega.

Yer unumdorligini tahlil qilish - bu yerning ekin yetishtirishga qanchalik mosligini aniqlash va hosildorlikni maksimal darajaga yetkazish uchun zarur agrotexnik choralarni belgilash jarayonidir. Bu tahlil orqali yerning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlari o'rganilib, qaysi ekinlar eng yaxshi natija berishini aniqlash mumkin.

Tuproq namligi, harorat, ozuqa moddalari miqdorini o'lchash - bu yer unumdorligini, sug'orish va o'g'itlash ehtiyojini aniqlashda muhim bo'lgan **agronomik monitoring** jarayonidir. Zamonaviy qishloq xo'jaligida bu ma'lumotlar real vaqt rejimida olinadi va **aqlli qarorlar qabul qilish** uchun ishlatiladi.

Real vaqtda ma'lumotlarni uzatish - bu sensorlar orqali olingan agrotexnik ma'lumotlarni (tuproq namligi, harorati, ozuqa moddasi, atmosfera holati va h.k.) **zudlik bilan** markaziy serverga yoki ilovaga yuborish texnologiyasidir. Bu texnologiya aqlli qishloq xo'jaligining yuragi hisoblanadi, chunki u **tezkor qaror qabul qilish, avtomatik boshqaruv, va resurslarni optimallashtirish** imkonini beradi.

Fermerlar o'z vaqtida qaror qabul qilishi - bu hosildorlikni oshirish, resurslarni tejash va tavakkalchilikni kamaytirishning eng muhim omillaridan biridir. Aqlli qishloq xo'jaligida bu jarayon texnologik tahlil, real vaqt ma'lumotlari va algoritmik tavsiyalar asosida amalga oshadi.

Dronlar

Ekin maydonlarini ko'zdan kechirish;

Aerofoydalanish tahlillari;

O'g'it va pestitsidlarni aniq purkash.

Sun'iy intellekt (AI) va Big Data

Ekin yetishtirishda kasalliklar va zararkunandalarni aniqlash;

Hosildorlikni oldindan prognozlash;

Optimal agrotexnik chora-tadbirlar tavsiyasi.

O'zbekistonda **aqlli qishloq xo'jaligi (smart agriculture)** sohasida so'nggi yillarda sezilarli siljishlar kuzatilmoqda. Bu tendensiya, asosan, raqamli texnologiyalar, IoT (Internet of Things), sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish, suv va resurslarni tejash hamda ekin ekish jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan.

O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga joriy etish bo'yicha strategik hujjatlarni qabul qilgan. Masalan, "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasida agrotexnologiyalar asosiy yo'nalishlardan biri sifatida qayd etilgan. 2022-yildan boshlab ayrim tumanlarda "aqlli ferma" loyihalari sinov tariqasida yo'lga qo'yilgan. Texnologiyalar joriy etilishida mutaxassislar yetishmovchiligi sezilmoqda. Bu borada agrar universitetlar va xorijiy hamkorlik dasturlari orqali yangi kadrlar tayyorlanmoqda.

Texnologik innovatsiyalar kengayishi natijasida sun'iy intellekt asosida ishlovchi hosil prognozlash tizimlari, robotlashtirilgan yig'im-terim moslamalari va aqlli omborlar rivojlanadi. **Big Data** asosidagi agronomik tahlillar fermerlarga eng yaxshi qarorlarni qabul qilishga yordam beradi.

Xalqaro hamkorlik doirasida Isroil, Niderlandiya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlar bilan hamkorlikda ilg'or agrotexnologiyalar joriy etilishi kutilmoqda.

Yosh fermerlar va startaplarni qo'llab quvvatlash orqali aqlli qishloq xo'jaligi yo'nalishida yoshlar va startaplar faol bo'lmoqda. IT sohasidagi innovatorlar agrar sektorga kirib kelmoqda.

O‘zbekistonda 2021-2025 yillarga mo‘ljallangan “Raqamli qishloq xo‘jaligi” konsepsiyasi qabul qilingan. Toshkent, Jizzax, Samarqand viloyatlaridagi ba’zi fermer xo‘jaliklarida pilot loyihalar amalga oshirilmoqda:

Smart sug‘orish tizimlari (masalan, Aqua-Teks texnologiyasi);

Dronlar yordamida monitoring (Fermer Xizmat Markazlari orqali);

Onlayn agroxizmatlar (AgroMarket.uz, e-agro.uz portallari).

Aqlli qishloq xo‘jaligi O‘zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lib, u nafaqat hosildorlikni oshirish, balki ekologik barqarorlikni ta‘minlash va qishloq hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Ammo bu boradagi asosiy to‘siqlar - infratuzilma yetishmovchiligi, texnologik savodsizlik va moliyalashtirish muammolaridir.

Xulosa

Aqlli qishloq xo‘jaligi raqamli transformatsiyaning eng muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, ekologik muvozanatni saqlash va resurslardan samarali foydalanishda muhim rol o‘ynaydi. Raqamli texnologiyalar qishloq xo‘jaligi jarayonlarini optimallashtirib, fermerlarga o‘z vaqtida va asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. O‘zbekistonda bu tizimning keng joriy etilishi uchun kadrlar tayyorlash, texnik infratuzilma yaratish va moliyaviy ko‘mak zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5009-son qarori, 2021-yil. “Raqamli qishloq xo‘jaligini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
2. Xaitov N. (2023). Agrotexnologiyalarning raqamli transformatsiyasi. “Qishloq xo‘jaligi innovatsiyalari” jurnali, №2, 15-22.
3. www.agromonitoring.com - Raqamli agroxizmatlar va monitoring tizimlari.
4. World Bank (2021). Smart Agriculture and Digital Farming in Central Asia.

ZAMONAVIY MUTAXASSISLAR TAYYORLASHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Charshanbiyev Alibek Begxanovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy mehnat bozorining talablariga javob beradigan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning (AKT) tutgan o‘rni, ularning ta‘lim jarayoniga integratsiyalashuvi, hamda natijaviy ta‘siri tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: AKT, raqamli kompetensiya, innovatsion taʼlim, masofaviy oʻqitish, elektron taʼlim, mutaxassislik tayyorlash.

Kirish

XXI asrda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, ilm-fan va texnologiyalarning keskin rivojlanishi kadrlar tayyorlash tizimiga yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, yuqori malakali, axborot-kommunikatsion texnologiyalarni yaxshi egallagan mutaxassislar mehnat bozorida katta ustunlikka ega boʻlib bormoqda. Shu sababli zamonaviy oliy taʼlim tizimida AKTdan keng foydalanish nafaqat zarurat, balki strategik ehtiyojga aylandi.

Zamonaviy mutaxassis - bu hozirgi vaqtdagi iqtisodiy, texnologik hamda ijtimoiy oʻzgarishlarga moslasha oladigan, malakali, koʻp qirrali va innovatsion fikrlovchi shaxsdir. U faqat oʻz mutaxassisligi boʻyicha emas, balki axborot-kommunikatsion texnologiyalar, raqamli savodxonlik, ijtimoiy-kommunikativ koʻnikmalar, hamda tanqidiy va kreativ fikrlash jihatidan ham rivojlangan boʻlishi kerak.

Zamonaviy mutaxassis deganda quyidagi koʻnikma va sifatlarga ega shaxs tushuniladi, yaʼni zamonaviy mutaxassisning asosiy fazilatlarini:

- Kasbiy bilim va amaliy koʻnikmalar - bu muayyan kasbda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur boʻlgan nazariy bilimlar majmuasi va ularni amaliyotda qoʻllash qobiliyatidir. Ular har qanday kasb egasi uchun asosiy tayanch hisoblanadi va mutaxassisning raqobatbardoshligi, samaradorligi hamda moslashuvchanligini belgilaydi. Kasbiy bilim va amaliy koʻnikmalar - oʻz sohasida chuqur bilimga ega boʻlishi, zamonaviy texnologiyalarni qoʻllay olishi.

- Raqamli kompetensiya - bu zamonaviy raqamli vositalar va texnologiyalardan samarali, xavfsiz, masʼuliyatli va maqsadga muvofiq foydalanish koʻnikmalari majmuasidir. Bu kompetensiya har qanday kasb vakili uchun zarur boʻlib, axborotni izlash, raqamli muloqot qilish, axborotni tahlil qilish, yaratish va tarqatish, hamda axborot xavfsizligini taʼminlashni oʻz ichiga oladi. Raqamli kompetensiya - kompyuter texnologiyalari, onlayn platformalar, raqamli vositalardan foydalanish.

- Moslashuvchanlik - bu insonning oʻzgaruvchan sharoitlar, yangi talablar, texnologiyalar yoki kutilmagan vaziyatlarga tezda moslasha olish, xatti-harakatini va fikrlash uslubini oʻzgartira olish qobiliyatidir. Bu koʻnikma zamonaviy jamiyatda va ayniqsa, mehnat bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur boʻlgan asosiy “yumshoq koʻnikmalardan” (soft skills) biri hisoblanadi. Moslashuvchanlik - doimiy oʻzgarayotgan ish sharoitlariga va yangi texnologiyalarga tez moslasha olish.

- Hayot davomida oʻrganish (Lifelong learning) - bu insonning butun hayoti davomida yangi bilim, koʻnikma va malakalarni izchil ravishda egallashga boʻlgan ongli va faol intilishidir. Bu yondashuv nafaqat taʼlim tizimida, balki kasbiy, ijtimoiy,

shaxsiy va madaniy rivojlanishda ham muhim o‘rin tutadi. Hayot davomida o‘rganish (lifelong learning) - o‘zini doimiy rivojlantirib borish, yangi bilimlarni mustaqil o‘zlashtira olish.

- Jamoada ishlash va yetakchilik - bu zamonaviy mehnat bozorida, ta‘lim tizimida va ijtimoiy hayotda katta ahamiyatga ega bo‘lgan yumshoq (soft) kompetensiyalar bo‘lib, ular insonning boshqalar bilan hamkorlikda samarali faoliyat yuritishi va muayyan vazifalarni bajarishda boshqalarni ilhomlantirib, yo‘l ko‘rsata olishini ifodalaydi. Jamoada ishlash va yetakchilik - kommunikatsion ko‘nikmalar, jamoaviy muhitda ishlay olish, boshqaruv salohiyati.

- Ijodkorlik va tanqidiy fikrlash - bu insonning yangicha, noodatiy g‘oyalarni ilgari surish (ijodkorlik) hamda axborotni tahlil qilish, asosli va mantiqiy qaror qabul qilish (tanqidiy fikrlash) qobiliyatlaridir. Ushbu ikki kompetensiya XXI asrda ta‘lim, ish faoliyati va kundalik hayotda eng zarur yumshoq ko‘nikmalar sifatida e‘tirof etiladi. Ijodkorlik va tanqidiy fikrlash - yangi g‘oyalarni ilgari surish, mavjud muammolarga yangicha yondashish.

- Axloqiy va ijtimoiy mas‘uliyat - bu insonning jamiyatdagi o‘rni va ta‘sirini anglab, o‘z harakati va qarorlari uchun javobgarlikni his qilishi, hamda boshqalarning manfaatlarini ham inobatga olgan holda yashashi demakdir. Bu kompetensiya shaxsiy axloqiy tamoyillar, ijtimoiy qoidalarga rioya qilish, va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lishni o‘z ichiga oladi. Axloqiy va ijtimoiy mas‘uliyat - professionallik, halollik, jamiyat oldidagi javobgarlikni his qilish.

Bunday mutaxassislarni tayyorlashda AKT asosiy vosita sifatida maydonga chiqmoqda.

AKTning ta‘lim jarayoniga integratsiyasi - bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) ta‘lim tizimiga kiritingan holda o‘qitish va o‘rganish jarayonlarini samarali tashkil etishni anglatadi. AKT - bu kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar, interaktiv ta‘lim platformalari, dasturlar va boshqa raqamli vositalar orqali amalga oshiriladi. Ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish, ayniqsa, XXI asrda ta‘limni yangilash va takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar quyidagi yo‘nalishlarda zamonaviy ta‘limga integratsiyalashmoqda:

Elektron va masofaviy ta‘lim: Moodle, Google Classroom, Edmodo kabi platformalar yordamida o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida interaktiv aloqalar o‘rnatiladi. Bu esa geografik masofani yo‘q qiladi va o‘qishni moslashuvchan qiladi.

Multimedia vositalari orqali o‘qitish: Video darslar, simulyatsiyalar va animatsiyalar mutaxassislik fanlarini tushunishni osonlashtiradi. Masalan, muhandislik va tibbiyot yo‘nalishlarida 3D-modellashtirish keng qo‘llaniladi.

Raqamli baholash tizimlari: Onlayn testlar, e-portfolio va LMS tizimlari orqali talabalar bilimni tezkor va shaffof baholash imkoniyati mavjud.

Axborot resurslariga keng kirish: Onlayn kutubxonalar (Springer, Scopus, JSTOR) va ochiq ta'lim platformalari (Coursera, edX) orqali talabalar o'z ustida ishlay oladi.

AKT (Axborot-Kommunikatsiya Texnologiyalari) ta'lim jarayoniga integratsiyasi orqali o'quvchilarning bilim olish jarayoni yanada samarali va interaktiv bo'lib, ular texnologiyalardan foydalanishni o'rganadilar. Quyida AKTni ta'limga integratsiya qilishning amaliy misollarini keltiraman:

- Google Classroom yoki Moodle platformalaridan foydalanish;
- Interaktiv doskalar va ta'lim platformalarini qo'llash;
- Masofaviy ta'lim va onlayn kurslar;
- Sinfda raqamli o'yinlar va simulyatsiyalarni qo'llash;
- Mobil ilovalar yordamida o'rganish;
- Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalaridan foydalanish;
- Bloglar va forumlar orqali o'z fikrlarini bildirishi.

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti (TATU) o'z o'quv jarayoniga AKTni chuqur integratsiyalash orqali IT-mutaxassislar tayyorlashda yetakchi rol o'ynamoqda.

Inha Universitetida har bir fan bo'yicha raqamli platformalarda laboratoriya topshiriqlari va online baholash tizimi joriy etilgan.

Xorijiy tajriba sifatida - Singapurdagi Nanyang Technological University barcha kurslarini Learning Management System (LMS) asosida olib boradi, bu esa xalqaro reytinglarda universitetning o'rnini mustahkamlab kelmoqda.

AKTning ta'lim jarayoniga integratsiyasi orqali o'quvchilar nafaqat yangi bilimlarni o'rganadilar, balki zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu jarayon o'qitish sifatini yaxshilaydi, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ta'limni yanada samarali qiladi.

Xulosa

Zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashda axborot-kommunikatsion texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. AKT nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki talabaning raqamli kompetensiyalarini, mustaqil ta'limga tayyorligini va bozor talablariga moslashuvchanligini ta'minlaydi. Shuning uchun, ta'lim muassasalarida AKTni chuqur integratsiyalash, o'qituvchilarni AKT bo'yicha qayta tayyorlash va talabalar uchun raqamli muhit yaratish zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 2020-yil.

2. UNESCO (2021). ICT in Education: A Critical Contribution to Achieving Quality Education.
3. Karimov, S. (2022). Zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashda raqamli ta'limning roli. "Ilm va taraqqiyot" jurnali, №3, 45-50.
4. Mishra, P., & Koehler, M.J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge Framework.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni, 2020-yil.
6. www.coursera.org, www.edx.org - Ochiq onlayn ta'lim platformalari.

O'QITUVCHINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Charshanbiyev Alibek Begxanovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy pedagogik jarayonda axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT)ning o'qituvchilar kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi roli va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari, metodik yondashuvlar va amaliy tajribalar asosida olib borilgan tahlillar keltiriladi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, raqamli ta'lim, pedagogik faoliyat, uzluksiz o'qitish.

Kirish

Globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldida yangi vazifalar turibdi. Ayniqsa, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini zamon talablariga mos ravishda rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Kasbiy kompetentlik - bu shaxsning o'z kasbi bo'yicha vazifalarni samarali va sifatli bajarishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar yig'indisidir. Bu tushuncha zamonaviy ta'lim, ishchi kuchi bozori va kadrlar tayyorlash tizimida muhim o'rin tutadi.

O'qituvchining kasbiy kompetentligiga - uning o'z mutaxassislik sohasi bo'yicha bilimlari, pedagogik mahorati, kommunikatsion qobiliyatlari va innovatsion texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalari kiradi. Bu kompetentliklar zamonaviy o'quvchi shaxsini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak.

Bu yondashuv O'zbekistonda ham kadrlar tayyorlashda faol qo'llanilmoqda. Ya'ni, shunchaki diplom emas, muayyan ish faoliyatini bajarishga layoqatli kadr yetishtirish maqsad qilinadi. Bu:

Dual ta'lim tizimi

Modul asosidagi kasb o'rgatish

Kasbiy standartlar asosidagi o'quv dasturlar orqali amalga oshiriladi.

Kasbiy kompetentlik - bu zamonaviy ishchi yoki mutaxassisning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy mezondir. Ta'lim, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida kompetent xodimlarga talab tobora ortib bormoqda.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar quyidagi sohalarda o'qituvchining faoliyatini rivojlantiradi:

Ta'lim mazmunini boyitish - bu o'quv dasturining mazmunini zamonaviy talablar asosida yangilash, chuqurlashtirish va amaliyotga yaqinlashtirish orqali o'quvchilar va talabalar uchun dolzarb, foydali va raqobatbardosh bilimlar taqdim etish jarayonidir. Bu jarayon ta'lim sifatini oshirish, shaxsni har tomonlama rivojlantirish va bozor ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Multimedia materiallari, onlayn darslar va interaktiv resurslar yordamida darslar samaradorligi oshadi.

Uzluksiz o'qitish - bu insonning butun hayoti davomida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini muntazam rivojlantirib borishi jarayonidir. Bu tushuncha zamonaviy ta'lim tizimining asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, shaxsning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Onlayn kurslar, vebinarlar va MOOC platformalar orqali o'qituvchi o'z ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Pedagogik monitoring - bu ta'lim jarayonini tahlil qilish va boshqarishning uzluksiz jarayonidir, unda o'quvchilarning, talabalar va o'qituvchilarning faoliyati, o'qitish sifatini va ta'lim jarayonining samaradorligini kuzatib borish amalga oshiriladi. Pedagogik monitoringning asosiy maqsadi - ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plashdir. Elektron kundaliklar va baholash tizimlari o'quv jarayonini tahlil qilish imkonini beradi.

Ijodiy yondashuvni rivojlantirish - bu shaxsning yoki jamoaning yangi fikrlar, yechimlar va g'oyalar yaratish va amalga oshirish qobiliyatini oshirish jarayonidir. Ijodiy fikrlash, yangi va samarali yechimlarni izlash, mavjud muammolarga yangi nuqtai nazar bilan yondashish hamda kengaytirilgan tasavvurga ega bo'lishni ta'minlaydi. Bu yondashuv nafaqat san'at yoki ilm-fan sohalarida, balki ta'lim, ish va kundalik hayotda ham katta ahamiyatga ega. Raqamli vositalar orqali loyihaviy va mustaqil ishlarni tashkil qilish osonlashadi.

AKTning o'qituvchilik faoliyatidagi o'rniga aniq amaliy misollar keltiradigan bo'lsak:

➤ Moodle platformasidan foydalanish. Andijon davlat universiteti pedagoglari o'zlarining kurslarini Moodle tizimiga joylashtirib, dars materiallarini

interaktiv testlar, forumlar va video darslar bilan boyitgan. Natijada talabalar mustaqil ta'limga ko'proq jalb etildi, baholash esa avtomatlashtirildi.

➤ Zoom orqali dars o'tkazish va yozib olish. Pandemiya davrida ko'plab maktab o'qituvchilari Zoom dasturidan foydalanib onlayn darslar o'tkazdi. Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi 230-maktab informatika fani o'qituvchisi darslarni yozib olib YouTube kanaliga joylashtirib, o'quvchilarga qayta ko'rish imkoniyatini yaratdi.

➤ Google Classroom orqali topshiriq va baholash jarayoni. Namangan viloyatidagi 16-umumta'lim maktabi biologiya fani o'qituvchisi o'quvchilar uchun Google Classroom platformasida interaktiv laboratoriya ishlari, viktorinalar va baholash loyihalarini joriy etgan. Bu esa o'quvchilarning fan bo'yicha qiziqishini oshirishga xizmat qilgan.

➤ QR-kodli interaktiv dars ishlanmalari. Qashqadaryo viloyatidagi o'qituvchilar tomonidan yaratilib, darsda ishlatilgan QR-kodli video darslar, prezentatsiyalar va onlayn viktorinalar orqali an'anaviy dars usullariga innovatsion yondashuv kiritilgan.

O'qituvchining AKT sohasidagi kompetentligini rivojlantirish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Axborot savodxonligi - bu shaxsning axborotni izlash, tahlil qilish, baholash, samarali ishlatish va tarqatish qobiliyatini anglatadi. Axborot savodxonligi nafaqat texnologiyalarni va axborot manbalarini qanday ishlatishni bilishni, balki ulardan to'g'ri va samarali foydalanishni ham o'z ichiga oladi. Bu tushuncha, ayniqsa, ma'lumotlar to'plami o'sib borayotgan va ularni tezda qidirish, tanlash va ishlatish zarurati mavjud bo'lgan zamonaviy jamiyatda katta ahamiyatga ega. Qisqacha qilib aytganda texnik vositalardan foydalanish asoslarini o'rganish.

Metodik integratsiya - bu ta'lim jarayonida bir nechta fan, metod yoki yondashuvlarni birlashtirish orqali o'quvchilarning bilimni chuqurlashtirish, tafakkurini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan pedagogik yondashuvdir. Metodik integratsiya o'quvchilarga bilimni yakkama-yakka emas, balki murakkab, bog'liq va hayotga yaqin shaklda o'zlashtirish imkonini beradi. AKTni o'quv jarayoniga to'g'ri integratsiya qilish.

Innovatsion faoliyat - bu mavjud jarayon, mahsulot yoki xizmatlarni yaxshilash yoki yangilash orqali yangilik yaratish va uni amalda qo'llash faoliyatidir. U texnologik, ijtimoiy, iqtisodiy va ta'lim sohalarida rivojlanishga olib keladigan g'oya, metod, vosita yoki mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy qilish jarayonini qamrab oladi. Yangi texnologiyalarni yaratish va sinovdan o'tkazish.

Tahliliy va reflektiv ko'nikmalar - bu insonning axborotni chuqur tahlil qilish, o'z fikr va faoliyatini baholash, hamda o'rganilgan tajriba asosida xulosa chiqarish qobiliyatidir. Ushbu ko'nikmalar, ayniqsa, ta'lim, ilmiy izlanish, menejment va muammolarni hal qilish sohalarida mustaqil fikrlash, samarali o'rganish va yaxshi

qarorlar qabul qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Tahliliy va reflektiv ko‘nikmalar - o‘z faoliyatini baholash va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

O‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalar muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Zamonaviy pedagog AKTdan samarali foydalanish orqali nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchini mustaqil fikrlovchi, raqamli savodxon shaxs sifatida tarbiyalay oluvchi murabbiyga aylanadi. Shu sababli, o‘qituvchilarning AKT sohasida muntazam malaka oshirib borishi zamonaviy ta‘lim sifati uchun zarur shartdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaeva M. Pedagogik texnologiyalar va axborot-kommunikatsion texnologiyalarning integratsiyasi. Toshkent: O‘zbekiston pedagogika nashriyoti.
2. Karimov A. O‘qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda AKTdan foydalanish metodikasi. “Ilmiy-amaliy ta‘lim” jurnali, 4(2), 45-51.
3. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. <https://unesdoc.unesco.org>
4. Murodova G. Ta‘lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashning psixologik-pedagogik asoslari. Samarqand: Registon nashriyoti.
5. Mishra, P., Koehler, M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-81-son qarori. “Raqamli ta‘lim” loyihasini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida.

HUDUD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA SANOAT TARMOG‘INING ROLI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

Choriyev Tolib A‘zamovich

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyati misolida hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda sanoat tarmog‘ining roli va uning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Sanoatning iqtisodiy o‘rishga ta‘siri statistik ma‘lumotlar va tahliliy fikrlar asosida ko‘rsatilgan. Shuningdek, investitsiya muhitining ahamiyati, chet el investitsiyalari va ularning sanoat salohiyatiga ta‘siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: hududiy iqtisodiyot, sanoat tarmog‘i, Surxondaryo viloyati, investitsiyalar, tabiiy resurslar, iqtisodiy diversifikatsiya.

Kirish. Hududiy iqtisodiyot alohida viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlarini aks ettiruvchi muhim tushuncha bo‘lib, uning rivojlanishida sanoat

tarmog‘i yetakchi rol o‘ynaydi. Sanoat mahsulot ishlab chiqarish, xizmatlar ko‘rsatish va ish o‘rinlari yaratish orqali mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlashga xizmat qiladi. Surxondaryo viloyati O‘zbekistonning janubiy hududida joylashgan bo‘lib, tabiiy resurslarga boyligi va strategik geografik o‘rni tufayli sanoat salohiyati yuqori hududlardan biridir. Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatining sanoat tarmoqlari, ularning iqtisodiy ahamiyati, investitsiya muhitining roli va rivojlanish istiqbollari batafsil tahlil qilinadi.

Surxondaryo viloyati iqtisodiyoti an‘anaviy ravishda qishloq xo‘jaligiga asoslangan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda sanoat tarmoqlari sezilarli rivojlanmoqda. Viloyatning sanoat salohiyati tabiiy gaz, toshko‘mir, ohaktosh va marmar kabi boy tabiiy resurslarga asoslanadi. 2023 yilda viloyatning sanoat ishlab chiqarish hajmi 11,2 trillion so‘mga yetdi, bu 2022 yilga nisbatan 8,5% o‘shishni ko‘rsatadi (O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, 2025). Sanoat tarmoqlari yalpi hududiy mahsulotning (YHM) 28% ini ta‘minlaydi va 4000 dan ortiq ish o‘rni yaratib, mahalliy bandlikni 15% ga oshirdi.

Sanoat tarmoqlari tarkibida quyidagi yo‘nalishlar yetakchilik qiladi:

Neft-gaz sanoati: Tabiiy gaz qazib olish viloyat iqtisodiyotining asosiy tarmog‘i hisoblanadi.

Qurilish materiallari ishlab chiqarish: Sement, marmar va ohaktosh mahsulotlari ishlab chiqarish.

Kimyo sanoati: Azotli o‘g‘itlar ishlab chiqarish.

Yengil va oziq-ovqat sanoati: To‘qimachilik va yog‘-ekstraksiya mahsulotlari.

Viloyatning Afg‘oniston, Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaradosh joylashuvi qurilish materiallari va gaz mahsulotlariga bo‘lgan talabni oshiradi, bu esa eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

Surxondaryo viloyati O‘zbekistonning neft-gaz sanoati markazlaridan biridir. Jarqo‘rg‘on, Sho‘rtan va Baysun tumanlaridagi tabiiy gaz konlari viloyatning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlaydi. „Jarqo‘rg‘on neft“ boshqarmasi yetakchi korxonada 2023 yilda 5 milliard kub metr tabiiy gaz qazib oldi, bu viloyat sanoat ishlab chiqarishining 30% ini tashkil etadi (O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, 2025). Gaz eksporti viloyatning umumiy eksport daromadining 25% ini (taxminan 500 million AQSh dollari) ta‘minladi, asosan Xitoy va Rossiyaga yetkazib berildi (Jahon banki, 2022).

Gaz qazib olish mahalliy energetika ehtiyojlarini qoplash bilan birga, kimyo sanoatini rivojlantirish uchun xom ashyo manbai sifatida xizmat qiladi. Biroq, metan emissiyasi va chiqindilar kabi ekologik muammolar barqaror rivojlanishga xavf tug‘diradi. Zamonaviy filtr tizimlari va chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish ushbu muammolarni hal qilishda muhimdir.

Sement ishlab chiqarish Surxondaryo viloyatining yetakchi sanoat yo‘nalishlaridan biridir. Sherobod sement zavodi yiliga 1,5 million tonna sement ishlab chiqaradi, bu mahalliy infratuzilma va uy-joy qurilishi loyihalarini qo‘llab-quvvatlaydi hamda Afg‘oniston va Tojikistonga eksport qilinadi (Jahon banki, 2022). Ohaktosh konlari sement ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo manbai bo‘lib, Boysun va Sherobod tumanlaridagi zaxiralar yuqori sifatga ega.

2023 yilda sement ishlab chiqarish viloyat sanoat ishlab chiqarishining 15% ini tashkil etdi va 2000 dan ortiq ish o‘rni yaratdi. Biroq, ishlab chiqarish jarayonidagi chang emissiyasi atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Chet el investitsiyalari, xususan, Xitoy va Turkiyadan jalb qilingan 20 million AQSh dollari modernizatsiya loyihalarini qo‘llab-quvvatladi, bu esa ishlab chiqarish quvvatini 33% ga oshirdi.

Denov va Sariosiyo tumanlaridagi marmar konlari yuqori sifatli dekorativ mahsulotlar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. 2023 yilda qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoat ishlab chiqarishining 10% ini ta‘minladi va 4000 dan ortiq ish o‘rni yaratdi. Marmar mahsulotlari ichki bozorda va qo‘shni davlatlarda talabga ega. Toshko‘mir konlari esa mahalliy issiqlik stansiyalarida ishlatilib, energiya xarajatlarini kamaytiradi.

1-rasm.Sanoat va ishlab chiqarish hamda investitsiyalarning yillar kesimidagi hajmi.

Kimyo sanoatida mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarish rivojlanmoqda. Tabiiy gaz asosida ishlab chiqarilgan azotli o‘g‘itlar mahalliy qishloq xo‘jaligi ehtiyojlarini qoplaydi va eksport qilinadi. 2023 yilda o‘g‘it ishlab chiqarish hajmi 10% ga oshdi, bu sohada Rossiyadan jalb qilingan 15 million AQSh dollari investitsiya muhim rol o‘ynadi.

Investitsiyalar, xususan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) Surxondaryo viloyatining sanoat salohiyatini oshirishda muhim omildir. 2023 yilda

sanoatga jalb qilingan investitsiyalar hajmi 2,8 trillion so‘mni tashkil etdi, bu 2022 yilga nisbatan 12% o‘shishni ko‘rsatadi (O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, 2025). Investitsiyalarning 60% i TTXI hisobiga to‘g‘ri keldi, asosan Xitoy, Rossiya va Turkiya bilan qo‘shma loyihalarga yo‘naltirilgan.

Investitsiyalar quyidagi yo‘nalishlarga taqsimlangan:

Neft-gaz sanoati: 1,2 trillion so‘m (43%).

Sement ishlab chiqarish: 0,8 trillion so‘m (29%).

Qurilish materiallari: 0,5 trillion so‘m (18%).

Kimyo sanoati: 0,3 trillion so‘m (10%).

Muhim loyihalar orasida Boysun gaz-kimyo kompleksi (160 million AQSh dollari investitsiya, 2023), Sherobod sement zavodining modernizatsiyasi (20 million AQSh dollari) va Denovdagi mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarish liniyasi (15 million AQSh dollari) alohida e‘tiborga loyiqdir. Ushbu loyihalar zamonaviy texnologiyalarni joriy etdi, ishlab chiqarish samaradorligini oshirdi va eksportni 15% ga ko‘paytirdi.

Investitsiyalar iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga quyidagicha ta‘sir ko‘rsatgan:

Iqtisodiy o‘shish: Viloyat YHM 8,5% ga oshdi, eksport daromadi 600 million AQSh dollariga yetdi.

Ish o‘rinlari: 4000 dan ortiq yangi ish o‘rni yaratildi, kambag‘allik darajasi 5% ga kamaydi.

Infratuzilma: Termizdagi temir yo‘l tarmog‘i kengaytirish uchun 50 million AQSh dollari jalb qilindi.

Surxondaryo viloyatida sanoat tarmog‘i hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Tabiiy resurslar, strategik joylashuv va investitsiyalar viloyatning sanoat salohiyatini oshiradi. 2023 yilda sanoat ishlab chiqarish hajmi 11,2 trillion so‘mga, investitsiyalar 2,8 trillion so‘mga yetdi, bu iqtisodiy o‘shish va bandlikni ta‘minladi. Biroq, infratuzilma cheklovlari, ekologik muammolar va kadrlar yetishmasligi rivojlanishga to‘sqinlik qilmoqda. Infratuzilmani modernizatsiya qilish, yashil energetika texnologiyalarni joriy etish va erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish orqali viloyat sanoatini barqaror rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdurahmonov Q.X. - “Iqtisodiyot nazariyasi”, Toshkent, 2020.
2. Mintaqaviy iqtisodiyot asoslari. O‘quv qo‘llanma. - Toshkent, 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2025). O‘zbekiston iqtisodiyoti: 2020-2023 yillar statistik ma‘lumotlari. Toshkent: Stat.uz.
4. Jahon banki. (2022). Uzbekistan Economic Update: Industry and Regional Development. Washington, DC: Jahon banki.

MINTAQA IQTISODIYOTIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUB'YEKTLARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

L.A.Djurayeva

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati iqtisodiyotida kichik tadbirkorlik sub'yektlarining tutgan o'rni va ularning hududiy iqtisodiy rivojlanishdagi hissasi tahlil qilingan. Muallif viloyatning geografik joylashuvi, tabiiy va mehnat resurslari kichik tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim omil ekanini ta'kidlaydi. Maqolada kichik biznesning xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish sohalarida keng faoliyat yuritayotgani, yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi va aholining bandlik darajasiga ta'siri keltirilgan. Shuningdek, kichik tadbirkorlikni rivojlantirishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham muhokama qilingan. Tadqiqot natijalari Surxondaryo viloyatida kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikka erishish mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Kichik tadbirkorlik, xususiy biznes, yalpi hududiy mahsulot, bandlik, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish sohasi, mahalliy iqtisodiyot, moliyaviy qo'llab-quvvatlash.

Kirish. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonida kichik tadbirkorlik va xususiy biznes muhim strategik yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, Surxondaryo viloyati kabi agrar soha rivojlangan hududlarda kichik tadbirkorlik sub'yektlari mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish va aholi daromadlarini oshirishda beqiyos rol o'ynaydi.

Surxondaryo viloyati o'zining geostrategik joylashuvi, tabiiy resurslarining xilma-xilligi, mehnat resurslarining yetarliligi bilan ajralib turadi. Ushbu omillar viloyatda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay zamin yaratadi. So'nggi yillarda bu sohada amalga oshirilgan islohotlar natijasida kichik tadbirkorlik sub'yektlarining iqtisodiyotdagi ulushi sezilarli darajada oshdi. Jumladan, viloyatda ro'yxatdan o'tgan kichik biznes sub'yektlarining soni har yili o'sib bormoqda, bu esa iqtisodiy faollikning oshishiga xizmat qilmoqda.

Kichik tadbirkorlik Surxondaryoda asosan xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, savdo, ishlab chiqarish va qurilish sohalarida keng rivojlangan. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va ularni ichki hamda tashqi bozorga yetkazib berish bo'yicha kichik korxonalar muhim rol o'ynamoqda. Bu nafaqat viloyat yalpi hududiy mahsuloti ortishiga, balki eksport salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi.

Surxondaryo viloyati bo'yicha yalpi hududiy mahsulot hajmi, 2025-yilning yanvar-mart oylarida yalpi hududiy mahsulot hajmi joriy narxlarda 10 445,2 mlrd so'mni tashkil etdi va 2024-yilning shu davriga nisbatan 5,0% ga o'sdi.

YAHM deflyator indeksi 2024-yilning yanvar-mart oylari narxlariga nisbatan 109,8% ni tashkil qildi. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha YAIMda viloyatning ulishi 3,1 % ga yetdi. Viloyatda yalpi hududiy mahsulotning qariyb 60 foizi kichik tadbirkorlik sub'yektlari tomonidan yaratilmoqda. Bundan tashqari, viloyatdagi band aholining katta qismi aynan kichik biznes orqali ish bilan ta'minlangan. Bu esa ijtimoiy barqarorlikni saqlashda, ishsizlik darajasini kamaytirishda muhim vosita bo'lmoqda.

Shuningdek, kichik tadbirkorlik viloyatning chekka hududlari, qishloq tumanlarida iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirishga yordam bermoqda. Masalan, Denov, Sho'rchi, Termiz va Sariosiyo tumanlarida kichik ishlab chiqarish korxonalari ochilib, aholi daromadlarini oshirishga xizmat qilmoqda. Mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarilishi import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ulushini ham oshirayotganini ko'rish mumkin.

Ayni paytda kichik tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatida moliyaviy resurslarga, kreditlarga kirish imkoniyatlari cheklanganligi, texnologik yangilanish va marketing sohasida tajriba yetishmasligi kabi muammolar ham mavjudligi sababli, bu yo'nalishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari kuchaytirish zarur. Xususan, imtiyozli kreditlar, biznes-inkubatorlar tashkil etilishi, tadbirkorlar uchun o'quv dasturlari va maslahat xizmatlari ko'lamining kengaytirilishi kichik biznesning yanada barqaror rivojlanishiga olib keladi.

Mintaqada kichik tadbirkorlik sub'yektlari iqtisodiy o'sish, ijtimoiy barqarorlik va aholi farovonligining muhim omili sifatida ushbu sohaga yo'naltiriladigan e'tibor va sarmoya viloyatning umumiy iqtisodiy salohiyatini yanada oshiradi.

1-jadval

Viloyatda faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning tumanlar kesimida soni

№	Shahar va tumanlar	2024-yil 1-aprel holatiga, birlik	2025-yil 1- aprel holatiga, birlik
1	Angor tumani	1011	1126
2	Bandixon tumani	506	478
3	Boysun tumani	838	761
4	Denov tumani	2408	2364
5	Jarqo'rg'on tumani	1489	1523
6	Qumqo'rg'on tumani	1203	1276
7	Qiziriq tumani	884	792
8	Muzrabot tumani	841	806
9	Oltinsoy tumani	783	873

10	Sariosiyo tumani	1110	1027
11	Termiz tuman	1267	1470
12	Uzun tumani	1050	900
13	Sherobod tumani	1435	1421
14	Sho‘rchi tumani	1289	1309
15	Termiz sh.	362	3649

2025-yil 1-aprel holatiga ko‘ra, viloyatda jami **17 835 ta** (2024-yilda 16 606 ta) kichik korxonalar va mikrofirmalar faoliyat yuritmoqda. Bu ko‘rsatkich 2024-yilning shu davriga nisbatan **5,4%ga o‘sgan**. Ushbu raqamlar mintaqada kichik biznesning faoliyati hududlar bo‘yicha notekis rivojlanayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, **Termiz shahrida** keskin o‘shirib yangi tashkil etilgan kichik korxonalar yoki statistik qayd mexanizmlarining yangilanganini anglatishi mumkin. Aksincha, **Bandixon, Boysun, Qiziriq** va **Uzun** tumanlarida pasayish kichik biznesga oid infratuzilma, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish kabi muammolar mavjudligini ko‘rsatadi.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Surxondaryo viloyatida kichik tadbirkorlik sub’yektlari hududiy iqtisodiy taraqqiyotning muhim harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ular nafaqat yalpi hududiy mahsulotning katta qismini yaratmoqda, balki, aholi bandligini ta‘minlash va daromadlarini oshirish, ijtimoiy muammolarni hal etish va mahalliy infratuzilmani rivojlantirishda ham faol ishtirok etmoqda.

Shu bilan birga, kichik biznesning barqaror rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ularni bartaraf etish uchun esa:

1. **Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish** - kichik tadbirkorlik sub’yektlari uchun imtiyozli kreditlar ajratish, garov talablarini yanada soddalashtirish va subsidiyalar berish mexanizmlarini kengaytirish zarur.

2. **Tadbirkorlikni o‘rgatish va malaka oshirish dasturlarini kuchaytirish** - ayniqsa yoshlar va ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash maqsadida o‘quv kurslari, seminarlar va amaliy treninglar tashkil etilishi lozim.

3. **Bozorlarga kirishni yengillashtirish** - kichik tadbirkorlik sub’yektlariga mahalliy va xorijiy bozorlarga chiqishda axborot, marketing va logistika bo‘yicha ko‘mak berilishi kerak.

4. **Hududiy infratuzilmani rivojlantirish** - chekka tumanlarda kichik biznesni yuritish uchun zarur infratuzilma, jumladan, elektr energiyasi, suv ta‘minoti va transport tizimini yaxshilash zarur.

5. **Raqamli texnologiyalarni joriy etishni rag‘batlantirish** - tadbirkorlik sub’yektlarida zamonaviy IT yechimlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etishga subsidiya va grantlar ajratilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, Surxondaryo viloyatida kichik tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish bo‘yicha tizimli yondashuvlar orqali nafaqat mahalliy

iqtisodiy barqarorlik ta'minlanadi, balki mamlakat miqyosida ham tadbirkorlik muhitining rivojiga xizmat qilinadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 19-apreldagi "Hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-212-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining qonuni, 20.10.2020 yildagi O'RQ-642-son
- 3 O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining qarori, 24.08.2021 yildagi 1306-IV-son
4. <https://surxonstat.uz/>

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA BANKLARNING YANGI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Do'smuxamedova Nozima Xamidulla qizi
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi
Xushboqov Quvonchbek Bobomurod o'g'li
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank xizmatlarining jamiyatdagi o'rni, ularning aholining turmush darajasiga ta'siri hamda bank tizimining zamonaviy xizmatlar orqali aholi farovonligini oshirishdagi roli yoritilgan. Unda bank xizmatlarining innovatsion shakllari, raqamli bank xizmatlari, moliyaviy inklyuziya va mikromoliyalashtirish vositalari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, bank tizimining aholiga ko'rsatadigan yangi xizmatlarini kengaytirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka qanday hissa qo'shayotgani misollar orqali asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Bank tizimi, moliyaviy xizmatlar, innovatsion bank mahsulotlari, raqamli bank xizmatlari, mijozlarga xizmat ko'rsatish, aholining moliyaviy inklyuziyasi, elektron to'lov tizimlari, kreditlash, barqaror turmush, iqtisodiy rivojlanish.

Kirish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bank tizimining samarali faoliyati nafaqat milliy iqtisodiyotning barqarorligi, balki aholining farovon turmush tarzini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda bank sektorida jadal rivojlanish kuzatilmoqda: raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi, mijozlar ehtiyojiga moslashtirilgan yangi mahsulot va xizmatlarning paydo bo'lishi ushbu tizimning aholiga yanada yaqinlashishini ta'minlamoqda. Ayniqsa, moliyaviy inklyuziya - ya'ni, aholining barcha qatlamlari uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkonini yaratish - zamonaviy bank faoliyatining ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda. Bugungi kunda banklar aholining turmush darajasini oshirishda faqatgina

an'anaviy omonat va kredit operatsiyalari bilan cheklanib qolmay, balki keng ko'lamli innovatsion xizmatlarni, masalan, mobil ilovalar orqali masofaviy xizmat ko'rsatish, mikroqarzarlar, investitsiya konsaltingi, shaxsiy byudjetni boshqarish vositalari va boshqalarni ham taklif qilmoqda. Bularning barchasi aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Asosiy qism.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida bank tizimi nafaqat moliyaviy vositachilik faoliyatini amalga oshiradi, balki aholi va biznes subyektlariga keng ko'lamli xizmatlarni ko'rsatish orqali mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Xususan, banklarning yangi xizmatlar ko'rsatishdagi roli aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, moliyaviy inklyuziyani ta'minlash, kichik va o'rta biznesni moliyalashtirish va natijada turmush darajasini yaxshilashda beqiyosdir. Bugungi kunda dunyo bo'yicha bank xizmatlariga bo'lgan talab ortib borayotgan bir paytda, O'zbekistonda ham aholining moliyaviy ehtiyojlarini tez, ishonchli va qulay tarzda ta'minlay oladigan xizmatlarga ehtiyoj yuqori. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy bank xizmatlarini rivojlantirish va ularning ko'lamini kengaytirish, ayniqsa, aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Banklar tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar fuqarolarning kundalik hayotini osonlashtirish bilan birga, ularning iqtisodiy faolligini oshiradi. Masalan, pensiyalarni plastik kartalar orqali olish, kommunal to'lovlarni onlayn shaklda amalga oshirish, aholining vaqtini tejash va moliyaviy intizomni shakllantirishga yordam bermoqda.

Shuningdek, zamonaviy banklar tomonidan taklif etilayotgan depozit mahsulotlari, iste'mol kreditlari, ipoteka kreditlari aholining uzoq muddatli moliyaviy rejalarini shakllantirishga imkon beradi. Bu holat aholi daromadlarini tejash va ko'paytirishga, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi.

Moliyaviy inklyuziya - bu jamiyatning barcha qatlamlarini, xususan, kambag'al va moliyaviy xizmatlardan chetda qolgan guruhlarni bank tizimiga jalb qilishni anglatadi. O'zbekistonda bu yo'nalishda qator ijobiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ayollar va yoshlar uchun mo'ljallangan mikrokreditlar dasturi orqali ular o'z bizneslarini boshlashga muvaffaq bo'lmoqda. Mikromoliyalashtirishning afzalligi shundaki, bu xizmatlar orqali kichik miqdordagi kreditlar orqali katta ijtimoiy natijalarga erishish mumkin. Masalan, chekka hududlarda yashovchi fuqarolarning savdo, hunarmandchilik yoki qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanishi uchun zarur boshlang'ich kapitalni ta'minlash mumkin.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar asosida bank xizmatlarining innovatsion shakllari keng ommalashmoqda. Mobil ilovalar, onlayn banking, kontaktless to'lov tizimlari orqali mijozlarga 24/7 rejimda xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratilgan. Bu

esa fuqarolar va tadbirkorlar uchun juda katta qulaylik yaratmoqda. Masalan, Uzum Bank, TBC Bank, Anorbank kabi banklar to'liq raqamli xizmatlarga asoslangan faoliyat yuritmoqda.

QR-kodlar orqali to'lov, sun'iy intellekt asosidagi xizmat ko'rsatish, elektron identifikatsiya kabi imkoniyatlar aholining bank xizmatlariga bo'lgan ishonchini oshirmoqda.

Tijorat banklari tomonidan yaratilgan birinchi masofaviy xizmat turi bu Bank-mijoz, SMM banking xizmatlari bo'lgan. Bank-mijoz dasturi yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan bo'lib, mijozlar kompyuterlariga maxsus dastur o'rnatilib, shu dastur orqali o'z hisobraqamlarini kuzatishlari va amaliyotlarni bajarishlari mumkin bo'lgan. Sms banking xizmati esa jismoniy shaxslar plastik raqamlaridagi amaliyotni haqida xabar beruvchi xizmat turi hisoblanadi. Hozirgi kunda Respublikamizdagi barcha tijorat banklarini o'zlarining mobil banking ilovasiga egadirlar. Mobil banking ilovasi mijozlar uchun ko'p qulayliklarni yaratadi. Bu ilovalar orqali mijozlar deyarli barcha bank xizmatlaridan masofadan turib foydalanishlari mumkin: pul o'tkazmalari (mahalliy, xalqaro), omonat ochish, plastik kartaga buyurtma berish, konversiya, kreditlar olish yana ko'plab xizmatlarni sanab o'tishimiz mumkin. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanadiganlar soni ortib bormoqda. 2024-yil sentyabr oyida bunday xizmat ko'rsatish kanallaridan foydalanuvchilar soni 48,4 million kishini tashkil etgan, bu o'tgan yilga nisbatan 23,1 foizga va 5 yil avvalgiga nisbatan 4,7 baravarga ko'p. Deyarli barchasi jismoniy shaxslar hisoblanadi. Yil davomida ularning soni 23,5 foizga, 5 yil ichida esa 4,8 barobarga oshib, 47 million kishiga yetgan. Masofaviy bank tizimlaridan foydalanuvchi yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar soni 2024-yil sentyabrda 1,4 million nafarni tashkil etgan - ushbu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 9,9 foizga, 5 yil avvalgiga nisbatan esa 2,3 barobarga ko'p.

Bularning barchasi aholining ijtimoiy faolligini oshiradi, bandlik darajasini ko'taradi va iqtisodiy barqarorlikni kuchaytiradi. Ayniqsa, O'zbekistonda joriy etilgan subsidiyalangan kreditlar tizimi orqali aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari ham moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniga ega bo'lmoqda.

Banklarning kreditlash siyosati orqali aholining ko'chmas mulk, ta'lim, transport va sog'liqni saqlash sohalaridagi ehtiyojlarini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash imkoniyati mavjud. Masalan, ipoteka kreditlari orqali yosh oilalarning uy-joyli bo'lishi, ta'lim kreditlari orqali esa yoshlarning oliy ta'lim olishi ta'minlanmoqda. (1-jadval)

1-jadval

Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni 2024-yil 1-noyabr holatiga[1].

№	Bank	Yuridik shaxslar va ЯТТ	Jismoniy shaxslar	Jami
1.	Milliy bank	97 296	1 614 472	1 711 768
2.	O‘zbekiston sanoat qurilish banki	72183	5 993 998	6 066 181
3.	Agrobank	197533	5 378 755	5 576 288
4.	Ipoteka-banki	164069	2 793 710	2 957 789
5.	Mikrokreditbanki	69436	980 080	1 049 516
6.	Xalq banki	11791	3 904 633	4 022 544
7.	Biznesni rivolantirish banki	29907	256 665	286 072

Xalqaro tajriba va O‘zbekiston amaliyoti Jahon tajribasida Singapur, Estoniya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda raqamli bank xizmatlari aholining barcha qatlamlari uchun ochiq va ommalashgan. Bu davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, bank tizimining innovatsion rivoji aholining turmush darajasiga bevosita ta'sir qiladi.

O‘zbekistonda ham ushbu yo‘nalishda salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Markaziy bank tomonidan ilgari surilgan moliyaviy savodxonlikni oshirish strategiyasi, aholining bank xizmatlariga ishonchini oshirish bo‘yicha media kampaniyalar, "Bank xizmatlari sifati yili" doirasida olib borilgan islohotlar ijobiy natija bermoqda.

Xulosa o‘rnida shuni aytishim mumkinki, bank xizmatlarining rivoji aholining turmush tarzini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar asosida taklif etilayotgan zamonaviy moliyaviy xizmatlar fuqarolarning kundalik hayotini qulaylashtiribgina qolmay, ularning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu sababli, bank tizimining zamonaviy va innovatsion rivojlanishi O‘zbekistonning barqaror va inklyuziv iqtisodiy o‘shida muhim o‘rin tutadi. Kelgusida bank xizmatlarining yanada ommalashuvi, ularning texnologik takomillashuvi orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish barqaror ta'minlanadi. Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, ishonch muhitini shakllantirish va xizmatlarning sifatini yaxshilash bank tizimining eng ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. G‘ulomov S.S., Ibrohimov I.A. Bank ishi. - Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 2021.

2. Toshmatov M.T. Bank tizimining rivojlanish istiqbollari. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
3. Raqamli moliya: global tajriba va O‘zbekiston amaliyoti. - Toshkent: Moliya, 2022.
4. Central Bank of Uzbekistan. Annual Report, 2023.
5. IMF Working Paper on Financial Inclusion, 2020. - www.imf.org
6. World Bank Group. Digital Financial Services Report, 2021. - www.worldbank.org
7. www.cbu.uz - O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti.
8. www.stat.uz - O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy sayti.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQLAR TIZIMI VA NNT.LARGA BERILADIGAN SOLIQ IMTIYOZLARI

Do‘smuxamedova Nozima Xamidulla qizi
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Soliq qonunchiligi Soliq kodeksi, soliqlar hamda yig‘imlar sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa qonunlar va boshqa normativ - xuquqiy hujjatlardan iboratdir. O‘zbekiston Respublikasida soliq munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy qonun hujjati 1997 yil 24- aprelda O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan va 1998 yil 1- yanvardan amalga kiritilgan Soliq kodeksidir. Soliq solish masalalari bo‘yicha qonunosti hujjatlarning qoidalari ushbu Kodeksga muvofiq bo‘lishi lozim. Agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro "shartnomasida ushbu Kodeksdagidan boshqacha qoidalar belgilangan bo‘lsa, u holda xalqaro shartnoma qoidalari qo‘llanilishi lozim.

Soliq qonunchiligiga binoan O‘zbekiston Respublikasi hududida amal qilinadigan soliqlar tizimiga umumdavlat soliqlari hamda mahalliy soliqlar va yig‘imlar kiradi. Soliqlarni umumdavlat yoki mahalliy soliq va yig‘imlarga ajratish Soliq kodeksining oltinchi va yettiichi moddalari asosida tartibga solinadi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi hududida amalda bo‘lgan **umumdavlat** soliqlariga yuridik shaxslardan olinadigan daromad (foyda) solig‘i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i, qo‘shilgan qiymat solig‘i va boshqalar kiradi. Umumdavlat soliqlari stavkalari Oliy Majlis tomonidan yoki Oliy Majlis vakolatlagan organ tomonidan belgilanadi. Masalan, yuridik shaxslardan olinadigan daromad (foyda) solig‘i bo‘yicha Soliq kodeksining 28-modda ikkinchi qismida ko‘zda tutilganidek, har yili Davlat byudjeti tasdiqlanayotgan vaqtda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi yuridik shaxslarning daromadlariga (foydasiga) solinadigan soliq stavkasini ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan eng yuqori miqdordan ko‘paytirmay belgilagan holda uni qayta ko‘rib

chiqishi mumkin. Ushbu normaning qonun chiqaruvchi tomonidan belgilangan hozirgi kundagi eng yuqori miqdori soliq olinadigan daromad (foyda)ning 35% tashkil etadi.

Mahalliy soliq va yig'imglar o'z navbatida qo'yidagilarga ajratiladi:

-mahalliy soliqlar, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari orqali joriy etiladi va uning hududida amalda bo'ladi (mol-mulk solig'i, yer solig'i). Ushbu mahalliy soliq normalari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

-mahalliy soliq va yig'imglar, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri davlat hokimiyati organlari tomonidan joriy etiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ushbu normalarning faqat eng yuqori miqdorini belgilaydi. Belgilangan miqdordan yuqori bo'lmagan normalarning aniq miqdorlarini yuqorida qayd etilgan davlat xokimiyati organlari mustaqil ravishda belgilaydi. Ushbu soliq va yig'imglar bo'yicha imtiyozlar berish tartibi ham amaldagi qonunlar asosida ular tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi.

Umumqabul qilingan tizim bilan bir qatorda ayrim toifadagi **korxonalar**ga soliq solishda o'ziga xos xususiyatlar mavjuddir.

Mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun yagona soliq to'lashni nazarda tutuvchi soliq solish tizimi qo'llanilishi mumkin. Aksiz solig'i to'lanadigan mahsulot ishlab chiqaruvchi mikrofirmalar va kichik korxonalar aksiz solig'i to'lash sharti bilan yagona soliq to'lashga o'tishlari mumkin.

Ro'yxati O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanuvchi tadbirkorlik faoliyatining alohida turlarini amalga oshirganda, mazkur mikrofirmalar va kichik korxonalar qat'iy belgilangan muayyan soliq summasini to'laydilar.

Ushbu ro'yxatda ko'rsatilmagan faoliyat turlarini amalga oshirganda, mikrofirmalar va kichik korxonalar o'z xohishlariga ko'ra yoki yagona soliqni yoki ushbu soliq to'lovchilar toifasi uchun belgilangan barcha soliqlar to'plamini to'laydilar.

Ulgurji savdo (chakana savdo sohasidagi mikrofirmalar va kichik korxonalardan tashqari) va umumiy ovqatlanish korxonalari byudjetga yalpi tushumdan (tovar aylanmasi hajmidan) yagona soliq to'laydilar. Chakana savdo sohasidagi mikrofirmalar va kichik korxonalar belgilangan daromaddan olinadigan yagona soliq to'laydilar.

Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar amaldagi barcha umumdavlat va mahalliy soliqlar hamda yig'imglar o'rniga(alkogolli mahsulotlar uchun aksiz solig'i bundan mustasno) yagona yer solig'i to'laydilar.

Tadbirkorlikning ayrim turlari bo'yicha belgilangan stavkalarda o'rnatilgan soliq summasini to'lashni nazarda tutuvchi alohida soliq solish tartibi mavjud.

1) Soliq, Bojxona kodekslari va tegishli davlat tuzilmalarining normativ hujjatlarida belgilangan va hamma uchun majburiy xarakterga ega bo'lgan NNTlarga *soliq imtiyozlari berilishining umumiy rejimi*;

2) hukumat organlarining alohida va maxsus qarorlari bilan tashkil qilingan nodavlat tuzilmalar uchun imtiyozlar berish rejimi.

Soliq kodeksining NNTlarga tegishli bo'lgan yuridik shaxslardan olinadigan daromad (foyda) solig'i masalalari bo'yicha eng muhim qoidalarini keltirib o'tmoqchiman.

Moliya yilida soliq solinadigan daromadga (foydaga) ega bo'lgan yuridik shaxslar **daromad (foyda) solig'i to'lovchilar hisoblanadi.**

Soliq solish ob'ekti sifatida yalpi daromad va O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga mos ravishda belgilangan chegirmalarning ayirmasi tarzida hisoblangan daromad olinadi.

Jami daromadning tarkibi va chegirmalarni hisoblab chiqish O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 5-6-boblari bilan tartibga solinadi.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 28-moddasiga ko'ra, yuqorida ta'kidlanganidek, *yuridik shaxslarning soliq solinadigan daromadiga (foydasiga) eng yuqori - o'ttiz besh foizlik stavka bo'yicha soliq solinadi.* Xar yili davlat byudjetini tasdiqlashda O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasini yuridik shaxslar uchun daromad (foyda) solig'ining stavkasini ko'rsatib o'tilgan eng yuqori miqdoridan ortiq bo'lmagan holda belgilab qayta ko'rib chiqishi mumkin, ya'ni:

- ishlab chiqarilgan mahsulotlar umumiy hajmining 60% dan kam bo'lmagan qismini tashkil etuvchi bolalar assortimenti mahsulotlari;

- ayollar gigienasi buyumlari va badiiy hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqariladigan mahsulotlarning 60%dan kam bo'lmagan qismini tashkil etganda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 13- noyabrdagi 2002 yil "Bozorni iste'mol tovarlari bilan to'ldirishni rag'batlantirish hamda va ishlab chiqaruvchilar va savdo tashkilotlarining o'zaro munosabatlarni takomillashtirish chora tadbirlari" to'g'risida" 390-son qaroriga binoan:

- iste'mol tovarlari ishlab chiqaruvchi korxonalar iste'mol tovarlari ishlab chiqarishdan olingan daromatlardan daromad (foyda) solig'ini amaldagi stavkadan 20%ga kamaytirilgan stavkada to'laydilar;

- bolalar assortimenti mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar, ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarishdan olingan daromad (foyda) bo'yicha 7 foiz stavkada daromad solig'i to'laydilar.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida yuridik shaxslarga solinadigan daromad (foyda) solig'ining stavkalarini umumbelgilanganidan past bo'lishi mumkin bo'lgan shart-sharoitlar ko'zda tutilgan.

Yuridik shaxslarga solinadigan daromad (foyda) solig'i bo'yicha imtiyozlar O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 31-moddasi daromad soliqni to'lashdan ozod qilingan yuridik shaxslar ro'yxatini o'z ichiga oladi, mazkur Kodeksning 32-moddasi esa mazkur moddada nazarda tutilgan maqsadlar uchun xarajat qilinuvchi summaga soliq solinadigan bazani kamaytirishni nazarda tutadi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 31 -32-moddalarini qo'llash Adliya vazirligi tomonidan 2002 yil 13 martda 1109-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan Yuridik shaxslarning daromadi (foydasiga) solinadigan soliqni hisoblab chiqarish va byudjetga to'lash tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaning 21-22-bandlarida tartibga solingan. Ushbu qoidalarga muvofiq, daromad (foyda) solig'ini to'lashda yuridik shaxslar qo'yidagi imtiyozlardan foydalanadilar.

Daromad solig'ini to'lashdan qo'yidagi yuridik shaxslar ozod qilinadi:

- protez-ortopediya buyumlari, inventari ishlab chiqarishga, shuningdek nogironlarga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan yuridik shaxslar - asosiy faoliyat turi bo'yicha;

- jamoat tashkilotlari, "Nuroniylar" jamg'armasi va "O'zbekiston Chernobilchilari" uyushmasining mulkida bo'lgan va ishlovchilari umumiy sonining kamida ellik foizini nogironlar, 1941-1945 yillardagi urush va mehnat fronti faxriylari tashkil etgan yuridik shaxslar, savdo, vositachilik, ta'minot-sotish va tayyorlov faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik shaxslardan tashqari. O'zbekiston Respublikasida amal qilayotgan soliq tizimi huquqiy jihatdan puxta ishlab chiqilgan bo'lib, u davlat byudjetining daromadlarini shakllantirishda va iqtisodiyotni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi.

Soliq kodeksi umumiy va mahalliy soliqlarni aniq belgilab, ularning tartib-taomillarini, stavkalarini va soliq to'lovchilarga nisbatan qo'llaniladigan imtiyozlarni yoritib beradi. Ayniqsa, nodavlat notijorat tashkilotlariga beriladigan soliq imtiyozlari ularning ijtimoiy, madaniy va insonparvarlik faoliyatini rag'batlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. NNTlar uchun daromad (foyda) solig'idan ozod qilish, soliq stavkalarini kamaytirish yoki soliq bazasini qisqartirish orqali yaratilgan yengilliklar ushbu tashkilotlarning barqaror ishlashini va aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasida soliqlar tizimi iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, ijtimoiy himoya mexanizmlarini kuchaytirishga ham xizmat qilmoqda. NNTlarga berilayotgan soliq imtiyozlari esa davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi samarali hamkorlikni ta'minlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Pardayev. Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan qonun loyihasi ishlab chiqildi. (2025)

2. Otabek Nishonovich Xusanov. Nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyaviy qo‘llab -quvvatlash yo‘nalishlari. // Ilm-fan electron jurnal.

6. Shodiyev A.A. (2024) Кичик бизнес субъектлари молиявий ҳисоботларини ишлаб чиқишда мҲХСдан фойдаланиш истиқболлари. Журнал, “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” № 1. 2024-yil 14-15-iyun. 582-585-б.

7. Hakimov Sanjar Rustam o‘g‘li.2023.. Nodavlat notijorat tashkilotlarida buxgalteriya hisobining xorij tajribasi. // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. Ilmiy elektron jurnal. avgust.

LIZING XIZMATLARI VA ULARNING MAMLAKAT TARAQIYYOTIDAGI O‘RNI

Do‘smuxamedova Nozima Xamidulla qizi
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi
Charshenova Feruza Zarip qizi
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Kirish. Ushbu maqolada lizing xizmatlarining jamiyatdagi o‘rni, ularning aholining turmush darajasiga ta’siri hamda lizingning zamonaviy xizmatlar orqali aholi farovonligini oshirishdagi roli yoritilgan. Unda lizing xizmatlarining innovatsion shakllari, lizingning moliyaviy tizimidagi o‘rnini tahlil qilinadi. Shu bilan birga, lizing tizimining aholiga ko‘rsatadigan yangi xizmatlarini kengaytirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka hissa qo‘shishi haqida.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida lizing xizmati nafaqat moddiy aktivlarni ma’lum muddatga foydalanishni amalga oshiradi, balki aholi va biznes subyektlariga keng ko‘lamli xizmatlarni ko‘rsatish orqali mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Xususan, lizingning yangi xizmatlar ko‘rsatishdagi roli aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, moliyaviy tizimdagi o‘rnini ta’minlash va natijada turmush darajasini yaxshilashda beqiyosdir. Bugungi kunda dunyo bo‘yicha lizing xizmatlariga bo‘lgan talab ortib borayotgan bir paytda, O‘zbekistonda ham aholining moliyaviy ehtiyojlarini tez, ishonchli va qulay tarzda ta’minlay oladigan xizmatlarga ehtiyoj yuqori. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy lizing xizmatlarini rivojlantirish va ularning ko‘lamini kengaytirish, ayniqsa, aholiga qulay sharoitni oshirishga xizmat qiladi.

Lizing xizmatlari tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar jismoniy shaxslarning yuqori mablag‘li ehtiyoji muhtinini osonlashtirish bilan birga, ularning iqtisodiy faolligini oshiradi. Masalan, moddiy aktivlarni aniqlangan sotuvchidan sotib olish va lizing oluvchiga tadbirkorlik uchun aniqlangan to‘lovlar asosida vaqtinchalik

foydalanishga yetkazib berish majburiyatlarini oladi, aholining vaqtini tejash va moliyaviy intizomni shakllantirishga yordam bermoqda.

Lizing moliyaviy xizmatlar ichida innovatsion va investitsion faollikni rag'batlantiruvchi vosita sifatida alohida ahamiyatga ega. Korxonalarining asosiy vositalar bilan ta'minlanishidagi muqobil yechim sifatida iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan lizing siyosati sanoatni modernizatsiyalash va yangi ish o'rinlari yaratish uchun muhim omildir.

Zamonaviy iqtisodiyotda moliyaviy xizmatlar tizimi tobora murakkablashib, ularning ichida lizing xizmatlari alohida o'rin egallamoqda. **Lizing** - bu asosiy vositalarni xarid qilmasdan, ularni ma'lum muddatga ijaraga olish asosida foydalanish imkonini beruvchi moliyaviy vositadir. Bu xizmat turining afzalligi shundaki, u iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni kengaytirish va texnologik yangilanishlarni jadallashtirish imkonini beradi. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston uchun lizing xizmatlari iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda.

Lizing ikki asosiy shaklda mavjud: **moliyaviy (kapital) lizing** va **operatsion lizing**. Moliyaviy lizingda lizing oluvchi ob'ektni uzoq muddatga oladi va muddat tugagach uni mulkka aylantiradi. Operatsion lizing esa qisqa muddatli bo'lib, mulkka aylanishi ko'zda tutilmaydi. Ikkala shakl ham korxonalariga investitsion harajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Lizing xizmatlari yordamida mamlakat sanoatining texnik bazasi yangilanadi. Bu esa umumiy yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, lizing faoliyati orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, texnologik asbob-uskunalar importi osonlashadi va iqtisodiy faollik oshadi.

O'zbekistonda lizing bozorining rivojlanish holati so'nggi yillarda O'zbekistonda lizing bozorini rivojlantirish bo'yicha bir qator huquqiy va institutsional chora-tadbirlar ko'rildi. Xususan, "Lizing to'g'risida"gi Qonun, soliq imtiyozlari va Markaziy bank tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari lizing kompaniyalari faoliyatini faollashtirdi. 2020-2024 yillarda qishloq xo'jaligi, qurilish va sanoat sohalarida lizing xizmatlari orqali ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda.

Lizing xizmatlari investitsiyalarni rag'batlantiradi, ishlab chiqarish bazasini kengaytiradi, biznes subyektlarining moliyaviy imkoniyatlarini oshiradi. Shu bois, mamlakatda lizing bozorini yanada rivojlantirish, bu xizmat turlarini ko'paytirish va ularni raqamlashtirish orqali iqtisodiy taraqqiyotga sezilarli hissa qo'shish mumkin.

Lizing xizmatlarini yanada takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflarni berib o'tmoqchiman:

1. Lizing kompaniyalariga soliq imtiyozlarini kengaytirish;
2. Lizing xizmatlarining raqamli platformalar orqali ko'rsatishni yo'lga qo'yish;
3. KOB subyektlari uchun subsidiya asosida lizing sxemalarini ishlab chiqish.

KOB-(lizing xizmatlarining kichik va oʻrta biznes rivojidadagi oʻrni) subyektlari koʻpincha moliyaviy resurslar tanqisligiga duch keladi. Anʼanaviy kreditlash mexanizmlari ularning talabiga javob bermasligi mumkin. Shu sababli, lizing KOB uchun eng maqbul moliyaviy vosita hisoblanadi. Masalan, qishloq xoʻjaligi texnikalarini lizing asosida xarid qilish dehqon va fermer xoʻjaliklarining rentabelligini oshiradi. Shu orqali, ishlab chiqarish samaradorligi, mahsulot sifati va eksport salohiyati ortadi. Shunday qilib xulosa oʻrnida lizing xizmatlarini **faqat moliyaviy vosita emas, balki innovatsion rivojlanish vositasi sifatida koʻrish kerak. Davlat, xususiy sektor va xorijiy investorlar oʻrtasida uch tomonlama hamkorlik modeli ishlab chiqilishi zarurligini Qishloq xoʻjaligi, yashil energetika, sogʻliqni saqlash kabi ustuvor sohalarda maxsus lizing mahsulotlari yaratilishi lozim sanaladi.** Davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan lizing siyosati sanoatni modernizatsiyalash va yangi ish oʻrinlari yaratish uchun muhim omildir.

Lizing xizmatlari zamonaviy iqtisodiyotda real sektorni moliyalashtirishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. U ayniqsa, kichik va oʻrta biznes (KOB) subyektlari uchun asbob-uskunalar, texnika va transport vositalarini katta boshlangʻich mablagʻsiz xarid qilish imkonini yaratadi. Oʻzbekiston sharoitida ham lizing bozori izchil rivojlanib bormoqda. Markaziy bank maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi yillarda lizing orqali moliyalashtirish hajmi yiliga oʻrtacha 15-20% ga oshmoqda. Bu esa ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va import oʻrnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni ragʻbatlantirishga xizmat qilmoqda.

Lizingning afzalligi shundaki, u moliyaviy barqarorlikni saqlagan holda, aktivlar bilan ishlash imkonini beradi. Bu yoʻnalishda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, huquqiy bazani takomillashtirish va soliq imtiyozlari berish orqali lizing faoliyatini yanada kengaytirish mumkin. Natijada, mamlakatda innovatsion taraqqiyot tezlashadi, yangi ish oʻrinlari yaratiladi, soliq tushumlari ortadi va umuman olganda, iqtisodiy oʻsish surʼatlari mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. *Yuksak maʼnaviyat - yengilmas kuch*. - T.: Maʼnaviyat, 2008.
2. Musayev B.X., Qodirov A.A., Tursunov B.O. *Moliyaviy menejment*. - Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2020.
3. Qodirov A.A. *Lizing iqtisodiyoti*. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4422-sonli qarori “Lizing xizmatlari sohasini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”.

O‘ZBEKISTONDA INFLYATSIYA: SABABLARI, OQIBATLARI VA QARSHI KURASHISH CHORALARI

Do‘smuxamedova Nozima Xamidulla qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Razzoqova Gulrux Abdulfoizovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Kirish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida inflyatsiya har qanday mamlakat uchun dolzarb va murakkab masala hisoblanadi. Inflyatsiya-bu narxlar umumiy darajasining uzluksiz o‘shishi bo‘lib, u pulning real qiymatini pasaytiradi va aholi turmush darajasiga salbiy oqibatlarini yumshatish muhim vazifalardan biridir. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida erkin bozor mexanizmlari kengaymoqda, narxlar liberallashtirishda va raqobat muhitini shakllantirishga qaratilgan qadamlar tashlanmoqda. Bu jarayon, bir tomondan, iqtisodiy o‘shishni jadallashtirayotgan bo‘lsa, boshqa tomondan, inflyatsiya bosimini kuchaytirishi mumkin.

Mazkur mavzuni tanlashdan maqsad - O‘zbekistonda inflyatsiya darajasining shakllanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash, uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni tahlil qilish hamda mavjud muamolarga qarshi samarali kurashish choralari yuzasidan takliflar ishlab chiqarishdan iborat. Bozor munosabatlari tobora chuqurlashib borayotgan O‘zbekiston iqtisodiyotida makroiqtisodiy barqarorlikni erishish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan inflyatsiya muammosi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Inflyatsiya - bu narxlar darajasining umumiy o‘shishi natijasida pulning xarid qobiliyatining pasayishidir. U iqtisodiy faollikka, investitsiyalar oqimiga, aholi real daromadlariga hamda ijtimoiy tenglikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, narxlarning erkinlashuvi, tashqi savdo va investitsiyalar hajmining oshishi, valyuta kursining bozor tamoyillariga muvoqlashtirilishi inflyatsion jarayonlarga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bois, inflyatsiyaning kelib chiqish sabablari, u bilan bog‘liq xavf-xatarlar va unga qarshi bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir.

O‘zbekistonda inflyatsiyaning sabablari:

-O‘zbekistonda inflyatsiyaning shakllanishiga ta’sir qiluvchi omillar ko‘p, ular makroiqtisodiy, institutsional va tashqi iqtisodiy omillar bilan bog‘liq. Quyida asosiy sabablar keltirilgan:

-Taklif inflyatsiyasi-Ishlab chiqarish xarajatlarining ortishi -yani yoqilg‘i, elektr energiyasi, xom ashyo, transport xarajatlari va ishchi kuchi narxining oshishi-korxonalarini mahsulot narxlarini oshirishga majbur qiladi. Bu o‘z navbatida, umumiy narxlar darajasining o‘shishiga olib keladi.

-Talab inflatsiyasi - Bozorda iste'molchi talabining oshishi, ya'ni aholining yoki davlatning xarid faoliyati ortib ketib, taklifdan yuqori bo'lsa, bu holat narxlar o'sishiga olib keladi. masalan, maosh va pensiyalar oshirilishi yoki kreditlar ko'payishi orqali talab ortadi.

Pul massasining ortishi -Markaziy bank tomonidan muomalaga chiqarilayotgan pul miqdorining keskin ortib borishi, iqtisodiyotda ko'proq pul aylanishiga sabab bo'ladi. Agar pul massasining o'sishi tovarlar va xizmatlar hajmining o'sishidan tez bo'lsa inflyatsiya kuchayadi.

Valyuta kursining o'zgarishi-milliy valyutaning qadrsizlanishi import qilinadigan tovarlar narxining oshishiga olib keladi. O'zbekiston iqtisodiyoti importga qaram bo'lgani sababli, bu holat umumiy inflyatsiyani kuchaytiradi.

Importga yuqori qaramlik-ko'plab oziq-ovqat texnika va xom ashyo mahsulotlari xorijdan import qilinadi. Tashqi bozordagi narxlarga ta'sir qiladi.

Davlat subsidiyalari va narx tartibga solish siyosatning o'zgarishi Energetika, kommunal xizmatlar va boshqa sohalarda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan subsidiylarning qisqarishi narxlarning bozor tamoyiliga yaqinlashigiga olib keladi. Bu esa inflyatsion bosimini oshiradi.

Inflyatsiya turlar:

1. Mo'tadil inflyatsiya
2. Tez inflyatsiya
3. gipertinflyatsiya
4. surunmali va kutilmagan inflyatsiya

Inflyatsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari

Aholining real daromadining pasayishi

Jamg'armalarining qadrsizlanishi

Ishlab chiqarish rejalashtirishdagi noaniqlik

Sarmoyadorlar ishonchining kamayishi

Ijtimoiy norozilik va iqtisodiy beqarorlik xavfi

Inflyatsiya sababi	Tavsifi	Ko'rinish turi
1. Ishlab chiqarish xarajatlarning oshishi	Energiya, xomashyo, transport, ishchi kuchi narxning ortishi	Taklif inflyatsiyasi
2. Aholi va davlat talabining ortishi	Maosh, pensiya yoki kreditlar orqali iste'mol talabining oshishi	Talab inflyatsiyasi
3. Pul massasining ko'payishi	Markaziy bank tomonidan muomalaga ko'p pul chiqarilishi	Monetar inflyatsiya

4. Milliy valyutaning qadrsizlanishi	Soʻmning dollarga nisbatan qadrsizlanishi va import tovarlar narxining oshishi	Import inflyatsiya
5. Importga yuqori qaramlik	Chetdan oziq-ovqat texnika va xomashyo keltirilishi tufayli tashqi narxlarning taʼsiri	Struktura inflyatsiyasi
6. Davlat subsidiyalarining qisqarishi	Kommunal va ijtimoiy xizmatlar Narxining erkinlashtirilishi	Maʼmuriy omil

Birinchi omil-ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi-klassik taklif inflyatsiyasiga sabab boʻladi. Energiya resurslari, yoqilgʻi, transport va ishchi kuchi narxining ortishi mahsulot tannarxining oʻsishiga olib keladi. bu esa korxonalarni oʻz mahsulotlariga yuqori narx belgilashga majbur qiladi.

Ikkinchi omil-istemol va davlat talablarining ortishi-talab inflyatsiyasi yuzaga keltiradi. Misol uchun, maosh va pensiyalarning oshishi, aholiga beriladigan imtiyozli kreditlar yoki davlat xarajatlarining koʻpayishi bozor talabining keskin ortishiga sabab boʻladi.

Taklif bunday sharoitda yetarli boʻlmasa, narxlar oʻsadi.

Uchinchi omil-pul massasining ortishi. Agar muomalada pul koʻpayib borsa, lekin mahsulot va xizmatlar hajmi shu darajada oshmasa, inflyatsiya paydo boʻladi Bu holat monetary inflyatsiya deb yuritiladi.

Toʻrtinchi sabab-valyuta kursining pasayishi. Soʻmning dollarga nisbatan qadrsizlanishi import mahsulotlar narxini oshiradi. bu ayniqsa, Ozbekiston kabi koʻplab isteʼmol tovarlarini chetdan import qiladigan mamlakatlar uchun jiddiy taʼsir koʻrsatadi.

Beshinchi omil-importga yuqori qaramlik. oziq-ovqat, dori-darmon, texnika va boshqa koʻplab mahsulotlar chetdan olib kelinadi. Tashqi bozordagi narxlarning har qanday oʻzgarishi ichki bozordagi narxlar orqali inflyatsiyasini kuchaytiradi.

Oltinchi omil-davlat subsidiyalarining qisqarishi. Davlat tomonidan boshqarib kelinadigan narxlar erkinlashtirilganda, bu xizmatlarning narxi koʻtariladi. Natijada, bu boshqa tovarlar va xizmatlar narxlariga ham bosim qiladi. Ushbu omillar oʻzaro bogʻliq boʻlib, koʻpincha bir vaqtda sodir boʻladi. shu sababli, inflyatsiyani nazorat qilish uchun har bir omilni alohida emas, balki kompleks tarzda tahlil qilish va boshqarish zarur.

Xulosa:

Oʻzbekistonda inflyatsiya jarayoni iqtisodiy islohotlar, pul-kredit siyosati, tashqi iqtisodiy muhit va ichki ishlab chiqarish salohiyati bilan bevosita bogʻliqdir. Inflyatsiyaning asosiy oqibatlari orasida aholi real daromadining pasayishi, ijtimoiy tengsizlik kuchayishi, jamgʻarmalarning qadrsizlanishi, sarmoyadorlar ishonchining

kamayishi va iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashuvi bor. Inflyatsiya nafaqat narxlarning oshishiga, aholining turmush darajasiga ham ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda Markaziy bank tomonidan inflyatsiya borasida tizimli choralar ko'rmoqda, o'zbekiston Markaziy banki rasisi Timur Ishmetov 2026-yildan boshlab mamlakatda inflyatsiya sekinlashini, ma'lum qildi. uning aytishicha, 2025-yilenergetika sohasidagi islohotlar tufayli yuzaga kelgan yuqori inflyatsiya bilan yakunlanadigan so'nggi yil bo'ladi deb ta'kidlamoqda. Xususan, energiya tariflari oshishi narxlarning ko'tarilishiga asosiy sabab bo'ldi, bu esa xarid qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 2025-yilda inflyatsiya pasayishini boshlashi va yil yakunida taxminan 8 foizni tashkil etish kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'ulomov S. S. , Haydarov B. A. , G'oziyev G'. G'. Makroiqtisodiyot: Darslik. -Toshkent: Iqtisodiyot-moliya 2020.
2. Obidov K, Usmonov B. Pul va banklar-Toshkent: iqtisodiyot, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti-www. cbu. uz
4. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi statistik axborotlari - [www. mf. uz](http://www.mf.uz)
5. Karimov I. A yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008
6. Jahon banki: O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'yicha hisobotlar -www. worldbank. org
7. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston iqtisodiy sharhlari-www. imf. org
8. Nazarov B. Inflyatsiya va iqtisodiy xavfsizlik: nazariy va amaliy jihatlar.

O'ZBEKISTONDA HUDUDIIY IQTISODIYOTNI YASHIL TRANSFORMATSIYA QILISHDA INNOVATSION STRATEGIYALAR VA ULARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY TA`SIRI

Erdanayev Bunyodjon Abdumalikovich-
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Yashil transformatsiya faqat ekologik barqarorlik emas, balki iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash vositasi hamdir. Ayniqsa, hududiy darajada bu jarayon aholi bandligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, sanoatni modernizatsiya qilish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Shu munosabat bilan mazkur maqola O'zbekistonda hududiy iqtisodiyotni yashil transformatsiya qilishda qo'llanilayotgan innovatsion strategiyalar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Maqolaning asosiy maqsadi - mavjud dastur va tashabbuslarning tahlili asosida hududlar kesimida yashil iqtisodiy modelni baholash va takomillashtirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

Kalit soʻzlar: yashil transformatsiya, hududiy iqtisodiyot, innovatsion strategiya, ijtimoiy-iqtisodiy taʼsir, qayta tiklanuvchi energiya

Kirish.

Global iqlim oʻzgarishi, resurslar tanqisligi va atrof-muhit ifloslanishi tufayli iqtisodiyotda yashil transformatsiyaga oʻtish dolzarb masalaga aylandi. Xususan, Oʻzbekiston Respublikasida hududiy iqtisodiyotning innovatsion yoʻnalishda transformatsiya qilinishi davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biriga aylangan. “Yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi” va “Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish dasturi” kabi hujjatlar bu boradagi chora-tadbirlarning asosini tashkil etadi. Soʻnggi yillarda butun dunyo global iqlim oʻzgarishining keskinlashuvi, atrof-muhitning ifloslanishi, tabiiy resurslarning cheklanishi va energiyaga boʻlgan talabning ortib borishi fonida barqaror rivojlanish modeliga oʻtish zarurati bilan yuzlashmoqda.

Aynan shunday vaziyatda iqtisodiyotning “yashil” yoʻnalishdagi transformatsiyasi - yaʼni ekologik xavfsizlik, energiya tejamkorlik, resurslardan oqilona foydalanish va ijtimoiy farovonlikni birlashtirgan iqtisodiy modelga oʻtish - barqaror taraqqiyotning asosi sifatida maydonga chiqmoqda. Bu holat barcha mamlakatlardan oʻz rivojlanish strategiyalarini ekologik jihatdan samarali va innovatsion yondashuvlarga asoslangan holda shakllantirishni talab qilmoqda.

Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi ham mustaqillik yillaridan boshlab iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, sanoatni diversifikatsiyalash, energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish yoʻlida muhim bosqichlarni bosib oʻtdi. Ammo soʻnggi besh yilda ekologik tahdidlarning kuchayishi, resurslar tanqisligi, iqlim oʻzgarishining bevosita taʼsiri sababli iqtisodiyotni yashil transformatsiya qilish zarurati har qachongidan dolzarb boʻlib bormoqda. 2023-yilda qabul qilingan “Yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi”, “Energiya samaradorligini oshirish dasturi”, “Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish konsepsiyasi” Oʻzbekistonda yashil taraqqiyotga rasmiy asos boʻldi.

Yashil iqtisodiyot - bu iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanadigan va ijtimoiy tenglikni taʼminlaydigan modeli boʻlib, bu modelda innovatsion texnologiyalar muhim vosita sifatida maydonga chiqadi. Ayniqsa, hududiy iqtisodiyot nuqtai nazaridan, yashil transformatsiya regional darajadagi farovonlikni oshirish, yangi ekologik yoʻnalishdagi ish oʻrinlarini yaratish, zamonaviy texnologiyalar asosida iqtisodiyotni tiklash hamda mahalliy energetik mustaqillikka erishish uchun imkoniyatdir.

Hududiy iqtisodiyotda yashil transformatsiyani amalga oshirishda innovatsion yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuvlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi: qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, chiqindilarni qayta

ishlash sanoatini rivojlantirish, ekologik transport tarmoqlarini tashkil etish, aqlli shahar texnologiyalarini joriy qilish, suv va resurslar tejovchi texnologiyalarni kengaytirish va raqamli monitoring tizimlarini yaratish.

Bu innovatsion strategiyalar hududlar miqyosida bevosita ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga sabab bo‘lib, iqtisodiy o‘shish va ekologik barqarorlikni birlashtirishga xizmat qiladi.

O‘zbekistonda ayni vaqtda iqlimiy, ekologik va resurs imkoniyatlari jihatdan turlicha bo‘lgan 14 ta ma‘muriy-hududiy birlik mavjud bo‘lib, har bir hududning yashil transformatsiya yo‘nalishidagi ixtisoslashuvi, texnologik tayyorgarligi va iqtisodiy salohiyati farq qiladi. Shu bois yashil transformatsiya strategiyalari har bir hududning xususiyatlarini inobatga olgan holda ishlab chiqilishi zarur.

Ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai nazardan olib qaraganda, yashil transformatsiya jarayoni bevosita bandlik, aholi daromadlari, sog‘liqni saqlash, yashash muhitining sifatiga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, “yashil bandlik” tushunchasi - ya‘ni atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslarni tejash yoki ekologik innovatsiyalar bilan bog‘liq ish joylarini yaratish - bugungi kunda mamlakatimizda aholi farovonligining yangi manbasi sifatida ko‘rilmog‘da. Ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda 2020-2024-yillar oralig‘ida qariyb 20 mingdan ortiq yangi ish o‘rni aynan ekologik yo‘nalishdagi loyihalar orqali yaratilgan.

Shu bilan birga, yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xalqaro tajribalarning transferi, xususan Germaniya, Janubiy Koreya, Niderlandiya, Xitoy kabi mamlakatlarning “yashil texnologiyalar zonasi”, “karbonsiz sanoat hududlari” va “eko-shahar” loyihalari asosida O‘zbekiston hududlarida ham shunga o‘xshash modellarni joriy qilish imkoniyati mavjud. Misol uchun, Xorazm viloyatida ekologik turizm va agrobiotexnologiyalar asosida “yashil klasterlar” yaratish rejalashtirilgan bo‘lsa, Sirdaryoda suv tejovchi irrigatsiya texnologiyalari pilot loyihasi joriy etilgan.

Biroq, yashil transformatsiya jarayonining muvaffaqiyati birgina texnologik yangiliklar bilan emas, balki normativ-huquqiy bazaning mukammalligi, institutsional muvofiqlashtirish, xususiy sektor ishtiroki, aholining ekologik savodxonligi va moliyaviy mexanizmlarning mavjudligi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Shu bois hududiy iqtisodiyotda yashil transformatsiya strategiyalarining ijtimoiy-iqtisodiy ta‘sirini o‘rganish, ularning real natijadorligini baholash va kelgusidagi istiqbollarni aniqlash muhim ilmiy-amaliy masala bo‘lib qolmog‘da.

1-rasm. 2019-2024 yillarda qayta tiklanuvchi energiya ulushi va yashil ish o'rinlarining o'sishi

Yuqoridagi diagrammada 2019-2024 yillar davomida O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya ulushi (%) va yaratilgan yashil ish o'rinlari sonining o'sishi ko'rsatilgan. Diagramma hududiy iqtisodiyotni yashil transformatsiya qilishdagi strategik yondashuvlarning ijobiy ijtimoiy-iqtisodiy natijalarini yaqqol aks ettiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yashil iqtisodiy transformatsiya endilikda faqat ekologik muhofaza vositasi emas, balki mintaqaviy taraqqiyot, ijtimoiy barqarorlik va innovatsion yuksalishning asosiy omiliga aylanmoqda. Maqolaning keyingi bo'limlarida ushbu jarayonning empirik asoslari, amaliy misollar, statistik tahlillar va ilmiy xulosalar asosida kengroq yoritiladi.

Yashil iqtisodiyotni shakllantirish masalasi dunyo ilmiy adabiyotida XXI asrning eng dolzarb mavzularidan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, global iqlim o'zgarishi, barqaror rivojlanish maqsadlari va atrof-muhitga bo'lgan ta'sirlarni kamaytirish masalalari bu sohadagi izlanishlarning markazida turibdi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi 2011-yilda chop etgan "Towards a Green Economy" hisobotida yashil iqtisodiyot atamasi keng yoritilib, iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ekologik xavfsizlikni ta'minlovchi tizim sifatida tavsiflanadi. Jahon banki, OECD, Xalqaro mehnat tashkiloti va boshqa xalqaro institutlar tomonidan bu yo'nalishda ko'plab ilmiy-metodik asoslar ishlab chiqilgan.

Mahalliy olimlardan esa M.Karimov o'z tadqiqotida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining mintaqaviy rivojlanishdagi o'rni va iqtisodiy samaradorligini tahlil qilib, quyosh va shamol energiyasini joriy qilishda davlat-xususiy sheriklik modelini taklif etgan. Shuningdek, S.Rajabov Jizzax viloyatidagi ekologik loyihalarni tahlil qilgan va yashil infratuzilmaning aholi hayot sifati bilan bog'liqligini empirik ma'lumotlar orqali asoslagan. Biroq, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki,

hududiy miqyosda yashil transformatsiya strategiyalarining ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini tizimli ravishda baholovchi tadqiqotlar yetarli emas. Ayniqsa, yashil texnologiyalar joriy etilgan hududlar bo'yicha statistik tahlillar, loyiha samaradorligini o'lchovchi indikatorlar, bandlik va aholi salomatligiga ta'sir ko'rsatadigan mezonlar ko'proq empirik tadqiqotlarga muhtoj.

Shu sababli, mazkur maqola O'zbekistonda hududiy yashil transformatsiyaning ilmiy asoslarini chuqur o'rganishga qaratilgan bo'lib, mavjud adabiyotlar bazasini boyitishga xizmat qiladi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda kompleks yondashuv qo'llanildi. Metodologiya ikki asosiy komponentdan iborat:

1. **Tahliliy statistik usul:** 2018-2024 yillardagi O'zbekiston hududlari bo'yicha yashil iqtisodiyot bilan bog'liq ko'rsatkichlar o'rganildi. Manbalar sifatida O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobotlaridan foydalanildi.

2. **Vaziyatli tahlil:** Surxondaryo viloyatida joriy etilgan pilot yashil loyihalarning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri o'rganildi. Ular qatoriga quyosh panellarini o'rnatish, bioenergetika obyektlarini yaratish, chiqindilarni qayta ishlash markazlari kiradi.

Shuningdek, aholi o'rtasida so'rovnoma o'tkazilib, yashil transformatsiya tashabbuslariga nisbatan munosabat va ishonch darajasi baholandi. So'rovnoma 150 respondentni o'z ichiga oldi.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonda hududiy iqtisodiyotni yashil transformatsiya qilish bugungi global tendensiyalar va milliy taraqqiyot strategiyalarining kesishgan nuqtasida turibdi.

Ushbu tadqiqot doirasida o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ekologik barqarorlik, ijtimoiy farovonlik va iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtirgan yashil iqtisodiyot modelining amaliyotga joriy etilishi mintaqaviy darajadagi transformatsion jarayonlarni boshlab berdi. Yashil transformatsiya jarayoni O'zbekistonda faqat poytaxt yoki sanoat markazlarida emas, balki Qoraqalpog'iston Respublikasi, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm kabi chekka hududlarda ham bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Eng muhimi, bu jarayonlar markazlashmagan holda, har bir hududning tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlariga asoslangan holda olib borilmoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, 2019-2023-yillar oralig'ida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish darajasi barqaror o'sib borgan. Agar 2019-yilda elektr energiyasi ishlab chiqarishda quyosh va shamol manbalarining ulushi atigi 2.9% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 12.6% ga yetdi. Bu o'sish, *birinchidan*, normativ-huquqiy bazaning takomillashuvi, *ikkinchidan*, davlat-xususiy

shiriklik asosidagi investitsiyalar hajmining ortishi, *uchinchidan*, xorijiy texnologiyalarni transfer qilishdagi muvaffaqiyatlar bilan bog'liq.

Yashil transformatsiyaning eng muhim indikatorlaridan biri bu yangi ish o'rinlari yaratish hisoblanadi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar asosida aniqlanishicha, 2019-2023-yillar davomida ekologik yo'nalishdagi loyihalar orqali jami 15 mingdan ortiq yangi ish o'ri yaratilgan. Bularning aksariyati chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejankor qurilish, ekologik transport, ekologik turizm va biotexnologiyalarga oid sektorlar hisobiga to'g'ri keladi. Yashil bandlik nafaqat ish o'ri yaratishdagi sifatli ko'rsatkichlarni belgilaydi, balki ijtimoiy himoya, barqaror daromad va mahalliy aholining hayot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hududlar kesimida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, yashil transformatsiya strategiyalari ixtisoslashuv asosida rivojlanmoqda. Surxondaryo viloyatida biogaz texnologiyalariga asoslangan agroenergetika loyihalari, ayniqsa chorvachilik va paxtachilik tarmog'ida energiya chiqindilarini qayta ishlash imkoniyatlarini ochmoqda. Moliyaviy mexanizmlarning tahlili ham muhim natijalarni taqdim etdi. Bugungi kunga kelib, davlat-xususiy shiriklik asosida moliyalashtirilgan loyiha soni 2019-yildagi 3 tadan 2023-yilda 28 taga yetgani ushbu sektorning iqtisodiy jozibadorligini oshganini ko'rsatadi.

Yashil texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi, ayniqsa, resurs tejash, eksport salohiyatini oshirish, import o'rnini bosish, mahsulotlar tannarxini kamaytirish orqali o'zini oqlamoqda. Masalan, Farg'onadagi chiqindilarni qayta ishlash markazida yiliga 14 ming tonna chiqindi utilizatsiya qilinadi va undan 30% daromadli mahsulotlar olinadi. Bu loyiha faqat ekologik jihatdan emas, balki iqtisodiy jihatdan ham yuqori rentabellikka ega.

Xorijiy tajriba transferi ham ko'plab istiqbollarni ochmoqda. Germaniyaning "Energiewende", Janubiy Koreyaning "Green New Deal", Niderlandiyaning "Smart Eco Zones" dasturlari O'zbekistonda ham hududiy strategiyalar asosida qisman sinov tariqasida joriy etilmoqda. Umuman olganda, yashil transformatsiya O'zbekiston hududlarida o'zining kompleks ta'sirini ko'rsatmoqda: ekologik xavfsizlik darajasi oshmoqda, energiyadan samarali foydalanish amalga oshirilmoqda, innovatsion texnologiyalar asosida yangi bozor segmentlari shakllanmoqda, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi bandlik tizimi kengaymoqda.

Shu bilan birga, mavjud muammolar - texnologik tayyorgarlik darajasining yetarli emasligi, mahalliy mutaxassislar tanqisligi, moliyaviy vositalarning cheklanganligi, aholining ekologik savodxonligidagi farqlar - kelgusida kompleks yondashuv asosida hal etilishi zarur bo'lgan masalalardir. Mamlakatning "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" asosida har bir hudud o'ziga xos ixtisoslashgan, iqtisodiy jihatdan raqobatbardosh va ekologik jihatdan barqaror modelga ega bo'lishi

lozim. Bu esa nafaqat O‘zbekiston milliy iqtisodiyotining, balki Markaziy Osiyo mintaqasidagi ekologik barqarorlikning muhim omiliga aylanadi.

Mazkur tadqiqot doirasida O‘zbekiston hududlarida amalga oshirilayotgan yashil transformatsiya strategiyalari, ularning innovatsion yo‘nalishlari hamda ijtimoiy-iqtisodiy natijalari chuqur tahlil qilindi. Avvalo, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni qayta ishlash, resurs tejamkor texnologiyalar va ekologik infratuzilma asosiy yo‘nalishlar sifatida tanlab olindi. Statistik ma’lumotlar, normativ hujjatlar va amaliy loyihalar asosida quyidagi muhim tahliliy natijalar aniqlandi:

1. **Energiya ishlab chiqarishda yashil manbalarning ulushi oshmoqda.** 2019-yilda umumiy energiya ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya ulushi 2,9 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 12,6 foizga yetgan. 2024-yil yakunida bu raqam 14,2 foizga chiqishi prognoz qilinmoqda. Bu ko‘rsatkichlar mamlakatda quyosh va shamol energiyasidan foydalanishga doir muhim yutuqlar borligini ko‘rsatadi.

2. **Yashil bandlik dinamikasi ijobiy ko‘rinishda.** 2019-2023-yillar davomida ekologik yo‘nalishdagi loyihalar orqali 15 mingdan ortiq yangi ish o‘rni yaratilgan. Jumladan, Navoiy viloyatidagi quyosh elektr stansiyasi va Qashqadaryodagi biogaz loyihalari minglab kishilarni doimiy bandlik bilan ta’minladi.

3. **Hududlar ixtisoslashuvi shakllanmoqda.** Har bir hudud o‘ziga xos tabiiy, iqtisodiy va texnologik sharoitga ko‘ra yashil transformatsiyada turlicha yo‘nalishlarda rivojlanmoqda. Farg‘ona vodiysi ekologik transport va chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha yetakchilik qilayotgan bo‘lsa, Surxondaryo viloyati bioenergetika va agroekotizimlar asosida yashil klasterlar barpo etmoqda.

4. **Aholining yashil transformatsiyaga bo‘lgan munosabati ijobiy.** 2024-yil boshida o‘tkazilgan sotsiologik so‘rovnomada qatnashganlarning 72 foizi yashil energiyadan foydalanishni qo‘llab-quvvatladi, 58 foizi yashil infratuzilmaning hayot sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatayotganini ta’kidladi.

5. **Yashil texnologiyalar iqtisodiy samaradorlikni ta’minlamoqda.** Masalan, Farg‘onadagi chiqindilarni qayta ishlash zavodi yiliga 14 ming tonna chiqindini utilizatsiya qilib, shundan 30% daromadli mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Bu holat iqtisodiy samaradorlikning ekologik yondashuv bilan uyg‘unlashishini ko‘rsatadi.

6. **Moliyaviy mexanizmlar diversifikatsiyalanmoqda.** O‘zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish jamg‘armasi, xalqaro donorlar (UNDP, GEF), shuningdek, davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirilayotgan loyihalar ekologik loyihalarning iqtisodiy barqarorligini ta’minlamoqda.

7. **Yashil innovatsiyalar aholi salomatligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.** Toshkent, Andijon va Xorazm viloyatlarida “toza transport” loyihalari (elektrobuslar,

ekologik veloyo‘laklar) orqali havo ifloslanishi darajasi pasayib, aholining nafas yo‘llari kasalliklarida 7-12% kamayish kuzatilgan.

Ushbu natijalar shuni ko‘rsatadiki, yashil transformatsiya O‘zbekiston hududlarida faqat ekologik himoya emas, balki real iqtisodiy o‘shish, bandlik, sog‘liqni saqlash va jamiyat farovonligiga xizmat qiladigan omilga aylanmoqda.

Yashil innovatsiyalarni hududiy strategiyalarga kengroq integratsiya qilish, bu boradagi ilg‘or amaliyotlarni boshqa hududlarda takrorlash va mahalliy ixtisoslashuvni qo‘llab-quvvatlash kelgusi yillarda asosiy ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

2-rasm. O‘zbekistonda 2019-2024-yillarda yashil transformatsiya ko‘rsatkichlari

Yuqoridagi grafikda 2019-2024-yillar davomida O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot bo‘yicha asosiy uchta ko‘rsatkich - yashil loyihalar soni, yangi yaratilgan yashil ish o‘rinlari va qayta tiklanuvchi energiya ulushining o‘shish dinamikasi tasvirlangan. Bu statistik vizualizatsiya O‘zbekistonda yashil transformatsiyaning barqaror va izchil amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi.

1-jadval:

2019-2024 yillarda qayta tiklanuvchi energiya loyihalari va ish o‘rinlari

Yil	Loyiha soni	Qayta tiklanuvchi energiya ulushi (%)	Yangi yashil ish o‘rinlari
2019	12	2.9%	2300
2020	18	3.7%	3200
2021	25	6.1%	4200
2022	32	9.8%	5100
2023	45	12.6%	5800

2024	57	14.2% (prognoz)	6600
------	----	-----------------	------

Xulosa

O‘zbekistonda hududiy iqtisodiyotni yashil transformatsiya qilishda innovatsion strategiyalar barqaror rivojlanishning kalit omiliga aylanmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya, yashil bandlik, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari va ekologik qishloq xo‘jaligi orqali nafaqat ekologik muammolar hal qilinmoqda, balki iqtisodiy o‘shish, aholi farovonligi va yangi ish o‘rinlari yaratilishiga erishilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Президент Республики Узбекистан. Постановление №ПП-179 от 5 июня 2023 года «О мерах по ускоренному переходу к зелёной экономике и устойчивому использованию природных ресурсов». - Ташкент: Национальная база данных, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. Rivojlanish Dasturi - 2023. - T.: 2023.
3. Каримов М.Я. Зелёная экономика и возобновляемые источники энергии: региональный подход. - Ташкент: Экономика, 2022. - 164 с.
4. Раджабов С.Б. Социально-экономическое воздействие проектов зелёной экономики в Джизакской области. // Экономический анализ. - 2023. - №4. - С. 22-31.

YASHIL TRANSFORMATSIYA JARAYONLARIGA OID HARAKATLAR DUNYO VA O‘ZBEKISTON TAJRIBASI MISOLIDA

Erdonayev Bunyodjon Abdumalikovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola jahon va O‘zbekiston Respublikasida yashil transformatsiya jarayonlariga oid harakatlarni, xususan, barqaror rivojlantirish mexanizmlarini Surxondaryo viloyati misolida tahlil etishga bag‘ishlangan. Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, ekologik loyihalar va iqlim o‘zgarishiga moslashish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Viloyatda amalga oshirilayotgan quyosh va shamol elektr stansiyalari, o‘rmon ekish loyihalari va yashil ipoteka dasturlari orqali iqtisodiy o‘shish va ekologik barqarorlikning uyg‘unligi baholanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Surxondaryo viloyatida yashil transformatsiya nafaqat atrof-muhitni saqlash, balki yangi ish o‘rinlari yaratish va mintaqaviy rivojlanishni ta‘minlashning samarali mexanizmi bo‘lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, maqolada Yevropa Ittifoqining Yashil kelishuvi, Xitoyning yashil rivojlanish strategiyasi va rivojlanayotgan

mamlakatlardagi loyihalar misolida tarmoqlararo hamkorlikning samaradorligi ko'rsatiladi. Natijada, tarmoqlararo yondashuvlar yashil transformatsiyani tezlashtirib, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning samarali usuli ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: yashil transformatsiya, barqaror rivojlanish, Surxondaryo viloyati, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik loyihalar.

KIRISH.

Zamonaviy dunyoda iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi va ekologik muammolar iqtisodiy rivojlanishning yangi paradigmalari shakllantirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) va Parij kelishuvi doirasida ko'plab davlatlar, jumladan, O'zbekiston, yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini qabul qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qarori bilan tasdiqlangan "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining 'yashil' iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" mamlakat iqtisodiyotini dekarbonizatsiya qilish, resurslarni tejash va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan asosiy hujjatdir. Ushbu strategiya uglerod emissiyasini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini 40 foizga yetkazish va yashil ish o'rinlarini yaratishni nazarda tutadi.

Surxondaryo viloyati O'zbekistonning janubiy chegarasida joylashgan bo'lib, qishloq xo'jaligi, energetika va turizm sohalari rivojlangan mintaqa hisoblanadi. Viloyatning iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lsa-da, suv tanqisligi, chang bo'ronlari va ekologik ifloslanish kabi muammolar barqaror rivojlanishga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli, yashil transformatsiya jarayonlari viloyatda maxsus ahamiyat kasb etadi. Maqolaning maqsadi - Surxondaryo viloyatida yashil harakatlarni tahlil qilish, barqaror rivojlantirish mexanizmlarini baholash va takliflar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot metodlari sifatida statistik tahlil, loyihalar hujjatlari va xalqaro tajribalarni o'rganish qo'llanilgan. Ushbu ish O'zbekistonning "O'zbekiston-2030" strategiyasi va BRM doirasida mintaqaviy darajadagi yashil transformatsiyaning amaliy ahamiyatini ochib berishga xizmat qiladi.

Barqarorlikka yo'naltirilgan yashil transformatsiya zamonaviy jamiyatning eng dolzarb muammolaridan biri sifatida ekologik va iqtisodiy tizimlarning murakkab o'zaro ta'sirida shakllanmoqda, bu jarayon an'anaviy sanoat modellaridan voz kechib, qayta tiklanadigan resurslarga asoslangan modellarga o'tishni talab etadi. Tarmoqlararo yondashuvlar bu transformatsiyaning markaziy elementi bo'lib, ular turli sohalarni birlashtirib, resurslar sarfini optimallashtirish va ekologik xavflarni kamaytirishga qaratilgan. Bu yondashuvlarning mohiyati shundaki, bitta sohada qo'llanilgan innovatsiya boshqa sohalarga ta'sir etadi, masalan, energiya sohasidagi quyosh panellari qishloq xo'jaligida suv resurslarini tejashga yordam beradi, chunki quyosh energiyasi sug'orish tizimlarini quvvatlaydi.

Global kontekstda, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari bu transformatsiyani ta'minlashning asosiy ramkasi sifatida xizmat qiladi, ammo tarmoqlararo integratsiya bu maqsadlarni amaliyotda qo'llashga imkon beradi. Masalan, Yevropa Ittifoqining Yashil kelishuvi energiya va transport sohalari o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirib, elektr transport vositalarining tarqalishini tezlashtiradi, bu esa uglerod emissiyasini kamaytirib, yangi ish o'rinlarini yaratadi.

ASOSIY QISM.

Yashil transformatsiyaning nazariy asoslari ekologik modernizatsiya nazariyasiga asoslanadi, u iqtisodiy o'sishni texnologik innovatsiyalar orqali ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishni taklif etadi, ammo tarmoqlararo yondashuvlar bu nazariyani kengaytirib, soha ichidagi emas, balki soha orasidagi aloqalarni ta'kidlaydi. Sistemaviy o'tishlar nazariyasi bu jarayonni ko'p darajali nuqtai nazardan tahlil qiladi, ya'ni texnologik, ijtimoiy va institutsional darajalarda o'zaro ta'sirni hisobga oladi, bu esa tarmoqlararo hamkorlikni zaruriyatga aylantiradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda, masalan, Hindiston va Afrikaning ba'zi hududlarida, qishloq xo'jaligi va energiya sohalari o'rtasidagi integratsiya bioyoqilg'i ishlab chiqarishni rivojlantirib, qishloq aholisining iqtisodiy ahvolini yaxshilaydi, ammo ijtimoiy adolatni hisobga olish muhim, chunki resurslarga tengsiz kirish muammosi mavjud. Bu kontekstda, tarmoqlararo yondashuvlar hayot tsikli tahlili orqali mahsulotning ishlab chiqarishdan utilizatsiyagacha bo'lgan ta'sirini o'rganadi, bu esa ekologik yukni yengillashtiradi.

Texnologik innovatsiyalar yashil transformatsiyaning harakatlantiruvchi kuchi sifatida raqamli texnologiyalarni, masalan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tizimlarini jalb etadi, ular qishloq xo'jaligida aniq dehqonchilikni joriy etib, o'g'it va suv sarfini kamaytiradi. Germaniyaning Energiewende siyosati energiya va sanoat sohalari o'rtasidagi hamkorlikni namuna qilib ko'rsatadi, qayta tiklanadigan energiya ulushini oshirib, iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, ammo ish o'rinlarining o'zgarishi kabi ijtimoiy xarajatlarni hisobga olish kerak. Tarmoqlararo yondashuvlar bu muammolarni hal etishda kasbiy ta'lim tizimlarini integratsiyalashib, yangi malakalarni shakllantiradi, bu esa jamiyatning moslashuvchanligini oshiradi.

Siyosiy mexanizmlar yashil transformatsiyani kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi, chunki ular subsidiyalar, soliqlar va standartlar orqali soha orasidagi hamkorlikni rag'batlantiradi. Xitoyning yashil rivojlanish strategiyasi sanoat va qishloq xo'jaligi sohalari o'rtasidagi integratsiyani ta'minlab, ifloslanishni kamaytiradi, bu global iqlim siyosatiga hissa qo'shadi. Moliyaviy mexanizmlar, masalan, yashil obligatsiyalar, investitsiyalarni jalb qilib, transformatsiyani moliyalashtiradi, ammo rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy resurslar tanqisligi muammosi mavjud. Tarmoqlararo yondashuvlar bu muammolarni xalqaro hamkorlik

orqali hal etadi, chunki ular milliy siyosatlarni global standartlar bilan uyg'unlashtiradi.

Iqlim o'zgarishiga moslashish yashil transformatsiyaning ajralmas qismi sifatida tarmoqlararo yondashuvlarni talab etadi, chunki ular resurslar boshqaruvini integratsiyalashib, xavflarni kamaytiradi. Qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi sohalari o'rtasidagi hamkorlik sug'orish tizimlarini optimallashtirib, qurg'oqchilikka qarshilikni oshiradi, bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi. Monitoring tizimlari, masalan, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari orqali ekologik holatni baholaydi, bu esa o'zgarishlarni oldindan bashorat qilishga yordam beradi.

Bioxilma-xillikni saqlash yashil transformatsiyaning maqsadi sifatida tarmoqlararo yondashuvlarni jalb etadi, chunki ular tabiiy resurslarni boshqarishni integratsiyalashadi. O'rmon xo'jaligi va turizm sohalari o'rtasidagi hamkorlik ekologik turizmni rivojlantirib, bioxilma-xillikni saqlaydi, bu iqtisodiy foyda keltiradi.

Amazon o'rmonlarini saqlash loyihalari qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi sohalari o'rtasidagi integratsiyani namuna qilib ko'rsatadi, deforestatsiyani kamaytirib, global ekologik barqarorlikka hissa qo'shadi.

Yashil moliya tarmoqlararo yondashuvlarni kuchaytiradi, chunki u investitsiyalarni ekologik loyihalarga yo'naltiradi. Bank sektorining yashil kreditlar tizimi sanoat va energiya sohalari o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantiradi, bu transformatsiyani moliyalashtiradi. Uglarod bozorlari emissiyalarni kamaytirib, iqtisodiy rag'batlar yaratadi, ammo xalqaro muvofiqlashtirish zarur.

Innovatsiyalar tarmoqlararo yondashuvlar orqali tezlanadi, chunki ular soha orasidagi bilim almashinuvini ta'minlaydi. Nanotexnologiyalar tibbiyot va energiya sohalari o'rtasida qo'llanilganda, energiya saqlash tizimlarini yaxshilaydi, bu barqarorlikni kuchaytiradi. Ochiq innovatsiyalar nazariyasi bilim almashinuvini ta'kidlaydi, bu esa startaplar va korporatsiyalar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantiradi.

Ijtimoiy o'zgarishlar yashil transformatsiyani ta'minlaydi, chunki ular jamiyatning ishtirokini jalb etadi. Fuqarolik jamiyati va hukumat o'rtasidagi hamkorlik yashil siyosatlarni joriy etib, transformatsiyani tezlashtiradi. Ta'lim va media orqali xabardorlikni oshirish odatlar o'zgarishini ta'minlaydi, bu uzoq muddatli barqarorlikka olib keladi.

Nihoyat, barqarorlikka yo'naltirilgan yashil transformatsiya tarmoqlararo yondashuvlar orqali global muammolarni hal etishning samarali usuli ekanligi aniq, chunki ular sinergiyani yaratib, ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Bu jarayon doimiy innovatsiyalar va hamkorlikni talab etadi, jamiyatning ekologik mas'uliyatini oshirib, kelajak avlodlar uchun barqaror dunyoni shakllantiradi.

Barqarorlikka yo'naltirilgan yashil transformatsiya global iqtisodiyot va ekologik tizimlarning murakkab o'zaro ta'sirida rivojlanayotgan strategik jarayon

sifatida namoyon bo‘lmoqda, bu jarayonda tarmoqlararo yondashuvlar asosiy rol o‘ynaydi, chunki ular turli sohalarni birlashtirib, resurslar samaradorligini oshirish va ekologik xavflarni kamaytirishga qaratilgan.

Yashil transformatsiya atamasi iqtisodiy o‘shishni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtirishni anglatadi, bu esa an’anaviy sanoat modellaridan voz kechib, yangi texnologiyalar va siyosiy mexanizmlar orqali amalga oshiriladi. Tarmoqlararo yondashuvlar esa bu transformatsiyani faqat bitta soha doirasida emas, balki energiya, qishloq xo‘jaligi, transport va shaharsozlik kabi sohalarni o‘zaro bog‘lab, sinergiya effekti yaratish orqali kuchaytiradi. Masalan, energiya sohasidagi qayta tiklanadigan manbalarga o‘tish qishloq xo‘jaligida suv resurslarini tejashga yordam beradi, chunki bioenergiya ishlab chiqarishda qishloq xo‘jaligi chiqindilari ishlatilishi mumkin, bu esa chiqindilarni kamaytirib, iqtisodiy aylanmani ta‘minlaydi.

Bunday yondashuvlarning nazariy asosi ekologik modernizatsiya nazariyasida yotadi, u iqtisodiy o‘shishni ekologik innovatsiyalar orqali ta‘minlashni taklif etadi, ammo tarmoqlararo o‘zgarishlar bu nazariyani kengaytirib, soha ichidagi emas, balki soha orasidagi aloqalarni ta‘kidlaydi.

Global isish va resurslar tanqisligi sharoitida yashil transformatsiya barqarorlikni ta‘minlashning yagona yo‘li sifatida ko‘rilmoqda, bu jarayonda tarmoqlararo yondashuvlar iqtisodiy modellarni qayta qurishga imkon beradi. Yevropa Ittifoqining Yashil kelishuvi misolida, energiya sohasidagi uglerod emissiyasini kamaytirish siyosati transport va sanoat sohalari bilan bog‘lanib, elektr transport vositalarining rivojlanishini rag‘batlantiradi, bu esa nafaqat havo sifatini yaxshilaydi, balki yangi ish o‘rinlarini yaratadi. Bunday yondashuvlarning samaradorligi tarmoqlararo hamkorlikda namoyon bo‘ladi, chunki bitta sohada qo‘llanilgan innovatsiya boshqa sohalarga ta‘sir etadi, masalan, raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo‘jaligida aniq dehqonchilik tizimlari joriy etilishi suv va o‘g‘itlar sarfini kamaytirib, ekologik yukni yengillashtiradi.

Nazariy jihatdan, bu jarayon sistemaviy o‘tishlar nazariyasiga asoslanadi, u jamiyatdagi o‘zgarishlarni ko‘p darajali nuqtai nazardan tahlil qiladi, ya‘ni texnologik, ijtimoiy va institutsional darajalarda o‘zaro ta‘sirni hisobga oladi. Tarmoqlararo yondashuvlar bu nazariyani amaliyotda qo‘llashga yordam beradi, chunki ular hukumat, biznes va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi, bu esa transformatsiyani tezlashtiradi.

Yashil transformatsiyaning barqarorlikka yo‘naltirilganligi iqtisodiy o‘shishni ekologik chegaralarga moslashtirishni talab etadi, bu esa tarmoqlararo yondashuvlar orqali amalga oshiriladi, chunki ular resurslar oqimini optimallashtirib, chiqindilarni aylanma iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda qayta ishlatishga imkon beradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda, masalan, Hindiston va Braziliyada, qishloq xo‘jaligi va energiya sohalari o‘rtasidagi hamkorlik bioyoqilg‘i ishlab chiqarishni rivojlantirib,

qishloq aholisining iqtisodiy ahvolini yaxshilaydi, ammo bu jarayon ijtimoiy adolatni hisobga olishni talab etadi, chunki resurslarga tengsiz kirish muammosi mavjud.

Tarmoqlararo yondashuvlarning muhim jihati shundaki, ular ekologik risklarni baholashda integratsiyalashgan modellardan foydalanadi, masalan, hayot tsikli tahlili orqali mahsulotning ishlab chiqarishdan tortib utilizatsiyagacha bo'lgan ta'sirini o'rganadi, bu esa soha orasidagi bog'lanishlarni aniqlaydi. Ilmiy adabiyotlarda bu yondashuvlar ekologik innovatsiyalar tizimi sifatida tavsiflanadi, u texnologik o'zgarishlarni institutsional o'zgarishlar bilan birlashtirib, barqarorlikni ta'minlaydi. Masalan, shaharsozlik sohasidagi yashil infratuzilma loyihalari transport va energiya sohalari bilan bog'lanib, shaharlarning uglerod izini kamaytiradi, bu esa iqlim o'zgarishiga moslashishga yordam beradi.

Tarmoqlararo yondashuvlar yashil transformatsiyani kuchaytirishda siyosiy mexanizmlarni talab etadi, chunki ular soha ichidagi to'siqlarni bartaraf etib, resurslarni taqsimlashni optimallashtiradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida, energiya va qishloq xo'jaligi sohalari o'rtasidagi hamkorlik suv resurslarini boshqarishni yaxshilaydi, masalan, gidroenergiya loyihalari orqali suv ta'minotini ta'minlab, dehqonchilik samaradorligini oshiradi. Bu yondashuvlarning nazariy asosi tranzitsiya menejmenti kontseptsiyasida yotadi, u jamiyatdagi o'tishlarni strategik boshqarishni taklif etadi, ammo tarmoqlararo o'zgarishlar bu kontseptsiyani kengaytirib, soha orasidagi sinergiyani ta'kidlaydi.

Amaliyotda, Yevropa mamlakatlarida joriy etilgan yashil subsidiyalar tizimi sanoat va transport sohalari o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirib, elektr transport vositalarining tarqalishini tezlashtiradi, bu esa nafaqat emissiyalarni kamaytiradi, balki texnologik innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Tarmoqlararo yondashuvlar ijtimoiy o'zgarishlarni ham hisobga oladi, chunki ular aholining ekologik xabardorligini oshirib, iste'mol odatlarini o'zgartiradi, masalan, aylanma iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda chiqindilarni qayta ishlatish tizimlarini joriy etadi.

Yashil transformatsiyaning barqarorlikka yo'naltirilganligi texnologik innovatsiyalarni tarmoqlararo yondashuvlar orqali integratsiyalashni talab etadi, chunki ular soha ichidagi emas, balki soha orasidagi aloqalarni kuchaytiradi. Masalan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalari qishloq xo'jaligi va energiya sohalari o'rtasida qo'llanilganda, energiya sarfini optimallashtirib, hosildorlikni oshiradi, bu esa ekologik barqarorlikni ta'minlaydi.

Ilmiy tadqiqotlarda bu yondashuvlar tarmoqlararo innovatsiyalar tizimi sifatida tavsiflanadi, u texnologik o'zgarishlarni ijtimoiy va iqtisodiy kontekst bilan bog'laydi. Rivojlangan mamlakatlarda, masalan, Germaniyada, Energiewende siyosati energiya va sanoat sohalari o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlab, qayta tiklanadigan energiya ulushini oshiradi, ammo bu jarayon ijtimoiy xarajatlarni hisobga olishni talab etadi,

chunki ish o‘rinlarining o‘zgarishi muammosi mavjud. Tarmoqlararo yondashuvlar bu muammolarni hal etishda yordam beradi, chunki ular kasbiy ta’lim tizimlarini integratsiyalashib, yangi malakalarni shakllantiradi.

Barqarorlikka yo‘naltirilgan yashil transformatsiya jarayonida tarmoqlararo yondashuvlar ekologik boshqaruvni kuchaytiradi, chunki ular resurslar oqimini monitoring qilib, xavflarni oldindan bashorat qiladi. Masalan, shaharsozlik va transport sohalari o‘rtasidagi hamkorlik yashil transport tizimlarini rivojlantirib, shaharlarning ekologik yukini kamaytiradi, bu esa aholining salomatligini yaxshilaydi.

Nazariy jihatdan, bu yondashuvlar ekologik kapital nazariyasiga asoslanadi, u tabiiy resurslarni iqtisodiy o‘sishning asosi sifatida ko‘radi, ammo tarmoqlararo o‘zgarishlar bu nazariyani kengaytirib, soha orasidagi bog‘lanishlarni ta’kidlaydi.

Amaliyotda, Xitoyning yashil rivojlanish strategiyasi sanoat va qishloq xo‘jaligi sohalari o‘rtasidagi hamkorlikni ta’minlab, ifloslanishni kamaytiradi, bu esa global iqlim siyosatiga hissa qo‘shadi. Tarmoqlararo yondashuvlar moliyaviy mexanizmlarni ham jalb etadi, chunki ular yashil obligatsiyalar orqali investitsiyalarni jalb qilib, transformatsiyani moliyalashtiradi.

Yashil transformatsiyaning barqarorlikka yo‘naltirilganligi ijtimoiy adolatni hisobga olishni talab etadi, bu esa tarmoqlararo yondashuvlar orqali amalga oshiriladi, chunki ular resurslarga tengsiz kirish muammosini hal etadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda, masalan, Afrika qit‘asida, energiya va qishloq xo‘jaligi sohalari o‘rtasidagi hamkorlik quyosh energiyasi tizimlarini joriy etib, qishloq aholisining elektr ta’minotini yaxshilaydi, bu esa iqtisodiy rivojlanishga yordam beradi. Ilmiy adabiyotlarda bu yondashuvlar inkluziv innovatsiyalar sifatida tavsiflanadi, u texnologik o‘zgarishlarni ijtimoiy ehtiyojlar bilan bog‘laydi. Tarmoqlararo yondashuvlarning muhim jihati shundaki, ular global ta’minot zanjirlarini optimallashtirib, ekologik standartlarni joriy etadi, masalan, sanoat va transport sohalari o‘rtasida uglerod solig‘i tizimlarini qo‘llash orqali emissiyalarni kamaytiradi.

Barqarorlikka yo‘naltirilgan yashil transformatsiya jarayonida tarmoqlararo yondashuvlar texnologik rivojlanishni tezlashtiradi, chunki ular soha orasidagi bilim almashinuvini ta’minlaydi. Masalan, bio-texnologiyalar qishloq xo‘jaligi va tibbiyot sohalari o‘rtasida qo‘llanilganda, ekologik xavfsiz oziq-ovqat ishlab chiqarishni ta’minlab, barqarorlikni kuchaytiradi. Nazariy jihatdan, bu yondashuvlar innovatsiyalar diffuziyasi nazariyasiga asoslanadi, u texnologiyalarning tarqalishini tahlil qiladi, ammo tarmoqlararo o‘zgarishlar bu nazariyani kengaytirib, soha orasidagi to‘siqlarni bartaraf etadi. Amaliyotda, AQShning yashil texnologiyalar dasturlari energiya va transport sohalari o‘rtasidagi hamkorlikni ta’minlab, elektr avtomobillarini rivojlantiradi, bu esa neftga qaramlikni kamaytiradi.

Tarmoqlararo yondashuvlar yashil transformatsiyani ekologik ta’lim bilan bog‘lash orqali barqarorlikni ta’minlaydi, chunki ular aholining xabardorligini oshirib,

odatlarini o'zgartiradi. Masalan, shaharsozlik va ta'lim sohalari o'rtasidagi hamkorlik yashil maktablar loyihalarini amalga oshirib, bolalarni ekologik mas'uliyatga o'rgatadi, bu esa uzoq muddatli o'zgarishlarga olib keladi. Ilmiy tadqiqotlarda bu yondashuvlar barqarorlik ta'limi sifatida tavsiflanadi, u bilimlarni amaliyot bilan birlashtiradi.

Rivojlangan mamlakatlarda, masalan, Yaponiyada, tarmoqlararo yondashuvlar chiqindilarni boshqarish tizimlarini optimallashtirib, aylanma iqtisodiyotni rivojlantiradi, bu esa resurslar tanqisligini hal etadi.

Yashil transformatsiyaning barqarorlikka yo'naltirilganligi global hamkorlikni talab etadi, bu esa tarmoqlararo yondashuvlar orqali amalga oshiriladi, chunki ular milliy siyosatlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtiradi. Masalan, Parij kelishuvi doirasida, energiya va sanoat sohalari o'rtasidagi hamkorlik emissiyalarni kamaytirish maqsadlarini ta'minlaydi, bu esa global isishni cheklaydi. Nazariy jihatdan, bu yondashuvlar global qiymat zanjirlari nazariyasiga asoslanadi, u ta'minot zanjirlarini ekologik nuqtai nazardan tahlil qiladi. Tarmoqlararo yondashuvlar bu nazariyani amaliyotda qo'llashga yordam beradi, chunki ular xalqaro savdo qoidalarini yashil standartlarga moslashtiradi.

Barqarorlikka yo'naltirilgan yashil transformatsiya jarayonida tarmoqlararo yondashuvlar iqlim o'zgarishiga moslashishni kuchaytiradi, chunki ular resurslar boshqaruvini integratsiyalashib, xavflarni kamaytiradi. Masalan, qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi sohalari o'rtasidagi hamkorlik sug'orish tizimlarini optimallashtirib, qurg'oqchilikka qarshilikni oshiradi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi. Ilmiy adabiyotlarda bu yondashuvlar moslashish strategiyalari sifatida tavsiflanadi, u ekologik o'zgarishlarni ijtimoiy kontekst bilan bog'laydi. Tarmoqlararo yondashuvlarning muhim jihati shundaki, ular monitoring tizimlarini joriy etib, o'zgarishlarni kuzatadi, masalan, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari orqali ekologik holatni baholaydi.

Yashil transformatsiyaning barqarorlikka yo'naltirilganligi bioxilma-xillikni saqlashni talab etadi, bu esa tarmoqlararo yondashuvlar orqali amalga oshiriladi, chunki ular tabiiy resurslarni boshqarishni integratsiyalashadi. Masalan, o'rmon xo'jaligi va turizm sohalari o'rtasidagi hamkorlik ekologik turizmni rivojlantirib, bioxilma-xillikni saqlaydi, bu esa iqtisodiy foyda keltiradi. Nazariy jihatdan, bu yondashuvlar ekotizim xizmatlari nazariyasiga asoslanadi, u tabiatning iqtisodiy qiymatini baholaydi. Amaliyotda, Amazon o'rmonlarini saqlash loyihalari qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi sohalari o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlaydi, bu esa deforestatsiyani kamaytiradi.

Tarmoqlararo yondashuvlar yashil transformatsiyani moliyaviy barqarorlik bilan bog'lash orqali kuchaytiradi, chunki ular investitsiyalarni ekologik loyihalarga yo'naltiradi. Masalan, bank sektorining yashil kreditlar tizimi sanoat va energiya

sohalari o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantiradi, bu esa transformatsiyani moliyalashtiradi. Ilmiy tadqiqotlarda bu yondashuvlar yashil moliya sifatida tavsiflanadi, u iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtiradi. Rivojlangan mamlakatlarda, masalan, Buyuk Britaniyada, tarmoqlararo yondashuvlar uglerod bozorlarini rivojlantirib, emissiyalarni kamaytiradi, bu esa global siyosatga hissa qo'shadi.

Barqarorlikka yo'naltirilgan yashil transformatsiya jarayonida tarmoqlararo yondashuvlar innovatsiyalarni rag'batlantiradi, chunki ular soha orasidagi hamkorlikni ta'minlaydi. Masalan, nanotexnologiyalar tibbiyot va energiya sohalari o'rtasida qo'llanilganda, energiya saqlash tizimlarini yaxshilaydi, bu esa barqarorlikni kuchaytiradi. Nazariy jihatdan, bu yondashuvlar ochiq innovatsiyalar nazariyasiga asoslanadi, u bilim almashinuvini ta'kidlaydi. Tarmoqlararo yondashuvlar bu nazariyani amaliyotda qo'llashga yordam beradi, chunki ular startaplar va korporatsiyalar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantiradi.

Yashil transformatsiyaning barqarorlikka yo'naltirilganligi ijtimoiy o'zgarishlarni hisobga oladi, bu esa tarmoqlararo yondashuvlar orqali amalga oshiriladi, chunki ular jamiyatning ishtirokini ta'minlaydi. Masalan, fuqarolik jamiyati va hukumat o'rtasidagi hamkorlik yashil siyosatlarni joriy etib, transformatsiyani tezlashtiradi, bu esa barqarorlikni ta'minlaydi. Ilmiy adabiyotlarda bu yondashuvlar ijtimoiy tranzitsiyalar sifatida tavsiflanadi, u odatlar o'zgarishini tahlil qiladi. Tarmoqlararo yondashuvlar bu tranzitsiyalarni kuchaytiradi, chunki ular ta'lim va media orqali xabardorlikni oshiradi.

Nihoyat, barqarorlikka yo'naltirilgan yashil transformatsiya tarmoqlararo yondashuvlar orqali global muammolarni hal etishning samarali usuli sifatida namoyon bo'lmoqda, chunki ular soha orasidagi sinergiyani yaratib, ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, bu jarayon esa doimiy innovatsiyalar va hamkorlikni talab etadi.

Yashil transformatsiya - iqtisodiy faoliyatni atrof-muhitni saqlash va ijtimoiy barqarorlik tamoyillariga asoslab o'zgartirish jarayonidir. Bu jarayon resurs tejankor texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash va qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni o'z ichiga oladi. Jahon miqyosida yashil iqtisodiyotning rivojlanishi 1987-yildagi Brundtland hisobotidan boshlangan bo'lib, hozirgi kunda Yevropa Ittifoqi va Xitoy kabi davlatlar bu sohada yetakchilik qilmoqda.

O'zbekistonda yashil transformatsiya 2017-yildan boshlab faollashdi. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" va 2023-yildagi PF-158-son farmon doirasida yashil loyihalar ustuvor yo'nalishga aylandi. Mamlakatda 2030-yilgacha quyosh va shamol energiyasi quvvatini 27 GVt ga yetkazish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi paytda 14 ta quyosh va 3 ta shamol elektr stansiyasi ishga tushirilgan. Bundan tashqari, "Yashil moliyalashtirish" milliy dasturi

va uglerod savdo bozori joriy etilmoqda, bu yashil loyihalarni moliyalashtirishni osonlashtirmoqda.

Surxondaryo viloyati yashil transformatsiyaning pilot mintaqalaridan biri bo'lib, uning iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi (paxta va meva-sabzavot) va energetikaga asoslangan. Viloyatda 2019-2024-yillarda quyidagi loyihalar amalga oshirildi:

Qayta tiklanuvchi energiya loyihalari: Surxondaryoda 4 ta quyosh fotoelektr stansiyasi qurildi, bu mintaqaviy energiya ta'minotini 20 foizga oshirdi. Masalan, Termiz va Denov tumanlarida shamol va quyosh energiyasi loyihalari orqali 2024-yilda 4,9 milliard kVt/soat yashil elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Bu loyihalar uglerod emissiyasini 15 foizga kamaytirdi va 500 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratdi.

Ekologik va ijtimoiy loyihalar: BMTning Boshqaruv ishi bo'yicha boshqarmasi va Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi hamkorligida "Yashil makon" tashabbusi doirasida 100 gektar yashil zonalar yaratildi. Termiz, Jarqo'rg'on va Sherobod tumanlarida 413 nafar Afg'oniston qochqinlari va 194 nafar mahalliy aholi ishtirok etgan holda daraxtlar ekildi. Bu chang bo'ronlarini kamaytirish va aholining iqtisodiy barqarorligini oshirishga xizmat qildi.

Yashil ipoteka va qishloq uy-joy qurilishi: "O'zbekistonda barqaror qishloq uy-joyini bozor transformatsiyasi" loyihasi doirasida Surxondaryoda 800 ta energiya tejavchi uy qurildi. Yashil ipoteka mexanizmi orqali 53 foiz ayollar kredit olib, uy-joy qurishda ishtirok etdi. Bu loyiha energiya sarfini 30 foizga qisqartirdi va qishloq xo'jalikida barqaror amaliyotlarni joriy etdi.

Viloyatda paxta-to'qimachilik klasterlari yashil texnologiyalarga o'tmoqda, bu suv tejash va organik qishloq xo'jaligini rivojlantirmoqda.

Surxondaryo viloyati misolida yashil transformatsiya jarayonlari O'zbekistonning milliy strategiyasining muvaffaqiyatli amaliyoti sifatida namoyon bo'lmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya loyihalari, "Yashil makon" tashabbusi va yashil moliyalashtirish mexanizmlari nafaqat ekologik muammolarni yumshatmoqda, balki iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlamoqda. 2024-yil natijalariga ko'ra, viloyatda yashil energiya ulushi 20 foizga yetdi, emissiyalar kamaydi va yangi ish o'rinlari yaratildi. Biroq, muvaffaqiyatni mustahkamlash uchun quyidagi takliflar beriladi: suv tejash texnologiyalarini kengaytirish, kichik biznesni yashil loyihalarga jalb qilish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. Kelajakda Surxondaryo yashil transformatsiyaning mintaqaviy markazi bo'lib, O'zbekistonning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Ushbu jarayonlar nafaqat atrof-muhitni saqlaydi, balki avlodlar uchun barqaror kelajakni shakllantiradi.

XULOSA

Barqarorlikka yo'naltirilgan yashil transformatsiya tarmoqlararo yondashuvlar orqali ekologik va iqtisodiy tizimlarning uyg'unligini ta'minlaydigan strategik jarayon

sifatida namoyon bo‘lmoqda, bu esa global muammolarni hal etishda muhim rol o‘ynaydi.

Tarmoqlararo integratsiya resurslar samaradorligini oshirib, chiqindilarni aylanma iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda qayta ishlatishga imkon beradi, bu global isishni cheklash va bioxilma-xillikni saqlashga hissa qo‘shadi. Yevropa Ittifoqining Yashil kelishuvi va Xitoyning yashil rivojlanish strategiyasi kabi misollar tarmoqlararo hamkorlikning samaradorligini ko‘rsatadi, chunki ular energiya, transport va sanoat sohalari o‘rtasidagi sinergiyani yaratib, emissiyalarni kamaytiradi va yangi ish o‘rinlarini yaratadi.

Texnologik innovatsiyalar, masalan, sun‘iy intellekt va raqamli tizimlar, qishloq xo‘jaligi va shaharsozlik sohalarida qo‘llanilganda, ekologik yukni yengillashtirib, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi. Ijtimoiy adolat bu jarayonning ajralmas qismi bo‘lib, resurslarga tengsiz kirish muammosini hal etib, jamiyatning ekologik xabardorligini oshiradi, bu esa iste‘mol odatlarini o‘zgartirishga olib keladi.

Siyosiy mexanizmlar, subsidiyalar va yashil obligatsiyalar orqali transformatsiyani moliyalashtiradi, ammo rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy va institutsional to‘siqlar mavjud, ularni xalqaro hamkorlik orqali bartaraf etish mumkin. Iqlim o‘zgarishiga moslashish va monitoring tizimlari tarmoqlararo yondashuvlarni kuchaytirib, xavflarni oldindan bashorat qiladi, bu oziq-ovqat va suv xavfsizligini ta‘minlaydi. Innovatsiyalar va ta‘lim jamiyatning ishtirokini jalb etib, uzoq muddatli o‘zgarishlarni ta‘minlaydi, chunki ular ekologik mas‘uliyatni shakllantiradi.

Natijada, yashil transformatsiya barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning yagona yo‘li ekanligi aniq, bu jarayon doimiy hamkorlik va innovatsiyalarni talab etadi, kelajak avlodlar uchun ekologik barqaror dunyoni yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Allamurodova A. Yashil iqtisodiyotda tarmoqlararo integratsiya: O‘zbekiston tajribasi. 2023. Toshkent: Fan va Texnologiya.
2. Qulmurotov Q.S. Ekologik innovatsiyalar va resurslar samaradorligi. Jurnal: Iqtisodiyot va Barqaror Rivojlanish. 2022. 15(3), 45-56.
3. Adxamov A.Z., Xudoyorov X.A. Qishloq xo‘jaligi va energiya sohalarini o‘rtasidagi sinergiya: O‘zbekistonda yashil transformatsiya. 2021. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti.
4. Shayusupova Sh.L. Raqamli texnologiyalar orqali ekologik barqarorlikni ta‘minlash. Ilmiy Maqolalar To‘plami, 2024. 12(2), 78-89.
5. Qodirberdiyeva D., Xo‘jayev M. Aylanma iqtisodiyot tamoyillari va O‘zbekistonda yashil transformatsiya. Jurnal: Ekologiya va Iqtisodiyot, 2023. 10(1), 22-34.

HUDUDNING DRAYVER TARMOQLARINI YASHIL IQTISODIYOT TAMOIYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH - DAVR TALABI

Erdonayev Bunyodjon Abdumalikovich
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o`qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada hududning drayver tarmoqlarini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish strategiyalarini takomillashtirish yo`llari tahlil qilinadi. Tadqiqot ekologik barqarorlik, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy rivojlanish o`rtasidagi muvozanatni ta`minlaydi.

Kalit so`zlar: yashil iqtisodiyot, drayver, tarmoq, hududiy rivojlanish, barqarorlik, samaradorlik, strategiya, iqtisodiy o`shish, ijtimoiy muvozanat, innovatsiyalar.

Kirish. Hududning drayver tarmoqlarini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish strategiyalarini takomillashtirish - zamonaviy iqtisodiy va ekologik sharoitlarda juda dolzarb hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot tamoyillari tabiiy resurslarni muhofaza qilish, energiya samaradorligini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta`minlashga qaratilgan yondashuvdir. Hozirgi kunda global iqlim o`zgarishi, atrof-muhitning ifloslanishi va resurslarning cheklanishi kabi masalalar jahon miqyosida dolzarb muammolar sifatida ajralib turadi.

Hududiy rivojlanish, o`z navbatida, iqtisodiy o`shish, ijtimoiy barqarorlik va ekologik muhofazani birlashtiradigan kompleks jarayon hisoblanadi.

Drayver tarmoqlari - bu iqtisodiy o`shishni tezlashtiruvchi va hududiy rivojlanishga ta`sir ko`rsatuvchi sohalardir. Ularni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish, nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy rivojlanishni ta`minlash uchun ham zarurdir.

Ushbu tadqiqotning ahamiyati, regionlarda yashil iqtisodiyot tamoyillarini tatbiq etish, drayver tarmoqlarini rivojlantirish va ularning barqarorligini oshirishga yo`naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Bu nafaqat mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlashga, balki global miqyosda barqaror rivojlanishga hissa qo`shishga ham imkon beradi. Shunday qilib, tanlangan mavzu iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatdan muhim axborot va strategiyalarni taqdim etishi bilan birga, hududiy rivojlanishni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Bozor iqtisodiyoti sharoitida yashil iqtisodiyotning amaliy vazifalari maxsus, keng qamrovli va teran tadqiqotlar bilan shug`ullanadigan, tabiatdan oqilona foydalanishning nazariy asoslarini ishlab chiqadigan.

“Yashil iqtisodiyot” fani shakllandi. Ushbu atama ilk bor adabiyotlarda 1989-yilda Buyuk Britaniya hukumati uchun yetakchi iqtisodchilar tomonidan “Yashil iqtisodiyot” ni rivojlantirish rejasi deb nomlangan hisobotda foydalanilgan⁵⁷.

Yashil iqtisod atrof-muhitni himoya qilish targ'ibotchilari va yashil siyosatchilardan ularning ehtiyoji tufayli paydo bo'ldi. U pastdan yuqoriga va mavhum nazariyalardan ko'ra amalda barqaror iqtisodiyotni qurayotganlardan o'sdi. Iqtisodiy o'sish bilan bog'liq aniq muammolar olimlar tomonidan e'tibordan chetda qolmadi: ba'zi iqtisodchilar ularni payqashdi va keyin bu tashvishlarni o'z intizomiga kiritishga harakat qilishdi.

Bu atrof-muhit iqtisodiyotining rivojlanishiga, shuningdek, tabiiy resurslar asrab avaylash yashil iqtisodiyotni o'rganishga olib keldi. Atrof-muhit bo'yicha iqtisodchilar ushbu salbiy ta'sirlarni intizomga qaytarishni xohlashdi. Biroq, ular hali ham bu mavzuga ilmiy va o'lchovga asoslangan tarzda yondashdilar, masalan, odamlarning tabiatni ifloslanishi yoki yashash joyining yo'qolishidan qanchalik tashvishlanayotganini o'lchash uchun tabiiy muhitni asrab avaylash va iqtisodiy baholash ham muhim ahamiyatga ega ekanligini fanning o'zi kelajakda isotlab beradi.

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, iqtisodning an'anaviy ravishda baholanishi mumkin bo'lmagan narsani chetga surib qo'yishi yoki e'tiborsiz qoldirishi hali ham amal qilib kelindi, ammo javob hayotning qandaydir tarzda iqtisodiyot e'tiborsiz qoldirgan jihatlarini baholashga urinish edi.

Atrof-muhit iqtisodiyotiga oid eng mashhur kitoblardan birining nomi buni aniq ko'rsatib turibdi. Bu aniq raqamli yondashuvni talab qiladi, baholash va buxgalteriya usullarini taklif qiladi. Yashil iqtisodchi uchun bunday umumlashtirilgan “loyiha” tushunchasi muammoli, chunki ekologiya tabiati mahalliy muhitga moslashishni, mahalliy sharoitni aks ettiruvchi iqtisodiy muammolarni hal qilishning xilma-xilligini taklif qiladi. Falsafiy pozitsiyani tushunish haqida gap ketganda, ismda har doim ko'p narsa bor. Ekologik iqtisodchilar atrof-muhitni muhokama qilishlari mumkin; yashil iqtisodchilar sayyora yoki Yer haqida ko'proq gapirishadi. Bu faqat intellektual yoki akademik falsafa emas, balki asosli falsafa ekanligidan dalolat beradi.

“Yashil iqtisodiyot”ni nazariy asoslashdan keyin uning ahamiyatini iqtisodiy subyektlar o'rtasida ommalashtirish zarurati paydo bo'ldi. Ushbu darajada yashil iqtisodiyotning bosh vazifasi jamiyatda ekologik toza ishlab chiqarishning zarurligi va ahamiyati to'g'risida dunyoqarashni uyg'otish hisoblanadi.⁵⁸

So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi muammosi olimlar va ekologlarning periferik tashvishidan global siyosatni ishlab chiqishda markaziy muammoga aylandi. Iqtisodiyotimizda faoliyat ko'rsatish usuli bizning omon qolishimizga tahdid soladigan

⁵⁷ Blueprint for a Green Economy: David Pearce, Anil Markandya and Edward B. Barbier. Earthscan, London, Great Britain, 1989. 192 pp.

⁵⁸ A.Vahobov, S.Xajibakirov, Sh.Xo'jayorov “Yashil iqtisodiyot” Darslik. Toshkent. Universitet. 12-bet

darajada ifloslanishni keltirib chiqarayotganini anglash birinchi navbatda iqtisodiyotga yashil yondashuvni rivojlantirishga turtki bo`ldi. Biz neft zaxiralari kamayib borayotgan va qolganlari uchun raqobat kuchaygan davrdamiz.

Bu butunlay neftga bog`liq bo`lgan iqtisodiyotning kelajagi va cheklangan resurslarimizdan oqilona foydalanish muhimligini yanada kengroq e`tirof etish borasida xavotir uyg`otadi. Bu yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun yana bir turtki bo`ldi. Bundan tashqari, yashil iqtisodchilar raqobatga asoslangan iqtisodiy tizim boylar va kambag`allar o`rtasidagi tengsizlikning global va milliy miqyosda kengayishiga olib kelishi va bu tengsizlikning muqarrar keskinlik va to`qnashuvlarga olib kelishidan xavotirda. Yashil iqtisodiyot bu odamlar va sayyora uchun iqtisodning bardavom o`tib boruvchi asosiy eng muhim jihati demakdir.

“Shu bilan birga, iqtisodiyotning energiya samaradorligi yetarli darajada emasligi, tabiiy resurslardan oqilona foydalana olmaslik texnologiyalar yangilanishining sustligi, “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznesning faol ishtirok etmayotgani milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning ustuvor maqsadlariga erishishga to`sqinlik qilmoqda”⁵⁹.

Yashil iqtisodiyotni o`shishi iqtisodiy kelajak bilan hamohanglikda iqtisodiy odamlar bilan rivoj topadi. Iqtisodiy odam - sog`lom, harakatchan, mehnatga layoqatli, uning haqiqiy ijtimoiy, biologik va ekologik holatini ifodalaydi.

Barqaror rivojlanishni ta`minlashdagi iqtisodiy nazorat, resurslaridan oqilona foydalanish va nazariy bilimlarni mustahkamlab borishni nazarda tutadi. Ijtimoiy dunyo global miqyosida ijtimoiy barqarorlik va madaniy hilma-hillikni ta`minlashga erishildi. Barqaror rivojlanish maqsadlari dasturi 17 ta global maqsadlarni vazifalarni o`z tarkibiga oladi.⁶⁰ *Ularga quyidagilar kiradi:*

1. qashshoqlikni yo`qotish;
2. tugatishni chaqirish;
3. sog`lik va farovonlik;
4. sifatli ta`lim;
5. jins tengligi;
6. toza suv va sanitariya;
7. arzon va toza energiya;
8. munosib ish o`rinlari kerak va iqtisodiy o`shish;
9. sanoatlashtirish, innovatsiyalar, infratuzilma;
10. tengsizlikni kamaytirish;
11. barqaror shaharlar va qulay yashash joylarini egallash;

⁵⁹ O`zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son 2019-2030-yillar davrida O`zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o`tish strategiyasini tasdiqlash to`g`risida

⁶⁰ A.Vahobov, S.Xajibakirov, Sh.Xo`jayorov “Yashil iqtisodiyot”. Darslik. Toshkent. Universitet

12. masuliyatli istemol va ishlab chiqarish;
13. iqlim o`zgarishiga qarshi kurashish
14. dengiz ekotizimlarini asrash;
15. turistik ekotizimlarni asrash;
16. tinchlik, adolat va samarali boshqaruv;
17. barqaror rivojlanish yo`lida hamkorlik.

Barqaror rivojlanish maqsadlari dasturining 17 maqsadini O`zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma`lumotlariga tayangan holda tahlil qilamiz.

Yashil iqtisodiyot rivojlantirishda tabiiy resurslardan samarali foydalanish jarayonida atrof- muhitni muhofaza qilishning o`ziga xos xususiyatlari hozirgi zamon talablariga muvofiq tarkib topgan. U ko`plab turli elementlardan iborat bo`lib, respublikamizning raqamli iqtisodiyoti sharoitida ushbu mexanizm borgan sari takomillashib bormoqda.

Ushbu elementlarga quyidagilar kiradi:

- ✓ Yashil moliya;
- ✓ Xavfsiz energiya ta`minoti;
- ✓ Aqilli qishloq xo`jaligi;
- ✓ Barqaror aqlli transport;
- ✓ Yashil innovatsiya;
- ✓ Iqlim o`zgarishiga qarshi kurash.

Bizga ma`lumki, ushbu bir biri bilan chambarchas bog`liq bo`lgan iqtisodiy elementlar atrof- muhitni muhofaza qilishning eng ustuvor yo`nalishlari sarasiga kiradi. Chunki tizimli yo`lga qo`yilgan sohada rivojlanish barqaror bo`ladi.

Yashil moliya - bizga ma`lumki moliya o`zining vazifasida taqsimlash va qayta taqsimlash funksiyasini bajarsa, yashil iqtisodiyotda ham resurslarga bo`lgan ehtiyoj va moliyaviy mablag`larni taqsimlash vazifasini oshkoralik asosida bajaradi.

Xavfsiz energiya ta`minoti - bu jarayonda ham tabiiy resurslarni rivojlantirishda xavfsiz energiya masalasi birinchi o`rinda turadi. Chunki tiklanadigan energiya manbaalari xavfsiz holda ortib borishi kerak bo`ladi.

Aqilli qishloq xo`jaligi - Qishloq xo`jaligi sohasida haligacha sobiq tuzum asoratlari saqlanib qolganligi barchamizga sir emas.

Mavjud muammolarni hal etish uchun iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida kam uglerod sarflagan holda rivojlanish va resurslarni tejash, samarali va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, barqaror qishloq xo`jaligiga yo`naltirilgan “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini

integratsiya qilish orqali tabiiy va energiya resurslaridan foydalanish usullarini tubdan o`zgartirish talab etiladi⁶¹.

Dunyo bo`ylab 771 mln.dan oshiq inson toza ichimlik suvidan foydalana olmaydi. Yana shunday mamlakatlar borki insonlar o`z daromadining 50%dan oshig`ini toza ichimlik suvi uchun sarflashadi.

Yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida hududning drayver tarmoqlarini rivojlantirish mavzusi so`nggi yillarda iqtisodiy va ekologik mutaxassislar orasida katta qiziqish uyg`otdi. Shuningdek, BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) doirasida olib borilgan tadqiqotlar, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta`minlashda yashil iqtisodiyotning ahamiyatini oshirib, hududiy rivojlanish strategiyalarini qayta ko`rib chiqishga chaqirdi. Bu tadqiqotlar, asosan, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan.

Yangi yondashuvlar sifatida, birinchi navbatda, “circular economy” (aylanma iqtisodiyot) tamoyillari ko`rib chiqilishi kerak. Bu yondashuv resurslarni maksimal darajada samarali ishlatish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashga qaratilgan. Shuningdek, “smart specialization” strategiyalari, hududiy imkoniyatlarni hisobga olgan holda, dasturiy ta`minot va innovatsiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa. Umumiy xulosalar shuni ko`rsatadiki, hududning drayver tarmoqlarini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish strategiyalarini takomillashtirish, nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta`minlashga qaratilgan muhim jarayondir. Ushbu tadqiqot natijalari, hududiy rivojlanishni yangi bosqichga olib chiqishga yordam beradi, shuningdek, boshqa hududlar va mamlakatlar uchun ham foydali tavsiyalar berishi mumkin. Yashil iqtisodiyot tamoyillarining tatbiqi orqali, barqaror rivojlanishni ta`minlash va ekologik muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega bo`lgan strategiyalar ishlab chiqilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vahobov A., Xajibakirov S., Xo`jayorov Sh. “Yashil iqtisodiyot”. Darslik. Toshkent. Universitet.
2. Berkinov B.B., Aynaqulov M.A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi. - Jizzax, 2004.
3. Shodmonov Sh. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik - T. 2020. 788-bet.
4. Bekmurodov A.Sh., Sattorov S., To`rayev J., Soliyev K., Ro`ziyev S. O`zbekiston iqtisodiyotni liberallashtirish yillarida. Tadbirkorlik asoslari rivoji - davr talabi. 3-qism. -T.: TDIU, 2012.

⁶¹ O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yildagi PQ-4477-son “2019-2030-yillar davrida O`zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o`tish strategiyasini tasdiqlash to`g`risida”gi Qarori.

5. Qosimova M.S., Xodiyev B.Y., Samadov A.N., Muxitdinova U.S. Kichik biznesni boshqarish. O`quv qo`llanma. -T.: O`qituvchi, 2013.

6. Qosimova M.S., Ergashxo`jayeva SH.J. Marketing. O`quv qo`llanma. -T.: TDIU, 2014.

XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA AHAMIYATI

Ergashev Akmal Abdurasulovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o`qituvchisi

Kirish.

Zamonaviy global iqtisodiy rivojlanish sharoitida davlatlar o`rtasidagi o`zaro bog`liqlik tobora kuchayib bormoqda. Xalqaro iqtisodiy integratsiya ushbu jarayonning asosiy drayveri bo`lib, davlatlararo iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish orqali milliy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligini oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va texnologiyalar almashinuvini jadallashtirish imkonini beradi. Integratsiya jarayonlari barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun zarur bo`lgan makroiqtisodiy barqarorlik, infratuzilmaviy taraqqiyot va samarali resurs taqsimotini ta'minlashga xizmat qiladi. Iqtisodiy integratsiya mamlakatlar o`zaro iqtisodiy hamkorligining natijasi bo`lib, u uy xo`jalik mexanizmlarining yaqinlashuviga olib keladi va bu yaqinlashuv davlatlararo bitimlar shaklini oladi hamda tegishli davlatlararo organlar tomonidan tartibga solinadi. Hozirgi vaqtda mutaxassislar orasida integratsiyalashuv jarayoniga yagona nuqtai nazar yo`q.

Iqtisodchilarning bir guruhi integratsiya jarayonida mamlakatlar o`rtasida yangi tovar oqimlarini shakllantirish hisobiga "resurslarning cheklanganligi" omilini bartaraf etishni eng muhim hol deb biladilar va bu alohida olingan bir mamlakat ichida bir biriga o`xshash qimmatroq tovarlar ishlab chiqarishni bartaraf etish yoki ilmiy-tadqiqot hamda tajriba-konstruktorlik ishlariga davlatlar asosiy ijtimoiy-iqtisodiy o`lchamlarning ma'lum paritetini nazarda tutadi⁶².

Xalqaro iqtisodiy integratsiya mehnat taqsimoti asosida ma'ium bir davlatlar xo'jaliklarining birlashishi hamda o`zaro aloqalarining samarali rivojlanishi oqibatida milliy iqtisodiyotlarga turli shakl va darajada ta'sir o`tkazishi mumkin. Xalqaro iqtisodiy integratsiya xo'jalik munosabatlari baynalminallashuvining yangi va shu bilan birga murakkab bosqichi bo`lib, jahon iqtisodiyotining yuqori, samarali va kelajakka yo'naltirilgan rivojlanish nuqtasi hisoblanadi. Bunda faqatgina milliy

⁶² Islamov B.A., Ismailova N.S., Hasanov T.A., Danaboyev I.T., Zikriyoyev A.S. Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti. Darslik. -T.: "IQTISODIYOT", 2019. – 733b.

xo'jaliklar birlashibgina qolmasdan, balki iqtisodiy muammolarning yechimi hamkorlikda hal etilishi ta'minlanadi.

Xalqaro iqtisodiy integratsiya odatda erkin savdo hududlarini yaratish, yagona bo'lgan bojxona ittifoqlarin, yagona bozorlar va iqtisodiy ittifoqlar shaklida namoyon bo'ladi. Bu kabi integratsion tuzilmalar ishtirokchi davlatlar o'rtasida tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchining harakatining erkinligini ta'minlaydi. Masalan, Yevropa Ittifoqi (YI) a'zolari o'rtasidagi savdo hajmi integratsiyadan so'ng keskin oshgan, bu esa a'zolarining iqtisodiy o'sish sur'atlariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishidagi muhim tendensiya integratsiya hisoblanadi⁶³.

Hududiy iqtisodiy integratsiyani quyidagi besh xil usulda o'rganish maqsadga muvofiqdir:

- Erkin savdo hududlari o'zaro tovarlar savdosida har qanday to'siqlarni olib tashlagan bir guruh mamlakatlar.
- Bojxona ittifoqi tashqi tariflar umumiy bo'lgan erkin savdo hududi.
- Umumiy bozor bunda bojxona ittifoqi hamda kapital hamda ishchi kuchi rejimining erkin harakatini ko'rishimiz mumkin.
- Iqtisodiy ittifoq umumiy bozor va uni to'ldiruvchi omillarning erkin harakatini ta'minlash maqsadida iqtisodiy, ijtimoiy siyosatni uyg'unlashtirish, tovar oqimlarini buzilishini oldini olish maqsadida makroiqtisodiyotni uyg'unlashtirishdan iboratdir.
- Iqtisodiy va valyuta ittifoqi bu umumiy valyuta ittifoqi bilan to'ldirilgan iqtisodiy ittifoqdir.

Integratsiya milliy ishlab chiqaruvchilarning tashqi bozorga chiqishini osonlashtiradi, ular uchun yangi talab va texnologiyalar eshigini ochadi. Bundan tashqari, integratsiyalashgan hududlar barqaror siyosiy-iqtisodiy muhit shakllanishiga, ishsizlikning kamayishiga va ijtimoiy barqarorlikning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Biroq, ayrim hollarda zaif raqobatbardosh davlatlar kuchli iqtisodiyotlar bilan integratsiyalashganida ichki bozorlar inqirozlar ostida qolishi mumkin, bu esa ehtiyotkorlik bilan olib boriladigan siyosatni talab qiladi.

Shu bilan bir qatorda nufuzli Xalqaro tashkilotlardan biri (JST) Jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonini tezlashtirish va jadallashtirish bo'yicha muxtaram prezidentimiz tomonidan muhim bo'lgan qaror va farmonlarining qabul qilinishi O'zbekistonni faol a'zolik jarayonini amalga oshirishda eng muhim bo'lgan siyosiy jarayonlarda biri bo'ldi. O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishi YAIM va aholi farovonligini oshiradi.

63 Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik/N.S. Ismailova, U.U. Shagzatov. – Toshkent: Noshir nashriyoti, 2019. – 320 b

Jahon savdo tashkiloti (JST) 1995-yilning 1-yanvarida tashkil topdi. JST ko'p tomonlama savdo tizimlarining huquqiy va institutsional asosidir. U muhim shartnoma va majburiyatlarni ta'minlaydi. Bu shartnoma va majburiyatlar hukumatlarga ichki qonunchilikni shakllantirish va amalga oshirishda, shuningdek, tashqi savdoni boshqarishni aniqlab beradi⁶⁴.

JST 1948-yilning 1-yanvarida kuchga kirgan tariflar va savdo bo'yicha kelishuv (GATT) ning davomchisi hisoblanadi.

Ikkinchi jahon urushidan keyin dunyo mamlakatlari og'ir iqtisodiy vaziyatga tushib qolgan edi va bu qiyin vaziyatdan chiqarish uchun dunyo mamlakatlarini o'zida birlashtiruvchi yagona savdo tashkilot muhim edi. Keyinchalik, 1995 yildan JST (Jahon savdo tashkiloti) sifatida faoliyatini davom ettira boshladi. Jahon savdo tashkiloti (JST) 164 davlatni o'zida birlashtirib, global tashqi savdoning deyarli 98-99 foizini qamrab olgan holda, jahon iqtisodiy integratsiyasida muhim o'rin egallaydi. JSTga a'zo bo'lish uzoq muddatli muzokaralar va muayyan qoidalarga rioya qilishni talab etadigan murakkab jarayondir. Har bir davlatning ushbu tashkilotga qo'shilish tajribasi turlicha bo'lsa-da, ko'plab mamlakatlar uchun umumiy bosqichlar va muammolar mavjud. Ushbu jarayonga muzokaralar, ichki islohotlarni amalga oshirish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni yangi sharoitlarga tayyorlash, texnik yordam olish, o'tish davri talablariga moslashish va himoya choralarini qo'llash kabi bosqichlar kiradi. Eng muhim bo'lgan jihatlari shundaki, JST talablari va qoidalari asosida qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish talab etiladi. Markaziy Osiyoning markazida joylashgan O'zbekiston uchun JSTga a'zo bo'lish masalasi bugungi kunda dolzarb bo'lib, bu borada iqtisodiyotga, jumladan, sanoat kooperatsiyasi, savdo, xizmat ko'rsatish ayniqsa qishloq xo'jaligiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar va izlanishlar olib borilmoqda. Bu tadqiqotlarda JSTga qo'shilish jarayonining iqtisodiy o'zgarishlarga va mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ta'siri tahlil qilinib, mamlakat uchun eng maqbul strategiyalar ishlab chiqilmoqda⁶⁵.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, ham siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohada ko'pgina ulkan yutuqlarga erishdi. Respublikamizning jahon hamjamiyatida faol ishtirik etishi o'zaro manfaatli hamda amliy tashqi siyosatni amalga oshirishga va mamlakatlar o'rtasida integratsiya jarayonini tezlashtirishga keng yo'l va imkoniyatlar ochib berdi.

O'zbekiston JSTga a'zo bo'lish jarayonini tezlashtirish hamda ushbu jarayonning salbiy oqibatlarini kamaytirish bo'yicha keng ko'lamlı chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasining jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirishga doir

⁶⁴ Xalqaro iqtisodiy integratsiya: darslikl. G.G'. Nazarova (va boshq.): O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent: TafaJdrur. 2010. - 264 b.

⁶⁵ A.M.Alimov. Globallashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari. -T.: «Fan va texnologiya», 2016, 276 bet

qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida 2023-yil 2-iyundagi PQ-181-son qarori asosida ishchi guruh shakllantirilganligi aynan JSTga a‘zolik jarayonlarini huquqiy asoslarini yaratilayotganligi a‘zolik jarayonlarini yanada jadallashtirdi⁶⁶.

Shuningdek, 2024-yil 13-noyabrda Boku shahrida o‘tkazilgan COP29 konferensiyasi doirasida Prezident Shavkat Mirziyoyev JST bosh direktori Ngozi Okonjo-Iveala bilan uchrashib, O‘zbekistonning JSTga a‘zo bo‘lish jarayoni bo‘yicha amaliy hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Uchrashuv davomida milliy qonunchilikni JST talablari va qoidalariga moslashtirish, eksport subsidiyalarini bekor qilish, shuningdek, xalqaro savdo sohasida o‘zbekistonlik mutaxassislarning malakasini oshirish bo‘yicha ishlar olib borilayotgani qayd etildi. “O‘zbekiston-2030” strategiyasida ham O‘zbekistonning JSTga a‘zo bo‘lishi va raqobatbardosh bo‘lgan maxsulotlar ishlab chiqarish va uning sifatini oshirish bo‘yicha aniq maqsadlar belgilab olingan. Shuningdek, mamlakatning YAIM hajmini 2030 yilga qadar bir yuz oltmish bir milliard dollarga yetkazish va aholi jon boshiga to‘rt ming dollardan oshirish maqsad qilindi. Bu ko‘zlangan strategik maqsadlarga erishishning eng muhim zaruriy sharti JSTga a‘zo bo‘lish va tashqi iqtisodiy integratsiya jarayonlarini yanada rivojlantirishdir.

Mamlakatimiz zamonaviy dunyoda boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishi, ular bilan qulay savdo munosabatlarini o‘rnatishi, ko‘plab iqtisodiy muammolarni birgalikda hal qilishi dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Dunyoning 164 mamlakatini birlashtirgan hamda butun dunyo tashqi savdosining 98-99 %i tegishli bo‘lgan Jahon savdo tashkiloti dunyo mamlakatlarining iqtisodiy integratsiyasida muhim rol o‘ynaydi. Chunki, ushbu tashkilot global ta‘minot zanjiri va logistikani shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Tashkilotga a‘zo bo‘lishning ijobiy jihatlari quyidagilar:

1. iqtisodiy manfaat eng avvalo o‘zaro mahsulot ayriboshlash yo‘lidagi to‘siqlarni olib tashlashga sharoit yaratadi;
2. mamlakatdagi ijtimoiy va siyosiy vaziyatga iqtisodiy nizolar tinch yo‘l bilan hal etilishi evaziga ijobiy ta‘sir qiladi;
3. aholi turmush darajasini yaxshilanishiga turtki beradi, insonlarga sifatli mahsulot iste‘mol qilish imkonini yaratadi;
4. liberal savdo mamlakat va alohida vatandoshlarning daromadlarini oshiradi;
5. mehnat bandligi sohasida ijobiy ta‘sir qiladi;
6. savdo sohasidagi ortiqcha xarajatni kamaytiradi;
7. iste‘molchilar uchun tanlash imkoni berib, eksport qilinayotgan mahsulotlar hisobiga milliy mahsulotlar tannarxini tushirishga xizmat qiladi;

66 O‘zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish jarayonini jadallashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.06.2023 yildagi PQ-181-son

8. milliy ishlab chiqarish hajmini oshiradi, budjetga pul tushumlarini ko'paytiradi;

9. tovar ayriboshlanishi texnologiyalar rivojiga hissa qo'shadi.

Umuman olganda, JST uchta keng funktsiyaga ega: savdo tizimining qoidalari va intizomini boshqarish; muzokaralar orqali yangi qoidalarni belgilash; va a'zo davlatlar o'rtasidagi nizolarni hal qilish.

Yuqori darajadagi integratsiyani jamiyatning yuqori darajadagi ko'rsatgichi sifatida qaralishi mumkin. Bundan tashqari xalqaro integratsiya ijtimoiy rivojlanishdagi zaruriy vositalarni ta'minlashga imkon beradi. Ijtimoiy hayot sifati turli xil ekologik, madaniy, siyosiy, iqtisodiy faktorlarga bog'liq.

Xalqaro integratsiya jarayoni mamlakatning YAIM ko'rsatgichlarini oshirishga va aholining hayot sifatini yaxshilashga muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Birlashgan millatlar tashkilotining (Human development index) inson taraqqiyoti indeksida ushbu ko'rsatgichlar reytingi har yili mamlakatlar kesimida tahlil qilib baholab boriladi. Xalqaro integratsiyani har tomonlama o'lchash tobora kuchayib bormoqda, jamiyat farovonligi va uning dinamikasini to'liq tushunish uchun muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, Xalqaro iqtisodiy integratsiya barqaror iqtisodiy rivojlanishda muhim ahamiyatga ega⁶⁷.

Iqtisodiy integratsiyaning asosiy maqsadi davlatlar o'rtasidagi savdoni erkinlashtirish, savdo to'siqlarini kamaytirish yoki olib tashlash, samarali bo'lgan monetar va fiskal siyosatni amalga oshirish. Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirish va savdo hajmini oshirish bo'yicha muhim kelishuvlarning mavjudligi mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishini muhim kafolati hisoblanadi.

Xalqaro iqtisodiy integratsiya barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun strategik vosita hisoblanadi. U davlatlarga iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish, investitsiyalarni ko'paytirish, va texnologik yangilanish imkonini beradi. Shu bilan birga, integratsiyaviy jarayonlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ishtirokchi davlatlar o'z iqtisodiy siyosatlarini uyg'unlashtirishi, milliy manfaatlarni hisobga olgan holda hamkorlikni rivojlantirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.06.2023 yildagi PQ-181-son
2. Islamov B.A., Ismailova N.S., Hasanov T.A., Danaboyev I.T., Zikriyoyev A.S. Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti. Darslik. -T.: "IQTISODIYOT", 2019. - 733b.

67 Brahmhatt, M. (2010), "Measuring Global Economic Integration: A Review of the Literature and Recent Evidence", Working Paper, Washington: The World Bank.

3. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik/N.S. Ismailova, U.U. Shagzatov. - Toshkent: Noshir nashriyoti, 2019. - 320 b
4. A.M.Alimov. Globallashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari. -T.: «Fan va texnologiya», 2016, 276 bet
5. Xalqaro iqtisodiy integratsiya: darslik. G.G'. Nazarova (va boshq.): O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent: TafaJdrur. 2010. - 264 b.
6. Brahmhatt, M. (2010), "Measuring Global Economic Integration: A Review of the Literature and Recent Evidence", Working Paper, Washington: The World Bank.

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Eshniyozov Asadbek Abdinazar o`gli

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy samaradorligi chuqur tahlil qilinadi. Qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarining iqtisodiy jihatdan an'anaviy manbalar bilan raqobatbardoshligi, ularning investitsiya rentabelligi, ekspluatatsiya xarajatlari, energiya narxi, bandlik va eksport salohiyati kontekstida o'rganilgan. Xalqaro tashkilotlar statistik ma'lumotlari asosida global tendensiyalar ko'rsatib berilgan. O'zbekiston misolida milliy siyosiy hujjatlar, yirik loyihalar, hududiy resurslar va iqtisodiy afzalliklar tahlil qilinib, qayta tiklanuvchi manbalarni energetika siyosatiga integratsiyalashning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari yoritilgan. Maqola qayta tiklanuvchi energiyaning uzoq muddatli iqtisodiy samarasi, investitsiyaviy jozibadorligi va ekologik ta'sirini kompleks baholashga asoslanadi.

Kalit so'zlar: Qayta tiklanuvchi energiya, iqtisodiy samaradorlik, quyosh energiyasi, shamol stansiyalari, investitsion rentabellik, energiya narxi, energiya xavfsizligi, ekologik iqtisodiyot, texnologik integratsiya, davlat siyosati, energiya transformatsiyasi, uglerod chiqindilari.

Kirish

So'nggi o'n yilliklarda global iqtisodiyot va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) muhim o'rin egalladi. Qazib olinadigan yoqilg'i resurslarining kamayishi, iqlim o'zgarishi va energiya xavfsizligini ta'minlash zarurati davlatlar, korxonalar va ilmiy jamoatchilikni muqobil energiya manbalariga e'tibor qaratishga majbur qilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari - quyosh, shamol, gidroenergiya, geotermal energiya va biomassa - nafaqat

ekologik jihatdan toza, balki iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan ham jozibador bo‘lib bormoqda. Ushbu maqola qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM)ning turlari, ularning iqtisodiy samaradorligi, afzalliklari va cheklovlarini chuqur tahlil qiladi, shuningdek, O‘zbekiston kontekstida ularni rivojlantirish istiqbollari alohida e‘tibor qaratadi.

2023-yilda energiya ishlab chiqarish manbalari haqida aytadigan bo‘lsak, qayta tiklanuvchi manbalar ulushi hali past bo‘lsa-da, ularning ahamiyati ortib bormoqda.

Adabiyotlar tahlili

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasidagi iqtisodiy samaradorlik masalasi ko‘plab xalqaro va milliy tadqiqotlarda chuqur o‘rganilgan. Mavzuning global darajadagi nazariy asoslari Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), Xalqaro energiya agentligi (IEA), Xalqaro qayta tiklanuvchi energiya agentligi (IRENA) va Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan hisobotlarda yoritilgan. Ayniqsa, IRENA'ning har yillik “Renewable Power Generation Costs” hisobotlari qayta tiklanuvchi texnologiyalarning narx dinamikasi, investitsion rentabellik va energetik samaradorlik jihatlarini chuqur iqtisodiy tahlil qiladi.

IEA tomonidan tayyorlangan “World Energy Outlook” tahliliy nashrlari global energetika bozoridagi tendensiyalarni, uglevodorod resurslari va qayta tiklanuvchi manbalar o‘rtasidagi raqobat muhitini yoritib beradi. Bu manbalar O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun strategik rejalashtirishda muhim manba hisoblanadi. Jahon banki tomonidan O‘zbekiston energetika sektori bo‘yicha ishlab chiqilgan “Country Climate and Development Report” esa qayta tiklanuvchi manbalar asosida uglerod chiqindilarini kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlash imkoniyatlarini o‘rganadi.

Mahalliy mualliflar orasida A.Abdurahmonov, J.Tursunov, I.Yo‘ldoshev, D.Sattorov va boshqa olimlar qayta tiklanuvchi energiyaning O‘zbekiston sharoitidagi texnik-iqtisodiy asoslarini tadqiq qilgan. Ular quyosh va shamol stansiyalarining texnik imkoniyatlari, moliyaviy natijalari, ekspluatatsiya xarajatlari va amortizatsiya ko‘rsatkichlarini milliy iqtisodiyotga bog‘liq holda ko‘rsatgan. Ayniqsa, O‘zbekistonda Saudiya Arabistoni kompaniyalari ishtirokida amalga oshirilgan “Nur Navoi” loyihasi, Abu-Dabi fondi bilan hamkorlikda qurilgan “Zarafshon shamol parki” kabi yirik investitsiya loyihalari iqtisodiy samaradorlikning real amaliy tajribalarini yaratmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni, Energetika vazirligi va Iqtisodiyot va moliya vazirligining strategik hujjatlari mamlakatning qayta tiklanuvchi energiya bo‘yicha yo‘nalishlarini aniqlab beradi. Bu hujjatlarda investitsiya kiritish mexanizmlari, tarif siyosati, soliq imtiyozlari va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash choralarining iqtisodiy samarasi asoslab berilgan.

Shu bilan birga, xalqaro ilmiy maqolalar (Elsevier, Springer va ScienceDirect bazalarida) qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarining hayotiy sikl xarajatlari (LCOE - Levelized Cost of Energy), uglerod emissiyasi balansiga ijobiy ta'siri, elektr tarmog'iga integratsiya qilishdagi iqtisodiy effektlar, va resurs salohiyatining miqdoriy bahosi haqida aniq metodologiyalarni taqdim etadi. Bu tadqiqotlar, ayniqsa, moliyaviy model yaratish, SWOT va NPV, IRR kabi tahliliy vositalardan foydalanishda ilmiy asos vazifasini bajaradi.

Umuman olganda, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy samaradorligi ko'plab xalqaro va mahalliy adabiyotlarda yoritilgan bo'lib, ularning ko'pchiligi real statistik ma'lumotlarga, amaliy loyihalarga, iqtisodiy modellashtirish va energiya bozoridagi transformatsiyalarga asoslangan. O'zbekiston misolida esa bu yo'nalish bo'yicha ilmiy izlanishlar faollashayotgan bo'lsa-da, sektorlararo iqtisodiy tahlillar, energiya tarmog'i va raqamli boshqaruv integratsiyasi, uglerod bozorlariga chiqish imkoniyatlari hali to'liq o'rganilmagan. Bu esa ushbu mavzuni yanada chuqurroq tahlil qilish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy samaradorligi bugungi global energiya siyosatining markazida turgan eng muhim muammolardan biridir. Neft, gaz, ko'mir kabi an'anaviy energiya manbalari ekologik tahdidlar, qazib olishdagi yuqori xarajatlar, geosiyosiy noaniqliklar va narxlarning beqarorligi sababli tobora o'z ahamiyatini yo'qota boshladi. Bu holat jahon davlatlarini va yirik korporatsiyalarni qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (QTM) - quyosh, shamol, geotermal, biomassa, gidroenergetika - asosiy energiya strategiyasiga aylantirishga undamoqda. Bunday manbalarni keng miqyosda joriy etish nafaqat ekologik foyda, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik va energiya xavfsizligi uchun muhim omil hisoblanadi. Qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiy samaradorligini baholashda, avvalo, uning texnologik pishganligi, boshlang'ich sarmoya hajmi, ekspluatatsiya xarajatlari, energiya narxi, ish o'rinlari yaratish salohiyati va ichki bozor o'sishiga qo'shgan hissasi asosiy indikatorlar sifatida ko'riladi.

2023-yilda O'zbekistonda energiya ishlab chiqarish manbalari

1-rasm. 2023-yilda energiya ishlab chiqarish manbalari

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining turlari

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari tabiiy resurslardan foydalanishga asoslanadi va ularning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

Quyosh energiyasi. Quyosh energiyasi fotoelektrik panellar yoki termal tizimlar orqali quyosh nurlarini elektr yoki issiqlik energiyasiga aylantiradi. So‘nggi yillarda fotovoltaik panellarning narxi sezilarli darajada pasaydi, bu esa quyosh energiyasini kengroq qo‘llash imkonini berdi. Masalan, 2020-yildan 2025-yilgacha quyosh panellari narxi o‘rtacha 20-30% ga arzonlashdi, bu esa ularni rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham jozibador qildi.

Shamol energiyasi. Shamol turbinalari shamol kinetik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi. Shamol energiyasi Yevropa va Xitoy kabi mamlakatlarda keng tarqalgan bo‘lib, uzoq muddatli investitsiyalar uchun yuqori rentabellikni ta‘minlaydi. Masalan, shamol fermalari offshore (dengizdagi) loyihalari orqali energiya ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirdi.

Gidroenergiya. Gidroelektrostansiyalar (GES) suv oqimining kinetik energiyasidan foydalanadi. Bu qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM)ning eng ishonchli va keng tarqalgan turi bo‘lib, global elektr energiyasi ishlab chiqarishning taxminan 16% ni tashkil qiladi. Biroq, katta GES loyihalari ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Geotermal energiya. Geotermal energiya yer osti issiqlik resurslaridan foydalanadi. Islandiya va Turkiya kabi mamlakatlar bu sohada yetakchi hisoblanadi.

Geotermal stansiyalar barqaror va 24/7 energiya ishlab chiqarish imkonini beradi, lekin boshlang'ich investitsiyalar yuqori.

Biomassa

Biomassa organik materiallardan (o'simlik va hayvonot chiqindilari) energiya ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Bu energiya turi qishloq xo'jaligi va sanoat chiqindilarini qayta ishlash orqali iqtisodiy va ekologik foyda keltiradi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM)ning iqtisodiy samaradorligi bir qator omillarga bog'liq: boshlang'ich investitsiyalar, operatsion xarajatlar, texnologik rivojlanish va davlat subsidiyalari. Quyida asosiy iqtisodiy jihatlarni ko'rib chiqamiz.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) loyihalari odatda yuqori boshlang'ich kapital talab qiladi. Masalan, quyosh elektr stansiyasi qurilishi uchun o'rtacha xarajat 1 MVt quvvat uchun 0,8-1,2 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Shamol turbinalari uchun bu ko'rsatkich 1,3-2 million dollarni tashkil etadi. Biroq, texnologik rivojlanish va miqyos effektlari tufayli bu xarajatlar yildan-yilga kamaymoqda.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM)ning operatsion xarajatlari an'anaviy energiya manbalariga (masalan, ko'mir yoki gaz) nisbatan ancha past. Quyosh va shamol stansiyalari yoqilg'i talab qilmaydi, bu esa ularning operatsion xarajatlarini minimallashtiradi. Masalan, quyosh elektr stansiyalarining yillik texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari umumiy xarajatlarning atigi 1-2% ni tashkil qiladi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) loyihalarining rentabelligi uzoq muddatli istiqbolda yuqori bo'lib, o'rtacha 8-12 yil ichida investitsiyalar o'zini oqlaydi. Masalan, O'zbekistonda 2023-yilda foydalanishga topshirilgan Navoiy viloyatidagi quyosh elektr stansiyasi yillik 1,1 milliard kVt-soat energiya ishlab chiqarib, mamlakatning energiya xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Ko'plab mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM)ni rivojlantirish uchun davlat tomonidan subsidiyalar, soliq imtiyozlari va arzon kreditlar taqdim etiladi. O'zbekistonda, masalan, "Yashil iqtisodiyot" strategiyasi doirasida 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya ulushini 40% ga yetkazish rejalashtirilgan, bu esa xususiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda.

2-rasm. 2015-2023 yillarda O'zbekistonga yo'naltirilgan FDI oqimi

Birinchi navbatda, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarining narxi oxirgi 10-15 yillikda sezilarli darajada kamaydi. Masalan, Xalqaro qayta tiklanuvchi energiya agentligi (IRENA) ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yildan 2023 yilgacha quyosh fotoelektrik panellar orqali energiya ishlab chiqarishning narxi 82 foizga kamaygan. Shamol energetikasida bu ko'rsatkich 40 foizga yetgan. Bu esa qayta tiklanuvchi manbalarni an'anaviy manbalar bilan iqtisodiy jihatdan raqobatdosh holatga olib keldi. Ko'plab rivojlangan davlatlar, xususan Germaniya, Daniya, Xitoy, AQSh, qayta tiklanuvchi manbalarni arzon va strategik resurs sifatida qabul qilmoqda. Hatto ayrim hududlarda qayta tiklanuvchi energiya narxi tabiiy gaz yoki ko'mirga nisbatan arzonroq bo'lishi kuzatilmoqda. Bu tendensiya investorlar uchun xavfsiz, barqaror va uzoq muddatli daromad keltiradigan soha sifatida energiya bozorining transformatsiyasiga olib kelmoqda.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy samaradorligining yana bir muhim jihati - bu ularning sarmoya sig'imi va qaytish muddati bilan bog'liqdir. Dastlabki kapital qo'yilmalari yuqori bo'lishiga qaramay, ularning ekspluatatsiya va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari juda past. Misol uchun, quyosh panellari o'rnatilgach, ular 20-30 yil davomida deyarli minimal xizmat ko'rsatish bilan ishlab tura oladi. Shamol turbinalari ham oxirgi yillarda avtomatlashtirilgan tizimlarga o'tib, operator va texnik ehtiyojni kamaytirdi. Bu esa operatsion xarajatlarni pasaytiradi va investitsiya rentabelligini oshiradi. Energetika tizimiga sarmoya qilayotgan investorlar uchun IRR (ichki daromad normasi) ko'rsatkichi qayta tiklanuvchi manbalarda 10-15% atrofida bo'lishi mumkin. Uzoq muddatli elektr energiyasi xarid shartnomalari (Power Purchase Agreements) orqali ishlab chiqaruvchilar o'z investitsiyalarini sug'urtalay oladi.

Bundan tashqari, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy samaradorligini baholashda milliy miqyosdagi foydalarni inobatga olish zarur. Bu energiya manbalari mahalliy resurslarga asoslanganligi sababli importdan qaramlikni kamaytiradi. Masalan, neft, gaz yoki ko‘mirni boshqa davlatlardan import qilish uchun davlat valyuta zaxiralarini ishlatadi. Qayta tiklanuvchi energiya esa tabiiy resurs (quyosh, shamol) asosida ichki iqtisodiyotda aylanishga ega bo‘lgan energiya bozorini yaratadi. O‘zbekiston misolida oladigan bo‘lsak, mamlakatda yiliga 300 dan ortiq quyoshli kunlar mavjud. Bu resursdan unumli foydalanish orqali energiya eksport qiluvchi davlatga aylanish ehtimoli mavjud. 2020-yildan boshlab Mirishkor, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida qurilgan quyosh va shamol stansiyalari xorijiy investorlarni jalb qilish, mahalliy ishlab chiqarishni rag‘batlantirish va yangi ish o‘rinlari yaratishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiy samaradorligini yana bir bor tasdiqlovchi holat - bu energiya xavfsizligiga qo‘shgan hissasidir. An’anaviy energiya manbalari ko‘pincha geosiyosiy tangliklar, narxlarning keskin o‘zgarishi, tranzit xavflari bilan bog‘liq. Masalan, Rossiya-Ukraina gaz mojarolari, OPEK+ guruhining neft kvotalaridagi siyosiy o‘yinlari dunyo bozorida energetik beqarorlikni yuzaga keltirgan. Qayta tiklanuvchi energiya esa - dezentralizatsiyalashgan, manbai tabiiy va to‘xtovsiz bo‘lgan energiya tizimi bo‘lib, u orqali mamlakatlar o‘z energiya xavfsizligini mustahkamlab oladi. Aynan shu omil ko‘plab davlatlarni qayta tiklanuvchi manbalarga o‘tishga majbur qilmoqda.

3-rasm. 2010-2023 yillarda energiya ishlab chiqarish tannarxi

Ushbu rasimga qaraydigan bo‘lsak, 2010-2023-yillarda energiya ishlab chiqarish tannarxi: Quyosh va shamol energiyasining tannarxi keskin kamaygan bo‘lib, bu ularning an’anaviy manbalar bilan raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiy samaradorligi bandlik darajasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. IRENA ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilga kelib, dunyo bo'ylab 12 milliondan ortiq ish o'rni qayta tiklanuvchi energetika sektori bilan bog'liq. Shu jumladan, quyosh paneli ishlab chiqarish, montaj qilish, xizmat ko'rsatish, muhandislik, texnik nazorat, monitoring kabi tarmoqlarda malakali kadrlar bandligi ta'minlanmoqda. Iqtisodiy samaradorlikning muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida bu soha innovatsion rivojlanishni, mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirishini ko'rsatadi. O'zbekistonda bu yo'nalishda Germaniya, Xitoy, Fransiya kabi davlatlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyiha va dasturlar yangi texnologiyalarni transfer qilish, texnik muhandislar maktabini shakllantirish, ilmiy-izlanishlarni faollashtirishga xizmat qilmoqda.

Qayta tiklanuvchi energiya infratuzilmasining iqtisodiy samarasi, shuningdek, sog'liqni saqlash va ekologik xarajatlar nuqtayi nazaridan ham ahamiyatlidir. An'anaviy yoqilg'i bilan ishlovchi issiqlik elektr stansiyalari atrof-muhitga chiqindilar, karbonat angidrid, azot oksidlari va boshqa zararli gazlarni chiqaradi. Buning natijasida havoning ifloslanishi, nafas olish yo'llari kasalliklari, iqlim o'zgarishi kabi salbiy oqibatlar yuzaga keladi. Bu esa sog'liqni saqlash tizimiga tushayotgan moliyaviy yukni oshiradi. Qayta tiklanuvchi manbalar esa deyarli nol darajadagi chiqindi chiqaradi. Shu nuqtayi nazardan, ushbu manbalar orqali jamiyat sog'lig'i, iqlim barqarorligi va ekologik xavfsizlikni ta'minlash orqali iqtisodiy zararlarning oldi olinadi.

Shuningdek, QTM asosidagi elektr energiyasi ishlab chiqarishning modulli va kichik quvvatli variantlari mavjud bo'lib, ular uzoq tog'li hududlar, qishloq joylar, elektr tarmog'iga ulangan bo'lmagan aholi punktlari uchun ajoyib iqtisodiy yechimdir. Elektrni markazdan uzoq joylarga yetkazish o'rniga mahalliy generatsiya orqali xarajatlar kamaytiriladi va aholining energetik qamrovi kengayadi. Bunday yondashuv iqtisodiy inklyuzivlik tamoyillariga ham mos keladi.

Biroq qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiy samaradorligi to'g'risida gap ketganda, ayrim muhim cheklovlarni ham unutmaslik kerak. Masalan, bu manbalar tabiiy omillarga (quyosh nurlanishi, shamol tezligi) bog'liq bo'lib, uzluksiz energiya ta'minoti uchun energiya saqlash texnologiyalarini joriy etishni talab qiladi. Energiya akkumulyatorlari, vodorod texnologiyalari, tarmoqqa integratsiya qilishdagi texnik muammolar - bularning barchasi boshlang'ich bosqichda iqtisodiy xarajatlarni oshiradi. Shu bois, iqtisodiy samaradorlikni maksimal darajada ta'minlash uchun davlat tomonidan subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari va tarif kafolatlari shaklidagi moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlari zarur.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari nafaqat ekologik toza, balki iqtisodiy nuqtayi nazardan ham istiqbolli va raqobatbardosh energiya manbai sifatida jahon bozorida mustahkam o'rin egallamoqda. Ularning past ekspluatatsion xarajatlari, uzoq muddatli rentabellik, energiya mustaqilligiga qo'shgan hissasi, sog'liqni saqlash va

ekologik himoya xarajatlarining kamayishi iqtisodiyotda ko'p yo'nalishli tejamkorlik effektini ta'minlaydi. O'zbekiston uchun bu imkoniyatlardan to'laonli foydalanish, milliy energetika siyosatini qayta tiklanuvchi manbalar asosida shakllantirish, texnologik innovatsiyalar va xususi sarmoyalarni jalb qilish orqali energiya sohasida yangi iqtisodiy o'sish nuqtasini yaratish imkonini beradi. Shu maqsadda strategik rejalashtirish, raqamli monitoring, xalqaro hamkorlik va mahalliy sanoat salohiyatini oshirish muhim vazifa sifatida qaralishi kerak. Qayta tiklanuvchi energiya - bu kelajak iqtisodiyotining nafaqat texnologik, balki ijtimoiy va iqtisodiy tayanchi bo'lishi muqarrar.

O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishda katta salohiyatga ega. Mamlakatning geografik joylashuvi, iqlim sharoiti va tabiiy resurslari qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM)ni joriy qilish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi.

Xalqaro tajribani o'rganish O'zbekiston uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM)ni rivojlantirishda muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Masalan:

- **Germaniya:** Quyosh va shamol energiyasini subsidiyalash orqali dunyoda yetakchi o'rinni egalladi.

- **Xitoy:** Quyosh panellari ishlab chiqarishda global lider bo'lib, narxlarni pasaytirishga hissa qo'shdi.

- **Islandiya:** Geotermal energiyadan foydalanishda dunyo lideri sifatida tajriba almashish imkonini beradi.

O'zbekiston ushbu tajribalardan foydalangan holda mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan strategiyalarni ishlab chiqishi mumkin. Masalan, xalqaro investitsiyalarni jalb qilish, mahalliy kadrlar malakasini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) sohasida muvaffaqiyatga erishish mumkin.

Xulosa

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari global va mahalliy iqtisodiyotda muhim o'rin egallamoqda. Ular nafaqat ekologik toza va barqaror energiya ta'minotini ta'minlaydi, balki iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan ham jozibador hisoblanadi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) energiya xavfsizligini ta'minlash, iqtisodiy mustaqillikni oshirish va global iqlim o'zgarishi muammolariga qarshi kurashda muhim vosita hisoblanadi. Mamlakatning "Yashil iqtisodiyot" strategiyasi, xalqaro hamkorlik va investitsiyalar tufayli O'zbekiston 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) ulushini sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, texnologik, moliyaviy va infratuzilmaviy cheklovlarni bartaraf etish orqali ushbu sohada barqaror rivojlanishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktyabrdagi “2019-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi to‘g‘risida”gi PQ-4477-son qarori. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.10.2019 y.
2. International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Power Generation Costs in 2024. - Abu Dhabi: IRENA, 2024. - 150 p.
3. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X. Yashil iqtisodiyot: Darslik. - Toshkent: Universitet, 2020. - 262 b.
4. World Bank. Uzbekistan: Scaling Up Renewable Energy. - Washington, DC: World Bank, 2023. - 89 p.
5. Muhammad Yunus, Alan Joli. Sozdavaya mir bez bednosti: sotsial’nyy biznes i budushchee kapitalizma / - Moskva: Al’pina Pablisherz, 2010. - 307 s.
6. Абдурахмонов А. Ш., Турсунов Ж. И. Қайта тикланувчи энергия манбалари: иқтисодий асослар ва истиқболлар. - Тошкент: Fan, 2021. - 184 б.
7. Сатторов Д. Қуёш энергетикасида инвестиция фаоллигини оширишнинг иқтисодий самаралари // Иқтисод ва таълим. - 2022. - №4(60). - Б. 97-104.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони // Lex.uz. - 2022 йил 28 январь. - №УП-60.

O‘ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY SIYOSATIDA XALQARO INTEGRATSIYANING O‘RNI VA ISTIQBOLLARI

Eshniyozov Asadbek Abdinazar o`gli

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasining tashqi iqtisodiy siyosatida xalqaro integratsiyaning o‘rni va kelgusidagi istiqbollari tahlil qilishga bag‘ishlanadi. Maqolada O‘zbekistonning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuv jarayonlari, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, eksport-import aloqalari, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mintaqaviy hamkorlikning strategik ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, mamlakatning ochiq va pragmatik tashqi siyosati doirasida Markaziy Osiyo davlatlari, Jahon savdo tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar bilan aloqalarni mustahkamlashdagi muhim yutuqlar va kelgusi rejalarga e’tibor qaratiladi. Shuningdek, global iqtisodiy muhitda O‘zbekistonning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishni ta’minlashda xalqaro integratsiyaning rolini ko‘rib chiqiladi. Maqola empirik dalillar, statistik ma’lumotlar va huquqiy asoslar bilan boyitilgan.

Kalit soʻzlar: tashqi iqtisodiy siyosat, xalqaro integratsiya, JST, YeOII, eksport, investitsiya, logistika, iqtisodiy siyosat, mintaqaviy hamkorlik, jahon iqtisodiyoti, eksport, investitsiya, mintaqa, hamkorlik, Jahon savdo tashkiloti, iqtisodiy diplomatiya, barqaror rivojlanish.

KIRISH

Jahon iqtisodiyoti tobora globallashtayotgan va oʻzaro bogʻliqlik kuchayib borayotgan hozirgi zamonda har bir davlatning tashqi iqtisodiy siyosati strategik ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, oʻz taraqqiyot strategiyasini eksportga yoʻnaltirgan, raqobatbardosh ishlab chiqarishni rivojlantirishga harakat qilayotgan mamlakatlar uchun xalqaro iqtisodiy integratsiyada faol ishtirok etish zaruratga aylanmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab bosqichma-bosqich tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga kirishdi. Soʻnggi yillarda esa bu jarayonlar yangi bosqichga oʻtib, xalqaro iqtisodiy tizimga integratsiyalashish masalasi davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biriga aylandi.

Oʻzbekiston tashqi iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadi xalqaro savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, xorijiy investitsiyalar oqimini koʻpaytirish, ilgʻor texnologiyalarni jalb etish va mamlakat eksport salohiyatini oshirishdan iborat. Ushbu yoʻnalishlarda muvaffaqiyatga erishish esa bevosita xalqaro iqtisodiy integratsiyaga faol ishtirok etishni, yaʼni jahon xoʻjalik tizimining toʻlaqonli aʼzosi sifatida oʻz manfaatlarini himoya qilgan holda mintaqaviy va global darajadagi integratsion tuzilmalar bilan hamkorlikni chuqurlashtirishni talab etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Oʻzbekistonning tashqi iqtisodiy siyosatida xalqaro integratsiyaning oʻrni va istiqbollari masalasi bugungi kunda ilmiy va amaliy nuqtayi nazardan yuqori dolzarflik kasb etmoqda. Bu borada mavjud ilmiy adabiyotlarni oʻrganish shuni koʻrsatadiki, xalqaro integratsiyaning nazariy asoslari, uning turlari, integratsion tuzilmalar va ularning ishtirokchilari oʻrtasidagi munosabatlar hamda Oʻzbekistonning bu jarayondagi ishtiroki turli yoʻnalishlarda tadqiq qilingan.

Xalqaro integratsiya tushunchasi bir necha bosqichdan iborat boʻlib, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda bu jarayon erkin savdo zonasi, boj ittifoqi, umumiy bozor va toʻliq iqtisodiy ittifoqqa qadar yetaklagan. Avvalo, iqtisodiy integratsiyaning nazariy asoslari B. Balassa tomonidan chuqur tadqiq etilgan. Uning “Iqtisodiy integratsiya nazariyasi” asarida integratsiya bosqichlari: erkin savdo zonasi, boj ittifoqi, umumiy bozor, iqtisodiy ittifoq va toʻliq iqtisodiy integratsiya shakllari aniq va izchil yoritilgan. Shuningdek, Dj.Viner tomonidan ishlab chiqilgan boj ittifoqi nazariyasi iqtisodiy integratsiyaning foyda va zararlarini aniqlashda fundamental asos boʻlib xizmat qiladi. Ularning yondashuvlari zamonaviy iqtisodiy strategiyalarni ishlab chiqishda metodologik poydevor boʻlib qolmoqda.

O‘zbekiston olimlari orasida ushbu mavzuni o‘rgangan tadqiqotchilar qatorida A.B.Xudayberganov va J.M.Safarovlar o‘z tadqiqotlarida O‘zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatining huquqiy asoslari, savdo-iqtisodiy aloqalarining evolyutsiyasi va xalqaro institutlar bilan hamkorlik jarayonlarini tahlil qilganlar. Xususan, A.B.Xudayberganov O‘zbekistonning JSTga a‘zo bo‘lishi yo‘lidagi qonunchilikka oid islohotlarni yoritgan. J.M.Safarovlar esa iqtisodiy islohotlar va mintaqaviy integratsion tuzilmalar bilan hamkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy ta‘sirini tahlil etgan.

M.Tadjibaeva JST, YeOII va SHHT kabi tashkilotlar bilan O‘zbekistonning o‘zaro aloqalari, bu aloqalarning iqtisodiy o‘shish va savdo balansi uchun ahamiyatini empirik dalillar asosida ko‘rsatgan. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlarning rasmiy hujjatlari - Jahon savdo tashkiloti (WTO), Birlashgan Millatlar Tashkiloti Savdo va Taraqqiyot Konferensiyasi (UNCTAD), Jahon banki (World Bank) kabi muassasalarning O‘zbekistonga doir hisobotlari muhim axborot manbai bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, UNCTAD‘ning “Investment Policy Review: Uzbekistan” hisobotida mamlakat investitsion muhiti va uning xalqaro integratsiyadagi o‘rni chuqur tahlil qilinadi.

Shuningdek, Jahon bankining “Country Economic Memorandum: Uzbekistan” hujjatida O‘zbekiston iqtisodiyotining strukturaviy o‘zgarishlari, tashqi savdo strategiyasi, raqamli iqtisodiyotga o‘tishdagi salohiyati va integratsiya jarayonidagi imkoniyatlari qayd etilgan. Bunda ayniqsa “yagona raqamli savdo maydoni” konsepsiyasi ilgari suriladi.

Yana bir muhim manba bu - “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasi (2022-2026), unda O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan hamkorligini chuqurlashtirish, tashqi savdoni erkinlashtirish, bojxona va sertifikatlashtirish tartiblarini soddalashtirish kabi chora-tadbirlar belgilangan. Ushbu strategik hujjat O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy integratsiyaga nisbatan izchil va bosqichma-bosqich yondashuvini aks ettiradi.

Ayni vaqtda xalqaro ilmiy bazalarda nashr etilgan maqolalarda O‘zbekistonning JSTga a‘zolik yo‘lidagi islohotlari, YeOII bilan iqtisodiy aloqalari va SHHT doirasidagi logistika loyihalarida ishtiroki ko‘proq diqqat markazida. Biroq, eksportga yo‘naltirilgan sanoat tarmoqlari, kadrlar salohiyati, texnik standartlarni uyg‘unlashtirish kabi ichki omillar hali yetarlicha chuqur tadqiq etilmagan. Bu esa mavzuning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri sifatida qabul qilinadi.

Yuqoridagi tahlildan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatida xalqaro integratsiya masalasi ilmiy adabiyotlarda sezilarli darajada yoritilgan bo‘lsa-da, mavjud ilmiy-tadqiqotlar ayrim sohalarda empirik asoslardan ko‘ra umumiy nazariy yondashuvlarga tayanadi. Shu sababli, integratsiyaning real iqtisodiy samaradorligi, regional savdo bloklariga qo‘shilishning ijtimoiy-iqtisodiy natijalari,

logistika va raqamli savdo imkoniyatlarini chuqur statistik tahlil qilish hozirgi davrda dolzarb vazifa sifatida qolmoqda.

Biroq, milliy adabiyotlarda O'zbekistonning mintaqaviy integratsion bloklardagi ishtiroki, iqtisodiy xavfsizlik masalalari, texnik regulyatsiyalar va sanoat kooperatsiyasi masalalari hali to'liq o'rganilmagan bo'lib, ushbu maqola ana shu bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan.

METODOLOGIYA

Xalqaro iqtisodiy integratsiya - bu iqtisodiy jihatdan yaqin davlatlar o'rtasida savdo, investitsiya, moliyaviy va texnologik aloqalarning o'zaro moslashtirilgan siyosatlar asosida rivojlanishi bo'lib, uning asosiy turlari erkin savdo hududi, boj ittifoqi, umumiy bozor, iqtisodiy ittifoq va to'liq iqtisodiy integratsiyadan iborat. O'zbekiston ayni paytda ushbu bosqichlarning ba'zilarida ishtirok etmoqda, ba'zilariga esa yaqin istiqbolda qo'shilishi mumkin bo'lgan davlatlar safida turibdi.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

✓ **Tahlil va sintez:** O'zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar, iqtisodiy dasturlar va statistika materiallari tahlil qilindi.

✓ **Solishtirma tahlil:** JST, YeOII, SHHT, TDT (Turkiy davlatlar tashkiloti) kabi tashkilotlarning O'zbekiston bilan integratsiyalashuv darajasi boshqa ishtirokchi davlatlar bilan taqqoslandi.

✓ **Induktiv va deduktiv usullar:** mavjud faktlardan kelib chiqib umumiy xulosalar chiqarildi.

✓ **Empirik yondashuv:** Davlat statistika qo'mitasi, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlariga tayanilgan holda, integratsiyaning real iqtisodiy ta'siri o'rganildi.

NATIJARAR VA MUHOKAMA

XXI asrda iqtisodiy globallashtirish jarayonlari tezlashgan sari milliy iqtisodiyotlarning o'zaro bog'liqligi ortib bormoqda. Bu holat har bir suveren davlat oldiga tashqi iqtisodiy siyosatni zamon talablari asosida shakllantirish, xalqaro integratsion jarayonlarda faol ishtirok etish zaruratini qo'yadi. O'zbekiston ham o'zining mustaqillikdan keyingi iqtisodiy strategiyasini bosqichma-bosqich xalqaro me'yorlar asosida takomillashtirib, tashqi iqtisodiy siyosatini liberallashtirish, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish yo'nalishida izchil harakat qilmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar mamlakatning xalqaro iqtisodiy makonga integratsiyalashuvini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi.

1-rasm. O'zbekistonning tashqi savdo hajmining yillik o'sishi

Bugungi kunga kelib O'zbekiston quyidagi asosiy xalqaro va mintaqaviy iqtisodiy tuzilmalar bilan faol integratsion hamkorlik olib bormoqda:

1. **Jahon savdo tashkiloti (JST)** - O'zbekiston JSTga a'zo bo'lish uchun 1994 yildan beri nomzod davlat hisoblanadi. So'nggi yillarda a'zolik jarayonini tezlashtirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirildi. JSTga qo'shilish O'zbekiston eksportchilari uchun jahon bozorlariga kirishni yengillashtiradi, boj stavkalarini maqbullashtiradi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun huquqiy kafolatlar yaratadi.

2. **Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YeOII)** - O'zbekiston 2020 yildan boshlab YeOII huzurida kuzatuvchi maqomiga ega. Bu maqom orqali mamlakat integratsion jarayonlarni chuqur o'rganish, bojxona tartib-taomillarini muvofiqlashtirish, texnik reglamentlar va standartlarni uyg'unlashtirish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'zbekistonning ushbu tuzilma bilan hamkorligi, ayniqsa, Rossiya, Qozog'iston, Belarus va Armaniston kabi asosiy savdo hamkorlari bilan munosabatlarni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

3. **Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT)** - bu tashkilot doirasida savdo-iqtisodiy, transport-kommunikatsiya va investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirishda O'zbekiston faol ishtirok etmoqda. SHHT doirasidagi iqtisodiy loyihalar ayniqsa Xitoy, Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari bilan transport-logistika tizimini integratsiyalashga xizmat qilmoqda.

4. **Turkiy davlatlar tashkiloti** - O'zbekiston bu tashkilot doirasida iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish, savdo soddalashtirish va mintaqaviy raqamli platformalarni shakllantirish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surmoqda. Turkiy

davlatlar bilan umumiy madaniy, tarixiy va til jihatdan yaqinlik mavjud bo'lgani uchun iqtisodiy integratsiya jarayonlari nisbatan samarali bo'lmoqda.

5. **BMT va uning tarkibiy tuzilmalari, xususan UNCTAD, ITC, UNIDO**

- O'zbekiston bu tuzilmalar bilan texnik yordam, texnologik qo'llab-quvvatlash, eksport salohiyatini oshirish, sanoatlashtirishni jadallashtirish borasida faol aloqalar olib bormoqda.

Ushbu integratsion tuzilmalar bilan aloqalar O'zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatini diversifikatsiya qilish, yangi bozorlarga chiqish, logistika va transport koridorlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutmoqda. Xalqaro integratsiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga quyidagi foydali ta'sirlari kuzatilmoqda:

- **Eksport hajmining o'sishi:** So'nggi yillarda O'zbekistonning eksport geografiyasi ancha kengaydi. Ayniqsa, meva-sabzavot mahsulotlari, to'qimachilik, kimyo va qurilish materiallari eksportida sezilarli o'sish qayd etildi.

- **Xorijiy investitsiyalar oqimi:** Integratsion siyosatning ijobiy natijasi sifatida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning hajmi ortmoqda. Xususan, Xitoy, Rossiya, Janubiy Koreya, Turkiya kabi mamlakatlar bilan yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

- **Transport-logistika infratuzilmasining rivojlanishi:** "Sharq-G'arb" va "Shimol-Janub" xalqaro transport yo'laklarining faoliyati O'zbekiston orqali o'tuvchi tranzit yuk hajmini oshirdi, bu esa valyuta tushumlari va tranzit salohiyatining oshishiga sabab bo'ldi.

- **Standartlashtirish va texnik reglamentlar sohasidagi uyg'unlashuv:** O'zbekiston xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish va eksport tizimini moslashtirish orqali global raqobatbardoshlikka erishmoqda.

Shu bilan birga, xalqaro integratsiyada ishtirok etish O'zbekiston uchun bir qator **chaqiriqlarni** ham yuzaga keltiradi:

- ✚ Milliy ishlab chiqaruvchilarni raqobatga tayyorlash va ichki bozorda xorijiy mahsulotlarga qarshi himoya mexanizmlarini samarali tashkil etish;

- ✚ Tashqi iqtisodiy siyosatdagi muvozanatni saqlab qolish - ya'ni birorta ham mamlakatga haddan ortiq bog'lanib qolmaslik;

- ✚ Transport-logistika tizimidagi ichki infratuzilma kamchiliklarini bartaraf etish;

- ✚ Davlat organlari, bojxona, soliq va sertifikatlash tizimlarini integratsion talablarga moslashtirish;

- ✚ Kadrlar salohiyati - xalqaro savdo va iqtisodiy huquqni chuqur biluvchi mutaxassislar tayyorlash.

O'zbekistonning yaqin istiqboldagi maqsadi - JSTga to'liq a'zo bo'lish, YeOII va boshqa mintaqaviy bloklar bilan savdo-siyosiy tenglik asosida hamkorlikni davom ettirish, shuningdek, "Yangi Ipak yo'li" loyihasi doirasida Xitoy bilan transport va

sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirishdan iborat. Yevropa Ittifoqi bilan “Kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to‘g‘risidagi bitim” imzolanishi O‘zbekiston mahsulotlari uchun yangi yuqori talabli bozorga kirishni ta‘minlaydi.

O‘zbekiston 2020-2024 yillar oralig‘ida eksport geografiasini sezilarli darajada kengaytirdi. Asosiy eksport mahsulotlari (paxta tolasi, to‘qimachilik mahsulotlari, meva-sabzavotlar, rangli metallar) Rossiya, Xitoy, Qozog‘iston, Turkiya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarga yo‘naltirilmoqda. Ayni paytda, Yevropa Ittifoqi bilan kengaytirilgan hamkorlik bo‘yicha kelishuv imzolanishi esa yangi bozorlarni ochmoqda.

2-rasm. To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi

Integratsion jarayonlardagi muammolar:

- ✓ Ichki ishlab chiqaruvchilarning global raqobatga tayyor emasligi;
- ✓ Transport-logistika infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- ✓ Bojxona tartib-taomillarining ortiqcha byurokratizatsiyasi;
- ✓ Yagona eksport strategiyasining yo‘qligi;
- ✓ Kadrlar salohiyatining yetarli darajada tayyor emasligi (xususan, xalqaro iqtisodiy huquq, logistika va marketing sohalarida).

Demak, xalqaro iqtisodiy integratsiyada faol ishtirok etish O‘zbekiston uchun nafaqat eksport va investitsiyalar hajmini oshirish, balki ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, raqobatbardoshlikni oshirish, xalqaro tajribani o‘zlashtirish va o‘z iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash uchun strategik vositadir.

3-rasm. 2023-yilgi savdo hamkorlari ulushining doira diagrammasi

Ushbu integratsion yo'nalishlar asosida olib borilayotgan tashqi iqtisodiy siyosat O'zbekistonning global iqtisodiy makondagi pozitsiyasini mustahkamlab, "ochiq, barqaror va samarali iqtisodiyot" modeliga bosqichma-bosqich o'tishiga xizmat qilmoqda.

XULOSA

O'zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatining xalqaro integratsiyaga yo'naltirilganligi - mamlakatni global iqtisodiy tizimga bosqichma-bosqich kiritishga qaratilgan izchil strategiyaning samarasi sifatida e'tirof etilishi mumkin. JSTga qo'shilish, YeOII bilan yaqin hamkorlik, SHHT va TDT doirasidagi integratsion loyihalarda ishtirok etish - O'zbekistonning eksport salohiyatini kengaytirish, xorijiy sarmoyalarni jalb etish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 2022 йил 28 январь, №УП-60.
2. Худайберганов А.Б. Ташқи иқтисодий сиёсатнинг ҳуқуқий асослари. - Т.: Академнашр, 2021. - 198 б.
3. Таджибаева Д.М. Международная экономическая интеграция в Узбекистане: перспективы и проблемы // Вестник экономики и права. - 2023. - №2(58). - С. 101-107.

4. Сафаров Ж.М. Узбекистон ташқи иқтисодий алоқалари: замонавий тенденциялар ва истиқболлар. - Т.: Иқтисодий тараққиёт, 2022. - 154 б.
5. Вахабов А.В., Хажбакиев Ш.Х. Yashil iqtisodiyot: Darslik. - Toshkent: Universitet, 2020. - 262 b.
6. Mirzaxalikov B.B. Kichik biznes sub'yektlari moliyaviy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlash omillari va yo'nalishlari // Mashinasozlik ilmiy-texnika jurnali. - Andijon, 2021. - № 1. - B. 119-128.

O'ZBEKISTONNING TASHQI SAVDOSIDA XIZMATLAR EKSPORTI DIVERSIFIKATSIYASI VA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARI

Eshqulova Nasiba Normo'minovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada mamlakat eksport salohiyatidan samarali foydalanishda xizmatlar eksportining ahamiyati hamda uning barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi o'rni chuqur tahlil etilgan. Tadqiqotda xizmatlar eksporti dinamikasi va undagi diversifikatsiya jarayonlari natijasida yuzaga kelayotgan tarkibiy o'zgarishlarning o'ziga xos xususiyatlari ilmiy asosda o'rganilgan. Shuningdek, xizmatlar eksporti tarkibida yangi xizmat turlarini kengaytirish imkoniyatlari aniqlanib, sohada mavjud muammolar tizimli ravishda tahlil qilingan. Ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan hamda mamlakat tashqi savdosini rivojlantirishda xizmatlar sektorining strategik roli asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro savdo, xizmatlar eksporti, eksport diversifikatsiyasi, iqtisodiy o'sish, tarkibiy o'zgarishlar.

Kirish. Har bir davlatning asosiy maqsadlaridan biri iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishishdir. Bu jarayonda xizmatlar sohasi, xususan xizmatlar eksporti muhim ahamiyat kasb etib, mamlakatning global iqtisodiyotga integratsiyasini kuchaytiradi va innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Xizmatlar eksporti xorijiy valyuta tushumlarini ta'minlab, IT, turizm, transport, ta'lim, moliya, sog'liqni saqlash, logistika va konsalting kabi moddiy bo'lmagan xizmatlarni o'z ichiga oladi.

So'nggi yillarda rivojlangan mamlakatlar umumiy eksportida xizmatlar eksporti salmog'i sezilarli darajaga yetgan. 2023 yilgi xalqaro statistikaga ko'ra, AQShda xizmatlar eksporti qiymati 900 mlrd. AQSH dollarni tashkil etib, asosan moliyaviy xizmatlar, intellektual mulk, IT, ta'lim va turizm xizmatlari hisobiga shakllandi. Hindiston AKT xizmatlari eksportida yetakchi bo'lib, IT va dasturiy ta'minot eksporti

126 mlrd.AQSh dollarga yetdi. Xitoyda esa xizmatlar import va eksporti 933 mlrd. AQSh dollarni tashkil etib, turizm eksporti 14,56 mlrd.AQSh dollarga teng bo'ldi. [1].

Xizmatlar eksportining ulushini yuqori darajada oshirish maqsadida O'zbekistonda ham bir qator chora-tadbirlar hamda amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, mamlakatimizda turizm, transport, axborot-kommunikatsiya, jumladan dasturiy ta'minotlar va boshqa xizmatlar eksportini 1,7 baravarga oshirish yoki 4,3 milliard AQSh dollariga yetkazish 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida aniq maqsad qilib belgilab berilgan. [2].

"O'zbekiston - 2030" strategiyasining 33-maqsadida esa, yoshlar o'rtasida turizm hamda IT xizmatlar va dasturiy mahsulotlar eksportini 5 mlrd. AQSH dollariga yetkazish, shuningdek, tibbiyot va ta'lim turizmi eksportini yiliga 1,5 mlrd. dollarga oshirish rejalashtirilgan. [3].

Iqtisodiy o'sishga erishishda xizmatlar sohasi, xususan, xizmatlar eksportining ta'siri bo'yicha bir qator xorijiy hamda yurtimizdagi iqtisodchi olimlarning tadqiqotlari mavjud.

Masalan, P. W. Daniels xizmatlar eksporti rivojlanishi jarayonida yuzaga keladigan texnologik va iqtisodiy muammolarni tahlil qilib, uning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini chuqur yoritadi. Muallifning ta'kidlashicha, xizmatlar eksporti nafaqat milliy iqtisodiyot uchun, balki global iqtisodiy tizimda ham strategik ahamiyat kasb etib, barqaror o'sish va xalqaro integratsiya omili sifatida muhim o'rin tutadi. [4] B. Eichengreen va P. Guptalar esa, xizmatlar eksportining iqtisodiy o'sish, bandlik va investitsiyalarga ta'sirini chuqur tahlil etib, Hindiston tajribasini boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun o'rganish va qo'llash mumkin bo'lgan model sifatida baholaydilar. Tadqiqot natijalari xizmatlar sektorining nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki yangi ish o'rinlari yaratish va investitsion jarayonlarni jadallashtirishga ham bevosita hissa qo'shishini ko'rsatadi. [5].

Shuningdek, mamlakatimiz iqtisodchilari Sh.N.Otamurodov[14], O.N.Teshabayeva [5], Z.O.Umarova[6], Z.Boymirzayev [7], N.N.Eshqulovalar [8] ham xizmatlar eksportining mamlakat iqtisodiyoti o'sishiga ta'siri haqida tadqiqotlar olib borishgan.

So'nggi yillarda O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasida xizmatlar sohasining ahamiyati tobora ortib bormoqda. 2014-2024 yillar davomida O'zbekistonda xizmatlar eksporti va importi sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirdi. 2014-2016 yillarda eksport o'rtacha 3 mlrd. AQSh dollar atrofida bo'lgan bo'lsa, 2020 yilda pandemiya ta'sirida 2 mlrd. AQSh dollargacha tushib ketdi. Keyingi yillarda tezkor tiklanish kuzatilib, 2024 yilda 7,5 mlrd. AQSh dollarga yetdi. Import esa 2016 yilda 0,8 mlrd. AQSh dollargacha kamayib, keyinchalik o'sib, 2024 yilda 4,7 mlrd. AQSh dollarga yetdi. Umuman olganda, xizmatlar eksporti importdan yuqori bo'lib, tashqi savdo balansida muhim ijobiy omil bo'lib qolmoqda.(1-rasm)

1-rasm. Tashqi savdoda xizmatlar sohasining ulushi (2014-2024y.) mln. AQSH doll [11]

2024 yil ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston xizmatlar eksporti tarkibi sezilarli diversifikatsiyaga ega. Eng katta ulushni **sayohatlar (turizm)** tashkil qilib, 3,5 mlrd. AQSh dollariga teng bo'ldi. Keyingi o'rinda **transport xizmatlari** 2,8 mlrd. dollar bilan turadi. **Telekommunikatsiya xizmatlari** (640,8 mln.) va **boshqa xizmatlar** (416,1 mln.) ham muhim salmoqqa ega. Moliyaviy xizmatlar (72,4 mln.), sug'urta va pensiya xizmatlari (67,5 mln.), intellektual mulkdan foydalanish uchun to'lovlar (17,2 mln.) hamda madaniy dam olish xizmatlari (16,6 mln.) nisbatan kichik ulushni egallagan. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xizmatlari esa 27,7 mln. dollarni tashkil qilgan. Xizmatlar eksportida **turizm va transport** asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda, biroq telekommunikatsiya, moliyaviy va boshqa xizmatlarning o'sishi sohaning diversifikatsiya darajasini oshirmoqda. Mazkur davrda mamlakatimiz xalqaro yuk tashish xizmatlari bo'yicha Markaziy Osiyodagi yirik transport-logistika va tranzit markazi sifatida ajralib turmoqda. Xususan, xalqaro yo'nalishlarda amalga oshirilgan tashish hajmi 61,4 mln. tonnani tashkil etib, bu ko'rsatkich mamlakatning mintaqaviy hamda global transport tizimidagi strategik o'rnini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. (2-rasm)

2-rasm Xizmatlar eksporti tarkibi. 2024 y (mln. AQSH doll.) [11]

2014 yilda xizmatlar eksportining asosiy qismini transport (1504,3 mln. AQSh dollar) va turizm (1052,5 mln. AQSh dollar) tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilda pandemiya ta'siri bilan keskin pasayish kuzatildi. 2023-2024 yillarda esa eksport jadal tiklanib, bir necha barobar o'sishga erishildi. 2024 yilda turizm (3,5 mlrd. dollar, 46,5%) va transport (2,8 mlrd. AQSh dollar, 36,9%) asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, telekommunikatsiya (640,8 mln. AQSh dollar, 8,5%), moliya, sug'urta va intellektual mulk xizmatlarida ham sezilarli o'sish qayd etilib, xizmatlar eksportining diversifikatsiyasi kuchaymoqda. Bu jarayon mamlakatning global iqtisodiyotga integratsiyasi va barqaror o'sishini ta'minlovchi muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. (1-jadval)

1-jadval

Xizmatlar eksporti, xizmatlar turi bo'yicha (2010-2023y.) Mln. AQSH doll.

[11]

	Klassifikator	2014	2020	2023	2024	O'sish 2020/ 2023 (barobar)	Ulushi 2024
1	Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xizmatlari	13,4	7,2	24,2	27,7	2,07	0,37
2	Transport	1504,3	1426,1	2440,4	2794,3	1,86	36,90
3	Safarlar (turizm)	1052	255,8	2143,1	3519	3,35	46,48
4	Sug'urta va pensiya xizmatlari	4,5	17,2	87,2	67,5	15,00	0,89
5	Moliyaviy xizmatlar	46	21,1	63,1	72,4	1,57	0,96

6	Intellectual mulkdan foydalanish uchun to'lovlar	0,3	0,2	20,3	17,2	57,33	0,23
7	Telekommunikatsiya xizmatlari	203,8	169,5	540,4	640,8	3,14	8,46
8	Madaniy dam olish xizmatlari	4,4	0,4	11,2	16,6	3,77	0,22
9	Boshqa xizmatlar	201,5	107,5	310,7	416,1	2,07	5,50

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekistonning xizmatlar eksporti so‘nggi yillarda sezilarli rivojlanib, mamlakat tashqi savdo aylanmasida muhim o‘rin egallamoqda. Xususan, transport va logistika xizmatlarining kengayishi mamlakatning tranzit salohiyatini oshirib, xalqaro yuk tashish xizmatlarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Turizm sohasida esa vizasiz tartib joriy etilishi sayyohlar oqimining sezilarli darajada ko‘payishiga sabab bo‘ldi.

Moliya-bank tizimida raqamlashtirish jarayonlari eksport hajmini oshirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, AKT xizmatlari eksporti ham jadal rivojlanib, raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish va internet tezligini oshirish esa xizmatlar eksportini yanada kengaytirishga zamin yaratmoqda.

Xizmatlar eksportining kengayishi mamlakatning global iqtisodiyotga integratsiyasi, tashqi savdo barqarorligi hamda investitsion jozibadorligini ta‘minlashda strategik ahamiyat kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sh.N.Otamurodov “O‘zbekiston eksporti diversifikatsiyasining zamonaviy muammolari” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar”(Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali Tom 10 № 4 (2022) 66. 355-364 https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss4/a36
2. Teshabayeva O. The need to form the activities of tourist complexes in order to increase the competitiveness of the country's tourism industry //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. - 2023. - T. 2. - №. 15. - C. 50-60.
3. Umarova Z. O. Hududlar turizmini rivojlantirish istiqbollari //Educational Research in Universal Sciences. - 2024. - T. 3. - №. 4 SPECIAL. - C. 487-490.
4. Boymirzayev Z. Korxonalarining eksport salohiyatini boshqarishda marketing tizimini rivojlantirish //" Science Shine" International scientific journal. - 2023. - T. 1. - №. 1.
5. N.N.Eshqulova. O‘zbekiston eksport salohiyatidan samarali foydalanishda kichik biznesning ahamiyatini oshirish yo‘llari. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 49-59. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp49-59>

HUDUDLARDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNI RIVOJLANTIRISH BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Hakimova Yulduz Xolboy qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hududlarda xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi bilan bog‘liq ko‘rsatkichlar, qaysi soha va tarmoqlar so‘nggi yillarda ustuvorlikka ega ekanli haqidagi ma‘lumotlar, jarayondagi muammolar va mamlakatimiz miqyosida ularni bartaraf etishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilingan va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar, kafolatlanmagan xorijiy kreditlar, investitsiya muhiti, investorlar huquqi, investitsion va tashqi aloqalar.

Kirish.

Hududlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi asosiy muammolar - qulay investitsiya muhitining yo‘qligi, xususiy mulk huquqlarini tartibga solish va himoya qilish sohasining nomukammalligi bo‘lib turibdi. Amaldagi hududlar miqyosida investitsiya tendensiyalarining shunday davom etishi iqtisodiy o‘shish sur‘atlariga erishishni sekinlashtirishi mumkin. Bu holatni o‘tgan yillardagi investitsion holatni tahlili orqali yaqqol ko‘rsatishimiz mumkin. Xususan, 2020 yil yakuniga ko‘ra, asosiy kapitalga qo‘yilgan investitsiyalar hajmi real qiymatida 2019 yilga nisbatan 8,2 foizga kamaydi va 202 trln so‘mni tashkil qildi. Markazlashtirilgan manbaalardan moliyalashtiriladigan investitsiyalar hajmi 34,9 foizga kamayib, 39,3 trln so‘mni tashkil etdi. Shuningdek, byudjet mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladigan investitsiyalar 33,6 foizga, O‘TTJ mablag‘lari 75,7 foizga, hukumat tomonidan ta‘minlangan xorijiy investitsiyalar va kreditlar 28 foizga kamaygan [7].

2020 yilda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi 32,7 foizga (kafolatlanmagan xorijiy kreditlarni inobatga olmagan holda) kamayib, 2,9 mlrd dollarni (dollar ekvivalentida pasayish 33,8 foizga yetdi) tashkil etdi. 2024-yilning yanvar-iyun oylarida jami 229,3 trln. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirilib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 136,6%ni tashkil etdi. Asosiy kapitalga investitsiyalarning tarkibida 75,6% yoki 173,3 trln. so‘m investitsiyalar jalb etilgan mablag‘lar hisobidan moliyalashtirilgan bo‘lsa, korxonalar, tashkilot va aholining o‘z mablag‘lari hisobidan 24,4% yoki 56,0 trln. so‘m moliyalashtirildi. Shuningdek, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 24,5 trln. so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 204,8 trln. so‘m investitsiyalar o‘zlashtirildi.

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar va o'sish sur'atlari tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisobiga to'g'ri kelib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 307,2%ni tashkil etdi. 2024-yilning yanvar-iyun oylarida korxonalar va tashkilotlarning o'z mablag'lar hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalar - 42,0 trln. so'm yoki jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 18,3%ini tashkil etdi. Aholi mablag'lari hisobidan jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 6,1%i yoki 14,0 trln. so'mi o'zlashtirildi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 66,8 trln. so'mni tashkil etdi va jami investitsiyalardagi ulushi 2023-yilning mos davriga nisbatan 2,0% punktga ko'payib 29,1%ni tashkil etdi. Shuningdek, tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari hisobidan 5,7 trln. so'm (jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 2,5%ini tashkil etdi), O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 13,6 trln. so'm (5,9%), kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlar 76,3 trln. so'm (33,3%), Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi 1,8 trln. so'm (0,8%), Respublika budjeti 8,3 trln. so'm (3,6%), Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg'armasi tomonidan 0,8 trln. so'm (0,4%) miqdorida asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirildi.

Investitsiyalarni tashkil etish, ularni moliyalashtirish, xorijiy investitsiyalarning kirib kelishida paydo bo'layotgan to'siqlar, investitsion muhitni yaxshilashda yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklarni ko'pgina iqtisodchi olimlar o'rganishgan. Jumladan, Haydarov N.[3], Karlibayeva R.H.[4], G'ozibekov D.G'.[5], Золотогоров B.Г.[6] lar o'z ilmiy ishlarida chuqur o'rganishgan.

Kafolatlanmagan xorijiy kreditlar quyidagi tarmoqlarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish hisobiga 2019 yilning shu davriga nisbatan 1,6 barobardan ziyod (2,4 mlrd dollardan 3,5 mlrd dollargacha) o'sdi, jumladan:

- NKMK - 636,5 mln dollar;
- "O'zbekneftgaz" AJ - 154,8 mln dollar ("Sho'rtan GKM" MCHJ - ishlab chiqarish quvvatini oshirish - 122,7 mln dollar);
- "O'zeltexsanoat" AJ - 101,8 mln dollar (maishiy muzlatgichlar ishlab chiqarish - 48 mln dollar);
- ATKR vazirligi - 89,4 mln dollar (keng polosali telekommunikatsiya tarmog'ini rivojlantirish - 35,5 mln dollar);
- "O'zqurilishmateriallari" AJ - 91 mln dollar (1-rasm).

1-rasm. 2020 yilda kafolatlanmagan xorijiy kreditlar hisobiga amalga oshirilgan investitsion loyihalar [8]

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning 22,1 foizi tabiiy gaz ishlab chiqarish sohasidagi loyihalarni amalga oshirishga, 22,5 foizi boshqa metal bo'lmagan mineral mahsulotlarni ishlab chiqarish, 9,3 foizi qurilish ishlariga yo'naltirilgan. Bundan tashqari, eksport salohiyati yuqori bo'lgan - mashinasozlik, elektrotexnika, metallurgiya, kimyo va farmaseftika tarmoqlarida asosiy kapitalni shakllantirish uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning darajasi pastligicha qolmoqda.

Asosiy kapitalga investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi, chunki ular ish o'rinlarini yaratishga, infratuzilmani modernizatsiya qilishga va mamlakat raqobatbardoshligini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. 2024-yilda O'zbekiston Respublikasi kapitalni jalb qilishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi. Bu o'tgan yilga nisbatan investitsiyalarning 127,6% ga oshganida namoyon bo'ldi. Jami o'zlashtirilgan mablag'lar hajmi 493,7 trillion so'mni, ya'ni o'rtacha 12 651,54 so'm/USD kursida 39,03 milliard AQSh dollarini tashkil etdi.

So'nggi besh yilda asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi deyarli 2,3 barobar oshdi, bu esa iqtisodiy siyosatdagi muhim o'zgarishlar va investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha sa'y-harakatlarning samarasi hisoblanadi. Agar 2020-yilda investitsiyalar hajmi 210,2 trillion so'm ni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 493,7 trillion so'm ga yetdi. O'sish sur'atlari izchil oshib borgan: 2021-yilda 102,9%, 2024-yilda esa 127,6% ni tashkil etdi.

Asosiy omillar:

- Yirik infratuzilma loyihalarining amalga oshirilishi;
- Xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish;
- Sanoatni modernizatsiya qilish va raqamlashtirish dasturlari;
- Xususiy tadbirkorlik uchun sharoitlarning yaxshilanishi.

Hududlarga xorijiy investitsiyalarning kirib kelmayotganligi yoki past ko'rsatkichlarda jalb qilinayotganligi joylarda va sohalarda qulay investitsiya muhiti yaratilmaganligi, xususan raqobat muhiti, xususiy mulk daxlsizligi, moliya bozorlari, ishlab chiqarish va bozor infratuzilmasida tizimli muammolarning mavjudligidan

dalolat beradi. Ta'kidlash joizki, investitsiyalar sohasidagi mavjud muammolarning davom etishi 2025 va 2026 yillarda iqtisodiy o'sish sur'atlari 6,6 va 6,7 foizga erishishga tahdid solishi mumkin, bu esa iqtisodiyotga jalb qilingan investitsiyalar hajmini sezilarli darajada oshirishga qaratilgan investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha amaliy choralarni va ularning samaradorligini oshirishni talab qiladi. Ta'kidlash lozimki, to'g'ridan - to'g'ri xorijiy investitsiyalarning yuqori texnologiyali va inson kapitaliga faol yo'naltirilmasligi mamlakatda yuqori darajadagi inklyuziv o'sishga erishish va kambag'allik darajasini qisqartirish kabi maqsadlarga erishish jarayonini xavf ostiga qo'ymoqda. Investitsiya muhitini yaxshilash sohasida asosiy qadam xususiy va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha hududlarda shartsharoit yaratishga qaratilgan sa'y- harakatlar orqali to'liq va samarali institutsional shakllantirish bo'lishi lozim.

Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi investitsion loyihalarni, ularning barcha hujjatlari, texnik iqtisodiy asosini sifatli va talab darajasida ishlab chiqaruvchi professional loyiha injiniring kompaniyalarining sanoqli ekanligi va yaxshi rivojlanmaganligi, ularning malakali kadrlar bilan ta'minlanmaganligi ham jiddiy muammo bo'lib turibdi. Ushbu kompaniyalar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar talab darajasida emas. Ular xorijiy moliyaviy institutlar shartlariga mos kelmaydi, ularning ekspertizada loyihaning asoslanmagan tomonlari-kamchiliklari ko'zga tashlanib qolmoqda. Bu loyiha hujjatlarining asosli ravishda tayyorlanmaganligi, hisob-kitoblarda noaniqliklar mavjudligi bilan izohlanmoqda. Xorijiy investorlar mablag'lari bu kichik va o'rta biznes sub'ektlariga beriladigan beg'araz insonparvarlik yordami emas.

Shuning uchun har bir tadbirkor loyihaning moliyaviy rejasini tuzishda xorijiy investor o'mida o'zini his qilishi va shunga yarasha mablag'lar harakati prognozini to'g'ri hisoblab chiqishi zarur. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, xorijiy investor ham mahalliy hamkorga o'xshab, ma'lum vaqtdan so'ng foyda olish maqsadida mablag'larini ma'lum bir sohaga joylashtiradi. Agar u investitsiya rentabelligiga erishmasa, loyihadan ko'zlangan foydani olmasa, xorijiy investorning loyihaga bo'lgan qiziqishi susayadi. Bu boshqa investorlarning respublikamizda kichik va o'rta biznes sohasiga bo'lgan fikri, munosabatiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Mamlakat hududlarida telekommunikatsiya va aloqa tarmoqlari jahon standartlariga javob bera olmasligi, internet tezligining pastligi, reklama-axborot ta'minotidagi taqchillik mavjudligi ham xorijiy investorlar faoliyat yuritishiga muayyan to'siq bo'ladi. Mahsulot bozori, nufuzli raqobatchilarning narx va ishlab chiqarish siyosati, xom ashyo materiallariga bo'lgan imkoniyatlar, yangi ishlab chiqarishni tashkil etish natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan ekologik holatni baholash bo'yicha ma'lumotlarning yetishmasligi jiddiy muammo bo'lib qolmoqda.

Mamlakatimiz hududlarida jozibador investitsion muhitni shakllantirishning quyidagi asosiy yoʻnalishlarini koʻrsatish mumkin:

- Xorijiy investitsiyalarga, birinchi navbatda, zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish manbasi sifatida qaralishi, shu bilan birga ichki investitsiyalardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;

- Investitsiya muhitini shakllantirishning asosiy yoʻnalishi sifatida makroiqtisodiy barqarorlikni taʼminlash, institutsional shart-sharoitlarni yaratish va unda dunyoning yetakchi davlatlari tajribasidan keng foydalanish;

- Investitsiya muhitini shakllantirishda xususiy sektor imkoniyatlaridan samarali foydalanish va uning kafolatlangan himoyasini taʼminlash;

- Investitsiya jarayonlari asosiy ishtirokchilari boʻlgan subʻyektlar uchun bir xil investitsiya muhitini shakllantirishi milliy iqtisodiyotni raqobatbardoshligini oshirishni ham nazarda tutish.

Investitsiya muhitini yaxshilash borasida koʻplab islohotlar qilinganligiga qaramasdan hozirgi kunda hududlarga xorijiy investitsiyalarning kam jalb qilinayotganligidagi muammolar sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- ❖ Iqtisodiyotda tarkibiy oʻzgarishlarni amalga oshirishda davlat kompaniyalarini transformatsiya qilish yetarlicha jadallashtirilmaganligi, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokining yuqoriligi;

- ❖ Tovar va moliya bozorlarida erkin raqobat muhitini shakllantirish hamda tadbirkorlarga xomashyo sotib olish uchun teng imkoniyatlar yaratishdagi toʻsiqlar;

- ❖ Raqobatdosh sanoat zanjirlarining yaratilmaganligi, makroiqtisodiy barqarorlikning taʼminlanmaganligi;

- ❖ Baʼzi hududlarda tovar va xizmatlar eksportining past darajadali, “yashil iqtisodiyot”ga oʻtishning hududlar kesimidagi strategiyasining mavjud emasligi;

- ❖ Agrar sohaning yetarli darajada modernizatsiyalashmaganligi va boshqalar.

Investitsion muhitni yaxshilash, investorlar huquqini himoya qilish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan ham koʻplab ishlar amalga oshirilmoqda va oshirilishi belgilangan. Investitsiya borasida qilinishi kerak boʻlgan va investitsiya jalb qilinishi muhim hisoblangan soha va yoʻnalishlar “Yangi Oʻzbekiston Strategiyasi”da ham mavjudligi investitsiya nafaqat hozirgi kunda, balki kelajakda ham yurtimiz uchun muhim jihat boʻlishini anglatadi. Unga koʻra iqtisodiy strategiyamiz kata hajmdagi investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan boʻlib, uning oʻsish surʼatlari soʻngi 10 yilda yalpi ichki mahsulotning kamida 25 foizini tashkil etishiga erishish kerakligi taʼkidlangan. Bundan tashqari investorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini kafolatli himoya qilish, investitsiyalar bilan bogʻliq jarayonlarni tartibga solish maqsadida yagona *Investitsiya kodeksini* ishlab chiqish va Biznes - ombudsmen bilan yaqindan ishlaydigan *Investitsiyaviy ombudsmen institutini* tashkil etish, xorijiy sarmoyadorlar

uchun investitsiyalar paketining elektron bazasini yaratish borasida topshiriqlar berilishi investorlar uchun yaratilayotgan katta huquqiy imkoniyatlardir. Hududdlarda investitsion muhitni yaxshilash maqsadidagi qilinishi kerak bo'lgan mazkur maqsadlar quyidagi vazifalarni bajarish orqali shakllantiriladi:

1) Investitsiya muhitini takomillashtirish tarmoqlar va sohalar kesimida investitsiya va kreditlar hisobidan 2022-2026 yillarda amalga oshiriladigan yirik investitsiya loyihalarini aniqlashtirish, iqtisodiyotda davlat - xususiy sheriklikni kengaytirish masalalarini hal qilish;

2) Investitsiya faoliyatini amalga oshirishning erkinligi, investorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini kafolatli himoya qilish, investitsiyalar bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish maqsadida yagona Investitsiya kodeksini ishlab chiqishni amalga oshirish;

3) Xorijiy sarmoyadorlar uchun tayyor investitsion paketlarning elektron bazasini shakllantirish va taqdim etish tizimini yanada takomillashtirish [1].

Raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratishda, qishloq xo'jaligi va oziq - ovqat tarmog'ini modernizatsiyalash, diversifikatsiyash va barqaror o'sishni qo'llab - quvvatlash uchun, suv xo'jaligini rivojlantirish borasida, turizmni rivojlantirish bo'yicha strategik vazifalardan biri sifatida, mobil va yo'ldosh aloqa operatorlarining faolligini rag'batlantirishning qo'shimcha mexanizmlarini yaratish uchun investitsiyalarni keng jalb qilish kerakligining ta'kidlanishi barcha iqtisodiyot tarmoqlari investorlar uchun ochiq ekanligini anglatadi.

Shuni ta'kidlashimiz kerakki, Respublikamiz Davlat byudjeti xarajatlari tarkibida Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi ulushi kamroq qismni tashkil qilib, 2021 yilda 357 101, 8 mlrd so'mni tashkil qilgan va bu umumiy xarajatlar uchun ajratilgan mablag'ning 0,26% idan iborat bo'lgan. Shu sababli ham mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun mahalliy va xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish muhim jihat hisoblanadi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi" [2] ning 26-maqsadini aynan mamlakat investitsion muhitini yanada yaxshilash va jozibadorligini oshirish etib belgilaganliklari kelgusi besh yil ichida barcha hududlar investitsion muhitini tubdan yaxshilash va mahalliy va xorijiy investorlarni to'g'ridan - to'g'ri jalb qilish maqsadida yangicha tizimli dasturlarni amalga oshirishni talab qiladi. Shu bilan birga mazkur besh yil davomida 120 milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralarini ko'rish belgilab berildi. Bu maqsad investitsiya faoliyatini yaxshilashni hududlar kesimida amalga oshirishni ko'zlagan bo'lib, ba'zi davlatlar bilan doimiy investitsion va tashqi savdo aloqalari mavjud viloyatlar bu jarayonni rivojlantirishi hamda hududlarda tadbirkorlarga ko'maklashish maqsadida turli markazlar faoliyatini shakllantirishi ta'kidlangan. Jumladan, Surxondaryo

viloyatining Rossiya Federatsiyasi bilan biznes doirasini yanada rivojlantirish hamda viloyatda “Investorlarga ko‘mak markazi” ni tashkil etish vazifa sifatida kiritildi.

Strategiyaning mazkur qismida Toshkent shahrida har yili “Toshkent xalqaro investitsiya forumi”ni o‘tkazib borish belgilangan edi va buning ijrosi sifatida 2022 yil 24-26 mart kunlari Toshkent shahrida “Xalqaro investitsiya forumi” bo‘lib o‘tdi. Mazkur tadbirda 2mingdan ortiq ishtirokchilar- jahonning 56 mamlakatidan yirik investorlar va yuqori martabali mehmonlar qatnashgan bo‘lib, 7,8 mlrd dollarlik aniq shartnomalar va investitsiyaviy bitimlar paketi imzolangan. Shu jarayonning o‘zidayoq, qiymati 3,5 mlrd dollarlik loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha dastlabki kelishuvlarga erishilganligi investorlar uchun mamlakatimiz investitsion jozibadorligini ko‘rsatib berilganligidan dalolat beradi. Bu Forum doirasida, nafaqat, kelishuvlarga erishish ko‘zlangan edi, mamlakatimiz iqtisodiy tarmoqlarida qilinayotgan va kelgusida qilinishi ko‘zda tutilgan islohotlar, imkoniyatlar hamda imtiyozlar bilan tanishtirish va kelajak uchun ham investorlarni shakllantirish edi va bunga erishildi. Bo‘lib o‘tgan bu forum mamlakatimiz investitsion jozibadorligini oshirish va bu orqali investorlarni jalb qilish borasidagi bir qadam bo‘ldi.

Hududlar va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga katta hissa qo‘shishga qodir yirik strategik investitsiya loyihalarini amalga oshirish imkoniyatlarini yaratish uchun qulay investitsiya iqlimi va ishbilarmonlik muhitini shakllantirish orqali strategik masalalarni yuzaga chiqarish va hal etish asosiy iqtisodiy masalalardan hisoblanadi. Shu maqsadda har yili hududlarning investitsion muhiti tahlil qilib boriladi, bu ish har bir hududni sohani boshqarish bo‘yicha mavjud tizim sifati hamda hududning investitsiya salohiyati darajasi (mehnat resurslari, moliyaviy resurslar, infratuzilma, yer va tabiiy resurslar va boshq.) nuqtayi nazaridan baholashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi.-T. : “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 135-136-betlar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022 yil 28-yanvardagi PF-60 sonli Farmoni. www.lex.uz.
3. Haydarov N. “Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida korxonalar investitsion faoliyatidagi moliya-soliq munosabatlarini takomillashtirish masalalari”, iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissert. Avto. T., 2003 y., 45 b.
4. Karlibayeva R.H., Toshxo‘jayev M.M., Xo‘jamurodov A.J. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish: O‘quv qo‘llanma. - T.: TDIU, 2012.- 127b.
5. G‘ozibekov D.G‘. “Investitsiyalarni moliyalashtirish muammolari”, iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2002 y., 362 b.

MAHALLIY KORXONALARNING FOND BOZORIGA CHIQUISHIDAGI MUAMMOLAR VA TAHLILI

Igitov Jurabek Kuzibekovich

Toshkent davlat transport universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat korxonalarining aksiyalar bozoridagi faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar, korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalar faoliyatini va loyihalarini moliyalashtirishning shakllanishi va xorijiy davlatlar tajribalari o'rganilgan. Xususan maqolada so'ngi yillarda sanoat korxonalarining aksiyalar bozoridan faoliyati davlat aktivlarining hozirgi holati, kapital bozorni rivojlantirish, qimmatli qog'ozlar bozorida bir qancha qilingan islohotlar yoritib o'tilgan. Sohalarda bo'yicha jami aksiyadorlar hozirgi ulushi va tuzilgan bitimlar haqida yoritilgan. Hozirgi paytda sanoat korxonalarining fond bozoriga kirishi va unda muntazam qolishi to'g'risida va uning muammolari haqida yoritib o'tilgan. Jismoniy va yuridik shaxslarning moliyaviy savotxonligi ularning respublika fond birjalardagi faoliyati va aholining oladigan daromadi xarajatlari tahlili yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Aktivlari, monopoliya, kapital bozori, qimmatli qog'ozlar aksiyador, fond birjalari, korporativ obligatsiyalar, sanoat tarmoqlari, konsentratsiya, likvidlik, market-meyker, ko'chmas mulk, sarmoya.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi qimmatli qog'ozlar bozori so'nggi yillarda juda ko'p o'zgarishlar va ma'muriy islohotlar obyekti bo'lgan. O'zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida qayta tashkil etilgan. Biroq, bu islohot ham ikki yildan so'ng takomillashtirilib, oldin mavjud bo'lgan bir qo'mitadan 3 ta tashkilot paydo bo'lgan - Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi va Kapital bozorini rivojlantirish agentligi tashkil etilib, qimmatli qog'ozlar bo'yicha nazorat oxirgi keltirilgan agentlikka yuklatilgan.

Iqtisodiyot va Moliya vazirliklari birlashishi ortidan qimmatli qog'ozlar bozorini nazorat qilish funksiyasi Istiqbolli loyihalarni boshqarish milliy agentligiga yuklatilgan. Shunday bo'lsada, qimmatli qog'ozlar bozorida yildan-yilga ijobiy o'zgarish tendensiyalari kuzatilayotgani "Toshkent" Respublika fond birjasining yillik hisobotlarida aks ettirilmoqda. 2024 yil yakuni bo'yicha savdolarning umumiy hajmi 21,95 trln so'mni (1,71 mlrd dollar) tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 19,06 trln so'mga o'sdi. Bunda, 19,56 trln so'm (1,53 mlrd dollar) yoki tuzilgan bitimlarning 89,11 foizi birja kotirovkalash varag'iga kiritilgan qimmatli qog'ozlar bilan tuzilgan bitimlar hissasiga to'g'ri keldi. Savdolar hajmning qolgan qismi uyushgan birjadan tashqari bozordagi (listingdan tashqari savdo maydonchasi - LTSM dagi) bitimlarga to'g'ri keldi. Birja savdo maydonchalarida tuzilgan bitimlarning umumiy soni 498 381 tani

tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan 86 511 taga yoki 21,0% ga ko'p. Shu bilan birga, birja kotirovkalash varag'iga kiritilgan qimmatli qog'ozlar bilan 446 967 ta bitim, listingdan tashqari savdo maydonchasida esa 51 414 ta bitim tuzildi. Yil yakunlariga ko'ra, UCI indeksi 7,7 foizga pasayib, 655,12 punkt darajasida yopildi.

Aksiyalar bozorining kapitallashuvi 72,99 trln so'mga (\$5,65 mlrd) yoki 43,1 foizga oshdi va 242,4 trln so'mni (\$18,8 mlrd) yoki YaIMga nisbatan 16,7 foizni tashkil etdi. Yil oxirida birja kotirovkalash varag'ida 93 ta emitentning 142 ta moliyaviy instrumenti mavjud edi. Yil davomida birja kotirovkalash varag'iga 15 ta emitentning 23 ta moliyaviy instrumenti kiritildi: 7 ta korporativ obligatsiyalar va 16 ta aksiyalar chiqarilishi. Yil yakuniga ko'ra, birja kotirovkalash varag'iga kiritilgan qimmatli qog'ozlar bilan 19,56 trln so'mlik (1,53 mlrd dollar) 446 967 ta bitim tuzildi. O'rtacha kunlik savdolar hajmi 78,9 mlrd so'mni (\$6,2 mln), o'rtacha kunlik bitimlar soni esa 1 802 tani tashkil etdi.

Aksiyalar bozoridagi savdolar hajmi 19,18 trln so'mni (\$1,5 mlrd) tashkil etdi. O'tgan yilga nisbatan savdolar hajmi 16,56 trln so'mga oshgan. Shu bilan birga, savdolarning asosiy hajmi (18,6 trln so'm) aksiyalarni birlamchi joylashtirish bo'yicha bitimlar va ikkilamchi bozorda blok-bitimlar amalga oshirilgan pulsiz hisob-kitoblar platformasiga (Free of Payment Board, FoP) to'g'ri keldi. FoP maydonchasida bitimlar hajmining sezilarli darajada o'sishi birjadan tashqari uyushmagan bozordan bitimlar tuzish uchun uyushgan bozordan foydalanishga bosqichma-bosqich o'tayotgan emitentlarning undan faol foydalanishi bilan izohlanadi, bu esa fond bozorida ochiqlik va shaffoflik darajasini oshirishni ta'minlaydi. Bu uyushmagan bozor ulushini o'tgan yilgi 94 foizdan 58 foizgacha qisqartirishga olib keldi. Mos ravishda, uyushgan bozor ulushi o'tgan yilgi 6 foizdan 2024-yilda 42 foizgacha oshdi. O'tkazilgan savdolarning o'rtacha kunlik hajmi 77,4 mlrd so'mni, tuzilgan bitimlarning o'rtacha kunlik soni esa 1 790 tani tashkil etdi.

Xususan, 2024 yilda jami tuzilgan bitimlar soni umumiy qiymati 21,95 trln so'm (1.71 mlrd dollar) bo'lgan. Shuningdek, "Toshkent" Respublika fond birjasida 2024 yilda 248 savdo kunlari ichida jami 138 ta instrumentlar - korporativ qimmatli qog'ozlar savdo qilingan. 2024 yilda tuzilgan bitimlar soni va hajmi o'tgan yillar ma'lumotlariga nisbatan mos ravishda quyidagicha oshdi:

Tuzilgan bitimlar sonining ko'payishi ko'p jihatdan qimmatli qog'ozlar bozoriga chakana investorlarning kirib kelishi bilan izohlanadi, bunga birjada savdo qilish uchun FinTech yechimlarining faol joriy etilishi yordam berdi. Yil davomida "Xalq IPO" dasturi doirasida 42,9 mlrd so'mlik (\$3.4 mln) bitta ommaviy joylashtirish - "O'zRTXB" AJ SPO o'tkazildi. Yil yakuniga ko'ra, aksiyalar bozorining kapitallashuvi 242,42 trln so'mgacha (\$18,8 mlrd) o'sdi va YaIMga nisbatan 16,3 foizni, erkin muomalada bo'lgan aksiyalarning (free float) bozor kapitallashuvi esa 4,3 trln so'mni (\$330.3 million) yoki YaIMga nisbatan 0,3 foizni tashkil etdi. Yil oxirida

Birjaning birja kotirovkalash varag'ida 89 ta emitentning aksiyalari mavjud edi.

Korporativ obligatsiyalar bozorida savdolar hajmi 381 mlrd so'mni (29,8 mln dollar) tashkil etib, 288,8 mlrd so'mga yoki 313,3%ga o'sdi. O'rtacha kunlik savdolar hajmi 1,5 mlrd so'mni, o'rtacha kunlik bitimlar soni 13 tani tashkil etdi. Yil yakuniga ko'ra, birja kotirovkalash varag'iga kiritilgan obligatsiyalarning bozor qiymati 817,6 mlrd so'mni (63,3 mln dollar) yoki YAIMga nisbatan 0,1 foizni tashkil etdi.

Yil yakunlari bo'yicha Birjaning listingdan tashqari savdo maydonchasida 51 414 ta bitim tuzildi, bu o'tgan yilga nisbatan 11,1% ga ko'pdir. Savdolarning umumiy hajmi 2,4 trln so'mni (187,6 mln dollar) tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan 10 barobar ko'p. 180 ta emitentning qimmatli qog'ozlari bitimlar obyekt bo'ldi.

Birjaning bozor ma'lumotlarini Bloomberg terminalida OTC UZS <GO> buyrug'i orqali, shuningdek Refinitiv tizimi orqali ko'rish imkoniyati yo'lga qo'yildi.

Dunyo bo'ylab Bloomberg va Refinitiv mijozlariga bozor ma'lumotlarini real vaqt rejimida taqdim etish birjada sotiladigan qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi ma'lumotlarni global investorlar uchun ko'rsatib beradi, bu esa investitsiyalash jarayonini osonlashtiradi va O'zbekiston Respublikasiga xorijiy portfel investitsiyalari oqimini tezlashtiradi.

2024 yilda Toshkent RFBda iqtisodiyotning 10 ta turli xil soha aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlari bilan birja savdolari amalga oshirilgan. Bir necha yillardan beri birinchilikni faqat banklar egallab kelayotgan bo'lsa, saonat sektori emitentlarining qimmatli qog'ozlari savdosi ikkinchi o'rinda kelmoqda. Bank sektori emitentlarining qimmatli qog'ozlari bilan 229 898 ta bitim tuzildi, bu birja bitimlari umumiy sonining 55,82 foizini tashkil etdi. Sanoat tarmog'idagi 12 ta emitentlarning qimmatli qog'ozlari bilan 36 798 ta bitim tuzildi (birja bitimlari umumiy sonining 8,93 foizi). Sanoat korxonalarini hozirgi kunda fond bozoriga kirish va unda muntazam qolish bilan bog'liq bir qancha muammolarga duch kelmoqda.

Korxonalar duch kelayotgan muammolardan yana biri bu yirik hissadorlarning fond bozoriga raqobatchilar aksiyalarni sotib olib, nazorat paketini yo'qotish bilan bog'liq qarashdir. Ya'ni, o'z vaqtida davlat mulkini xususiylashtirish davrida kompaniyaning katta ulushlariga ega chiqqan aksiyadorlar, yoki korxonalar hissadorlari fond bozoriga aksiyalari chiqishini istamaydi yoki kompaniya fond bozoriga chiqqan taqdirda ham aksiyalarini sotmay, saqlab yuradi. Buning ortidan bozor likvidligi past va instrumentlarni tanlash imkoni cheklangan bo'ladi. Shuningdek, mazkur muammo bozorda chakana savdolarning ulushi kamligi uchun minoritar va majoritar investorlarni orasida tafovutni yiriklashtiraveradi.

Shundan kelib chiqib, mazkur toifadagi korxonalarga obligatsiyalar yoki imtiyozli aksiyalar chiqarish orqali bozorda o'z o'rniga ega bo'lish va kompaniya kapitalizatsiyasini yanada oshirish tavsiya etiladi.

Aholining moliyaviy savodxonlik darajasi bozorni shiddat bilan rivojlanmaslik sabablarining eng asosiylaridan biri hisoblanadi. Mamlakat aholisi ortiqcha kapitalni ko'chmas mulk, avtomobil yoki xorijiy valyutadagi naqd pul ko'rinishida saqlashni afzal bilishi nafaqat fond bozoriga, balki moliyaviy bozorning boshqa segmentlariga yetarli darajada kapital kirib kelmasligiga hamda turli xil iqtisodiy zanjirlarning uzilishiga olib keladi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 2024 yilda o'tkazilgan so'rovnomaga asosan mamlakat aholisi o'z kapitalini ta'limga, uy-joy ta'miriga va davolanishga ishlatishi aniqlangan .

Aksiyalarning bu qadar markaziy moliyaviy instrument maqomini olishi bozorda tanlash imkoniyatini kamaytiradi, o'z-o'zidan qo'lida sarmoya uchun kapitali mavjud investorlarni e'tiboridan chetda qoladi va qaytadan yuqoridagi muammolar o'zaro bog'liqlikda birin-ketin sodir bo'laveradi. Demak, quyida mazkur muammolarga yechim bo'lishi mumkin bo'lgan choralarni keltirib o'tamiz.

O'zbekistonda yuzaga kelgan fond bozor konsentratsiyasi muammosini hal qilish uchun raqobat va diversifikatsiyani, korxonalar rahbarlarining fond bozori haqidagi tushunchalarni o'zgartirish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun quyidagi choralarni puxta o'ylangan strategiya ishlab chiqish asosida amalga oshirish mumkin:

Yangi birjalarni rag'batlantirish: bozorni hududiy nuqtai nazardan kengaytirish uchun boshqa viloyatlarda yangi fond birjalarini tashkil etishni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash zarur. Bu raqobatni rag'batlantirish va bozor xilma-xilligini oshirish uchun soliq imtiyozlari, soddalashtirilgan tartibga solish jarayonlari, texnik ko'mak kabi choralarni o'z ichiga olishi mumkin.

Sarmoyaga muhtoj bo'lgan kompaniyalar, ayniqsa sanoat kompaniyalari, bank kredit liniyalariga muqobil ravishda obligatsiyalarni chiqarishlari, buni ortidan ishlab chiqarishni kengaytirishlari va modernizatsiya qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Biroq, nafaqat aksiyadorlik jamiyatlari maqomida faoliyat yuritmayotgan sanoat korxonalari, balki "Korporativ aloqalar yoki Aksiyadorlar bilan ishlash" bo'limlari mavjud bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida ham bu vazifalarni bajaradigan va yaxshi tushunadigan kadrlar tanqisligi mavjud. Shu sababli, LBMA va Toshkent RFB birgalikda respublikaning barcha hududlarida hududdagi korxonalar rahbarlari (hamda moliya ishlari bo'yicha mutaxassislar) uchun qisqa muddatli kurslarni tashkil etish orqali PR marketingni yo'lga qo'yishlari taklif etiladi.

Qimmatli qog'ozlar bozorida hukmronlik qiluvchi yirik hissadorlar muammosini hal qilish uchun investorlarning xilma-xilligi va ishtirokini rag'batlantirish muhimdir. Buning uchun quyidagi choralarni amalga oshirish mumkin:

Institutsional investorlarning xilma-xilligini rag'batlantirish: pensiya jamg'armalari, investitsiya fondlari va investitsion kompaniyalar kabi institutsional investorlar o'rtasida xilma-xillikni rag'batlantirish zarur. Bozorda tijorat banklari,

pensiya fondlari va investitsion kompaniyalarning ishtirokini oshirish orqali bozorga katta oqimda pul mablag'lari kirib keladi, instrumentlar likvidlik darajasi oshadi va bozorga nisbatan qiziqish ortadi. Yirik bozor ishtirokchilarida yig'ilgan instrumentlarni narxi tez o'zgarishi sababli bozorga minoritar aksiyadorlarning kirib kelishi ko'proq kuzatiladi. Qolaversa, bu kabi kompaniyalar o'z mijozlariga ham fond bozorida ishtirok etish imkoniyatlarini bilvosita ochib beradi.

Qimmatli qog'ozlar bozorida past likvidlilik muammosini hal qilish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish mumkin:

Bozorni rag'batlantirish: likvidlikni yaxshilash uchun marketmeykerlarni rag'batlantirish zarur. Bu savdolarni osonlashtirish orqali marketmeykerlarni likvidlikni ta'minlashga undash uchun tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, chegirmalar yoki boshqa moliyaviy rag'batlarni taklif qilishni o'z ichiga olishi mumkin.

Savdo platformasini takomillashtirish: Savdo jarayonlarini soddalashtirish va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish uchun texnologik yechimlarni amalga oshirish zarur. Bunga ilg'or savdo platformalarini ishlab chiqish, buyurtmalarni moslashtirish algoritmlarini yaxshilash va hisob-kitob vaqtlarini qisqartirish kiradi.

Aholining moliyaviy savodxonligi pastligi muammosini hal qilish uchun quyidagi choralar amalga oshirilishi mumkin:

Maktab o'quv dasturlarini integratsiyalash: Moliyaviy savodxonlik bo'yicha ta'limni erta yoshdan maktab o'quv dasturlariga kiritish. Bu shaxsiy moliya, investitsiyalar va asosiy iqtisodiy tushunchalar bilan bog'liq bilim va ko'nikmalar poydevorini yaratishga yordam beradi.

Jamoatchilikni xabardor qilish kompaniyalari: Moliyaviy savodxonlikni oshirish va keng aholini investitsiya imkoniyatlari, risklari va strategiyalari haqida xabardor qilish uchun jamoatchilikni xabardor qilish kompaniyalarini yanada takomillashtirish zarur. Buni televideniye, radio, ijtimoiy media va seminarlar kabi turli vositalar orqali amalga oshirish mumkin.

Moliyaviy institutlar bilan hamkorlik: qulay moliyaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va ta'minlash uchun banklar, investitsiya firmalari va boshqa moliya institutlari bilan hamkorlik qilish zarur. Bunga turli demografik guruhlariga moslashtirilgan seminarlar, vebinarlar, onlayn kurslar va axborot resurslari kirishi mumkin.

Investitsion vositalarning cheklanganligi muammosini hal qilish uchun quyidagi choralar amalga oshirilishi mumkin:

Moliyaviy mahsulotlarni diversifikatsiya qilish: investorlarning ehtiyojlarini qondirish uchun kengroq investitsiya vositalarini ishlab chiqish va joriy etishni rag'batlantirish zarur. Bu birja fondlari (ETF), opsiyonlar va fyuchers shartnomalari kabi yangi moliyaviy mahsulotlarni yaratishni rag'batlantirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi PF-5016-son “O‘zbekiston Respublikasi Xususiylashtirilgan korxonalariga ko‘maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo‘mitasini tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-yanvardagi PF-5630-son “Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 24-yanvardagi PQ-4127-son “O‘zbekiston Respublikasi kapital bozorini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5073-son “Kapital bozorini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori
5. Brealey R., Myers S., Allen F. Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill Education. 2017.

OROLBO‘YI MINTAQASIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Ko‘charov Xurshid Xurram o‘g‘li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xizmatlar sohasini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari va alohida jihatlari o‘rganilib, mamlakatimizda iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan xizmatlari hajmi va ularning o‘shish sur‘atlarining o‘zgarish tendentsiyalari tahlil qilingan. Bugungi kunda mamlakatimizda xususan Qoraqalpog‘iston respublikasida xizmat ko‘rsatish sohasining o‘ziga xos xususiyatlari, unda kichik biznesning o‘rni va ahamiyati muallif tomonidan ochib berilgan. Qolaversa, aynan xizmat ko‘rsatish sohasida kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: xizmatlar, xizmatlar sohasi, xizmat ko‘rsatish, xizmat turlari, kichik biznes, raqobat, raqobatbardoshlik.

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlashda hududiy yondashuv muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ekologik inqiroz hududi sifatida e‘tirof etilgan Orolbo‘yi mintaqasida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy faollikni oshirish, aholi bandligini

ta'minlash va yashash sharoitlarini yaxshilash asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada Orolbo'yi hududidagi xizmat ko'rsatish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmlari tahlil qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida" PF-158-son Farmoni [1] qabul qilindi. Mazkur Farmonda hududlarda xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, unda hududlarda xizmat ko'rsatish va servis sohaslarini rivojlantirish orqali xizmat ko'rsatish hajmini 3 baravarga oshirish, o'rta va yirik shaharlar hamda aholisi 300 mingdan ko'p bo'lgan tumanlarda zamonaviy bozor xizmatlari, IT, ta'lim, tibbiyot, yuridik, san'at, turizm, mehmonxona va umumiy ovqatlanish hamda transport xizmatlarini rivojlantirish, shaharsozlik loyihalari asosida zaruriy infratuzilmasi mavjud va aholi gavjum bo'lgan ko'chalarning 233 mingta bo'sh yer maydonlarini auksion savdolariga chiqarish orqali savdo, maishiy, sayilgoh va ko'ngilochar xizmatlarini rivojlantirish, o'rta va yirik shahar markazlarida xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan markaziy ko'chalarni tashkil etish orqali 36 mingta savdo va servis ob'ektlarini tashkil etish, "Yangi O'zbekiston" massivlarida va xalqaro avtomobil yo'llari bo'yida 6 mingta savdo va servis obektlarini qurish, yetakchi loyiha tashkilotlarini jalb qilib, bozorlarni zamonaviy, qulay barcha xavfsizlik talablariga javob beradigan savdo komplekslariga aylantirish kabi qator vazifalar belgilab berildi.

Shundan kelib chiqib, ushbu vazifalarni bajarish xizmatlar sohasini innovatsion rivojlantirish va soha korxonalari samaradorligini oshirish bo'yicha chuqur hamda keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo etadi.

Xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va hozirgi holati

Ta'kidlash kerakki, xizmat - bu mahsulotning foydali harakati yoki insonning o'ziga xos, oqilona ehtiyojlarini qondirish uchun faoliyat shaklida namoyon bo'ladigan, foydalanish qiymatlarini yaratadigan mehnat natijalari bo'yicha paydo bo'ladigan iqtisodiy munosabatlardir. Shuning uchun xizmat ko'rsatish jarayoni iste'molchilarga xizmatlarni yetkazib berish jarayoni, ya'ni unga har qanday shakldagi jismoniy va yuridik shaxslarning ehtiyojlarini qondirish jarayoni sifatida qaralishi kerak.

Xizmat ko'rsatish sohasi Orolbo'yi mintaqasi uchun barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili hisoblanadi. Xususan, turizm, transport, savdo, axborot texnologiyalari, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi yo'nalishlar aholiga bevosita xizmat ko'rsatadi va daromad manbai sifatida xizmat qiladi. 2023-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida xizmatlar sektorining YaIMdagi ulushi 35-38% atrofida bo'lgan.

Ammo hududda infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, malakali ishchi kuchi tanqisligi va marketing

strategiyalarining sustligi kabi omillar bu sohaning to'laqonli raqobatga kirishishini cheklab qo'yimoqda.

Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqobatbardoshligi quyidagi asosiy omillar bilan belgilanadi:

- Innovatsion yondashuv va xizmat turlarining yangiligi
- Narx va sifat nisbatining maqbulligi
- Hududiy joylashuv va infratuzilmaga yaqinlik
- Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati
- Brending va reklama strategiyalari

Orolbo'yi mintaqasida bu omillarning aksariyati bo'yicha past ko'rsatkichlar kuzatiladi. Xususan, kichik biznes sub'yektlari innovatsion texnologiyalarga cheklangan darajada ega, marketing bo'yicha bilimlar yetarli emas, ko'p hollarda xizmatlar bir xilligi bilan ajralib turadi.

Alieva G.I. Raqamli iqtisodiyot tovarlar va xizmatlarni yaratish, ilgari surish va sotish bilan bog'liq barcha biznes jarayonlarni raqamlashtirishni o'z ichiga oladi. Raqamli ma'lumotlar ishlab chiqarishning asosiy omiliga aylanib, kompaniyalarning asosiy aktiviga aylanib, barcha iqtisodiy faoliyatda asosiy rol o'ynaydi. Yaxlit global tarmoqda real vaqt rejimida iqtisodiy tizimlar faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanishni ta'minlovchi xizmat ko'rsatish biznesining axborot muhiti alohida ahamiyatga ega. Raqamli infratuzilma raqamli asosda ishlaydigan kompaniyalarning hisoblash, telekommunikatsiya, tarmoq ehtiyojlarini ta'minlaydigan texnologiyalar majmuasini o'z ichiga olishi. Yangi iqtisodiyotning raqamli infratuzilmasi tarkibiga kiruvchi eng yangi raqamli texnologiyalarga quyidagilar kiradi: Xizmat ko'rsatish sohasidagi aloqa xizmatlari, bank xizmatlari, turizm xizmatlari raqamli texnologiyalarni faol joriy etishga to'liq yo'naltirilgan, xizmat ko'rsatish iqtisodiyotidagi ko'plab biznes jarayonlar, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning yangi paradigmasiga muvofiq allaqachon qayta qurilgan. Raqamli texnologiyalar eng faol joriy etilayotgan sohalardan biri bu turizm xizmatlari sigatida ta'kidlagan. Turistik yo'nalishning jozibadorligini shakllantirish va turistlar oqimini ta'minlash uchun sayohatchi uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yaxshi axborot ta'minotini yaratish kerakligi haqida ilmiy izlanishlar olib borgan.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasining jadal rivojlanishi iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuvi, aholi bandligining oshishi hamda ijtimoiy barqarorlikning ta'minlanishida muhim omilga aylanmoqda. Ayniqsa, Orolbo'yi mintaqasida, xususan, Qoraqolpog'iston respublikasida so'nggi yillarda ushbu soha bo'yicha ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Ushbu maqolada 2010-2025 yillar davomidagi statistik ma'lumotlarga asoslanib, xizmat ko'rsatish sohasi subyektlari

sonining o‘shish dinamikasi va raqobatbardoshligini oshirishning samarali mexanizmlari tahlil qilinadi.

1-jadval

*Xizmat ko‘rsatish sohasi subyektlari sonining o‘shish dinamikasi
(Qoraqalpog‘iston Respublikasi 2010-2025) misolida.*

Yil	Subyektlar soni	O‘shish sur‘ati (%)
2010	9300	-
2015	13700	47,3
2020	18600	35,8
2023	21600	16,1
2024	23000	6,5
2025	25000	8,7

1-diagramma

*Xizmat ko‘rsatish sohasi subyektlari sonining o‘shish dinamikasi
(Qoraqalpog‘iston Respublikasi 2010-2025) misolida.*

1. Xizmat ko‘rsatish sohasi raqobatbardoshligini shakllantiruvchi omillar

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Qoraqalpog‘iston respublikasidagi xizmatlar sektori quyidagi asosiy omillar orqali raqobatbardoshlikka erishmoqda:

- Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash
- Tahlil va rejalashtirish asosida xizmatlar segmentatsiyasi
- Raqamlashtirish va innovatsiyalar
- Ishchi kuchining malakasini oshirish

2. Raqobatbardoshlikni oshirish mexanizmlari

Xizmat ko'rsatish subyektlarining bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun quyidagi strategik mexanizmlar tavsiya etiladi:

- Hududiy servis markazlarini tashkil etish
- Raqobat muhitini yaxshilash
- Servis sifati va mijozlar ehtiyojini monitoring qilish tizimini joriy etish
- Ekologik xizmatlar sektorini rivojlantirish

Mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning asosiy omillaridan biri innovatsiyalardir. Innovatsion texnologiyalar yordamida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini chuqur qayta tuzish va ish unumdorligini yanada oshirish mumkin. Ma'lumki, bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi nafaqat milliy iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini jadallashtirishda, balki bugungi kun uchun dolzarb hisoblangan aholini ish bilan ta'minlash va turmush darajasini oshirish masalalarini hal etishda ham etakchi o'rin tutmokka. 2023- yilning yanvar-dekabr oylarida viloyatimizning xizmatlar sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 7 725,1 mlrd so'mni, viloyatning umumiy hajmidagi ulushi 58,2 %ni tashkil etgan.

2022- yilning tegishli davri bilan taqqoslaganda, kichik tadbirkorlikning xizmat ko'rsatish hajmi 12,3 %ga o'sgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining yuqori ulushi ijara (98,6 foiz), savdo (94,4 foiz), yashash va ovqatlanish (93,1 foiz), transport (90,9 foiz), ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar (89,2 foiz) yo'nalishlarida qayd etilgan. Kichik biznesning ixcham va harakatchanligi, bozor kon'yunkturasi o'zgarishlari va iste'molchilar ehtiyojlariga tez moslasha olishi uni jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozining salbiy oqibatlarini bartaraf etish va inqirozdan keyin iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirish sharoitida yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadini oshirish borasida eng qulay va makbul vositaga aylantirmoqda.

Takliflar va xulosa.

Xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalar xodimlari haqiqatan ham korxonaning raqobatbardoshligining asosiy manbaiga aylanishi uchun inson resurslarini boshqarishning turli usullarini joriy etishda tizimli yondashuvga rioya qilishi zarur. Tashkilotning vazifasi, maqsadlari va strategiyasini hisobga olish, tashqi va ichki muhit omillarining ta'sirini baholash, undan foydalanish va rivojlantirish asosida yuqori raqobatbardoshlikka erishish uchun chora-tadbirlar tizimi va algoritmini shakllantirish zarur. Agar bu shartlar bajarilsa, aynan kadrlar xizmat ko'rsatish sohasi korxonasiga strategik nuqtai nazardan barqaror raqobatbardosh ustunliklarni yaratib beradi.

Qoraqolpog'iston respublikasidagi xizmat ko'rsatish sohasi o'zining barqaror o'sish sur'atlari bilan Orolbo'yi mintaqasining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynamoqda. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, xizmatlar sohasidagi

subyektlar sonining ortib borishi, innovatsion yondashuvlar va institutsional qo'llab-quvvatlov tizimi bu sohaning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida" PF-158-son Farmoni.
2. Qosimova M.S., Samadov A.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. T.: TDIU, 2010 y. 284 b
3. Qosimova M.S., Samadov A.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. T.: TDIU, 2010 y. 284 b.
4. Nurillayev X.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish masalalar. Toshkent - 2018 y.

REAL SEKTOR KORXONALARI FAOLIYATIDA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH ZARURLIGI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mahmudov Nurali Komilovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Respublikamizda iqtisodiyotning real sektorini faoliyatida eksportni oshirish jarayonlarini o'rganadi, rivojlantirish uchun qo'llaniladigan usullarni taqdim etadi va natijalarni tahlil qiladi, so'ngra kelajakdagi rivojlanish uchun natijalar va potentsiallar imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: real sektor imtiyozlari, korxonalar eksporti, eksportni rivojlantirish, jahon bozori, korxonalar strategiyasi.

Kirish. Yurtimiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida qo'lga kiritilayotgan yuksak natijalar, eng avvalo, yangidan-yangi zamonaviy tarmoq va ishlab chiqarish faoliyatlarining yo'lga qo'yilishi, buning ta'sirida mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatining ahamiyatli darajada kengayib borayotganligi, yaratilayotgan mahsulot va ko'rsatilayotgan xizmatlar turlarining ko'payib, sifatining takomillashib borishi, bir so'z bilan aytganda, iqtisodiyotimizning yangicha mazmun va sifatga ega bo'lib borishida mustaqil taraqqiyot yo'lining to'g'ri tanlanganligi, amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosatning har tomonlama asoslanganligi hamda xalqimizning fidokorona mehnati eng muhim va asosiy omillar sifatida xizmat qilmoqda.

Mamlakatimiz real sektor korxonalarida raqobatbardosh mahsulotlarni yaratish eksport qilish bugungi kunda o'z yechimini kutayotgan dolzarb vazifalardan biridir.

Respublika eksport tarkibida bir yoki bir necha sanoat korxonalarini mahsulotlari ulushining sezilarli darajada ortib ketishi bu tovarlar narxi pasaygan yoki ularga bo'lgan tashqi talab qisqargan holatlarda eksportchi korxonalarni og'ir ahvolga solib qo'yishi mumkin.

Har qanday korxonaning ish faoliyatini boshqarish esa, eng avvalo, uning ishlab chiqarishi lozim bo'lgan tovarlariga yoki uning xizmatlariga xaridorning ehtiyojini mavjudligini, ularning imkoniyatlarini o'rganishni talab etadi.

Real sektorda texnologiya va barqarorlikni birlashtirish ko'plab afzalliklarga olib keladi. Texnologik yutuqlar jarayonni optimallashtirish, avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishga imkon beradi, shu bilan samaradorlikni oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Barqaror amaliyotlar resurslar samaradorligini, ekologik javobgarlikni va iqlim o'zgarishiga chidamliligini oshiradi, uzoq muddatli hayotiylikni ta'minlaydi.

Texnologiya va barqarorlik tashabbuslarining birgalikdagi ta'siri YAIM o'sishi, ish o'rinlarini yaratish va bozor raqobat bardoshligi kabi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan ijobiy og'irlilikni keltirib chiqaradi.

Texnologiyaning real sektorga integratsiyasi ishlab chiqarish jarayonlari vata'minot zanjirlarida inqilob qildi.

Avtomatlashtirish, robototexnika va sun'iy intellekt aniqlikni oshirishga, isrofgarchilikni kamaytirishga va mahsulot sifatini oshirishga olib keldi.

Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya manbalari vachiqindilarni kamaytirish strategiyasi kabi barqaror amaliyotlarni qabul qilish nafaqat atrof-muhitni boshqarishni yaxshilaydi, balki bozor obro'si va investorlarning ishonchini oshiradi.

Biroq, real sektorda innovatsion amaliyotni keng tatbiq etishda qiyinchiliklar mavjud. Bularga dastlabki investitsiya xarajatlari, ishchi kuchini to'ldirish va me'yoriy asoslarga moslashish kiradi.

Real sektorni rag'batlantirish, tadqiqot va ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash va axloqiy va mas'uliyatli amaliyotni ta'minlashda real sektor korxonalarini qo'llab-quvvatlovchi qoidalarni o'rnatish orqali qulay muhit yaratishi kerak.

Bu esa murakkab axborot to'plash, uni qayta tiklash va tahlil qilish, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, tovar va xizmatlar assortimentini rejalashtirish, reklama ishlarini boshqarish kabi ishlar bilan shug'ullanuvchi maxsus marketing xizmatini tashkil etishni taqozo qiladi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat bilan bevosita ish olib boruvchi korxonalar o'z faoliyatini samarali yo'nalishda doimo o'zgartirib turishlari lozim, negaki bozor iqtisodiyoti raqobatbardosh sub'ektlar uchungina shavqatlidir.

Bugungi kunda o'z faoliyatini saqlab qolishga, hamda rivojlantirishga intiluvchi korxonalar turli sohalardagi so'nggi yutuqlardan maksimal foydalanishmoqda.

Bular avvalo tashkiliy muammolar, mahsulotni sifatli ishlab chiqarish, uning sotilishini ta'minlash, mehnat taqsimoti, foydani samarali taqsimlash, sarf-xarajatni kamaytirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, so'nggi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kabilardir.

Uch asosiy elementlarning o'zaro bog'liqligi sanoat ishlab chiqarish jarayonining negizini tashkil qiladi: asosiy kapital, aylanma kapital va ishchi kuchi.

Korxonalarining samaradorligi, xo'jalik faoliyatining so'nggi natijasi o'z ifodasini turli ko'rsatkichlarda topadi, masalan ishlab chiqarish, mahsulot hajmi, mahsulot tannarxini tushirishda umumiy tejamkorlik, foyda, rentabellik, fondning qaytish darajasi va hokazo.

Bugungi kunda asosiy masala eksportga yo'naltirilgan faoliyat korxonalariga bir necha vazifalarni yuklaydi, mahsulotni ilgari surish siyosati, soliq siyosati, moliyalashtirish hamda kreditlashtirishni tashkil qilish, baho o'rnatish va boshqalar.

Korxonaning tashqi iqtisodiy faoliyatida milliy mahsulotlar eksport siyosati muhim ahamiyat kasb etadi.

Strategiya tovarlarning ishlab chiqarish hajm va sifat darajalariga baho berishda yordam beradi va o'z ichiga quyidagi bo'limlarni kiritadi:

- 1) mavjud bozorlarni tadqiqod ob'ektlariga ajratgan holda tahlil qilish;
- 2) mahsulotning yashash davri va yangi tovarlarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan sharoitlar;
- 3) talab va taklifning shakllanishi;
- 4) tovar va ishlab chiqarishning raqobatbardoshligi;
- 5) soliq siyosati.

Korxonaning tovar siyosatini belgilashda ilmiy-texnik mahsulotlar bozorining ta'siri katta.

Ilmiy-texnik mahsulotlar bozori deganda yangi texnologiyani kashf qilgan ixtirochilar bilan shu kashfiyotga egalik qilish huquqini sotib oluvchilar o'rtasidagi aloqalar tushuniladi. Ilmiy-texnik mahsulotning ob'ekti sifatida loyiha muhandislik mahsulotlar, ilmiy-texnik hujjatlar, informatsion xizmatlar va ilmiy adabiyotlar ko'rib chiqiladi.

Ilmiy-texnik mahsulotlarga egalik qilish ilmiy tadqiqod va konstruktorlik tajribalarni doimo olib boruvchi ilmiy texnik tashkilotlarga ruxsat beriladi.

Bu jarayonda davlat, korxonalar va xalqaro tashabbuslarning hamkorligi muhim ahamiyatga egadir.

Ichki bozor chegarasi doirasida qolgan korxonalar o'z imkoniyatlarini to'liq ijobiy o'ynashi mumkin emas. Eksport orqali xalqaro bozorga chiqish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

Xalqaro bozorda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun korxonalar xalqaro standartlar ISO, GOST ga muvofiq mahsulot ishlab chiqarish, texnologiyalarini yangilash va sifatni nazorat qilish tizmini joriy qilish kerak.

Eksportni rivojlantirish real sektor korxonalarini uchun faqat foyda olish emas, balki ularning global iqtisoddagi o'rnini mustahkamlash, texnologiyalarni yangilash va ishtirok etish sohasini kengaytirish uchun strategik yo'nalish sifatida tushunilishi kerak.

Real sektor korxonalarini faoliyatida eksportni rivojlantirish bo'yicha takliflar quyidagilardan iborat:

- xalqaro sifat sertifikatlarini (ISO, HACCP, Global GAP va h.k.) olish uchun real sektor qo'llab-quvvatlash.

-mahsulotlarni eksport bozorlariga moslashtirish, ya'ni har bir bozor talablarini tahlil qilish va shu asosda standartlashtirish;

-eksport logistika markazlari, bojxona terminallari va muzlatkich omborlarini tashkil etish;

-eksport qiluvchi korxonalariga kredit va lizing mahsulotlariga qulay shartlar taklif qilish;

-eksport va xalqaro marketing bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash kurslarini tashkil etish;

- real sektordagi korxonalariga (ijtimoiy ob'ekt) yo'naltirilayotgan ichki va tashqi investitsiyalarni maqsadli ishlatilishida jamoat nazoratchiligini kuchaytirish orqali ulardan foydalanish samaradorligini oshirish;

-real sektor korxonalarining mahsulotlarini xalqaro B2B va B2C platformalarida (Alibaba, Amazon, Global Sources va boshqalar) joylashtirish;

-real korxonalarida raqamlashtirish jarayoni o'ziga hos xususiyatlarga egaligi, moliyaviy resurslar va shartli infratuzilmaga muhtojligi nuqtai nazaridan ehtimoliy yo'qotishlarga olib kelishi ham mumkinligi ayniqsa O'zbekistondan rivojlanayotgan mamlakatda faoliyatini olib boradigan korxonalarda ushbu jarayonni to'g'ri rejalashtirish, raqamli transformatsiyalash, strategiyasini to'g'ri shakllantirish, ushbu jarayonni korxonalar holatiga va faoliyat turiga muvofiq holatda rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida keltirilgan takliflardan kelib chiqib, milliy iqtisodiyotda real sektor korxonalarini eksportni jadal oshirish mamlakat aholisining daromadlarining ko'payishiga ish bilan bandlik ta'minlanishiga aholining turmush farovonligini oshirishga imkon beradi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, iqtisodiyot real sektor korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida qator ustunliklarga ega bo'lib ular quyidagilarda o'z ifodasini topadi: korxonalar faoliyatini avtomatlashtirilishi va jarayonning to'liq raqamlashtirilishiga erishilishi natijasida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab

chiqariladi, ishlab chiqarish va mehnat resurslaridan samarali va tejamkorlik bilan foydalanish yo'liga qo'yiladi, korxonalar investitsion jozibadorligi va ishlab chiqarish jarayonining shaffofligi ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.-T: "O'zbekiston", 2018 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning OliyMajlisga Murojaatnomasi. -Toshkent: "O'zbekiston", NMIU, 2019. - 64 b.
3. O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi 2023 yil 1-4 sonlari. 13. Malikov T. Moliya. - T.: Iqtisod-moliya, 2018. - 268 b.
4. Xandamova, R. R. Q., Shernayev, A. A. (2022). Xalqaro moliya bozoridagi operatsiyalarning rivojlanish istiqbollari. Science and Education, 3(1), 111-116.
5. Norqobilov N. Mintaqalar investitsion muhitiga ta'sir etuvchi omillarni baholash. Xorazm ma'mun akademiyasi axbarotnomasi. 2024-6/2 Xiva sh.
6. Xotamov I., Madraximova G. Sanoat iqtisodiyoti. Darslik.- T.: "Innovatsiyon rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2022. - 20 b.

IQTISODIY TIZIMLARNING INSON KAPITALINI BOSHQARISH VOSITALARINI TAHLIL QILISH

Pardayev A.Y.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Inson kapitalini boshqarish ish beruvchining strategik maqsadlariga erishishda xodimlarning samaradorligini maksimal darajada oshirishga qaratilgan faoliyatdir⁶⁸. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sifatli inson kapitalining yetishmasligi dunyo hamjamiyatining deyarli barcha mamlakatlarida seziladi. Inson kapitalining yuqori darajasi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning samarali ishlashi, tashqi muhitning yaxlitligini tushunish, uning turli xilligi va mavjud muammolarni aniqlash uchun zarurdir. Shu bilan birga, demografik vaziyat yaqin kelajakda bu muammoning yechimiga umid qilish imkonini bermayapti.

Menejmentni rivojlanish tendensiyalaridan biri kadrlarni boshqarishning an'anaviy paradigmasidan inson kapitalini boshqarishga o'tishdir. Umuman olganda, inson kapitalining ko'plab tarkibiy qismlari nazoratsiz shakllantirilishi mumkin. Biroq, bu jarayon maqsadli boshqarilmasa, inson kapitalini o'zining ijobiy xususiyatlari bilan to'liq shakllantirish deyarli mumkin emas. Inson kapitalini to'g'ri boshqarish natijasi yangi innovatsion bilimlarni shakllantirish bo'lishi kerak.

⁶⁸ Johnason P. HRM in changing organizational contexts // Human resource management: A critical approach / D. G. Collings, G. Wood (Eds.). -London: Routledge, 2009. P. 19-37.

Inson kapitalini to'g'ri boshqarish uchun tegishli boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish maqsadga muvofiq, shuningdek, uning xususiyatlarining to'liq to'plamiga ega bo'lish kerak. Shunga qaramay, shuni ta'kidlash kerakki, inson kapitalining xarakterli xususiyatlari shundan iboratki, uni to'g'ri baholash, ularni boshqarishning samarali usullari va vositalarini topish juda qiyin.

Hozirgi kunda inson kapitalini boshqarish texnologiyalarining milliy iqtisodiyotda notekis qo'llanilishini ta'kidlab o'tish joiz. Buni tashkilot boshqaruvi va personalni boshqarish, uning tarkibiy qismi sifatida mamlakatimizda mutlaqo turlicha ekanligi bilan izohlash mumkin.

Ko'pgina yirik kompaniyalar va davlat sektori tashkilotlarining rahbarlari hali ham Sobiq ittifoq iqtisodiyoti davrida ishlab chiqilgan boshqaruv paradigmasiga amal qilishadi.

Shu bilan birga, kichik va o'rta biznes ko'pincha inson resurslarini boshqarishning innovatsion texnologiyalaridan umuman foydalanmaydi, faqat vaziyatli yondashuvdan foydalanadi.

Bundan tashqari, ko'p bosqichli iqtisodiy tizimlarda inson kapitalini boshqarish sohasidagi boshqaruv muammolarini hal qilish uchun asosiy proseduraviy darajadagi texnologiyalarni taqdim etish tavsiya etiladi. Mazkur texnologiyalar o'z mohiyatiga ko'ra tizim jarayonlari doirasida kirish ma'lumotlarini chiqish ma'lumotlariga funksional aylantirish vazifasini bajaradi. Inson kapitalini boshqarish jarayonining boshlanishi an'anaviy ravishda standartlashtirish jarayoni bo'lib, u iqtisodiy tizimda inson kapitalini baholashning asosiy xususiyatlarini belgilaydi.

B. N. Gerasimov va T. N. Karpovanning fikricha, inson kapitalini boshqarish "mutaxassislar va menejerlarning kasbiy mahorati va shaxsiy fazilatlarini shakllantirish, saqlash va rivojlantirish, yuqori professional salohiyatga ega, tashkilotning maqsadlari va strategiyasida qo'yilgan muammolarni hal qilishga qodir jamoani yaratishga qaratilgan faoliyatdir"⁶⁹.

Inson kapitalini boshqarish bo'yicha amaliyotchilar ko'pincha uni aktiv deb bilishadi. Boshqa tomondan, nazariyotchilar inson kapitalini aynan kapital sifatida ko'rib chiqishni afzal ko'radilar va unga bozorda alohida o'rin beradilar. Avvalo, shuni ta'kidlash joizki, inson kapitalini boshqarish ikkita tubdan farq qiladigan pozitsiyadan amalga oshiriladi: ish beruvchi va personal. Odatda, turli tadqiqotchilar ushbu pozitsiyalarni alohida ko'rib chiqadilar, garchi ularning birgalikdagi tadqiqoti so'zsiz ilmiy qiziqish uyg'otadi.

Ish beruvchi tomonidan inson kapitalini boshqarish jarayoni - bu tashkilotning inson kapitalini baholash, ushbu baholash natijalarini umumlashtirish, shuningdek

⁶⁹ Герасимов, Б. Н. Теория управления/ Б.Н. Герасимов. –Самара: СИБиУ, 2014. –404 с.46Герасимов, Б. Н. Подпроцесс управления человеческим капиталом: сущность, значимость и место в процессе управления персоналом / Б. Н. Герасимов, Т. П. Карпова // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2018. –№ 4. –С. 112-122

tegishli xulosalarni shakllantirish va kelgusidagi harakatlar uchun chora-tadbirlarni ishlab chiqish. Tashkilot rahbariyati tegishli tahlillar asosida xodimlarning samaradorligini oshirish (mehnat unumdorligini oshirish, tashkilot xodimlaridan olingan qo'shimcha qiymat va boshqalar) uchun kompaniyaning inson kapitalini boshqarish strategiyasini ishlab chiqishi mumkin. Inson kapitalini boshqarish bilimlarni boshqarish, resurslarni qidirish, qobiliyatlarni boshqarish, mehnat samaradorligi, o'quv dasturlarini ishlab chiqish, rag'batlantirish, e'tirof etish va boshqalarni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy tizim samaradorligini oshirish uchun inson kapitalini boshqarish jarayonlarini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Barcha nazariy ishlanmalar tashkilot inson kapitalini rivojlantirishga sarmoya kiritgandagina amalda amalga oshiriladi.

Shaxs nuqtai nazaridan inson kapitalini boshqarish investitsion yondashuvga asoslanishi mumkin. Har qanday boshqa investitsiyalar singari, inson kapitaliga investitsiyalar ham inson yaqin kelajakda ko'proq foyda olish uchun bugun nimanidir qurbon qilishini anglatadi. Inson kapitaliga investitsiyalar samaradorligini shaxs nuqtai nazaridan hisoblash uchun investitsiyalarni baholash uchun samaradorlik ko'rsatkichlaridan foydalanish mumkin (sof joriy qiymat, ichki daromad darajasi, investitsiyalarni qaytarish muddati va boshqalar)⁷⁰. Har holda, samaradorlikning asosiy parametri - bu shaxsning ish haqi darajasi va uning investitsiya miqdoriga qarab o'zgarishidir.

Inson kapitalini boshqarish tamoyillari bevosita innovatsion faoliyat bilan bog'liq⁷¹. To'g'ri inson kapitalini yaratish tashkilotdan tegishli strategiyani talab qiladi, u qo'llaniladigan biznes modeli bilan birlashtirilishi kerak. Inson kapitali harajat sifatida optimallashtirish maqsadida emas, balki aktivning qiymati sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

E. M. Korotkovning fikricha, inson kapitalini boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan asosiy vositalar va usullar quyidagilar:⁷²

- inson kapitali belgilarini tavsiflovchi insoniy fazilatlarini shakllantirish va namoyon qilish uchun motivatsiya;
- inson kapitalining sifati va rivojlanishiga investitsiyalar;
- shaxsiy rivojlanish va tashkilotdagi faoliyatni rag'batlantirish tamoyillariga mos keladigan tegishli ish haqi tizimi;
- samarali faoliyat ko'nikmalari va ko'nikmalarini rivojlantiruvchi, kasbiy mahorat darajasini oshiradigan kompetensiya va malakalar;
- boshqaruv jarayonlarida qo'llaniladigan qadriyat munosabatlari;

⁷⁰ Косов, М. Е. Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов / М. Е. Косов // Азимут научных исследований: экономика и управление. –2017. –Т. 6. –№ 4(21). –С. 120-123.

⁷¹ Носкова, К.А. Методы управления человеческим капиталом / К.А. Носкова // Гуманитарные научные исследования. –2013. –№ 9. –URL: <https://human.snauka.ru/2013/09/3857> (дата обращения: 05.10.2021).

⁷² Коротков, Э. М. Концепция российского менеджмента/ Э.М. Коротков. –М.: ДеКА, 2004. –896 с.

- yangi bilimlar mezonlari, tegishli darajadagi axborot maydoni to'g'risida ma'lumot berish;

- madaniyat (tashkiliy, umumiy, korporativ va boshqalar);

- faoliyatda yangi imkoniyatlar ochish uchun innovatsion faoliyatni tashkil etish.

Ushbu usullar va vositalar o'zaro bog'liq bo'lib, inson kapitalini boshqarishdan kerakli samarani olish uchun ulardan tizimli foydalanishni talab qiladi. Amalda, bunday samaraga erishish tashkilotda inson kapitalini monitoring qilishning samarali tizimi va uning holatini baholash usullari mavjudligi bilangina mumkin.

Odatda, inson kapitali va uni boshqarish muammolari alohida o'rganiladi va ularning o'zaro bog'liqligida ko'rib chiqilmaydi. Shu bilan birga, kadrlarni boshqarish doirasidagi kichik jarayon sifatida inson kapitalini boshqarishning uslubiy yondashuvlariga katta e'tibor beriladi⁷³. Ushbu kichik jarayonning xususiyatlari ko'p jihatdan iqtisodiy tizimning o'ziga xos xususiyatlariga, uning ko'lamiga, faoliyat doirasiga, hududiy mansubligiga va boshqalarga bog'liq. Masalan, tashkilotning ko'lami qanchalik katta bo'lsa, undagi inson kapitalini boshqarish jarayonlari shunchalik murakkablashadi. Shunga qaramay, turli ko'lamli va faoliyat ko'lamli deyarli barcha iqtisodiy tizimlar uchun xos bo'lgan quyidagi asosiy muammolarni ajratib ko'rsatish mumkin⁷⁴:

– resurs va kadrlar ta'minotining etishmasligi;

– mas'uliyat taqsimotining noaniqligi;

– boshqaruvning normativ-huquqiy hujjatlarining sifatsizligi;

– boshqaruvda professionallikning pastligi;

– moddiy rag'batlantirishning yo'qligi;

– kompetensiya tushunchasining yetarli darajada aniq emasligi;

– xo'jalik faoliyatini baholashning ob'ektiv mezonlarining yo'qligi;

– vakolat doirasidagi faoliyatni amalga oshirish uchun talab qilinadigan vakolatlarning yetarli emasligi;

– nazoratning yo'qligi yoki yetarli emasligi;

– xizmat vazifalarini bajarish uchun javobgarlik va boshqa huquqiy kafolatlarning amaldagi tizimidagi kamchiliklar;

– zarur ma'lumotlarning to'liq emasligi;

- ma'naviy rag'batlantirishning etarli emasligi va boshqalar.

Inson kapitalini boshqarish jarayonida iqtisodiy tizimda xodimlarni boshqarishning ajralmas elementi sifatida tashkilotning raqobatbardoshligini oshirishga va uning maqsadlariga samarali erishishga yordam beradigan usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, ushbu boshqaruv jarayoni

⁷³ Герасимов, Б. Н. Подпроцесс управления человеческим капиталом: сущность, значимость и место в процессе управления персоналом / Б. Н. Герасимов, Т. П. Карпова // Вестник Самарского муниципального института управления. –2018. –№ 4. –С. 112-122.

⁷⁴ Критский, М. М. Человеческий капитал / М.М. Критский. –Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. –328 с.

yordamida inson kapitalining to'planishi va o'sishi vektorini aniqlash mumkin bo'ladi, shu bilan xodimlarga investitsiyalar qanday va qanday qilib iqtisodiy tizim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Inson kapitalini boshqarish metodologiyasi iqtisodiy tizim samaradorligini oshirishga qaratilgan uslubiy vositalarning butun majmuasiga ega.

Boshqaruv vositalari shakllangan real vaziyat, resurs va boshqa cheklovlar doirasida belgilangan boshqaruv vazifasini hal qilish uchun moslashtirish, tartibga solish vositasi sifatida ishlaydi. Boshqaruv funksiyasi - bu boshqariladigan ob'ektga maqsadli ta'sirni amalga oshirish yo'nalishlarini ifodalovchi faoliyatning maxsus turi.

B. N. Gerasimov ishida tashkilotni boshqarishning to'qqizta asosiy funksiyasi keltirilgan: rejalashtirish, meyorlashtirish, muvofiqlashtirish, prognozlash, tashkil etish, nazorat qilish, tahlil qilish, hisobga olish, tartibga solish⁷⁵. Boshqaruv ob'ektini iqtisodiy tizimga kengaytirib, inson kapitalini boshqarishning barcha funksiyalariga qisqacha tavsif beraylik.

Iqtisodiy tizimlarda inson kapitalini *meyorlashtirish* - bu iqtisodiy tizim mutaxassislari va menejerlarining shaxsiy fazilatlarini va kasbiy mahoratini o'lchash va rivojlantirish uchun sifat va miqdor ko'rsatkichlarini shakllantirish, takomillashtirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan faoliyat.

Iqtisodiy tizimlarda inson kapitali va kadrlar siyosatini *rejalashtirish* - bu iqtisodiy tizim menejerlari va mutaxassislari faoliyati va xatti-harakatlarining asosiy parametrlarini o'lchash, tadqiq qilish va ishlab chiqish bo'yicha asosiy harakatlarni shakllantirishga qaratilgan faoliyat.

Iqtisodiy tizimlarda inson kapitalini *tashkil etish* - bu iqtisodiy tizim menejerlari va mutaxassislari faoliyati va xatti-harakatlarining asosiy parametrik xususiyatlarini ishlab chiqish va o'lchash standartlari asosida rejalashtirilgan maqsadlarga erishishga qaratilgan faoliyat.

Iqtisodiy tizimlarda inson kapitalining *hisobga olish* - bu ularni tizimlashtirish, jamlash, guruhlash va boshqalar uchun iqtisodiy tizimlar mutaxassislari va rahbarlarining faoliyati natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni qayd etish faoliyati.

Inson kapitalini *nazorat qilish* - bu rejalashtirilgan ko'rsatkichlarni inson kapitali egalari faoliyatining erishgan natijalari bilan qiyosiy tahlil qilish faoliyati.

Iqtisodiy tizimlarda inson kapitalini *tartibga solish* - bu kutilgan yoki kutilmagan tafovutlar paydo bo'lganda mutaxassislar faoliyatiga mos barqarorligini ta'minlash bo'yicha faoliyat.

Inson kapitalini *tahlil qilish* - bu iqtisodiy tizim oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarishning turli tomonlarini o'rganadigan faoliyat.

⁷⁵ Герасимов, Б. Н. Теория управления / Б.Н. Герасимов. –Самара: СИБиУ, 2014. 404 с

Inson kapitalini *prognozlash* iqtisodiy tizimlarda inson kapitali egalari tavsifining mazmuni va kelajakdagi faoliyatini oldindan hisoblashga qaratilgan prognostik faoliyatdir.

Inson kapitali va kadrlar siyosatini *muvoziqlashtirish* - ishlab chiqarish va iqtisodiy tizimlarda inson kapitali egalarining umumiy maqsadi va birgalikdagi faoliyati bilan birlashtirilgan sa'y-harakatlarni tartibga solish va muvoziqlashtirishga, shuningdek, iqtisodiy tizim faoliyatining turli sohalarining o'zaro ta'sirini, zarur maqsadlarga erishish uchun inson kapitali egalarining xatti-harakatlarini ta'minlashga qaratilgan faoliyat turi.

Xulosa

Innovatsion rivojlanish ko'p jihatdan inson kapitalini rivojlantirish bilan bog'liq. Innovatsion iqtisodiyotga o'tish ta'lim va biznesning yangi shakllarini yaratishni talab qilmoqda. Zamonaviy sharoitda "inson kapitali" ta'rifi nafaqat ko'nikma, mahorat, bilim va qobiliyatlar majmuini, balki keng kompetensiya, faollik va innovatsiya qilish qobiliyatidir. Innovatsion iqtisodiyotda inson kapitalini boshqarish - bu boshqaruvning turli darajalarida tegishli innovatsion muhitni yaratish uchun shaxslarning zarur ko'nikmalari, xususiyatlari va qobiliyatlarini to'plash, shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonlarining murakkab kombinatsiyasi. Iqtisodiy tizimlarda inson kapitalini samarali boshqarish raqobatbardoshlik va innovatsiyalar uchun asos bo'lgan innovatsion fikrlashga ega bo'lgan yuqori malakali kadrlarning rivojlanishi va shakllanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Johnason P. HRM in changing organizational contexts // Human resource management: A critical approach / D. G. Collings, G. Wood (Eds.). -London: Routledge, 2009. P. 19-37.

2. Герасимов, Б. Н. Теория управления/ Б.Н. Герасимов. -Самара: СИБиУ, 2014. -404 с.46Герасимов, Б. Н. Подпроцесс управления человеческим капиталом: сущность, значимость и место в процессе управления персоналом / Б. Н. Герасимов, Т. П. Карпова // Вестник Самарского муниципального института управления. -2018. -№ 4. -С. 112-122

3. Косов, М. Е. Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов / М. Е. Косов // Азимут научных исследований: экономика и управление. -2017. -Т. 6. -№ 4(21). -С. 120-123.

4. Носкова, К.А. Методы управления человеческим капиталом / К.А. Носкова // Гуманитарные научные исследования. -2013. -№ 9.

5.Коротков, Э. М. Концепция российского менеджмента/ Э.М. Коротков. - М.: ДеКА, 2004. -896 с.

6. Арнаут М.Н. Дефиниция понятий «человеческий капитал», «человеческий потенциал» и «человеческий ресурс»/ М.Н. Арнаут// ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. -2021. -№2. -С. 79-85.

7. Критский М. М. Человеческий капитал / М.М. Критский. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. -328 с.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH REGIONAL COOPERATION: UZBEKISTAN AND CENTRAL ASIA'S ECONOMIC SYNERGY

Pardayev Anvarjon

Termez University of Economics and Service

Abstract: Uzbekistan's path toward sustainable economic development increasingly relies on its ability to engage in meaningful regional cooperation with neighboring Central Asian states. This article explores how multilateral frameworks, shared infrastructure, trade integration, energy collaboration, and institutional alignment enhance the country's long-term development prospects. By analyzing Uzbekistan's strategic participation in initiatives like the Belt and Road Initiative (BRI), CAREC, and its evolving relations with organizations such as the EAEU and SCO, the study highlights both the benefits and the constraints of regional synergy. The paper also examines environmental cooperation, policy convergence, and the critical challenges Uzbekistan faces-offering insight into the country's potential to serve as a regional leader in sustainable growth.

Keywords: Sustainable development, regional cooperation, Central Asia, Uzbekistan, infrastructure, trade integration, energy security, institutional alignment

Introduction

Uzbekistan's pursuit of sustainable economic development has gained momentum in recent years, particularly through its growing engagement with regional neighbors. As a landlocked country in the heart of Central Asia, Uzbekistan faces inherent geographical limitations that hinder its access to global markets. This makes regional cooperation not only a strategic priority but a necessity for ensuring economic diversification, stability, and resilience. Historically isolated during the post-Soviet transition, Uzbekistan has, since 2016, adopted a more open and pragmatic foreign economic policy aimed at deepening ties with its Central Asian neighbors, as well as with larger economic blocs such as the Eurasian Economic Union (EAEU) and the Shanghai Cooperation Organization (SCO) (IMF, 2022).

Sustainable development, in this context, involves aligning economic growth with environmental preservation, social inclusion, and long-term resource management. Uzbekistan's policy reforms under President Shavkat Mirziyoyev, including currency liberalization, regulatory streamlining, and infrastructure development, have laid the foundation for integrating sustainable practices into economic planning (UNDP, 2020). At the regional level, shared goals such as improved water management, energy efficiency, climate adaptation, and transnational infrastructure provide a framework for collective action.

Moreover, the concept of regional synergy implies that individual countries can achieve better outcomes through coordinated efforts than through isolated national policies. By collaborating on trade facilitation, clean energy, digital connectivity, and cross-border value chains, Uzbekistan and its neighbors can generate multiplier effects that enhance economic resilience while supporting environmental sustainability. As global attention increasingly turns to sustainable and inclusive development models, Central Asia led by Uzbekistan's active participation stands at a critical juncture.

This paper explores the mechanisms through which regional cooperation contributes to sustainable development in Uzbekistan. It evaluates institutional partnerships, cross-border infrastructure projects, energy and environmental collaboration, and policy harmonization, while also considering existing challenges and the prospects for deepened regional economic integration.

The concept of sustainable development, as defined by the United Nations (1987), emphasizes meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own. In Uzbekistan's context, achieving sustainability requires a multidimensional approach that includes economic modernization, social inclusion, and environmental stewardship. However, the country's landlocked geography and resource-dependent economy present structural challenges that cannot be addressed solely through national policy. As such, regional cooperation has emerged as a strategic pillar of Uzbekistan's sustainable development agenda.

Regional integration in Central Asia offers significant potential for addressing shared constraints and capitalizing on common opportunities. Uzbekistan's engagement in platforms such as the Shanghai Cooperation Organization (SCO), the Economic Cooperation Organization (ECO), and the Belt and Road Initiative (BRI) illustrates its efforts to embed itself more deeply into regional and global economic systems. These organizations offer institutional frameworks for dialogue, joint investment, and harmonized regulations that support cross-border infrastructure, trade facilitation, and environmental governance.

Uzbekistan's growing interest in observer status within the Eurasian Economic Union (EAEU) and its active participation in regional summits signal a shift from

historical isolationism to pragmatic multilateralism. This shift reflects a recognition that regional economic integration can be a powerful mechanism for achieving sustainable development, especially by lowering trade barriers, simplifying customs procedures, and enabling access to larger markets (IMF, 2022). For example, reduced tariffs and standardized regulations within such unions allow for increased exports, diversified production, and enhanced competitiveness of small and medium enterprises (SMEs).

Furthermore, regional cooperation provides a platform for the exchange of knowledge and best practices related to climate resilience, green technologies, and sustainable agriculture-critical issues for Uzbekistan's long-term growth. The country's active role in trilateral and multilateral dialogues on water resource management, especially involving the Syr Darya and Amu Darya river basins, underscores the necessity of collective approaches to natural resource governance. As transboundary water issues remain a source of tension in the region, Uzbekistan's diplomatic overtures signal a move toward cooperative, science-based solutions that prioritize sustainability and equity.

Additionally, regional frameworks serve to buffer against external shocks by building institutional resilience. In the context of global disruptions such as the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, regional cooperation has enabled countries like Uzbekistan to coordinate supply chains, maintain energy security, and negotiate better terms in global markets (OECD, 2021). Shared regional strategies can also amplify Central Asia's voice in international environmental negotiations, ensuring that the unique vulnerabilities of landlocked and climate-sensitive countries are adequately addressed.

Ultimately, regional cooperation is not merely a foreign policy tool for Uzbekistan it is a development imperative. By embedding sustainability principles within regional economic policies, Uzbekistan is positioning itself as both a beneficiary and a driver of a more integrated, resilient, and prosperous Central Asia.

One of the foundational pillars of regional cooperation is connectivity, particularly through the development of cross-border infrastructure that facilitates trade, mobility, and integration into global value chains. For Uzbekistan a double landlocked country physical connectivity is not simply a matter of convenience but a strategic requirement for sustainable economic development. Recognizing this, the government has placed high priority on enhancing its transport and logistics infrastructure to link more effectively with neighboring countries such as Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, and beyond.

The Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) program, supported by the Asian Development Bank (ADB), has played a crucial role in this regard. Through CAREC, Uzbekistan has participated in the rehabilitation and

construction of regional corridors that serve as vital trade arteries between East Asia, South Asia, and Europe. These corridors such as CAREC Corridors 2, 3, and 6 connect Uzbekistan to major seaports and international markets, thus reducing its dependence on a limited number of trade routes and partners (ADB, 2023). Improved roads, railways, and border facilities not only lower transport costs but also shorten delivery times, which is essential for boosting the competitiveness of Uzbek exports.

Uzbekistan's strategic engagement with China's Belt and Road Initiative (BRI) further enhances its position as a key transit hub in Central Asia. Projects such as the China-Kyrgyzstan-Uzbekistan railway, though still in the planning and negotiation stages, hold immense potential to transform regional trade by providing an alternative route that bypasses congested northern corridors (Hillman, 2018). In addition to rail infrastructure, BRI-linked investments in dry ports, logistics centers, and industrial zones have helped Uzbekistan develop value-added services that support regional supply chains and create employment opportunities.

Beyond the physical infrastructure, Uzbekistan has made notable progress in implementing trade facilitation measures that align with international standards. The simplification of customs procedures, the digitalization of border controls, and the harmonization of transit regulations have improved the efficiency of cross-border trade. The introduction of the "Green Corridor" customs initiative and the adoption of the WTO's Trade Facilitation Agreement provisions are concrete steps toward reducing non-tariff barriers and increasing transparency in trade processes (World Bank, 2022).

Moreover, Uzbekistan has actively pursued bilateral and multilateral trade agreements to diversify its export destinations and attract foreign investment. Its preferential trade agreements with countries like Kazakhstan and its negotiations for closer ties with the Eurasian Economic Union demonstrate a calculated approach to maximizing the benefits of connectivity infrastructure. These efforts are particularly important for landlocked developing countries (LLDCs), which often suffer from disproportionately high trade costs relative to their coastal counterparts (UN-OHRLLS, 2020).

The link between infrastructure and sustainable development lies not only in economic efficiency but also in environmental and social impact. Uzbekistan has increasingly integrated green standards into its infrastructure projects, including energy-efficient transportation systems, environmental impact assessments, and climate resilience planning. These efforts help ensure that infrastructure expansion supports long-term sustainability goals and does not contribute to environmental degradation.

In sum, Uzbekistan's investment in infrastructure and trade connectivity reflects a strategic vision that sees regional cooperation not as an end in itself but as a means

to achieve inclusive, diversified, and sustainable growth. By positioning itself as a logistical and commercial hub in Central Asia, Uzbekistan is not only reducing its geographic disadvantages but also fostering a more interconnected and resilient regional economy.

Energy and environmental sustainability are central to Uzbekistan's broader development strategy and are closely linked to the country's regional cooperation agenda. Uzbekistan remains one of the most energy-intensive economies in the world, primarily reliant on natural gas, while facing growing challenges related to water scarcity, soil degradation, and the long-term effects of climate change (OECD, 2021). Addressing these issues cannot be achieved in isolation; they are inherently transboundary and demand cooperative regional frameworks.

Water resource management is a particularly critical area of regional environmental cooperation. The Amu Darya and Syr Darya rivers lifelines for agriculture and energy production-flow across multiple Central Asian countries. Historically, unilateral use of these water sources has led to disputes, particularly between upstream countries (Tajikistan and Kyrgyzstan) and downstream states like Uzbekistan and Kazakhstan. However, recent diplomatic efforts signal a paradigm shift. Uzbekistan has adopted a more collaborative approach under President Mirziyoyev, emphasizing equitable resource sharing and regional consensus on water governance (UNDP, 2020). For instance, joint commissions and basin-level dialogues now aim to enhance coordination over irrigation practices, dam operations, and seasonal water allocations.

In the energy sector, Uzbekistan's focus has shifted toward diversification and modernization. While natural gas remains a major export and domestic energy source, the government has set ambitious targets for increasing the share of renewables in its energy mix-aiming for 25% of electricity from renewable sources by 2030. Regional cooperation plays a vital role in this transition. Cross-border energy trading, technical assistance from neighboring states, and foreign investment in solar and wind projects are critical components of Uzbekistan's green energy ambitions (IEA, 2022).

Joint ventures with Kazakhstan and Kyrgyzstan on hydropower and electricity grid interconnectivity are promising developments that contribute not only to energy security but also to sustainability and cost efficiency. Furthermore, Uzbekistan is participating in regional initiatives such as the "Green Central Asia" platform, supported by Germany, which promotes climate adaptation and environmental risk reduction through regional scientific and policy collaboration (Federal Foreign Office, 2020).

Environmental degradation most visibly illustrated by the Aral Sea disaster serves as a stark reminder of the need for cooperative ecological governance. Uzbekistan has invested in large-scale reforestation programs on the exposed Aral

seabed and has welcomed international partnerships for biodiversity conservation, sustainable agriculture, and climate-resilient infrastructure. These initiatives are increasingly regional in scope, acknowledging that air quality, desertification, and ecosystem loss do not recognize political borders.

Technological exchange and capacity building are additional dimensions of energy and environmental cooperation. Uzbekistan is working with international organizations and regional partners to adopt clean technologies, improve data collection on water and energy usage, and implement early warning systems for natural disasters. These collaborations enhance institutional capacity and ensure that sustainability efforts are based on scientific evidence and regional alignment.

In summary, Uzbekistan's approach to energy and environmental cooperation reflects a growing understanding that sustainability requires not only domestic reform but also regional solidarity. By engaging with its neighbors on shared environmental challenges and opportunities in clean energy, Uzbekistan is contributing to a more resilient and environmentally conscious Central Asia—an essential foundation for long-term regional development.

Institutional and policy alignment among Central Asian countries is a critical enabler of sustainable regional cooperation. In Uzbekistan's case, economic liberalization and governance reforms have laid the groundwork for more effective collaboration with neighboring states and international partners. However, to fully leverage the benefits of regional synergy, there must be consistency and harmonization across legal frameworks, development strategies, and regulatory systems particularly in trade, investment, energy, and environmental management (Pomfret, 2019).

Since 2017, Uzbekistan has implemented sweeping reforms under its Development Strategy for 2017-2021 and beyond, targeting improvements in governance, public administration, and the rule of law. These reforms have increased the transparency and efficiency of institutions and reduced barriers for private sector participation in the economy (Spechler and Spechler, 2020). This internal institutional progress has, in turn, enabled Uzbekistan to align more closely with regional policy frameworks, including those promoted by the Commonwealth of Independent States (CIS), the Economic Cooperation Organization (ECO), and ongoing harmonization efforts within the Eurasian Economic Union (EAEU).

Policy alignment is particularly important in the areas of customs procedures, taxation, transport regulations, and investment incentives. For example, Uzbekistan has actively participated in efforts to implement unified customs protocols and digital trade documentation across Central Asia—streamlining border crossings and improving the predictability of trade flows (ADB, 2021). Such alignment reduces transaction costs and encourages the development of regional value chains, a crucial factor for landlocked economies seeking to compete globally.

Additionally, Uzbekistan's participation in trilateral and multilateral forums, such as the Central Asia-South Asia (CASA-1000) energy transmission project and the Astana International Forum, reflects its commitment to coordinated policymaking in energy security, climate adaptation, and digital connectivity. Through these engagements, Uzbekistan is helping to institutionalize cooperation mechanisms that promote long-term stability and development (OECD, 2023).

Education and labor policies are also areas of emerging policy alignment. Given the region's shared demographic trends and labor migration patterns, Uzbekistan has started coordinating with Kazakhstan and Russia to standardize vocational training programs and recognize professional qualifications across borders. Such initiatives not only boost employment but also support inclusive development by reducing skill mismatches and brain drain (Kudaibergenova, 2021).

Moreover, Uzbekistan's alignment with international standards through partnerships with the World Trade Organization (WTO), the UN Economic Commission for Europe (UNECE), and the International Labour Organization (ILO) has bolstered its credibility and capacity in regional initiatives. These alignments ensure that domestic institutions meet the expectations of international investors and development partners, thereby increasing the inflow of sustainable finance and technical expertise (World Bank, 2023).

Institutional coordination in Central Asia still faces challenges, including inconsistent regulatory enforcement, fragmented data systems, and political sensitivities. Nonetheless, Uzbekistan's leadership in promoting intergovernmental dialogue and institutional compatibility signals a strategic shift toward regional integration not just in infrastructure and trade, but in the legal, administrative, and normative frameworks that underpin sustainable development.

Despite its notable progress in regional engagement and reform, Uzbekistan continues to face significant challenges on the path toward sustainable economic development through regional cooperation. These challenges are both structural and political, ranging from infrastructure bottlenecks and institutional inefficiencies to geopolitical uncertainties and climate vulnerabilities.

One of the primary challenges is the lack of uniformity in the pace and scope of reforms across Central Asian countries. While Uzbekistan has advanced in liberalizing its economy and aligning its institutions with international standards, neighboring countries exhibit varying levels of regulatory transparency and governance effectiveness. This asymmetry complicates policy harmonization and undermines the full potential of regional trade and investment frameworks (Laruelle, 2022). Moreover, inconsistent implementation of cross-border agreements continues to deter private sector participation in regional projects.

Geopolitical dynamics also present risks. Uzbekistan's careful balancing between major powers-including Russia, China, and Western partners requires diplomatic finesse. Tensions within regional organizations such as the EAEU, as well as sanctions regimes affecting neighboring states, may impede the fluidity of regional integration initiatives (Stronski, 2021). Additionally, ongoing border disputes, particularly between Kyrgyzstan and Tajikistan, pose risks to regional stability and may indirectly affect Uzbekistan's cooperative ambitions.

Another pressing concern is environmental vulnerability, especially the effects of climate change on agriculture, water resources, and public health. While Uzbekistan has made commendable efforts in developing a green transition strategy, implementation remains uneven. Regional climate cooperation often lacks binding commitments or financial mechanisms to support adaptation and mitigation (Farooq and Tsereteli, 2023). Moreover, the legacy of ecological disasters like the Aral Sea continues to strain socio-economic resilience in western Uzbekistan and neighboring areas.

From a socio-economic perspective, Uzbekistan's youthful and growing population presents both opportunities and pressures. To translate this demographic dividend into sustainable growth, the country must ensure inclusive access to quality education, employment, and digital infrastructure-areas where regional cooperation can provide economies of scale. However, migration flows and skill mismatches persist, and comprehensive labor mobility frameworks within Central Asia are still underdeveloped (Heathershaw and Megoran, 2022).

Despite these challenges, the future of Uzbekistan's regional cooperation prospects appears promising. The government has outlined a clear commitment to multilateralism and institutional development through its "Uzbekistan-2030" strategy. This includes further integration into international markets, expansion of free trade zones, and investments in green energy and digital infrastructure (Government of Uzbekistan, 2023). The growing emphasis on cross-border infrastructure under initiatives like the EU's Global Gateway and China's Digital Silk Road offers new financing and partnership opportunities.

Importantly, the strengthening of academic, cultural, and scientific ties within the region is helping to foster a shared sense of identity and purpose, which may serve as the social foundation for deeper economic and political integration. In this context, Uzbekistan's role as a diplomatic and logistical hub positions it as a central player in the evolving architecture of regional cooperation in Central Asia.

Conclusion

Uzbekistan's strategic embrace of regional cooperation is becoming a cornerstone of its sustainable development agenda. As the country transitions toward a more open, diversified, and environmentally conscious economy, partnerships with its

Central Asian neighbors and broader engagement through multilateral platforms offer vital channels for growth. Infrastructure connectivity, enhanced trade flows, energy collaboration, and institutional harmonization have all been strengthened through Uzbekistan's proactive regional diplomacy and domestic reform trajectory.

Yet, the journey toward sustainability remains complex. Persistent challenges such as asymmetrical policy implementation, environmental degradation, and geopolitical tensions underscore the need for resilient regional frameworks and adaptive governance. Effective institutional coordination, mutual trust, and shared investments in human capital and clean technologies will be critical to overcoming these barriers.

Uzbekistan is well-positioned to lead a new phase of regional synergy in Central Asia. By aligning its national development objectives with those of its neighbors, and by fostering cooperative solutions to transboundary challenges, it can build a model of inclusive and sustainable development. The deepening of regional ties grounded in shared infrastructure, ecological responsibility, and integrated markets offers not only economic benefits, but also long-term regional stability and prosperity

References

Ismailov, E. and Papava, V. (2010) *The Central Caucasus: Problems of Geopolitical Economy*. New York: Nova Science Publishers.

Kudaibergenova D.T. 'Navigating Mobility and Migration Governance in Central Asia: Education, Employment and Return', *Central Asian Affairs*, 8(2), pp. 195-212.

Laruelle, M. (2022) *Central Asia's Evolving Regional Order: Norms, Rules, and Institutions*. Washington, DC: George Washington University Central Asia Program.

SURXONDARYO VILOYATIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Mo`minova Mavjuda Sharifovna

Termiz iqtisodiyot servis universiteti o`qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Surxondaryo viloyatining turizm salohiyati, mavjud infratuzilma holati va ularni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilinadi. Mintaqaning boy tarixiy-madaniy merosi, tabiiy resurslari va noyob geografik joylashuvi asosida turizmning iqtisodiy ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, hududda turizm infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan investitsion loyihalar, transport va mehmonxona xizmatlarini takomillashtirish, yangi turistik yo'nalishlarni yaratish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Tadqiqot Surxondaryo viloyatini zamonaviy turistik markazga aylantirish yo'llarini aniqlashga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: Surxondaryo viloyati, turizm infratuzilmasi, turistik salohiyat, madaniy meros, ekologik turizm, iqtisodiy rivojlanish, xizmatlar sohasi, investitsiyalar, transport tizimi, mehmonxona xizmati.

Kirish.

Soʻnggi yillarda Oʻzbekistonda turizm sohasi davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biriga aylangan boʻlib, bu jarayonda hududiy imkoniyatlardan samarali foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, Surxondaryo viloyati oʻzining betakror tabiati, boy tarixiy-madaniy merosi, arxeologik yodgorliklari, milliy urf-odatlar va mehmondoʻst xalqi bilan respublikamizning eng istiqbolli turistik hududlaridan biri hisoblanadi. Shunga qaramay, hozirgi vaqtda mintaqaning turizm infratuzilmasi hali toʻliq shakllanmagan boʻlib, mavjud imkoniyatlardan toʻlaqonli foydalanilmayapti. Bugungi globallashuv va raqobat sharoitida hududlar oʻz iqtisodiy salohiyatini oshirishda turizm sohasining rivojiga tayanmoqda. Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini zamonaviy talablarga mos holda rivojlantirish orqali nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ham sayyohlarni jalb etish mumkin. Bu esa oʻz navbatida hudud iqtisodiyotining oʻsishi, yangi ish oʻrinlarining yaratilishi, infratuzilma tarmoqlarining kengayishi va aholining turmush darajasi oshishiga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari dolzarb mavzu sifatida bir qator ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va ilmiy omillar bilan bogʻliq. Bugungi kunda globalizatsiya jarayonlari va sayyohlik sohasidagi raqobatning kuchayishi, turizmning iqtisodiy rivojlanishdagi oʻrni va ahamiyatini oshirishni talab etadi. Surxondaryo viloyati, oʻzining tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklari bilan sayyohlarni jalb etish imkoniyatiga ega. Biroq, ushbu potentsialni toʻliq amalga oshirish uchun zamonaviy turizm infratuzilmasini yaratish va rivojlantirish zarur.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan turizmni rivojlantirish boʻyicha dasturlar, jumladan, Surxondaryo viloyatida sayyohlikni rivojlantirishga qaratilgan alohida loyihalar, bu sohada ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi. Masalan, Oʻzbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi maʼlumotlariga koʻra, 2021 yilda mamlakatga kelgan xorijiy sayyohlar soni 2 milliondan oshdi, bu esa turizm sohasining iqtisodiyotdagi oʻrni va ahamiyatini koʻrsatadi.

Texnologik jihatdan, raqamli texnologiyalar, online rezervatsiya tizimlari va mobil ilovalar turizm infratuzilmasini rivojlantirishda muhim rol oʻynamoqda. Sayyohlar uchun qulayliklar yaratish va xizmat koʻrsatish sifatini oshirish maqsadida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur. Shuningdek, ijtimoiy omillar, jumladan, mahalliy aholi bilan sayyohlar oʻrtasidagi madaniy aloqalar, madaniy merosni saqlab qolish va rivojlantirish uchun muhimdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi. Mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratilishi, sayyohlik xizmatlari orqali iqtisodiy daromadlarning oshishi, viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu mavzu hozirgi kunda o'ta dolzarb hisoblanadi.

Muammo. Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular ushbu sohaning potentsialini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Birinchi muammo sifatida infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligini ko'rsatish mumkin. Mahalliy yo'l tarmoqlari, transport vositalari va turistik xizmatlarning yetishmasligi sayyohlar uchun qulay sharoitlarning yo'qligini anglatadi. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda viloyatga kelgan xorijiy sayyohlar soni 150 mingdan oshmagan, bu esa infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani haqida ma'lumot beradi.

Ikkinchi muammo - marketing va brending strategiyalarining yetishmasligidir. Surxondaryo viloyatining turistik imkoniyatlarini effektiv ravishda targ'ib qilish uchun zamonaviy marketing usullaridan foydalanilmamoqda. Bu esa sayyohlar orasida viloyat haqida ma'lumotning kamligi va qiziqishning pasayishiga olib keladi.

Uchinchidan, mahalliy aholi va turizm sohasidagi mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlikning yetishmasligi ham muhim muammolar qatoriga kiradi. Sayyohlik sohasida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun mahalliy aholi bilan hamkorlikda ishlash zarur. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatning iqtisodiy rivojlanishida turizmning o'rni 10% dan oshmaydi, bu esa muammolarni hal etish va imkoniyatlarni rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish, nafaqat Surxondaryo viloyatining turizm sohasini rivojlantirish, balki iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy aholini ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishga xizmat qiladi.

Maqsad. Tadqiqotning yakuniy maqsadi, Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni aniqlash va ularni amalga oshirishga oid takliflarni ishlab chiqishdir. Ushbu tadqiqot orqali viloyatning turistik imkoniyatlarini to'liq baholash, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan yechimlar taklif etish ko'zda tutilgan.

Natijada, tadqiqotdan kutayotgan asosiy natijalar, birinchidan, viloyatdagi turizm infratuzilmasining holatini tahlil qilish va uning rivojlanish istiqbollarini aniqlash bo'ladi. Ikkinchidan, sayyohlar oqimini oshirish uchun marketing strategiyalarini ishlab chiqish va mahalliy aholi bilan hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan takliflar taqdim etiladi. Shu bilan birga, tadqiqot, dolzarb muammolarni hal qilish va viloyatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega

bo'radi. Olingan natijalar, nafaqat Surxondaryo viloyati, balki O'zbekistonning boshqa hududlarida ham turizm sohasini rivojlantirish uchun qo'llanilishi mumkin. Tadqiqot natijalari orqali viloyatning turistik salohiyatini oshirish, mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsad qilingan.

Natijalar. Tadqiqot davomida olingan asosiy natijalar, Surxondaryo viloyatidagi turizm infratuzilmasining holatini va rivojlanish istiqbollarini aniq ko'rsatadi. Masalan, viloyatdagi turistik joylarga bo'lgan sayyohlar oqimi 2021 yilda 150 mingdan 2022 yilda 250 minggacha oshgan, bu esa 66,7% o'sishni anglatadi. Ushbu raqamlar, sayyohlik xizmatlarining sifatini oshirish va marketing strategiyalarining samaradorligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, tadqiqot davomida 150 ta mahalliy aholi vakillari orasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, 75% respondentlar viloyatda turizm infratuzilmasining rivojlanishiga ijobiy munosabatda bo'lib, 60% esa mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Bu natijalar, mahalliy aholi va turizm sohasidagi mutaxassislar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarurligini isbotlaydi. Shuningdek, tadqiqotda ishlab chiqilgan marketing strategiyalari natijasida, viloyatdagi turistik xizmatlar darajasini 30% ga oshirish maqsad qilingan. Joriy yil oxirigacha ushbu strategiyalar amalga oshirilganda, sayyohlar sonining 30% ga oshishi kutilmoqda. Ushbu raqamlar, tadqiqot maqsadlariga erishish, viloyatning turizm infratuzilmasini rivojlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan takliflarning samaradorligini ko'rsatadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari, Surxondaryo viloyatidagi turizm infratuzilmasining rivojlanish istiqbollarini ko'rsatadi va mavjud muammolarni hal etish zarurligini ta'kidlaydi. Viloyatga kelgan sayyohlar sonining 66,7% ga oshishi, turizm sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va marketing strategiyalarining samaradorligini tasdiqlaydi. Mahalliy aholi o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari, viloyatning turizm infratuzilmasini rivojlantirishga bo'lgan ijobiy munosabatni aks ettiradi, bu esa mahalliy hamkorlikning ahamiyatini kuchaytiradi. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan takliflar, sayyohlar oqimini oshirish va turizm xizmatlarining sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, bu viloyatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Natijalar, O'zbekistonning boshqa hududlarida ham turizm sohasini rivojlantirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilmiy asoslangan yechimlarni taklif etadi. Ushbu xulosalar, turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan strategik yo'nalishlarni belgilab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaeva D. (2020). The Role of Tourism in the Economic Development of Uzbekistan. *Journal of Economic Research*, 15(3), 45-60.

2. Akhmedov A., Tashkentov R. (2021). Sustainable Tourism Development in Uzbekistan: Challenges and Opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 35, 100-110. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100110>

3. Bekmurodov A. (2019). Tourism Infrastructure Development in the Regions of Uzbekistan: A Case Study of Surkhandarya Province. *International Journal of Tourism Research*, 21(4), 517-528. <https://doi.org/10.1002/jtr.2294>

4. Karimov I. (2022). Modern Marketing Strategies for the Development of Tourism in Uzbekistan. *Journal of Business and Economic Studies*, 14(1), 33-50.

5. Mamatova D., Tursunov M. (2021). Evaluating the Impact of Tourism on Local Communities in Surxondaryo Region. *Journal of Social Sciences*, 10(2), 78-85.

BUSINESS MARKETING STRATEGIES ESSENCE AND IMPORTANCE

Rashidova Khadicha Tursunaliyeva,
University of Thermal Economics and Service

Annotation: In a highly competitive and rapidly changing global market, business marketing strategies play a vital role in ensuring organizational success and sustainability. This article explores the fundamental essence of business marketing strategies, analyzing their components, classifications, and practical application. The research emphasizes the significance of developing a clear marketing vision that aligns with organizational goals, target audience needs, and market trends. By adopting well-structured marketing strategies, companies can achieve improved brand recognition, customer loyalty, market share, and long-term profitability.

Keywords: business marketing, marketing strategy, competitive advantage, customer value, branding, market segmentation, strategic planning, business growth

Introduction. In today's dynamic business environment, organizations face the constant challenge of staying relevant, competitive, and profitable. One of the key tools that companies use to navigate this complexity is a well-formulated marketing strategy. Business marketing strategies serve as a roadmap for identifying market opportunities, understanding customer needs, positioning products or services, and achieving long-term objectives.

The essence of a business marketing strategy lies in its ability to link company resources with market demands in the most efficient and effective way. It requires thorough market research, clear goal-setting, proper segmentation, and value proposition development. A successful strategy ensures not only customer acquisition but also customer retention, enabling companies to build lasting relationships and sustainable growth.

The importance of marketing strategies has significantly increased in the digital age, where competition is global, information is abundant, and consumers are more empowered than ever. Therefore, businesses must continuously evaluate and innovate their marketing approaches to remain successful. This article aims to examine the core elements of marketing strategies in business and highlight their strategic role in driving organizational success.

The concept of strategy is the main decisive in the system of strategic management of the enterprise, since it is a unifying link of the terms of goals, development opportunities (potential) and the marketing environment. Based on the overall goals of the business, it defines the means by which an enterprise can transform strategic directions into competitive advantages, taking into account factors affecting the business environment, without which it effectively adapts to market changes in growing uncertainty and environmental conditions.

The incompatibility of processes in the internal system of enterprises with market requirements and the imperfect construction of the management process exacerbate the problem. A clearly formulated strategy will help the business entity choose the most optimal path of development and form the most important competitive advantages in the process of entering the market and establishing itself in it. It also prepares the enterprise for changes in the external environment, connects existing resources with changes in this environment, identifies problems in market activities and coordinates the work of structural units, and improves the control system. Taking into account the above, the need arises to scientifically substantiate their market development strategy in order to achieve the maximum possible level of activity of enterprises.

In the lexicon of managerial activity in developed and developing countries, the concept of "strategy" has firmly taken hold. Over the past three decades, it has been actively used in management theory and practice. From the point of view of modern management concepts, strategy is not an abstract thing, it is the most basic scientific approach combined with long-term Real actions that can lead to the formation of a real competitive advantage that can maintain the indicated business concept⁷⁶. The term "strategy" has its historical meaning in ancient Greek “στρατηγοζ”- "the army is derived from the words" and “αγοζ” - "I am the one who dominates". Accordingly, the category of "strategy" was originally considered the art of command or the science of conducting military actions. The objective of the strategy is to ensure the effective use of available resources to achieve the main market objective. This is necessary to win competitive competitions.

⁷⁶Симонова В. Эволюция категорий “стратегия” и “стратегическое управление”.Актуальные проблемы экономики. 2009. №5. С. 117-120.

Since the second half of the 20th century, strategy as a methodology and practical tool began to be used in entrepreneurial activities and further developed in the field of macroeconomic process management, in Game Theory and in the economy as a whole. In particular, it should be noted that the current market relations in Real terms are very similar to the strategy in economic science in terms of the content of the military strategy and options for action. In 1962, a.Chandler used the concept of "strategy" for the first time in economic research in "identifying the main long-term goals and objectives of the enterprise, adapting the program of action and achieving the goals of the distribution of the necessary resources"⁷⁷. During the same period, I.Ansoff defines a strategy as a set of decision-making rules that a company guides in its activities⁷⁸.

Strategic marketing planning and marketing strategy as a result of it are vital because they allow the enterprise to quickly respond to changes in market conjuncture.

Increased competitive actions of enterprises, saturation of markets, growth of consumer demands, expectations and requests, increased awareness of them require a sufficiently rapid response to market changes. Such changes are due to certain trends (Figure 1).

Figure 1. Dependence of enterprise change on trends.

Management should know what methods should be used to study the market opportunities of a business entity, how to choose target segments and form a portrait of the target audience, develop an effective marketing mix and successfully manage the implementation of marketing actions. Businesses use strategic marketing to make

⁷⁷ Yatsenko O. M. Synergetic principles of the development of integration processes in beekeeping industry. PUSKU Scientific Herald. 2014. No. 3 (42). P. 8-13.

⁷⁸ Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб. : Питер Ком, 1999. 416 с.

management decisions aimed at meeting needs and gaining long-term advantages over competitors.

In conclusion, it can be seen that the fragmentation of modern markets and increased competition requires the active use of marketing strategies, that is, the active use of strategies based on the study, segmentation and correct placement of current and promising needs of consumers. Strategic marketing is an analytical and accounting system that allows you to properly base your marketing strategy. In modern business conditions, every market-oriented enterprise recognizes the need to ensure effective management of marketing activities.

LIST OF LITERATURE USED:

1. Симонова В. Эволюция категорий “стратегия” и “стратегическое управление”. Актуальные проблемы экономики. 2009. №5. С. 117-120.
2. Yatsenko O. M. Synergetic principles of the development of integration processes in beekeeping industry. PUSKU Scientific Herald. 2014. No. 3 (42). P. 8-13.
3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб. : Питер Ком, 1999. 416 с.

ASALARICHILIK MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALARNING RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINI BAHOLASH

Rashidova Xadicha Tursunaliyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Abdushukurova Sevinch Akramjonovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi asalarichilik sohasining iqtisodiy rivojlanishi, bozor mexanizmlari, hozirgi holat va rivojlanish strategiyalari keng ko‘lamda tahlil qilingan. Shuningdek, kichik tadbirkorlik sub'ektlari va ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarilgan qo‘llanayotgan strategik ishlab chiqarishlar, ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish mezonlari, bu strategiyalarni qo‘llashda duch kelinayotgan muammolar yoritilgan. Ushbu ilmiy ish manbalari asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va realizatsiya qilish, ishlab chiqarish marketing mutaxassislari, qishloq xo‘jaligi strategiyasini ishlab chiqarish uchun metodik asos bo‘lib xizmat qilish mumkin.

Kalit so‘zlar: asalarichilik, strategik bozor, ishlab chiqarish, brendlash, innovatsiya, kooperatsiya, klaster, diversifikatsiya, marketing strategiyasi, logistika, korxonalar rivoji.

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi tarmoqlari ichida asalarichilik sanoatining iqtisodiy va eksport salohiyati ortib bormoqda. Asalarichilik nafaqat ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlari yetishtiruvchi tarmoq, balki qishloq aholisining bandligini ta‘minlovchi va daromad manbai bo‘luvchi strategik sohaga aylanmoqda. Ushbu tezisda asalarichilik mahsulotlari bozorining hozirgi holati tahlil qilinadi, bozor ishtirokchilari - kichik va yirik korxonalarining raqobatbardoshligini ta‘minlashda qo‘llayotgan rivojlanish strategiyalari baholanadi hamda istiqbolli yo‘nalishlar aniqlanadi.

Asalarichilik mahsulotlari O‘zbekistonda qadimdan oziq-ovqat, dori-darmon va xalq tabobati sifatida keng qo‘llanib kelinadi. Bugungi kunga kelib, bu sohada milliy an‘anaviy dehqonchilikning bir bo‘lagi, balki mustaqil iqtisodiy yo‘nalish sifatida belgilangan. Respublikaning tog‘li va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yaqini, Namangan, Farg‘ona, Andijon, Toshkent viloyati, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida asalarichilik yaratish uchun tabiiy-muhandislik sharoitlari nihoyatda qulaydir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-maydagi PQ-229-son qaroriga muvofiq, asalarichilikni rivojlantirish, maxsus markazlar va kooperatsiyaga muvofiq qo‘yilgan. Bu hujjat asosida ko‘plab tumanlarda **“Asalarichilik markazlari”** tashkil etildi. Masalan, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida tashkil etilgan kooperatsiya asosidagi korxonalar - bir nechta xususiy fermer xo‘jaliklarini birlashtirib, mahsulot ishlab chiqarish hajmi va uni Xitoy hamda Turkiya bozorlariga chiqarishga muvaffaqiyat qozondi. Bu yerda amalda **klaster va kooperatsiya strategiyasi** samara bergani yoqqol ko‘rinadi.

Asosiy qism.

Asalarichilik mahsulotlari hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida, balki farmatsevtika, kosmetologiya va sog‘lom turmush tarzini muhim sohalarda ham resurs sifatida e‘tirof etilmoqda. O‘zbekiston ishlab chiqarish asalarichilik an‘anaviy qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish bo‘lsa-da, hozirgi bosqichda bu tarmoqning iqtisodiy va innovatsion rivojlanishini to‘liq ro‘yobga muhim kasb qiladi. Mamlakatimizda tabiiy iqlim sharoitlari, o‘simliklar turlari va floristik boyliklarning xilma-xilligi asalarilar uchun ideal muhit bo‘lib xizmat qiladi. Bu esa, mum, propolis, asalari suti, chang va boshqa sifatning sifat darajasi yuqori bo‘lishi mumkin.

Ushbu mahsulotlar ishlab chiqarishni global bozorlarda ishlab chiqarishni keng yo‘lga qo‘yish, O‘zbekistonda ushbu tarmoqni modernizatsiya qilish, global ishlab chiqarishni ishlab chiqarish va bozorlarda ishlab chiqarishni ta‘minlashga qaratilgan. Asalarichilik ishlab chiqarish va korxonalarini strategik rivojlantirishda tajribani talab qiladi. Ularning strategiyalarini ishlab chiqarishda bozor talablari, infratuzilma, ilmiy-tadqiqot korxonasi, muhim va marketing ishlab chiqarishlari rol o‘ynaydi. Asalarichilik uchun strategiyalar mahsulot turini ko‘paytirish, sifatni yaxshilash,

brend, eksport uchun mahsulot ishlab chiqarish va innovatsion muammolarni joriy etish kabilar hisoblanadi.

Strategik mahsulotda mahsulot sifati muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Jahonda ekologik toza, organik va bozor mahsulotiga bo'lgan talab yuqori. Shu bois, organik sertifikatlash joriy qilish, xalqaro sifat standartlariga javob beradigan mahsulot ishlab chiqarishga intilishi zarur. Bu esa raqobatbardoshlikni, xalqaro savdo aloqalarini olib mustahkamlaydi. Eksportni rivojlantirishda xalqaro bozorlarga chiqadigan tovar turlarini oshirish, logistika tizimlarini va bojxona rasmiylashtirishlarini soddalashtirish talab qilinadi. Yevropa Ittifoqi, Yaqin Sharq va Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari asalarichilik mahsulotlariga yuqori talabga ega bo'lgan davlatlardir. Shu bois strategiyani ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish, eksport qilish uchun ishlab chiqarishga asoslangandir.

Marketing strategiyasini to'g'ri yo'lga qo'yish muvaffaqiyatda muhim omil. Brendga, pozitsiyaga qarash, iste'molchilar bilan doimiy aloqada bo'lish orqali energiyani kuzatish va sodiqlikni ta'minlash mumkin. Xozirgi kunda marketing, ijtimoiy tarmoqlardan olib chiqish, elektron savdo platformalariga chiqish orqali bozorni ishlatish mumkin. Korxonalar uchun moddiy ishlab chiqarish, balki uni samarali sotish, iste'molchilarga yetkazib berish, logistika zanjirini puxta yo'lga qo'yish zarur. Logistika tizimi mahsulotning yangiligini, sifatini va xizmat muddatini belgilovchi sifatdan biridir. Shu nuqtai nazardan, sovutgichli transport ishlab chiqarish, zamonaviy omborxonalar infratuzilmasi va tezkor ishlab chiqarish xizmatlariga sarmoya ishlab chiqarishni talab qiladi.

Kooperatsiya va klasterlashuv ishlab chiqarish orqali kichik va o'rta asalarichilik sub'ektlarining o'z resurslarini birlashtirish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirishi mumkin. Bu esa mahsulot hajmini ko'paytirish, sifatni standartlashtirish, resurslarni qayta ishlash va bozorda yagona brend ostida ishlab chiqarish hajmini oshishiga sabab bo'ladi. Klaster tizimi, ayniqsa, ijtimoiy ixtisoslashuv asosida, xomashyo manbalari va logistika markazlariga yaqin yo'nalishda samaraliroq bo'ladi. Bundan tashqari, ilmiy-tadqiqot institutlari, tajriba xo'jaliklari va konsalting xizmatlari bilan hamkorlik qilish orqali o'z xavfsizligini ta'minlashi mumkin.

Strategik ishlab chiqarish mezonlari asosida ishlashning rentabelligi, ishlab chiqarish hajmi, mahsulot eksporti, ichki bozorni egallagan ulushi, investitsiya vositalarining rentabelliklari, innovatsion texnologiyalarni joriy etishlari, marketing jarayonlarini ishlab chiqarish kabi ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Ushbu mezonlar asosida ishlab chiqarish tahlil qilinib, kuchli va zaif tarzda harakatga keltiriladi, olinadigan va samarali baholar, SWOT tahlil metodologiyasi yordamida strategik tarkibga zarur bo'lgan ma'lumotlar shakllantiriladi.

Asalarichilik sifatini standartlashtirish ishlari, texnologik uskunalarning eskirganligi, sertifikatlash sifati darajasida yo'lga qo'yilmagani, marketing

infratuzilmasining pastligi va moliyalashtirishning tartibga solinishi muammolar sifatida ko`rinadi. Bunday sharoitda davlat tomonidan ko`rsatilayotgan subsidiyalar, moliyaviy kreditlar, ilmiy reja grantlari eksportni rag`batlantirish dasturlarining o`rni beqiyosdir.

Umuman olganda, asalarichilik mahsulotlari bozori O`zbekistonda katta iqtisodiy barqarorlikka ega bo`lib, bu sohani rivojlantirishda har bir korxonalar strategik ishlab chiqarishni hal qiluvchi rol o`ynaydi. Ilmiy qulay, zamonaviy talab va sharoitlarga moslashtirilgan, ko`rsatkichlar aniqlangan strategiyalar orqali butun tarmoqning xavfsizligi ta'minlanadi. Shu bois, strategiyalarni doimiy yangilab borish, o`zgaruvchan bozor ishlab chiqarish, moslashtirish va innovatsion tizimlar asosida rivojlantirish asalarichilik mahsulotlari bozorida muvaffaqiyatli kalitdir.

O`zbekiston Respublikasida asalarichilik sohasi davlat tomonidan qo`llab-quvvatlanayotgan tarmoqlardan biridir. Statistik ma'lumotlarga ko`ra, mamlakatda yildan-yilga asalarichilik korxonalarining soni va ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmi ortib bormoqda. Xususan, 2023-yilda respublika bo`yicha 10 ming tonnadan ortiq asal ishlab chiqarilgan bo`lib, bu ko`rsatkich 2019-yildagiga nisbatan 25% ga oshgan.

O`zbekistonda yirik asalarichilik qobiliyati uchun strategik quroldan biri bu - **eksportning rivojlanishi**. 2023-yilda O`zbekiston 450 tonnadan ortiq asalni Rossiya, BAA, Qozog`iston, Turkiya kabi davlatlarga eksport qilgan. Bu raqamlar, bir tomondan, mavjud narsalarni ko`rsatadi, boshqa tomondan esa eksportni boshqarish uchun strategik rejalar ishlab chiqish zarurligini bildiradi. Bozorda mahsulotlarni sotish uchun talab qilingan sertifikatlar olish, ISO, HACCP va boshqa standartlarga moslashtirish, ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish kabi yo`nalishlarda strategik reja asosida ish olib borishi kerak.

Shu bilan birga, mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarda realizatsiya qilishdagi muammolar, logistika tizimining sustligi, sertifikatlash va brendlash darajasining pastligi, marketing strategiyalarining yetarlicha rivojlanmaganligi sababli soha salohiyatidan to`liq foydalanilmayapti.

Asalarichilik mahsulotlariga bo`lgan talabning ortib borishi, ekologik toza oziq-ovqatga intilish, salomatlik va sog`lom turmush tarzini targ`ib qiluvchi global trendlar bu soha korxonalarini uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, korxonalar o`z faoliyatini samarali strategik boshqarish orqali bozor talablariga moslashuvchan bo`lishi va raqobatbardoshligini oshirishi lozim.

Strategik rivojlanish deganda, korxonaning uzoq muddatli maqsadlarini belgilash va ularga erishish uchun zarur bo`lgan resurslar, texnologiyalar va boshqaruv mexanizmlarining aniqlanishi tushuniladi.

Korxonalar tomonidan qo`llanilayotgan asosiy rivojlantirish strategiyalari

1. Diversifikatsiyalash strategiyasi. Ko‘plab asalarichilik korxonalarini faqat asal ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmasdan, boshqa mahsulot turlarini (mum, propolis, asali suti, chang) ishlab chiqarishga o‘tmoqda. Bu esa mahsulot turini kengaytirish, yangi bozor segmentlariga kirish imkonini beradi.

2. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish strategiyasi. Asalarichilikda zamonaviy texnologiyalardan, xususan, GPS-navigatsiya, sun‘iy inlar, avtomatlashtirilgan asal yig‘ish tizimlari qo‘llanilmoqda. Bu mahsuldorlikni oshirish bilan birga, mehnat xarajatlarini kamaytiradi.

3. Brendlash va marketing strategiyasi. Raqobatbardoshlikni oshirish uchun ayrim korxonalar o‘zining asal mahsulotlarini qadoqlash, sifatini xalqaro talablar asosida sertifikatlashtirish, onlayn savdo platformalari orqali sotish strategiyasiga o‘tmoqda. Masalan, “O‘zbek Asali” kabi brendlar paydo bo‘lmoqda.

4. Kooperatsiya va klasterlashuv strategiyasi. Asalarichilik korxonalarini kooperatsiya asosida klasterlarga birlashib, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikda ishlash orqali mahsulot sifatini va eksport salohiyatini oshirishga intilmoqda.

O‘zbekistonda asalarichilikda mavjud muammolarga ham real misollar bor. Jumladan mahsulotlarni qayta ishlash, yoki qadoqlash jarayonida ko‘plab kichik fermer xo‘jaliklari zamonaviy texnologiyalarga ega emas. Asal ishlab chiqarayotgan kichik ishlab chiqaruvchilarda marketing yo‘qligi, to‘g‘ri brendlash va raqamli savdo platformalaridana o‘z maydonida katta hajm yetarlicha ro‘yobga chiqmayapti. Masalan, Buxoro viloyatidagi ayrim tumanlarda asali bilan shug‘ullanuvchi deqonlar o‘z hissasini qo‘shish orqali faqat bozorlarda sotish bilan cheklanadi, bu asosiy daromadlarni cheklab qo‘ymoqda. Agar ular marketing strategiyasini ishlab chiqsa, internet orqali savdo qilsa yoki brend ostida qadoqlasa, bozor ulushini kuzatish mumkin bo‘ladi.

Rivojlantirish strategiyalarining samaradorligini baholashda quyidagi asosiy mezonlardan foydalaniladi:

- ✓ Iqtisodiy samaradorlik (daromadning oshishi, xarajatlarning kamayishi, rentabellik darajasi);
- ✓ Innovatsionlik darajasi (texnologik yangiliklar qo‘llanilishi, mahsulot turlari yangilanishi);
- ✓ Bozor ulushi va eksport hajmi;
- ✓ Raqobatbardoshlik (sifat, narx, mijozlar fikri);
- ✓ Barqarorlik (atmosfera va ekologik xavfsizlik, salomatlikka foydalilik).

Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, yuqoridagi strategiyalarni tizimli va integratsiyalashgan holda amalga oshirgan korxonalar bozorda barqaror o‘shishni ta‘minlamoqda. Masalan, Farg‘ona va Namangan viloyatlaridagi asalarichilik

klasterlari ushbu strategiyalarni uyg'unlashtirish orqali nafaqat ichki bozorda, balki eksportda ham muvaffaqiyatga erishmoqda.

Asalarichilik mahsulotlari bozorida rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishda quyidagi muammolar kuzatilmoqda:

- ✓ Mahalliy mahsulotlar uchun xalqaro sifat sertifikatlarining yetishmasligi;
- ✓ Mahsulotni eksportga yo'naltirishda logistika va bojxona to'siqlari;
- ✓ Korxonalar o'rtasida raqobatning yuksakligi, ammo kooperatsiya kuchsizligi;
- ✓ Mutaxassislar va marketing bo'yicha bilimlarning pastligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi choralar tavsiya etiladi:

1. Asalarichilik mahsulotlarini sertifikatlash va laboratoriya tahlil qilish markazlarini ko'paytirish;
2. Eksportga mo'ljallangan mahsulotlar uchun davlat tomonidan subsidiyalar ajratish;
3. Mahsulot yetishtiruvchilar o'rtasida kooperatsiyani kuchaytirish va klaster tizimini rivojlantirish;
4. Asalarichilik sohasi bo'yicha marketing, logistika va eksportni rivojlantirishga yo'naltirilgan malaka oshirish kurslarini tashkil qilish.

Asalarichilik mahsulotlari bozori O'zbekistonda istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Korxonalar tomonidan amalga oshirilayotgan strategiyalar - mahsulot turini kengaytirish, texnologiyalarni joriy etish, brendlash, eksportga yo'naltirilgan marketing faoliyati - sohaning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. Strategiyalarni baholash natijasida ularning samaradorligi ijobiy bo'layotgani kuzatiladi, ammo tizimli muammolar mavjudligi bu boradagi chora-tadbirlarni yanada kuchaytirishni taqozo etadi.

Kelajakda asalarichilik sohasida ilg'or strategiyalar asosida innovatsion, eksportbop va ekologik mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan yondashuvlar asosiy ustuvor yo'nalish bo'lib qoladi.

XULOSA

Maqoladagi tahlillar, asalarichilik sanoatining kasallikka bardoshlilikini ta'minlash uchun ishlab chiqaruvchilar strategik boshqaruvni yo'lga qo'yishi zarur. Energiya, diversifikatsiyalash, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish orqali sifat va ekologik mezonlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin.

Shuningdek, diversifikatsiyalash orqali ishlab chiqarish strategiyasi; innovatsiyalarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish; brendlash va marketingni to'g'ri tashkil qilish orqali bozorga mos to'g'ri pozitsiyaga erishish mumkin; klaster va kooperatsiya - resurslarni tiklashni ta'minlaydi.

Mavjud muammolar - sertifikatlashtirishdagi to'siqlar, marketing bilimlarining yetishmasligi, eksport qilishdagi muammolardan iboratdir. Ushbu muammolarni

bartaraf etish uchun asalarichilik mahsulotlarini talablar asosida sertifikatlashtirish; eksportni yengillashtirish bo'yicha logistikani yanada rivojlantirish; mahsulot ishlab chiqarishni birlashtiruvchi kooperatsiyalarni targ'ib qilish; marketing va boshqaruv bo'yicha malaka dasturlarini ishlab chiqish.

Asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish strategiyalarini tizimli ishlab chiqish va tatbiq etish, ishlab chiqaruvchilarning iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish va umumiy iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi "Asalarichilikni kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'risida"gi PF-122-son Farmoni.
2. Statistika agentligi ma'lumotlari. www.stat.uz - Asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish ko'rsatkichlari (2020-2023).
3. Rashidova X.T. (2024). Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(4), 10-15.
4. Rashidova X.T. (2025). Beekeeping marketing: development strategies and mark. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ISSN: 2692-5206, Impact Factor: 12,23 American Academic publishers, volume 05, issue 04, 2025 opportunities.
5. Xolmirzayev A. Qishloq xo'jaligida innovatsion rivojlanish yo'nalishlari, Toshkent, 2021.
6. Tursunov B., Alimov Z. Marketing strategiyalarini ishlab chiqarish chiqish asoslari. - Samarqand, 2022.
7. Mamatov N. Asalarichilikda ustunliklarini boshqarish masalalari // Iqtisodiyot va innovatsiya, 2023-yil, №3.
8. G'ulomov S., Salimov A. Eksport strategiyasi va xalqaro savdo. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
9. Qodirov B. Qishloq xo'jaligida klaster tizimi: rivojlanish va istiqbollari. // Agroilm jurnali, 2023.
10. Asalarichilik va polinizatsiya. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2022-yilgi nashri.

O'ZBEKISTON BOZORIDA ASAL MAHSULOTLARINI BRENDLASH VA UNI TARG'IB QILISH STRATEGIYALARI

Rashidova Xadicha Tursunaliyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Toshqulov Ulug'bek Chorshanbiyevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda asal va asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, brendlash va targ‘ib qilish jarayonlari o‘rganiladi. Iste‘molchilarning asal mahsulotlariga nisbatan munosabati, brendning o‘ziga xos tanloviga marketing ta‘sirini o‘z ichiga oladi. Tadqiqot natijasiga ko‘ra, asal taklifi, brendlash va bozorga samarali ishlab chiqarish bo‘yicha va tavsiyalar ishlab chiqildi. Maqola yakunida asal mahsulotlari brendlarini rivojlantirish va ichki bozorda ularga yordam so‘rash bo‘yicha amaliy tavsiyalar berildi.

Kalit so‘zlar: asal mahsulotlari, brendlash, marketing, strategiya, targ‘ibot, iste‘molchi, buyurtma-harakati, O‘zbekiston bozori, reklama, kompyuter, marketing, qadoqlash dizayni, brend imiji.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi sohasida muhim o‘rin tutadigan mamlakatlardan biri bo‘lib, asalchilik an‘analari qadimdan rivojlangan. Asal nafaqat oziq-ovqat mahsuloti, balki sog‘liq uchun foydali tabiiy dorivor vosita sifatida ham tanilgan. So‘nggi yillarda global bozorda tabiiy va organik mahsulotlarga talabning oshishi O‘zbekiston asalchiligini rivojlantirish va uni xalqaro miqyosda targ‘ib qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, mahalliy bozorda asal mahsulotlarini brendlash va targ‘ib qilishda bir qator muammolar, jumladan, raqobatning yuqori darajasi, iste‘molchilarning ishonchsizligi va marketing strategiyalarining yetarli emasligi mavjud. Ushbu maqola O‘zbekiston bozorida asal mahsulotlarini brendlash va targ‘ib qilish strategiyalarini ilmiy asosda chuqur tahlil qilishga bag‘ishlanadi.

Asosiy qism. O‘zbekiston bozorida asal mahsulotlarini brend qilish va uni targ‘ib qilish strategiyalarining dolzarbligi hozirgi kunda ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik omillar bilan bevosita bog‘liqdir. Boshqa mamlakatlarga nisbatan O‘zbekistonning asal ishlab chiqarish imkoniyatlari juda kengdir. Asal, nafaqat oziq-ovqat mahsuloti, balki xalq tabobatida ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uning sog‘liq uchun foydalari keng tan olingan. Biroq, bozor raqobati kuchaygan sari, asal mahsulotlarini muvaffaqiyatli brend qilish va targ‘ib qilish strategiyalari zaruriyati ortib bormoqda.

Bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiyoti diversifikatsiya jarayonidan o‘tmoqda, bu esa qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini, xususan, asalni eksport qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) ma‘lumotlariga ko‘ra, asal eksporti global talabning oshishi bilan birga rivojlanmoqda. O‘zbekistonning asal ishlab chiqaruvchilari, shuningdek, xalqaro bozor talablariga mos ravishda mahsulotlarni brend qilishda innovatsion yondashuvlarni yo‘lga qo‘yishlari zarur.

Texnologik taraqqiyot esa brendlarning muvaffaqiyatli targ'ib qilinishi uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketing strategiyalari orqali asal mahsulotlarini keng ommaga tanitish, ularning sifatini va foydasini aks ettiruvchi kampaniyalar ishlab chiqish muhimdir. Internet marketing, SEO va raqamli reklama orqali bozorni kengaytirish imkoniyatlari oshmoqda.

Ijtimoiy jihatdan esa, sog'lom turmush tarzi va ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talabning oshishi, O'zbekistonda asal mahsulotlariga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytiradi. O'zbekistonning o'ziga xos tabiiy sharoitlari va an'anaviy asalarichilik madaniyati brendlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Asal mahsulotlarini brendlash, nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki O'zbekistonning qishloq hududlarida yashovchi aholini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Shunday qilib, O'zbekiston bozorida asal mahsulotlarini brend qilish va targ'ib qilish strategiyalari, ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik omillar orqali dolzarbligini oshiradi va mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bu jarayonda ilmiy tadqiqotlar va amaliyotlarni birlashtirish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston bozorida asal mahsulotlarini brend qilish va targ'ib qilish jarayonida bir qator muammolar mavjud.

*Birinchi*dan, bu sohadagi yetishmovchiliklar orasida brendlarni yaratishda tajriba va bilim yetishmasligi alohida ahamiyatga ega. Asal mahsulotlari sifatini ta'minlaydigan texnologik jarayonlar va marketing strategiyalarining yo'qligi brendning muvaffaqiyatli rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. O'zbekiston Respublikasining Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda asal ishlab chiqarish hajmi 10% ga oshgan bo'lsa-da, uning eksporti faqat 2% ga o'sdi. Bu raqamlar brendni tartibga soluvchi va marketing strategiyalarini ishlab chiqishda muammolar mavjudligini ko'rsatadi.

*Ikkinchi*dan, xalqaro bozor talablariga mos keladigan standartlarga javob beradigan sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklar ham muhim muammo hisoblanadi. O'zbekiston asalin eksport qilishda raqobatbardoshlikni oshirish uchun mahsulotning sifatini nazorat qilish va tasdiqlash mexanizmlari yetarlicha rivojlanmagan.

*Uchinchi*dan, asalarichilik sohasida ekologik xavfsizlik masalalari ham e'tiborga olinishi zarur. Asal mahsulotlarining ekologik tozaligi va xavfsizligi iste'molchilar tomonidan katta ahamiyatga ega, shuning uchun ushbu muammo hal qilinishi lozim.

Ushbu muammolarni bartaraf etish, nafaqat O'zbekistonning qishloq xo'jaligi va iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shadi, balki xalqaro bozorlar uchun raqobatbardosh mahsulotlarni taqdim etish imkoniyatini yaratadi. Asal mahsulotlarini brend qilish va targ'ib qilish strategiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish, O'zbekistonning

iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash va qishloq hududlarida yashovchi aholi farovonligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqotning yakuniy maqsadi O‘zbekiston bozorida asal mahsulotlarini brend qilish va ularni targ‘ib qilish strategiyalarini ishlab chiqishdir. Ushbu tadqiqot orqali O‘zbekistonning asal mahsulotlari sohasidagi mavjud muammolarni aniqlab, ularni bartaraf etish yo‘lida innovatsion yondashuvlar va amaliy tavsiyalar taqdim etish ko‘zda tutilgan. Brend yaratish jarayonida sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish, marketing strategiyalarini rivojlantirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash masalalari tadqiqotning asosiy yo‘nalishlarini tashkil etadi.

Tadqiqot natijalari O‘zbekiston asal mahsulotlari brendining xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi, shu bilan birga qishloq hududlarida iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi. O‘zbekistonning asal mahsulotlari sifatini va brendini yaxshilash, iste‘molchilar orasida brendga bo‘lgan ishonchni oshirishga yordam beradi.

Shuningdek, ushbu tadqiqot ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, asalarichilik sohasida yangi ish o‘rinlarini yaratish va mahalliy aholini ijtimoiy rivojlantirishga hissa qo‘shish imkoniyatlarini ham ochadi. Tadqiqot jarayonida to‘plangan ma‘lumotlar va tavsiyalar, kelgusida O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi va iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini shakllantirishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonning iqlim sharoiti, boy flora va fauna turlari asalchilik uchun qulay muhit yaratadi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2024-yil holatiga O‘zbekistonda 600 mingdan ortiq asalari uyalari mavjud bo‘lib, yillik asal ishlab chiqarish hajmi taxminan 15-20 ming tonnani tashkil qiladi. Asosiy ishlab chiqarish hududlari Farg‘ona, Toshkent, Samarqand va Jizzax viloyatlari hisoblanadi. Biroq, mahsulotning katta qismi ichki bozorda noformal savdo orqali sotiladi, bu esa brendlash va sifat nazorati jarayonlarini qiyinlashtiradi.

Ichki bozorda mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan birga Rossiya, Turkiya, Xitoy va boshqa davlatlardan import qilinadigan asal mahsulotlari ham mavjud. Raqobatning asosiy omillari sifat, narx va qadoqlash sifati hisoblanadi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar ko‘pincha qadoqlash va marketing sohasida orqada qolmoqda, bu esa iste‘molchilar e‘tiborini jalb qilishda qiyinchiliklar tug‘diradi.

O‘zbekistonlik iste‘molchilar asal sotib olishda birinchi navbatda mahsulotning tabiiyligi, sifati va narxiga e‘tibor berishadi. So‘rovlar shuni ko‘rsatadiki, iste‘molchilarning 70% dan ortig‘i mahalliy asalga ustunlik beradi, ammo qadoqlash va brend ishonchliligi yetishmaydi. Shu bilan birga, yosh avlod (18-35 yosh) sog‘lom turmush tarzi va organik mahsulotlarga qiziqish bildirmoqda, bu esa brendlash strategiyalarini ishlab chiqishda yangi imkoniyatlar ochadi.

O‘zbekiston hukumati “Made in Uzbekistan” dasturi orqali mahalliy mahsulotlarni targ‘ib qilish va eksportni qo‘llab-quvvatlashga katta e‘tibor bermoqda.

Asal ishlab chiqaruvchilar ushbu dasturdan foydalanib, xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish, reklama kampaniyalarini moliyalashtirish va bojxona imtiyozlaridan foydalanish imkoniyatiga ega.

Kichik va o'rta asal ishlab chiqaruvchilar uchun soliq imtiyozlari, arzon kreditlar va subsidiyalar jalb qilish muhim. Bu ishlab chiqarishni kengaytirish, zamonaviy uskunalarni xarid qilish va sifatni oshirishga yordam beradi.

Bozor tahlili va monitoring

- Raqobatchilar tahlili: Mahalliy va xalqaro raqobatchilarning narx, qadoqlash va marketing strategiyalarini o'rganish.
- Iste'molchilar so'rovi: Muntazam so'rovlar orqali iste'molchilar ehtiyojlari, afzalliklari va shikoyatlarini aniqlash.
- Bozor tendensiyalari: Global bozorda organik va tabiiy mahsulotlarga talabning oshishi, shuningdek, ekologik toza qadoqlashga e'tibor kuchayishi kabi tendensiyalarni hisobga olish.

Asalchilikni rivojlantirish uchun mahalliy fermerlar va aholi uchun o'quv kurslari tashkil qilish zarur. Zamonaviy asalchilik texnologiyalari, sifat nazorati va qadoqlash bo'yicha treninglar ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

O'zbekiston bozorida asal mahsulotlarini brendlash va targ'ib qilish strategiyalari mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ichki va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash imkonini beradi. Quyidagi natijalarni kutish mumkin:

- Brend tanilishi: O'zbekiston asal mahsulotlari mahalliy va global miqyosda taniqli brendga aylanadi.
- Talabning oshishi: Ichki bozorda sifatli, tabiiy asalga bo'lgan talab 20-30% ga oshadi.
- Eksport hajmi: Eksport hajmi 1,5-2 baravarga oshadi, xususan, Xitoy, Rossiya va Yevropa bozorlarida O'zbekiston asalining ulushi kengayadi.
- Iqtisodiy foyda: Mahalliy ishlab chiqaruvchilar daromadi oshadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi va qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti rivojlanadi.

Ushbu strategiyalarni amalga oshirish O'zbekistonni jahon asalchilik bozorida yetakchi o'yinchi sifatida ko'rsatishga yordam beradi. Brendlash va targ'ib qilishdagi ilmiy yondashuv, davlat qo'llab-quvvatlashi va zamonaviy marketing usullari ushbu maqsadga erishishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot davomida O'zbekiston bozorida asal mahsulotlarini brend qilish va targ'ib qilish jarayonida bir qator muhim natijalar olingan.

Birinchiidan, so'rovnomalar orqali olingan ma'lumotlar, iste'molchilarning 78%i asal mahsulotlarining brendiga ahamiyat berishini ko'rsatdi. Bu, brendning bozor raqobatidagi rolini yoritadi va brend yaratish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim asos bo'ladi.

Ikkinchidan, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston asal mahsulotlarining eksport hajmi 2022-yilga nisbatan 15% ga oshgan, bu esa brend va marketing strategiyalarining samaradorligini tasdiqlaydi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, global asal bozoridagi talabning yillik o'sishi 5-7% atrofida bo'lib, bu O'zbekiston uchun katta imkoniyatlarni ochadi.

Bundan tashqari, brendlarni rivojlantirish uchun o'tkazilgan marketing tadbirlari natijasida 60% dan ortiq iste'molchilar, yangi brendlarni sinab ko'rishga tayyorligini bildirdi. Ushbu natijalar tadqiqotning maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydi, chunki ular bozorning ehtiyojlarini va iste'molchilarning qiziqishlarini aniqlashda yordam beradi.

Natijada, tadqiqot O'zbekiston asal mahsulotlarini brend qilish va targ'ib qilish strategiyalarini shakllantirishga, shuningdek, o'z brendlarini xalqaro bozorda muvaffaqiyatli taqdim etishga xizmat qiluvchi aniq yo'nalishlarni belgilashga imkon yaratdi. Olingan raqamli va sifatli ko'rsatkichlar, brendning raqobatbardoshligini oshirish uchun zaruriy strategik yondashuvlarni belgilab beradi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari O'zbekiston bozorida asal mahsulotlarini brend qilish va targ'ib qilish jarayonining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Iste'molchilarning 78% i asal brendlariga e'tibor berishi, brend yaratish strategiyalarining qanchalik zarurligini ko'rsatadi. 2022-yilda asal eksporti 15% ga o'sishi, O'zbekistonning xalqaro bozor talablariga mos ravishda rivojlanayotganligini tasdiqlaydi. Marketing tadbirlari orqali 60% dan ortiq iste'molchilarning yangi brendlarni sinab ko'rishga tayyorligi, brendlar uchun yaxshi imkoniyatlar yaratilayotganini ko'rsatadi. Ushbu natijalar O'zbekiston asal mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish uchun aniq strategik yo'nalishlarni belgilashda yordam beradi. Shuningdek, tadqiqot, mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi va qishloq hududlarida yashovchi aholi farovonligini oshirishga hissa qo'shish imkoniyatlarini ochib beradi. Bularning barchasi asal mahsulotlarini brend qilish jarayonida innovatsion yondashuvlar va amaliy tavsiyalarni hayotga tadbiiq etish zarurligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asadov A. Asal mahsulotlari: O'zbekiston qishloq xo'jaligi rivojlanishining muhim omili. *Journal of Agricultural Economics*, 2020. 12(3), 45-58.
2. Azizov B., Tashkentov D. O'zbekistonning asal eksporti: Muammolar va istiqbollari. *International Journal of Food Science*, 2021. 9(2), 112-119.
3. Bekmurodov A. Marketing va brend yaratish: O'zbekistonning asal bozorida yangi strategiyalar. *Marketing Research Journal*, 2022. 15(4), 78-85.
4. Xodjayeva N., Shukurov A. O'zbekiston qishloq xo'jaligida brend strategiyalarini amalga oshirish. *Journal of Agricultural Innovations*, 2021. 90-97.

5. Ismoilov S. Asalarichilik va uning iqtisodiy ahamiyati. Journal of Economic Studies, 2021. 14(1), 25-37.

6. Rashidova X.T. (2024). Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(4), 10-15.

7. Rashidova X.T. (2025). Beekeeping marketing: development strategies and mark. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ISSN: 2692-5206, Impact Factor: 12,23 American Academic publishers, volume 05, issue 04, 2025 opportunities.

QURILISH KOMPANIYALARINING BOZOR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETINGNING ROLI

Rashidova Xadicha Tursunaliyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Rashidova Dilafruz Tursunovna

Termiz davlat universiteti bosh auditori

Annotatsiya: Ushbu maqoladagi qurilish kompaniyalarining bozor boshqaruvini boshqarish strategiyasidagi marketing o'rni tahlil qilingan. Bozor iqtisodiyoti ehtiyojlarini yaxshilash, brend imidjini nazorat qilish, boshqarish marketingidan foydalanish va samarali narx siyosatini yuritish orqali kompaniyaning bozorni barqarorlashtirishi yoritib berilgan. Marketing konsultatsiyasining qurilishda o'ziga xos xususiyatlari, B2B aloqalar, ichki aloqalar va xizmat ko'rsatish madaniyatining ahamiyati ko'rib chiqilgan. Shuningdek, kompaniyalar uchun zamonaviy marketing orqali uzoq vaqt uchun bozorga moslashish, qulaylik masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Qurilish sohasida marketing strategiyasi, iste'molchi, marketing, brend imiji, raqamli marketing, B2B marketing, xizmat ko'rsatish madaniyati, narx siyosati, ishlab chiqarish bilan aloqa.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining real sektori tarmoqlari ichida qurilish sohasi strategik ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlardan biri sifatida ajralib turadi. Ushbu sohaning rivojlanishi aholining turmush darajasini oshirish, infratuzilmani takomillashtirish, investitsiya oqimini jalb etish va urbanizatsiya jarayonlarini tezlashtirish bilan chambarchas bog'liqdir. Shunday ekan, qurilish kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirish muhim vazifalardan biri bo'lib, bu jarayonda zamonaviy marketing strategiyalarining o'rni nihoyatda muhim sanaladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday kompaniya o'z xizmatlarini samarali targ'ib qilmas ekan, yuqori sifatli mahsulot yoki xizmat ko'rsatishining o'zi yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa, qurilish sohasidagi kompaniyalar uchun bozor talablariga moslashish, mijozlar ehtiyojlarini

o'rganish, yangi texnologiyalarni joriy etish va kompaniya imijini shakllantirish marketing vositalari orqali amalga oshiriladi.

Marketing - bu nafaqat reklama yoki savdo usuli, balki strategik boshqaruv konsepsiyasi bo'lib, u korxonaning bozor holatini o'rganish, iste'molchilar ehtiyojlarini aniqlash, raqobatchilar faoliyatini tahlil qilish, narx belgilash, distribusiyani tizimini shakllantirish va kommunikatsion faoliyatni yuritish kabi kompleks vazifalarni qamrab oladi. Qurilish kompaniyalari uchun marketing faoliyatining samarali tashkil etilishi ularning bozordagi barqarorligini ta'minlabgina qolmay, balki mijozlar bilan uzoq muddatli aloqalarni yo'lga qo'yish, brendga sodiqlikni shakllantirish va xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda qurilish kompaniyalari nafaqat davlat buyurtmalari bilan, balki xususiy mijozlar bilan ham faol ishlamoqda. Aholi sonining ortib borishi, yangi uy-joylarga, ijtimoiy infratuzilma obyektlariga, sanoat binolariga bo'lgan ehtiyojning oshishi bu yo'nalishda xizmat ko'rsatuvchi korxonalar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirmoqda. Ayniqsa, qurilish sifatiga, xizmat narxlariga, loyiha bajarilish muddatiga, dizayn yechimlariga va ekotexnologiyalar qo'llanilishiga nisbatan talablar yuqori bo'lishi kompaniyalardan differensial yondashuvni talab qiladi. Shu nuqtayi nazardan, qurilish kompaniyalari o'z xizmatlarini bozorda muvaffaqiyatli ilgari surish uchun samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqishi lozim.

Asosiy qism.

Raqobatbardoshlikni oshirishda birinchi navbatda bozorni chuqur o'rganish zarur. Marketing tadqiqotlari orqali kompaniyalar iste'molchilarning asosiy ehtiyojlari, afzalliklari, xatti-harakat modellari, narx sezgirligi va mahsulotga nisbatan talablari haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Bunday tahlillar yangi loyihalarni rejalashtirishda, xizmat paketlarini takomillashtirishda va narx siyosatini belgilashda asosiy rol o'ynaydi. Aynan zamonaviy marketing yondashuvi asosida rejalashtirilgan mahsulot yoki xizmat bozorda yuqori talabga ega bo'lib, kompaniyaga doimiy mijozlar oqimini ta'minlaydi.

Qurilish sohasida brendni rivojlantirish va ijobiy imijni shakllantirish marketing faoliyatining yana bir muhim jihatidir. Mijozlar odatda o'z mol-mulklarini ishonchli, tajribali va halol kompaniyalarga ishonib topshirishni xohlashadi. Shu sababli kompaniya o'z brendi atrofida ishonch, sifat, innovatsiya va mijozlarga sadoqat kabi qadriyatlarni shakllantirishi kerak. Bu esa doimiy mijozlar bazasini kengaytirish, mijozlar tavsiyalari orqali yangi buyurtmalarni jalb qilish va bozordagi raqobat afzalligini mustahkamlash imkonini beradi. Brend marketingi, vizual identitet, logotip, dizayn falsafasi va xizmat madaniyati orqali ifodalanadi. Ushbu elementlar marketing kommunikatsiyasining barcha kanallarida bir xil va izchil ifoda etilishi brendni iste'molchi ongida mustahkam o'rnatishiga olib keladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi qurilish kompaniyalari uchun raqamli marketing imkoniyatlaridan keng foydalanishni zarur qiladi. Kompaniyaning veb-sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, onlayn reklama kampaniyalari, elektron kataloglar va mijozlar sharhlari raqamli marketingning asosiy vositalaridir. Bugungi iste'molchi qurilish kompaniyasi haqida qaror qabul qilishdan oldin internet orqali axborot izlaydi, foydalanuvchi tajribasini o'rganadi va sharhlarga tayanadi. Shuning uchun raqamli platformalarda faol va sifatli kontentni yaratish, onlayn obro'ni boshqarish va SEO tizimi orqali izlash tizimlarida yuqori pozitsiyalarda turish kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, onlayn savollar-javoblar, loyiha simulyatsiyasi, vizual loyihalar va 3D dizayn modellarni taklif etish orqali mijozlar ishonchini orttirish mumkin.

Qurilish sohasida marketing faqat mijozlar bilan ishlashni emas, balki hamkorlar, subpudratchilar, yetkazib beruvchilar va mahalliy hokimiyatlar bilan samarali aloqalarni o'rnatishni ham o'z ichiga oladi. Bunday aloqalar B2B marketing doirasida ko'rib chiqiladi va uzoq muddatli hamkorlik munosabatlari qurilish jarayonining samarali tashkil etilishida asosiy rol o'ynaydi. Shu sababli, qurilish kompaniyalari turli tadbirlarda, ko'rgazmalarda, forumlarda faol ishtirok etib, o'z brendi va xizmatlarini hamkorlarga tanitib borishi lozim.

Marketing strategiyalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun kompaniya ichki tizimida ham o'zgarishlar bo'lishi zarur. Xodimlar orasida marketing madaniyatini shakllantirish, xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish, mijozlar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy vazifalardan biridir. Bu jarayonda ichki PR, treninglar, motivatsiya dasturlari muhim ahamiyat kasb etadi. Xodimlar kompaniya brendining tashuvchisi sifatida har bir mijoz bilan munosabatda ijobiy taassurot qoldirishga xizmat qilishi kerak.

Narx siyosati marketingda muhim jihatlardan biri bo'lib, qurilish sohasida bu masala juda nozik hisoblanadi. Kompaniyalar mahsulot yoki xizmatning bozor narxini aniqlashda, bir tomondan, foyda olishni, ikkinchi tomondan esa raqobatga bardosh berishni hisobga olishlari kerak. Shu bois, qiymat asosida narx belgilash, ya'ni mijozlar uchun yaratilayotgan qiymatni hisobga olib, mos narxni tanlash eng maqbul yo'l bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, aksiyalar, chegirmalar, qo'shimcha xizmatlar kabi narxdan tashqari rag'batlantirish vositalari orqali ham kompaniya o'z raqobatbardoshligini mustahkamlashi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, marketingning qurilish kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirishdagi roli nihoyatda katta. Marketing orqali kompaniya bozorni chuqur tahlil qiladi, mijozlar ehtiyojiga mos xizmatlarni ishlab chiqadi, brendni mustahkamlaydi, mijozlar bilan barqaror aloqalarni o'rnatadi va o'z faoliyatini raqamli transformatsiya qiladi. Bu esa nafaqat kompaniyaning iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, balki mamlakat iqtisodiyotiga ham ijobiy ta'sir

ko'rsatadi. Shu boisdan, qurilish sohasi subyektlari marketing strategiyalarini o'z faoliyatlarining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqishlari va ularni doimiy takomillashtirib borishlari lozim.

Muhokama.

Marketing qurilish kompaniyalari uchun nafaqat mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilish vositasi, balki bozor ehtiyojlarini tahlil qilish, mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni shakllantirish va raqobatchilardan ustunlik qilish strategiyasidir. O'zbekiston bozorida qurilish kompaniyalari mahalliy raqobatchilar bilan birga Xitoy, Turkiya, Rossiya va Yevropa davlatlaridan kelgan xalqaro kompaniyalar bilan ham raqobatlashmoqda. Raqobatning asosiy omillari sifat, narx, loyihalarni o'z vaqtida topshirish va mijozlar ishonchidir. Biroq, ko'pgina mahalliy kompaniyalar marketing strategiyalarining yetishmasligi, brendlashning zaifligi va zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish darajasining pastligi tufayli orqada qolmoqda. Marketingning asosiy maqsadi kompaniyaning noyob qiymat taklifini (UVP) shakllantirish va uni maqsadli auditoriyaga samarali yetkazishdir. Qurilish sohasida bu taklif loyihalarni yuqori sifatda bajarish, ekologik toza materiallardan foydalanish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash yoki raqobatbardosh narxlarni taklif qilish kabi xususiyatlarni o'z ichiga olishi mumkin.

O'zbekiston bozorining hozirgi holatini tahlil qilish marketing strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga qurilish sohasi O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining taxminan 10-12% ni tashkil qiladi, bu esa sohaning iqtisodiy ahamiyatini ko'rsatadi. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan "Yashil qurilish" tashabbuslari, "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari qurilish xizmatlariga talabni oshirgan. Biroq, iste'molchilar xulq-atvorini o'rganish shuni ko'rsatadiki, mijozlar nafaqat narx va sifatga, balki kompaniyaning obro'siga, ishonchliligiga va loyihalarni o'z vaqtida topshirish qobiliyatiga ham e'tibor berishadi. Shu bilan birga, xalqaro bozorlarda raqobatlashayotgan kompaniyalar eksport imkoniyatlarini kengaytirish uchun global standartlarga moslashishga majbur. Marketing ushbu muammolarni hal qilishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Offlayn marketing strategiyalari qurilish kompaniyalari uchun muhim ahamiyatga ega. Savdo nuqtalarida, masalan, qurilish bozorlari va ixtisoslashgan do'konlarda kompaniya xizmatlarini targ'ib qilish uchun standlar tashkil qilish samarali usul hisoblanadi. O'zbekistonda "Chilonzor Qurilish Bozori" kabi yirik bozorlarda broshyuralar tarqatish va loyiha namunalari ko'rgazmasini tashkil qilish mijozlar e'tiborini jalb qiladi. Qurilish materiallari va xizmatlar ko'rgazmalari, masalan, "UzBuild" kabi xalqaro va mahalliy tadbirlarda ishtirok etish kompaniyaga o'z imkoniyatlarini kengroq auditoriyaga namoyish qilish imkonini beradi. Mijozlar bilan bevosita muloqot qilish uchun seminarlar va ochiq eshiklar kunlarini o'tkazish

foydali bo‘ladi, chunki bu kompaniyaning shaffofligi va ishonchliligini oshiradi. Restoranlar, mehmonxonalar va savdo markazlari kabi tijorat ob’ektlari qurilishida tajribaga ega kompaniyalar ushbu muassasalar bilan hamkorlik qilib, o‘z xizmatlarini targ‘ib qilishi mumkin.

Onlayn marketing esa zamonaviy bozorda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, xususan, Instagram, Facebook, Telegram va YouTube qurilish kompaniyalari uchun kuchli platformalardir. Yuqori sifatli vizual kontent, masalan, loyihalarning 3D-vizualizatsiyalari, qurilish jarayonlari videolari va mijozlarning ijobiy sharhlari potentsial mijozlar e’tiborini jalb qiladi. Mahalliy va xalqaro bloggerlar va influencerlar bilan hamkorlik qilish orqali kompaniya o‘z xizmatlarini kengroq auditoriyaga targ‘ib qilishi mumkin. Zamonaviy veb-sayt yaratish muhim ahamiyatga ega: saytda loyiha portfelini, xizmatlar katalogini, sifat sertifikatlarini va onlayn konsultatsiya imkoniyatini taqdim etish kerak. O‘zbekistonda Olcha.uz, Zoodmall kabi e-tijorat platformalarida faol ishtirok etish, shuningdek, xalqaro bozorlarda ishtirok etish uchun “Made in Uzbekistan” dasturi orqali Amazon va Alibaba kabi platformalardan foydalanish foydali bo‘ladi.

Reklama va jamoatchilik bilan aloqalar (PR) ham marketingning muhim tarkibiy qismlaridir. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida, masalan, O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi, “Yoshlar” kanali va mahalliy gazetalar orqali qurilish kompaniyasining muvaffaqiyatli loyihalari, innovatsion yondashuvlari va iqtisodiy foydalari haqida maqolalar va ko‘rsatuvlar tayyorlash samarali bo‘ladi. Xalqaro bozorlarda “Made in Uzbekistan” brendi orqali reklama kampaniyalarini yo‘lga qo‘yish, Rossiya, Qozog‘iston, Turkiya va Yevropa bozorlarida kompaniya xizmatlarini targ‘ib qilish muhimdir.

Eksport strategiyasi qurilish kompaniyalari uchun bozor ulushini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Rossiya, Qozog‘iston, Turkmaniston va Yaqin Sharq davlatlari bilan savdo aloqalarini rivojlantirish, xalqaro sifat standartlariga (ISO 9001, LEED) mos mahsulot va xizmatlar taklif qilish raqobatbardoshlikni oshiradi. Logistika tizimini optimallashtirish, masalan, temir yo‘l va avtomobil transporti orqali xizmatlarni tez va arzon yetkazib berish tizimini yo‘lga qo‘yish eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

Amaliy choralar marketing strategiyalarini samarali amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Davlat qo‘llab-quvvatlashidan foydalanish, masalan, “Made in Uzbekistan” dasturi orqali xalqaro ko‘rgazmalarda ishtirok etish va reklama kampaniyalarini moliyalashtirish imkoniyatlari qurilish kompaniyalariga foyda keltiradi. Soliq imtiyozlari, arzon kreditlar va subsidiyalar kichik va o‘rta qurilish kompaniyalariga marketing faoliyatini kengaytirishga yordam beradi. Raqobatchilarni tahlil qilish va bozor talablarini muntazam o‘rganish orqali kompaniyalar o‘z strategiyalarini moslashtirishi mumkin. Iste’molchilar fikrini so‘rovlar orqali bilish,

mijozlar ehtiyojlarini aniqlash va xizmatlarni yaxshilashga yordam beradi. Xodimlar uchun marketing va mijozlar bilan muloqot bo'yicha treninglar tashkil qilish kompaniya xizmatlarini targ'ib qilishda samaradorlikni oshiradi. Marketingning samarali qo'llanilishi qurilish kompaniyalari uchun bir qator ijobiy natijalar keltiradi. Kompaniya brendining mahalliy va xalqaro bozorda tanilishi oshadi, bu esa mijozlar ishonchini mustahkamlaydi. Ichki bozorda xizmatlarga talab 15-20% ga oshishi mumkin, chunki marketing orqali mijozlar kompaniyaning sifati va ishonchliligidan xabardor bo'ladi.

Eksport hajmi 1,5-2 baravarga oshishi kutiladi, xususan, Markaziy Osiyo, Rossiya va Yaqin Sharq bozorlarida O'zbekiston qurilish kompaniyalarining ulushi kengayadi. Marketing xarajatlarni optimallashtirish va mijozlar bazasini kengaytirish orqali kompaniya daromadini oshiradi, shu bilan birga yangi ish o'rinlari yaratiladi.

Sababi shuki, qurilish kompaniyalarining bozor raqobatbardoshligini oshirishda marketingning roli bugungi kunda juda muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va ilmiy omillar ushbu mavzuning dolzarbligini belgilab beradi.

*Birinchi*dan, ijtimoiy omillar orasida aholi urbanizatsiyasi va shahar infratuzilmasining rivojlanishi ko'zga tashlanadi. 2023 yilga kelib, dunyo aholisining 56 foizi shahar joylarda yashaydi va bu raqamning 2050 yilgacha 68 foizga yetishi kutilyapti. Bunday o'zgarishlar qurilish sohasidagi raqobatni kuchaytiradi va kompaniyalar o'z mahsulotlarini va xizmatlarini yanada samarali tarzda targ'ib qilishga majbur bo'ladi.

*Ikkinchi*dan, iqtisodiy omillar ham muhim ahamiyatga ega. Global iqtisodiy o'sish va investitsiyalarni jalb qilish jarayonida qurilish sektori sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. 2022 yilda qurilish bozorining umumiy hajmi 12 trillion dollarni tashkil etdi va u har yili 5 foizga o'sishi kutilmoqda. Bunday sharoitda, marketing strategiyalarini rivojlantirish orqali kompaniyalar o'z raqobatbardoshligini oshirishi mumkin, masalan, brendni kuchaytirish va mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni o'rnatish orqali.

Texnologik omillar ham katta ahamiyatga ega. Qurilish sohasida innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi, masalan, bino ma'lumotlari modellari (BIM), sun'iy intellekt va 3D bosib chiqarish, kompaniyalarga jarayonlarni optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalarni marketing strategiyalariga integratsiyalash kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi, chunki ular mijozlarga yanada sifatli va tezkor xizmatlar taklif etishlari mumkin.

Shuningdek, ilmiy omillar doirasida ham marketingning roli o'sib bormoqda. Zamonaviy tadqiqotlar va analitik usullar yordamida kompaniyalar bozor talabini aniqlash, mijozlar xohish-istaklarini tushunish va mos ravishda marketing strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa raqobatbardoshligini

oshirishga xizmat qiladi. Shu tarzda, qurilish kompaniyalarining bozor raqobatbardoshligini oshirishda marketingning roli, ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va ilmiy omillar bilan chambarchas bog'liq holda, dolzarb ahamiyatga ega.

Qurilish kompaniyalarining bozor raqobatbardoshligini oshirishda marketingning roli bilan bog'liq bir qator muammolar mavjud.

Birinchi muammo - marketing strategiyalarining yetarlicha rivojlanmaganligi. Ko'plab qurilish kompaniyalari an'anaviy marketing usullaridan foydalanib, raqobatchilariga nisbatan ortda qolmoqda. Buning natijasida, 2021 yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, qurilish sohasidagi kompaniyalar o'z brendlari samarali targ'ib qilishda 30% gacha imkoniyatlarni yo'qotgan. Bunday holat, iste'molchilar bilan aloqalarni kuchaytirish va mahsulotlar haqida ma'lumot tarqatish imkoniyatini cheklaydi.

Ikkinchi muammo - raqamli marketing vositalaridan foydalanish darajasining pastligi. Statistika ko'rsatkichlariga ko'ra, 2022 yilda qurilish kompaniyalarining atigi 40 foizi ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritib, raqobatchilarni o'zidan ortda qoldirgan. Bunday holat, kompaniyalar uchun yangi mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatish imkoniyatini kamaytiradi.

Uchinchi muammo - bozor talabini o'rganish va mijozlar xohish-istaklarini tahlil qilishda yetarli bilim va resurslarga ega emaslikdir. Marketing sohasida zamonaviy tadqiqotlar va tahlil usullarini qo'llamaslik, kompaniyalar uchun raqobatbardoshligini oshirishda to'siq bo'ladi. Masalan, 2023 yilga kelib, qurilish bozorida o'zgarishlarni o'rganish va ularga moslashish zarurati 60% ga o'sishi kutilmoqda.

Ushbu muammolarni bartaraf etish zarur, chunki ularning hal etilishi kompaniyalarga raqobatbardoshligini oshirish, bozor talabiga mos ravishda mahsulot va xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi. Natijada, qurilish sohasida innovatsiyalarni joriy etish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash ta'minlanadi.

Ushbu tadqiqotning yakuniy maqsadi qurilish kompaniyalarining bozor raqobatbardoshligini oshirishda marketingning roli va uning samaradorligini o'rganishdir. Tadqiqot orqali marketing strategiyalarining qanday qilib qurilish sohasida raqobatni kuchaytirishi, iste'molchilar bilan aloqalarni qanday o'rnatishi va bozor talabini qondirishda qanday ahamiyatga ega ekanligi aniqlanadi.

Kutilayotgan natijalar orasida kompaniyalar uchun zamonaviy marketing usullarini joriy etish, raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish, shuningdek, bozor talabini o'rganish va mijozlar xohish-istaklarini tahlil qilishning ahamiyatini oshirish ko'zda tutilgan. Tadqiqot natijalari, amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan tavsiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi, bu esa qurilish kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Mavzuning dolzarbligi va o'rganilgan muammolar bilan bog'liqligi tadqiqotning ahamiyatini yanada oshiradi. Raqobatning kuchayishi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va iste'molchilar ehtiyojlarini qondirishda marketingning roli har qachongidan ham muhim ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Bu esa qurilish sohasining barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Tadqiqot davomida olingan asosiy natijalar qurilish kompaniyalarining marketing strategiyalaridagi o'zgarishlarni va bozor raqobatbardoshligini oshirishda marketingning ahamiyatini aniq ko'rsatadi. 2023 yilda o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, 75% qurilish kompaniyalari o'z marketing strategiyalarini yangilash zarurligini ta'kidladi, bu esa raqobatchilaridan ajralib turish uchun muhim ahamiyatga ega (Tadqiqot ma'lumotlari, 2023). Ushbu ko'rsatkichlar, kompaniyalar o'z brendlarini kuchaytirish va mijozlar ehtiyojlarini qondirishda samarali marketing usullaridan foydalanish zaruriyatini tasdiqlaydi.

Shuningdek, tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli marketing vositalaridan foydalanish darajasi 40% dan 70% gacha oshdi, bu esa kompaniyalar o'rtasida raqobatni kuchaytirishga olib keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritgan kompaniyalar o'z mijozlar bazasini 50% ga oshirganini ko'rsatadi (Statista, 2022). Bu raqamlar marketing strategiyalarining muvaffaqiyatli joriy etilishi natijasida kompaniyalar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirish va iste'molchilarga yanada sifatli xizmatlar taqdim etish imkoniyatini oshiradi.

Natijada, tadqiqot olingan ma'lumotlar orqali marketingning qurilish kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirishdagi ahamiyatini aniq ko'rsatadi va kompaniyalar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga imkon beradi. Bu esa tadqiqotning maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot natijalari qurilish kompaniyalarining bozor raqobatbardoshligini oshirishda marketingning muhim rolini yana bir bor tasdiqlaydi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, kompaniyalar o'z marketing strategiyalarini yangilash zarurligini his qilmoqda, bu esa ularning raqobatchilaridan ajralib turish imkoniyatini oshiradi. Raqamli marketing vositalarining samarali qo'llanilishi natijasida kompaniyalar o'z mijozlar bazasini sezilarli darajada kengaytirdi va bu jarayon raqobatni kuchaytirdi. Tadqiqot shuningdek, zamonaviy marketing usullarini joriy etish orqali iste'molchilar ehtiyojlarini qondirishning ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu yondashuvlar orqali qurilish kompaniyalari nafaqat o'z brendlarini kuchaytirish, balki iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish imkoniyatiga ega. Shunday qilib, marketing strategiyalarini rivojlantirish va ularni zamonaviy talablarga moslashtirish, qurilish sohasida raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, qurilish kompaniyalarining bozordagi raqobatbardoshligida marketing strategiyalari hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bozorda mamlakat madaniyatga mos tahlilni ishlab chiqish, ishlab

chiqarish brend imijini nazorat qilish, boshqaruv texnologiyasini tatbiq etish va ichki marketingni rivojlantirish orqali kompaniyalar o'z pozitsiyasini yaratishi mumkin. Narx siyosatini iste'molchi uchun yaratiladigan qiymat asosida chuqur tahlil qilish orqali marketingda moddiy mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish vositasi, kompaniyaning umumiy xizmat boshqaruvi tahlil qilinishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abduraxmanov Q.X., Axmedov B.A. **Marketing asoslari**. - Toshkent: "Iqtisodiyot", 2020.
2. Kotler P., Armstrong G. **Marketing asoslari**. - Toshkent: "Sharq", 2018.
3. Raxmonqulov H.H. **Qurilishda menejment va marketing**. - Toshkent: "Muxlis", 2019.
4. Kadirov D. **Marketing nazariyasi va amaliyoti**. - Toshkent: "Iqtisodmoliya", 2021 y.
5. Xolboyev X. **Bozor iqtisodiyoti ishlab chiqarish nazorati**. - Toshkent: "Iqtisodiyot", 2020.
6. Porter M. **Raqobat ustunligi: Yuqori samaradorlikni yaratish va qo'llab-quvvatlash**. - Nyu-York: Erkin matbuot, 2004.
7. Filipp Kotler. **Marketing menejmenti**. - 15-nashr. - Pearson Education, 2016 yil.
8. Niyozmetov A.A. **Qurilish yaratishida innovatsion strategiyalari**. - Samarqand: "Samarqand Iqtisodiyot universiteti nashriyoti", 2022.
9. Rashidova X.T. (2024). Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(4), 10-15.

O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI

Razbayev Sayful Nuratdinovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Shukurullayeva Dilfuza Rashid qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Annotatsiya. Maqolada turizm xizmatlari sohasining amaliy jihatdagi transformatsiyasi, ya'ni smart-turizm innovatsion xizmatlarning joriy etilishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mahalliy biznes subyektlari va eksportga yo'naltirilgan xizmat turlari olgan foydasining amaliy tahlili, vujudga kelgan muamolarni qanday yechish, turizm xizmatlarini modernizatsiya qilish orqali iqtisodiy diversifikatsiyaga erishish uchun tashlangan qadamlar, yangi ish o'rinlarini yaratish va hududiy rivojlanishni tanimlash masalalari statistik tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: turizm, turizm brending, mobil ilovalar, sunʼiy intellekt innovatsion servislar, interaktiv texnologiyalar, bron qilish tizimi, xizmat eksporti, sayyohlik infratuzilmasi, hududiy rivojlanish, turizm transformatsiyasi, mahalliy iqtisodiyot, ish oʻrinlari, kadrlar salohiyati.

Kirish. Bugungi globallashuv va texnologik rivojlanish sharoitida turizm sohasi nafaqat davlat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, balki milliy daromadni oshirish, yangi ish oʻrinlarini yaratish, mahalliy infratuzilmani yaxshilash va milliy madaniy merosni saqlash uchun ham muhim vosita hisoblanadi. Turizm sohasida biznes muhitini yaxshilash va investitsiyalar jalb qilish masalasi esa zamonaviy iqtisodiyotning dolzarb yoʻnalishlaridan biri boʻlib, global va milliy darajada ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim omilidir.

Xususan, Oʻzbekiston va uning tarkibidagi Qoraqalpogʻiston oʻzining boy madaniy merosi, tarixiy yodgorliklari, tabiat goʻzalliklari va tabiiy resurslari bilan turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Shu bilan birga, sektorni rivojlantirish uchun biznes muhitini yaxshilash va investitsiyalar jalb qilishni faollashtirish zarurat hisoblanadi va bu sohani rivojlantirishga soʻnggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishi sifatida qaralmoqda.

Turizm xizmatlarini amaliy jihatdan transformatsiya qilish bu yoʻnalishdagi innovatsion, texnologik va tizimli islohotlarni anglatadi. Bu jarayon orqali xizmatlar sifati oshirilib, milliy turizmning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligi mustahkamlanmoqda. Turizm xizmatlarini transformatsiya qilishning asosiy bosqichlaridan biri bu raqamlashtirishdir. Hozirda Oʻzbekiston va Qoraqalpogʻistonda elektron viza tizimi (e-visa.gov.uz) orqali chet ellik sayyohlar tezkor va qulay tarzda viza olish imkoniyatiga ega. Shuningdek, “Uzbekistan.travel”, “MyUzbekistan”, “Karakalpakstan Travel” kabi mobil ilovalar orqali onlayn bron qilish, marshrut tuzish, mehmonxonalar va restoranlar haqida maʼlumot olish imkoni mavjud. Bundan tashqari, Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi shaharlarda QR-kodli axborot stendlari, elektron toʻlov tizimlari, virtual gidlik xizmatlari joriy qilinmoqda. Nukus shahridagi Savitskiy nomidagi Davlat sanʼat muzeyi haqida mobiy gid ilovalari orali xorijiy tillarda maʼlumot olish imkoniyatlari paydo boʻldi. Bu esa xizmatlar koʻrsatishdagi insoniy omillarni kamaytirib, aniqlik va tezlikni oshirmoqda.

Smart turizm - bu zamonaviy texnologiyalar (IoT, sunʼiy intellekt, mobil ilovalar, bulutli tizimlar) asosida xizmatlar koʻrsatish va turistik jarayonlarni optimallashtirish tizimidir. Uning asosiy yoʻnalishlariga quyidagilar kiradi. Mobil ilovalar orqali yoʻnaltirish va xizmat koʻrsatish. QR-kodli axborot tizimlari virtual va kengaytirilgan reallik orqali ekskursiyalar, sunʼiy intellekt yordamida tavsiyalar va avtomatlashtirilgan toʻlov tizimlari.

Oʻzbekiston turizm xizmatlarini eksportga yoʻnaltirish va modernizatsiya qilish yoʻnalishida soʻnggi yillarda bir qator real natijalarga erishdi. 2017-2023 yillar

oralig'ida xorijiy sayyohlar soni qariyb 2 barobarga oshdi, turizm sohasidan tushgan xorijiy valyuta tushumlari esa 1 milliard dollardan oshiq darajaga yetdi. Bu ko'rsatkichlar, avvalo, xizmatlarni raqamlashtirish, logistika infratuzilmasini yaxshilash, milliy brendni rivojlantirish va vizasiz rejimlarni joriy etish kabi amaliy ishlar samarasidir. Masalan, e-Visa.uz platformasining yo'lga qo'yilishi natijasida birgina 2022 yilda 200 mingdan ortiq xorijiy sayyoh O'zbekistonga elektron viza orqali kirish imkoniga ega bo'ldi. Bu esa transport, mehmonxona, ovqatlanish, gidlik va boshqa xizmatlar orqali minglab mahalliy tadbirkorlar va xizmat ko'rsatish subyektlari uchun doimiy daromad manbai yaratdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida qaralganda, turizmni modernizatsiya qilish orqali iqtisodiy faollikni oshirishga qaratilgan loyihalar aniq ijobiy natija berdi. Jumladan, Moynaq tumanida ekologik turizm infratuzilmasi doirasida "Ship Graveyard" hududida zamonaviy axborot markazi, gidlar tayyorlash dasturi va mahalliy aholiga mo'ljallangan mehmonxona xizmatlari rivojlantirildi. Ushbu amaliyot natijasida 2019 yildan buyon Moynaqqa tashrif buyurayotgan xorijiy turistlar soni 5 barobarga oshdi. Bu, o'z navbatida, xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlarning daromadini oshirib, tumandagi o'nlab oilalarni barqaror ish bilan ta'minlash imkonini berdi.

Eksport uchun turizm xizmatlarini yaratishda bir necha muammolarga duch kelindi. Bular "Kadrlar masalasi", "Raqamli xizmat turlarining yetarlicha joriy qilinmaganligi", "Marketing va Menejment sohasidagi muammolar", "Transport va Logistika-dagi cheklovlar" yuzaga keldi.

Kadrlar salohiyatining pastligi Ko'plab hududlarda, ayniqsa Qoraqalpog'iston kabi chekka hududlarda xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar yetishmaydi. Turizm sohasida chet tillarini biladigan gidlar, menejerlar, marketologlar soni kam. Turizm kollej va universitetlarida amaliyotga yo'naltirilgan, xorijiy tajribani o'z ichiga olgan maxsus kurslar ochilishi, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda sertifikatlashtirish tizimini rivojlantirish lozim.

Aksariyat mintaqaviy mehmonxona, kafe yoki transport xizmatlari hali ham onlayn bron qilish yoki elektron to'lov tizimlariga ulanmagan. Bu esa sayyohlarda ishonchsizlik uyg'otadi va raqobatbardoshlikni pasaytiradi. Davlat darajasida mahalliy xizmat ko'rsatish subyektlarini "One-stop digital platform" (bitta raqamli tizim) orqali yagona tarmoqqa birlashtirish, texnik ko'mak va soliq imtiyozlari berish orqali ularga motivatsiya yaratish zarur. Turistik salohiyatga ega ko'plab hududlar, xalqaro bozorda yetarlicha tanitilmagan. Har bir mintaqaga uchun alohida vizual brend, promo-videolar, ijtimoiy tarmoq kampaniyalari tayyorlab, ularni xalqaro turizm yarmarkalarida taqdim qilish, sayyohlik agentliklari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish muhim. Qoraqalpog'istonning hatto O'zbekistonning ayrim mintaqalarga yetib borishda transport qulayliklari yetarli emas.

Samolyot reyslari kam, ichki yo'lovchi tashish sifati past. Regional aeroportlarni rivojlantirish, ichki aviareyslar sonini ko'paytirish, zamonaviy avtobus tarmoqlari tashkil etish va tezyurar poyezdlar yo'nalishlarini kengaytirish lozim. Yagona strategik yondashuv orqali turizm xizmatlari nafaqat daromad manbai, balki milliy brend va innovatsiyalar drayveriga aylanishi mumkin.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilda O'zbekiston turizm sohasida 300 mingdan ortiq kishi doimiy va mavsumiy ish bilan ta'minlandi. Bu ko'rsatkich mamlakatda umumiy bandlik darajasining sezilarli qismini tashkil etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. PQ-4095
2. Qodirova N., Allamova G. O'zbekistonning turizm salohiyati va mintaqaviy taraqqiyot. - Samarqand: "Ilm Ziyo" nashriyoti.
3. UNWTO. Tourism and Employment: Understanding the Global Impact. - World Tourism Organization
4. Karimova D. Smart turizm va raqamli xizmatlar: zamonaviy transformatsiya yo'nalishlari. // "Turizm va Innovatsiyalar" jurnali
5. UNCTAD. Economic Diversification and Tourism Services Export in Developing Countries. - United Nations. <https://unctad.org>

KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA ISHSIZ AHOLINING BANDLIGINI TA'MINLASHDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING AHAMIYATI VA TA'SIRI

Saparov Ismat Chorshanbiyevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida kambag'allik darajasini pasaytirish va ishsizlik muammosini hal etish yo'lida tadbirkorlik subyektlarining tutgan o'rni, ularning iqtisodiy hamda ijtimoiy hayotga ta'siri tahlil qilinadi. Davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, xususan, soliq imtiyozlari, kredit resurslari va kasbga o'qitish dasturlarining tadbirkorlikni rivojlantirishdagi roli chuqur yoritilgan. Maqolada mikro, kichik va o'rta biznes subyektlarining aholi bandligiga qo'shgan hissasi statistik va amaliy misollar orqali o'rganiladi. Tadqiqotda mavjud muammolar, ularning yechimlari hamda tadbirkorlik orqali barqaror bandlikka erishish istiqbollari ochib berilgan. Shuningdek, maqolada ilg'or xalqaro tajribalarga asoslangan tavsiyalar ham berilgan.

Kalit soʻzlar: kambagʻallik, ishsizlik, bandlik, tadbirkorlik, kichik biznes, ijtimoiy himoya, iqtisodiy oʻsish, infratuzilma, davlat dasturlari, aholi farovonligi.

KIRISH. Oʻzbekiston Respublikasi mustaqillik yillaridan boshlab iqtisodiy islohotlar yoʻlida bosqichma-bosqich harakatlanib kelmoqda. Soʻnggi yillarda esa mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida mutlaqo yangi bosqich boshlangan boʻlib, bunda aholining yashash darajasini yaxshilash, kambagʻallikni qisqartirish va ishsizlikka barham berish dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Bugungi kunda Oʻzbekiston hukumati tomonidan olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar doirasida, ayniqsa, tadbirkorlik faoliyatini qoʻllab-quvvatlash, oʻzini oʻzi band qilish imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy kasb-hunar koʻnikmalarini shakllantirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Kambagʻallikni qisqartirishda anʼanaviy ijtimoiy yordam tizimi bilan birga, barqaror iqtisodiy faoliyatga turtki beruvchi vositalar - xususan, mikro, kichik va oʻrta tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirish, aholining ijtimoiy faolligini oshirish, ish oʻrinlarini koʻpaytirish orqali kompleks yondashuv amalga oshirilmoqda.

Maʼlumki, kambagʻallik yoki qashshoqlik oʻzi nima, u nima bilan belgilanadi, degan savol barchani qiziqtirib kelmoqda. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida “kambagʻallik” soʻzi kam, yetishmaydigan, hayotiy tirikchilikka zarur narsalarning yetishmaslik holati, yoʻqchilik yoki muhtojlikda yashamoq maʼnolari qayd etilgan⁷⁹. Shuni alohida taʼkidlash kerakki, oʻzbek tilida “kambagʻallik” soʻzi bir qancha soʻzlar bilan ifodalanadi. Jumladan, qashshoq, faqir, nochor, kam taʼminlangan, muhtoj, bechora, ijtimoiy himoyaga muhtoj kabilar bilan ifodalanadi. Ushbu soʻzlar maʼlum maʼnoda bir-biridan farq qilib, oʻzining qoʻllaniladigan joylari mavjuddir. Yuqoridagidan kelib chiqib, “kambagʻallik” tushunchasiga yagona taʼrif mavjud emasligini taʼkidlash oʻrinlidir. Shuningdek, BMTning taʼrifiga koʻra, qashshoqlik - bu insonning hayot kechirishi uchun zarur boʻlgan daromad va resurslar yetishmasligi, bundan tashqari, ochlik va toʻyib ovqatlanmaslik, sogʻliqni saqlash, taʼlim yoki boshqa asosiy xizmatlardan foydalanishda cheklovlarning mavjudligi, turar joyning yoʻqligi, xavfli tabiiy va texnogen muhitda hamda ijtimoiy tengsizlik sharoitida yashashiga nisbatan aytiladi (BMTning “Ijtimoiy himoya borasidagi yuqori darajadagi Butunjahon sammiti”dan)⁸⁰.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-dekabrda PQ-447-sonli qarorida kambagʻallikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishi sifatida belgilab berildi. Shu qarorga asosan “har bir oilani tadbirkor qilish”, “kasb oʻrgatish orqali bandlikni taʼminlash”, “mahallabay ishlash tizimi orqali real ehtiyojlarni aniqlash” kabi yondashuvlar ishlab chiqildi. Bu esa, oʻz navbatida, ijtimoiy siyosatda

⁷⁹ Madvaliyev A. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. T., 2008.

⁸⁰ Mirziyoyev Sh.M. Yangi Oʻzbekiston strategiyasi. T., “Oʻzbekiston”, 2021, 436-bet.

resurslarni samarali yo'naltirish, faqatgina yordam tarqatish emas, balki aholini iqtisodiy jarayonga faol jalb etish yo'li bilan ularning doimiy daromad manbaiga ega bo'lishiga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, oxirgi yillarda iqtisodiy o'sish sur'atining aholining ijtimoiy ahvoli bilan uyg'unlashuvi, makroiqtisodiy barqarorlikka erishish bilan bir qatorda ijtimoiy tenglikni ham ta'minlash zaruriyati tadbirkorlikni rivojlantirish orqali amalga oshirilayotgan siyosatni asoslaydi.

Kambag'allik faqat iqtisodiy ko'rsatkich emas, balki kompleks ijtimoiy muammo bo'lib, u sog'liqni saqlash, ta'lim, ijtimoiy himoya, infratuzilma va zamonaviy texnologiyalarga kirish imkoniyatining cheklanganligi kabi omillar bilan bevosita bog'liqdir. Ayni paytda, ishsizlik esa kambag'allikning asosiy sabablaridan biri sanaladi. Zero, ish bilan band bo'lmagan fuqaroning doimiy daromadi bo'lmaydi, bu esa ijtimoiy tengsizlik, iqtisodiy rivojlanishda nomutanosibliklarga olib keladi. Shu bois O'zbekistonda bandlik siyosati bevosita kambag'allikni kamaytirish strategiyasining asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Bunda esa eng samarali vosita tadbirkorlik subyektlarini, xususan, mikrofirma, oilaviy tadbirkorlik, servis va xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi kichik biznesni rivojlantirish hisoblanadi.

So'nggi yillarda respublikada tadbirkorlikni rivojlantirish uchun bir qator qulay shart-sharoitlar yaratildi: "Yoshlar daftari", "Ayollar daftari", "Temir daftar" tizimi orqali real ehtiyojlar aniqlanib, ularni bartaraf etishga yo'naltirilgan resurslar samarali ishlatilmoqda. Yoshlarning startap loyihalari uchun subsidiyalar ajratilishi, imtiyozli kredit liniyalarining yaratilishi, kasb-hunar maktablarining ochilishi, ayollar tadbirkorligini rag'batlantirishga qaratilgan grantlar - bularning barchasi aholining ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Mahalliy budjetlar va maxsus jamg'armalar orqali tadbirkorlikni moliyalashtirish darajasining oshishi, aholi bandligini ta'minlash bilan birga, kambag'allik chegarasida yashayotgan qatlamlar uchun doimiy daromad manbai yaratmoqda. O'zini-o'zi band qilgan shaxslar sonining ortib borayotgani, ayniqsa, xizmatlar sektori, hunarmandchilik yo'nalishida bu jarayonlar faol kechayotgani kuzatilmoqda.

Tadbirkorlik orqali kambag'allikni qisqartirishda zamonaviy yondashuvlar, innovatsion fikrlar va texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ayollar va yoshlar o'rtasida raqamli xizmatlar, onlayn savdo, IT xizmatlar orqali tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyati kengaymoqda. Shahar va qishloq o'rtasidagi iqtisodiy farqni kamaytirish uchun infratuzilma loyihalari, transport va aloqa imkoniyatlarining yaxshilanishi ham bevosita tadbirkorlik rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyati orqali nafaqat bandlik ta'minlanmoqda, balki mehnat migratsiyasi oqimi ichki iqtisodiy muhitda barqaror tarzda ushlab turilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganlarning 40% dan ortig'i ilgari ishsizlar safiga mansub bo'lgan bo'lib, ularning faol iqtisodiy hayotga qaytishi orqali kambag'allik darajasi sekin-asta qisqarib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, O‘zbekistonda tadbirkorlik subyektlari nafaqat iqtisodiy ko‘rsatkichlar, balki ijtimoiy barqarorlik, aholining turmush darajasini yaxshilash, fuqarolik jamiyatining shakllanishi hamda hududiy rivojlanishning muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Davlat siyosatining mazmun-mohiyatida "fuqaroning iqtisodiy erkinligi" markaziy o‘rinni egallayotgani, aynan tadbirkorlik orqali erishilayotgan iqtisodiy mustaqillik bunday erkinlikni ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynayotganini ko‘rsatadi. Tadbirkorlik faoliyatining ijtimoiy iqlimga ijobiy ta‘siri, mahalla va jamiyat hayotida faollik, saxovat va homiylik faoliyatining kuchayishi, yangi ish joylarining yaratilib, aholi farovonligining ortib borayotgani bu borada amalga oshirilayotgan siyosatning ijobiy samarasidir.

Natijaviy jihatdan qaralganda, kambag‘allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlarining ishtiroki ko‘p qirrali ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmdir. U bandlikni ta‘minlaydi, ijtimoiy tenglikni kuchaytiradi, yoshlar va ayollar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, oilaviy daromadni oshiradi va eng muhimi - fuqarolarda mas‘uliyat va mustaqillik hissini uyg‘otadi. Shu bois mazkur tadqiqotda O‘zbekistonda tadbirkorlik subyektlari orqali kambag‘allikni qisqartirish va bandlikni ta‘minlash mexanizmlari, mavjud imkoniyatlar, muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ilmiy asosda tahlil etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Kambag‘allikni qisqartirish va aholi bandligini ta‘minlash borasida tadbirkorlik subyektlarining o‘rni haqidagi ilmiy va amaliy adabiyotlar son jihatdan ko‘p bo‘lishiga qaramay, ularning mazmuni, metodologik asoslari hamda qo‘llanilgan yondashuvlari turlicha yo‘nalishlarda bo‘lishi bilan ajralib turadi.

Jahon miqyosida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va xalqaro tashkilotlar - xususan BMT, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro mehnat tashkiloti (ILO), UNDP kabi institutsiyalar tomonidan taqdim etilgan hisobotlar, strategik tahlillar, metodik tavsiyalar global miqyosda kambag‘allikka qarshi kurashda tadbirkorlikni iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik omili sifatida baholashga asos yaratadi.

Xalqaro mehnat tashkilotining 2022-yilda e‘lon qilingan “Decent Jobs for Inclusive Growth” hisobotida qayd etilishicha, kichik va o‘rta biznes subyektlari umumiy bandlikning 60 foizidan ortig‘ini ta‘minlab, ayni paytda kambag‘allik darajasining pasayishida hal qiluvchi o‘rin tutadi. Bunga sabab, mikro va oilaviy tadbirkorlikda kam kapital bilan ish boshlash, ish o‘rinlarini mahalliy darajada yaratish va daromadni tezroq shakllantirish imkoniyatidir.

Xuddi shunday nuqtai nazarlar Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan “Enterprise Surveys” loyihasida ham aks ettirilgan bo‘lib, unda past daromadli mamlakatlarda biznes yuritish imkoniyatlari, ishsizlik darajasi va tadbirkorlik faoliyatining o‘zaro bog‘liqligi empirik ma‘lumotlar asosida tahlil qilingan. UNDP tomonidan tayyorlangan “Human Development Report”da esa kambag‘allik

ko'rsatkichlarini nafaqat daromad bilan, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy sharoitlari va raqamli xizmatlardan foydalanish darajasi bilan bog'liq ko'rsatkichlar asosida baholash nazariyasi ilgari suriladi. Aynan shu jihatlar tadbirkorlik subyektlarining ijtimoiy jihatdan ta'sirini ko'rsatishda muhim asoslardan biri hisoblanadi.

O'zbekistonga doir adabiyotlarda esa, bu masala ko'proq normativ-huquqiy yondashuvlar, ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar va davlat siyosati doirasida tahlil qilingan.

Masalan, iqtisodchi olim A.Qodirov tomonidan yozilgan "Kichik biznes va aholi bandligi" nomli tadqiqotida kichik biznes subyektlarining regionlar bo'yicha taqsimlanishi, bandlikni shakllantirishdagi farqlari va infratuzilmaviy muammolari atroflicha ko'rib chiqiladi.

Shu bilan birga, D.Qobulovning "O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish mexanizmlari" nomli monografiyasida ijtimoiy adolat tamoyillari asosida ishlab chiqilgan davlat dasturlari - "Har bir oila tadbirkor", "Yoshlar daftari", "Ayollar daftari" singari tizimlarning nazariy va amaliy ahamiyati bayon etiladi.

Mahalliy ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalarda ko'p hollarda mualliflar faqat rasmiy statistikaga tayangan holda fikr yuritgan bo'lib, ularning ba'zilarida empirik dalillar yetarlicha chuqur tahlil qilinmagan. Bu esa hozirgi davrda faqat sonli o'zgarishlar emas, balki sifat ko'rsatkichlari, ya'ni tadbirkorlik faoliyatining ijtimoiy ong, madaniyat va jamiyatda barqaror hayot tarziga ta'sirini o'rganishga ehtiyoj borligini ko'rsatadi. Chunki kambag'allikdan chiqish faqat daromadning ortishi bilan emas, balki ijtimoiy kapital, motivatsiya, tashabbus, o'z-o'zini baholash darajasi kabi murakkab ijtimoiy psixologik omillar bilan chambarchas bog'liq.

Shuningdek, O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarini rag'batlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlarda - xususan, Prezident farmonlari va qarorlarida tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholining ijtimoiy holatini yaxshilash maqsadida ajratilayotgan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, soliq yengilliklari, kasb-hunar markazlarining roli haqida fikrlar berilgan bo'lsa-da, ularning amaliy natijalari ilmiy izlanishlar asosida tizimli o'rganilmagan. Bu jihatdan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan kambag'allikni qisqartirish milliy strategiyasi asosiy manbalardan biri sifatida ajralib turadi. Ushbu strategiyada kambag'allikni qisqartirish vositasi sifatida tadbirkorlikni kengaytirish, ish o'rinlari yaratish, o'zini-o'zi band qilish tizimlarini rivojlantirishga doir yo'nalishlar aniqlab berilgan. Shuningdek, bandlik markazlari faoliyatini samarali tashkil etish, mahallabay ishlash tizimi, yoshlar va ayollarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari orqali tadbirkorlikni ijtimoiy o'zgarish omili sifatida ko'rishga urinish mavjud.

Zamonaviy adabiyotlarda shuningdek, raqamli tadbirkorlik, platforma iqtisodiyoti (Uber, Etsy, Upwork kabi) orqali ishsizlik muammolariga innovatsion

yondashuvlar taklif etiladi. Bu boradagi eng dolzarb nazariy manbalardan biri sifatida “gig economy” (freelance asosida ish yuritish) kontsepsiyasi alohida o‘rinni egallaydi.

Bu yondashuvga ko‘ra, bandlik tushunchasi klassik “ofis-joy-ish vaqt” modelidan ko‘ra kengroq talqin qilinib, har qanday iqtisodiy faoliyat, shu jumladan onlayn xizmatlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali savdo, internet orqali o‘qitish va boshqa ko‘nikmalarga asoslangan faoliyatlar ham bandlik mezoniga kiritilishi lozim. Ayni yondashuv O‘zbekiston sharoitida yangi imkoniyatlar va muammolarni ochib beradi: raqamli savodxonlik, internet qamrovi, moliyaviy inklyuziya kabi omillar tadbirkorlikning yangi shakllarini chuqurroq tahlil qilishni taqozo etadi.

METODOLOGIYA

Ushbu ilmiy tadqiqotning metodologiyasi O‘zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining kambag‘allikni qisqartirish va bandlikni ta‘minlashdagi real ta‘sirini chuqur va har tomonlama o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqotda klassik iqtisodiy tahlil metodlari bilan bir qatorda zamonaviy statistik-empirik yondashuvlar, ijtimoiy so‘rovnoma asosidagi dalillash usullari, hududiy nomutanosibliklarni baholash usullari, shuningdek, induktiv va deduktiv tafakkur metodlari uyg‘unlashtirildi. Birinchi navbatda, tadqiqot obyektni aniqlash va chegaralash maqsadida O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan mikro, kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlari tanlab olindi. Ularning ichki tarkibi, huquqiy maqomi, tarmoq yo‘nalishi, ijtimoiy-iqtisodiy muhitga ta‘siri kabi ko‘rsatkichlar asosida tabaqalashtirish amalga oshirildi. Ushbu subyektlar orqali kambag‘allik holatidan chiqib ketgan yoki ishsizlikdan bandlikka o‘tgan fuqarolarning faoliyati tadqiqot uchun asosiy empirik zaminni tashkil etdi.

NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida to‘plangan statistik ma‘lumotlar, so‘rovnomalar natijalari, intervyular tahlili, hududiy farqlar va sifatli axborotlar asosida bir qator dolzarb va empirik asoslangan natijalarga erishildi. Eng avvalo, 2020-2024 yillar davomida O‘zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining soni 1,7 baravarga oshgani, ularning faoliyati orqali yaratilgan ish o‘rinlari esa 850 mingdan ziyod bo‘lgani aniqlandi. Ushbu ko‘rsatkichlar davlat siyosatida tadbirkorlikni rag‘batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarning real samarasidir.

Ayniqsa, mikro va oilaviy tadbirkorlik subyektlari bandlikka bevosita ta‘sir ko‘rsatgan asosiy segment sifatida ajralib turadi. Statistik tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, ushbu tadbirkorlik turlarida ishlayotganlarning 43% ilgari rasman ishsiz bo‘lgan fuqarolardan iborat bo‘lib, ular kredit, subsidiyalar yoki mahalliy qo‘llab-quvvatlash dasturlari orqali o‘z faoliyatini boshlagan.

Hududlar kesimida esa tadbirkorlik va bandlik o‘rtasidagi bog‘liqlik darajasi farqlanishi aniqlangan bo‘lib, ayniqsa Farg‘ona vodiysi viloyatlarida tadbirkorlik intensivligi yuqori bo‘lgan tumanlarda ishsizlik darajasi milliy o‘rtacha ko‘rsatkichdan

1,2-1,6% past bo'lishi kuzatilgan. Aksincha, tadbirkorlik faolligi past bo'lgan hududlarda, masalan, tog'li yoki transport infratuzilmasi cheklangan tumanlarda ishsizlik va kambag'allik darajalari yuqori saqlanib qolmoqda. Bu esa tadbirkorlikni faollashtirishga infratuzilma, raqamli texnologiyalar, moliyaviy resurslarga qulay kirish imkoniyati kabi tashqi omillar kuchli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Yana bir muhim natija sifatida shuni ko'rsatish mumkinki, o'zini-o'zi band qilgan shaxslar soni izchil o'smoqda. Rasmiy manbalarga ko'ra, 2024-yilga kelib ularning soni 2 milliondan oshgan bo'lib, bu doimiy band aholining 20% dan ortig'ini tashkil etadi. Ushbu guruhda ayniqsa ayollar va yoshlar ulushi yuqori bo'lib, ular ko'pincha xizmat ko'rsatish, kichik savdo, go'zallik salonlari, tikuvchilik, onlayn xizmatlar yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Intervyular asosida aniqlanishicha, o'zini-o'zi band qilganlarning aksariyati ilgari hech qanday rasmiy faoliyat yuritmagan, lekin kasb-hunarga ega bo'lgach yoki kichik miqdordagi grant olgach, faoliyat boshlagan.

Bunday yondashuvlar nafaqat daromad manbaiga ega bo'lish imkonini yaratmoqda, balki oilaviy byudjetni mustahkamlash, bolalarning ta'lim sharoitlarini yaxshilash, uy-joy sharoitini oshirish kabi ijtimoiy transformatsiyalarni ham yuzaga keltirmoqda.

Raqamli tadbirkorlik sohasidagi o'sish ham tadqiqot natijalari qatorida o'rganildi. Ayniqsa pandemiyadan so'ng raqamli platformalar orqali ish yuritayotganlar soni 3 baravarga ortgan.

Onlayn ta'lim, elektron savdo, grafik dizayn, tarjima xizmatlari kabi yo'nalishlarda yoshlar faol bo'lib, bu yo'nalishda ishlayotganlarning 65 foizini 18-30 yoshdagilar tashkil etadi. Raqamli tadbirkorlik orqali ishsiz yoshlarga moslashuvchan va yuqori samarali bandlik shakllari yaratilmoqda. Shu bilan birga, raqamli savodxonlik darajasining pastligi, internet infratuzilmasining cheklanganligi ayrim hududlarda bu modelni keng yoyishga to'sqinlik qilmoqda. Ammo bu yo'nalishda "1 million dasturchi" dasturi kabi tashabbuslar raqamli iqtisodiy faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

1-rasm. 2020-2024 yillarda tadbirkorlik va bandlik ko'rsatkichlari

Yuqorida 2020-2024 yillarda O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari soni, yaratilgan ish o'rinlari va o'zini o'zi band qilganlar sonining o'sish dinamikasini ko'rsatadigan grafik hamda tegishli jadval taqdim etildi. Bu ko'rsatkichlar tadbirkorlik faoliyatining bandlik va kambag'allikni qisqartirishdagi ijobiy ta'sirini aniq ko'rsatib beradi.

Kredit olishda duch kelinayotgan muammolar, ayniqsa, kafillik, garov, foiz stavkalari, byurokratik to'siqlar kabi omillar tadbirkorlikni boshlashda asosiy to'siq sifatida qayd etilgan.

Shu sababli kreditdan foydalana olgan va foydalana olmagan guruhlar o'rtasida faoliyat barqarorligi, foyda miqdori, bandlik hajmi bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjud.

Kredit olgan guruhda o'rtacha daromad 1,8 baravarga, ishchilar soni esa 2 baravarga ko'p bo'lgan. Bu natijalar tadbirkorlikni moliyalashtirish mexanizmlarining kengaytirilishi ijobiy samaradorlikka olib kelishini ko'rsatadi.

Yakuniy natija sifatida aytish mumkinki, O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari orqali kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan siyosat amaliy natijalar berayotgan bo'lsa-da, bu yo'nalishda hududiy farqlarni kamaytirish, moliyaviy xizmatlarga qulay kirish imkoniyatlarini oshirish, ijtimoiy himoyani bozor mexanizmlari bilan uyg'unlashtirish, raqamli iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish kabi dolzarb vazifalar mavjud. Bu vazifalar tadbirkorlikni kelgusida yanada kuchliroq ijtimoiy-iqtisodiy omil sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari asosida aytish mumkinki, O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari kambag'allikni qisqartirish va ishsizlikni kamaytirishning eng samarali

mexanizmlaridan biri bo‘lib xizmat qilmoqda. Davlat tomonidan yaratilgan institutsional va moliyaviy infratuzilmalar, shu jumladan, maxsus fondlar, kasbga yo‘naltirish dasturlari, imtiyozli kreditlar - bularning barchasi tadbirkorlikning ijtimoiy ahamiyatini oshiradi. Ayniqsa, yoshlar va ayollar tadbirkorligini rag‘batlantirish orqali aholining zaif qatlamlarini iqtisodiy faollikka jalb etish mumkin bo‘lmoqda.

Biroq, hali ham muammolar mavjud: byurokratik to‘siqlar, kredit olishdagi murakkab jarayonlar, tahlil etilgan so‘rovnomalarda tilga olingan eng dolzarb muammolardir. Shu boisdan, kelgusida hududiy farqlarni kamaytirish, raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanishni kengaytirish, tadbirkorlik subyektlari uchun yagona raqamli platformalarni yaratish tavsiya etiladi. Tadbirkorlikni rivojlantirish orqali O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim bosqichlarni bosib o‘tmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аслонов А.А. Малое предпринимательство и занятость населения // Экономика и образование. - 2023. - №4. - С. 42-47.
2. Дадажонов И.Н. Социально-экономическая роль предпринимательства в Узбекистане. - Т.: Фан, 2022. - 184 с.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. Рўйхатдан ўтган тadbirkorlik субъектлари тўғрисида маълумотлар. - Тошкент, 2024.
4. Karimov O.Kh. Youth entrepreneurship development in Uzbekistan // Central Asian Review. - 2023. - Vol. 5, №1. - P. 33-39.

ELEKTR ENERGIYASI YO‘QOTISHLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

A.A.SHODIYEV

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini
mexanizatsiyalash muxandislari instituti
“Milliy tadqiqot universiteti” mustaqil izlanuvchisi

Elektr energiya yo‘qotishlarini buxgalteriya hisobida aks ettirish uchun 5911-“Elektr energiyasining texnologik yo‘qotishlari”, 5912-“Elektr energiyasining tabiiy yo‘qotishlari”, 5913-“Elektr energiyasining texnik yo‘qotishlari” ishchi schetlarini kiritish taklifining amaliyotda joriy etilishi natijasida yo‘qotishlarni buxgalteriya hisobining alohida obyekt sifatida aks ettirish, elektr yo‘qotishlarini me‘yorlariga asosan tarkibiy qismlarining miqdorlari alohida ajratilib, zarur hollarda buxgalteriya hisobi tizimida mustaqil ko‘rsatkichlar sifatida xaqqoniy ifodalash yo‘lga qo‘yildi. Shuningdek, mavjud buxgalteriya tizimi elektr energiyasining ijro balansida aks ettirilgan ma‘lumotlarni buzib ko‘rsatilishini oldini olishga, boshqarish uchun to‘liq va yetarli, shaffof axborot ta‘minotini shakllantirishga, yo‘qotishlarning haqiqiy hajmi, kelib chiqish sabablari, aybdorlari va xaqqoniy qiymatini aniqlash orqali, bartaraf etish va minimallashtirish imkoniyatlari yaratildi.

Texnologik yo‘qotishlar kuchlanish yo‘qotishlari, bo‘sh turib qolish yo‘qotishlari, stansiyalarning o‘z extiyojlari uchun sarflangan elektr energiyasi yo‘qotishlari, instrumental yo‘qotishlarga bo‘linadi. Ushbu yo‘qotishlarning har biri turi bo‘yicha alohida buxgalteriya hisobining obyektlari sifatida hisobga olinishi lozim. Shundagina elektr energiyasini sotuvchi korxonalar har bir yo‘qotish turi bo‘yicha xaqqoniy yo‘qotishlarni aks ettirishi mumkin bo‘ladi. Elektr energiyasi yo‘qotishlarini minimallashtirish uchun eng yuqori ko‘rsatkichli, ya‘ni elektr energiyasi yo‘qotishlari ichida ulushi eng katta bo‘lgan elektr energiyasi yo‘qotishlarini aniqlash, tahlil qilish, kelib chiqish sabablari o‘rganish orqali pasaytirish imkoniyatlari kelib chiqadi.

Me‘yordan ortiqcha elektr energiyasi yo‘qotishlarini aniqlash va hisobga olishda alohida 5911-“Elektr energiyasining texnologik yo‘qotishlari” nomli ishchi hisobvarag‘ini kiritish ishimizni ancha yengillashtiradi. Natijada yo‘qotishlarni buxgalteriya hisobining alohida obyekt sifatida aks ettirish, elektr yo‘qotishlarini me‘yorlariga asosan tarkibiy qismlarining miqdorlari alohida ajratilib, zarur hollarda buxgalteriya hisobi tizimida mustaqil ko‘rsatkichlar sifatida xaqqoniy ifodalash yo‘lga qo‘yildi. Shuningdek, mavjud buxgalteriya tizimi elektr energiyasining ijro balansida aks ettirilgan ma‘lumotlarni buzib ko‘rsatilishini oldini olishga, boshqarish uchun to‘liq va yetarli, shaffof axborot ta‘minotini shakllantirishga, yo‘qotishlarning haqiqiy hajmi, kelib chiqish sabablari, aybdorlari va xaqqoniy qiymatini aniqlash orqali, bartaraf etish va minimallashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

Texnologik yo'qotishlar tarkibida podstantsiyalarning o'z ehtiyojlari uchun sarflangan elektr energiyasi hajmi 24(yigirma to'rt) turdagi asosiy elektr energiyasi xarajatlaridan iborat bo'lib, umumiy yo'qotishlar ulushida taxminan 1/3 qismini tashkil etadi. Bunday yo'qotishlar me'yori va turlari "O'zenergosotish" aksionerlik jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan Nizomga asosan yuritiladi. Ammo shuni ta'kidlash joizki, ushbu hisob-kitoblarni yuritishda buxgalteriya bo'limlari tomonidan hisoblashishlarni aniq xujjatlashtirish mezonlari ishlab chiqilmaganligi, hisoblarda aniq elektr energiyasi balansining mavjud emasligi, ba'zi yo'qotishlar hisobi tahminiy amalga oshirish amaliyotining mavjudligi va ba'zi hisoblar natijalari umuman buxgalteriya hisobotlarida ko'rsatilmashligi hamda yo'qotishlarni hisobga olish jarayonlarining huquqiy asoslari ishlab chiqilmaganligi muammolari mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

Elektr energiyasi yo'qotishlarini hisobga olishning yana bir muammoli jihati bu elektr energiyasi yo'qotishlari miqdorining elektr energiyasini sotib olish narxida yuritilishidadir. Yo'qotishlar hajmining elektr energiyasini sotib olish narxida yuritilishi natijasida xaqqoniy buxgalteriya ma'lumotlari shakllanmasdan qolmoqda. Chunki barcha turdagi elektr energiyasi yo'qotishlari davomida xaqqoniy elektr qiymatini yo'qotadi. Elektr energiyasi yo'qotishlari sotish davrida yuz berishini inobatga olsak, korxonada sotish bahosidagi elektr energiyasini yo'qotadi. Bu yo'qotishlarni aynan, sotish bahosida hisobga olish zarur chunki sotilishi mumkin bo'lgan elektr energiyasi turli sabablarga ko'ra yo'qotiladi. Bu hisob metodologiyasi buxgalteriya hisobi va hisobotlarini xaqqoniy ma'lumotlar bilan ta'minlashga xizmat qiladi.

Elektr energiyasi yo'qotishlarini har doim ham aniq o'lchashning imkoni bo'lavermaydi. Masalan, tabiiy yo'qotishlar(ob-havoga bog'liq holda) miqdorini aniq hisoblash metodologiyasi mavjud emas. Ob-havoning namgarchiligi, yog'ingarchiliklar dinamikasi, elektr tarmoqlarining muzlashi, elektr uzatish tarmoqlarining tarkibi(alyumin, mis va boshqa metal) tabiiy yo'qotishlar miqdoriga ta'sir ko'rsatadi. Ob-havoning qanday bo'lishi oldindan bilish mumkin bo'lmagan hodisadir. Shu sababdan ham tabiiy kamayish va uning xaqqoniy miqdorining extimollilik darajasi muqarrar.

Hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati korxonalari tomonidan sarflangan hamda elektr energiyasini sotish xarajatlari tarkibida hisobga olingan xo'jalik inventarlari va jihozlari(konselyariya mollari) uchun 9413-"Xo'jalik inventarlari va jihozlari uchun xarajatlari" ishchi hisobvarag'ini taklif etamiz. Ushbu hisobvaraqda xaqiqatda sarflangan xo'jalik inventarlari va jihozlari aks ettiriladi. Hisobvaraqning debit qismida elektr energiyasini sotish xarajatlariga tegishli bo'lgan xo'jalik inventarlari va jihozlari xarajatlari kredit qismida esa, yakuniy moliyaviy

natijalarga yopilishi qayd etiladi. Ishchi hisobvarag‘i bo‘yicha buxgalterlik o‘tkazmalari quyidagi tartibda rasmiylashtiriladi:

Elektr energiyasini sotish xarajatlari tarkibida asosiy ulushni elektr yo‘qotishlari miqdori tashkil etadi. Hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyatida elektr yo‘qotishlari xarajatlarini hisobga olish uchun 9415- “Elektr energiya yo‘qotishlari-me’yordagi” hisobvarag‘i, hamda 9416- “Elektr energiya yo‘qotishlari-me’yordan ortiq” hisobvaraqlarini taklif etamiz. Agar, elektr energiyasi yo‘qotishlari standartlashtirilgan miqdordan oshib ketsa, ikki hisobvaraqlar bir vaqtda debitlanadi. Elektr energiyasi yo‘qotishlari elektr energiyasini sotish xarajatlarining 95-97 foizini tashkil qilmoqda. Me’yordagi yo‘qotishlar 9415-hisobvaraqda, me’yordan ortiq qismi esa 9416-hisobvaraqda aks ettiriladi. Buxgalterlik o‘tkazmalari quyidagi tartibda rasmiylashtirib boriladi:

- Aniqlangan elektr energiya yo‘qotishlari summasini aks ettirilishi:
Debit 9415- “Elektr energiya yo‘qotishlari-me’yordagi” hisobvarag‘i
Debit 9416- “Elektr energiya yo‘qotishlari-me’yordan ortiq” hisobvarag‘i
Kredit 2991-“Elektr energiyasi” hisobvarag‘i
- Hisobot davri oxirida elektr yo‘qotishlari hisobvaraqlarining yopilishi:
Debit 9910-“Yakuniy moliyaviy natija” hisobvarag‘i
Kredit 9415- “Elektr energiya yo‘qotishlari-me’yordagi” hisobvarag‘i
Kredit 9416- “Elektr energiya yo‘qotishlari-me’yordan ortiq” hisobvarag‘i.

Yuqorida nomlari qayd etilgan elektr energiyasini sotish xarajatlaridan boshqa barcha xarajatlar 9419- “Elektr energiyani sotish bo‘yicha boshqa xarajatlari” ishchi hisobvarag‘ida hisobga olinadi. Elektr energiyasini sotish bo‘yicha barcha xarajatlar umumlashtirilgan holda 9410-“Sotish xarajatlari” sintetik hisobvaraqlarning qoldig‘i sifatida moliyaviy hisobotlarda aks ettiriladi.

Buxgalteriya hisobida elektr energiyasi yo‘qotishlarini to‘liq, obyektiv va tizimli ravishda aks ettirish uchun buxgalteriya hisobi obyekt sifatida yo‘qotish tushunchasini aniqlash kerak. Energiya ta‘minoti tashkilotining iqtisodiy tizimidagi yo‘qotishlar tashkilotda mavjud bo‘lgan narsa(elektr energiyasi)ning yo‘qolishi, sotish xarajatlar esa tashkilotning xarajatlari deb tushunilishi kerak.

Ishlab chiqarish yo‘qotishlarini ko‘rib chiqishda ularni batafsilroq to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘qotishlar va xarajatlarga bo‘lish odatiy holdir. Biroq, buxgalteriya tizimida haqiqatga mos keladigan yo‘qotishlar to‘g‘risida axborot ishlab chiqishda yuqoridagi obyektlarni bir butun sifatida qabul qilish lozim. Buxgalteriya hisobi obyekt sifatida yo‘qotishlar:

- birinchidan, dastlabki hujjatlarda qayd etilishi;
- ikkinchidan, baholanishi;
- uchinchidan, joriy buxgalteriya hisobida aks ettirilishi;

to'rtinchidan, barcha yo'qotishlar miqdori to'g'risida umumlashtirilgan ma'lumotlar shaklida taqdim etilishi kerak.

Ishlab chiqarishdagi yo'qotishlar o'zining iqtisodiy mohiyatiga ko'ra, xo'jalik yurituvchi subyektning ijtimoiy zarur ishlab chiqarish mahsulotlarini yaratish va ishlab chiqaruvchi faoliyatining yakuniy natijalarini yaxshilash qobiliyatini tuzatib bo'lmaydigan yo'qotishdir. Ular yo'qolgan ishlab chiqarish resurslari, mahsulotlar va foydalarda ifodalanishi mumkin. Yo'qotishlar hajmi va hatto ularning mavjudligini tan olish biznes sharoitlarini baholash uchun qabul qilingan mezonning progressivligiga bog'liq. Tashish(yetkazib berish) paytida texnologik yo'qotishlar va tabiiy yo'qotishlar sodir bo'lishi mumkin. Ushbu tushunchalarni ajratib ko'rsatish kerak. Shunday qilib, tashish paytida tabiiy yo'qotish biologik va fizik-kimyoviy xususiyatlarning o'zgarishi oqibatidir. Ushbu ta'rifga asoslanib, tabiiy yo'qotish bug'lanish, ob-havo, qisqarish va boshqalar kabi hodisalarni o'z ichiga olishi kerak. Shunday qilib, talablar va standartlar, texnik va texnologik shartlarning buzilishi, asbob-uskunalarining noto'g'ri ishlashi, shuningdek o'lchash asboblarining shikastlanishi natijasida sodir bo'lgan texnologik yo'qotishlar va nuqsonlar, yetkazib berish paytida tovar-moddiy boyliklarning yo'qolishi tabiiy yo'qotish sifatida tasniflanmasligi kerak. Texnologik yo'qotishlar ishlab chiqarish jarayonida va yetkazib berish(tashish) paytida yuzaga keladi va foydalaniladigan uskunaning ekspluatatsion(texnik) xususiyatlari bilan belgilanadi. Shunday qilib, texnologik yo'qotishlar qo'llaniladigan texnologiyalarning xususiyatlari tufayli yuzaga keladi. Yo'qotishlar turini aniqlash uchun ularning paydo bo'lish sabablarini aniqlash kerak. Shunday qilib, agar yo'qotishlar fizik-kimyoviy xususiyatlarning o'zgarishi natijasida yuzaga kelsa, bu yo'qotishlar tabiiy yo'qotish sifatida hisobga olinishi kerak. Agar yo'qotishlar natijasida fizik-kimyoviy xususiyatlar o'zgarib, bunday yo'qotishlar texnologik deb tasniflanishi kerak. Xususan, elektr energiyasini uzatishda uning bir qismi uzatish jarayoniga sarflanadi, shuning uchun bu yo'qotishlarni texnologik yo'qotishlar sifatida hisobga olish kerak. Qonun bilan tasdiqlangan "Elektr energiyasi uchun ta'riflarni (uni uzatish xizmatlari uchun to'lov miqdorini) hisoblash va tartibga solish maqsadida qabul qilingan, uni uzatish (yo'qotish) uchun elektr energiyasini texnologik iste'mol qilish standartlari" doirasida, "Elektr energiyasini uzatish davomidagi texnologik iste'mol" tushunchasidan foydalanish tavsiya etiladi.

Yo'qotishlar va resurslarning samarasiz xarajatlarini hisobga olishni oqilona tashkil etishning muhim jihati ularning ilmiy asoslangan tasnifidir. Yo'qotishlarni tasniflash masalalarini ko'rib chiqish lozim, chunki aniqlangan turli guruhlar uchun buxgalteriya hisobini tashkil etish o'ziga xos xususiyatlarga ega, ularni o'rganish va yangi buxgalteriya qoidalarini ishlab chiqish ma'lum bir guruhni tavsiflovchi tafsilotlarga yaxshi yo'naltirishni talab qiladi.

Ishlab chiqarishdagi yo'qotishlarni tasniflashning asosiy talabi murakkablikdir. Korxonada darajasidagi yo'qotishlarni hisobga olish uchun tasniflash turli xil boshlang'ich va tashkiliy sabablar va sharoitlar tufayli yuzaga kelgan yo'qotishlarni hisobga olish imkonini beradigan ishlab chiqarish jarayonining barcha hodisalarining haqiqiy aloqalarini aks ettirishi kerak. Kelgusida buxgalteriya hisobi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni tahlil qilishda aniqlangan sabablarga ta'sir qilish va ularni bartaraf etish orqali yo'qotishlarning oldini olish imkonini beradi.

Har qanday moddiy obyektning bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish ma'lum xarajatlarni (ishlarni) talab qiladi. Obyektlarni ko'chirishda ko'pincha "Yonilg'ich iste'moli" tushunchasi qo'llaniladi. Shunga o'xshash energiya iste'moli an'anaviy ravishda energiya yo'qotishlari deb ataladi. Ushbu atama keng ma'noda don, ko'mir va boshqalarni tashish paytida yo'qotishlar bilan bog'liq bo'lgan elektr energiyasini uzatishning yomon tashkil etilgan jarayoni g'oyasini keltirib chiqaradi. Ushbu holat "elektr energiyasini elektr tarmoqlari orqali uzatish uchun iste'mol qilish" atamasini qo'llash maqsadga muvofiq degan xulosaga olib keladi. Shu bilan birga, ushbu atamaning qo'llanilishi ham hodisaning mohiyatini to'liq aks ettirmaydi. Haqiqiy elektr yo'qotishlari tarmoqqa yetkazib beriladigan elektr energiyasi va tarmoqdan iste'molchilarga chiqarilgan elektr energiyasi o'rtasidagi farqni ifodalaydi. Texnologik iste'mol, shubhasiz, tarmoq elementlaridagi texnik yo'qotishlarni va podstantsiyalarning o'z ehtiyojlari uchun iste'mol qilish paytida yo'qotishlarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu jarayonlar jismoniy energiya iste'moli bilan birga yuzaga keladi. Energiyaning jismoniy iste'moli ham uning o'g'irlanishi hisoblanadi, ammo yo'qotishlarning ushbu komponentini texnologik iste'molga kiritish mumkin emas, chunki elektr energiyasini o'g'irlash energiya ta'minoti tashkilotining texnologik jarayonining xususiyati emas. O'lchash asboblaridagi xatoliklar jismoniy energiya miqdorini o'zgartirmaydi, lekin faqat noto'g'ri aks ettiradi. Shu bilan birga, texnologik xarajatlarning irratsional darajada katta bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Papdayev M.Q. Iqtisodiyotni epkinlashtirish sharoitida iqtisodiy tahlilning nazariy va metodologik muammolari: i.f.d. dic. avtoref. - T.: O'z.P BMA. 2002-y. 43-b.
2. Klychova G. S. "Development of Accounting and Financial Reporting For Small and Medium-Sized Businesses in Accordance with International Financial Reporting Standards",: Kazan Federal University, Institute of Management, Economics and Finance, Kazan, 420008, Russia. 31 March 2015.
3. Lukas Klee, Construction Law, 1st edition, John Wiley & Sons, United Kingdom, 2015.

O‘ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

To‘qsonov Xurshid

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi kunda malakali ishchi kuchiga ega bo‘lish yangi texnologiya joriy qilish, talabga javoban tovar turlarini tez o‘zlashtirish, zamonaviy marketing xizmatidan foydalanish kabi tadbirlar qatori mamlakat raqobatbardoshligini aniqlash va raqobat kurashida g‘olib chiqish shartiga aylanmoqda. Ichki mehnat bozori faoliyati kapitalning nomoddiy shakllari: ijtimoiy, tashkiliy, korporativ, insoniy, intellektual va boshqalar raqobatdoshligini rivojlantirishga uzviy bog‘liq bo‘lib kelmoqda. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, mazkur maqola O‘zbekistondagi inson kapitalining rivojlanishi va mehnat bozorini shakllantirishdagi, bandlikni ta‘minlashdagi va ishsizlikni kamaytirishdagi roli ko‘rib chiqiladi.

Tayanch iboralar: raqobatbardoshlik, ishchi kuchi raqobatbardoshligi, inson kapitali, mehnat bozori

Kirish. XX asrning 90-yillari boshlarida Davlat ishlab chiqargan asosiy tamoyillar, maqsad va vazifalar, shu jumladan, aholini ish bilan ta‘minlash siyosati hayotga tatbiq etilib bo‘lib, zamonaviy talablarga javob bermay qoldi. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida, davlatning asosiy maqsadi - ommaviy ishsizlikning oldini olish, qayta tashkil etilayotgan va bankrot korxonalaridan ozod qilingan ishchilarni qaytadan ish bilan ta‘minlash edi.

So‘nggi 25 yil ichida mamlakatimizning iqtisodiy faol aholisining katta qismi (94-95%) band bo‘lib, bandlikning katta qismi mamlakat iqtisodiyotining norasmiy sektorida va tashqi mehnat migratsiyasiga to‘g‘ri kelgan. Boshqa so‘z bilan aytganda, davlatimiz mustaqillikka erishgach, o‘tgan asrning 90-yillari boshidan hozirgi kungacha norasmiy bandlik va tashqi mehnat migratsiyasi umumiy ishsizlikni 4-5 % darajasida ushlab turish va ko‘pchilik uchun yashash va yashash sharoitlarini yaxshilash uchun zarur bo‘lgan daromadlarni olish imkoniyatini berdi. Hozirgi kunda O‘zbekiston o‘rtacha rivojlanish darajasiga yetgan mamlakat deb aytsa bo‘ladi. Shu bilan birga, munosib va doimiy ish o‘rinlarini tashkil etish, majburiy ish va bolalar mehnatiga chek qo‘yish dolzarb masalalarga aylandi.

Har yili 300 mingga yaqin yosh fuqarolarni mehnat bozoriga ilk bor jalb qilish va 100-120 ming mehnat muhojirlarining o‘z vatanlariga qaytish muammolari alohida e‘tibor talab qiladi. Bundan tashqari, ayollarning iqtisodiy faolligi o‘zlashini ta‘minlash va norasmiy bandlikni kamaytirish masalalari ham o‘z yechimini kutmoqda. Kamida 2 million kishi ish bilan ta‘minlashga muhtoj va ishchi kuchi har yili 350-370 ming kishiga ko‘paygan sharoitda barqaror va samarali yangi ish o‘rinlari yaratish jarayonini tezlashtirish zarurdir. Biroq, ko‘p yillar davomida qabul qilinib amalga oshirilib

kelayotga ish bilan ta'minlash Davlat dasturlari yuqori mahsuldorlikni kengaytirish muammosini hal qilmayapdi. Ish o'rinlarining taxminan to'rt dan uch qismi yuridik shaxs tashkil etmagan kichik biznes, xususiy va yakka tartibdagi tadbirkorlikni jadal rivojlanishi, kasanachilik va o'z-o'zini ish bilan ta'minlashning barcha shakllarini rivojlantirish hisobiga yaratilmoqda.

Norasmiy sektorda ishlayotganlar, shu jumladan norasmiy mehnat muhojirlari sifatli mehnat sharoiti, ijtimoiy sug'urta bilan ta'minlanmaydi va qarilikda aholining kam ta'minlangan qatlamlari toifasiga kirib ketish xavfini tug'diradi. Ular bilan bir qatorda iqtisodiyotda band bo'lgan yoshlar va ayollar ham ishsiz qolish xavfi ostida qolayotganligi hech kimga sir emas.

Shunday qilib, bandlikning asosiy qismi (norasmiy sektorda ishlayotganlar, norasmiy ravishda ishlaydigan mehnat muhojirlari, iqtisodiyotda band bo'lgan yoshlar va ayollar) barqaror emas degan xulosaga kelish mumkin, ya'ni shu qatordagi xodim vaqtincha daromad bilan ta'minlangan bo'lsa ham, yaqin kelajakda ishi barqarorligi, ish joyi saqlab qolinishi, ish yo'qotgan holda qayta ta'minlanishi, munosib mehnat sharoiti, martaba o'sishi kabi imtiyozlari kafolatlamaydi. Shunday ekan, mamlakatimiz o'z daromadlarini o'rtacha darajadan yuqori bo'lgan mamlakatlar guruhiga tez sur'atda ko'chib o'tishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan hozirgi zamonda, norasmiy bandlikni qisqartirish muammosi o'ta dolzarb bo'lib qolmoqda, chunki mehnat unumdorligi va aholining real daromadlari inklyuziv o'sishni ta'minlangandagina, aholining o'rta sinfi qatori kengaygandagina bu maqsadga erishish mumkin.

Sh.M.Mirziyoyevning 2016-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidenti etib tayinlanganidan so'ng ushbu maqsadga erishish yo'lida jiddiy chora-tadbirlar o'tkazilib kelmoqda.

Shu jumladan, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi" doirasida ijtimoiy soha rivojlanishi muhim yo'nalishlardan biri etib belgilandi. Bu yo'nalishda yangi barqaror ish o'rinlarini yaratish orqali bandlikni oshirishni nazarda tutiladi.

Hozirda O'zbekiston Respublikasida bandlikni davlat tomonidan boshqarish tizimida jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ushbu tizimning ma'muriy islohoti bandlik bo'yicha davlat siyosati uchun mas'ul bo'lgan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi funksiyalarini gorizontal va vertikal optimallashtirishga qaratilgan.

Hozirgi kunda mehnat organlarining tashkiliy tuzilmasi, bandlikni davlat tomonidan tartibga solishning huquqiy asoslari, mehnat statistikasini uslubiy jihatdan takomillashtirishdan bilan birgalikda davlat xizmatining butun tizimi takomillashtirilmoqda. Biroq, yuqoridagi islohotlar hali yakunlanmaganligi sababli, hanuzgacha bir qator muammolar saqlanib qolmoqda, shu jumladan, ayollar va yoshlarning barqaror bandligi, norasmiy bandlikni qisqartirish, norasmiy tashqi mehnat migratsiyasi kata ahamiyat talab etadi.

Mavjud mehnat bozorini isloh qilish jarayonida O'zbekiston iqtisodiyotining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ijtimoiy va mehnat munosabatlariga yangi innovatsion yondashuvlar talab etiladi.

Bandlikni rivojlantirishning innovatsion strategiyalari nafaqat neoklassik paradigmaning postulatlarini, balki yangi hodisalarni nazariy va uslubiy tahlil qilish va tizimlashtirishni, shuningdek, hozirgi zamonning yangi muammolariga duch keladigan bandlikni boshqarish tizimini an'anaviy yo'nalishlarini sifat jihatidan o'zgartirilishini talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Rivojlangan mamlakatlarda ta'limning to'liq tsikliga sarmoya kiritishga, ya'ni uch yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'qitish uchun mablag 'ajratishga katta e'tibor berilmoqda. Kelajakda bunday investitsiyalar 15-17 baravar miqdorida to'lanadi... Biz inson kapitaliga e'tiborni kuchaytirishimiz, yoshlarimizning salohiyatini yuzaga chiqarish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanishimiz zarur".

Bugungi kunda ilgari mavjud bo'lmagan mutaxassislik va kasblarda yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, shuning uchun ilgari o'rganilgan ko'nikmalarning ko'pi eskirgan (masalan, kompyuterlar, yozuv mashinkalari va ularda ishlash mahoratiga ega yozuvchi kasbining joriy qilinishi bilan). Shunday qilib, raqamli texnologiyalar va boshqa innovatsiyalarning rivojlanishi sharoitida odamlarni munosib ish joylari bilan ta'minlash uchun talab qilinadigan yangi bilim va ko'nikmalarni egallash maqsadida qayta tayyorlash tufayli o'zgarishga moslashuvi muhim ahamiyatga ega. Biroq, inson kapitalini yaratish uni rivojlantirish uchun katta sarmoyalarni talab qiladi, shuning uchun aholini ijtimoiy himoya qilish, shuningdek sog'liqni saqlash va ta'limni rivojlantirish uchun moliyaviy resurslarni har tomonlama qamrab olish va optimallashtirishni ta'minlaydigan yangi va samarali strategiya va yondashuvlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Shunday ekan, mehnat bozori faoliyat ko'rsatayotgan hozirgi sharoitda kapitalning nomoddiy shakllari: ijtimoiy, korporativ, tashkiliy, insoniy, intellektual va boshqalar asosida raqobatdosh ustunliklarni rivojlantirish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Inson kapitalining raqobatbardoshligi potentsial va amaldagi mehnat unumdorligini belgilovchi asosiy omillar, shuningdek ish beruvchilarning mehnatni qabul qilishga tayyorligi va ehtiyojini va ish sifatini, ya'ni malakali mehnat ko'nikmalariga bo'lgan bozor talabini tavsiflovchi omillar bilan ta'minlanadi.

Doimiy o'qitish jarayoni xodimning inson kapitalini raqobatbardoshligini ta'minlaydi - o'qitish va qayta tayyorlash unga nafaqat bilim sohasidagi yangi talablarga moslashishga, balki aql, qobiliyat, bilimlarni rivojlantirish, dunyoqarashini, yangi bilim va ko'nikmalarini qo'llash sohalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Korxonalar (tashkilot) uchun o'z xodimlarini tayyorlash (qayta tayyorlash) dasturining afzalliklari yaqqol ko'rinib turibdi va bu quyidagi shartlar bajarilgan

taqdirdagina samarali bo'ladi: birinchidan, xodimlarning doimiy ravishda o'z malakalarini oshirishlariga rag'batlantirish; ikkinchidan, ushbu maqsadga erishishda ularga samarali yordam ko'rsatish. Birinchi vazifa zarur kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish, shuningdek, nafaqat xodimning malakasini oshirish, balki ijtimoiy jihatdan tasdiqlangan korporativ xatti-harakatlar modelini shakllantirish uchun zarur moliyaviy va ma'naviy-ruhiy tadbirlarni qabul qilishni o'z ichiga oladi. Ikkinchi muammo nafaqat moddiy va moliyaviy mablag'larni sarflash, balki muayyan tashkiliy sa'y-harakatlar bilan bog'liq.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda aytish mumkinki, hozirgi sharoitda mamlakatda mavjud mehnat salohiyatini saqlash, oshirish va undan foydalanish zarurati kundan-kunga oshib bormoqda. O'zbekistonda bandlikning innovatsion shaklini yaratish jarayoni boshlandi, ammo tez va samarali ravishda keyingi bosqichga o'tish uchun anklav va tabiiy institutsionalizatsiya mexanizmlari va maxsus imtiyozlar zarur. Mamlakat raqobatbardoshligining asosiy sharti yuqori malakali, ijodiy, tashabbuskor, harakatchan ishchi kuchi ekan, ushbu tadbirlar amalga oshirilgan holda, mamlakatimiz yanada rivojlanib, xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimida yanada katta o'rin egallashiga amin bo'lishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi Farmoni.
2. Mirziyoyev Sh.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz". T.: "O'zbekiston" NMIU - 2017.

XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYA VA RAQAMLI IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI

To'qsonov Xurshid

Termiz Iqtisodiyot va Servis universiteti

Annotatsiya: XXI asr boshidan boshlab dunyo iqtisodiyoti tubdan o'zgarishlarga duch keldi. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va transmilliy integratsiya jarayonlari global iqtisodiy tizimning yangi shaklini vujudga keltirdi. Shu jarayonda xalqaro iqtisodiy integratsiya - mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik, savdo, investitsiya va texnologik almashinuvning chuqurlashuvi - barqaror rivojlanish uchun muhim vositaga aylanib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Boshqa tomondan, raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarish, ta'lim, moliya, transport, energetika

kabi bir qator sohalarida samaradorlikni oshirib, barqaror iqtisodiy o'sishning yangi mexanizmini shakllantirish jadal sur'atlarda mamlakatlarda rivojlanib boryapti. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan **2015-yil 25-sentabrda** qabul qilingan "Dunyo o'zgarishi sari: 2030-yilga qadar Barqaror rivojlanish dasturi"da raqamli transformatsiya va xalqaro hamkorlik global barqarorlikning ajralmas tarkibiy qismi sifatida qayd etilgan.

Tayanch iboralar: raqamli iqtisodiyot, xalqaro iqtisodiy integratsiya, barqaror rivojlanish, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt (ai), raqamli infratuzilma, transmilliy hamkorlik, elektron savdo (e-commerce), raqamli xizmatlar eksporti, yashil iqtisodiyot, energiya samaradorligi, raqamli savodxonlik, smart city (aqlli shaharlar).

Kirish. Xalqaro iqtisodiy integratsiya - bu mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish, yagona bozorlar yaratish, erkin savdo zonalarini tashkil etish va siyosiy-iqtisodiy uyg'unlikka erishish jarayonidir.

Integratsiya jarayonlari bugungi kunda quyidagi bosqichlarda namoyon bo'lmoqda:

1. Erkin savdo zonalarini (masalan, ASEAN, MERCOSUR);
2. Bojxona ittifoqlari (Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi, Yevropa Ittifoqi);
3. Yagona bozorlar (EU Single Market, African Continental Free Trade Area);
4. Iqtisodiy va pul ittifoqlari (EUROZONE, WAEMU);
5. To'liq iqtisodiy integratsiya - yagona siyosat va boshqaruv organlari shakllanishi.

2024-yilda dunyo yalpi ichki mahsulotining (YaIM) 56 foizi xalqaro iqtisodiy bloklar (Yevropa Ittifoqi, ASEAN, NAFTA, BRICS) tarkibiga kiruvchi mamlakatlar hissasiga to'g'ri keldi. Bu esa integratsiyaning global iqtisodiyotdagi rolini yaqqol ko'rsatadi.

Shuningdek, Yevropa Ittifoqi (EU) va BRICS kabi yangi koalitsiyalar iqtisodiy barqarorlik, energiya samaradorligi, raqamli boshqaruv va yashil iqtisodiyot sohalarida hamkorlikni kengaytirdi.

Raqamli iqtisodiyot - bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan iqtisodiy tizim bo'lib, u ma'lumotlar, tarmoqlar va raqamli platformalar orqali ishlab chiqarish, taqsimot va iste'mol jarayonlarini boshqaradi.

Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot 2023-yilda dunyo YaIMining 15,5 foizini tashkil qilgan bo'lib, 2028-yilgacha bu ko'rsatkich 25 foizga yetishi prognoz qilingan.

Raqamli texnologiyalar quyidagi uchta yo'nalishda barqaror rivojlanishni ta'minlaydi:

1. Iqtisodiy barqarorlik: elektron savdo, raqamli bank xizmatlari;
2. Ijtimoiy barqarorlik: masofaviy ta'lim, elektron hukumat xizmatlari;

3. Ekologik barqarorlik: energiya monitoring tizimlari, “aqlii shaharlar”, chiqindilarni raqamli boshqarish orqali qayta ishlash.

Misol tariqasida, Estoniya, Janubiy Koreya va Singapur raqamli iqtisodiyot asosida resurs sarfini 30-40% ga qisqartirishga erishgan. Bu esa barqaror rivojlanishning bevosita natijasidir.

Bu jarayonlar O‘zbekiston uchun ham dolzarb. So‘nggi yillarda mamlakat “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasi asosida integratsiya jarayonlariga faol qo‘shilmoqda. Natijada, 2025-yilda respublika xizmatlar sohasining asosiy turlari bo‘yicha ko‘rsatkichlarining 21,2 foizi aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hissasiga to‘g‘ri kelgan.

O‘zbekiston 2019-yildan buyon “Raqamli iqtisodiyot milliy strategiyasi” asosida iqtisodiy integratsiyani kuchaytirib kelmoqda.

Biroq bu jarayonda ayrim to‘siqlar ham mavjud bo‘lib, quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Texnologik tengsizlik - rivojlanayotgan davlatlarda internet infratuzilmasi rivojlangan davlatlarga nisbatan zaifroq;

2. Raqamli tafovut - shahar va qishloq hududlari o‘rtasida raqamli xizmatlardan foydalanish darajasi keskin farq qiladi;

Ilmiy tadqiqotlar (OECD, IMF, WEF hisobotlari) shuni ko‘rsatadiki:

- Raqamli iqtisodiyotning 1% o‘shishi YaIM o‘shishiga o‘rtacha 0,4% hissa qo‘shadi;

- Integratsion ittifoqlarda ishtirok etuvchi davlatlar energiya samaradorligini 15-20% ga oshiradi;

- Raqamli texnologiyalarni joriy etgan davlatlarda ishsizlik darajasi 3-5% kamaygan;

- Xalqaro ma’lumot almashinuvi va raqamli to‘lov tizimlari yordamida soliq shaffofligi 25% ga oshgan.

Bu raqamlar raqamli integratsiyaning barqaror rivojlanishga bevosita va ijobiy ta’sirini ilmiy asosda isbotlaydi.

Shu o‘rinda raqamli integratsiyaning barqaror rivojlanishiga quyidagi yo‘llar orqali amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘lar edi:

1. Mintaqaviy raqamli integratsiyani chuqurlashtirish - Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida yagona raqamli bozor yaratish zarur.

2. Raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish - 5G, sun‘iy intellect asosida tarmoqlarni rivojlantirish.

3. Ekologik standartlarni raqamlashtirish - chiqindi boshqaruvi, suv va energiya iste’molini nazorat qilish tizimlarini integratsiyalash.

4. Raqamli savodxonlikni oshirish - ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimida “raqamli savodxonlik” keng miqyosda oshirish.

5. Davlat va xususiy sektor hamkorligi - innovatsion klasterlar, startaplar va xalqaro grant dasturlari orqali investitsiyalarni jalb etish.

6. Kiberxavfsizlikni mustahkamlash - xalqaro standartlarga mos raqamli himoya tizimlarini joriy etish.

Xulosa. Xalqaro iqtisodiy integratsiya va raqamli iqtisodiyot global iqtisodiyotning yangi bosqichini belgilab bermoqda. Ularning o‘zaro uyg‘unlashuvi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi, ekologik barqarorlikni ta‘minlash muammolarini keskin kamaytiradi, iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlaydi, inson kapitali va innovatsion salohiyatni rivojlantiradi.

Bugungi kunda raqamli integratsiya barqaror o‘shishning asosiy lokomotivi sifatida tan olinmoqda. Raqamli iqtisodiyot va xalqaro iqtisodiy integratsiyaning uyg‘unlashuvi kelajakda nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ham ta‘minlovchi asosiy mexanizmga aylanadi. Shu sababli, O‘zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun raqamli integratsiyaga tayangan barqaror iqtisodiy siyosat strategik ustuvor yo‘nalish bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi Farmoni.

2. Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz”. T.: “O‘zbekiston” NMIU-2017

3. “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi Farmoni. PF-6079.

A. Qosimov, N. To‘xtayev. “Iqtisodiy tahlil va raqamli boshqaruv” - Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.

4. “Raqamli iqtisodiyot va elektron tijorat” fanidan o‘quv qo‘llanma. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2023.

YASHIL IQTISODIYOTNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI

Xaydarova Shoxista Davranovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Kucharov Alisher Bozor o‘g‘li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni shakllantirish va uni moliyalashtirishning dolzarb masalalari yoritilgan. Yashil iqtisodiyot tushunchasi, uning asosiy tamoyillari va barqaror rivojlanishdagi

oʻrni tahlil qilingan. Mamlakatda ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish boʻyicha amalga oshirilayotgan ishlar oʻrganilgan. Moliyaviy vositalar - yashil obligatsiyalar, ekologik kreditlar, davlat subsidiyalari, xususiy investitsiyalar orqali yashil loyihalarni qoʻllab-quvvatlash mexanizmlari koʻrib chiqilgan. Tadqiqot yakunida yashil moliyalashtirishni yanada samarali amalga oshirish uchun taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit soʻzlar: Yashil iqtisodiyot, moliyalashtirish, barqaror rivojlanish, ekologik kreditlar, yashil obligatsiyalar, investitsiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik siyosat, moliyaviy mexanizmlar.

Kirish.

Global iqlim oʻzgarishi, ekologik muammolar, tabiiy resurslarning cheklanganligi va energetik xavfsizlik masalalari zamonaviy iqtisodiy siyosatni qayta koʻrib chiqishni talab qilmoqda. Ayniqsa, yashil iqtisodiyot kontseptsiyasining paydo boʻlishi va uni amalga oshirish dolzarb masalaga aylangan. Yashil iqtisodiyot - bu resurslarni tejaydigan, uglerod chiqindilarini kamaytiradigan, atrof-muhitni muhofaza qiladigan va ekologik barqarorlikni taʼminlaydigan iqtisodiy faoliyatlar majmuasidir. Mazkur model iqtisodiy oʻsish bilan bir qatorda ekologik xavfsizlik va ijtimoiy adolatni uygʻunlashtirishni nazarda tutadi. Oʻzbekiston Respublikasi misolida yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish masalasi barqaror rivojlanishning asosi boʻlib, uni amalga oshirishda moliyaviy mexanizmlar, xalqaro hamkorlik, milliy resurslardan foydalanish samaradorligi muhim rol oʻynaydi.

Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish deganda, ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga oʻtish, chiqindilarni qayta ishlash, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanishni qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltirilgan moliyaviy vositalar va institutsional choralar tushuniladi. Ushbu moliyaviy mexanizmlar qatoriga yashil obligatsiyalar, ekologik fondlar, davlat investitsiya dasturlari, xususiy sektor moliyasi, xalqaro donorlar granti va kreditlari, soliq imtiyozlari va ekologik subvensiyalar kiradi. Yashil moliyalashtirish strategiyasining muvaffaqiyati esa ushbu mexanizmlarning bir-biri bilan uzviy integratsiyalashuvi, ularning samarali monitoringi va iqtisodiyot tarmoqlariga maqsadli yoʻnaltirilishiga bogʻliq.

Asosiy qism.

Oʻzbekistonda yashil iqtisodiyotga oʻtish boʻyicha huquqiy asoslar shakllantirilgan. Jumladan, 2019-yilda qabul qilingan “Atrof-muhitni muhofaza qilish toʻgʻrisida”gi qonun, 2022-2026-yillarga moʻljallangan Yashil iqtisodiyot milliy strategiyasi, Energetika strategiyasi va Barqaror rivojlanish maqsadlari boʻyicha milliy koʻrsatkichlar tizimi bu yoʻnalishda asos boʻlib xizmat qilmoqda. Xususan, Yashil

iqtisodiyot strategiyasida 2030-yilga borib qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini 25 foizga yetkazish, sanoatda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni 50 foizga kamaytirish kabi konkret maqsadlar belgilangan.

Mamlakatda yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishda xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, Osiyo taraqqiyot banki (OTB), Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB), BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP), Global ekologik fond (GEF) O'zbekistonda energetika samaradorligi, ichimlik suvi ta'minoti, chiqindilarni boshqarish va ekologik ta'lim bo'yicha bir qator loyihalarni moliyalashtirib kelmoqda. Misol uchun, YTTB tomonidan moliyalashtirilayotgan "Yashil energiya O'zbekiston" loyihasi orqali quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi jadallashdi. 2023-yil holatiga ko'ra, mamlakatda jami 2,6 milliard AQSH dollari miqdoridagi yashil loyihalar xorijiy moliyaviy ko'mak asosida amalga oshirilmoqda.

Yashil moliyalashtirishda ichki moliya tizimining ishtirokini kuchaytirish esa istiqboldagi eng muhim vazifalardan biridir. O'zbekistonda ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun Yashil iqtisodiyot jamg'armasi tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy vazifasi byudjet va budjetdan tashqari mablag'lar asosida ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlashdir. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik asosida "yashil" loyihalarni amalga oshirish uchun maxsus moliyaviy vositalar, jumladan, yashil kreditlar va sug'urta xizmatlari joriy etilmoqda. Lekin, bu tizim hali to'liq ishlamayapti. Asosiy to'siqlar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: yashil texnologiyalar bozorining cheklanganligi, moliyaviy resurslarning yetishmasligi, investorlar uchun xavf tahlil mexanizmlarining yetarli emasligi, byurokratik tartib-taomillarning murakkabligi va ekologik hisobot tizimining pastligi.

Yashil moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish uchun bir necha strategik yo'nalishlar dolzarb. *Birinchi*dan, yashil obligatsiyalar bozorini shakllantirish muhim. Bu vosita orqali davlat yoki yirik korporatsiyalar ekologik loyihalar uchun kapital jalb qiladi va obligatsiya egalariga qayta tiklanuvchi manbalar asosida foyda qaytariladi. *Ikkinchi*dan, ekologik baholash va ijtimoiy ta'sir monitoringi tizimini raqamlashtirish orqali moliyaviy shaffoflikni oshirish lozim. *Uchinchi*dan, tijorat banklari va sug'urta kompaniyalari o'rtasida yashil moliyalashtirish xizmatlarini joriy etish, masalan, yashil ipoteka, ekologik kafolat sug'urtalari va yashil kredit reyting tizimlari orqali moliyaviy tizim ishtirokini kengaytirish kerak.

O'zbekistonning geoiqtisodiy holati va tabiiy resurslar salohiyati yashil iqtisodiyotga o'tishda katta imkoniyatlar yaratadi. Masalan, respublikaning janubiy hududlari (Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy) yil bo'yi quyosh nuri intensivligining yuqoriligi sababli quyosh energiyasi ishlab chiqarishda yetakchi bo'lishi mumkin. Shu asosda zamonaviy fotoelektrik panellar, energiya saqlash tizimlari va mikro tarmoqlar

yaratilib, ular qishloq joylardagi energiya tanqisligini bartaraf etadi. Bundan tashqari, Samarqand, Buxoro, Xorazm viloyatlarida ekologik turizmni rivojlantirish orqali yashil iqtisodiyot sohalari kengaytirilishi mumkin.

Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishda aholining va xususiy sektorning faol ishtirokini ta'minlash ham muhim. Mahalliy tadbirkorlar va aholiga ekologik mahsulot ishlab chiqarish, chiqindilarsiz texnologiyalar joriy etish, suvni tejash texnikalarini o'rganish va qo'llash bo'yicha grant dasturlarini kengaytirish zarur. Ayniqsa, dehqon va fermer xo'jaliklari uchun yashil agrotexnologiyalar (tomchilatib sug'orish, kompostlash, agrovoltaika) asosida investitsiyalar jalb qilish orqali nafaqat ekologik, balki iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin.

Barqaror rivojlanish kontekstida yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish milliy iqtisodiyotda transformatsion o'zgarishlarni jadallashtiradi. Bu esa resurslardan oqilona foydalanish, uglerod izini kamaytirish, iqlim muvozanatini saqlash va kelajak avlodlar uchun barqaror hayot muhitini yaratishga xizmat qiladi. Shu bois, mamlakatda "yashil o'sish" modeli faqat bir yo'nalishli islohot emas, balki kompleks, ko'p darajali, tizimli yondashuvga asoslangan yangi iqtisodiy paradigma sifatida qaralishi zarur.

Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish mexanizmlari va barqaror rivojlanish mavzusi bugungi kunda juda dolzarb hisoblanadi. U global iqlim o'zgarishi, atrof-muhitning ifloslanishi, tabiiy resurslarning tugashi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik masalalari bilan bog'liq bo'lgan keng ko'lamlı muammolarni hal etishga qaratilgan. Ijtimoiy sohada, yashil iqtisodiyot zamonaviy jamiyatlarning barqaror rivojlanishi uchun zaruriy ko'rsatkich bo'lib, u iqtisodiy o'sishni, atrof-muhitni muhofaza qilishni va ijtimoiy adolatni birlashtiradi. Ushbu yo'nalishda moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish, yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini yaratadi, bu esa ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Iqtisodiy jihatdan, yashil iqtisodiyotning rivojlanishi mamlakatlar o'rtasidagi raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ekologik innovatsiyalarni moliyalashtirish va joriy etish muhimdir. Shuningdek, texnologik taraqqiyot ham yashil iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadi. Yangi texnologiyalar, masalan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha innovatsiyalar, iqtisodiyotning yashillashishiga zamin yaratadi. Bu jarayonlar esa, o'z navbatida, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Bundan tashqari, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar, yashil iqtisodiyotning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qarorlar va strategik rejalar, mamlakatda yashil iqtisodiyotning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Joriy qilinayotgan moliyalashtirish mexanizmlari va innovatsion dasturlar, xususan, "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. Ushbu omillar, o'z navbatida, O'zbekiston iqtisodiyotining barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shunday qilib,

mazkur mavzu, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik jihatdan bir qancha dolzarb masalalarni o'z ichiga oladi va kelajakda ham dolzarb bo'lib qolishi kutilmoqda.

Muammo. Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish mexanizmlari va barqaror rivojlanish masalalari bilan bog'liq muammolar, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O'zbekistonda, ekologik va ijtimoiy-siyosiy muammolarni keltirib chiqaradi. *Birinchidan*, mavjud moliyalashtirish mexanizmlarining kamchiliklari, ko'plab yashil loyiha va tashabbuslarni amalga oshirishda to'siq bo'lib xizmat qiladi. Masalan, O'zbekistonning yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha rejalari, ko'pincha moliyaviy resurslarning yetishmasligi sababli amalga oshirilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda iqtisodiyotning yashillashishi uchun zarur bo'lgan investitsiyalar hajmi 2 milliard dollarni tashkil etdi, ammo bu summaning 30% dan kamini moliyalashtirish oson bo'lmadi.

Ikkinchidan, ekologik innovatsiyalarni joriy etishdagi qiyinchiliklar ham muhim muammolardan biridir. Yashil texnologiyalarga o'tish jarayoni ko'pincha eski texnologiyalar va ularning ta'siri bilan bog'liq. Buning natijasida, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish kabi tashabbuslarni amalga oshirishda qiyinchiliklar mavjud.

Ushbu muammolarni bartaraf etish zarur, chunki yashil iqtisodiyot nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun ham muhimdir. O'zbekiston uchun, iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda yashil iqtisodiyotga o'tish, xalqaro hamjamiyatda raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Shunday qilib, mavjud muammolarni hal etish, kelajak uchun barqaror iqtisodiy model yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Maqsad. Tadqiqotning yakuniy maqsadi O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish mexanizmlarini chuqur tahlil qilish va ularning barqaror rivojlanishdagi ahamiyatini aniqlashdir. Ushbu tadqiqot orqali, mavjud muammolarni, jumladan, moliyaviy resurslarning yetishmasligi va ekologik innovatsiyalarni joriy etishdagi qiyinchiliklarni hal etish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Tadqiqot natijalari, O'zbekistonning iqtisodiy o'sishini barqarorlashtirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynashi kutilmoqda.

Mavzuning dolzarbliigi, global iqlim o'zgarishi va atrof-muhit muammolarining kutilgan natijalarga ta'sirini inobatga olgan holda, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun yashil iqtisodiyotning ahamiyatini yanada oshiradi. Tadqiqot davomida, O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Natijada, ushbu tadqiqot O'zbekiston uchun barqaror iqtisodiy

model yaratishda muhim ilmiy va amaliy hissa qo'shadi, shuningdek, xalqaro hamjamiyatda raqobatbardoshligini yanada oshirishga yordam beradi.

Tahlil va natijalar.

Yashil iqtisodiyot atamasi resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitga zarar yetkazishni kamaytirish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan iqtisodiy faoliyatni anglatadi. O'zbekiston Respublikasi so'nggi yillarda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish va ekologik muammolarni hal qilish uchun yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishga katta e'tibor qaratmoqda. Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish mexanizmlari ushbu jarayonda muhim rol o'ynaydi, chunki ular qayta tiklanadigan energiya, energiya samaradorligi, barqaror qishloq xo'jaligi va yashil infratuzilma loyihalarini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu maqola O'zbekiston misolida yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish mexanizmlarini tahlil qilish va ularning barqaror rivojlanishdagi ahamiyatini ko'rib chiqishga bag'ishlanadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida yashil transformatsiya zarurati global iqlim o'zgarishlari, suv resurslarining tanqisligi, tuproq degradatsiyasi va havo ifloslanishi kabi muammolar bilan bog'liq. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning uglerod chiqindilari 2024-yil holatiga yiliga taxminan 120 million tonnani tashkil qiladi, bu asosan qazib olinadigan yoqilg'ilarga qaramlik bilan izohlanadi. Shu bilan birga, mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish darajasi o'smoqda: 2023-yilda quyosh va shamol energiyasi loyihalari quvvati 1,5 GVt ga yetdi. Davlat tomonidan qabul qilingan strategiyalar, masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-oktyabrdagi "Yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanishni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5177-son qarori, 2030-yilgacha uglerod chiqindilarini 35% ga kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya ulushini 25% ga yetkazish maqsadini qo'ydi. Biroq, ushbu maqsadlarga erishish uchun katta hajmdagi moliyaviy resurslar talab qilinadi.

Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish mexanizmlari turli shakllarda namoyon bo'ladi. Birinchidan, davlat byudjeti va subsidiyalar muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston hukumati yashil loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun byudjet mablag'larini ajratmoqda, masalan, quyosh elektr stansiyalari qurilishi va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy qilish uchun subsidiyalar taqdim etilmoqda. 2024-yilda ushbu maqsadlar uchun 1,2 trillion so'm ajratilgani haqida ma'lumotlar mavjud. Ikkinchidan, davlat-xususiy sheriklik (DXSH) modeli yashil infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda samarali mexanizm hisoblanadi. Masalan, Navoiy va Buxoro viloyatlarida quyosh elektr stansiyalari qurilishi xususiy investorlar va davlat hamkorligi asosida amalga oshirilmoqda. Uchinchidan, yashil obligatsiyalar va kreditlar tobora ommalashmoqda. O'zbekiston birinchi yashil obligatsiyalarni 2022-

yilda chiqardi, ularning umumiy qiymati 500 million AQSh dollarini tashkil qildi va mablag‘lar qayta tiklanadigan energiya va suv tejash loyihalariga yo‘naltirildi.

Xalqaro moliyaviy institutlar va donor tashkilotlar ham yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishda katta rol o‘ynaydi. Jahon banki, Osiyo Taraqqiyot Banki (OTB) va Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (YTIB) O‘zbekistonga yashil loyihalar uchun imtiyozli kreditlar va grantlar taqdim etmoqda. Masalan, OTB 2023-yilda O‘zbekistonga 200 million dollarlik kredit ajratdi, bu mablag‘ shamol elektr stansiyalari qurilishi va qishloq xo‘jaligida suv tejash texnologiyalarini joriy qilish uchun ishlatildi. Xalqaro hamkorlik doirasida O‘zbekiston BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) ga rioya qilishni maqsad qilib, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun xalqaro tajribadan foydalanmoqda. Germaniya va Janubiy Koreya kabi davlatlarning tajribasi, xususan, yashil texnologiyalarni moliyalashtirish va uglerod neytralligiga erishish bo‘yicha amaliy yondashuvlar O‘zbekiston uchun foydali namuna bo‘lib xizmat qiladi.

Tijorat banklari va moliyaviy institutlarning ishtiroki yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonning yirik banklari, masalan, “O‘zsanoatqurilishbank” va “Xalq banki”, yashil kredit liniyalarini ochmoqda. Bu kreditlar kichik va o‘rta korxonalariga energiya tejovchi uskunalarni xarid qilish, qayta tiklanadigan energiya loyihalarini amalga oshirish va ekologik toza ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish uchun beriladi. 2024-yilda bunday kreditlar hajmi 1,5 trillion so‘mga yetdi, bu esa xususiy sektorning yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi faolligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, yashil moliyalashtirishni rivojlantirishda bir qator muammolar mavjud: yuqori foiz stavkalari, loyihalarning uzoq muddatli qaytarilishi va investorlar uchun xavf-xatarlarning yuqori darajasi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun risklarni kamaytirish mexanizmlari, masalan, davlat kafolatlari va sug‘urta tizimlari joriy qilinmoqda.

Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishning barqaror rivojlanishdagi ahamiyati ko‘p qirrali. Birinchidan, ekologik foyda sezilarli: qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish uglerod chiqindilarini kamaytiradi va havo sifatini yaxshilaydi. Masalan, O‘zbekistonda 2023-yilda quyosh elektr stansiyalari orqali 2 million tonna CO2 chiqindilarining oldi olindi. Ikkinchidan, iqtisodiy foyda muhim ahamiyatga ega: yashil loyihalar yangi ish o‘rinlari yaratadi, mahalliy korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi va energiya xarajatlarini kamaytiradi. Uchinchidan, ijtimoiy foyda ham sezilarli: suv tejash texnologiyalari va barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlari aholi turmush darajasini yaxshilaydi, xususan, qishloq hududlarida suv ta‘minoti va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlaydi. O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan “Yashil iqtisodiyot strategiyasi” ushbu uch yo‘nalishda muvozanatni saqlashga qaratilgan.

Amaliy choralar yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish zarur: yashil loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va qonunchilikni soddalashtirish investorlar uchun qulay muhit yaratadi. Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, masalan, yashil infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun DXSH modellarini rivojlantirish muhimdir. Yashil obligatsiyalar bozorini kengaytirish va ularni xalqaro moliyaviy bozorlarda targ'ib qilish qo'shimcha mablag'larni jalb qiladi. Tijorat banklari uchun yashil kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini pasaytirish va uzoq muddatli moliyalashtirish dasturlarini joriy qilish tavsiya etiladi. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, masalan, BMT, Jahon banki va OTB bilan birgalikda yangi loyihalarni boshlash foydali bo'ladi. Xodimlar uchun yashil iqtisodiyot va barqaror moliyalashtirish bo'yicha treninglar tashkil qilish malakani oshiradi.

Kutilayotgan natijalar yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishning samaradorligini ko'rsatadi. Uglerod chiqindilari 2030-yilgacha 35% ga kamayadi, qayta tiklanadigan energiya ulushi 25% ga yetadi. Yashil loyihalar orqali 50 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi, bu esa qishloq va shahar hududlarida iqtisodiy faollikni oshiradi. Suv tejash texnologiyalari yordamida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi 20-30% ga yaxshilanadi. Xalqaro investorlar ishtiroki oshadi, bu esa O'zbekiston iqtisodiyotiga qo'shimcha 2-3 milliard dollar investitsiya jalb qilish imkonini beradi. Ijtimoiy jihatdan aholi turmush darajasi yaxshilanadi, xususan, toza ichimlik suvi va barqaror energiya ta'minoti kengayadi.

Tadqiqot davomida olib borilgan tahlillar natijasida O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish mexanizmlarining samaradorligini aks ettiruvchi bir qator asosiy ko'rsatkichlar aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasining 2023 yilgi ma'lumotlariga ko'ra, yashil iqtisodiyotga qaratilgan investitsiyalar 2022 yilda 1,5 milliard dollarni tashkil etgan, bu esa 2021 yilga nisbatan 25% o'sishni ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkichlar, moliyalashtirish mexanizmlarining yaxshilanishi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka qaratilgan siyosatlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, tadqiqot jarayonida 100 dan ortiq tadbirkorlar va investorlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari, yashil investitsiyalar uchun 75% respondentlar moliyalashtirish manbalarini yetishmasligini asosiy muammo sifatida belgilab o'tganligini ko'rsatdi. Bu esa, tadqiqotning maqsadlariga erishish uchun zaruriy yo'nalishlarni belgilab beradi.

Bundan tashqari, amalga oshirilgan tahlillar natijasida, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarflangan investitsiyalar 2023 yilga kelib 40% ga oshishi kutilmoqda. Ushbu raqamlar, moliyalashtirish mexanizmlarining samaradorligini oshirish, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini tezlashtirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadlariga erishishda muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, tadqiqot

natijalari, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun aniq yo'nalishlarni belgilaydi hamda amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish mexanizmlari O'zbekiston Respublikasida barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Davlat byudjeti, davlat-xususiy sheriklik, yashil obligatsiyalar, xalqaro grantlar va kreditlar, shuningdek, tijorat banklarining yashil moliyalashtirish dasturlari ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy foyda keltiradi. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va malakali kadrlar tayyorlash ushbu mexanizmlarning samaradorligini oshiradi. O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash, resurslardan samarali foydalanish va aholi farovonligini oshirish orqali barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi.

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish mexanizmlarining ahamiyatini yanada oshirishga yo'naltirilgan strategik yondashuvni taqdim etadi. Olingan ma'lumotlar, 2022 yilda investitsiyalarning 1,5 milliard dollarni tashkil etishi va ularning 25% ga o'sishi, moliyalashtirish mexanizmlarining yaxshilanishini ko'rsatadi. Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida 75% tadbirkorlar moliyalashtirish manbalarining yetishmasligini muhim muammo sifatida belgilagan. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarflangan investitsiyalar 2023 yilga kelib 40% ga oshishi kutilmoqda. Ushbu natijalar, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida amalga oshirilishi zarur bo'lgan aniq yo'nalishlarni belgilaydi. Tadqiqot O'zbekistonda barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun zaruriy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkon berib, mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirishga hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 31 октябрдаги “Яшил иқтисодиётга ўтиш стратегияси ва 2030 йилгача амалга ошириладиган устувор вазифалар тўғрисида”ги ПФ-174-сон Фармони.
2. International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Energy Finance Flows in Developing Economies. - Abu Dhabi: IRENA, 2022.
3. Исмоилов А.Я. Яшил иқтисодиёт ва барқарор тараққиёт концепцияси. // “Иқтисод ва молия”, №2, 2023. - Б. 65-70.
4. Назаров Д.А. Яшил иқтисодиётда молиявий инструментлардан фойдаланиш. // “Тошкент молия институти илмий ахборотномаси”, №4, 2023. - Б. 33-38.
5. Юнусов Ж., Шарифходжаев И. Экологик иқтисодиёт ва яшил ривожланиш. - Т.: “Fan va texnologiya”, 2022. - 220 б.
6. <https://eco.gov.uz>

MILLIY IQTISODIYOT BARQAROR O‘SISHIDA HUDUDIY INVESTITSİYALARNING ROLI

Xaydarova Shoxista Davranovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada milliy iqtisodiyotning o‘shida hududiy investitsiyalarni jalb qilish va ularni samarali boshqarishning roli tahlili. Investitsiyalar iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, yangi ish o‘zgartirishlar kiritish va infratuzilmani rivojlantirish. Maqolada investitsion hududlarni boshqarish va ichki investitsiyalar o‘z ichiga oladi. O‘zbekiston misolida ba’zi bo‘yicha investitsion hujjat, ijtimoiy-iqtisodiy ta’siri va strategik ahamiyati ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: milliy iqtisodiyot, yuridik, investitsiya, siyosat, iqtisodiy o‘sh, ichki investitsiyalar, moliyaviy sarmoya, davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma, iqtisodiy o‘sh, innovatsion iqtisodiy.

Kirish. Barqaror iqtisodiy o‘sh har qanday davlatning asosiy strategik maqsadlaridan biridir. Unga erishish uchun mamlakat miqyosida sarmoyaviy faoliyatni tizimli va hududiy yondashuv asosida amalga oshirish talab etiladi. Ayniqsa, hududiy investitsiyalar - ya’ni viloyatlar, tumanlar, shaharlar miqyosida kiritiladigan kapital mablag‘lar - milliy iqtisodiy taraqqiyotning muvozanatli bo‘lishida, ishlab chiqarishning diversifikatsiyalashuviga erishishda, hududlararo tenglikni ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi va Investitsiya dasturlarida aynan hududiy investitsiyalarning ustuvorligi alohida belgilab qo‘yilgan bo‘lib, bu masalaning dolzarbligini yana bir bor isbotlaydi.

Bilamizki, milliy iqtisodiyotda hududiy investitsiyalar - bu iqtisodiy barqarorlikni ta’minlovchi, ishlab chiqarish bazasini kengaytiruvchi, yangi texnologiyalarni joriy etuvchi, aholining farovonligini oshiruvchi strategik vositadir. Ular orqali mamlakatning barcha hududlarida muvozanatli rivojlanish, makroiqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy adolatga asoslangan o‘sh modelini shakllantirish mumkin. Shu bois, davlat siyosatida investitsiyalarni hududiy rivojlanishga yo‘naltirish, har bir viloyatning o‘ziga xos salohiyatini to‘liq ishga solish dolzarb masala bo‘lib qoladi. Kelgusida sarmoyalarni hududlar bo‘yicha diversifikatsiyalash, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun imtiyozlar yaratish va investitsiya muhitini yanada yaxshilash orqali milliy iqtisodiyotda barqaror o‘sh sur’atlariga erishish mumkin.

Asosiy qism.

Bugungi kunda “Milliy iqtisodiyot barqaror o‘shida hududiy investitsiyalarning roli” mavzusi dolzarbligini ta’kidlaydigan bir qator ijtimoiy,

iqtisodiy va texnologik omillar mavjud. Avvalo, globalizatsiya jarayonlari va iqtisodiy integratsiya, mamlakatlararo savdo va investitsiyalarni kuchaytirganligi bilan ajralib turadi. Bu jarayonlar, hududiy investitsiyalarni jalb qilish va milliy iqtisodiyotning o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, hududiy investitsiyalar iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishni ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Masalan, BMTning 2021-yilgi hisobotiga ko'ra, investitsiyalarni jalb qilish orqali hududlar o'rtasida iqtisodiy o'sishning farqlari kamayadi va ijtimoiy barqarorlikni oshiradi.

Bundan tashqari, investitsiyalarning shakllanishi va rivojlanishi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda, texnologik taraqqiyot, ayniqsa, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sohalarida amalga oshirilayotgan investitsiyalar, iqtisodiy o'sishning yangi yo'nalishlarini yaratmoqda.

Ushbu jarayonlar natijasida, hududiy iqtisodiyotlar o'rtasida raqobat kuchaymoqda va bu raqobat milliy iqtisodiyotning umumiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shuningdek, ijtimoiy omillar, masalan, ish o'rinlarining yaratilishi va aholi farovonligining oshishi, investitsiyalarning ahamiyatini oshiradi. Davlatlar o'rtasida iqtisodiy hamkorlik va hududiy investitsiyalarni ko'paytirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Mamlakatlar, o'zaro investitsiya almashinuvi orqali, o'z iqtisodiyotlarini diversifikatsiya qilish va barqaror o'sishni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, ushbu mavzuning dolzarbligi, nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va texnologik jihatdan ham o'ta muhim ekanligini ko'rsatadi. Mavzuni o'rganish, milliy iqtisodiyotlar rivojlanishi va barqaror o'sish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Hududiy investitsiyalarning milliy iqtisodiyot barqaror o'sishidagi roli bilan bog'liq bir qator muammolar mavjud.

*Birinchi*dan, investitsiyalarning notekis taqsimlanishi, ayrim hududlarda iqtisodiy o'sishning sur'atini pasaytirishi mumkin. Masalan, O'zbekistonning turli viloyatlari o'rtasida investitsiya oqimining farqlari, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda muammolarni keltirib chiqaradi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda Toshkent shahriga tushgan investitsiyalar viloyatlarga nisbatan 3 barobar yuqori bo'ldi, bu esa hududlar o'rtasida iqtisodiy farqlarni yanada kengaytiradi.

*Ikkinchi*dan, hududiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan infratuzilma va inson resurslari yetishmasligi muammo sifatida ko'rinadi. Katta hajmdagi investitsiyalar, agar ularni amalga oshirish uchun zarur infratuzilma bo'lmasa, iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlay olmaydi. BMTning 2021-yilgi

hisobotida, mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi uchun zarur infratuzilma va ta'lim sohalariga e'tibor berish zarurligi ta'kidlangan.

Ushbu muammolarni bartaraf etish, nafaqat milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, balki ijtimoiy barqarorlikni ham oshirish uchun muhimdir. Investitsiya taqsimotining yanada adolatli bo'lishi, iqtisodiy o'sishning barcha hududlarda teng taqsimlanishini ta'minlaydi va ijtimoiy muammolarni kamaytiradi. Shu sababli, hududiy investitsiyalarni yanada samarali boshqarish va ularning taqsimotini optimallashtirish zarurati dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ushbu tadqiqotning yakuniy maqsadi, milliy iqtisodiyot barqaror o'sishida hududiy investitsiyalarning rolini aniqlash va ularning ta'sirini tahlil qilish orqali iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishdir. Mavzu dolzarbligini va muammolari inobatga olinganda, tadqiqot, investitsiyalarning notekis taqsimoti, infratuzilma muammolari va ijtimoiy-iqtisodiy farqlar kabi omillarni batafsil o'rganishga qaratilgan.

Tadqiqotdan kutayotgan natijalar, investitsiyalarning hududiy taqsimoti va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri to'g'risida aniq statistik va analitik ma'lumotlarni taqdim etishdir. Bu, o'z navbatida, hududiy investitsiyalarni yanada samarali boshqarish va taqsimotini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi. Shuningdek, tadqiqot natijalari, mamlakatlararo iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Natijada, ushbu tadqiqot, nafaqat milliy iqtisodiyotning o'sishini rag'batlantirish, balki ijtimoiy muammolarni bartaraf etish va barqaror rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishda ham muhim rol o'ynashi kutilmoqda. Shunday qilib, tadqiqot, hududiy investitsiyalarning barqaror o'sishdagi o'rni va ahamiyatini yanada chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Hududiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotda quyidagi jihatlar orqali muhim rol o'ynaydi:

1. **Mahalliy iqtisodiy faollikni rag'batlantirish.** Kapital qo'yilmalar yangi ishlab chiqarish korxonalarining tashkil topishi, mavjudlarini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish orqali mahalliy iqtisodiy dinamikani faollashtiradi. Masalan, Surxondaryo viloyatida energetika, qishloq xo'jaligi va turizm sohalariga yo'naltirilgan investitsiyalar nafaqat mahalliy ish o'rinlari yaratilishiga, balki viloyat yalpi hududiy mahsuloti (YaHM) o'sishiga ham olib kelmoqda.

2. **Hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish.** Ba'zi viloyatlarda infratuzilmaning pastligi, ishlab chiqarish imkoniyatlarining cheklangani iqtisodiy tengsizlikka olib keladi. Hududiy investitsiyalar esa ushbu muammolarga yechim bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi

yoki tog'li hududlarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish orqali u yerdagi hayot sifati oshadi, iqtisodiy faollik tiklanadi.

3. **Infratuzilmaviy rivojlanishga turtki berish.** Hududlarga yo'naltirilgan investitsiyalar yo'llar, elektr tarmoqlari, ichimlik suvi, internet, logistika markazlari kabi infratuzilmaning rivojlanishiga olib keladi. Bu esa boshqa sohalarga ham turtki bo'ladi - jumladan, xususiy sektorni rivojlantirish, tashqi sarmoyadorlarni jalb etish osonlashadi.

4. **Aholi bandligi va farovonligini oshirish.** Yangi loyihalar ochilishi, korxonalar faoliyati kengaytirilishi aholi uchun ish o'rinlari yaratadi. Bu esa ichki iste'mol bozorining kengayishi, ijtimoiy barqarorlikning kuchayishiga xizmat qiladi. Jumladan, 2023-yilda Xorazm viloyatiga yo'naltirilgan sanoat va xizmat ko'rsatish sohasidagi investitsiyalar natijasida 12 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratildi.

5. **Mahalliy budjetlar mustahkamlanadi.** Investitsiyalarning ko'payishi bilan soliqlar tushumi ortadi, bu esa hududiy budjetlarning o'zini-o'zi moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Mustahkam budjet esa yangi ijtimoiy va infratuzilmaviy loyihalarga asos bo'ladi.

6. **Innovatsion va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi.** Ayniqsa, texnoparklar, innovatsion markazlar, IT-inkubatorlar ko'rinishidagi investitsiya loyihalari zamonaviy iqtisodiy modelga o'tishning asosiy vositasidir. Toshkent, Farg'ona va Jizzax viloyatlarida bunday loyihalar soni ortmoqda.

Hududiy investitsiyalarni tahlil qilishda ularning tarmoq bo'yicha taqsimlanishi, mulk shakllari, moliyalashtirish manbalari va iqtisodiy samaradorligi muhim o'rin tutadi. Quyidagi jadvalda oxirgi yillarda O'zbekistonda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning viloyatlar bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan:

1-jadval

Innovatsion va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi

Viloyat	2020-yil (mlrd so'm)	2022-yil (mlrd so'm)	2024 prog. (mlrd so'm)
Toshkent shahri	27000	34000	40000
Samarqand	9800	12500	16000
Namangan	8900	11800	14500
Buxoro	7200	9500	12000
Qoraqalpog'iston	4600	6700	9000
Surxondaryo	5800	8400	10500

Ma'lumotlardan ko'rinadiki, sarmoyalar hajmi yil sayin ortmoqda, bu esa milliy iqtisodiyotda hududiy rivojlanish omili sifatida investitsiyalar muhim o'rin tutayotganidan dalolat beradi.

Tadqiqot natijalari, hududiy investitsiyalarning milliy iqtisodiyot barqaror o'sishidagi ahamiyatini ochib berdi. Olingan ma'lumotlar, investitsiyalarning notekis taqsimlanishi, iqtisodiy o'sish sur'atlaridagi farqlarni keltirib chiqarishi va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni kuchaytirishi mumkinligini ko'rsatdi. 2022-yilda O'zbekistonning iqtisodiy o'sish sur'ati 5,5%ni tashkil etgani, investitsiyalarning asosiy oqimlari Toshkent va Samarqand viloyatlarida to'planganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, investitsiyalarning infratuzilma rivojlanishiga ta'siri, ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishda muhim rol o'ynadi. Ushbu xulosalar, hududiy investitsiyalarni samarali boshqarish va ularning taqsimotini optimallashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Natijada, tadqiqot, milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash uchun innovatsion strategiyalarni ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa.

Milliy iqtisodiyotning yordam va ishlab chiqarish o'sishini ta'minlashda hududiy investitsiyalar muhim o'rin tutadi. iqtisodiy, iqtisodiy faollikka nisbatan past bo'lgan ostiga investitsiya jalb qilingan mahalliy sanoat, balki soha qishloq xo'jaligi va infratuzilmalar ham rivojlanadi. Bu esa ishsizlikni qo'llab-quvvatlash, aholi daromadlarini tejash va o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni tejash imkonini beradi. Investitsion muhitni yaxshilash, huquqiy kafolatlar, soliq imtiyozlari, transport va logistika investitsion muhitni yaxshilash, transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish orqali foydalanish uchun sarmoyadorlarni jalb qilish mumkin, davlat va xususiy sektor o'ziga xos sheriklik mexanizmlarini ishlab chiqish orqali investitsiyalarning nazoratini milliy iqtisodiyot uchun strategik barqaror yo'nalish bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmoni.
2. Abduraxmanov Q.X. **Makroiqtisodiyot.** - Toshkent: "Iqtisodiyot", 2020.
3. G'ulomov S.S., Abdullayeva Z.M. **Investitsiyalar iqtisodiyoti.** - Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.
4. Xamidov X. **Hududiy iqtisodiy va sarmoyaviy siyosat.** - Samarqand: Iqtisodiyot universiteti, 2021.
5. Kotler P. **Marketing menejmenti.** - 14-nashr. - Pearson Education, 2012 yil.
6. Sattarov R. **Hududlar iqtisodiyoti va rejalashtirish** - Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2020.

7. Ganiyeva D. Regional investment strategies in Uzbekistan: Opportunities and challenges. Journal of Economic Studies, 2020. 47(3), 579-592. <https://doi.org/10.1108/JES-12-2019-0624>

BARQAROR O‘SISH SHAROITIDA INVESTITSIYALARNI HUDUDLAR BO‘YICHA SAMARALI TAQSIMLASH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Xaydarova Shoxista Davranovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Aholi, tabiiy resurslar, infratuzilma va sanoat ishlab chiqarishdagi tafovutlar investitsiya siyosatining hududiy ishlab chiqarish hajmini talab qiladi. Tadqiqotda investitsiyalarning markazlashuvi, o‘tgan iqtisodiy faollikdagi infratuzilma muammolari va yaxshilash mexanizmlarining yoritiladi. Shuningdek, investitsiyalarni manba bo‘yicha strategik asosda taqsimlash, resurslardan samarali yo‘naltirish va ijtimoiy-iqtisodiy tenglikni ta‘minlash orqali ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: investitsiya siyosati, hududiy drayver, aholi, tabiiy resurslar, infratuzilma, sanoat

Kirish. Bugungi kunda barqaror o‘shish sharoitida investitsiyalarni hududlar bo‘yicha samarali taqsimlash muammolari asosiy iqtisodiy va ijtimoiy masalalardan biriga aylangan. Global iqtisodiy integratsiyaning kuchayishi, raqobatning oshishi va resurslar taqsimotining murakkabligi investitsiya jarayonlarini yanada muhimlashtirmoqda. O‘zbekiston Respublikasi misolida bu masalalarning dolzarbligi yangi iqtisodiy strategiyalar va barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog‘liqdir.

Ijtimoiy jihatdan, O‘zbekiston aholisining ko‘payishi va urbanizatsiya jarayonlari hududiy investitsiyalarni muhimlashtiradi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, xususan, aholi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan dasturlar, investitsiyalarning hududlar bo‘yicha taqsimlanishini talab qilmoqda. O‘zbekistonning turli viloyatlaridagi iqtisodiy imkoniyatlar va ehtiyojlar farqlari, shuningdek, aholining ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari, investitsiya taqsimotini optimallashtirish zaruratini tug‘dirmoqda.

Iqtisodiy jihatdan, barqaror o‘shish va raqobatbardosh iqtisodiy muhitni yaratish uchun investitsiyalarning samarali taqsimlanishi muhimdir. Mamlakatning geografik joylashuvi, tabiiy resurslar, ishlab chiqarish salohiyati va infratuzilma holati investitsiyalarni jalb qilishda asosiy omillardan hisoblanadi. O‘zbekiston iqtisodiyoti

o'sish sur'atlari bilan diqqatni tortmoqda, ammo bu o'sishni ta'minlash uchun samarali investitsiya strategiyalari zaruriyati keskin ahamiyat kasb etmoqda.

Texnologik jihatdan, raqamli transformatsiya va yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish investitsion jarayonlarning samaradorligini oshiradi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan "Raqqamli O'zbekiston" dasturi kabi tashabbuslar, investitsiyalarni samarasiz hududlar o'rniga rivojlanayotgan sohalarga yo'naltirish imkoniyatlarini yaratmoqda. Bu esa iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Shu nuqtai nazardan, investitsiyalarning hududlar bo'yicha taqsimlanishi masalasi O'zbekistonning barqaror rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik omillar birgalikda investitsiya jarayonlarini shakllantiradi va bu jarayonlar O'zbekiston Respublikasining kelgusi rivojlanishida muhim rol o'ynashi kutilmoqda.

Muammo. Investitsiyalarning hududlar bo'yicha samarali taqsimlashi O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda bir qator muammolar bilan to'qnash kelmoqda.

Birinchidan, investitsiya oqimlarining notekisligi muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Aholisi zich joylashgan urbanizatsiya jarayonlari kuchaygan hududlarda investitsiyalar ko'proq jalb qilinayotgani, ammo qishloq joylarida bu jarayon sekinlashmoqda. O'zbekistonning 2024-yilgi statistik ma'lumotlariga ko'ra, viloyatlar o'rtasidagi investitsiyalar farqi 2-3 barobargacha yetishi mumkin, bu esa ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi.

Ikkinchidan, investitsiyalarning hududiy taqsimotida infrastrukturaviy muammolar ham mavjud. Transport, energiya va kommunikatsiya infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmaganligi investitsiyalarning samarali amalga oshirilishini cheklaydi. Masalan, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida infratuzilma holati global standartlarga mos kelmaydi, bu esa investorlar uchun jozibadorlikni pasaytiradi.

Uchinchidan, investitsion muhitning noaniqligi va qonunchilikdagi o'zgarishlar investorlar ishonchini pasaytiradi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar va yangiliklar, ba'zida, investitsiyalarning barqarorligini ta'minlashda muammo sifatida namoyon bo'ladi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish, O'zbekistonning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash, ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish va investorlar ishonchini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Investitsiyalarning samarali taqsimlanishi mamlakatning iqtisodiy o'sishiga, ijtimoiy rivojlanishiga va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga imkon beradi. Shu sababli, ushbu masalalar ustida jiddiy ishlash zaruriyati mavjud.

Maqsad. Tadqiqotning yakuniy maqsadi O'zbekiston Respublikasida barqaror o'sish sharoitida investitsiyalarning hududlar bo'yicha samarali taqsimlanishiga ta'sir

etuvchi omillarni aniqlash va bu jarayonlarni optimallashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu tadqiqot orqali biz mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalarning o'rnini va ahamiyatini chuqur tahlil qilish, shuningdek, hududiy iqtisodiy farqlilikni kamaytirish, ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etish va investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha konkret strategiyalarni taklif etishni rejalashtirmoqdamiz.

Tadqiqotdan kutayotgan natijalarimiz, avvalo, O'zbekistonning turli hududlaridagi investitsiya oqimlarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishdir. Bu natijalar mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni oshirishga hissa qo'shishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot O'zbekiston iqtisodiyoti uchun dolzarb muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlarni taklif etish, shuningdek, investitsiyalarning hududiy taqsimlanishida innovatsion va texnologik yechimlarni joriy etish imkoniyatlarini ochishga xizmat qiladi. Bu jarayonlar orqali mamlakatning kelgusi rivojlanishida muhim rol o'ynaydi va investitsiyalarni jalb qilishning samarali mexanizmlarini yaratadi.

Natijalar. Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasida investitsiyalarning hududlar bo'yicha samarali taqsimlanishiga doir bir qator muhim natijalarga erishildi. Olingan statistik ma'lumotlar ko'rsatkichlari investitsion oqimlarning notekis taqsimlanganligini tasdiqlaydi. Masalan, 2022-yilda Toshkent shahriga tushgan investitsiyalar umumiy investitsiyalarning 45% ni tashkil etgan bo'lsa, Qashqadaryo va Sirdaryo viloyatlarida bu ko'rsatkich faqat 10% atrofida qolmoqda, bu esa hududlar o'rtasida investitsion tengsizlikni ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot davomida hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlar ham tahlil qilindi. Misol uchun, 2021-yilda Qashqadaryo viloyatida investitsiyalar miqdori 1 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, shu davrda Toshkent shahrida bu ko'rsatkich 4 trillion so'mga yetgan. Bu raqamlar investitsiyalarning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini ko'rsatadi, chunki investitsiyalarning ko'pligi yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlagan. Tadqiqotning maqsadlariga erishish uchun olingan natijalar investitsion muhitni yaxshilash, hududiy tengsizlikni kamaytirish va investitsiyalarni jalb qilishning samarali strategiyalarini ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi. Natijalar, shuningdek, kelajakdagi investitsiya siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi va ushbu yo'nalishda amalga oshiriladigan islohotlar uchun ilmiy asos yaratadi.

Xulosa. Investitsiyalarni bog'liq bo'yicha samarali va strategik taqsimlash O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishida muhim omildir. Amaldagi kuchayib borayotgan ayrim omillarda kuchli investitsion jarayon amalga oshirilgan bo'lsa-da, iqtisodiy faollik past bo'lgan viloyatlarda sarmoyaviy faollik etarli emas. Bu esa ijtimoiy tengsizlik, migratsiya va ishsizlik kabi muammolarga olib kelmoqda. Buning

uchun, hududiy adolatli taqsimlash, sudlangan va olingan inobat holda resurslarni yo'qish zarur. Buning uchun strategik yordam, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, soliq yordamlari va kafolatlangan investitsion muhim xavfsizlik ega. Ushg'ish investitsiyalarni rag'batlaydi, o'ziga xos tafovutlarni va milliy iqtisodiyotni ishlab chiqaradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. Abduraxmanov QX - Makroiqtisodiyot, "Iqtisodiyot" nashriyoti, Toshkent, 2021.
3. G'ulomov S.S., Abdullayeva Z.M. - Investitsiyalar iqtisodiyoti, "Fan va texnologiya", Toshkent, 2019.
4. Sattarov R. - Hududiy iqtisodiy rivojlanish, "Yangi asr avlodi", 2020.
5. Niyozmetov AA - Hududiy strategik asoslari, Samarqand, 2022.
6. Qodirov AS - O'zbekistonda investitsion faoliyat uni rivojlantirish yo'llari, Toshkent, 2023.
7. Azizov I., Karimov M. - Hududiy iqtisodiy siyosat asoslari, Toshkent, 2019.

QURILISH SOHASIDA "YASHIL" (EKO) MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Xoshbakov Baxodir Abdilazizovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi masalasi global miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Atrof-muhit muammolari, iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslardan samarasiz foydalanish kabi tahdidlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida ekologik yondashuvni talab etmoqda. Ayniqsa, qurilish sanoati kabi katta resurslar iste'mol qiladigan tarmoqlarda ekologik barqarorlik masalasi tobora kuchaymoqda. Chunki qurilish sohasi sement, metall, plastmassa, yoqilg'i va energiyaning yirik iste'molchisi bo'lib, uning ekologik izi boshqa tarmoqlarga nisbatan yuqoriroq hisoblanadi. Shu sababli, bu sohada "yashil" marketing strategiyasini ishlab chiqish masalasi dolzarbdir.

"Yashil marketing" (eko-marketing) tushunchasi ilk bor XX asrning ikkinchi yarmida shakllangan bo'lib, u mahsulot va xizmatlarni bozorga chiqarishda atrof-muhitga ehtirom bilan yondashishni nazarda tutadi. Ya'ni kompaniyalar faqat iqtisodiy samaradorlikka emas, balki ijtimoiy va ekologik mas'uliyatga ham e'tibor qaratishi

lozim. Qurilish sohasida bu yondashuv “yashil” qurilish materiallaridan foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanadigan resurslarga asoslangan xizmatlar ko‘rsatish kabi amaliy qadamlarda namoyon bo‘ladi.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, “yashil” marketing strategiyasini to‘g‘ri yo‘lga qo‘ygan qurilish kompaniyalari nafaqat bozorda raqobatbardoshlikka erishmoqda, balki uzoq muddatli barqaror rivojlanishga ham erishmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida “green building” konsepsiyasi keng qo‘llanilib, har qanday qurilish loyihasining atrof-muhitga ta‘siri hisobga olinadi. Shuningdek, xalqaro standartlar qurilish materiallari va xizmatlarining ekologik jihatdan xavfsizligini ta‘minlaydi.

O‘zbekistonda ham keyingi yillarda “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Prezident tomonidan qabul qilingan qator farmon va qarorlarda energiya tejamkor texnologiyalar, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va ekologik barqarorlik tamoyillari alohida belgilangan. Bu jarayonda qurilish tarmog‘i muhim ahamiyatga ega, chunki infratuzilmani yangilash, turar-joy qurilishi va sanoat ob‘ektlarini barpo etishda “yashil” standartlardan foydalanish kelajakdagi ekologik barqarorlik uchun asos yaratadi.

Shu nuqtai nazardan, qurilish kompaniyalari uchun “yashil” marketing strategiyasini ishlab chiqish nafaqat raqobatbardoshlikni ta‘minlaydi, balki milliy iqtisodiyotda barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida xizmat qiladi. Marketingda ekologik yo‘nalishdagi yechimlar - mahsulot dizaynidan tortib reklama va jamoatchilik bilan ishlashgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda namoyon bo‘lishi mumkin. Masalan, qurilish kompaniyasi o‘z brendini atrof-muhitga hurmat, “yashil” texnologiyalar va innovatsiya bilan bog‘lash orqali bozorda yuqori obro‘ga ega bo‘ladi.

Qurilish sohasidagi “yashil” (ekologik) marketing strategiyasini ishlab chiqishning ilmiy-teoretik asoslarini ko‘rib chiqishda, avval shuni ta‘kidlash lozimki, bu jarayon global iqtisodiyotning barqaror rivojlanish paradigmasiga o‘tishining muhim bosqichi sifatida ko‘riladi. 2025 yil holatiga ko‘ra, dunyo qurilish bozorining umumiy hajmi 16,45 trillion dollarni tashkil etadi, bu 2024 yilning 15,78 trillion dollaridan 4,3% ga o‘shishni ko‘rsatadi, va bu o‘shishning 60% dan ortig‘i barqaror va ekologik talablarga mos loyihalar bilan bog‘liq. Ekologik marketing, yoki “yashil” marketing, Polottiro va Armstrong tomonidan ilk bor ta‘riflaganidek, iste‘molchilarning ekologik talablarini hisobga olgan holda mahsulot va xizmatlarni taqdim etishning strategik yo‘li bo‘lib, qurilish sanoatida u energiya samaradorligi, qayta ishlovchi materiallar va CO2 emissiyasini kamaytirish kabi elementlarni o‘z ichiga oladi.

Hozirgi global tendensiyalarni tahlil qilganda, barqaror qurilish bozori 2024 yilda 476,19 milliard dollarni tashkil etgan bo‘lib, 2025-2033 yillarda 9,64% yillik o‘shish sur‘ati bilan 1195,28 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu esa iqlim

o'zgarishiga qarshi kurashishdagi ilmiy-amaliy yondashuvlarning natijasidir. Masalan, Xalqaro energiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda infratuzilma va binolar faoliyati global energiya iste'molining 30% ni va energiya bilan bog'liq emissiyalarning 26% ni tashkil etgan, buning 8% si to'g'ridan-to'g'ri binolardan kelib chiqqan, va bu ko'rsatkichlar ekologik marketingning zaruriyatini yaqqol ko'rsatadi.

O'zbekiston qurilish sanoatida "yashil" marketingning rivojlanishi mamlakatning Milliy rivojlanish strategiyasi 2022-2026 va "Raqamli O'zbekiston 2030" dasturi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu hujjatlarda barqaror iqtisodiy o'sish va ekologik xavfsizlik ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan. 2025 yilda O'zbekiston qurilish sohasining umumiy o'sishi 5,6% ni tashkil etadi, buning asosiy omillari transport va qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga yo'naltirilgan davlat va xususiy sarmoyalar bo'lib, ularning 40% ga yaqini ekologik standartlarga moslashtirilgan. Masalan, mamlakatdagi barqaror qurilish loyihalarining hajmi 2024 yilda 20,4 trillion so'mni (1,6 milliard dollar) tashkil etgan, buning 30% i maxalla infratuzilmasini rivojlantirish va ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarga ajratilgan.

Global tendensiyalarga tayanib, O'zbekistondagi qurilish kompaniyalarining 45% i LEED va BREEAM kabi sertifikatlarni joriy etishni boshlagan, bu esa bozor ulushni 15-20% ga oshirish imkonini beradi. Ilmiy nuqtai nazardan, bu strategiya Porterning raqobatbardoshlik modeliga asoslanadi, chunki ekologik marketing nafaqat iste'molchilarni jalb etadi, balki raqobatbardoshlikni kuchaytirib, uzoq muddatli foyda olib keladi: barqaror binolarning ekspluatatsiya xarajatlari an'anaviylaridan 25-30% kam bo'ladi.

"Yashil" marketing strategiyasini ishlab chiqishda ilk qadam sifatida bozor tadqiqoti va iste'molchi talablarining tahlilini ko'rsatish mumkin, chunki bu jarayonda segmentatsiya va pozitsionirlash muhim rol o'ynaydi. Global so'rovlarga ko'ra, 2024 yilda iste'molchilarning 50% dan ortig'i ekologik toza binolarni afzal ko'rsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 35% ni tashkil etadi, lekin 2025 yilgacha 48% ga yetishi kutilmoqda, buning sababi shaharlashtirish va migratsiya bilan bog'liq.

RICS Sustainability Report 2024 ma'lumotlariga ko'ra, Yevropada yashil binolarga talab 60% ga ortgan, bu esa Asar Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston uchun model bo'lishi mumkin. Statistik modellar orqali hisoblaganda, ekologik marketingni joriy etgan kompaniyalarning bozor ulush o'sishi 12% ga, esa mijozlar sodiqligi 22% ga ko'payadi.

O'zbekiston kontekstida, Toshkent va Termiz kabi shaharlardagi qurilish kompaniyalari uchun demografik segmentatsiya (25-40 yoshdagi iste'molchilar) va psixografik (ekologik faollik) omillarini hisobga olish lozim, chunki ularning 55% i barqaror materiallardan foydalanishni afzal ko'radi.

Strategiyaning asosiy komponentlaridan biri sifatida mahsulotni "yashillashtirish"ni ko'rsatish mumkin, bu jarayonda qurilish materiallarining

innovatsion turlarini joriy etish muhim. Global barqaror qurilish materiallari bozori 2024 yilda 285,89 milliard dollarni tashkil etgan bo'lib, 2025-2030 yillarda 8,5% CAGR bilan 458,61 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, buning 66,1% i strukturaviy materiallar (resikling poqish va yo'llar) hissasida. O'zbekistonda, sement va g'isht ishlab chiqarishining 70% davlat monopoliyasida bo'lsa-da, 2025 yilda "yashil" sementning hajmi 21,42 milliard dollardan 43,59 milliard dollarga o'sishi kutilmoqda, bu CO2 emissiyasini 20% ga kamaytiradi. Ilmiy yondashuvda, buning uchun lifecycle assessment (LCA) metodologiyosidan foydalanish lozim, chunki u materialning to'liq aylanishini baholaydi: masalan, qayta ishlovchi ahborotning qurilishdagi foydasi 23,4 million tonnaga yetishi kutilmoqda (2026 yilgacha).

Kompaniyalar uchun taktika - sertifikatlarni olish: LEED sertifikatli loyihalarning qiymati 10-15% yuqori bo'lsa-da, ularning bozor narxi 20% ga ortadi. Misol uchun "Parkent Plaza, Toshkent" - bu LEED asosiy (Certified) sertifikati olgan turar-joy majmuasi hisoblanadi. Ushbu korxonada Qurilish chiqindilarining kamida 30-40% qayta ishlanishi ta'minlandi (LEED talablariga binoan). Bino ekspluatatsiyasidan so'ng elektr energiyasi sarfi 20-25% gacha kamaygan (HPBS.uz ma'lumotlariga ko'ra). Suv iste'moli 15-20% kamaygan, chunki suvni qayta aylanma tizim orqali foydalanish joriy etilgan.

Narxlashtirish va taqsimot kanallarini "yashillashtirish" strategiyaning asosiy elementlari bo'lib, bu yerda ilmiy modellar (elastiklik tahlili) orqali optimallashtirish amalga oshiriladi. Globalda, barqaror binolarning ekspluatatsiya xarajatlarining 25% ga kamayishi narxni 10% ga oshirishni oqlash imkonini beradi, chunki iste'molchilarning 48% i premium narxni to'lashga tayyor. O'zbekistonda, inflyatsiya 9,8% bo'lgan holda (2024 yil ma'lumotlari), "yashil" loyihalar uchun subsidiyalar (davlat budjetining 50% i - 151,5 trillion so'm) narxni 15% ga pasaytiradi. Taqsimotda, raqamli platformalarni joriy etish bilan samaradorlik 30% ga oshadi, masalan, Uzbekistondagi onlayn bozorlar (bazar.uz kabi) orqali "yashil" materiallarning sotivi 40% ga ko'paydi. Ilmiy tadqiqotlar (Kotler, 2012) ga ko'ra, bu strategiyada 4P-modelini (Product, Price, Place, Promotion) ekologik omillar bilan integratsiya qilish lozim, bu esa ROI (Return on Investment) ni 22% ga oshiradi.

Promoushn va brendingda "yashil" marketingning samaradorligi ilmiy o'lchovlar bilan tasdiqlangan: 2024 yilda global qurilish kompaniyalarining 63% i ijtimoiy tarmoqlar va raqamli reklama orqali yoshlarni jalb etadi, buning natijasida brend taniqligi 27,6% ga ortadi. O'zbekistonda, Telegram va Instagram platformalarida "yashil" kampaniyalarning ulushi 35% ni tashkil etadi, masalan, "Yashil shahar" dasturi orqali 2025 yilda 100 mingdan ortiq foydalanuvchini jalb etgan.

Ilmiy nuqtai nazardan, buning uchun AIDA-modeli (Attention, Interest, Desire, Action) dan foydalanish tavsiya etiladi, chunki u iste'molchilarning ekologik

xabardorligini 40% ga oshiradi. Statistika ko‘ra, barqaror loyihalarni targ‘ib qilgan kompaniyalarning sotivi 15% ga ko‘payadi, va O‘zbekistonda bu ko‘rsatkich 2025 yilda 5,2% o‘shish bilan 2026-2029 yillarda saqlanib qoladi.

Xududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda, Markaziy Osiyo bozorida ekspansiya (Afg‘oniston va Qozog‘iston) orqali qo‘shimcha 500 million dollar daromad olish mumkin, buning uchun xorijiy ekspertlar bilan hamkorlik (YeBRR grantlari - 200 million yevro) lozim.

1-jadval

O‘zbekistonda “yashil” qurilish ko‘rsatkichlari (shartli ma’lumotlar asosida)⁸¹

Yil	Energiya tejankor binolar soni (ta)	“Yashil” qurilish materiallari bozori hajmi (mln \$)	Qurilish tarmog‘ida qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish (%)	Ekologik sertifikatlangan kompaniyalar soni (ta)
2020	45	120	3,5	12
2021	68	165	4,7	18
2022	102	210	6,2	27
2023	148	270	8,1	36
2024	200	350	10,5	50

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekistonda “yashil” qurilish salohiyati so‘nggi yillarda izchil o‘shish tendensiyasiga ega. Bu holat eko-marketing strategiyasini ishlab chiqish uchun amaliy asos hisoblanadi.

“Yashil” marketingning amaliy ijrosida innovatsiyalar va texnologiyalarning roli hal qiluvchidir, xususan, AI va BIM (Building Information Modeling) tizimlari orqali loyihalashtirish samaradorligi 25% ga oshadi. Globalda, AR/VR texnologiyalari bozori 2024-2029 yillarda 8,97% CAGR bilan 62 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu qurilishda virtual turlar orqali mijozlarni jalb etishni osonlashtiradi. O‘zbekistonda, 2024 yilda qurilish sohasidagi ishchi kuchi 1,2 milliondan ortiq bo‘lsa, ularning 37,8% i AI ni marketing va mijozlar bilan muloqotda qo‘llaydi, bu esa xatolarni 30% ga kamaytiradi. Ilmiy modellar (diskret simulyatsiya) ga ko‘ra, bu innovatsiyalarni joriy etish kompaniya foydasini 18% ga oshiradi, masalan, 3D chop etish orqali material sarfi 20% ga kamayadi. Shuningdek, barqarorlikning ijtimoiy tomoni - CSR (Corporate Social Responsibility) - ni kuchaytirish lozim: globalda, 2024 yilda barqaror

⁸¹ Muallif ishlanmasi

loyihalarning 40% i ISO 14001 standartlariga mos, bu O‘zbekistonda 18% dan 35% ga oshirish mumkin.

Raqamlarni tahlil qiladigan bo‘lsak, quyidagi tendensiyalarni kuzaish mumkin:

1. **Energiya tejamkor binolar** soni 2020 yildan 2023 yilgacha uch barobarga oshdi. Bu tendensiya bozorda “yashil” texnologiyalarga bo‘lgan talabning ortib borayotganini ko‘rsatadi.

2. **Eko-qurilish materiallari bozori hajmi** 2020 yilda 120 mln. dollar bo‘lgan bo‘lsa, 2024 yilga kelib uning 350 mln. dollarga yetkazilishi prognoz qilinmoqda. Bu tarmoqda marketing faoliyatini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

3. **Qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish ulushi** 2020 yilda 3,5 % bo‘lgan bo‘lsa, 2024 yilda 10,5 %ga yetkazilishi kutilmoqda. Bu raqamli ko‘rsatkich qurilish tarmog‘ida “yashil iqtisodiyot” strategiyasining amaliy natijasini aks ettiradi.

4. **Ekologik sertifikatlangan kompaniyalar** soni 2020 yildan 2023 yilgacha uch barobarga ko‘paydi. Bu holat xalqaro standartlar (ISO 14001, LEED, BREEAM)ga moslashish jarayoni kuchayib borayotganini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, qurilish sohasida “yashil” marketing strategiyasini ishlab chiqish nafaqat ekologik mas’uliyatni ta’minlaydi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi, chunki global barqaror qurilish bozori 2025 yilda 618,58 milliard dollardan 2034 yilda 1374,23 milliard dollarga o‘sadi (9,29% CAGR). O‘zbekiston uchun bu strategiya mamlakatning YaIM o‘shishini (2025 yilda 5,7%) mustahkamlash va xorijiy investitsiyalarni (90,7 trillion so‘m) jalb etishning kalidi bo‘lib, ilmiy-amaliy yondashuv orqali raqobatbardoshlikni 20% ga kuchaytiradi. Albatta, bu jarayonda hukumat, biznes va ilmiy jamoatchilikning hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki “yashil” marketing faqat umumiy kuch-qudrat bilan global barqarorlikka xizmat qiladi.

Yuqorida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qurilish sohasida “yashil” marketing strategiyasini ishlab chiqish barqaror rivojlanishga erishishning muhim sharti hisoblanadi. Bugungi kunda qurilish tarmog‘i global iqtisodiyotdagi eng yirik sohalardan biri sifatida tabiiy resurslar iste’moli va atrof-muhitga ta’siri jihatdan katta mas’uliyatga egadir. Shu sababli, eko-marketing faqatgina kompaniya imidjini yaxshilash vositasi emas, balki sohaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi sifatida qaralishi zarur. Xulosa sifatida aytish mumkinki, qurilish sohasida “yashil” marketing strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish bir necha ustuvor yo‘nalishlarni qamrab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-4477-son Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to‘plami. - Toshkent, 2019.

2. Abdullayev A.Q. Ekologik barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot asoslari. - Toshkent: Fan, 2021. - 212 b.

3. Xamidov S.R. Qurilish tarmog‘ida ekologik innovatsiyalardan foydalanish samaradorligi // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. - 2021. - №6. - B. 34-41.

4. Jurayev Sh.Q. Barqaror iqtisodiy rivojlanishda “yashil” texnologiyalarning o‘rni. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. - 176 b.

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVJLANTIRISH VA EKOLOGIK MUAMMOLARINI HAL ETISH

Xoshbakov Baxodir Abdilazizovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Rahmatillayeva Nigora Nizomiddin qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Prezident Sh.Mirziyoyev 2024-yil 20-noyabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida so‘zlagan nutqida 2025-yilni «Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot» yili deb e‘lon qilishni taklif etdi. Ushbu tashabbus iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlariga qarshi kurashish, yashil texnologiyalarni joriy etish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan. Davlat dasturi doirasida suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, yashil hududlarni ko‘paytirish, Orol dengizining qurigan tubida butazorlar yaratish va jamoat bog‘larini tashkil etish kabi chora-tadbirlar ko‘rilishi belgilangan. [1]

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo‘llaridan biri qayta ishlash va chiqindilarni boshqarish, plastik va boshqa chiqindilarni ajratib qayta ishlash tizimini kuchaytirish, aholini chiqindilarni to‘g‘ri boshqarish va ajratib tashlashga o‘rgatish lozim. Yashil iqtisodiyotning asosiy vazifasi — atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslarni samarali boshqarish va iqtisodiy o‘sishni barqaror qilishdir. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, ekologik muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ushbu iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun davlat yashil moliyalashtirishni yo‘lga quyishi kerak yani yashil loyihalar uchun imtiyozli kreditlar, grantlar yoki soliq imtiyozlarini taqdim etish kerak. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va ekologik muammolarni hal etish dunyo bo‘ylab qiyinlashib bormoqda. Ko‘plab davlatlar ekologiyani buzmaslik va yaxshilash uchun ishlab chiqarishni rivojlantirishga birgalikda harakat qilmoqda.

Ushbu maqolada O‘zbekiston hududidagi yashil iqtisodiyotni va ekologik muammolarni o‘rganiladi. O‘zbekiston hududida iqtisodiy rivojlanish va ekologik muammolarni barataraf etish va barqarorlikka erishish issiqxona gazlarini va sanoat chiqindilarini kamaytirish, qayta ishlashni yulga quyish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, resurslar samaradorligini oshirishga qaratilgan harakatlar bilan ifodalanadi. Ushbu maqola O‘zbekistonning yashil iqtisodiyoti va ekologiyasi haqida qisqacha malumotlar bilan tanishtiradi. Bundan tashqari ushbu maqolada yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va ekologik muammolarni hal etish va rivojlantirish uchun bir qancha yechimlar ko‘rsatib o‘tadi. “Yashil” moliyalash sohasidagi islohotlar esa aholi va tadbirkorlar tomonidan ko‘proq “yashil” loyihalarni amaliyotga joriy qilishini rag‘batlantiradi hamda respublika tijorat banklarida “yashil” kredit liniyalarining paydo bo‘lishi banklarning investitsion jozibadorligini oshiradi. Oilprice nashrining yozishicha Blomberg agentligining xabarlariga ko‘ra 2022-yil yakunlari bo‘yicha dunyoda “yashil” loyihalarga investitsiya kiritish neft mahsulotlariga kiritilgan investitsiyadan oshib ketgan. Bunda 2022-yilda neft mahsulotlariga 530 mlrd. AQSh dollar miqdorida investitsiya kiritilgan bo‘lsa bu ko‘rsatgich “yashil” loyihalar uchun 580 mlrd. AQSh dollarni tashkil qilgan. [2] Ushbu ma’lumotlarga tayanib shuni aniq ayta olamizki kelajak avlodlarga yaxshi imkoniyatlar va shart-sharoitlar qoldirishni istasak biz bugundan “yashil” iqtisodiyotga o‘tishimiz zarur. [3] Shuningdek, atrof-muhitni himoya qilish uchun qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish, zarar yetkazadigan sanoat tarmoqlarini ekologik jihatdan toza texnologiyalar bilan almashtirish atrof-muhitni himoya qiladi.

1-rasm. Qayta tiklanuvchi energiya tarmoqlari bo‘yicha yangi (greenfield) to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi (2019–2023-yillar)⁸²

⁸² <https://www.investmentmonitor.ai>

Qayta tiklanuvchi energiya tarmoqlari bo'yicha 2019-yildan 2023-yilgacha greenfield FDI investitsiyalari 95 mlrd \$ dan 480 mlrd \$ ga oshgan — bu 5 yil ichida 5 barobarga o'sish demakdir. Eng tez o'sayotgan yo'nalish: Hydrogen (vodorod) sektori 2019-yildagi 10 mlrd \$ dan 2023-yilda 160 mlrd \$ gacha o'sib, eng jadal sur'atda rivojlangan. Offshore (dengizdagi shamol elektr stansiyalari) va Solar (quyosh paneli) tarmoqlari 2021–2022-yillarda cho'qqiga chiqib, 2023-yilda biroz pasaygan, ammo yuqori darajada qolgan. 2021-yildan boshlab qayta tiklanuvchi energiya (ayniqsa hydrogen va offshore wind) loyihalariga FDI oqimi keskin oshgan — bu global “net-zero transition” siyosatining kuchayganini ko'rsatadi.

Respublikamiz iqtisodiyotining energiya ta'minoti hozirgi holati yetarli darajada barqaror emas. Kelib chiqayotgan muammolarning asl o'zagidan biri bu mamlakat iqtisodiyotining katta qismi qazib olinadigan yoqilg'i manbalariga asoslanganligi, shuningdek, O'zbekiston iqlim o'zgarishi bo'yicha juda ta'sirchan davlat bo'lganligi sababli havo haroratining isib ketishi unga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga mamlakat iqtisodiyotini katta qismini tashkil qiluvchi qishloq xo'jaligi suv tanqisligi yuzaga kelishi natijasida katta talofat ko'rishi prognoz qilinmoqda. Bundan tashqari Afg'oniston tomondan Qo'shtepa kanalining ishga tushirilishi Amudaryo suvi 30 foizga kamayishiga olib kelishi aytilmoqda. Buning natijasida respublikada qishloq xo'jaligi zarar ko'rishi hamda ayni sohada xizmat qiluvchi aholi qatlamini orasida ishsizlik ortishiga olib keladi. Shuningdek, mamlakatning tabiiy gaz konlaridagi gaz zaxirasi yildan yilga kamayib bormoqda. O'zbekiston yaqin kelajalda gaz eksporti bilan shug'ullanadigan davlatlar qatoridan gaz import qiladigan davlatlar qatoriga qo'shiladi degani. Shu sababli O'zbekistonni “yashil” iqtisodiyotga o'tish zarurati juda yuqori hisoblanadi. Bunday iqtisodiyot modeli suv havzalari va tabiiy gaz zaxiralari kamayishini oldini olmasada ammo ulardan samarali foydalanish natijasida tanqislikni kamayishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak hozirgi kunda energiya resurslari va suv tanqisligining asosiy sabablaridan biri bu ularning noratsional ishlatilish hisoblanadi. “Yashil” o'sish modeli esa barcha tabiiy resurslarda ratsional foydalanishga asoslangan. “Yashil” energiya sertifikatlarini joriy qilish esa mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlanishini turtki bo'ladi hamda odatiy energiyadan foydalanishga odatlanib qolgan korxonalar va tashkilotlarni “yashil” energiyadan foydalanishga rag'batlantiradi. Mamlakatda uglerod bozorini (Carbon trading) rivojlantirish esa Respublikani kam uglerodni rivojlanish bo'yicha o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish uchun rag'bat vazifasini o'taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. https://fledu.uz/language/uz/prezident-shavkat-mirziyoyev-atrof-muhitni-asrash-va-yashil-iqtisodiyot-yili-davlat-dasturi-loyihasi-yuzasidan-yigilish-otkazdi/?utm_source
2. <https://www.spot.uz/ru/2023/01/06/banks-green-loans>
3. Energetika vazirligi. O‘zbekistonni 2020–2030-yillar elektr energiyasi bilan ta’minlash konsepsiyasi. 21 v. 2019 y
4. <https://www.investmentmonitor.ai>

AGRAR MUNOSABATLAR VA AGROBIZNESDAGI MUAMMOLAR

Xoshbakov Baxodir Abdilazizovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Normurodova Madinabonu Zokirovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Bugungi kunda qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, aholini band qilish va eksport salohiyatini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Agrar munosabatlar va agrobiznes esa ushbu jarayonlarning asosiy negizini tashkil etadi. Agrar munosabatlar – yer, mehnat va ishlab chiqarish vositalari bilan bog‘liq iqtisodiy munosabatlar tizimini ifodalasa, agrobiznes esa ishlab chiqarishdan tortib mahsulotni qayta ishlash va bozorga yetkazishgacha bo‘lgan jarayonlarni o‘z ichiga olgan tizimdir. Mamlakatimizda agrar sohani isloh qilish, fermer xo‘jaliklarini qo‘llab-quvvatlash va ilg‘or texnologiyalarni joriy etish orqali agrobiznesni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Zamonaviy iqtisodiyotda agrar soha strategik ahamiyatga ega tarmoqlardan biri bo‘lib, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, aholi bandligini oshirish hamda eksport salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Agrar munosabatlar deganda yerga egalik shakllari, ishlab chiqarish vositalaridan foydalanish va ularni taqsimlash tizimi tushuniladi. Ushbu munosabatlar zamirida agrobiznesning shakllanishi va rivojlanishi yotadi. Agrobiznes esa nafaqat qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, balki ularni qayta ishlash, saqlash, tashish va sotish bosqichlarini ham qamrab oladi. So‘nggi yillarda agrar sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, yer munosabatlarining liberallasuvi va xususiy sektorning faollashuvi natijasida agrobiznes yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Ayniqsa, ilm-fan yutuqlari, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning tatbiq etilishi qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirishga, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilishga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, fermer xo‘jaliklari, agroklastlar va kooperatsiyalar kabi yangi tashkiliy shakllar orqali iqtisodiy munosabatlar yangicha mazmun kasb etmoqda. Mazkur holatlar agrar munosabatlar va

agrobiznes o'rtasidagi integratsiyani chuqurlashtirib, ushbu sohani mustahkam iqtisodiy tarmoqqa aylantirmoqda.

Shu bilan birga, agrobiznesning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Aholi, ayniqsa, qishloq joylarida yashovchilarning daromad manbai va hayot sifati aynan ushbu sohaning salohiyati bilan chambarchas bog'liq. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligi va unga xizmat ko'rsatuvchi sohalarni kompleks rivojlantirish orqali mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Bundan tashqari, ekologik barqarorlik, resurslardan oqilona foydalanish va oziq-ovqat xavfsizligi kabi dolzarb masalalar ham agrar munosabatlar va agrobiznesning zamonaviy bosqichdagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilab bermoqda.

O'zbekiston agrar sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga oshib bormoqda. Yer resurslaridan samarali foydalanish, fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash, subsidiya va kreditlar ajratish orqali agrobiznes subyektlarining iqtisodiy faoliyati jonlanmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, agrobiznes tizimining har bir bog'ini – ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash va sotish jarayonlarini uyg'unlashtirish, raqobatbardosh mahsulot yaratishda muhim rol o'ynamoqda. Shuningdek, qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarning joriy qilinishi (masalan, tomchilatib sug'orish, raqamli monitoring, agrotexnik mashinalarning avtomatlashtirilgan boshqaruvi) unumdorlikni sezilarli darajada oshirmoqda.

Bugungi kunda ushbu sohada yechimini topmagan muammolar mavjud: ayrim hududlarda yer resurslarining yetarlicha mexanizatsiyalanmagani, marketing tizimining sustligi va logistika muammolari ishlab chiqaruvchilar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, agrobiznesni rivojlantirish uchun quyidagilarga alohida e'tibor qaratish zarur:

- yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish;
- fermer xo'jaliklarining malakasini oshirish;
- innovatsion yechimlar va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish;
- kooperatsiya va klasterlashuv asosida ishlab chiqarish zanjirlarini mustahkamlash.

1-Jadval

Agrobiznes bo'yicha asosiy dinamik ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich nomi	2020	2021	2022	2023	2024
Yalpi qishloq xo'jaligi mahsuloti (trln so'm)	330	365	395	420	444,6
O'sish sur'ati (%)	2,7%	3,3%	3,6%	3,5%	3,8%

Agrobiznes klasterlar soni (umumiy)	480	580	720	870	970
Meva-sabzavot eksporti (\$ mln)	1 100	1 230	1 350	1 540	1 800
Eksportdagi ulushi (%)	3,0%	3,2%	3,4%	3,6%	3,8%
Agrosektorning YaIMdagi ulushi (%)	28,4%	25,9%	22,7%	21,2%	19,2%

Manba: Muallif ishlanmasi

1-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki yalpi qishloq xo'jaligi mahsuloti o'sishi 2020-2024-yillar oralig'ida bu ko'rsatkich 330 trln so'mdan 444,6 trln so'mga oshgan, bu esa 35% real o'sish degani. O'rtacha yillik o'sish sur'ati 3,5–3,8% atrofida barqaror saqlanmoqda. Bu qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari faoliyati va davlat investitsiyalarining ijobiy samarasi ekanini ko'rsatadi. Agrobiznes klasterlarining soni 2020-yildagi 480 tadan 2024-yilda 970. tagacha oshgan, ya'ni 2 baravarga yaqin. Bu tizimlashtirilgan yondashuv orqali hosildorlik va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Eksport salohiyatining oshishi Meva-sabzavot eksporti 2020-yildagi 1,1 mlrd dollardan 2024-yilda 1,8 mlrd dollarga ga oshgan, bu 64% o'sish degani. Eksportdagi ulushi ham biroz ko'tarilib, 3,0% dan 3,8% ga yetgan. Bu O'zbekistonning global oziq-ovqat bozoridagi mavqegini kuchaytirmoqda. YaIMdagi agrosektor ulushining kamayishi 2020-yilda YaIMdagi ulushi 28,4% bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 19,2% gacha tushgan. Bu agrosektor yomonlashmoqda degani emas, aksincha: Sanoat, xizmatlar va boshqa tarmoqlar tezroq o'sayotgani, Iqtisodiyot diversifikatsiyalanayotganining belgisi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda agrobiznes so'nggi yillarda barqaror o'sishni ko'rsatib, davlatning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Yalpi mahsulot hajmining oshishi, eksport salohiyatining kengayishi va klaster tizimining rivojlanishi bu sohaga qaratilayotgan e'tibor natijasidir.

O'zbekistonda agrobiznesni rivojlantirish uchun:

1. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish,
2. Suv resurslaridan tejamkor foydalanish,
3. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro bozorga chiqishini qo'llab-quvvatlash,
4. Ta'lim va ilmiy-tadqiqot tizimini kuchaytirish,
5. Yashil energiya va barqaror dehqonchilik tamoyillarini keng joriy etish — asosiy yo'nalishlar bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'oziyev S. Agrobiznes asoslari. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020.

2. Jo‘rayev A., To‘xtayev A. Agrar munosabatlar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Xamidov A. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. – Toshkent: “IQTISODIYOT”, 2021.
4. www.stat.uz/uz/ - O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi rasmiy veb-sayti

NARXNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI

Xoshbakov Baxodir Abdilazizovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Hasanov Islombek Tohir o‘g‘li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Bozor iqtisodiyoti sharoitida narx tushunchasi muhim iqtisodiy kategoriyalardan biri hisoblanadi. Narx — bu mahsulot yoki xizmatning qiymatini pulda ifodalovchi ko‘rsatkich bo‘lib, u ishlab chiqarish xarajatlari, talab va taklif, raqobat darajasi kabi omillar asosida shakllanadi. Narx faqat iqtisodiy ko‘rsatkich bo‘libgina qolmay, balki ishlab chiqaruvchilar va iste‘molchilar o‘rtasidagi aloqani tartibga soluvchi vosita sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Tarixga nazar solsak bir qancha iqtisodchilar, jumladan Adam Smit (1723–1790) – bozorning “Ko‘rinmas qo‘l” deb ataladigan konsepsiyasini ishlab chiqqan va narxni talab va taklif orqali shakllanishini ta’kidlagan. David Ricardo (1772–1823) – narxning mehnat qiymati asosida shakllanishini tahlil qilgan. John Maynard Keynes (1883–1946) – makroiqtisodiy nazariyalar asosida narxlar va daromadlar orasidagi o‘zaro bog‘liqlikni o‘rgangan. Milton Friedman (1912–2006) – monetarizm nazariyasiga asoslanib, narxning inflyatsiya bilan bog‘liqligini ta’kidlagan.

O‘zbekistonda ham bir qator olimlar, jumladan N. Nabiyev o‘zining ilmiy ishlarida inflyatsiya darajasi, YaIM deflatori, iste‘mol narxlari indeksi kabi ko‘rsatkichlarni tahlil qilgan. Uning tadqiqotlari inflyatsiyaning iqtisodiyotdagi o‘rni va ahamiyatini yoritib beradi. Sh. Mirzaev o‘zining “Iqtisodiy nazariya” kitobida narxning shakllanishini tahlil qiladi va uning iqtisodiyotdagi ahamiyatini tushuntiradi. U narxning shakllanishini asosan bozor mexanizmi, talab va taklif omillariga bog‘laydi. Uning fikricha, narxlar ishlab chiqarish xarajatlari va bozorning ichki raqobat muhitiga bog‘liq bo‘ladi. M. Jorayev o‘zining ilmiy ishlarida narx siyosati, narx shakllanishi va uning iqtisodiyotdagi o‘rni haqida fikr yuritgan. U narxlarning inflyatsiya, xalqaro iqtisodiy aloqalar va davlat siyosatiga bog‘liq ekanligini ta’kidlagan. Shuningdek, zamonaviy iqtisodchilar narx shakllanishini talab va taklif,

iqtisodiy siyosat, valyuta kurslari va boshqa makroiqtisodiy omillar asosida tahlil qilmoqdalar.

Mazkur maqolada narxning iqtisodiy mohiyati, uning shakllanish jarayoni, asosiy omillari, 2022-2025 yillardagi narxlar tahlili va mashhur olimlarning fikrlari haqida soʻz boradi. Narx shakllanishi bozor iqtisodiyoti, talab va taklif qonunlariga asoslanadi. Narxning shakllanishiga quyidagi asosiy omillar taʼsir koʻrsatadi:

Ishlab chiqarish xarajatlari — bu korxonaning mahsulot ishlab chiqarish va uni isteʼmolchiga yetkazib berish jarayonida qilinadigan barcha sarflarni oʻz ichiga oladi. Bu xarajatlar mahsulot tannarxini belgilaydi va korxonaning iqtisodiy samaradorligiga bevosita taʼsir qiladi.

Talab va taklif — bu bozor iqtisodiyotining eng muhim, oʻzaro bogʻliq va taʼsirchan ikki kategoriyasidir. Ular yordamida tovar va xizmatlarning narxi shakllanadi, ishlab chiqarish hajmi belgilanadi hamda iqtisodiy muvozanat yuzaga keladi.

Raqobat darajasi — bozorda mahsulot yoki xizmatni taklif qilayotgan firmalar oʻrtasidagi raqobatning kuchini bildiradi. Raqobat darajasi bozorning samaradorligi, narx shakllanishi va ishlab chiqarish samaradorligiga taʼsir qiladi. Raqobat yuqori boʻlsa, ishlab chiqaruvchilar koʻproq mahsulotni sifatli va arzon narxda taqdim etishga harakat qiladi, bu esa isteʼmolchilar uchun foydalidir.

Davlat siyosati — soliq, subsidiyalar yoki narx nazorati kabi davlat aralashuvi ham narx shakllanishida muhim rol oʻynaydi.

Davlatning aralashuvi – subsidiyalar, soliqlar yoki narxlar ustidan nazorat shaklida.

Quyidagi jadvalda 2022–2025 yillar oraligʻida Oʻzbekiston bozorida asosiy tovarlar va xizmatlarning narxlari oʻzgarganligi keltirilgan. Jadvalda oziq-ovqat mahsulotlari, energiya resurslari va xizmatlar narxlaridagi oʻzgarishlar koʻrsatilgan (jadval).

Jadvaldan koʻrinib turibdiki, 2022–2025 yillarda oziq-ovqat mahsulotlari va ijara uy-joy resurslari narxlari sezilarli darajada oshgan. Bu narxlar oʻzgarishlarining asosiy sabablari inflyatsiya, global iqtisodiy oʻzgarishlar va mamlakat ichidagi narx nazorati siyosatiga bogʻliq boʻlgan. Mashhur Iqtisodchilar va Olimlar Narx shakllanishi va iqtisodiy nazariyalar boʻyicha koʻplab olimlar ishlagan. Ularning fikrlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

1-jadval

Ijara va isteʼmol tovarlari narxining inflyatsiyaga nisbati

Yil	Inflyatsiya darajasi (%)	Ijara narxi oʻzgarishi	Goʻsht narxi oʻzgarishi	Izoh
2022	12,3%	1,2% ortdi	Import oshgan	Inflyatsiya yuqori

2023	8,8%	pasayish boshlandi	Import ko'paydi	Barqarorlashish jarayoni
2024	9,8%	11,5% ga pasaydi	57% ga ko'tarildi	Narxlarga tashqi bosim
2025	8,0% (prognoz)	Barqaror	Narxlar yuqori darajada	Inflyatsiyani pasaytirish rejalashtirilgan

Manba: Muallif ishlanmasi

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Davlat statistika qo'mitasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra: 2022-yil: Inflyatsiya darajasi 12,25% ni tashkil etdi. 2023-yil: Inflyatsiya darajasi 8,77% ga pasaydi. 2024-yil: Inflyatsiya darajasi 9,8% ni tashkil etdi. 2024-yil yakunida inflyatsiya prognozdan yuqori bo'lib, 9,8% ni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 1% ga ko'tarilgan bo'lsa-da, o'sish sur'ati 2022-yilga qaraganda sezilarli darajada pasaygan. Uy-joy Narxlar 2022-yil: Real uy-joy narxlar o'sishi 14,6% ni tashkil etdi. 2023-yil: Ko'rsatkich 18,5% ga ko'tarildi. 2024-yil: Real uy-joy narxlar o'sishi 1% ni tashkil etdi. Ijara Narxlar 2022–2024-yillar: Toshkent shahrida o'rtacha ijara narxi 1,2% ga oshgan. Biroq, 2023-yildan boshlab ijara narxi pasayishni boshlagan. 2024-yil yakuniga ko'ra, ijara narxi o'rtacha 8,2 dollarni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 11,5% ga pasaygan. Go'sht Narxlar 2024-yil: O'zbekistonga 510 million dollarlik go'sht va go'sht mahsulotlari import qilingan. Shundan 366 million dollarlik mahsulot (qariyb 94 ming tonna) qoramol go'shti hissasiga to'g'ri keladi. Bu 2023-yilga nisbatan miqdor jihatdan 57% ga, qiymat jihatdan esa 51% ga oshgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, narx iqtisodiy muvozanatni ta'minlovchi va iqtisodiy faoliyatni boshqaruvchi asosiy vositalardan biridir. Narxni belgilovchi omillarni to'g'ri tushunish va tahlil qilish iqtisodiy siyosat yuritishda muhim ahamiyat kasb etadi. 2022–2025 yillardagi narxlar o'zgarishi, inflyatsiya va xalqaro iqtisodiy holatning bozorga ta'siri, narx shakllanishining murakkabligini ko'rsatadi. Narx shakllanishining mexanizmlari bilan chuqur tanishish, bozor iqtisodiyotining samarali faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, gazeta.uz, daryo.uz, kun.uz saytlarida 2022–2025 yillar davomida e'lon qilingan inflyatsiya ko'rsatkichlari, ijara va iste'mol tovarlari (go'sht) narxlar bo'yicha rasmiy tahliliy materiallar.
2. Jo'rayev M.T. "Narx va narx siyosati". Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
3. Muxitdinov A.A. "Iqtisodiy nazariya asoslari". Toshkent: TDIU, 2018.

4. Samuelson P., Nordhaus W. “Iqtisodiyot”. Toshkent: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2015.

ИНВЕСТИЦИОН МУЛК ҲИСОБИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШ

Музрапова Шаҳноза Сайдуллаевна
“Бухгалтерия ҳисоби ва статистика”
кафедраси ўқитувчиси

Акциядорлик жамиятларида бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича тайёрланган молиявий ҳисоботларни молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига трансформация қилиш жараёнида жамиятда мавжуд асосий воситалар, номоддий активлар, айрим ҳолларда товар моддий захиралар МҲХС талаблари бўйича инвестицион мулк сифатида тан олиниши мумкинлиги текширилади ва зарур трансформацион ёзувлар қилинади. Маълумки молиявий ҳисоботни МҲХС талаблари бўйича тайёрлашнинг техник масалалари бўйича ҳеч қандай қоидалар йўқ. Шундан келиб чиқиб, МҲХСга мувофиқ молиявий ҳисоботларни тайёрлашни муҳим.

Амалиётда БҲМС асосида тайёрланган ҳисоботларни МҲХСга мувофиқ тузишнинг икки хил усулидан фойдаланилади: параллел ҳисоб усули ва трансформация қилиш усули.

Параллел ҳисоб ва трансформация қилиш усуллари МҲХСга мувофиқ ҳисоботга ўтиш жараёнида муҳим аҳамиятга эга. Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлардан МҲХСга ўтиш учун жамиятларда параллел ҳисоб ва трансформация методларини қўллашади, бу эса уларга молиявий ахборотни янги стандартларга мослаштиришга имкон беради. Параллел ҳисоблаш, маъмурий ҳисоботларни икки тўлиқ тизимда - БҲМС ва МҲХСга асосланган тарзда тўғри келиштиришни таъминлайди, трансформация қилиш усуллари эса мавжуд ҳисоботларни МҲХСга мослаштириш ва қайта ишлашни ўз ичига олади. Бу жараён, яъни солиштирма таҳлилни амалга ошириш ва ҳар икки тизим орасидаги фарқларни аниқлаш 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

**Параллел ҳисоб ва трансформация ва усуллари ёрдамида МҲХС
бўйича ҳисоботга ўтказиш усуллари фарқли жиҳатлари⁸³.**

Солиштириш соҳаси	Миллий ҳисоботни МҲХС шаклига ўтказиш усуллари
------------------------------	---

⁸³ Муаллиф томонидан тузилган

	Параллел ҳисоб	Трансформация қилиш
Усул таркиби	БҲМС ва МҲХС принциплари ва талаби асосида параллел (икки марта) ҳисоб юритиш	Ўтган давр ҳисоботларига тузатиш киритиш
МҲХС бўйича ахборот тайёрлашнинг даврийлиги ва тезкорлиги.	МҲХС билан мос жорий ахборотни тезкорлик билан ва доимий асосда тақдим қилади	МҲХСга мос тузилган молиявий ҳисоботлар даврий, аниқ бир санага уни тузишга эҳтиёж бўлганда тақдим қилинади
МҲХС бўйича ахборот тайёрлашнинг нархи	Сезиларли кўшимча молиявий харажатлар	Нисбатан кам молиявий харажатлар
БҲМС ва МҲХС асосида ахборот тайёрлашнинг кетма-кетлиги	МҲХСга мос молиявий ҳисоботни БҲМС асосидаги ҳисобот билан бир вақтда тақдим қилинади	МҲХСга мос молиявий ҳисоботни фақатгина БҲМС асосида ҳисобот тайёрлагандан сўнг тақдим қилиш мумкин
Вақт сарфи	Нисбатан кам	Узоқ вақт талаб қилади
Тақдим қилинадиган ахборотнинг аниқлиги	МҲХСга мувофиқ янада аниқ ахборотни ифодалайди	МҲХСга мувофиқ камроқ аниқ молиявий ахборотни ифодалайди

Юқоридаги жадвалда маълумотларидан келиб чиқиб акциядорлик жамиятлари учун трансформация усули қулайроқ: бугунги кунда параллел усул орқали бухгалтерия ҳисобини ташкил қилишни айтмаганда ҳам, параллел ҳисоб юритувчи ёки МҲХС асосида ҳисоб юритувчи жамиятлар учун алоҳида электрон дастурлар мавжуд эмас.

«Uzbek Leasing International A.O.» АЖ миллий стандартлар асосида тузилган молиявий ҳисоботларда халқаро стандартларга трансформация қилиш орқали «Инвестицион мулк»ни алоҳида ҳисобга олиш жараёни амалга оширилади.

Жамиятнинг 2019-2023 йиллар давомида бухгалтерия миллий стандартлари асосида тайёрланган ҳисоботларни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига трансформация жараёни таҳлил қилинди. 2019 йилда жамият балансида узоқ муддатлари активлар таркибидаги асосий воситаларнинг жами қолдиқ қиймати 18 224 036 минг сўмни ташкил қилган. Жамият ушбу асосий воситалардан маъмурий ва ижара мақсадида фойдаланиб келган. Лекин ижара

сифатида фойдаланилган бинони инвестицион мулк сифатида акс эттирмаган. Жамиятнинг МҲХС асосида тайёрланган ҳисоб сиёсатида асосий воситалар ва инвестицион мулклар бошланғич қиймат модели бўйича ҳисобга олинади. Демак, ушбу активлар учун эскириш унинг фойдали қийматига мутаносиб ҳисобланиб келинган. Ижара сифатида фойдаланишга берилган бинони алоҳида идентификация қилишни имконияти бор ва шунинг натижасида трансформация жараёнида инвестицион мулк алоҳида ажратиб олинади ва “Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот”да асосий воситалардан бошқа сатрларда акс эттирилган. Асосий воситалар таркибидан инвестицион мулкка ўтказишда агар бошланғич қиймат модели танланган бўлса, баланс қиймати бўйича ўтказилади. Қуйида тузатувчи бухгалтерия ўтказмаси берамиз:

Дт Инвестицион мулк 3 648 807

Кт Асосий воситалар 3 648 807

Худди шундай, 2020 йилда жамият томонидан бино ижара мақсадида фойдаланувчиларга берилган.

Тузатувчи бухгалтерия ўтказмаси:

Дт Инвестицион мулк 5 971 582

Кт Асосий воситалар 5 971 582

Жамият 2021 йилда келгуси фойдаланиш мақсади ҳозир ноаниқ бўлган ер майдонини харид қилди. БҲХС 40 га асосан “агар ташкилот ердан эгаси фойдаланадиган кўчмас мулк сифатида ёки одатдаги фаолияти доирасида қисқа муддатда сотиш учун фойдаланиши белгиланмаган бўлса, ер капитал қийматининг ошиши мақсадида тутиб турилган деб ҳисобланади” ва инвестицион мулк сифатида тавсифланади. Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган МҲХС асосида тайёрланган ҳисоб сиёсатида ер учун ҳаққоний қиймат модели танланган. Ер майдони харид қилинганда у билан боғлиқ бўлган барча харажатлар қиймати билан 4 438 821 минг сўмни ташкил этган. Йил якунида ушбу ер майдонининг ҳаққоний қиймати баҳоловчилар томонидан 5 060 256 минг сўм этиб баҳоланди. Ер майдони асосий восита таркибида юритилиб келган. Демак БҲХС-40 га асосан ер майдони инвестицион мулк сифатида ҳисоботларда акс эттирилиши лозим. Жамият ўша санадаги инвестицион мулкнинг баланс қиймати билан унинг ҳаққоний қиймати орасидаги ҳар қандай фарқни 16-сон БҲХСга мувофиқ қайта баҳолаш орқали ҳисобга олади.

Тузатувчи бухгалтерия ўтказмалари:

Харид қилиш:

Дт Асосий воситалар 4 438 821

Кт Асосий воситаларни харид қилиш 4 438 821

Қайта баҳолаш:

Дт Асосий воситалар 621 435
Кт Қайта баҳолаш бўйича тузатишлар 621 435

Асосий воситалар таркибидан инвестицион мулкга ўтказишда:

Дт Инвестицион мулк (МХТХ) 5 060 256

Кт Асосий воситалар 5 060 256

Ижарага берилган инвестицион мулк:

Дт Инвестицион мулк 7 590 384

Кт Асосий воситалар 7 590 384

2022 йилда якунида олинган ер майдонининг ҳаққоний қиймати баҳоловчилар томонидан 5 768 692 минг сўм бўлиб, ҳаққоний қиймат бўйича ҳисобга олинган ва бунда ҳар қандай фарқ фойда ёки зарарда акс эттирилади.

Бунда тузатувчи ўтказмалар қуйидагича:

Дт Инвестицион мулк 708 436 (5 768 692-5 060 256)

Кт Инвестицион даромад 708 436

Инвестицион мулкни ижарага бериш:

Дт Инвестицион мулк 2 667 805

Кт Асосий воситалар 2 667 805

2023 йилда якунида олинган ер майдонининг ҳаққоний қиймати баҳоловчилар томонидан 6 403 248 минг сўм этиб ҳаққоний қиймат бўйича баҳоланган бўлиб, ҳар қандай фарқ «Фойда ёки зарар ҳамда бошқа умумлашган даромад тўғрисидаги ҳисобот»нинг «Инвестицион даромад» бўлимида акс эттирилади

Бунда тузатувчи ўтказмалар қуйидагича:

Инвестицион мулкни ҳисобдан чиқариш:

Дт Инвестицион мулк 634 559 (6 403 248-5 768 692)

Кт Инвестицион даромад 634 559

Ижарага берилган инвестицион мулк:

Дт Инвестицион мулк 135 717

Кт Асосий воситалар 135 717

Юқоридаги журнал ўтказмалари ва ҳисоб китоблардан сўнг, «Uzbek leasing international А.О» акциядорлик жамиятининг 2019-2023 йиллар бўйича инвестицион мулкни трансформация қилиш усулидан фойдаланган ҳолда асосий воситалар таркибидан алоҳида акс эттириш ва молиявий ҳисоботнинг тегишли сатрида тўғри шакллантириш мақсадга мувофиқ (2-жадвал).

2-жадвал

**«Uzbek leasing international А.О» акциядорлик жамиятида
инвестицион мулк ҳисобини БХМСдан МХХСга трансформация қилиш**

Кўрсаткичлар	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2023 йил
БҲМС бўйича (трансформациядан олдин)					
Узоқ муддатли активлар					
Асосий воситалар	18 244 036	29 857 909	63 253 198	42 182 484	32 694 824
Тузатувчи ўтказма					
Асосий воситалар	3 648 807	5 971 582	12 650 640	8 436 497	6 538 965
Инвестицион мулк	3 648 807	5 971 582	12 650 640	8 436 497	6 538 965
МҲХС бўйича (трансформациядан кейин)					
Узоқ муддатли активлар					
Асосий воситалар	14 595 229	23 886 327	50 602 558	33 745 987	26 155 859
Инвестицион мулк	3 648 807	5 971 582	12 650 640	8 436 497	6 538 965

Ушбу жадвалдан кўришимиз мумкинки, инвестицион мулк ҳисобини “Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот”нинг алоҳида узоқ муддатли активлар бўлимида, асосий воситалар 2023 йилда 26 155 859 минг сўмни, инвестицион мулк эса 6 538 965 минг сўмни ташкил этади. Бунинг натижасида акциядорлик жамиятлари бухгалтерия ҳисобида халқаро стандартлар асосида инвестицион мулк ҳисобини ташкил қилиш ҳамда молиявий ҳисоботнинг тегишли сатрларида тўғри ва ишончли акс эттиришни таъминлашга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.02.2020 йилдаги ПҚ-4611-сон қарори.

⁸⁴ Муаллиф томонидан тузилган.

2. 40-сонли БХХС “Инвестицион кўчмас мулк”
<https://lex.uz/uz/docs/6312360>;

3. Музрапова Ш.С. (2023). Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида молиявий ҳисоботларни тузиш тартиби. “*Тафаккур манзили*” май2022 ISSN, 2180-2160;

4. Хамдамов Б.К., Обидхонов Ҳ.Ҳ. “Ўзбекистон республикасида инвестицион кўчмас мулкларни ҳисобга олиш ва уни МҲХСга мувофиқлаштириш”.

5. Уразов К.Б. Бухгалтерский учет и налогообложение инвестиций. - Т.: Мир экономики и права, 2003. - 6-с.

6. Авлоқулов А.З. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида инвестицион мулк ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш: 08.00.08: Иқтисод фанлари номзоди диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси. - Т., 2007. -24-б.

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТУМАНЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДРАЙВЕРЛАРИНИ АНИҚЛАШ - БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Пардаев Л.

Термиз иқтисодиёт ва
сервис университети ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада Сурхондарё вилояти туманларининг ривожланиш драйверлари таҳлил қилинган. Вилоятнинг табиий-иқлим шароити, иқтисодий салоҳияти ва ҳар бир туманнинг ўзига хос хусусиятлари асосида ривожланиш йўналишлари аниқланган. Қишлоқ хўжалиги, саноат, туризм ва чегараолди савдоси соҳаларида ривожланиш драйверларидан самарали фойдаланиш йўллари тавсия этилган. Вилоят туманларини барқарор ривожлантириш учун давлат-хусусий шериклик, кластер тизими, инновацион технологиялар, экспорт салоҳиятини кенгайтириш ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш механизмлари таклиф қилинган. Сурхондарё вилоятининг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар тизими ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: ривожланиш драйверлари, барқарор ривожланиш, қишлоқ хўжалиги, саноат, туризм, чегараолди савдоси, кластер, инновацион технология.

Кириш. Бугунги кунда мамлакатимизнинг барча ҳудудларида барқарор ривожланишни таъминлаш, туманлар иқтисодиётини юксалтириш долзарб вазифа ҳисобланади. Сурхондарё вилояти Ўзбекистоннинг жанубий минтақасида жойлашган бўлиб, ўзига хос табиий-иқлим шароитлари, иқтисодий

имкониятлари ва ривожланиш салоҳиятига эга. Вилоят ва унинг туманларини барқарор иқтисодий ривожлантиришда айнан мана шу ўзига хосликларни ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга.

Энг аввало шуни таъкидлаш лозимки, Сурхондарё вилояти қишлоқ хўжалиги учун қулай иқлим шароитига эга бўлган ҳудуд ҳисобланади. Минтақанинг географик жойлашуви, тоғларнинг шимол совуқ ҳаво оқимларини тўсиб туриши, қулай агроиқлимий шароитлари, вегетация даврининг узоқлиги ва ижобий ҳароратлар йиғиндиси $5500-5900^{\circ}$ ни ташкил этиши вилоятда субтропик ва иссиқсевар мевалар - хурмо, лимон, анжир, анор, бодом, писта, ёнғоқ, узум каби мевалар, ҳар хил кўкатларни кўплаб микдорда етиштириш имкониятини беради.

Вилоят туманларини барқарор ривожлантиришда ҳар бир туманнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда Ангор, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Шўрчи каби туманларда пахтачилик ва ғаллачилик, Денов, Олтинсой, Узун, Сариосиё туманларида боғдорчилик ва сабзавотчилик (бу туманларда субтропик мевалар, анор, анжир ва цитрус мевалар етиштириш имкониятлари юқори), Бойсун, Шеробод ва Денов туманларида узумчилик, Бойсун, Музработ ва Шеробод туманларида чорвачилик тармоқлари иқтисодий ривожланиш драйверлари бўлиб хизмат қилиши мумкин. Замонавий агротехнологияларни жорий этиш, томчилатиб суғориш, иссиқхона хўжалиklarини ривожлантириш орқали юқоридаги соҳаларнинг самарадорлигини сезиларли даражада ошириш мумкин. Айниқса, экспортбоп қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш вилоят туманлари иқтисодиётининг ривожланишига катта ҳисса қўшади.

Маълумки, саноат миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишда муҳим ўрин тутувчи ва мамлакатнинг жаҳон хўжалик тизимидаги мавқеини белгилаб берувчи энг муҳим тармоқ ҳисобланади. Айни вақтда иқтисодиётнинг тармоқ ва географик таркибини такомиллаштириш устун даражада саноат соҳасининг ривожланиш суръатлари ва кўламига бевосита боғлиқ. Шу муносабат билан Сурхондарё вилояти туманларида саноат тармоғини ривожлантириш минтақада барқарор иқтисодий ривожланишни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Вилоят табиий-иқтисодий салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда Бойсун, Шеробод ва Сариосиё туманларида мрамор, оҳактош, гранит каби қурилиш материаллари қазиб олиш имкониятлари мавжуд бўлиб, бу туманларда тоғ-кон саноатини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратади. Айни вақтда Жарқўрғон, Музработ туманларида нефть ва газ конларининг мавжудлиги нефть-газ саностини ривожлантириш асосида катта иқтисодий самарага эришиш имкониятини тақдим этади.

Саноат ва унинг энг муҳим тармоғи ҳисобланган қайта ишлаш саноати

кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришнинг асоси ҳисобланади. У моддий техника воситаларини ўзи ва бошқа тармоқлар учун такрор ишлаб чиқариш билан бирга миллий иқтисодий таркиби ва ишлаб чиқариш муносабатларини такомиллаштириб боради. Вилоятда пахта, мева-сабзавотларни қайта ишлаш корхоналари, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш учун қулай имкониятлар мавжуд. Термиз шаҳри, Денов ва Жарқўрғон туманларида тўқимачилик, тикувчилик ва чарм-пойабзал саноати ривожланган.

Саноат соҳасида кичик саноат зоналарини ташкил этиш, хорижий инвестицияларни жалб қилиш орқали маҳаллий хом ашёни чуқур қайта ишлаш имкониятларини кенгайтириш муҳим вазифа саналади.

Сурхонларё вилоятини барқарор иқтисодий ривожлантиришда туризм соҳаси алоҳида аҳамиятга эга. Зеро, вилоят бой табиий ва тарихий-маданий меросга эга, бу эса туризмни ривожлантириш учун қулай имкониятлар яратади. Хусусан, Термиз шаҳри яқинидаги Термиз шаҳри харобалари, Айритом, Кампиртепа, Фаёзтепа каби археологик ёдгорликлар тарихий туризмни, Бойсун тоғлари, Сурхон давлат қўриқхонаси экологик туризмни, Ҳаким ат-Термизий, Султон Саодат, Кокилдор ота, Зулкифл ота каби зиёратгоҳлар диний туризмни, Бойсун тоғлари, Термиз туманида соғломлаштириш марказлари табиий-рекреацион туризмни ривожлантиришда муҳим ўрин тутди.

Сурхонларё вилояти Ўзбекистоннинг жанубий чеккасида жойлашган бўлиб, республика ҳудудий меҳнат тақсимоотида алоҳида ўрин тутди. Бу минтақа айни пайтда учта чет давлат - жанубда Амударё бўйлаб Афғонистон, шимол, шимоли-шарқ ва шарқда Тожикистон, жануби-ғарбда Туркменистон билан чегарадош. Бундай географик жойлашув вилоятга чегаралараро ҳамкорликни ривожлантириш бўйича бетакрор имкониятлар тақдим этади ва унинг транзит салоҳиятини белгилаб беради. Шу муносабат билан мазкур имкониятдан самарали фойдаланиш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим, деб ҳисоблаймиз:

- Термиз, Ангор ва Узун туманларида чегараолди савдо марказларини ривожлаантириш;

- Термиз шаҳрида “Термиз карго” логистика маркази фаолияти самарадорлигини ошириш;

“Термиз-Мозори Шариф” темир йўли, “Дружба” кўприги орқали юк ташиш имкониятларидан самарали ва оқилона фойдаланиш ва ҳ.к.

Сурхонларё вилоятининг ривожланиш драйверларидан самарали фойдаланиш учун қуйидаги механизмлардан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқ:

- **давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини кенгайтириш.** Сурхонларё вилояти туманлари инфратузилмасини ривожлантириш, инвестицион муҳитни

яхшилаш мақсадида давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади. Бу орқали йирик инфратузилма объектлари қурилиши, коммунал хизматларни модернизация қилиш, ижтимоий соҳа объектларини қуриш ва реконструкция қилиш имкониятлари кенгайди.

- **кластер тизимини ривожлантириш.** Вилоят туманларининг иқтисодий ўсишида кластер ёндашуви самарали ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш бўйича кластерлар фаолиятини ривожлантириш, ишлаб чиқаришнинг тўлиқ циклини таъминлаш иқтисодий самарадорликни оширади.

- **инновацион технологияларни жорий этиш.** Сурхондарё вилояти туманларида ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, инновацион технологияларни, айниқса сув тежовчи технологияларни жорий этиш орқали ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш мумкин. Бу қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини ошириш, сув ресурсларидан оқилона фойдаланишга олиб келади.

- **экспорт салоҳиятини кенгайтириш.** Сурхондарё вилояти туманларида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини ошириш, халқаро стандартларга мослаштириш орқали экспорт ҳажмини кўпайтириш иқтисодий ўсишнинг асосий омилларидан бири саналади. Бундай имкониятлар айниқса мева-сабзавотчилик, узумчилик, тўқимачилик соҳаларида мавжуд.

- **рақамли иқтисодиётни ривожлантириш.** Рақамли технологияларни жорий этиш орқали вилоят туманларида давлат хизматларини такомиллаштириш, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш, электрон тижоратни ривожлантириш имкониятлари кенгайди. Бу иш ўринларини яратиш, ёшларни бандлигини таъминлаш ва меҳнат унумдорлигини оширишга хизмат қилади.

Қайд этиш лозимки, Сурхондарё вилояти туманларининг ривожланиш драйверларини самарали қўллаш орқали қуйидаги барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш имкониятлари юзага келади:

Биринчидан, инвестицияларни жалб қилиш ва янги иш ўринларини яратиш орқали аҳоли даромадларини ошириш асосида камбағалликни қисқартириш;

Иккинчидан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш асосида аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш;

Учинчидан, таълим инфратузилмасини ривожлантириш, замонавий кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш асосида сифатли таълимга кенг йўл очиб бериш;

Тўртинчидан, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, ичимлик сув таъминотини яхшилаш орқали аҳолини тоза сув билан таъминлаш ва санитария шароитларини сезиларли даражада яхшилаш;

Бешинчидан, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш асосида арзон ва тоза энергия билан таъминлашни яхшилаш;

Олтинчидан, саноатлаштириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш орқали аҳолини муносиб иш билан таъминлаш ва ҳ.к.

Сурхондарё вилояти туманларининг ривожланиш драйверларини аниқлаш ва улардан самарали фойдаланиш барқарор ривожланишни таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади. Буни юқоридаги амалий мисоллар ва назариялардан ҳам билиб олишимиз мумкин.

Сурхондарё вилоятининг барқарор ривожланишини таъминлаш мамлакатимиз жанубий ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан юксалтиришда, минтақавий тенгсизликларни қисқартиришда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni / <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. - 464 б.

3. Ахмедов Т.М., Абдуллаев Б.С., Зокиров С.С., Саттаров Р.А. Теоретико-методологические основы устойчивого социально-экономического развития сельских территорий: монография /Т.М.Ахмедов и др. - Ташкент: Tafakkur nashriyoti, 2020. - 200 с.

4. Назаров Ш.Х. Стратегия развития регионов. - Т.: Vaktriya press, 2017. - 144 с.

5. O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati: 2024 yil yanvar-dekabr. - Т.: 2025. - 509 б.

KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI TA’MINLASHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Asqarov Abror
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida korxonalar raqobatbardoshligini taminlashda moliyaviy vositalardan foydalanish samaradorligini va hozirgi kundagi bizneslarning o‘sgani qay darajada ko‘tarilgani haqida so‘z boradi. Mazkur dissertatsiya korxonalar raqobatbardoshligini ta‘minlashda moliyaviy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirishning ahamiyati va usullari tahlil qilinadi. Moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, investitsiyalarni jalb qilish, moliyaviy risklarni minimallashtirish orqali korxonaning iqtisodiy barqarorligi va bozor o‘rnini mustahkamlash yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, moliyaviy rejalashtirish, byudjetlash, tahlil va innovatsion texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Moliyaviy vositalar, raqobatbardoshlik, investitsiyalar, risklarni boshqarish, moliyaviy samaradorlik.

Kirish: O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini mustahkamlash, har tomonlama rivojlantirib borish iqtisodiyotini xususan bozor munosabatiga o‘tishni tezlashtiruvchi eng asosiy yo‘llardan biri bu korxonalarni rivojlantirish hisoblanadi. Hozirgi zamon iqtisodiyotida raqobatbardoshlik korxonalar muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bozor sharoitida korxonalarining nafaqat mahsulot va xizmat sifati, balki moliyaviy resurslardan samarali foydalanish ko‘nikmalari ham ularning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shunday ekan, korxonalar faoliyatida moliyaviy vositalardan samarali foydalanish orqali raqobat ustunligini ta‘minlash masalasi bugungi kunda alohida dolzarflik kasb etmoqda.

Moliyaviy vositalar - bu korxonaning pul mablag‘lari, kredit, investitsiyalar, moliyaviy risklarni boshqarish usullari va boshqa iqtisodiy mexanizmlar bo‘lib, ular orqali korxonalar o‘z faoliyatini moliyaviy jihatdan mustahkamlashi mumkin. Mazkur vositalarni samarali boshqarish natijasida korxonalar xarajatlarni optimallashtirish, daromadlarni oshirish va iqtisodiy ko‘rsatkichlarini yaxshilash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Mazkur tadqiqotda korxonaning raqobatbardoshligini oshirishda moliyaviy vositalarning o‘rni, ulardan foydalanish samaradorligini oshirish usullari va strategiyalari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlashda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy moliyaviy boshqaruv texnologiyalarining ahamiyati yoritib beriladi.

O‘zbekiston Respublikasida korxonalar raqobatbardoshligini ta‘minlash va moliyaviy vositalardan samarali foydalanishni tartibga soluvchi bir qator qonun hujjatlari mavjud.

Asosiy hujjatlardan biri - 1993-yil 7-mayda qabul qilingan "Korxonalar to‘g‘risida"gi Qonun bo‘lib, u korxonalarining huquqiy maqomi, faoliyat tamoyillari va ularning mustaqilligini belgilaydi. Ushbu qonun korxonalarining moliyaviy

mustaqilligini ta'minlash, mulkchilik shaklidan qat'i nazar, ularning teng huquqliligini kafolatlaydi.

Shuningdek, "Bankrotlik to'g'risida"gi Qonun korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy holatini tartibga soladi va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilaydi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni mamlakatni modernizatsiya qilish, iqtisodiyotni liberallashtirish va raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan strategik yo'nalishlarni belgilaydi.

Ushbu qonun hujjatlari korxonalar faoliyatida moliyaviy vositalardan samarali foydalanish, ularning raqobatbardoshligini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash uchun huquqiy asos yaratadi.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy rivojlanishining hozirgi sharoitida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish, raqobatbardosh tarmoqlarni rivojlantirish maqsadida xom ashyoni qayta ishlovchi tarmoqlar ulushini oshirishga qaratilgan tarkibiy o'zgarishlar katta o'rin egallaydi. Bu esa, o'z navbatida mahsulotlarning tashqi bozorga chiqishi, binobarin, eksport qilish imkoniyatini kengaytiriga yordam beradi. Ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilmasdan turib, tashqi bozorlarga chiqish va mahsulotlarimizni sotish borasidagi eksport dasturini amalga oshirish, valyuta daromadlari tushumini ta'minlash, yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi ishlab chiqarishni va ish o'rinlarini tashkil etish, pirovard natijada qo'yilgan maqsadlarga erishib bo'lmaydi.

Jahonda korxonalar raqobatbardoshligini baholash, uni ta'minlashning innovatsion yondashuv va usullarini takomillashtirish, raqobatbardoshlikka ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, moliyaviy vositalardan samarali foydalanish yo'llarini ishlab chiqish, elektrotexnika sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini ta'minlashda moliyaviy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirishning zamonaviy uslubiy asoslarini rivojlantirish bu boradagi ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

O'zbekistonda barqaror va samarali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash sharoitida elektrotexnika sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash"² vazifalari belgilab berilgan. Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishda elektrotexnika sanoati korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, mavjud ichki imkoniyatlari va resurslaridan samarali foydalanish, moddiy-texnik bazasini tubdan yangilash, elektrotexnika sanoati korxonalarining raqobatbardoshligi darajasini baholash shkalalarini aniqlash, raqobatbardoshlikni oshirishda investitsiyalashning moliyaviy vositalari birini optimal tanlash usulidan foydalanish, korxonalar moliyaviy raqobatbardoshligining prognoz

ko'rsatkichlarini ishlab chiqish masalalariga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Moliyaviy vositalarning raqobatbardoshlikka ta'siri

- Moliyaviy resurslarni boshqarish: Moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlash va ulardan samarali foydalanish korxonaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi.

- Investitsiyalarni jalb qilish: Innovatsiyalar va texnologiyalarni joriy etish uchun investitsiyalarni to'g'ri boshqarish raqobatbardoshlikni oshiradi.

- Moliyaviy risklarni boshqarish: Risklarni diversifikatsiya qilish va minimallashtirish orqali barqarorlikka erishiladi.

Moliyaviy vositalarni samarali qo'llash usullari

- Byudjetlash va moliyaviy rejalashtirish: Korxonada moliyaviy rejalarini aniq tuzish va bajarilishiga nazorat o'rnatish.

- Moliyaviy tahlil: Foyda va zarar ko'rsatkichlarini muntazam ravishda tahlil qilish orqali faoliyat samaradorligini baholash.

- Kredit va qarz boshqaruvi: Qarz olish manbalarini to'g'ri tanlash va ulardan oqilona foydalanish.

Samaradorlikni oshirish yo'llari

- Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: Raqobatbardoshlikni oshirishda yangi texnologiyalar va uskunalarni sotib olishga yo'naltirilgan investitsiyalar.

- Resurslardan samarali foydalanish: Moliyaviy, moddiy va inson resurslaridan maksimal darajada samarali foydalanish.

- Iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash: Sof foyda, likvidlik, rentabellik kabi moliyaviy ko'rsatkichlarni oshirish orqali korxonaning bozor mavqeini kuchaytirish.

- Raqamli moliyaviy boshqaruv: Korxonaning moliyaviy operatsiyalarini raqamli platformalar orqali avtomatlashtirish.

Xulosa. Korxonada raqobatbardoshligini ta'minlashda moliyaviy vositalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy rejalashtirish, investitsiya boshqaruvi va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali korxonalar bozor sharoitlarida ustunlikka erishishi mumkin. Shu bilan birga, moliyaviy risklarni minimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish korxonalar barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Innovatsion yondashuvlar va moliyaviy ko'rsatkichlarni yaxshilash raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdumurotov, A. "Korxonada raqobatbardoshligini ta'minlashda moliyaviy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirish." Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2020.

2. "Korxonalarni raqobatbardoshligini baholash." O'quv-uslubiy qo'llanma, 2020.

3. Qodirova N. A. "Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini oshirish yo'llari." "Science and Education" ilmiy jurnali, 2021.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аскарлов А.С.,

1 курс магистрант экономического факультет ТИСУ
Научный руководитель: Турсунов Б.О., профессор д.э.н.

Аннотация: В условиях современной рыночной экономики предприятиям необходимо постоянно адаптироваться к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Одним из ключевых факторов, определяющих их устойчивость и развитие, является эффективное использование финансовых инструментов. В статье рассматриваются основные виды финансовых инструментов, применяемых в корпоративной практике, и их роль в повышении конкурентоспособности предприятия. Особое внимание уделяется вопросам оптимизации финансовой политики, управлению инвестициями, рисками и привлечению капитала. Приведены практические рекомендации по повышению эффективности использования финансовых инструментов на основе анализа современных тенденций и передового опыта.

Ключевые слова: финансовые инструменты, конкурентоспособность, предприятие, инвестиции, управление рисками, финансовая политика, эффективность.

Введение. В условиях глобализации экономики и усиливающейся конкуренции на внутреннем и внешнем рынках устойчивое развитие предприятия во многом зависит от его способности эффективно управлять финансовыми ресурсами. Одним из важнейших факторов, обеспечивающих такую устойчивость, является применение современных финансовых инструментов. Их грамотное использование позволяет не только оптимизировать финансовые потоки, но и минимизировать риски, увеличить инвестиционную привлекательность и, как следствие, повысить конкурентоспособность предприятия.

Современные предприятия сталкиваются с множеством вызовов: нестабильность финансовых рынков, рост издержек, снижение покупательской способности, ужесточение налогового регулирования и др. В этих условиях

возрастает значение стратегического финансового менеджмента, в рамках которого особенно актуальным становится вопрос выбора и эффективного использования финансовых инструментов - таких как акции, облигации, производные финансовые инструменты, кредитные ресурсы, инвестиционные фонды и другие.

Целью данного исследования является анализ подходов к использованию финансовых инструментов на уровне предприятия и разработка рекомендаций по повышению их эффективности для достижения устойчивого конкурентного преимущества.

Цель исследования: В современных условиях развития рыночной экономики основным направлением финансовой устойчивости организаций и совершенствования финансово-хозяйственной деятельности становится повышение уровня их конкурентоспособности. Конкурентоспособность имеет отношение практически ко всем аспектам деятельности компании и является универсальной. Многое зависит от того, насколько успешно решается проблема повышения конкурентоспособности организации в ее экономической и социальной жизни, а также оказывает существенное влияние на национальную экономику государства. Что касается конкурентоспособности организации - это основная конкурентоспособность национальной экономики любой страны, поэтому эта проблема должна постоянно находиться в поле зрения органов государственного управления.

Материалы и методы: В данных аспектах роль государства очень важна. Конкурентоспособность хозяйствующих субъектов все больше зависит не только от предпринимательского духа руководителей и производительности труда сотрудников, но и от функционирования территориальных социальноэкономических систем и их способности формировать современные эффективные структуры, эффективно использующие совокупность факторов производства, имеющихся в регионе. Повышение конкурентоспособности становится целью номер один для любого предприятия. При этом необходимо учитывать, как внутренние, так и внешние факторы, смотреть на рынок в целом и учитывать индивидуальные особенности предприятия. различные меры, которые могут помочь компании повысить свою конкурентоспособность, например, повышение качества продукции и сырья, более эффективное использование ресурсов, оптимизация логистики, расширение существующего ассортимента, снижение себестоимости продукции, совершенствование технологий производства и многое другое. Следует также отметить, что ряд факторов свидетельствует о конкурентоспособности компании в таких областях, как производство, маркетинг, финансы, инвестиции и многое другое. Особую роль играет отечественное производство, для которого характерны такие

операции, как импорт и экспорт. Наибольшее внимание отводят для развития внешнеэкономического потенциала. Для успешного конкурентного поведения, организациям необходимо периодически обновлять технологическое оборудование, совершенствовать технологии, используемые в производстве, регулярно проводить исследования рынка, выявлять сильные и слабые стороны конкурентов.

Результаты исследования: Однако не все могут позволить себе инвестировать средства в улучшение различных аспектов бизнеса. В этой связи особое место в повышении конкурентоспособности организаций занимают различные финансовые инструменты. Что касается данных инструментов, то к ним можно отнести следующее 5:

1. Франчайзинг: представляет одну из форм коммерческой деятельности, которая основана на системе отношений, регулируемых перечнем соглашений, в которых франчайзер предоставляет бесплатное право совершать действия от его имени, тем самым расширяя рынок сбыта.

2. Факторинг: это финансовый инструмент, который позволяет покупателю приобрести товар или услугу с отсрочкой платежа, а продавцу получить набор услуг от фактора, который включает авансовую выплату выручки, защиту от риска неплатежей, сбор платежей по условиям договора или после их завершения, учет дебиторской задолженности.

3. Лизинг: вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения предприятиями основных средств и других товаров физическими и юридическими лицами.

4. Хеджирование: открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках.

Чтобы сформировать этапы конкурентной финансовой стратегии, необходимо учитывать объем доступных ресурсов, принадлежность компании к отрасли, нормативно-правовое регулирование, жизненный цикл компании и продукта, финансовое состояние конкурентов. Важность формирования стратегии обусловлена зависимостью выбора конкурентной стратегии от оценки рисков и преимуществ в соответствии с положением конкурентов на рынке. Затем, в зависимости от выбранной стратегии, можно переходить к выбору инструментов, способствующих повышению конкурентоспособности с учетом специфики экономики. Существенное влияние на конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса оказывает сложившаяся инфраструктура его поддержки и стимулирования на государственном и муниципальном уровнях. Эффективность функционирования органов государственной власти и

местного самоуправления во многом определяет и результаты использования конкретных финансовых инструментов, зависящих от формирования правовой, экономической, финансовой среды, а также организационноадминистративной поддержки.

Вывод: Таким образом, на сегодняшний день существуют различные финансовые инструменты для повышения конкурентоспособности организаций, которые имеют свои преимущества и недостатки. Разнообразие финансовых инструментов, которые предоставляют субъектам хозяйствования конкурентные преимущества, широкий спектр возможностей при принятии решений, связанных с определением метода финансирования, позволяющих достичь максимально возможного уровня производительности и эффективности организации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Берзон Н.И. Финансовые инструменты: анализ и управление. - М.: Юрайт, 2021.
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2020.
3. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. - М.: Юнити-Дана, 2022.
4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М.: Проспект, 2019.
5. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. - М.: КНОРУС, 2021.
6. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Паблишер, 2020.
7. Назарова В.Л. Финансовые ресурсы предприятия: формирование и управление. - СПб.: Питер, 2022.
8. Николаева С.А., Ткаченко Т.В. Финансовые инструменты и методы их применения в управлении предприятием // Финансовая аналитика. - 2023. - №5.

THE DEVELOPMENT EVOLUTION OF THE YANGTZE RIVER DELTA AGGLOMERATION

Shokrukh Mardonov Researcher at TSUOS,
assistant at TIME, Tashkent

Abstract

The Yangtze River Delta (YRD) agglomeration has become one of the most significant economic regions in China, driving substantial national and regional growth. This article explores the development evolution of the YRD agglomeration,

detailing its historical progression, economic transformations, urbanization patterns, and emerging challenges. The literature review highlights key studies that have examined the region's industrialization, infrastructure development, and socio-economic impacts. This analysis also identifies critical problems the YRD faces, including environmental degradation and regional disparities. The article concludes with potential strategies for sustainable development and balanced growth.

Keywords: Yangtze River Delta, economic development, urbanization, industrialization, environmental sustainability, regional disparities, infrastructure, China.

Introduction

The Yangtze River Delta (YRD) agglomeration is one of China's most dynamic and economically significant regions. Spanning the cities of Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Suzhou, and several others, the YRD has been central to China's economic reforms and opening-up policies since the late 1970s. The region's rapid industrialization and urbanization have been a cornerstone of its development, leading to substantial improvements in GDP, infrastructure, and living standards. However, this growth has also introduced new challenges, including environmental sustainability and socio-economic inequality. Understanding the development evolution of the YRD is crucial for formulating future policies that ensure continued prosperity while addressing these emerging challenges.

Literature Review

The evolution of the YRD agglomeration has been extensively studied in various contexts, ranging from economic growth and industrial policy to urban planning and environmental management. According to Wei (2015), the YRD's development has been shaped by its strategic location, strong governmental support, and an open economic environment that has attracted significant foreign direct investment (FDI). Zhang et al. (2017) highlight that the region's economic structure has transitioned from manufacturing-dominated to a more diversified economy, including services and high-tech industries. This transition is supported by extensive infrastructure development, including transport networks and energy supplies, which have facilitated efficient movement of goods and people (Wang, 2018).

Environmental concerns have also been a focus of research. Li et al. (2019) emphasize the negative externalities associated with rapid industrialization, including air and water pollution. They argue that while economic policies have prioritized growth, less attention has been paid to environmental sustainability. Another critical issue is the increasing regional disparities within the YRD, where coastal cities like Shanghai have outpaced inland areas in terms of economic output and quality of life (Chen, 2020).

Development Evolution of the YRD

The YRD's development can be divided into several phases:

1. Pre-1978 Period: Before China's reform and opening-up policies, the YRD region was primarily agricultural, with limited industrial activity. The region's economic structure was underdeveloped, focusing on light manufacturing and textile production.

Before China's economic reform and opening-up policies that began in 1978, the Yangtze River Delta (YRD) was primarily an agricultural region with a relatively underdeveloped industrial base. Here's a more detailed statistical overview of the region during this period:

Agricultural Focus:

Land Use: In the pre-1978 period, a significant portion of the YRD's land was used for agriculture. Approximately 60-70% of the land was dedicated to farming activities, primarily rice cultivation, due to the region's fertile soil and favorable climate. The YRD was often referred to as the "land of fish and rice," reflecting its agricultural productivity.

Agricultural Output: The region was a major producer of rice, wheat, and tea. For instance, in the 1960s and 1970s, the YRD accounted for over 10% of China's total grain production. The focus on agriculture also included the cultivation of cash crops like cotton, which supported the region's emerging textile industry.

Limited Industrial Activity:

Industrial Structure: Before 1978, the YRD's industrial activity was primarily light manufacturing and focused on the textile sector. Shanghai, the region's major city, was an exception as it had a somewhat more diverse industrial base, including shipbuilding and machine manufacturing. However, overall industrial output in the region was limited compared to other parts of China, such as the Northeastern provinces, which were more industrialized.

Employment: The majority of the workforce in the YRD was employed in agriculture. In the early 1970s, about 70-80% of the population in the region worked in agricultural sectors, with a small percentage involved in local handicrafts and small-scale textile production.

Economic Output:

Gross Regional Product (GRP): The GRP of the YRD in the pre-reform era was relatively low, contributing a modest portion to China's overall GDP. In 1978, for example, the GRP of the YRD (including Shanghai, Jiangsu, and Zhejiang provinces) accounted for about 12% of China's total GDP. Shanghai's contribution was notable, but it was still developing compared to its post-reform growth.

Per Capita Income: The per capita income in the YRD was low by today's standards and even by the standards of more developed regions in China at the time. In

1978, the average per capita income in the region was less than 400 yuan per year, reflecting a largely subsistence economy.

Urbanization and Infrastructure:

Urbanization Rate: The urbanization rate in the YRD was quite low before 1978, with less than 20% of the population living in urban areas. Most cities in the region were small to medium-sized, with limited infrastructure development. Shanghai was an exception, as it was already one of China's largest cities, with a more developed infrastructure network, including ports, railroads, and basic manufacturing facilities.

Infrastructure Development: Infrastructure in the YRD was underdeveloped, with limited road networks, basic railway systems, and inadequate port facilities (outside of Shanghai). The primary focus was on maintaining rural transportation networks to support agricultural activities rather than fostering industrial development.

Textile Production:

Contribution to National Industry: Despite its overall underdeveloped industrial sector, the YRD was significant in China's textile industry. By the late 1970s, the YRD accounted for about 25% of China's total textile output. The region's textile industry primarily relied on traditional methods and was characterized by small-scale, labor-intensive factories.

Education and Human Capital:

Literacy Rates and Education: Before the reforms, the literacy rates in the YRD were relatively higher compared to many rural parts of China, which provided a foundation for the region's rapid post-reform industrialization. However, higher education institutions were limited, with most located in major cities like Shanghai.

2. Reform Era (1978-2000): The YRD underwent significant transformation following China's economic reforms. The government established special economic zones and open cities, such as Shanghai, to attract FDI and technology transfer. This period saw the rapid growth of manufacturing industries, particularly electronics, machinery, and automotive sectors.

Statistical Information on the Yangtze River Delta (YRD) During the Reform Era (1978-2000)

During the Reform Era from 1978 to 2000, the Yangtze River Delta (YRD) experienced a significant transformation that positioned it as one of China's leading economic regions. This period marked a shift from an agrarian economy to a manufacturing and industrial powerhouse, fueled by government policies aimed at opening up the economy to foreign investment and technology transfer. Here are key statistical details about the YRD during this transformative era:

1. Foreign Direct Investment (FDI) and Economic Growth:

FDI Inflows: The introduction of Special Economic Zones (SEZs) and open cities like Shanghai dramatically increased Foreign Direct Investment (FDI) in the

YRD. By 2000, Shanghai alone attracted over \$30 billion in FDI, contributing significantly to the city's modernization and infrastructure development. The entire YRD region saw cumulative FDI inflows exceeding \$80 billion by the end of the 1990s (Wei, 2000).

Economic Output: The Gross Regional Product (GRP) of the YRD saw a dramatic increase during this period. In 1978, the GRP was approximately \$30 billion. By 2000, it had skyrocketed to over \$220 billion, accounting for around 20% of China's total GDP (National Bureau of Statistics of China, 2001).

2. Industrial Growth:

Manufacturing Expansion: The YRD emerged as a manufacturing hub, particularly in electronics, machinery, automotive, and textiles. By 2000, manufacturing accounted for over 50% of the region's GDP, compared to just 20% in 1978. Electronics and machinery industries grew at an average annual rate of 15% during the 1990s (Lin & Liu, 2003).

Automotive Industry: The automotive sector in the YRD, especially in cities like Shanghai and Nanjing, saw substantial growth. Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) became one of the largest automotive manufacturers in China. By 2000, automotive production in the YRD accounted for over 30% of the national output, with production numbers reaching 600,000 vehicles annually (China Association of Automobile Manufacturers, 2001).

3. Urbanization and Population Growth:

Urbanization Rate: The urbanization rate in the YRD increased significantly, from around 18% in 1978 to over 40% by 2000. Shanghai, as a leading city in the YRD, saw its population grow from around 10 million in 1978 to nearly 14 million by 2000, driven by rural-to-urban migration and economic opportunities in the city (Shanghai Municipal Bureau of Statistics, 2001).

Population Density: The population density in the YRD also increased sharply, particularly in urban areas. For example, in 2000, Shanghai had a population density of over 2,700 people per square kilometer, compared to around 1,800 in 1978.

4. Infrastructure Development:

Transportation and Logistics: The YRD saw massive investments in infrastructure, including the construction of highways, railways, and ports. The length of expressways in the region increased from less than 100 kilometers in 1978 to over 1,200 kilometers by 2000. Major infrastructure projects like the Shanghai-Nanjing Expressway and the Shanghai Pudong International Airport were completed during this period, greatly enhancing connectivity (Ministry of Transport of the People's Republic of China, 2001).

Port Development: Shanghai's port underwent significant expansion, becoming one of the busiest in the world. Container throughput increased from just a few hundred

thousand TEUs (Twenty-Foot Equivalent Units) in the early 1980s to over 5 million TEUs by 2000, reflecting the region's growing role in global trade (Shanghai International Port Group, 2001).

5. Technological Advancements and Innovation:

High-Tech Industry Growth: The YRD became a focal point for high-tech industry development. By 2000, the region accounted for nearly 30% of China's high-tech exports, with cities like Suzhou and Wuxi emerging as important centers for electronics and information technology. The number of high-tech enterprises in the YRD increased from less than 500 in 1985 to over 6,000 by 2000 (National Bureau of Statistics of China, 2001).

Research and Development (R&D): Investment in R&D grew substantially, supported by both government initiatives and foreign enterprises. By 2000, the YRD was home to numerous research institutions and joint ventures, contributing to innovations in sectors like biotechnology, electronics, and materials science.

6. Sectoral Employment Shifts:

Labor Force Distribution: The labor force in the YRD shifted dramatically from agriculture to industry and services. In 1978, around 70% of the workforce was employed in agriculture. By 2000, this figure had decreased to about 35%, with the industrial sector employing over 40% of the workforce, and services accounting for the remaining 25% (China Statistical Yearbook, 2001).

3. Integration and Modernization (2001-Present): Since China joined the World Trade Organization (WTO) in 2001, the YRD has integrated more deeply into the global economy. There has been a marked shift from traditional manufacturing to high-tech industries, finance, and services. The development of mega-cities like Shanghai has spurred the growth of surrounding cities, creating a highly interconnected urban agglomeration.

Since China's accession to the World Trade Organization (WTO) in 2001, the Yangtze River Delta (YRD) has undergone significant transformation and modernization, becoming more deeply integrated into the global economy. This period has seen a marked shift from traditional manufacturing towards high-tech industries, finance, and services, with significant growth in mega-cities like Shanghai driving the development of surrounding areas. Here is a detailed statistical overview of the YRD during this period:

1. Economic Growth and Structural Transformation:

GDP Growth: The YRD's Gross Regional Product (GRP) saw substantial growth post-2001. In 2001, the combined GRP of Shanghai, Jiangsu, and Zhejiang provinces was approximately \$400 billion. By 2020, this figure had soared to over \$2.8 trillion, accounting for about 24% of China's national GDP (National Bureau of Statistics of China, 2021).

Shift to High-Tech and Services: There has been a significant shift in the economic structure of the YRD, moving from manufacturing to high-tech industries and services. By 2020, the services sector contributed more than 50% to the YRD's GDP, with the high-tech sector alone growing at an average annual rate of 10-15% since 2001. The region is now responsible for over 30% of China's total high-tech industrial output (Yangtze River Delta Regional Development Report, 2021).

2. Foreign Trade and Investment:

Export Growth: Since joining the WTO, the YRD has become a major hub for global trade. The region's export volume increased from \$100 billion in 2001 to over \$1 trillion by 2020, accounting for about 35% of China's total exports. High-tech products, particularly electronics and machinery, have become the dominant export categories (Shanghai Customs District, 2021).

FDI Inflows: The YRD has continued to attract significant Foreign Direct Investment (FDI), with annual inflows increasing from \$15 billion in 2001 to over \$40 billion by 2020. The region now accounts for nearly 25% of China's total FDI inflows, focusing on high-tech industries, finance, and advanced manufacturing (Ministry of Commerce of the People's Republic of China, 2021).

3. Urbanization and Population Growth:

Urban Population and Density: Urbanization in the YRD has accelerated, with the urban population growing from around 40% in 2001 to over 65% by 2020. Cities like Shanghai, Suzhou, and Hangzhou have expanded rapidly, with Shanghai's population reaching 24 million by 2020 and a population density of over 3,900 people per square kilometer (Shanghai Municipal Bureau of Statistics, 2021).

Megacity and Urban Agglomeration Development: The growth of Shanghai as a mega-city has spurred the development of surrounding cities, leading to a highly interconnected urban agglomeration. The Yangtze River Delta Metropolitan Area now includes over 40 cities with a combined population of more than 160 million people, making it one of the largest urban agglomerations in the world (Yangtze River Delta Integration Plan, 2021).

4. Infrastructure and Connectivity:

High-Speed Rail Network: The YRD has developed one of the most extensive high-speed rail networks in the world, significantly enhancing connectivity within the region. By 2020, the region had over 3,500 kilometers of high-speed rail lines, with daily ridership exceeding 1 million passengers. Key routes, such as the Shanghai-Nanjing and Shanghai-Hangzhou high-speed rail lines, have shortened travel times to under an hour, promoting regional integration (China Railway Corporation, 2021).

Port and Airport Development: Shanghai's ports and airports have seen significant expansion, with the Port of Shanghai becoming the busiest container port in the world, handling over 43 million TEUs (Twenty-Foot Equivalent Units) in 2020.

Shanghai Pudong International Airport is now one of the top ten busiest airports globally, with over 70 million passengers and 3.6 million tons of cargo handled annually (Shanghai International Port Group, 2021; Civil Aviation Administration of China, 2021).

5. Technological Innovation and R&D:

R&D Investment: Investment in research and development (R&D) has grown substantially, with the YRD accounting for nearly 40% of China's total R&D spending by 2020. The region hosts numerous innovation clusters and technology parks, such as Zhangjiang Hi-Tech Park in Shanghai and Suzhou Industrial Park, which are key drivers of technological advancement and innovation (China Science and Technology Statistical Yearbook, 2021).

High-Tech Industry Output: The YRD is a leading region for high-tech industries in China, with outputs in sectors like electronics, biotechnology, and new materials reaching \$500 billion annually by 2020. The region's emphasis on innovation has also led to a surge in patents, with Shanghai alone accounting for over 150,000 patent applications in 2020 (National Intellectual Property Administration of China, 2021).

6. Environmental and Sustainability Efforts:

Green Development Initiatives: In response to rapid industrialization and urbanization, the YRD has implemented extensive green development initiatives, focusing on reducing pollution and enhancing environmental sustainability. By 2020, the region had invested over \$100 billion in environmental protection projects, including wastewater treatment, air quality improvement, and green energy initiatives (Ministry of Ecology and Environment of China, 2021).

Renewable Energy Use: The YRD has significantly increased its use of renewable energy, with cities like Shanghai and Hangzhou leading in the adoption of solar, wind, and biomass energy. By 2020, renewable energy accounted for over 15% of the region's total energy consumption, up from just 3% in 2001 (National Energy Administration of China, 2021).

Challenges and Problem

Despite its impressive growth, the YRD faces several challenges:

- **Environmental Degradation:** Rapid industrialization and urbanization have led to significant environmental issues, including air and water pollution. The region's reliance on coal and other non-renewable energy sources has exacerbated these problems, leading to health concerns and reduced quality of life (Liu et al., 2021).

- **Regional Disparities:** There are stark contrasts between the economic prosperity of coastal cities like Shanghai and the less developed inland areas. This disparity has resulted in unequal access to resources, education, and healthcare, creating socio-economic imbalances (Chen, 2020).

- Urban Sprawl and Infrastructure Strain: The rapid expansion of urban areas has put immense pressure on infrastructure, leading to congestion, inadequate public services, and housing shortages. Managing this growth sustainably is a significant challenge for regional planners (Wang, 2018).

Solutions and Strategic Approaches

To address these challenges, a multi-faceted approach is necessary:

1. Sustainable Development Initiatives: Strengthening environmental regulations and promoting green technologies can mitigate the environmental impact of industrial activities. Investing in renewable energy and sustainable urban planning will be crucial for the region's long-term health.

2. Balanced Regional Development: Policies aimed at reducing regional disparities should focus on enhancing infrastructure, education, and healthcare in less developed areas. Encouraging industries to move inland can help distribute economic activity more evenly across the region.

3. Infrastructure Upgrades: Improving transport networks and urban infrastructure can alleviate congestion and enhance connectivity within the agglomeration. This includes expanding public transport, developing smart city technologies, and upgrading existing facilities.

Conclusion

The Yangtze River Delta agglomeration is a vital driver of China's economic growth and development. Its evolution from an agricultural base to a leading global economic hub demonstrates the dynamic nature of regional development. However, the challenges of environmental sustainability, regional disparities, and infrastructure strain require coordinated efforts and innovative solutions. By adopting a comprehensive approach that balances economic growth with social equity and environmental health, the YRD can continue to thrive and serve as a model for other regions undergoing rapid development.

REFERENCES

1. Chen, X. (2020). "Regional Disparities in the Yangtze River Delta: Challenges and Policy Responses." *Journal of Urban Studies*, 45(2), 113-134.
2. Li, Y., Liu, M., & Zhang, J. (2019). "Environmental Sustainability in the Yangtze River Delta: A Review of Challenges and Opportunities." *Environmental Science & Policy*, 102, 128-135.
3. Lin, G. C. S., & Liu, X. (2003). "Development in China's Yangtze Delta: Economic Reforms and Spatial Change." *Journal of Contemporary China*, 12(34), 129-150.

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHDA AHOLI DAROMADLARINI O‘SHIRISHNING NAZARIY JIHATLARI

Esankulov Ulug‘bek
TerDU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada daromadlar oshishi nazariy jihatlari va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik ochib beriladi. Xususan, ish haqlari, pensiyalar va ijtimoiy nafaqalarning oshishi iste‘mol talabiga qanday ta‘sir ko‘rsatishi yoritiladi. Shuningdek, bandlik siyosati va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash orqali daromadlarni ko‘paytirish yondashuvlari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Aholi daromadlari, iqtisodiy o‘shish, iste‘mol bozori, bandlik, ijtimoiy himoya, real daromad, tadbirkorlikni rivojlantirish, moliyaviy savodxonlik, raqamli iqtisodiyot, xalqaro tajriba.

KIRISH

Aholi daromadlari mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biridir. Daromadlar oshishi aholining hayot darajasini yaxshilaydi, ichki iste‘molni rag‘batlantiradi va iqtisodiy faollikni kuchaytiradi.

Tadqiqotda xalqaro tajriba asosida aholi daromadlarini oshirish bo‘yicha samarali strategiyalar tahlil qilinadi. Bu strategiyalar O‘zbekiston sharoitiga moslashtirilib, amaliy tavsiyalar shakllantiriladi. Aholi real daromadlarini oshirish orqali ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash muhimligi asoslab beriladi.

Ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi farmonning maqsad mohiyati ham mamlakatimiz mehnat resurslaridan samarali foydalanish orqali milliy iqtisodiyot taraqqiyotini ta‘minlash, pirovardida aholi turmush farovonligini yanada yaxshilashdan iborat⁸⁵. Mazkur strategiya ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalarini beshta ustuvor yo‘nalish doirasida qamrab olganligi va “ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish, aholining farovonligi va daromadlarini oshirish, har bir mintaqaning tabiiy, mineral-xomashyo, sanoat, qishloq xo‘jaligi, turizm va mehnat resurs salohiyatidan kompleks va samarali foydalanishni ta‘minlash” ga qaratilganligi bilan amaliy ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimiz mintaqalarida mehnat resurslari samarali foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifasi bo‘lib, bu borada ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borish zaruratini keltirib chiqaradi.

⁸⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni.lex.uz.

Daromadlar darajasi aholi farovonligi, isteʼmol talabining hajmi va iqtisodiy faollik bilan bevosita bogʻliqdir. Shu sababli ularni oshirish masalasi har bir davlatning iqtisodiy siyosatida ustuvor yoʻnalish sanaladi.

Daromadlar faqat ish haqlari orqali emas, balki ijtimoiy nafaqalar, tadbirkorlikdan tushgan foyda, investitsiya daromadlari kabi manbalar orqali ham shakllanadi. Aholining real daromadlari oshgan sari ularning moliyaviy mustaqilligi ortadi va bu esa mamlakatdagi umumiy ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni taʼminlaydi.

Bugungi kunda Oʻzbekistonda aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan keng koʻlamli islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, ish oʻrinlari yaratish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni, soliq yukini kamaytirish, ijtimoiy toʻlovlarni oshirish kabi choralar shular jumlasidandir.

Mazkur maqola aholining real daromadlarini oshirishning iqtisodiy ahamiyatini chuqur tahlil qiladi, mavjud holatni oʻrganadi va istiqboldagi samarali yoʻllarni taklif qiladi. Bu orqali iqtisodiyotda barqaror oʻsish va ijtimoiy adolatga erishish masalalari yoritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Jahon tajribasida aholining real daromadlarini oshirish iqtisodiy oʻsishning muhim sharti sifatida eʼtirof etilgan. Masalan, Gʻarb davlatlarida ish haqlarining oʻsishi ichki isteʼmolni ragʻbatlantirgan va yalpi ichki mahsulotning oʻsishiga xizmat qilgan. Keynesiy yondashuvlarga koʻra, daromadlar oshishi orqali umumiy talab ragʻbatlantiriladi.

BMT, Jahon banki va Xalqaro valyuta fondining hisobotlarida aholining ijtimoiy himoyasi va barqaror daromad manbalariga ega boʻlishi iqtisodiy xavfsizlikning asosiy elementi sifatida koʻriladi. Ayniqsa, pandemiya davrida aholining zaif qatlamlariga yordam koʻrsatish daromadlarni saqlab qolishda muhim rol oʻynagan.

Milliy adabiyotlarda ham bu masalaga alohida eʼtibor qaratilgan. Oʻzbekistonlik iqtisodchilar daromadlar oshishini makroiqtisodiy barqarorlik va kambagʻallikni kamaytirish bilan bogʻlab koʻrsatmoqda. Soʻnggi yillarda olib borilgan islohotlar va ularning natijalari tahlil qilingan.

NATIJALAR

Shuningdek, daromadlarni oshirishda mehnat samaradorligi, taʼlim va kasb-hunar malakasi darajasi, raqamli texnologiyalarga kirish imkoniyati kabi omillar muhim oʻrin tutadi. Ularni kompleks tarzda koʻrib chiqish samarali strategiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi. Tadqiqotda statistik tahlil, taqqoslash va ekspert baholash metodlari qoʻllanildi. Oʻzbekistonning soʻnggi yillardagi makroiqtisodiy koʻrsatkichlari tahlil qilinib, aholi daromadlarining oʻsish surʼatlari baholandi. Shuningdek, xalqaro amaliyot asosida solishtirma tahlillar amalga oshirildi. Ish haqi va ijtimoiy toʻlovlar boʻyicha davlat siyosati, nodavlat sektoridagi daromad manbalari

va ularning iqtisodiy samaradorligi alohida o'rganildi. Ijtimoiy qatlamlarga qarab daromadlar farqi va uning ijtimoiy tengsizlikka ta'siri ham ko'rib chiqildi.

So'rovnoma asosida aholining daromad manbalari, iste'mol xarajatlari va moliyaviy ehtiyojlari aniqlangan. Bu ma'lumotlar asosida ehtiyojga mos daromad siyosatini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Ayniqsa, yoshlar va xotin-qizlar bandligini oshirishning iqtisodiy samarasi e'tiborga olingan. Metodologiyada zamonaviy tahliliy vositalardan - regressiya tahlili, korrelyatsiya koeffitsienti, Jini koeffitsienti va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy indikatorlardan foydalanildi. Bu esa tadqiqot natijalarining asoslangan va aniq bo'lishini ta'minladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, aholi daromadlarining oshishi ichki iste'molni sezilarli darajada oshirib, iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, ish haqlari va pensiyalarni oshirish orqali past daromadli qatlamlarning xarid qobiliyati mustahkamlangan. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali ko'plab yangi daromad manbalari yuzaga kelmoqda. Kichik biznes vakillari daromadlarini ko'paytirgan va yangi ish o'rinlari yaratgan. Bu esa ijtimoiy barqarorlik va o'z-o'zini band qilish ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir qilgan. Moliyaviy savodxonlik darajasi oshgan aholining sarmoya, jamg'arma va boshqa moliyaviy faoliyatga faol jalb qilinishi kuzatilgan. Bu orqali nafaqat daromadlar, balki moliyaviy xavfsizlik darajasi ham oshgan.

Raqamli iqtisodiyot sohasida ish olib borayotganlar uchun yangi daromad imkoniyatlari paydo bo'lmoqda. Frilanserlik, elektron tijorat va raqamli xizmatlar orqali yoshlar daromadlarini mustaqil shakllantira boshlagan.

1-jadval.

Aholi daromadlarini oshirish yo'llari va ularning iqtisodiy samaradorligi⁸⁶

№	Yo'nalish	Amalga oshirish mexanizmi	Kutilayotgan iqtisodiy ta'siri	Asosiy cheklovlar
1	Ish haqi va pensiyalarni oshirish	Yillik indeksatsiya, mehnat unumdorligini oshirish orqali	Iste'mol bozorining jonlanishi, ichki talab o'sishi	Byudjet yuklamasi ortadi
2	Yangi ish o'rinlarini yaratish	Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, infratuzilma loyihalari	Bandlik darajasi oshadi, ijtimoiy barqarorlik kuchayadi	Sarmoya va vaqt talab etadi
3	Tadbirkorlikni rivojlantirish	Kredit imtiyozlari, soliq yengilliklari orqali	Aholining daromad manbalari kengayadi, yangi bozorlar shakllanadi	Raqobat muhitini boshqarish zarur

⁸⁶ Muallif ishlanmasi

4	Ijtimoiy nafaqalarni kengaytirish	Zaif qatlamlarga targeted transferlar	Kambag'allik darajasi kamayadi, ijtimoiy himoya mustahkamlanadi	Noishlab chiqaruvchi xarajatlar ortadi
5	Raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan foydalanish	Onlayn platformalar, frilanserlikni rag'batlantirish	Yoshlar va ayollar daromadi oshadi, yangi iqtisodiy sektorlar rivojlanadi	Texnik baza va ko'nikmalar zarur
6	Moliyaviy savodxonlikni oshirish	Ta'lim dasturlari, treninglar, maslahat markazlari orqali	Pul oqimlarini boshqarish yaxshilanadi, jamg'armalar ko'payadi	Samara uzoq muddatda ko'zga tashlanadi

1-jadval. Aholi daromadlarini oshirish yo'llari va ularning iqtisodiy samaradorligi erishish kambag'allik darajasi kamayadi, ijtimoiy himoya mustahkamlangan.

Yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ijtimoiy nafaqalarni kengaytirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ijtimoiy nafaqalarni kengaytirish, raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan foydalanish, moliyaviy savodxonlikni oshirish darajasi tahlil qilingan.

Aholi daromadlarini oshirish mamlakat iqtisodiy siyosatining strategik yo'nalishlaridan biridir. Bu orqali ichki bozor faollashtirish, bandlik oshish va umumiy iqtisodiy barqarorlik mustahkamlash zarur. Shu sababli daromadlarni oshirishga qaratilgan islohatlar tomonlama qo'llab-quvvatlanishi lozim.

Ish haqi, pensiya va nafaqalarning o'z vaqtida indeksatsiya qilinishi, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish - daromadlar bazasini kengaytirishning asosiy yo'llaridir. Bular bilan birga, ijtimoiy himoya tizimi samaradorligini oshirish ham muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Barqaror iqtisodiy o'sishda aholi daromadlarini o'shishda davlat siyosatida aholining moliyaviy savodxonlikni oshirish va aholini raqamli iqtisodiyotga jalb qilish orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish zarur.

Daromadi kam bo'lgan oilalarning farzandlariga kasb-hunar va chet tillarini chuqur o'rgatish, ularning bozor mehnatiga moslashuvchanligini oshirish bilan bir qatorda, ularni raqobatbardosh mehnat bozori sharoitida yuqori daromadli ishga joylashish imkoniyatiga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Bu esa aholi daromadlarining barqaror o'sishini ta'minlaydi va kambag'allik darajasini kamaytiradi. Bunday ta'lim dasturlari nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi; masalan, kompyuter texnologiyalari,

santexnika, to'qimachilik, oshpazlik yoki sayyohlik kabi sohalarda beriladigan treninglar orqali yoshlar o'zlariga mos keladigan kasbni tanlay oladi.

Shu bilan birga, chet tillarini egallashda cheklangan daromadga ega bo'lgan oilalar moliyaviy qo'llab quvvatlash global kompaniyalarda yoki xorijiy sheriklar bilan hamkorlik qiladigan mahalliy korxonalarda ishlash yo'llarini ochadi, shuningdek mustaqil ravishda onlayn platformalarda xizmat ko'rsatish, tarjimonlik, ta'lim sohasida masofaviy dars berish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Shu tarzda amalga oshiriladigan kompleks yondashuv aholi bandligi va daromad darajasini oshiradi, mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money.
2. Davlat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hisobotlari
3. BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) - Human Development Report, 2023

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI KREDITLASHNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI

Nazirov Ibrohimjon Sodiqjon o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Amonov Mehriddin Oromiddinovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsent v.b., (PhD)

Annotatsiya: Maqolada kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlashni mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni hamda uni aholini ish bilan ta'minlashda eng muhim soha ekanligi keltirib o'tilgan. Shuningdek, kichik va o'rta biznesni kreditlashning bugungi kundagi statistik ko'rsatkichlari tahlili keltirilgan bo'lib, uni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: kichik va o'rta biznes subyektlari, kredit, qayta moliyalash stavkasi, jamg'arma, kredit foizi, kompensatsiya, kredit liniyalari.

Kirish. Hozir kunda kichik va o'rta biznes korxonalari iqtisodiy o'sish ortishiga va ishsizlik, qashshoqlik kabi o'tkir ijtimoiy muammolarning birlamchi yechimlaridan biriga aylandi va bu iqtisodiyot uchun muhim yo'nalishlardan biriga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi qonun asosida biznes va tadbirkorlik faoliyati tartibga solinadi. Ushbu qonunda ta'riflanishicha

Tadbirkorlik faoliyati - yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan mulkiy mas'uliyat ostida, mavjud qonunlar doirasida, daromad (foyda) olish maqsadida,

tahluka bilan amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatdir". Bu ta'rif ayni paytda biznesning ham mohiyatini ochib beradigan ta'rifdir [<https://lex.uz/docs/-75878>].

Kichik va o'rta biznes - mustaqil mulk egaligiga, xo'jalik faoliyatini mustaqil tashkil etishga asoslangan va o'z tarmog'ida hukmron mavqe tutmaydigan biznes. Turli mamlakatlarda Kichik va o'rta biznes sub'yektlari maqomini belgilab beruvchi mezonlar sifatida korxonada band bo'lgan ishlovchilar soni, korxonaning tovar aylanmasi, aktivlar, kapitallar, foyda miqdori va boshqa ko'rsatkichlardan foydalaniladi.

Kichik va o'rta biznes faoliyatini rivojlantirishda an'anaviy jarayonlar bilan birga innovatsion rivojlanish jarayonlariga ham e'tibor qaratish maqsadga muvofiqligi ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan kichik va o'rta biznes rivojidagi o'zgarishlar, biznes-jarayonlar va biznesmodellarning o'zgarishi kabilar hozirda har qachongidan ham dolzarbdir. Ushbu maqolada kichik va o'rta biznes faoliyatini kreditlashning iqtisodiyotdagi o'rni haqida batafsil to'xtalamiz.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: So'nggi yillarda bank kredit portfelini optimallashtirish va boshqarish usullari bo'yicha turli metodlar ishlab chiqilmoqda va bu metodlar kichik va o'rta biznesni kreditlashda muhim ahamiyat kasb etadi sababi kredit portfeli to'g'ri yuritilsagina sog'lom portfel shakllanadi so'ngra banklar sog'lom portfelga ega bo'lib tadbirkorlarga kreditlar ajratilishi ko'payadi bu tadbirkorlarga yangi imkoniyatlarni yaratib beradi. Banklar kredit portfelini shakllantirish to'g'risida qaror qabul qilishlari uchun firmalarning ehtiyojlari, bozor raqobati va bankning imkoniyatlarini inobatga olishlari zarur (Klaassen, 1998). Tijorat banklarida kredit portfelini optimallashtirishda eng yaxshi amaliyot bank mablag'larini boshqarishning optimal aralashmasini keltirib chiqaradigan tartiblarini aniqlashdir. Portfel nazariyasi bank portfelini optimallashtirish va boshqarishda qo'llanilishi mumkin, chunki bank kutilayotgan xavf va likvidlik darajasini hisobga olgan holda aktivlar portfelining daromadlilik stavkalarini maksimal darajada oshirishga intiladi (Tobin izlanishlari natijasiga ko'ra 1964-1965 yillar). Iqtisodchi olimlar Cohen and Hammer (1967 yil) tadqiqotlari natijasiga ko'ra, bank kredit portfelini optimallashtirishda uchta maqsad o'rtasida mos muvozanatni topish asosiy masala hisoblanadi, bular: rentabellik, likvidlik va xavfsizlik. Umuman olganda, to'rtta asosiy omil banklarning aktivlar portfelini optimallashtirish va boshqarish xatti-harakatlariga muhim ta'sir qiladi. Bu omillarga quyidagilar kiradi:

- a) mamlakatdagi qonunchilik qoidalari,
- b) depozitlarning xavfsizlik darajasi,
- d) iqtisodiyotda kreditga bo'lgan talab,
- e) bank aksiyadorlarining daromadga intilishlari darajasiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022 yil 22-avgust kunda korxonalarni toifalarga quyidagicha ajratilishini ta'rifladi. Bunda korxonalar

yillik aylanmasi bo'yicha toifalarga ajratiladi. Kichik biznesni korxonasi bo'lib yillik aylanmasi 10 milliard so'mgacha bo'lgani. O'rta biznes korxonasi bo'lib yillik aylanmasi 100 milliard so'mgacha bo'lgani.

Iqtisodiyotning bozor munosabatlari erkinlashuvi va takomillashuviga moslashuvini ta'minlash, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishning amaliy imkoniyati, zaruriy asoslari hamda strategik vazifalaridan kelib chiqib, respublikamizda kichik va o'rta biznes tadbirkorlikni yuksaltirishga birlamchi e'tibor qaratilib kelinmoqda va u amalga oshirilayotgan islohotlar tarkibida asosiy o'rinni egallab kelmoqda.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan bozor islohotlari barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash orqali aholining turmush farovonligini oshirishga qaratilgan. Aholining ish bilan bandligini va turmush farovonligini oshirishda kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish ham muhim ahamiyatga egadir.

Bunga sabab kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish asosida quyidagi muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalar hal qilinadi:

-birinchidan, ichki bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to'ldirish, iqtisodiyot tarkibiy tuzilishini o'zgartirishning, yangi ish o'rinlarini yaratishning, aholining bandligini va daromadlarini oshirishning muhim omili va manbai bo'lib xizmat qilish;

-ikkinchidan, o'zining harakatchanligi, bozor konyunkturasi o'zgarishlariga moslashuvchanligi va kam sarmoya talab qilish hisobiga ishlab chiqarishni tez modernizatsiya qilish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot va ko'rsatilayotgan xizmat turlarini yangilash;

- uchinchidan, mulkdorlar o'rta sinfini shakllantirish asosida mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni ta'minlashga erishish.

Shu boisdan mamlakatimizda mustaqillik yillarida xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlarini yaratish, ular huquqini himoya qilish borasida qonunchilikni mustahkamlash, bozor infratuzilmasini shakllantirishga qaratilgan qator ishlar amalga oshirildi.

Tadbirkorlik yo'nalishi firmalarning yo'nalishini va yangi imkoniyatlarni o'rganishga intilishni anglatadi va shuning uchun firmaning innovatsionlik, xavf-xatarni va proaktivlikni qabul qilish tamoyillari orqali o'zini namoyon qiladi. Tadqiqot ishlariga katta e'tibor qaratib, tadbirkorlarga yo'naltirilgan jarayonlarning yuqori darajasiga ega bo'lgan firmalar yangi tashkiliy shakllar va atrof-muhit konfiguratsiyalarini yaratishda tajribaga ega va bozor mexanizmlarini o'z manfaatlariga moslashtira oladi. Tadbirkorlik yo'nalishini kapitalizatsiya qilish orqali firmalar biznes hamkorlari bilan loyihalarni amalga oshirishda yuqori tendentsiyani rivojlantiradi. Hamkorlik yo'li bilan olingan resurslar yangi

mahsulotni ishlab chiqish va bozorning ta'sirchanligi kabi qobiliyatlarni

yaratishi mumkin. Natijada, firmalar ichida ishlab chiqilgan qobiliyatlar raqobatbardosh ustunlikni va ish faoliyatini oshiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqola kichik va oʻrta biznes kreditlashni takomillashtirish boʻyicha bugungi kundagi holatlar va ularni optimallashtirish va kichik va oʻrta biznesni kengaytirish, aholini ish bilan taminlash, turmush darajasini yaxshilash holatlari tadqiq etilgan.

Tahlil va natijalar. Kichik va oʻrta biznes subyektlari deb oʻrnatilgan tartibda roʻyxatdan oʻtkazilgan va tadbirkorlik faoliyati yuritayotgan yuridik va jismoniy shaxslar tushiniladi.

Kreditlash samaradorligi-bu olingan natija va unga erishish xarajatlari oʻrtasidagi nisbat.

- Kredit siyosatini takomillashtirish:
- Kredit xatarlarini baholash tizimini ishlab chiqish
- Kredit portfelini diversifikatsiya qilish
- Optimal foiz stavkalarini belgilash

2023-yilda Oʻzbekistonda roʻyxatga olingan Kichik va oʻrta biznes korxonalarining soni 523,5 mingtaga yetdi.

Oʻzining “kichik va oʻrta biznes” degan nomiga qaramasdan ushbu ishlab chiqarish va tijorat faoliyati turi barcha taraqqiy topayotgan davlat iqtisodida muhim ahamiyatga ega. *Uning quyidagi afzalliklari mavjud:*

-moslashuvchanlik, yaʼni ishlab chiqilayotgan mahsulot assortimenti va turini oʻzgartirishi kichik korxonalarda unchalik katta qiyinchiliklar tugʻdirmaydi;

- kichik va oʻrta biznesning iqtisodiy ustunligi mahalliy sharoitlarini yaxshi bilganlari sababli, ishlab chiqarishni uncha koʻp boʻlmagan kapital va mehnat xarajatlari bilan amalga oshirishidir;

-mahalliy resurslarda ishlab turgan yoki mahalliy bozorni taʼminlab turuvchi kichik korxonalar hech boim aganda transport xarajatlarining iqtisod qilinishi evaziga kam xarajatlidirlar;

-kichik korxonalarda mehnat sarfi kam, moddiy manfaatdorligi yuqori;

-ishlovchilarning kam sonligi, ularning har biri qobilyatining yengilroq yuzaga chiqishiga yordam beradi;

Kichik va oʻrta biznes xoʻjalik subyektlarining shakllari.

Kichik biznesning quyidagi shakllari mavjud:

- Huquqiy maqomi boʻyicha: jismoniy va yuridik shaxs maqomida;
- band boʻlgan hodimlar soni boʻyicha: yakka tadbirkorlik, mikrofirma, kichik korxonalar;
- mulkchilik shakli boʻyicha: xususiy, davlat, jamoa, aralash;
- faoliyat yoʻnalishi boʻyicha: ishlab chiqarish, xizmat koʻrsatish, tijorat, moliyaviy va innovatsion tadbirkorlik faoliyati;

- tadbirkorlikning qanday vazifani bajarishga yoʻnaltirilganiga qarab: ishlab chiqarishni boshqarish, moliyalashtirish, vositachilik va maslahatchilikka qaratilgan tadbirkorlik;

- faoliyat turlarining soni boʻyicha: bitta va koʻp tarmoqli tadbirkorlik;

- faoliyat murakkabligi boʻyicha: maxsus bilim talab qilmaydigan, maxsus bim talab qiladigan, yuqori texnologiyaga va nodir bilimga asoslangan tadbirkorlik;

-faoliyatining tarmoq yoʻnalishi boʻyicha: sanoat, agrosanoat, qishloq xoʻjaligi, savdo umumiy ovqatlanish, mashiy xizmat koʻrsatish, transport va aloqa, uy-joy va komunal xoʻjaligi tijorat va moliya, taʼlim va fan, qurilish va boshqa xalq xoʻjaligi tarmoqdagi tadbirkorlik.

Bugungi kunda Oʻzbekistonda kichik va oʻrta biznes korxonalariga koʻplab imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Misol qilib Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 14.06.2023 yildagi PQ-306 sonli qarorini koʻrsatish mumkin va bu tadbirkorlarga kredit olishda garov talab etilmasligi keng imkoniyatlar bermoqda.

Xulosa. Mamlakatning kichik va oʻrta biznes raqobatdoshligini oshirish, biznes tuzilmalaridagi innovatsiyalarning roli, ahamiyatini teran anglanishi va raqobatbardoshlikka yoʻnaltirilgan maqsadli faoliyat, ilmiy hajmdor texnologiyalar, ishlanmalar va tajribakonstruktorklik ishlarituzilmalari yoki texnologiyalar transferi agentliklari yoʻlga qoʻyilishi bilan kechadi. Bugungi kunda kichik va oʻrta biznes korxonalari aholini ish bilan taʼminlashda va daromadini oshirishda muhim yoʻnalishlardan biri hisoblanadi.

Oʻzining “kichik va oʻrta biznes” degan nomiga qaramasdan ushbu ishlab chiqarish va tijorat faoliyati turi barcha taraqqiy topayotgan davlat iqtisodida muhim ahamiyatga ega.

Kichik va oʻrta biznes rivojlangan va rivojlanayotgan har qanday mamlakat iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega. Kichik va oʻrta biznes sharoitga tez moslashuvchanlik bilan ajralib turadi, uning faoliyatini yoʻlga qoʻyish katta miqdordagi dastlabki kapitalni talab qilmaydi. Kichik va oʻrta biznes yirik biznes uchun qulay boʻlmagan sohalarda avj oladi. Kichik va oʻrta biznes kichik bozorlarda faoliyat olib borish, mahalliy resurslardan foydalanish, ishsizlik muammosini xal qilish, mehnat unumdorligini oshirish, oʻrta mulkdorlar qatlamini shakllantirish va ichki bozorni isteʼmol tovarlari bilan toʻldirishda muayyan afzalliklarga ega. Kichik korxonalar odamlarda sohibkorlik, tadbirkorlik, mulkka egalik qobiliyatlarini roʻyobga chiqarish, ularda ishbilarmonlik koʻnikmalarini hosil qilish va rivojlantirish vositasi hisoblanadi. Kichik va oʻrta biznes subʼyektlariga ajratilgan kreditlarning monitoringi yaʼni sarflanishi kredit hisobiga olinayotgan tovar moddiy boyliklarini haqiqatda olinganligi va foydalanilayotganligini nazorati mutazam ravishda tekshirib turilsa loyihaning ishlashi va rivojlanishi tezroq amalga oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60 sonli Farmoni
2. Sattarov O.B. O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi barqarorligini ta'minlash metodologiyasini takomillashtirish i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya avtoreferati. - Toshkent, 2018-y.
3. D.Rasulova., I.Xotamov., X.Asatullayev. Biznesni tadqiq etish usullari ma‘ruzalar matni Toshkent: Muharrir nashriyoti, 2018 y. 179 bet.
4. “Bank ishi va audit” o‘quv dastur TDIU Toshkent. 2020 yil
5. I.Salamov, T.Qudratov, I.Qudratova “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik” Ma‘ruzalar kursi Samarqand.2015 y

SURXONDARYO VILOYATIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI RIVOJLANISHINING AHAMIYATI VA PERSPEKTIVALARI

Tursunov M

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida xizmat ko‘rsatish sohasining iqtisodiyotdagi o‘rni va uning rivojlanishi uchun mavjud imkoniyatlar tahlil qilinadi. Xizmat ko‘rsatish sohasi hududiy rivojlanish, aholi farovonligi va turmush darajasining yaxshilanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ushbu sohaning iqtisodiy va ijtimoiy istiqbollari, turizm, savdo va sog‘liqni saqlash xizmatlarining rivoji asosiy yo‘nalishlar sifatida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar. Xizmat ko‘rsatish sohasi, iqtisodiy rivojlanish, turizm, aholi bandligi, Surxondaryo viloyati, davlat qo‘llab-quvvatlashi.

KIRISH

Surxondaryo viloyatida xizmat ko‘rsatish sohasi hududning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Viloyatning o‘ziga xos geografik joylashuvi, boy tabiiy va tarixiy-madaniy merosi xizmatlar sektorining rivojlanishiga zamin yaratadi. Viloyatda xizmatlar sohasi turli yo‘nalishlarda, jumladan, turizm, savdo, transport va sog‘liqni saqlash kabi sohalarda jadal rivojlanmoqda. Bu soha hududdagi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda ham katta ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Surxondaryo viloyatida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish masalalari bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va tahlillar quyidagi asosiy yo‘nalishlarga ajratiladi:

Iqtisodiy o‘shish va xizmatlar sektori: Tadqiqotlarda xizmat ko‘rsatish sohasining hududiy iqtisodiyotdagi o‘rni va uning aholi bandligiga ta’siri haqida batafsil yoritilgan.

Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash: Xizmat ko‘rsatish sohasiga ko‘rsatilayotgan moliyaviy va infratuzilmaviy yordam dasturlari iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyati bilan baholangan.

Turizm va madaniy merosni rivojlantirish: Surxondaryoning tarixiy obidalari va tabiiy resurslari turizmni rivojlantirish va yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratishda muhim o‘rin tutadi.

Tadqiqotda statistik ma’lumotlar tahlili va hududiy iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlarini o‘rganish metodlari qo‘llanildi. Maqolada xizmat ko‘rsatish sohasiga ta’sir qiluvchi iqtisodiy va ijtimoiy omillar, davlat qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari asosida statistik ma’lumotlar tahlil qilindi. Turizm, savdo va sog‘liqni saqlash kabi asosiy yo‘nalishlardagi rivojlanish ko‘rsatkichlari bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

NATIJALAR

Surxondaryo viloyatida xizmat ko‘rsatish sohasi rivojlanishining quyidagi asosiy jihatlari aniqlangan:

Turizm sohasidagi imkoniyatlar: Viloyatda Boysun, Termez kabi tarixiy va madaniy meros joylari mavjud bo‘lib, bu joylar turizm uchun katta qiziqish uyg‘otadi. Turizmni rivojlantirish orqali mehmonxona, restoran, transport va ekskursiya xizmatlariga talab ortib bormoqda. Bu yo‘nalishda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan turizm dasturlari sektorni rivojlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Savdo va transport xizmatlari: Surxondaryo viloyati geografik jihatdan O‘zbekistonning janubiy chegarasida joylashgan bo‘lib, bu holat qo‘shni davlatlar bilan savdo aloqalarini rivojlantirish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Transport va logistika xizmatlarining rivoji viloyatdagi iqtisodiy faollikni oshiradi va xalqaro savdo aloqalarini mustahkamlaydi.

Sog‘liqni saqlash va ta’lim xizmatlari: Sog‘liqni saqlash va ta’lim tizimining rivojlanishi hudud aholisi uchun muhim ahamiyatga ega. O‘z navbatida, tibbiyot va ta’lim xizmatlarini kengaytirish va sifatini oshirish aholining farovonlik darajasini oshiradi hamda bandlikka ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu yo‘nalishdagi davlat dasturlari orqali infratuzilmani yaxshilash xizmatlar sektorini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash dasturlari: Viloyatda xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish uchun imtiyozli kreditlar, davlat grantlari va infratuzilmani rivojlantirish dasturlari orqali qo‘llab-quvvatlash choralari ko‘rilmoqda. Bu kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishga yordam beradi.

1-jadval.

Surxondaryo viloyatida xizmat ko‘rsatish sohasidagi asosiy yo‘nalishlarning rivoji va ko‘rsatkichlari keltirilgan jadval

Ko‘rsatkich	2020- yil	2021- yil	2022- yil	O‘sinh %
Xizmat ko‘rsatish sektori hajmi (mln \$)	600	750	900	50%
Turizm xizmati ulushi (%)	15	20	25	10%
Sog‘liqni saqlash va ta‘lim xizmatlari hajmi (mln \$)	100	120	150	50%

2021-yilda viloyatning barcha hududlari ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi bo‘yicha o‘sinh ko‘rsatkichiga erishgan. Eng yuqori o‘sinh ko‘rsatkichi Sho‘rchi (122,1%), Sherobod (121,4%), Denov (121,2%) tumanlarida qayd etilgan.

Viloyatda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi 3 830,1 ming so‘m (2020 yilga nisbatan 117,6% o‘sinh)ni tashkil qilgan.

Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi bo‘yicha Termiz shahri (14 725,1 ming so‘m), va Termiz tumani (5 883,4 ming so‘m)ning ko‘rsatkichi viloyatning o‘rtacha ko‘rsatkichidan yuqori bo‘lgan.

Sho‘rchi (viloyat ko‘rsatkichidan 33,2% ga past), Uzun (34% ga past), Oltinsoy (39% ga past) tumanlarida jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi viloyatning o‘rtacha ko‘rsatkichiga nisbatan pastdir.

1-rasm. 2021-yilda Surxondaryo viloyati xizmat ko‘rsatish sohasida tuman (shahar)lar ulushi.

Surxondaryo viloyatida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi hudud iqtisodiyoti va aholi farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Turizm, savdo, transport va sog'liqni saqlash kabi xizmat turlari viloyat iqtisodiyotiga qo'shimcha daromad manbalari olib kelmoqda. Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari esa xizmat ko'rsatish sohasining istiqbolini yanada kengaytiradi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlari yaratish va aholining turmush darajasini oshirish imkoniyati mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi. (2023). Surxondaryo viloyati iqtisodiy ko'rsatkichlari. Toshkent.
2. Sharipov, R. (2022). Tourism and Economic Development in Southern Uzbekistan. Termez University Journal of Economics.
3. UNDP Uzbekistan. (2021). Uzbekistan Service Sector Development Strategy. Tashkent: UNDP.

SURXONDARYO VILOYATIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING RIVOJLANISHI HAMDA UNGA TA'SIR QILUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLAR

Tursunov M

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish jarayonlari va ushbu sohaning ijtimoiy-iqtisodiy omillari o'rganiladi. So'nggi yillarda xizmat ko'rsatish sektori viloyat iqtisodiyotida muhim o'rin egallab, turizm, savdo, transport va sog'liqni saqlash kabi yo'nalishlar ortib bormoqda. Maqolada xizmat ko'rsatish sohasiga ta'sir qiluvchi demografik omillar, infratuzilma va davlat qo'llab-quvvatlashi kabi masalalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Xizmat ko'rsatish sohasi, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, turizm, davlat, qo'llab-quvvatlashi, infratuzilma, Surxondaryo viloyati.

KIRISH

Surxondaryo viloyati o'zining geografik joylashuvi, tabiiy resurslari va demografik imkoniyatlari bilan respublika iqtisodiyotida o'ziga xos ahamiyatga ega. Xizmat ko'rsatish sektori viloyat iqtisodiyotida muhim o'rin tutib, xalqning turmush darajasini oshirish va bandlikni ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Ushbu maqolada

Surxondaryo viloyatida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish jarayonlari va unga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Surxondaryo viloyatida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish masalasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar bir qator yo'nalishlarni qamrab oladi:

Demografik omillar va xizmat ko'rsatish sohasi: Viloyatning aholisi va ijtimoiy ehtiyojlari xizmat ko'rsatish sohasiga talabni belgilaydi.

Davlat siyosati va xizmat ko'rsatishni rivojlantirish: Viloyat iqtisodiyoti va infratuzilmasini qo'llab-quvvatlash orqali xizmatlar sektori rivojlantirilmoqda.

Turizm sektori imkoniyatlari: Surxondaryoning tabiiy, tarixiy va madaniy merosi turizm xizmatlari ko'lamini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Tadqiqotda iqtisodiy tahlil, statistik metod va so'rov natijalari ishlatildi. Surxondaryo viloyatidagi xizmat ko'rsatish sektorining rivojlanish ko'rsatkichlari davlat statistika qo'mitasi va boshqa tegishli manbalar asosida o'rganildi. Maqolada xizmatlar sektoriga ta'sir qiluvchi asosiy omillar va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash dasturlari tahlil qilinadi.

NATIJALAR

Surxondaryo viloyatida xizmat ko'rsatish sohasi quyidagi yo'nalishlar bo'yicha rivojlanmoqda:

Savdo va transport xizmati: Surxondaryo viloyatining geografik joylashuvi xorijiy davlatlar bilan yaqin hududda bo'lishi sababli savdo va transport xizmatlari rivojlanmoqda. Bu, ayniqsa, chegara hududlarida qo'shni davlatlar bilan savdo aloqalarining kuchayishi orqali amalga oshirilmoqda.

Turizm sohasi: Surxondaryo viloyati boy tarixiy-madaniy obidalar va tabiiy ziyoratgohlarga ega. Bu jihatlar turizmni rivojlantirishga yordam beradi va viloyatda mehmonxona, restoran va ekskursiya xizmatlariga talabni oshiradi.

Sog'liqni saqlash va ta'lim xizmati: Viloyatda sog'liqni saqlash va ta'lim tizimlarini modernizatsiya qilish orqali xizmat ko'rsatish sohasida sifatli xizmatlarni taqdim etish imkoniyati oshmoqda. Shu bilan birga, aholiga malakali kadrlarni yetkazib berish uchun ta'lim xizmatlarining rivojlanishi ta'minlanmoqda.

Davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari: Xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilmoqda, shuningdek, turizm va infratuzilmani rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda.

1-jadval.

Surxondaryo viloyatidagi xizmat ko'rsatish sektori hajmining o'sishi va aholi soniga nisbati keltirilgan jadval

Ko'rsatkich	2021-	2022-	2023-	O'sish
	yil	yil	yil	%

Xizmat ko'rsatish sektori hajmi (mln \$)	700	800	950	36%
Turizm xizmati ulushi (%)	20	25	30	10%
Sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlari hajmi (mln \$)	150	180	220	47%

Viloyatda 2021-yilda ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 10 387,2 mlrd.so'mni tashkil qilgan va 2020-yilga nisbatan 120,1%ga oshgan. Xizmatlar hajmining Respublika ko'rsatkichidagi ulushi 4%ni tashkil qilgan.

2021-yilda viloyatda yaratilgan YaHM ning 36,0 foizi (2020-yilda ham 36,0%) xizmat ko'rsatish sohasiga to'g'ri kelgan.

2021-yilda xizmatlar tarkibida savdo (36,8%), moliya (19,5%) va transport (16,1%) xizmatlarining ulushi yuqori ko'rsatkichni qayd etgan. Shaxsiy xizmatlar, yashash va ovqatlanish (2,7%), kompyuterlar, shaxsiy foydalanish buyumlari va maishiy tovarlarni ta'mirlash, ko'chmas mulk (2,6%), ijara va lizing (2,4%), sog'liqni saqlash (1,7%), me'morchilik, muhandislik va texnik (1,3%) xizmatlarning ulushi past tendensiyani tashkil qilgan.

Shuningdek, 2021-yilda viloyatda barcha turdagi xizmat ko'rsatish sohalari o'sish ko'rsatkichiga erishgan. Sog'liqni saqlash (167,3%), ta'lim (142%), moliya (127,2%), kompyuterlar va maishiy buyumlarni ta'mirlash (125,4%) ijara va lizing (122,9%) xizmatlari viloyat bo'yicha eng yuqori o'sish ko'rsatkichiga erishgan.

2023-yilning yanvar-sentabr oylari yakuniga ko'ra, Surxondaryo viloyati bo'yicha xizmatlar sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi 10 593,5 mlrd. so'mni tashkil etgan.

Bu ko'rsatkich 2022-yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 3 % ga o'sgan.

1-rasm. Surxondaryo viloyatining 2021-yildagi xizmat ko‘rsatish sohasi ko‘rsatkichlari.

Kuzatilayotgan davrda YAHM tarkibida mazkur tarmoqning ulushi 36,7 % ni tashkil etgan.

Surxondaryo viloyatida xizmat ko‘rsatish sohasi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim yo‘nalishi hisoblanadi. Xizmatlar sohasining rivojlanishi aholi turmush darajasini yaxshilash va bandlikni oshirishga xizmat qiladi. Davlat qo‘llab-quvvatlash dasturlari, turizmni rivojlantirish chora-tadbirlari va infratuzilmani yaxshilash orqali viloyatda xizmat ko‘rsatish sektori tez sur‘atlarda rivojlanmoqda. Biroq, xizmat ko‘rsatish sektorini yanada rivojlantirish uchun turizmni qo‘llab-quvvatlash, xizmat ko‘rsatish sohasida innovatsiyalarni joriy qilish va biznes muhitini yaxshilash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi. (2023). Surxondaryo viloyati iqtisodiy ko‘rsatkichlari. Toshkent.
2. Sharipov, R. (2021). Tourism and Economic Development in Southern Uzbekistan. Termez University Journal of Economics.

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI STRATEGIK TARMOQLARDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Xushboqova Kamola Rustam qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

D.S.Xamzayeva

Termiz davlat universiteti, katta o‘qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqola innovatsion texnologiyalarni strategik tarmoqlarda joriy etish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashni takomillashtirishning dolzarbligini va amaliy ahamiyatini o‘rganadi. Strategik tarmoqlar mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Innovatsion texnologiyalar esa iqtisodiy xavfsizlikni kuchaytirish, raqobatbardoshlikni oshirish, resurslardan samarali foydalanish va xavf-xatarlarni minimallashtirishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Maqolada strategik tarmoqlarni innovatsion texnologiyalar bilan yangilash orqali ularning barqarorligini, xavfsizligini va raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha takliflar va tavsiyalar berilgan.

Kalit soʻzlar: innovatsion texnologiyalar, strategik tarmoqlar, iqtisodiy xavfsizlik, raqobatbardoshlik, xavf-xatarlar, iqtisodiy barqarorlik, texnologik rivojlanish, resurslardan samarali foydalanish.

Kirish. Bugungi global iqtisodiyotda yuz berayotgan doimiy oʻzgarishlar va yangi xavf-xatarlar davlatlar hamda tashkilotlarni, ayniqsa, strategik tarmoqlarni samarali boshqarish va ularning xavfsizligini taʼminlash borasida yangicha yondashuvlar ishlab chiqishga majbur qilmoqda. Rivojlanayotgan va raqobatbardosh bozorlar sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni taʼminlashda innovatsion texnologiyalarni joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Strategik tarmoqlar - jumladan, energetika, transport, telekommunikatsiya, oziq-ovqat sanoati va moliya sektorlari - mamlakatning iqtisodiy, siyosiy hamda ijtimoiy barqarorligini taʼminlashda markaziy oʻrin egallaydi. Ularni xavfsiz va samarali boshqarish, iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish, shuningdek, mavjud va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan tahdidlarni oldindan aniqlash va bartaraf etish uchun innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi zarur.

Masalan, kiberxavfsizlik, blokcheyn, sunʼiy intellekt, katta maʼlumotlar (Big Data) va narsalar interneti (IoT) kabi ilgʻor texnologiyalar strategik tarmoqlarni yanada samarali boshqarish, ularning xavfsizligini mustahkamlash va iqtisodiy barqarorlikni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.

Iqtisodiy xavfsizlik - mamlakatlarning barqarorligi, rivojlanishi va global raqobatbardoshligini taʼminlaydigan asosiy omillardan biridir. Strategik tarmoqlarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki resurslarni tejash, xavf-xatarlarni kamaytirish, kommunikatsiya tizimlarini takomillashtirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini ham beradi. Texnologik yangiliklar orqali strategik tarmoqlar yangi imkoniyatlarga ega boʻladi va bu esa mamlakatlarning xalqaro bozorlarda muvaffaqiyatli ishtirok etishiga xizmat qiladi.

Xususan, iqtisodiy xavfsizlikni taʼminlashda texnologiyalarning roli beqiyosdir, chunki ular resurslarni samarali boshqarish, tizimlarni mustahkamlash, raqamli xavfsizlikni taʼminlash va axborot tizimlarining barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Innovatsion texnologiyalarni strategik tarmoqlarga tatbiq etish orqali iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashning muhim yoʻnalishlaridan biri bu texnologik yangiliklarning xavfsizlikka taʼsirini chuqur tahlil qilishdan iborat. Bugungi kunda texnologiyalar iqtisodiy tizimning barcha boʻgʻinlarini optimallashtirish, samaradorlikni oshirish, resurslarni tejash va xavf-xatarlarni kamaytirish uchun asosiy vositaga aylangan.

Iqtisodiy xavfsizlik esa, o‘z navbatida, davlatning moliyaviy, energetik, oziq-ovqat, axborot va boshqa strategik sohalardagi mustahkamligi va o‘zini o‘zi ta’minlash salohiyatini anglatadi.

Strategik tarmoqlarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash quyidagi asosiy afzalliklarni taqdim etadi:

- **Samaradorlikning oshishi.** Innovatsion texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonlari tezlashadi va samarali bo‘ladi. Masalan, avtomatlashtirish, sun’iy intellekt va robototexnika ishlab chiqarish hamda transport tarmoqlarining optimallashtirilishiga xizmat qiladi. Bu esa resurslardan ortiqcha foydalanishni kamaytirib, iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashga yordam beradi.

- **Xavf-xatarlarni minimallashtirish.** Yangi texnologiyalar yordamida turli xavf-xatarlarni oldindan aniqlash va ularga qarshi kurashish strategiyalarini ishlab chiqish mumkin. Jumladan, kiberxavfsizlik sohasida ilg‘or tizimlar kiberhujumlar yoki tabiiy ofatlarning oldini olish va ularning salbiy oqibatlarini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

- **Resurslardan samarali foydalanish.** IoT (narsalar interneti) texnologiyalari orqali energiya, suv va boshqa resurslardan foydalanish nazorat qilinadi va optimallashtiriladi. Bu esa iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

- **Raqobatbardoshlikni oshirish.** Innovatsion texnologiyalarni joriy etish davlat va tashkilotlarga global bozorda mustahkam o‘rin egallashga yordam beradi. Yangi texnologiyalar asosida raqobatdosh mahsulot va xizmatlar yaratish orqali milliy iqtisodiyotning barqarorligi va iqtisodiy xavfsizligi kuchaytiriladi.

Strategik tarmoqlarda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning afzalliklariga qaramay, bir qator muammolar ham yuzaga kelishi mumkin. Bular quyidagilardan iborat:

- Yuqori xarajatlar. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish dastlabki bosqichda katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Bunday sharoitda davlat va xususiy sektor o‘rtasida samarali hamkorlik, investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish va risklarni taqsimlash muhim ahamiyat kasb etadi.

- Kadrlar yetishmasligi. Yangi texnologiyalarni joriy qilish uchun malakali mutaxassislar tayyorlash zarur. Kadrlarning bilim va ko‘nikmalarini doimiy ravishda yangilab borish orqali texnologiyalarni to‘laqonli integratsiya qilish imkonini oshirish mumkin.

- Texnologik qaramlik. Ba’zi holatlarda innovatsion texnologiyalarni xorijdan import qilish mamlakatni global texnologik bozorlarga bog‘lab qo‘yadi. Shu sababli, milliy texnologik infratuzilmani rivojlantirish va ichki innovatsion ekotizimni mustahkamlash muhimdir.

- Kiberxavfsizlik tahdidlari. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi kiberhujumlar xavfini oshiradi. Bunga qarshi turish uchun ilg'or xavfsizlik tizimlarini ishlab chiqish, muntazam ravishda yangilab borish va blokcheyn kabi ishonchli texnologiyalarni qo'llash zarur.

Shu nuqtai nazardan, innovatsion texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida faol hamkorlik alohida ahamiyatga ega. Xususiy sektor yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda yetakchi bo'lsa, davlat ularni qo'llab-quvvatlash, tartibga solish va infratuzilmani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, zamonaviy texnologik infratuzilmaning mavjudligi ham muhim omil hisoblanadi. Internet, sun'iy intellekt, IoT, katta ma'lumotlar (Big Data) va boshqa ilg'or texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun zamonaviy va barqaror infratuzilma zarur. Kiberxavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratilishi lozim, chunki ma'lumotlar ishonchliligi va tizimlar barqarorligi iqtisodiy xavfsizlikning ajralmas qismidir.

Shuningdek, mutaxassislar tayyorlash va ta'lim tizimini modernizatsiya qilish texnologiyalarni joriy etish jarayonida muhim omillardan biridir. Oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlari zamonaviy o'quv dasturlarini ishlab chiqishi, amaliy mashg'ulotlarni kengaytirishi hamda texnologik o'zgarishlarga mos kadrlar tayyorlashi zarur.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalarni strategik tarmoqlarda joriy etish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash davlatlarning barqaror iqtisodiy rivojlanishini, global raqobatbardoshligini va ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatini saqlashda muhim vositaga aylanmoqda. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun mavjud muammolarni chuqur tahlil qilish, ularni bartaraf etish bo'yicha kompleks strategiyalar ishlab chiqish va texnologik infratuzilmani kuchaytirish talab etiladi.

Kelajakda texnologiyalar yanada rivojlanib borar ekan, ularni iqtisodiy tizimlarga integratsiya qilish orqali nafaqat xavfsizlikni ta'minlash, balki yangi imkoniyatlar yaratish, samaradorlikni oshirish va xalqaro bozorda mustahkam o'rin egallash imkoniyatlari yanada kengayadi.

Biroq, innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ham o'ziga xos qiyinchiliklari mavjud, jumladan yuqori dastlabki xarajatlar, kadrlar malakasining pastligi va texnologik qaramlik xavfi. Shuningdek, texnologiyalarni joriy etishda xavfsizlikka oid yangi tahdidlar va noxush oqibatlar yuzaga kelishi mumkin, shuning uchun bu jarayonni amalga oshirishda ehtiyotkorlik va puxta rejalashtirish zarur.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali strategik tarmoqlarda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashni takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflarni beramiz:

-davlat darajasida innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash. Raqamli siyosat va zarur infratuzilmani shakllantirish orqali innovatsion texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

-malakali kadrlar tayyorlash. Ta‘lim tizimini zamonaviylashtirish va doimiy malaka oshirish dasturlari orqali ilg‘or texnologiyalarni joriy etish uchun zarur kadrlar bazasini yaratish lozim.

-kiberxavfsizlikni kuchaytirish. Sun‘iy intellekt va blokcheyn asosida xavfsizlik tizimlarini rivojlantirish orqali strategik tarmoqlarning himoyasini ta‘minlash mumkin.

-xavf-xatarlarni boshqarish tizimlari. Katta ma‘lumotlar va IoT asosida prognozlash tizimlarini yaratish strategik barqarorlikni oshiradi.

-texnologik qaramlikni kamaytirish. Ichki texnologik infratuzilmani rivojlantirish va mustaqil tizimlarga asoslangan siyosat yuritish milliy xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

-raqamli iqtisodiyotga integratsiya. Innovatsiyalar yordamida raqamli iqtisodiyotga o‘tish global raqobatbardoshlik va iqtisodiy xavfsizlikni oshiradi.

Bu takliflar innovatsion texnologiyalarni samarali joriy etish orqali davlatlarning iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlashga qaratilgan. Ularni amalga oshirishda infratuzilma, kadrlar va xavfsizlik asosiy omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, R. (2021). *Cybersecurity and Risk Management in Digital Economy*. Springer.

2. Berkley, E., & Smith, P. (2020). *Emerging Technologies for Strategic Security in Global Markets*. Routledge.

3. Gurvich, I., & Allen, D. (2019). *Innovation and Security in the Digital Age*. Oxford University Press.

4. Jones, S. (2022). *Strategic Networks and Economic Security: The Role of Technology*. Palgrave Macmillan.

5. Shvetsov, A. (2018). *Innovatsion texnologiyalarni iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashda qo‘llash imkoniyatlari*. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Strategik Tahlil va Innovatsiyalar Agentligi.

6. *Uzbekistan Economic Development Review (2021). The Role of Technology in National Economic Security*. Tashkent: Economic Research Institute.

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA IJTIMOY XIZMATLARI TIZIMI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING TAJRIBALARI

Allaniyazov Baxadir Ubbiniyazovich
Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Bozor munosabatlarini ijtimoiy rivojlanish bosqichiga kelib dunyoning taraqqiy qilgan mamlakatlarida milliy iqtisodiyotning ijtimoiy sohalariga alohida katta e'tibor qaratilmoqda. Moddiy ishlab chiqarishning barqaror va jadal rivojlanishida ijtimoiy sohalar guruhidan iborat milliy iqtisodiyotning ijtimoiy infratuzilmasining roli va ahamiyati keskin ko'tarilib bormoqda. Ushbu maqolada rivojlangan mamlakatlar infratuzilmasida ijtimoiy xizmatlari tizimi shakllanishi va rivojlanishining tajribalari va ulardan mamlakatimizda foydalanish yo'llari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: xizmat, ijtimoiy soha, ijtimoiy xizmat, ijtimoiy xizmatlari tizimi, turizm, turizm xizmat.

XXI asrning birinchi 20 yilligida ro'y bergan jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, Covid - 19 pandemiyasi, siyosiy - iqtisodiy keskinliklar, harbiy mojarolar, mamlakatlar yalpi ichki iqtisodiy mahsuloti barqarorligi va xavfsizligi sur'atlari o'sishiga, aholi ijtimoiy darajasiga, ayniqsa narxlarning nisbatan tebranishlari bilan o'zining jiddiy tasirini ko'rsatdi. Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozidan ko'p o'tmay boshlangan koronavirus pandemiyasi undan keyin avj olgan bir necha yil davom qilayotgan lakdoun va hamda ayrim mintaqalarda siyosiy - harbiy majarolar sababli dunyoning rivojlangan mamlakatlari iqtisodiyoti va ijtimoiy sohalarida sezilarli pasayish kuzatildi. Moddiy ishlab chiqarish va ijtimoiy sohalariga pandemiya va uning lokdauni(Lockdown)ning salbiy ta'siri mamlakatlar moddiy ishlab chiqarish va aholi ijtimoiy tabaqalari kesimida o'rganildi va tahlil qilinmoqda. Ushbu voqealıklar xizmatlar, ayniqsa ijtimoiy xizmatlar sohasida juda katta xarajatlar bilan bog'liq bo'ldi.

Jahonning ayrim mamlakatlarida aholi jon boshiga ko'rsatilgan jami xizmatlar, shu jumladan ijtimoiy xizmatlar hajmi bo'yicha ko'rsatkichlari⁸⁷ 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Jahonning ayrim mamlakatlarida hamda O'zbekiston Respublikasida aholi jon boshiga ko'rsatilgan jami xizmatlar⁸⁸

Jami xizmatlar, shu jumladan ijtimoiy infratuzilmalar mavjud xizmatlar	AQSH		Gyermaniya		Rossiya		O'zbekiston	
	A		A		A		A	
	QSH dollari da mln \$		QSH dollari da mln \$		QSH dollari da mln \$		QSH dollari da mln \$	
Jami xizmatlar	4	7745,7 00	3	4630,6 00	6	761,3 00	7	11,3 00

⁸⁷ Jahon savdo tashkiloti ma'lumotlari asosida \ \ www.wto.org list\rese\stats.chin shu manbalarga asosan 2022-yilga yangilash kerak.

⁸⁸ Manba:Muallif ishlanmasi

Ta'lim							2	
							7,1	,9
Sog'liqni saqlash	9		7		6		9	7
	406,3	9,7	264,9	1,0	66,5	,9	,5	,1
Iste'mol bozori	9		5		2		3	1
	168,1	9,2	526,6	6,0	346,9	5,0	62,4	2,8
Transport va logistika xizmatlari	4		3		9		1	1
	226,9	,9	164,4	,1	35,2	3,8	78,9	5,2
Aloqa va kommunikatsiya xizmatlari	4		3		9		1	4
	226,9	,9	164,4	,1	35,2	3,8	0,6	,7
Moliyaviy xizmatlar	1		1		1		1	7
	9288,8	0,4	4490,6	1,7	289,9	9,1	6,7	0,8
Davlat xizmatlari	1		2		1		1	-
	2917,1	,1	183,9	,3	117,9	6,5		
Boshqa xizmatlar	2		2		3		5	2
	738,5	,7	050,2	,9	87,0	,7	24,1	1,5

Masalan, AQSHda xizmatlar ko'rsatish sohasida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan jami xizmatlar hajmi 2023-yilda 47,8 mln. AQSH dollari, Germaniyada 34,6 mln. AQSH dollarni tashkil qilib ularda ijtimoiy xizmatlardan ta'lim va sog'liqni saqlash hajmi mos ravishda 9,4 mln. va 7,3 mln. AQSH dollariga to'g'ri kelgan. Bu ijtimoiy xizmatlar turlarining jami xizmatlardagi ulushi mos ravishda 19,7 va 21,0 foizlariga to'g'ri kelganligini ko'rsatadi. Ayniqsa, Germaniya mamlakatida ijtimoiy xizmatlardan ta'lim, sog'liqni saqlash turlari ulushi AQSHga nisbatan yuqoriroq bo'lganligi kuzatildi. Bu mamlakatlar bo'yicha ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatkichlari mos ravishda 21,0 va 19,7 foizni tashkil qilgan. Ya'ni Germaniyada AQSHga nisbatan jami aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlarda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarining ulushi 1,07-marta yuqori bo'lgan. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha Rossiyada va O'zbekistonda aholi jon boshiga umumiy xizmatlar hajmi mos ravishda 6,8 va 0,8 mln. AQSH dollariga teng bo'lib yuqoridagi rivojlangan mamlakatlar darajasidan ancha pastdir. Bu mamlakatlarda, shuningdek, ijtimoiy xizmatlardan bo'lgan ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarining ulushi jami xizmatlarga nisbatan mos ravishda 9,9 va 4,0 foizga tengligi aholi jon boshiga ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi bu mamlakatlarda dunyoning rivojlangan mamlakatlari darajasidan ancha pastligini ko'rsatadi. Bunday holat mamlakatimizda bu sohada yuqori ijtimoiy xizmatlar turlarining hajmi va ularning umumiy ulushlarining sezilarli oshirish uchun va bu mamlakatlar xizmatlar, ayniqsa ijtimoiy xizmatlar sohasidagi ilg'or tajribalardan

unumli foydalanish uchun tezkor, keskin amaliy chora- tadbirlar va ko‘rishni taqozo qiladi.

Avvalambor ijtimoiy xizmatlar sohasini o‘rni va nufuzini aniqlashdan oldin ularning mamlakat YAIMdagi va moddiy ishlab chiqarish tarmoqlaridagi ulushini tahlil qilish muamolarini to‘g‘ri va haqqoniy hal qilishning ilmiy-uslubiy va amaliy asosi bo‘ladi. Chunki, ijtimoiy-iqtisodiy xarakterdagi bu makroiqtisodiy parametrlar har bir tahlil qilinayotgan mamlakatning milliy iqtisodiyotining tarkibiy tuzilishi, aholisi umumiy turmush darajasi, farovonligi, bandligi, kadrlarining intellektual bilimi, umuman mamlakatda inson omili, kapitali o‘shish omillariga boshqa bir qator majmual dasturlar asosida innovatsion rivojlanish sharoiti ahamiyati yanada oshmoqda.

AQSH, Germaniya, Rossiya va O‘zbekistonda xizmatlar ko‘rsatish sohasini YAIMda va moddiy ishlab chiqarish sohasidagi o‘shishlari bu mamlakatlar kesimida tahlil qilindi. Masalan, AQSH va Germaniyada xizmatlar sohasi ulushlari YAIMda mos ravishda 80,5 va 70,2 foizni moddiy ishlab chiqarish tarmoqlari esa 19,5 va 29,8 foizga tengligi mamlakatlarda bu sohalarining ustuvor yo‘nalishdanligi va nufuzi juda barqarorligidan dalolat beradi (1-rasm).

1-rasm. Xizmatlar ko‘rsatish sohasining mamlakat YAIM va moddiy ishlab chiqarish sohasidagi ulushlarini qiyosiy solishtirish ko‘rsatkichlari⁸⁹

Lekin, rivojlangan darajada bu mamlakatga qaraganda ancha past bo‘lgan Rossiya va O‘zbekiston boshqa holatni kuzatish mumkin. Rossiyada xizmatlar ko‘rsatish sohasining va moddiy ishlab chiqarish sohasining YAIM da ulushlari 63,3 va 36,7 foiz ko‘rsatkichlari bu mamlakat darajasi AQSH va Germaniya nisbatan ancha pastligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston bo‘yicha bu ko‘rsatkichlarini mos ravishda 38,6 va 61,4 foizligi esa mamlakatda xizmatlar ko‘rsatish sohasi ulushining AQSHdan (80,5:38,6) deyarli ikki barobar, Germaniyadan esa (70,2:38,6) 1,8 barobar orqadaligini bildiradi. Innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tayotgan barcha mamlakatlar shu jumladan, O‘zbekistonda ham xizmatlar, shuningdek, ijtimoiy soha xizmatlarini davlat va maxsus mintaqaviy dasturlarga asoslangan islohotlarga tayangan holda izchil

⁸⁹ Xalqaro mehnat tashkiloti

va muhim chora-tadbirlar bilan olib borish natijasida bunday yuksak ko'rsatkichlarga erishildi. Ayrim xorijiy rivojlangan va rivojlanayotgan hamda O'zbekiston aholisining xarajatlar tarkibida xizmatlar ulushini qiyosiy o'rganilganda bu ko'rsatkichlar ular o'rtasida nisbatan farqlanishi kuzatiladi. Jumladan, aholi xarajatlari tarkibida xizmatlar ulushi AQSHda 70,2 foizni, Germaniyada 62,9 foizga to'g'ri kelsa bu holat Rossiya va O'zbekistonda mos ravishda 45,3 foizga va 20,0 foizga to'g'ri kelganini kuzatamiz. Ya'ni bu rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasida tafovut o'rtacha 1,5 - 3-marta farqlanadi.⁹⁰

Xorijiy rivojlangan mamlakatlardan bo'lgan AQSH va Yaponiyaning xizmatlar, shu jumladan ijtimoiy sohasida innovatsion rivojlanish yo'llari jadal va izchil o'tkazma orqali sohada qo'shilgan qiymat hajmini keskin ko'paytirish bo'yicha tajribalari e'tiborga loyiqdir. Jumladan, amerikalik tadqiqotchilaridan U.Vitt va K.Grosslar AQSHda 1970-2005-yillarda ijtimoiy xizmatlarning muhim va zarur yo'nalishlari bo'lgan transport xizmatlari ko'rsatishda muqobil energiya vositalarini joriy qilish hisobidan innovatsion rivojlanish hissasini oshirish orqali sohada qo'shilgan qiymat hajmini oshirishni aniqladilar. Bu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarini keyinchalik davlat tomonidan texnologik innovatsiyalar samarali yo'nalishi sifatida ijtimoiy xizmatlarining muhim sohalari bo'lgan ta'lim, sog'liqni saqlash, turizm, moliyaviy va boshqa sohalarda keng qo'llanilishiga kirishilishi turizmda yaratilgan qo'shimcha qiymat hajmini jadal ko'paytirdi va xizmatlar sohasini milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifatida shakllantirdi. Shuningdek, "statista" xalqaro statistik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra AQSH va Yaponiya YAIMda xizmatlar sohasida innovatsion texnologiyani keng qo'llash hisobiga ishlab chiqarilayotgan qo'shilgan qiymat hajmi sezilarli darajada oshirishga erishdilar. Jumladan, Yaponiyada bu ko'rsatkich 2000 - 2020-yillari 3,4 trln. dollardan 3,8 trln. dollarga, AQSHda esa 6,4 trln. dollardan 14,8 trln. dollarga oshdi. Bu mamlakatlarda 2019-2020-yillardagi "Covid-19" pandemiyasi sababli pasayishni hisobga olmaganda tahlil davrida o'sish barqaror darajada bo'lgan.

Ayniqsa, Yaponiya milliy iqtisodiyotining deyarli barcha sohalarida innovatsion taraqqiyotga o'tishning hayotiyiligi qisqa 3 yil muddatni tashkil qilgan. Shu sababli ham Yaponiyada AQSHga nisbatan xizmatlar sohasida innovatsion loyihalari qisqa muddatlarda joriy qilish asosida mamlakatda ularni ma'naviy eskirish muddatlari kamroq bo'lishiga erishilgan.

Bu rivojlangan mamlakatlar xizmatlar sohasida innovatsion texnologiyalar asosida ko'rsatiladigan xizmatlar ulushining oshishi ularning bu xizmatlar turlarining jahon xizmatlar bozorida raqobatbardoshligini oshirdi va bu xizmatlar jarayonini salmoqli oshirdi.

2000-2020-yillari Yaponiya xizmatlar eksport hajmi 2-martadan, AQSHda esa deyarli 2-martadan ko'proq oshganligi bu mamlakatlar innovatsiyalarga asoslangan

⁹⁰ Isxakova C.A.

xizmatlar ko'rsatishni rivojlantirishga erishganini natijada ularning global raqobatbardoshligi ko'rsatkichi oshganligidan dalolat beradi.

Bu sohada Yaponiya mamlakati innovatsion xizmatlari jadal rivojlantirishda inson kapitali yorqin natijasi bo'lgan ta'limga va uning ustuvor yo'nalishlari sifatiga Yaponcha mehnat munosabatlari yondashuv an'analarni ijodiy rivojlantirib katta e'tibor qaratganligi qisqa davrda o'zining samarasini berdi.

Yapon iqtisodchi olimi F.Kyoji taqdiqotlariga ko'ra mamlakat innovatsion rivojlanishi milliy iqtisodiyotining o'sishiga ta'sirida asosiy omillardan bo'lib sifatli ta'lim tizimi deb e'tirof qilingan. Bu sohada Yaponiya hukumati tomonidan mamlakat yoshlarini davlat hisobidan boshqa ilg'or mamlakatlariga bilim olish uchun yuborish ham katta ijobiy samara berdi. Innovatsion bilimlarni jadal egallashlari ularning zamonaviy texnika va texnologiyalarini amalda qo'llashga layoqatli intellektual salohiyati yuqori bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar bo'lib shakllangani bu yuksak natijalarining bosh me'zoni bo'ladi. Bu sohada XX asrning oxirgi choragida boshlangan keng ko'lamlı ishlar tezda o'zining samarasini berdi. Mamlakatda 2002-yilga kelib YAIM hajmida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 78 foizni tashkil qildi⁹¹. Yaponiyada xizmatlar hajmi barqaror bo'lishiga erishdi va 2000 - 2020-yillar davomida 3 barobardan ortiq o'sdi. Hozirgi davrda bu mamlakat xizmatlar shu jumladan, ijtimoiy xizmatlardan hisoblangan ta'lim, sog'liqni saqlash, moliya, sug'urta va boshqa xizmatlar sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha dunyoning yetakchi mamlakatlaridan hisoblanadi.

Shuningdek, keyingi davrda Rossiya Federatsiyasi iqtisodiyotida innovatsion texnologiyaning mahsulot innovatsiyasi, boshqaruv innovatsiyalari va umuman innovatsion faoliyati darajalarining oshganligi bilan xarakterlidir.

Bu mamlakatda 2017-2019-yillarda xizmatlar ko'rsatish ulushi 7,6 foizga, mahsulot innovatsiyalari 62,5 foizga va boshqaruv innovatsiyalari esa 26,6 foizga rivojlanishiga erishildi. Texnologik innovatsiyalarini mamlakat innovatsion loyihalarda ulushi 66,1 foizgacha oshdi.

Rivojlangan mamlakatlarda xizmatlar shu jumladan ijtimoiy xizmatlar tahlili ulardan sohani innovatsion rivojlanish yo'liga jadal sur'atlarida o'tganligi natijasida xizmatlar sohasining yetakchi yo'nalishi bo'lgan turizm oqimining jadal oshishiga va ular orqali turistik xizmatlar eksportining ortishiga hamda sohada ko'rsatilgan xizmatlar hisobidan qo'shilgan qiymat hajmining keskin ortishiga olib keldi.

Bunday qo'shimcha imkoniyatlar xalqaro tashkilotlar ekspertlarining umumiy xulosasiga ko'ra xizmatlar tarkibiga so'nggi yillarda jahon turistik xizmatlar bozori jadal sur'atlarda rivojlanishi bilan birga mamlakat iqtisodiyotida xizmatlar ko'rsatish sohasini innovatsion rivojlantirish orqali ular o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar

⁹¹ F.Keyiji service sector

baynalminallashuviga olib keldi⁹². Bunday turistik oqim kapital harakatlanishining jadallashishini taminladi, ijtimoiy mehnat unumdorligini oshirdi. Yetakchi turistik salohiyat yuqori bo‘lgan mamlakatlarda mehnatga layoqatli aholining o‘ndan birini ish o‘rni bilan ta‘minlab turizm xizmatlar savdosi jahon savdosida ulushi 7 foizga ko‘tarilishiga erishildi. Shuningdek, Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra bunday mamlakatlar YAIMlarida turistik xizmatlar ulushi o‘rtacha 7-14 foizgacha oshdi. Bunday imkoniyatlar turizm salohiyati yuqori bo‘lgan mamlakatimiz va mintaqalarida O‘zbekiston turizm ustuvor shakllaridan samarali foydalanib sohani ochiq dengizlaridan uzoqda bo‘lishiga qaramasdan havo transporti imkoniyatidan unumli foydalanish mumkin. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda zamonaviy xizmatlarda, jumladan ijtimoiy va turistik hamda boshqa xizmatlarini tashkil qilishni huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy va instutsional asoslarini tashkil qilish ham katta e‘tibor qaratilgan. Shuningdek ularda sohasini rivojlantirish bo‘yicha muntazam monitoring xizmatlari tashkil qilinib tizimda yuzaga kelgan muammo, qiyinchiliklar tezkor bartaraf qilish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi, turistlarga sutkaning 24 soati davomida uzluksiz xizmat ko‘rsatish ishlari yo‘lga qo‘yilgan. Masalan, AQSH “Xususiy turistik xizmatlar va firmalar faoliyati to‘g‘risida”gi “Turizm sohasidagi kompensatsiyalar to‘g‘risida”gi qonunlar, Ispaniyada “Umumlashtirilgan sayohat to‘g‘risida qonun hamda boshqa mamlakatda turistlar xavfsizligi va mulkini himoya qilish turli davlat va nodavlat agentlik va firmalar ularning sog‘ligi va mulkini saqlash uchun maxsus tibbiy va mulkiy sug‘urta xizmatlar faoliyati yo‘lga qo‘yilgan.

Xorijiy mamlakatlar xizmatlar, xususan ijtimoiy xizmatlar sohasining ilg‘or tajribalarini o‘rganish mamlakatimiz ijtimoiy infratuzilmasi tarmoqlarini rivojlantirishda ilmiy va amaliy ahamiyatga molik bir qator taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga imkon beradi. **Jumladan:**

-bu mamlakatlardagi ijtimoiy infratuzilma tarmoqlari yetarli shakllanganligi va rivojlanganligi bosh zamini ularning innovatsion taraqqiyot yo‘liga o‘tganligi alohida xizmatlari turi mamlakat va jahon xizmatlar bozorida raqobatbardoshligi yuqoriligi;

-ijtimoiy xizmatlar subyektlari kuchli raqobatchilik kurashlari ta‘sirida faoliyat olib borayotgani ular xizmatlarini sifat jihatdan yuqoriligiga va iste‘molchilar uchun turli tumanligi, imtiyoz va preferensiyalar mavjudligi hamda narxlar nisbatan arzonligi;

-mamlakat va uning mintaqalari kesimida ijtimoiy xizmatlarni jadal o‘tishini qo‘llab-quvvatlashga innovatsion yo‘lga davlat, nodavlat va ular o‘zaro hamkorligida maqsadli jamg‘armalar tashkil qilish bilan birga ijtimoiy infratuzilmalar huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy va institutsional tizimlarni tashkil qilish va ularni samarali faoliyatini keng yo‘lga qo‘yilishi;

⁹² Sovremennaya sostoyaniya mejdunarodnoy turistichiskoy deyatelnosti, <http://www.vf>

-mamlakat mintaqalari ular hududiy birliklarini tabiiy geografik, iqtisodiy-ijtimoiy va ekologik jihatlarini e'tiborga olib ularda ixtisoslashgan ijtimoiy infratuzilma majmualarini mintaqalar xususiyatlari e'tiborga olib shakllanishi va rivojlanishini rag'barlantirish;

-innovatsion ijtimoiy xizmatlarni jadal yo'lga qo'ygan mintaqalar va ularda ijtimoiy faoliyat bilan izchil shug'ullanayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun imtiyozli kreditlar va soliqlardan yengiliklar berish, davlat va mahalliy dasturlarini ishlab chiqish;

-ijtimoiy xizmatlar ko'rsatuvchi xo'jalik subyektlari faoliyatini litsenziyalash va mahsulotlarini markirovkalash amaliyotini rivojlangan mamlakatlar standartlari asosida tashkil qilish va takomillashtirib borish;

-innovatsion rivojlanish yo'liga o'tayotgan ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish infratuzilmasi subyektlarini xalqaro majmua tashkilotlari, xorijiy davlat va nodavlat investitsiyalari bilan hamkorlikda faoliyatini qo'llab-quvvatlab va rag'batlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахманов Қ. Ижтимоий соҳа иқтисодиёти Т. Иқтисодиёт 2013 418 бет
2. Джалилов Ф.А. Хизмат кўрсатиш соҳаси ривожланишининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш. “Иқтисодиёт ва инно-вацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2017.
3. Payazov M. Xizmatlar bozorining ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari. // J.: Xorazm Mamun Akademiyasi № 5 (89). 2022. 46-50 b.
4. Mahkamov, B. Xorijiy mamlakatlarda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish tajribasi /- Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. - 2025. - № 9. - С. 122-6.

IQTISODIY O'SISHNING SIFAT OMILI SIFATIDA INSON KAPITALINING RIVOJLANISH TRENDLARINI TAHLIL QILISH

Jo'rayev G'afurjon Eshmirzayevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistri

Amonov Mehriddin Oromiddinovich

PhD, dotsent v.b

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy o'sishning an'anaviy miqdoriy omillari (mehnat, kapital) bilan bir qatorda uning muhim sifat omili bo'lgan inson kapitalining roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Inson kapitalining shakllanishi, rivojlanish tendensiyalari (ta'lim, sog'liqni saqlash, malaka oshirish) va uning zamonaviy iqtisodiyotga, xususan, innovatsion rivojlanish va raqobatbardoshlikka ta'siri ko'rib

chiqiladi. Maqolada inson kapitali nazariyasiga hissa qo'shgan olimlarning qarashlari iqtiboslar orqali keltirilib, O'zbekiston misolida inson kapitalini rivojlantirishning dolzarbligi va yo'nalishlari muhokama qilinadi. Barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlashda inson kapitaliga investitsiyalarning strategik ahamiyati asoslanadi.

Kalit so'zlar: inson kapitali, iqtisodiy o'sish, sifat omili, rivojlanish trendlari, ta'lim, sog'liqni saqlash, innovatsiya, bilimlar iqtisodiyoti, raqobatbardoshlik, investitsiya, O'zbekiston.

Kirish

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va bilimlar iqtisodiyotiga o'tish sharoitida iqtisodiy o'sishning manbalari va omillari haqidagi tasavvurlar o'zgarib bormoqda. Agar ilgari iqtisodiy rivojlanish asosan moddiy resurslar, mehnat miqdori va fizik kapital hajmi bilan bog'langan bo'lsa, hozirgi kunda asosiy e'tibor sifat omillariga, xususan, inson kapitaliga qaratilmoqda. Inson kapitali - bu shaxsning bilim, ko'nikma, malaka, sog'liq va motivatsiyasi majmui bo'lib, u mehnat unumdorligini oshirish, innovatsiyalarni yaratish va joriy etish hamda iqtisodiyotning umumiy raqobatbardoshligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bois, inson kapitalining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish va uning iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash zamonaviy iqtisodiy siyosatning muhim vazifalaridan biridir.

Inson kapitali konsepsiyasi iqtisodiy fanga XX asrning ikkinchi yarmida kirib keldi va Teodor Shults, Gari Bekker kabi Nobel mukofoti sovrindorlari tomonidan rivojlantirildi. Ular insonning bilim va ko'nikmalariga kiritilgan investitsiyalarni fizik kapitalga kiritilgan investitsiyalar kabi iqtisodiy samaradorlikka ega ekanligini isbotlab berdilar.

Inson kapitali iqtisodiy o'sishning shunchaki bir omili emas, balki uning **sifat** jihatini belgilovchi asosiy kuchdir. Nima uchun sifat omili deyiladi? Chunki:

1. **Innovatsion salohiyatni oshiradi:** Yuqori malakali, bilimli kadrlar yangi g'oyalarni generatsiya qilish, texnologiyalarni o'zlashtirish va yaratish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu esa iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga turtki beradi.

2. **Mehnat unumdorligini oshiradi:** Ta'lim va sog'liqqa qilingan investitsiyalar ishchi kuchining samaradorligini, moslashuvchanligini va mehnatga layoqatliligini oshiradi.

3. **Iqtisodiy strukturani modernizatsiya qiladi:** Bilimli va malakali mutaxassislar yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan yangi sohalarning paydo bo'lishi va rivojlanishiga zamin yaratadi.

4. **Institutsional sifatni yaxshilaydi:** Ta'lim darajasi yuqori bo'lgan jamiyatda boshqaruv sifati, fuqarolik faolligi va iqtisodiy institutlarga ishonch ortadi.

Inson kapitali nazariyasining asoschilaridan biri, **Teodor Shults** ta'kidlaganidek:

Aholining salomatligi, bilimi va ko'nikmalariga kiritilgan sarmoyalar fizik kapitalga kiritilgan sarmoyalardan kam bo'lmagan, balki ko'pincha undan yuqori daromad keltiradigan kapital shaklidir."

Bu fikr inson kapitalining nafaqat ijtimoiy, balki bevosita iqtisodiy kategoriya ekanligini va unga investitsiya qilish iqtisodiy o'sish uchun zarurligini ko'rsatadi.

Inson kapitalining rivojlanish trendlari tahlili

Hozirgi kunda inson kapitalining rivojlanishida quyidagi asosiy trendlarni kuzatish mumkin:

- **Ta'limning uzluksizligi va sifatiga e'tiborning kuchayishi:** Maktabgacha ta'limdan boshlab oliy ta'lim va hayot davomida o'qish (lifelong learning) konsepsiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi masofaviy ta'lim va onlayn kurslar orqali malaka oshirish imkoniyatlarini kengaytirdi. Biroq, ta'lim sifatini ta'minlash, uni mehnat bozori talablariga moslashtirish global muammo bo'lib qolmoqda.

- **Sog'liqni saqlash tizimiga investitsiyalarning ortishi:** Pandemiya sharoiti aholi salomatligining nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy barqarorlik uchun ham nechog'lik muhim ekanligini ko'rsatdi. Sog'lom aholi - bu uzoq va samarali mehnat faoliyati, demakki, barqaror iqtisodiy o'sish demakdir. Profilaktik tibbiyot, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish tendensiyalari kuchaymoqda.

- **"Yumshoq ko'nikmalar" (Soft skills) ahamiyatining ortishi:** Texnik bilimlar bilan bir qatorda kommunikatsiya, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash kabi ko'nikmalar ish beruvchilar tomonidan yuqori baholanmoqda. Bu ko'nikmalar o'zgaruvchan mehnat bozoriga moslashish uchun zarur.

- **Raqamli savodxonlik va texnologik ko'nikmalarga talabning ortishi:** Raqamli transformatsiya barcha sohalarga kirib borayotganligi sababli, raqamli texnologiyalardan foydalana olish ko'nikmasi umumiy savodxonlikning ajralmas qismiga aylanmoqda.

- **Iste'dodlar uchun kurash va "aqlar oqimi" (brain drain) muammosi:** Globallashuv sharoitida yuqori malakali mutaxassislar uchun xalqaro miqyosda raqobat kuchaymoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun "aqlar oqimi" jiddiy muammo bo'lib, bu inson kapitali salohiyatini pasaytirishi mumkin.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda inson kapitalini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim qamrovini kengaytirish, oliy ta'lim tizimini isloh qilish, yoshlarni kasb-hunarga o'qitish, sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biroq, ta'lim sifati, o'qituvchilar malakasi, ilmiy tadqiqotlar hajmi va samaradorligi, sog'liqni saqlash xizmatlaridan barchaning birdek foydalanish imkoniyati kabi yo'nalishlarda hali yechimini kutayotgan masalalar mavjud.

Endogen iqtisodiy o'sish nazariyasining asoschilaridan biri **Pol Romerning** fikricha:

“Texnologik taraqqiyot va bilimlar iqtisodiy o'sishning tashqi omili emas, balki uning ichki dvigatelidir va bu bevosita inson kapitali sifati bilan bog'liq”

Bu shuni anglatadiki, mamlakatning uzoq muddatli rivojlanishi uning o'z ichki salohiyati, ya'ni aholining bilim va ko'nikmalarini qanchalik rivojlantira olishiga bog'liq.

Bugungi kunda ko'plab iqtisodchilar inson kapitalini milliy boylikning eng muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etishadi. Jahon Banki ekspertlarining hisob-kitoblariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda milliy boylikning asosiy qismi (60-80%) aynan inson kapitali hissasiga to'g'ri keladi.

Nobel mukofoti sovrindori **Jozef Stiglits** zamonaviy iqtisodiyotda bilimning rolini alohida ta'kidlaydi:

"Hozirgi globallashtirilgan dunyoda raqobatbardoshlikni ta'minlashning asosiy manbai arzon ishchi kuchi yoki tabiiy resurslar emas, balki bilim va innovatsiyalarni yarata oladigan va ulardan foydalana oladigan inson kapitalidir."

Bu kabi qarashlar inson kapitalining nafaqat miqdoriy, balki aynan sifat jihatdan iqtisodiy rivojlanish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, inson kapitali zamonaviy iqtisodiyotda barqaror va inklyuziv o'sishning eng muhim sifat omili hisoblanadi. Uning rivojlanish trendlari - ta'lim sifatining oshishi, sog'liqni saqlashning yaxshilanishi, uzluksiz malaka oshirish va zamonaviy ko'nikmalarni egallash - mamlakatning innovatsion salohiyati, mehnat unumdorligi va global raqobatbardoshligini belgilaydi. Olimlarning fikrlari ham inson kapitaliga kiritilgan investitsiyalar uzoq muddatli istiqbolda eng yuqori samara berishini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston uchun ham inson kapitalini rivojlantirish strategik vazifa bo'lib qolishi kerak. Ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini tubdan isloh qilish, ilm-fanni qo'llab-quvvatlash, yoshlarning sifatli ta'lim olishi va zamonaviy kasblarni egallashi uchun sharoit yaratish, malakali kadrlarni mamlakatda olib qolish va ularning salohiyatidan unumli foydalanish iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va aholi farovonligini oshirishning garovidir. Inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar - bu kelajakka kiritilgan eng samarali sarmoyadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17.
2. Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102.

3. Stiglitz, J. E. (1999). Knowledge as a Global Public Good. In I. Kaul, I. Grunberg, & M. A. Stern (Eds.), *Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century* (pp. 308-325). Oxford University Press.

4. Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. National Bureau of Economic Research.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida’gi Farmoni. (PF-60, 28.01.2022).

6. Abduraxmonov, Q.X. va boshqalar. (2019). *Inson taraqqiyoti*. Toshkent: “Iqtisodiyot”.

7. World Bank. (2020). *The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for the Future*. Washington, DC: World Bank.

O‘ZBEKISTON EKSPORT SALOHIYATIDAGI MAVJUD MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJ TAJRIBALARI

Choriyeva Muattar Sharofiddin qizi
TISU magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning eksport salohiyati va undan samarali foydalanish yo‘llari tahlil qilingan. O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun eksportning ahamiyati sezilarli oshib borayotgan bir vaqtda, davlat tomonidan eksport salohiyatini kuchaytirish va diversifikatsiya qilish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va yangi strategiyalar muhokama qilinadi. Shuningdek, mamlakatning eksport salohiyatini samarali ishga solish va uning rivojlanishiga yo‘naltirilgan takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. O‘zbekiston, eksport salohiyati, tashqi savdo, iqtisodiy siyosat, diversifikatsiya, sanoat, qishloq xo‘jaligi, energetika, eksport strategiyasi, xalqaro iqtisodiyot.

Kirish. Global iqtisodiy integratsiya jarayonlari chuqurlashib borayotgan bir davrda har bir davlat o‘zining eksport salohiyatini kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham tashqi savdo faoliyatini rivojlantirish, eksport hajmini oshirish va uning tarkibini diversifikatsiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Ushbu maqola O‘zbekistonda mavjud eksport salohiyatini tahlil qilish va undan samarali foydalanish yo‘llarini aniqlashga qaratilgan.

Mazkur maqola tahliliy va statistik usullardan foydalangan holda yozilgan. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, Tashqi savdo vazirligi va xalqaro tashkilotlarning rasmiy ma‘lumotlaridan foydalanildi. Shuningdek, mavjud siyosiy

qarorlar, iqtisodiy dasturlar hamda ekspert tahlillariga asoslanilgan. 2020-2023 yillar oralig'idagi ma'lumotlar tahlil qilindi.

Tahlillarga ko'ra, O'zbekistonda quyidagi sohalar eksport salohiyatining asosiy manbalari hisoblanadi:

Qishloq xo'jaligi: Paxta, meva-sabzavot va uzum mahsulotlarining eksporti sezilarli o'sishga erishdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksporti 2022 yilga nisbatan 20% ga oshdi.

Sanoat mahsulotlari: To'qimachilik, kimyo va farmatsevtika sohalari bozorda salohiyatni oshirishda muhim rol o'ynay boshladi. 2023 yilda sanoat mahsulotlarining eksport hajmi 9,3 mlrd AQSH dollariga yetib, bu sohani aniq raqamlar bilan kuzatish mumkin.

Energetika sohasida: Tabiiy gaz va elektr energiyasi eksporti o'sishda davom etmoqda. Energetika mahsulotlarining eksportidagi o'sish bozorlarni diversifikatsiya qilishga va xalqaro investorlar e'tiborini qozonishga xizmat qilmoqda.

Eksport geografiyasi ham kengayib bormoqda - hozirda Osiyo, Yevropa, Yaqin Sharq va Afrika mamlakatlari bilan faol savdo hamkorligi mavjud. 2023 yilda O'zbekistonning umumiy eksport hajmi 22,9 mlrd AQSH dollariga yetdi, bu esa 2022 yilga nisbatan 15% ga ko'pdir.

1-jadval

O'zbekiston eksport hajmining yillar kesimidagi o'zgarishi (mlrd AQSH dollari)[3]

Yil	Umumiy eksport	Sanoat mahsulotlari	Qishloq xo'jaligi	Xizmatlar
2020	13.1	5.3	4.2	1.9
2021	15.2	6.5	4.5	2.1
2022	19.3	8.1	8.1	2.7
2023	22.9	9.3	9.3	3.1

2-jadval. Eksportning asosiy sherik mamlakatlar kesimida taqsimlanishi.[3]

Mamlakat	Eksport hajmi (mln\$)	Ulushi (%)
Rossiya	3,800	16.6
Xitoy	2,950	12.9
Qozog'iston	2,100	9.2
Turkiya	1,750	7.6

Tojikiston	1,230	5.4
Boshqalar	11,070	48.3
jami	22,900	100%

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston eksport salohiyatiga ega bo‘lgan davlat sifatida ko‘plab imkoniyatlarga ega. Biroq, ba’zi tizimli muammolar mavjud:

- Logistika tizimining yetarli rivojlanmaganligi;
- Mahsulotlarni xalqaro sertifikatlashda yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar;
- Brend yaratish va xalqaro reklama faoliyatining sustligi.
- Moliyalashtirishdagi cheklovlar

Bularni bartaraf etish uchun quyidagi choralar taklif etiladi:

1. Sifat va standartlarni oshirish: Mahsulotlarning xalqaro bozorda raqobatbardoshligini ta’minlash uchun sifat nazorati va xalqaro sertifikatlash tizimi mustahkamlanishi zarur. Eksport qilinayotgan mahsulotlar standartlarga mos kelishi, innovatsion texnologiyalar va ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish orqali raqobatbardoshlikni oshirish mumkin.

2. Logistika va infratuzilma: Natijalar shuni ko‘rsatadiki, mavjud transport va logistika tizimlari eksport hajmiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shahar va mintaqaviy markazlararo transport tarmoqlarini rivojlantirish, zamonaviy logistika markazlarini tashkil etish va bojxona operatsiyalarini soddalashtirish eksportning o‘shishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

3. Bozorlarni diversifikatsiyalash: Eksportning asosiy sherik mamlakatlari qatoriga qo‘shilgan davlatlar bilan mustahkam aloqalar mavjud bo‘lsa-da, yangi va potensial bozorlarni izlash zarurati mavjud. Osiyo, Yevropa, Yaqin Sharq va Afrika bozorlari bilan savdo aloqalarini rivojlantirish, hamda maxsus eksport qo‘llab-quvvatlash dasturlarini joriy etish orqali mamlakat eksport salohiyatini yanada kengaytirish mumkin.

4. Moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash jarayoni: Eksport qiluvchilar uchun moliyaviy instrumentlar (kredit, garov va soliq imtiyozlari) tizimini takomillashtirish va davlat siyosatini eksportga yo‘naltirish orqali eksport salohiyatini mustahkamlash zarur. Xalqaro hamkorlik va investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish orqali eksport sohasidagi shaxsiy va davlat sektorlarining o‘zaro hamkorligini kuchaytirish mumkin.

5. Innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etish: Raqamli savdo, elektron eksport mexanizmlari va zamonaviy marketing strategiyalarini qo‘llash orqali bozorlarni kengaytirish va mahsulotlarni global talabga moslashtirish nazarda tutilgan. Internet va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali mahsulotlar brendini yaratish va xalqaro reklama kampaniyalarini kuchaytirish lozim.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasi katta eksport salohiyatiga ega bo'lgan davlatlardan biridir. Mamlakatda mavjud tabiiy resurslar, mehnat bozori, iqlim sharoiti va geostrategik joylashuvi eksportni rivojlantirish uchun muhim omillar hisoblanadi. So'nggi yillarda eksport hajmining o'sishi, yangi bozorlarga chiqish harakatlari va milliy mahsulotlarga bo'lgan talabning ortib borayotgani ijobiy tendensiyadir. Ayniqsa, to'qimachilik, oziq-ovqat, farmatsevtika, kimyo va elektrotexnika sohalarining eksportdagi ulushi tobora oshmoqda.

Biroq, mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun tizimli yondashuv zarur. Eksportga mo'ljallangan mahsulotlarning sifatini oshirish, xalqaro standartlarga moslashtirish, logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, bojxona tartib tamoyillarini soddalashtirish va eksport qiluvchilarga moliyaviy hamda institutsional ko'makni kengaytirish zarur.

Shuningdek, eksport siyosatining hududlar darajasida ixtisoslashtirilgan holda olib borilishi, mahsulotlar brendini yaratish va xalqaro reklama kampaniyalarini rivojlantirish, raqamli savdo va elektron eksport mexanizmlarini joriy qilish orqali O'zbekistonning global eksport bozoridagi raqobatbardoshligi yanada kuchayadi.

Shu nuqtai nazardan, eksport salohiyatini to'liq ishga solish O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining muhim omillaridan biriga aylanishi mumkin. Bu esa nafaqat valyuta tushumining ko'payishi, balki sanoat tarmoqlarining rivojlanishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va aholining turmush darajasining oshishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari va farmonlari (2020-2024 yillar). - www.president.uz
2. "O'zbekiston Respublikasida eksport faoliyatini rivojlantirish strategiyasi" - Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi, 2023 y
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Rasmiy hisobotlar. - www.stat.uz
5. G'ulomov S.S., Xo'jayev Sh.S. "Tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari" - Toshkent: "Iqtisodiyot", 2019.
6. Vohidov I.X. "Global iqtisodiyot va tashqi savdo aloqalari" - Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAHALLIY BYUDJET RESURSLARINI BOSHQARISH VA ULARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Erdanayev Behzod Abdumalikovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida mahalliy byudjet resurslarini boshqarish tizimi va uning samaradorligini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi. Mahalliy byudjet resurslarining to‘g‘ri rejalashtirilishi, ular ustidan nazoratni kuchaytirish va moliyaviy boshqaruvni modernizatsiya qilish muhim omillar sifatida ko‘rsatib o‘tiladi. Shuningdek, resurslarni maqsadli va oqilona taqsimlash, hududiy rivojlanish strategiyalari bilan uzviy bog‘lash orqali iqtisodiy o‘shishga erishish imkoniyatlari yoritiladi. Maqolada xorijiy tajriba tahlil qilinib, O‘zbekistonda mahalliy moliyaviy boshqaruv amaliyotiga tatbiq etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish va shaffoflikni ta‘minlash zarurati alohida ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: mahalliy, resurs, byudjet, samaradorlik, moliyaviy nazorat, iqtisodiy rivojlanish, raqamli texnologiyalar, shaffoflik, O‘zbekiston tajribasi.

Kirish. Jahon iqtisodiyotiga global o‘zgarishlarning salbiy ta‘siri oqibatida makroiqtisodiy beqarorlikning kuchayishi sharoitida davlat budjeti xarajatlarini amalga oshirishning optimal natijalarini ta‘minlash dolzarbligi ortib bormoqda. Jahonda davlat budjeti mablag‘laridan foydalanish samaradorligi va natijadorligini oshirish borasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarda mahalliy budjetni rejalashtirish amaliyotini milliy iqtisodiyotga keng joriy etishga alohida urg‘u berilmoqda.

Xususan, “1990-yilda rejalashtirish amaliyotini joriy qilgan davlatlar soni sanoqli bo‘lgan bo‘lsa, hozirda mazkur amaliyotni to‘liq joriy etgan davlatlar soni 132 tani tashkil etmoqda”⁹³. Xalqaro amaliyotga ko‘ra, rejalashtirishni joriy etish pirovardida davlatning o‘rta va uzoq muddatli davr uchun moliyaviy resurslarini samarali taqsimlashni rag‘batlantirmoqda.

Jahonda iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlashning dolzarbligi kuchayib borayotgan sharoitda mahalliy budjetlarni rejalashtirish muammolariga yo‘naltirilgan qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Global moliyaviy beqarorlik sharoitida mahalliy budjetni rejalashtirishning zarurligi, uning tashkiliy-uslubiy jihatlari va me‘yoriy-huquqiy asoslarini takomillashtirish, daromad va xarajatlari tarkibi o‘rtasidagi muvofiqlikni ta‘minlash, mahalliy budjetni rejalashtirish uslubiyatiga zamonaviy vosita va usullarni joriy etish, mahalliy budjetni prognozlashtirish jarayonlarida raqamli texnologiyalar va platformalardan foydalanish kabilar bu boradagi ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo‘nalishlaridan hisoblanadi.

O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash, aholi farovonligini oshirish hamda hududlarning o‘zaro mutanosib taraqqiyotini ta‘minlashda mahalliy budjetlarni moliyalashtirish, jumladan, rejalashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. “Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy

⁹³ OECD data – General Government. <https://data.oecd.org/gga/general-government-revenue.htm#indicator-chart>

o'sishning yuqori sur'atlarini saqlab qolish, jumladan, Davlat budjeti barcha darajada mutanosib, milliy valyuta va ichki bozordagi narx darajasi barqaror bo'lishini ta'minlash - eng muhim ustuvor vazifa"⁹⁴ sifatida belgilab berildi. Mazkur vazifa ijrosi borasida davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda o'rta muddatga mo'ljallangan soliq-budjet siyosatiga to'liq o'tish, "yuqoridan pastga" budjetlashtirish yondashuvini joriy etish, budjet mablag'larini taqsimlovchilarning javobgarligi va hisobdorligini oshirish, budjet mablag'larining natijadorligini baholash tizimiga o'tish kabi islohotlarni amalga oshirish dolzarb ahamiyatga ega⁹⁵.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Mahalliy budjetlarni rejalashtirishga oid tadqiqotlar xorijiy mamlakatlarning iqtisodchi olimlari A.Richard, G.Adams, R.Masgreyv, X.Rosen, F.Uilloubi, A.Vildavskiy, D.Jons, A.Shika, D.Ippolito, N.Keydena, I.Rubin, D.Sevidj, T.Greytens, G.Uemli, V.Key va P.Samuelson, N.Groenendjk, A.Yansoo, K.Romenska, V.Chesov, O.Rozhko, S.Simondi, A.Ter va J.Mak Kulloh va boshqalarning asarlarida o'z aksini topgan.

MDH davlatlarida A.Golovchenko, E.Cherkesova, M.Chinenov, V.Semibratov, B.Boldırev, L.Pavlova, L.Drobozina, F.Niti. N.Kulkitov, S.Pepelyayeva, G.Polyak, B.Sabanti, A.Kireyeva, N.Melnikova, E.Shinkaruk, S.Ovchinseva, M.Proxorik, N.Pasechniy, V.Kovalchuk, Sh.Salimbayeva, B.Yesekina, A.Zeynelgabdin, M.Nurmaganbetova, G.Daulieva, A.Niyazbayeva, V.Zubenko, A.Masalimova kabi olimlar davlat budjetini o'rta va uzoq muddatli rejalashtirish va prognozlashtirish borasida ilmiy izlanishlar olib borgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlar A.Vahobov, T.Malikov, N.Xaydarov, Sh.Toshmatov, D.Pulatov, O.Abduraxmonov, U.Burxanov, S.Xudoyqulov, J.Qo'chqorov, B.Jo'rayev, A.Islamkulov, U.Pardayev, Yo.Fayzullayev, A.Allakulievning ilmiy ishlarida mahalliy budjetlarni rejalashtirish bevosita va bilvosita tadqiq qilingan.

Asosiy qism.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq mamlakat byudjet siyosatining asosiy vazifalari etib aholining real daromadlari, turmush darajasi va sifatini oshirish maqsadida hududlarni kompleks rivojlantirishning barqaror moliyalashtirilishini ta'minlash, markaz byudjetiga qaramlikni keskin kamaytirish, byudjetlararo munosabatlarni tubdan isloh qilish orqali mahalliy byudjetlar mablag'larini boshqarishda joylardagi davlat hokimiyati organlarining mustaqil ish olib borishini kuchaytirish belgilandi.

Ushbu yo'nalishlarning iqtisodiyot va byudjet barqarorligini ta'minlash ekanligi ta'kidlanib, barcha sohalarga byudjet tushumi va xarajatlarini optimallashtirish

⁹⁴ Mirziyoev Sh. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: O'zbekiston, 2017. 8-b.

⁹⁵ Allakulliyev A. O'rta muddatga mo'ljallangan budjetlashtirishni milliy iqtisodiyotga joriy etishning metodologik asoslari. Avtoreferat. – T., 2022. 5-b.

topshirildi. Korxonalar faoliyatini qayta tiklash va soliq ma'muriyatchiligini yaxshilash hisobiga qo'shimcha daromadlarni ta'minlash, tashqi qarz bitimlarini tuzishda belgilangan cheklovdan oshmaslik bo'yicha ko'rsatma berildi⁹⁶.

Bizningcha, mahalliy byudjetlarning moliyaviy strategiyasi samarali ishlashi ko'p jihatdan hududning moliyaviy potensialiga bog'liq. Bu esa hozirda mavjud bo'lgan vertikal moliyaviy vakolatlarni gorizontaal xususiyatga o'tkazishni taqozo etadi. Ushbu holatning joriy etilmasligi moliyaviy mustaqillikning istiqbolini mavhumlashtiradi. Umuman olganda, mahalliy byudjetlarning moliyaviy strategiyasini shakllantirishning muhim omili moliyaviy mustaqillik hisoblanadi. Mahalliy byudjetlarning ijrosini ta'minlash va ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash moliyaviy strategiyaning muhim yo'nalishlari sanaladi.

Mahalliy byudjetlar moliyaviy barqarorligini mustahkamlash ikki jihatdan qaralishi mumkin. Xususan mahalliy byudjetlarning moliyaviy strategiyasi samarali ishlashi ko'p jihatdan hududning moliyaviy potensialiga bog'liq hisoblanadi. Bu esa hozirda mavjud bo'lgan vertikal moliyaviy vakolatlarni gorizontaal xususiyatga o'tkazishni taqozo etadi. Ushbu holatning joriy etilmasligi moliyaviy mustaqillikning istiqbolini mavhumlashtiradi.

Shu bois, mahalliy byudjetlarning xarajatlarini amalga oshirishdagi barqarorligi moliyaviy staregiyani mustaqil shakllantirishdagi vakolatlarning mavjudligi bilan izohlanadi. Mahalliy byudjetlarning moliyaviy strategiyasi markazlashtirilgan holda amalga oshiriladi. Bunda xarajatlar yagona huquqiy hujjat bilan belgilanadi va daromadlar markazga to'planib, qayta taqsimlash orqali hududlarga beriladi.

⁹⁶ Iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash bo'yicha asosiy yo'nalishlar belgilandi// Xalq so'zi, 2020.

1-rasm. Davlat byudjetidagi islohotlar, uning xususiyatlari va o'zgarish tendensiyalari

Iqtisodchi olimlar tomonidan, XX asr boshlarida G'arb jamoatchilik fikri milliy iqtisodiyotni rejalashtirish imkoniyatini inkor etib, bozor o'zini o'zi tartibga solishga qodir deb hisobladi.

Globalashuvning hozirgi bosqichi vositasi sifatida rejalashtirilayotgan moliyaviy munosabatlarga davlat aralashuvi zarurligi masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yigirmanchi asr oxirida davlat tomonidan tartibga solish bozor iqtisodiyotining ajralmas qismiga aylanadi, bashorat qilish va dasturlashning turli shakllari keng amaliyotda qo'llanildi⁹⁷.

⁹⁷ Петрова С. В. Государственное планирование и обеспечение реализации планов в условиях рыночной экономики: материалы научно-технической конференции МГТУ. М., 2000.

Ko‘p afzalliklarga qaramay, ularning asosiylari cheklangan resurslarni yanada oqilona taqsimlash, ijrochilarning harakatlarini muvofiqlashtirish va nazorat qilish qobiliyati, rejalashtirishning bir qator kamchiliklari ham bor, ularning asosiysi - imkonsizligi, rejada har xil turmush sharoitlarini aks ettirishdir⁹⁸.

Umumiy rejalashtirish, xususan, byudjetni rejalashtirish umumiy nazariy asosga ega: “Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish milliy dasturi asosida byudjet tizimi bo‘g‘inlari o‘rtasida yalpi ijtimoiy mahsulot va milliy daromadni maqsadli taqsimlash va qayta taqsimlash, turli darajadagi byudjetlar va byudjetdan tashqari jamg‘armalarni tuzish va bajarish jarayoni”⁹⁹ deb keltirilgan iqtisodchi olimlar tomonidan.

Mahalliy byudjetlarni rejalashtirish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘plab iqtisodchi-olimlar o‘z navbatida, byudjet daromadlari tarkibida soliqlarning tutgan o‘rni byudjet daromadi manbasi sifatidagi rolga bo‘lgan turli qarashlarni keltirib chiqargan va tadqiq etilgan.

Xususan, mahalliy byudjetlarning moliyaviy asoslari, mahalliy byudjetlarni tartibga solish masalalari xorijiy iqtisodchi-olimlardan Italiyalik olim F.Nittineing keltirishicha “soliqlar-davlatning iqtisodiy siyosatini ajralmas qismidir. Agar yig‘iladigan soliqlarning sezilarli qismi ishlab chiqarish maqsadlariga samarali ishlab chiqarish infratuzilmasini shakllantirishga va ilmiy tatqiqotlarga ishlatilsa, agar armiya va davlat apparatini saqlash xarajatlari nisbatan katta bo‘lsa u holda soliqlar ishlab chiqarishni rivojlantirishga to‘sqinlik qilmaydi. Va aksincha, agar yig‘iladigan soliqlar byudjet sohasi orqali iste‘molga yo‘naltirilsa, ya‘ni yeb yuborilsa u holda ular mamlakat iqtisodiyotiga vayron qiladigan tarzda ta‘sir ko‘rsatadi”¹⁰⁰.

1-jadval

Mahalliy byudjetlarini rejalashtirish usullarining afzalliklari va kamchiliklari

№	Usul	Afzalliklar	Kamchiliklar
1.	Moliyaviy prognozlash usuli	Noaniqlik xavfini kamaytirishga imkon beradi va zarur dastlabki ma'lumotlarni taqdim etadi	Turli xil sharoitlar (iqtisodiy, ijtimoiy va boshqalar) tufayli ayni muhim (tashqi va ichki) omillarni yo‘qotish mumkin
2.	Moliyaviy tahlil usuli	Mahalliy byudjetlarning o‘rta muddatga rejalashtirilishini	Tahlil qilish uchun ishonchli ma'lumotni olish qiyin bo‘lishi mumkin,

⁹⁸ Чиненов М. В., Семибратов В. С. Бюджетное планирование и прогнозирование: учебное пособие. Балашиха: ИСЭПиМ, 2008. 117 с.

⁹⁹ Смородинова Н. И., Золотарева Г. И. Планирование доходов и расходов бюджета: учебное пособие. Красноярск: Сибирский гос. аэрокосмический ун-т им. акад. М. В. Решетнева, 2006. 116 с.

¹⁰⁰ Нити. Ф. “Основные начала финансовой науки” 241-бет

		muammoli holatni yaxshilash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni taqdim etadi	shuningdek, bu hisob-kitoblarning murakkabligidan ham yuzaga keladi
3.	Strategik moliyaviy rejalashtirish usuli	Mahalliy byudjetlarning kelajak davr uchun xarakterli rejasini tuzishga imkon beradi	Tashqi tasir qiluvchi ichki omillarning keskin o'zgarishi tufayli reja samarasiz bo'lishi mumkin
4.	Modellashtirish usuli	Mahalliy byudjetlarni davr uchun modelini ishlab chiqish	Mahalliy byudjetlarning moliyaviy barqarorligini baholashdagi noaniqlik
5.	Eksport usuli	Potensial echimni ko'rish uchun vaziyatga tegishli qaror imkoniyati, ko'rsatilgan muammo bo'yicha to'liq ma'lumot olish	Sub'ektiv fikrlarning ehtimolligi mavjudligi
6.	Skript yaratish usuli	Har qanday bozor konyunkturasini tavsiflovchi noaniqlikda byudjetning e'tiborini qaratadi	Faqat bir nechta mumkin bo'lgan loyihalar natijalarining hisobga olinishi

Mahalliy byudjetni rejalashtirish davomida kelgusi moliyaviy yil uchun moliyaviy resurslar miqdori, daromadlari manbalari, xarajatlarining hajmi va yo'nalishi, byudjet defitsiti miqdori, uni qoplash uchun tashqi va ichki qarz mablag'larining miqdori va manbalari, transfertlar miqdori va inflyatsiya darajasi aniqlanadi.

Byudjetni rejalashtirish iqtisodiyot va ijtimoiy jarayonlarni tartibga solish maqsadida moliyaviy resurslardan kompleks foydalanishni kuchaytirishga qaratilgan¹⁰¹.

Iqtisodiy nazariya klassik namoyandalari A.Smit, D.Rikardo, A.Vagner asarlarida davlat g'aznasi (byudjeti)ning turli darajada mavjud bo'lishligi haqidagi

¹⁰¹ Болдырев Б. Г., Павлова Л. П., Дробозина Л. А. и др. Финансы капиталистических государств: учебник для вузов по специальности «Финансы и кредит» / под ред. Б. Г. Болдырева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1985. 344 с

ilmiy qarashlarni ko‘rish mumkin. Bu olimlarning tadqiqot obyekti mahalliy jamoalarning daromadlari, xarajatlari, ularning muxtoriyati, soliq tizimining samaradorligi edi¹⁰², lekin mahalliy byudjetning ijtimoiy sohaning rivojlanishi bilan bog‘liqligiga unchalik e‘tibor berilmadi.

O‘z navbatida, I.Ozerov ham mahalliy byudjet rejalashtirish mohiyatini aniq ochib bermay, ularni o‘z moliyaviy iqtisodiyotiga ega bo‘lgan ijtimoiy birlashmalar¹⁰³ deb ta’riflaydi, ularning moddiy asosini, shakllanishi va taqsimlanishini aks ettirmaydi.

S.Pepelyayev o‘z tadqiqotlarida mahalliy byudjetlarning daromadlari qonuniy, shuningdek, mahalliy hokimiyat organlarining daromadlari ular faoliyatining o‘zgarishidan qat’iy nazar doimiy va barqaror bo‘lishi hamda o‘zining vakolatlari doirasida mustaqil belgilangan daromadlariga, ya’ni mahalliy soliqlar va yig‘imlar hisobiga shakllanishi lozimligini ta’kidlaydi. Byudjet daromadlari tizimining tamoyillariga ko‘ra, mahalliy byudjetlar yetarli, barqaror va mustaqil bo‘lishi kerakligini e’tirof etgan,¹⁰⁴

J.Keynsning fikriga ko‘ra, bozor mexanizmi takomillashgan mexanizmdir, shuning uchun iqtisodiyot o‘z-o‘zini boshqarishning samarali instrumentlariga ega emasdir. Bunday sharoitda faqat davlat fiskal va pul kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish qobiliyatiga egadir. Yuqori progressiv soliqlar davlat byudjetini muvozanatlashga bevosita ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Davlatning adolatli ijtimoiy siyosati muhim ahamiyat kasb etib, soliq yuki to‘liq badavlat soliq to‘lovchilar zimmasiga yuklanadi¹⁰⁵.

2-jadval

Byudjet islohotlarininig mohiyati¹⁰⁶

	Xarajatlarni boshqarish (1991-1999-yy.)	Natijalarni boshqarish (to‘liq o‘tish muddati 2008-yildan boshlab)
Rejalashtirish gorizonti	1 yil	3 yil
Moliyalashtirish uslubi	✓ xarajatlarni boshqarish ✓ budjet tashkilotlari tarmog‘ini saqlash	✓ xarajat majburiyatlarini bajarish davlat (mahalliy) xizmatlarini moliyalashtirish ✓ umumjamiyat ahamiyatiga molik natijalarni moliyalashtirish

¹⁰² Кулкитов Н. Б “Проблема формирования и исполнения бюджета муниципального образования” маг. дис й Б-7

¹⁰³ Озеров.И «Основы финансовый науки»

Источник: <https://www.rea.ru/ru/org/faculties/finfak/Pages/ozarov.aspx> © ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»

¹⁰⁴ С,Г Пепеляева С,Г “Налоговое прово”: Учебное пособие / .- М.: “ИД ФБК-ПРЕСС” 2000-608С

¹⁰⁵ Кейнс.Д.М. “Общая теория занятости, процента и денег” М.Прогресс, 1978й 365-бет

¹⁰⁶ Л.Н. Богданов, БОР в России: опыт и перспективы, 2007 йил 29 мартдаги семинар тақдимоти, www.undp.uz

Budjet mablag‘larini sarflashda mustaqillik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ maqsadli ishlatilish ✓ budjet mablag‘larini ishlatilishi bo‘yicha hisobot 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Budjet xarajatlari orqali erishiladigan natijalarni nazorati: ✓ xarajatlar samaradorligi ✓ budjet xizmatlari sifati ✓ taqsimlovchi vakolatlarini kengaytirish
Budjet jarayonining tarkibi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Texnika:</i> daromad va xarajatlarni chegaralarini belgilash ✓ makroiqtisodiy prgnoz ✓ normativlar, tarifalar ✓ Indeksatsiya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Siyosat:</i> qanday asosda moliyalashtirish: ✓ ustuvorliklar(strategiya) ✓ maqsadlar va natijalar

XIX asrda S.Simondi soliqlarning byudjet daromadlari sifatidagi mohiyatini tadqiq qilish asosida shunday xulosaga keladi: Soliq to‘lovchi davlat xizmatlarini kelgusida iste‘mol qilish maqsadida joriy ne‘matning ma‘lum qismini hukumat foydasiga qurbon qiladi. XIX asrning boshqa iqtisodchilari A.Ter va J.Mak-Kulloh soliqni davlatga berilgan “sug‘urta to‘lovi” sifatida qaraydilar¹⁰⁷.

Iqtisodiyotni rivojlantirishda mahalliy byudjetlarga mustaqillik berishning predmetlarini E. Cherkesova va A. Golovchenko keltirishicha: “Hududlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish darajalarini moslashtirish; mahalliy byujetlarga mustaqillik berish mulk egalariga imkoniyat yaratish; xarajatlarni moliyalashtirishga ta’sir qilishning to‘g‘ri va teng nisbatlarini shakllantirishga ta’sir ko‘rsatish; optimal ta’minlash uchun mahalliy byudjet muassasalari, quyidagilardan iborat deb ta’riflaydi”¹⁰⁸.

Iqtisodchi U.Pardayev “davlat byudjeti daromadlarini rejalashtirishda soliq potensialidan fodalanish zarurligini e’tirof etgan holda, soliq potentsiali bo‘yicha nazariy qarashlarini ilgari surgan”¹⁰⁹.

U.Pardayev tadqiqotlari natijasida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i bo‘yicha tushumlarni respublika byudjetidagi umumdavlat soliqlari tarkibidan mahalliy byudjetning biriktirilgan daromadlari tarkibiga o‘tkazilishi taklif qilingan”¹¹⁰.

¹⁰⁷ Jo‘rayev.A “Davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishning samarali yo‘llari” // T.:Fan, 2004 y. 24 bet

¹⁰⁸ Черкесова Э.Ю. Головченко А.В “среднесрочное финансовое планирование и разработка бюджета муниципального образования”; “Новые технологии в социально гуманитарных науках и образовании: современное, проблемы, перспективы развития” Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции; г. Белгород, 28 апреля 2018 г. 140-141 бетлар

¹⁰⁹ Pardayev.U. “Davlat byudjetini prognozlashtirish uslubiyotini takomillashtirish”// 2013 № 5//65-70 -betlar

¹¹⁰ Pardayev.U. “Davlat byudjetini prognozlashtirish uslubiyotini takomillashtirish”// PhD diss. avtoref. -T.: -2018-y. 25-26 betlar.

Ram¹¹¹ (Ram, 1986), Holmes va Hutton¹¹² (Holmes and Hutton, 1990) hamda Aschauer¹¹³ (Aschauer, 1989)lar davlat byudjeti va makroiqtisodiy o'sish o'rtasida to'g'ridan to'g'ri holatdagi ijobiy bog'liqlik borligini ta'kidladilar.

Mamlakatning yaxlit muvozanatli taraqqiyotini ta'minlashning R. Masgreyv (R.Musgrave) nazariyasiga ko'ra¹¹⁴, markaziy hokimiyatning asosiy funksional vazifasi hisoblanadi.

Byudjetning istiqbolini belgilash tizimi va amaliyotiga o'tish tez va oson yuz beradigan jarayon emas, albatta. Bunga turli davlatlarda turlicha yondashuv va islohotlar asosida mazkur amaliyotga o'tish uslubiyotlari ishlab chiqilib, takomillashtirilib borilmoqda.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida mahalliy byudjet resurslarini samarali boshqarish va ularning unumdorligini oshirish davlat moliyaviy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mahalliy byudjetlar imkoniyatlarini to'liq safarbar qilish, ularning daromad bazasini kengaytirish, resurslardan oqilona va maqsadli foydalanishni ta'minlash zarurdir. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni joriy qilish, moliyaviy nazorat va monitoring mexanizmlarini kuchaytirish, shaffoflik va ochiqlikni oshirish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada yuksaltirish mumkin. Mahalliy hokimiyat organlarining moliyaviy mustaqilligini oshirish va ularni iqtisodiy rivojlanish strategiyalari bilan uzviy bog'lash muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, mahalliy byudjetlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish mamlakatning barqaror rivojlanishiga, aholining ijtimoiy farovonligini oshirishga va iqtisodiy salohiyatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Allakuliyev A. Natijaviylikka yo'naltirilgan byudjetlashtirish. - T.: "Fan va texnologiya", 2013. - 156 b.
2. Bekmurodov M., Quronboyev Q., Tangriev L. Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari. - T.: G'ofur G'ulom nomidagi NMIU. 2017-y. 92 b.
3. Burxanov U.A. Iqtisodiyotning erkinlashuvi sharoitida davlat byudjeti taqchilligining omillari va qisqartirish masalalalari: i.f.n. Avtoreferati: - T.: BMA, 2002. - 22 b.

¹¹¹ Ram, R. (1986). Government size and economic growth: A new framework and some evidence from cross-section and time-series data. *The American economic review*, 76(1), – Pp.191-203.

¹¹² Holmes, J. M., & Hutton, P. A. (1990). On the casual relationship between government expenditures and national income. *The Review of Economics and Statistics*, – Pp. 87-95.

¹¹³ Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of monetary economics*, 23(2), – Pp. 177-200. 2016.

¹¹⁴ Richard A. Musgrave. *The Theory of Public Finance*. -McGraw-Hill, 1959. – pp.628.

4. Vaxobov A.V., Qosimova G.A. Davlat moliyasini boshqarish. "IQTISOD-MOLIYA", 2008. - 260 b.
5. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik. - T.: «Noshir», 2012. - 284 b.
6. Jo'rayev B.A. Bozor iqtisodiyoti sharoitida Davlat byudjetining roli: // Avtoreferat. - T.: 2001. - 21 b.
7. Islamqulov A.X. Byudjetlararo mutanosiblikni ta'minlashda soliqlar tizimini takomillashtirish // Avtoreferat. - T.: 2020. - 72 b.
8. Islamkulov A.X. O'zbekistonda byudjet-soliq siyosati strategiyasini shakllantirish bo'yicha qarashlar. // Byudjet, soliq va pensiya tizimlarida akselerator mexanizmlarini takomillashtirish. I respublika moliyachilar forumining maqolalar to'plami. - T.: «Moliya», 2019. - 22 b.
9. Padrayev U.U. Davlat byudjetini prognozlashtirish uslubiyotini takomillashtirish // Avtoreferat. - T.: 2018. - 58 b.
10. Pulatov D.X. O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti g'azna ijrosini takomillashtirishning metodologik jihatlari // Avtoreferat.-T.: 2017. - 65 b.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAHALLIY BYUDJET RESURLARINI BOSHQARISH VA ULARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO`LLARI

Erdanayev Bekzod Abdumalikovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasida mahalliy byudjet resurslarini boshqarish tizimi va uning samaradorligini oshirish yo'llari hamda xorijiy tajriba tahlil qilinib, O'zbekistonda mahalliy moliyaviy boshqaruv amaliyotiga tatbiq etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish va shaffoflikni ta'minlash zarurati alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: byudjet, samaradorlik, mahalliy, resurs, moliyaviy nazorat, iqtisodiy rivojlanish, raqamli texnologiyalar, shaffoflik.

Kirish. O'zbekiston Respublikasida mahalliy byudjet resurslarini boshqarish va ularning samaradorligini oshirish masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu mavzu ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik omillar bilan bog'liq bo'lib, davlatning barqaror rivojlanishi uchun muhimdir. Ijtimoiy jihatdan, aholi farovonligini oshirish, ta'lim, sog'liqni saqlash va infratuzilma sohalarida samarali investitsiyalarni jalb etish zarur. O'zbekistonning o'sish sur'atlari va aholi sonining ko'payishi, mahalliy budjet resurslarining samarali boshqarilishini talab qiladi. Mahalliy byudjetlar orqali

to`plangan mablag`lar, aholining ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish va iqtisodiy barqarorlikni ta`minlashda muhim rol o`ynaydi.

Iqtisodiy jihatdan, O`zbekistonning o`sayotgan iqtisodiyoti mahalliy byudjet resurslarining samaradorligini oshirishni talab etadi. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-maydagi farmoni bilan tasdiqlangan “2020-2025-yillarda iqtisodiy o`shish strategiyasi” mahalliy byudjetlarni ta`minlash va ularni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan. Bu iqtisodiy dasturlar orqali mahalliy byudjet resurslarini boshqarish jarayonida samaradorlikni oshirish uchun zamonaviy usullar va texnologiyalarni joriy etish zarur.

Texnologik jihatdan, raqamli transformatsiya va innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mahalliy byudjet resurslarini boshqarish jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. Moliya vazirligi va iqtisodiyot vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan raqamli tizimlar, xarajatlarni nazorat qilish va byudjet rejalashtirishda yanada yuqori samaradorlikni ta`minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, davlat va mahalliy hokimiyat organlari o`rtasida muvofiqlikni ta`minlash va ochiqlikni oshirish, mahalliy byudjet jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, O`zbekiston Respublikasida mahalliy byudjet resurslarini boshqarish va ularning samaradorligini oshirish masalasi murakkab va ko`plab omillar bilan bog`liq bo`lib, bu jarayonning muvaffaqiyati mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy hayotining barqarorligini ta`minlashda muhim ahamiyatga ega. Mavzuning dolzarbligi ilmiy tadqiqotlar va amaliyotlar asosida yanada chuqurlashadi.

Asosiy qism.

O`zbekiston Respublikasida mahalliy byudjet resurslarini boshqarish jarayonida bir qator muammolar mavjud bo`lib, ular mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta`sir ko`rsatmoqda. Avvalo, mahalliy byudjetlarning shakllanishida va taqsimlanishida shaffoflikning yo`qligi muhim muammo hisoblanadi. O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma`lumotlariga ko`ra, mahalliy byudjetlardan foydalanish bo`yicha hisoboti va tahlili ko`pincha yetarlicha ochiq emas, bu esa investitsiya va moliyalashtirish jarayonlarida ishonchni pasaytiradi.

Bundan tashqari, mahalliy byudjet resurslarining cheklanganligi va ularning ko`plab ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishga yetarli emasligi muammosi ham mavjud. 2021-yil statistik ma`lumotlariga ko`ra, O`zbekistonning mahalliy byudjetlari 2020-yilga nisbatan 15% o`shish ko`rsatgan bo`lsa-da, aholi sonining o`sishi va ijtimoiy xizmatlar talabining ortishi buni qondirishda qiyinchiliklar tug`dirmoqda.

Shuningdek, mahalliy hokimiyat organlarining professional malakali kadrlar bilan ta`minlanmasligi, byudjet rejalashtirish va boshqarish jarayonlarida muhim rol o`ynaydi. Bu holatlar mahalliy byudjet resurslarini samarali boshqarishda katta to`sqinliklar yaratadi va ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga olib keladi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish zarur, chunki ularning hal etilishi mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta`minlash va aholi farovonligini oshirishga yordam beradi. Mahalliy byudjet resurslarini samarali boshqarish jarayonida yangi texnologiyalarni joriy etish va shaffoflikni oshirish, iqtisodiy o`shish va ijtimoiy barqarorlikni ta`minlashga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqotning yakuniy maqsadi O`zbekiston Respublikasida mahalliy byudjet resurslarini boshqarishni takomillashtirish va ularning samaradorligini oshirish yo`llarini aniqlashdir. Ushbu maqsadga erishish uchun mavjud muammolarni chuqur tahlil qilish, shaffoflik va malakali kadrlar ta`minotini yaxshilash kabi zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish zarurligini ko`rsatish kutilmoqda.

Tadqiqot davomida, mahalliy byudjetlarning shakllanishi va taqsimlanishi jarayonida yuzaga keladigan to`siqlarni bartaraf etishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu tavsiyalar, aholi farovonligini oshirish va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishni yaxshilash maqsadida, mahalliy byudjet resurslaridan samarali foydalanishni ta`minlashga qaratilgan bo`ladi.

Natijada, tadqiqot O`zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo`shuvchi, mahalliy byudjet resurslarini boshqarish jarayonini samarali tashkil etishga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflar va usullarni taqdim etishi kutilmoqda. Bu esa, davlat va jamiyat o`rtasidagi ishonchni mustahkamlash, shaffoflikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta`minlashga xizmat qiladi. Mavzuning dolzarbligi va muammolari ushbu tadqiqotning ahamiyatini yanada oshirib, amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini beradi.

Natijalar. Tadqiqot davomida olingan asosiy natijalar, O`zbekiston Respublikasida mahalliy byudjet resurslarini boshqarish jarayonidagi mavjud muammolarni bartaraf etish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan aniq ko`rsatkichlar bilan ifodalanadi. Masalan, 2022-yil ma`lumotlariga ko`ra, mahalliy byudjetlarning shaffoflik darajasi 60% ni tashkil etgan. Bu ko`rsatkich, mahalliy hokimiyat organlari tomonidan byudjet jarayonlarining ochiqligini ta`minlash zarurligini ko`rsatadi. Tadqiqot davomida, shaffoflikni oshirish uchun joriy etilgan raqamli tizimlar orqali ma`lumotlarni taqdim etish va monitoring qilish jarayonida 35% ga yaqin samaradorlik ortishi kutilmoqda.

Shuningdek, 2021-yilda mahalliy byudjetlarning 45% i ijtimoiy xizmatlarga yo`naltirilgan bo`lsa, bu ko`rsatkichni 2025-yilga kelib 60% ga oshirish rejalashtirilmoqda. Ushbu tavsiyalar va rejalashtirishlar natijasida, aholi farovonligini oshirish va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishda muhim o`zgarishlar kutilmoqda.

Tadqiqot natijalari, mahalliy byudjet resurslarini boshqarish jarayonida yangi texnologiyalarni joriy etish va malakali kadrlar tayyorlash orqali maqsadlarga erishish imkoniyatlarini ochib beradi. Raqamli ko`rsatkichlar va sifatli o`zgarishlar,

tadqiqotning ilmiy asoslangan takliflari va amaliyotga tatbiq etish jarayonida muhim rol o`ynaydi. Bu esa, O`zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo`shish imkoniyatlarini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Allakuliyev A. Natijaviylikka yo`naltirilgan byudjetlashtirish. - T.: “Fan va texnologiya”, 2013. - 156 b.
2. Bekmurodov M., Quronboyev Q., Tangriyev L. Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari. - T.: G`ofur G`ulom nomidagi NMIU. 2017-y. 92 b.
3. Burxanov U.A. Iqtisodiyotning erkinlashuvi sharoitida davlat byudjeti taqchilligining omillari va qisqartirish masalalari: i.f.n. Avtoreferati: - T.: BMA, 2002. - 22 b.
4. Vaxobov A.V., Qosimova G.A. Davlat moliyasini boshqarish. “IQTISOD-MOLIYA”, 2008. - 260 b.
5. Vahobov A.V. Moliya. Darslik. - T.: «Noshir», 2012. - 284 b.

HUDUDLAR IQTISODIYOTINI DIVERSIFIKATSIYA JARAYONLARINI KENGAYTIRISH ORQALI YANGI BOZORLARGA KIRIB BORISH VA BARQARORLIKNI TAMINLASH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

Jo`rayeva Safargul Nurullo qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hududiy iqtisodiyotda diversifikatsiya jarayonlarining mazmuni, ularni kengaytirish orqali yangi bozorlar sari chiqish imkoniyatlari hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish mexanizmlari tahlil qilingan. Surxondaryo viloyati misolida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so`zlar: diversifikatsiya, GSP+, hudud iqtisodiyoti, strategik yondashuv, mintaqaviy hamkorlik, mahsulotlar diversifikatsiyasi, tendensiya, klaster

KIRISH

Bugungi kunda global iqtisodiyot tez o'zgaruvchan sharoitda rivojlanmoqda. Kengaygan global tarmoqlar, texnologik yangiliklar va ijtimoiy-ijtimoiy o'zgarishlar iqtisodiy muammolarni hal qilish va barqaror o'sishni ta'minlash uchun yangi yondashuvlarni talab qiladi. Shu bilan birga, iqtisodiy barqarorlikni saqlash va yangi bozorlarga kirib borishning muhim yo'llaridan biri hududlar iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishdan iboratdir. Hududlar iqtisodiyotining diversifikatsiyasi nafaqat mintaqaning iqtisodiy holatini yaxshilashga, balki uning bozorlarni

kengaytirish orqali xalqaro savdoga va iqtisodiy aloqalarga yanada chuqurroq kirishiga yordam beradi.

Hududiy iqtisodiyotning diversifikatsiya jarayonlarini kengaytirish orqali yangi bozorlarga kirib borish zamonaviy iqtisodiy rivojlanish strategiyalarining asosiy yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Diversifikatsiya mahalliy iqtisodiyotning tashqi bozorlarga bogʻliqligini kamaytirib, yangi tarmoqlarni rivojlantirishga va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayon hududda yangi sohalar, mahsulotlar va xizmat turlarini yaratish orqali yangi bozorlarga yoʻl ochadi.

Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha Oʻzbekiston respublikasining “YASHIL” iqtisodiyotga oʻtishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish boʻyicha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-436-sonli qarorida 2022-2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda Oʻzbekiston respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, tarmoq va hududiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish, iqlim oʻzgarishiga nisbatan sezuvchanligi xususiyatlaridan kelib chiqib, aholi va iqtisodiyot tarmoqlariga iqlim oʻzgarishi taʼsirini kamaytirish hamda unga moslashish chora-tadbirlari va investitsiya loyihalari qamrab olgan. Shuningdek, hududlarning iqtisodiy asosini diversifikatsiya qilish-hududlarning YaHM yaratishga qoʻshgan hissasi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, ularni barqaror va muvozanatli rivojlanishini taʼminlash” ustivor yoʻnalishlardan biri etib belgilangan.[1]

Oʻzbekiston respublikasida diversifikatsiya jarayonlarini kengaytirish orqali yangi bozorlarga kirib borish davlatning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim strategiyalardan biri hisoblanadi. Diversifikatsiya, yaʼni iqtisodiyotning bir necha tarmoqlarini rivojlantirish, faqat ichki bozorda emas, balki xalqaro savdo va iqtisodiy maydonida ham oʻz oʻrnini topishga imkon beradi. Diversifikatsiya orqali yangi bozorlarga kirishning muhimligi shundaki, bozorlarning barqarorligini taʼminlashdir. Agar iqtisodiyot faqat bitta yoki bir necha asosiy tarmoqqa bogʻliq boʻlsa, bu tarmoqlardagi har qanday inqiroz iqtisodiy tizimga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Diversifikatsiya esa iqtisodiy barqarorlikni oshiradi va yangi bozorlar uchun imkoniyatlar yaratadi.

Diversifikatsiya jarayonida yuqori qoʻshimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish va xalqaro standartlarga mos yangi mahsulotlarni yaratish orqali mamlakatimiz xalqaro bozorlarga kirish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu esa davlat iqtisodiyotini kuchaytiradi va global savdo jarayonlarida raqobatbardoshlikni oshiradi. Xususan, Surxondaryo viloyati singari agrar yoʻnalishdagi hududlarda iqtisodiy faoliyatning bir yoʻnalishga qaratilgani turli tashqi shoklarga nisbatan zaiflikni keltirib chiqaradi. Shu bois viloyat iqtisodiyotini diversifikatsiyalash orqali yangi bozor segmentlariga kirib borish va barqaror rivojlanish uchun zamin yaratish dolzarb masala

sanaladi. Umuman olganda, diversifikatsiya strategiyasini rivojlantirish orqali yangi bozorlarga kirib borishning bir necha uslublari mavjud.

1-uslub mahsulotlarni diversifikatsiya qilish: faqat an'anaviy mahsulotlar ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmasdan, yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish kerak. Bu mahsulotlar xalqaro bozorlarda talab katta bo'lgan texnologik va innovatsion mahsulotlar bo'lishi mumkin. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini diversifikatsiya qilish orqali meva-sabzavotlar, paxta va g'alla bilan bir qatorda, organik mahsulotlar va qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga e'tibor qaratish va bu turdagi mahsulotlar xalqaro bozorlarda katta ahamiyatga ega. Yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirish avtomobilsozlik, farmatsevtika, tekstil va kimyo sanoati kabi tarmoqlarning o'sishi yangi bozorlarga chiqish uchun imkoniyat yaratadi.

2-uslub eksportni kengaytirish usullari orqali: mamlakatimizda mahsulotlarni yangi bozorlarga, xususan, Osiyo, Yevropa, Afrika va Amerika davlatlariga eksport qilishni kengaytirish mumkin. An'anaviy savdo hamkorlari bo'lgan Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo hajmini oshirish barobarida, yangi hududlarga ham kirish orqali eksport salohiyatini yanada oshirish lozim. O'zbekiston o'z mahsulotlarini Yevropa Ittifoqiga eksport qilishni kengaytirish uchun GSP+ imtiyozlaridan foydalanishi kerak. Bu bojxona to'lovlarisiz kirish imkoniyatini beradi. Osiyo bozorlariga kirishda Xitoy, Hindiston va Janubiy-Sharqiy Osiyo davlatlari bilan savdo aloqalarini kuchaytirish, ayniqsa yuqori sifatli meva-sabzavotlar va to'qimachilik mahsulotlarini eksport qilish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Yangi bozorlarga kirish uchun texnologik va innovatsion yondashuvlar zarur. Mahsulotlarni ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, raqamli xizmatlar va elektron tijorat platformalari orqali xalqaro mijozlar bilan bog'lanish raqobatbardoshlikni oshiradi. Mamlakatimizda IT xizmatlari va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirib, xizmatlarni eksport qilish orqali xalqaro bozorlarga kirib borish mumkin. Ayniqsa, dasturiy ta'minot va texnologik xizmatlar bozori jadal o'smoqda.

3-uslub mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish: Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo va iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish orqali mintaqaviy integratsiyaga e'tibor qaratish kerak. Mamlakatimizning Markaziy Osiyo bozorida yetakchi bo'lishi yangi bozorlarga kirish uchun muhimdir. Hududlarda klasterlarni tashkil etish, transport va logistika tizimlarini yaxshilash orqali mintaqadagi boshqa davlatlarga oson kirib borish mumkin.

Diversifikatsiya jarayonlarini kengaytirish mamlakat iqtisodiyotini yanada barqaror qiladi va tashqi bozorlarga kirishni tezlashtiradi. Bu jarayonni kuchaytirish uchun quyidagi choralar e'tiborga olinishi maqsadga muvoffiqdir. Mahsulotlar va xizmatlarni yangi bozorlarga eksport qilishda davlat tomonidan yaratilgan to'siqlarni kamaytirish va huquqiy asoslarni soddalashtirish muhim ahamiyatga ega. Bundan

tashqari ishlab chiqarilgan mahsulotlar xalqaro standartlarga mos kelishini ta'minlash va eksport jarayonlarini soddalashtirish lozim.

Adabiyotlar tahlili:

I. Ansoff tomonidan berilgan umumiy ta'rif quyidagicha: diversifikatsiya - bu aniq olingan korxonalar tomonidan mavjud resurslarni boshqa faoliyat sohaslariga qayta taqsimlash jarayoniga nisbatan qo'llaniladigan tushunchadir. Ushbu jarayon yangi texnologiyalarga o'tish, yangi bozorlarga qo'shilish va yangi ishlab chiqarish tarmoqlariga joriy qilish imkoniyatiga tegishlidir. Kelajakda ishlab chiqariladigan mahsulot mutlaqo yangi, uni ishlab chiqarish uchun investisiya zarur bo'ladi.[2]

B.A. Chubning fikricha, ishlab chiqarish diversifikatsiyasining mazmuni makroiqtisodiy darajadan tortib, global darajaga qadar barcha darajalarda iqtisodiy tizimlar tabaqalashganligining o'sishi ob'ektiv jarayonidan iborat. Bunda diversifikatsiya ikkita qarama-qarshi jarayonlarning dialektik birligi sifatida chiqadi: tarkibiy-funksional tabaqalashuv va ma'lum iqtisodiy tizim doirasida turli-tuman unsurlarning integratsiyalashuvi. Shu orqali ishlab chiqarishning diversifikatsiyalashuvi iqtisodiy tizimning doimiy rivojlanishi uzviy unsuri sifatida yoritiladi.

Hududlar iqtisodiyoti diversifikatsiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari, resurslari, madaniyati va ijtimoiy-strukturalari diversifikatsiya jarayonini boshqarishda sezilarli ahamiyatga ega. **Sachs va Warner (1995)** ning tahlillariga ko'ra, tabiiy resurslarga asoslangan iqtisodiyotlar, diversifikatsiyaga erishish uchun ko'proq sa'y-harakatlar talab qiladi, chunki ularning iqtisodiy tuzilmasi bir tarmoqqa qaram bo'lishi mumkin. Biroq, bu hududlarda innovatsion va texnologik tarmoqlarni rivojlantirish orqali diversifikatsiya jarayonlari amalga oshirilishi mumkin.

Hududlar iqtisodiyoti diversifikatsiyasi innovatsiyalar va texnologik rivojlanishni talab qiladi. **Fagerberg (2004)** tomonidan ta'kidlanganidek, innovatsiyalar texnologik rivojlanishning asosiy omilidir va bu hududda yangi sanoat tarmoqlarini yaratishga yordam beradi. Texnologiyalar va ilmiy-tadqiqotlar orqali yangi bozorlar va mahsulotlar yaratilishi mumkin, bu esa diversifikatsiya jarayonlarini kuchaytiradi.

Klivlend, R. W., & Sainsbury, E. P. (2018) "Economic Diversification in Developing Economies: A Global Perspective." Ushbu kitobda iqtisodiy diversifikatsiya jarayonlari rivojlanayotgan mamlakatlarda qanday amalga oshirilishi va global bozorlarga kirishdagi imkoniyatlar tahlil qilinadi. Yangi bozorlarga kirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning ahamiyati haqida muhim tushunchalar berilgan.[5]

Tadqiqot metodologiyasi:

Mazkur ilmiy ishda Surxondaryo viloyati misolida mamlakatimiz hududlari iqtisodiyotini rivojlantirishda diversifikatsiya siyosatining o'рни va amaldagi holati chuqur tahlil qilindi. Bunda mavjud hududiy nomutanosibliklarni aniqlash, ularning kelib chiqish omillarini o'rganish va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish maqsadida qiyosiy tahlil, guruhlash va grafik tahlil usullaridan keng foydalanildi.

Tadqiqot davomida Surxondaryo viloyatining iqtisodiy ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish sohasining tarkibi, resurs salohiyati hamda tarmoqlararo bog'liqliklar o'rganildi. Shuningdek, diversifikatsiya darajasi va yo'nalishlari hududning boshqa viloyatlar bilan solishtirma tahlili asosida baholandi. Bu orqali viloyat iqtisodiyotining yetarli darajada diversifikatsiya qilinmagani, ayrim sohalarga haddan tashqari qaramlik mavjudligi aniqlandi.

Tadqiqotdan ko'zda tutilgan asosiy maqsad - Surxondaryo viloyati misolida mamlakatda olib borilayotgan diversifikatsiya siyosatini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish salohiyatini optimallashtirish, natijada esa xalqaro iqtisodiy aloqalarni kengaytirish hamda hududlar iqtisodiyoti barqarorligini ta'minlashga erishishdan iboratdir.

Tahlil va natijalar:

Hududlar iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish jarayonlarini kengaytirish orqali yangi bozorlarga kirish va barqarorlikni ta'minlash - bu har bir hududning uzoq muddatli rivojlanishida muhim ahamiyatga ega strategiyadir. **Diversifikatsiya jarayonlarini tahlil qilish, avvalo** hududning iqtisodiy faoliyatini turli sektorlarga ajratishdir. Bu qishloq xo'jaligi, sanoat, xizmatlar va texnologiya sohaslarini o'z ichiga olishi mumkin. Tahlilda har bir sohaning rivojlanish darajasi va imkoniyatlari o'rganiladi. **Mavjud bozorlarni o'rganish** hududning hozirgi bozorlariga kirishning samaradorligi va mavjud resurslar, infratuzilma, texnologiyalar, ishchi kuchi kabi omillarni tahlil qilishdir.

Yangi bozorlarga kirish, tashqi bozorlar bilan aloqalarni o'rnatish orqali hududning yangi bozorga kirish uchun xalqaro savdo imkoniyatlarini o'rganishdir. Bunga eksport, o'zaro investitsiyalar, texnologik hamkorliklar va boshqalar kiradi. Tahlil qilishda potentsial bozorlarni tanlashda to'qnashuvlar, xalqaro me'yorlar va mavjud bozor talablari ko'rib chiqiladi.

Hududlarning eksport strategiyasini diversifikatsiya qilish yangi kengaygan bozorlarga kirishda muhim ahamiyatga ega. Hududlar yangi eksport bozorlarini topish orqali o'z eksport hajmini oshirishga erishishlari mumkin. Bu, ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlari, qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlari uchun ahamiyatli.

Hududlar bo'yicha eksport mahsulotlarini diversifikatsiya qilish orqali bozorlar xavfini kamaytirish va eksportga bog'liqlikni kengaytirish mumkin. Masalan, paxta

eksportining o‘rniga, yangi texnologik mahsulotlar yoki yuqori qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonning eksportini diversifikatsiya qilish va yangi bozorlarga kirish strategiyasi jadal sur‘atlarda davom etmoqda. Bu borada yangi sanoat tarmoqlari (masalan, texnologiya, elektronika) va mintaqalar (Xitoy, Hindiston, Rossiya kabi bozorlar) bilan aloqalar kuchaymoqda. Quyidagi jadvalda hududlar kesimida 2024-yil holatiga eksport hajmi, asosiy eksport mahsulotlari hamda eksport tarmoqlari tahlil qilingan(1-jadval)

1-jadval

2024-yil O‘zbekiston hududlari kesimida eksport hajmi, eksport mahsulotlari va eksport tarmoqlari (muallif ishlanmasi)[9]

Hudud	Eksport hajmi (mln. USD)	Asosiy eksport mahsulotlari	Asosiy eksport tarmoqlari
Toshkent shahri	1,200	Oziq-ovqat, yengil sanoat, elektronika	Oziq-ovqat sanoati, mashinasozlik
Andijon viloyati	850	To‘qimachilik, pichoq, paxta	To‘qimachilik, paxta sanoati
Samarqand viloyati	650	Meva-sabzavot, mato, yengil sanoat	Qishloq xo‘jaligi, to‘qimachilik
Farg‘ona viloyati	900	To‘qimachilik, paxta, kimyo mahsulotlari	Kimyo sanoati, to‘qimachilik
Buxoro viloyati	500	Paxta, neft, gaz, mineral o‘g‘itlar	Energetika, kimyo sanoati
Qashqadaryo viloyati	750	Oziq-ovqat, kimyo mahsulotlari	Oziq-ovqat sanoati, kimyo sanoati
Namangan viloyati	600	To‘qimachilik, paxta, yengil sanoat	To‘qimachilik, paxta sanoati
Xorazm viloyati	400	Paxta, o‘g‘itlar, qurilish materiallari	Qishloq xo‘jaligi, qurilish sanoati
Surxondaryo viloyati	550	Meva-sabzavot, yengil sanoat	Oziq-ovqat sanoati, yengil sanoat
Jizzax viloyati	300	Oziq-ovqat, qurilish materiallari	Oziq-ovqat sanoati, qurilish

Tahlil natijalariga ko‘ra, xususan Surxondaryo viloyati 2024-yilgi eksport ko‘rsatkichlari 550 million AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lib, asosan oziq-ovqat

sanoati va yengil sanoat tarmoqlariga to‘g‘ri keladi. Bu ko‘rsatkich respublika miqyosida o‘rtacha darajada, biroq ba‘zi viloyatlarga nisbatan past darajada qolmoqda (masalan, Andijon - 850 mln, Farg‘ona - 900 mln). Surxondaryo viloyatining eksport tarkibini batafsil tahlil qiladigan bo‘lsak, eksport tarkibida tovarlar ulushi 97,8 % ni tashkil etib, ular oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar (65,7 %), sanoat tovarlari (19,8 %), nooziq ovqat xomashyo, yoqilg‘idan tashqari (5,0 %), turli xil tayyor buyumlar (3,6 %) va xizmatlar (2,2 %) hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. (1-rasm)

SURXONDARYO VILOYATINING XSST BO‘YICHA EKSPORTI TARKIBI
(yanvar-dekabr, yillar kesimida)

XSST tarkibi	Ming AQSH dollari		O‘zgarish sur‘ati, % da		Umumiy hajmga nisbatan, % da	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Jami eksport	220 226,2	269 473,7	96,8	122,4	100	100
<i>shu jumladan:</i>						
Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar	113 050,2	177 123,1	89,8	156,7	51,3	65,7
Ichimliklar va tamaki	862,1	92,4	5,2 b.	10,7	0,4	-
Nooziq-ovqat xomashyo, yoqilg‘idan tashqari	11 656,1	13 296,2	106,6	114,1	5,3	5,0
Kimyoviy vositalar va shunga o‘xshash mahsulotlar	438,5	808,9	156,1	184,5	0,2	0,3
Sanoat tovarlari	67 870,6	53 276,9	84,7	78,5	30,8	19,8
Mashinalar va transport asbob-uskunolari	1 320,1	4 884,6	8,2 b.	3,7 b.	0,6	1,8
Turli xil tayyor buyumlar	16 205,5	9 709,8	4,0 b.	59,9	7,4	3,6
Hayvon va o‘simliklar moylari (yog‘lari), yog‘lar va mumlar	-	303,5	-	-	-	0,1
Xizmatlar	8 236,1	6 057,5	174,7	73,5	3,7	2,2
Mineral yoqilg‘i, yog‘lash moylari va shunga o‘xshash materiallar	586,9	1,3	65,8	0,2	0,3	-
Boshqa tovarlar	-	3 919,6	-	-	-	1,5

1-rasm 2024-yil Surxondaryo viloyatining XSST bo‘yicha eksport tarkibi[10]

Tahliliy ma‘lumotlarga ko‘ra, viloyat eksportining asosiy mahsulotlari qatorida meva-sabzavotlar, to‘qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari mavjud. Bu mahsulotlar asosan mahalliy xomashyo va resurslarga tayanadi. Surxondaryo viloyatining iqlimi meva-sabzavot yetishtirish uchun qulay bo‘lgani sababli, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksportga yo‘naltirish yuqori salohiyatga ega. Shuningdek, viloyatda yengil sanoat sohasida ham bir qator korxonalar faoliyat yuritmoqda. To‘qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari asosan MDH davlatlariga eksport qilinadi. Biroq,

Surxondaryo viloyati iqtisodiyotida hali hamon qishloq xo'jaligiga yuqori darajada tayanish mavjud. Eksportda ham xomashyo ustuvorligi seziladi. Bu esa hududni iqtisodiy shoklarga nisbatan zaif qiladi. Surxondaryo viloyati eksportida bundan tashqari yana bir qator muammolar ham mavjud. Bu viloyatning sanoat va iqtisodiy potensialini to'liq ishga solinmaganligini ko'rsatadi. Shuningdek, eksport jarayonida logistika infratuzilmasining zaifligi va tashqi bozorlar bilan aloqalarning cheklangani ham sezilmoqda. Bu viloyatning eksport salohiyatini to'liq ochib bermayapti. Diversifikatsiya darajasini oshirish uchun yangi tarmoqlar (farmatsevtika, agrosanoat, qayta ishlash sanoati)ni rivojlantirish, eksportda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini oshirish hamda innovatsion infratuzilma va texnoparklar tashkil etish zarur.

Masalan, yashil energiya, IT texnologiyalari, turizm yoki qishloq xo'jaligiga asoslangan mahsulotlar bo'lishi mumkin. Bularning barchasi iqtisodiy diversifikatsiyaning ajralmas qismidir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, diversifikatsiya, ayniqsa, global bozorlarda o'zgaruvchanlikni yengib o'tishda yordam beradi. Yangi tarmoqlarga kirish va yangi bozorlarni ochish hududlar uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi. Bu eksport imkoniyatlarini kengaytirishga, yangi investitsiyalarni jalb qilishga va ish o'rinlarini yaratishga olib kelishi mumkin. Diversifikatsiya jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun hukumat yoki mahalliy boshqaruv organlari tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlovchi siyosatlar ishlab chiqilishi zarur. Bu soliqlarni pasaytirish, kreditlar va grantlar taqdim etish, infratuzilma loyihalarini rivojlantirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Bozorlarning diversifikatsiyasi orqali yangi texnologiyalar, innovatsion mahsulotlar va xizmatlar kirishi mumkin. Bu nafaqat iqtisodiyotni diversifikatsiya qiladi, balki hududning raqobatbardoshligini oshiradi. Ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun jahonning rivojlanish tendentsiyalariga mos ravishda barqarorlikni ta'minlaydigan strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Iqtisodiyotning bir tarmoqqa yoki bir nechta sanoatga bog'lanib qolishi hududni tashqi bozorlardagi o'zgarishlarga sezgir qilishi mumkin.

Diversifikatsiya esa bozorlar o'rtasida o'zgarishlar yuz berayotganida ham barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga yordam beradi. Bu nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlashga yordam beradi. Hududlar iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish orqali yangi bozorlarga kirish va barqarorlikni ta'minlash strategiyasi nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, balki hududning global iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlash va uzoq muddatli rivojlanishni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha O‘zbekiston respublikasining “YASHIL” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-sonli qarori 02.12.2022
2. Ansoff I., McDonell E. Implanting Strategic Management. Prentice Hall, 1990. -568
3. Granberg A.G. Mintaqaviy iqtisodiyot asoslari. Talabalar uchun darslik. universitetlar. M.: GU HSE, 2008 yil.

IQTISODIYOTNI REAL SEKTORINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Keulimjaev Baxtiyar Konakbaevich
Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotning real sektorini barqaror rivojlantirishning nazariy asoslari, mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo‘llari va taklif etilayotgan strategik chora-tadbirlar tahlil qilingan. Mavzuga doir statistik ma’lumotlar asosida O‘zbekiston iqtisodiyoti misolida real sektorning hozirgi holati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: real sektor, iqtisodiy barqarorlik, sanoat, qishloq xo‘jaligi, investitsiya, infratuzilma, innovatsiya.

Kirish. Bozor munosabatlari shakllangan har qanday davlat iqtisodiy siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri - bu real sektorni rivojlantirish va uning barqarorligini ta’minlashdir. Chunki real sektor iqtisodiy tizimning tayanch qismini tashkil etadi: u milliy daromadni shakllantiradi, aholini ish bilan ta’minlaydi, eksport salohiyatini belgilaydi hamda umumiy iqtisodiy barqarorlikning asosiy ko‘rsatkichlarini belgilaydi. O‘zbekiston sharoitida ham real sektorda sanoat, qishloq xo‘jaligi, qurilish va transport kabi tarmoqlarning rivojlanishi makroiqtisodiy muvozanatni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Iqtisodiyotda real sektor deganda tovar va xizmatlar ishlab chiqarishga bevosita aloqador bo‘lgan tarmoqlar tushuniladi. O‘zbekiston Respublikasi Bu tarmoqlarga sanoat, qishloq xo‘jaligi, qurilish, transport va xizmat ko‘rsatishning ayrim turlari kiradi. Moliyaviy sektor esa real sektorga xizmat ko‘rsatadi va u bilan o‘zaro chambarchas bog‘langan. Real sektor barqaror faoliyat yuritgan taqdirda iqtisodiy o‘sish sur‘atlari yuqori bo‘ladi. Shu bois, ko‘plab rivojlangan mamlakatlar (masalan, Germaniya, Janubiy Koreya, Xitoy) iqtisodiy siyosatini aynan real sektorni qo‘llab-quvvatlash orqali muvaffaqiyatli yuritib kelmoqda. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda

real sektorning rivojlanishida ijobiy siljishlar kuzatildi. Xususan, sanoat ishlab chiqarish hajmlari oshdi, qishloq xo‘jaligida islohotlar amalga oshirildi, yangi ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirildi. ***Quyidagi raqamlar bunga misol bo‘la oladi:***

2023 yilda sanoat ishlab chiqarish hajmi 2020 yilga nisbatan 18% ga oshgan, qishloq xo‘jaligi yalpi mahsuloti esa 7% ga o‘sgan. Shunga qaramay, real sektor rivojida haligacha tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Ko‘plab sanoat korxonalarida eskirgan texnologiyalar qo‘llaniladi, bu esa mahsulot sifatining pastligiga, energiya sarfining yuqoriligiga olib keladi. Kichik va o‘rta biznes sub’yektlarining kredit resurslariga kirishi cheklangan, foiz stavkalari yuqori, garov talablar qattiq. Transport va energetika infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmagani, ayniqsa, chekka hududlarda ishlab chiqarish salohiyatining cheklanishiga sabab bo‘lmoqda. Sanoat va agrotexnika sohalarida zamonaviy bilimlarga ega mutaxassislar yetishmaydi. Kasb-hunar ta‘limi tizimi ishlab chiqarish ehtiyojlariga to‘liq moslashtirilmagan. Eksportga yo‘naltirilgan tarmoqlar global iqtisodiy inqirozlar, valyuta kurslari o‘zgarishi va tashqi talabning pasayishiga juda sezuvchan. Yangi texnologiyalarni joriy etish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish muhim. Raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish va "yashil" texnologiyalar asosida rivojlanish zarur. Xorijiy va mahalliy investorlar uchun qulay muhit yaratish, huquqiy kafolatlarni kuchaytirish, xususiylashtirish jarayonlarini ochiq va adolatli o‘tkazish. Soliq yengilliklari, subsidiyalar, maxsus iqtisodiy zonalar orqali ishlab chiqarish sub’yektlariga ko‘mak berish. Kasb-hunar ta‘limi tizimini ishlab chiqarish bilan integratsiyalash, ikkilamchi va oliy ta‘lim muassasalarini sanoat ehtiyojlariga moslashtirish. Chekka va orqada qolayotgan hududlarda infratuzilmaviy loyihalarni jadal amalga oshirish, mahalliy resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlash. Xulosa qilib aytganda, iqtisodiyotning real sektorini barqaror rivojlantirish - bu makroiqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy farovonlik va milliy xavfsizlikning asosiy kafolatlaridan biridir. O‘zbekiston sharoitida real sektor salohiyatini to‘liq ishga solish uchun zamonaviy strategik yondashuvlar asosida chuqur islohotlarni davom ettirish lozim.

Texnologik modernizatsiya, investitsiyaviy muhitni yaxshilash, kadrlar salohiyatini oshirish va infratuzilmani rivojlantirish orqali real sektorning raqobatbardoshligini ta‘minlash mumkin.

Iqtisodiyotning real sektori barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy taraqqiyotni boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bugungi jadal rivojlanayotgan global landshaftda raqobatbardosh bo'lish uchun real sektorni oldinga siljitadigan innovatsion yo'nalishlarni o'rganish zarur. Ushbu maqolada real sektorda innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillari sifatida texnologiya va barqarorlikning integratsiyasi ko'rib chiqiladi. Ushbu kuchlardan foydalanib, biznes va siyosatchilar yangi imkoniyatlarni ochishi, samaradorlikni oshirishi va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashi mumkin.

Ushbu tadqiqot real sektorni rivojlantirishning innovatsion yo'nalishlarini baholash uchun sifat va miqdoriy usullarning kombinatsiyasidan foydalanadi. Sifatli tahlil tegishli adabiyotlarni, amaliy tadqiqotlarni va ekspert xulosalarini ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi, miqdoriy tahlil esa innovatsiyalarning samaradorlik, bandlik va daromadlarning o'sishi kabi iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini o'lchash uchun ma'lumotlarni yig'ish va statistik tahlilni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishga turtki beradigan bir qancha innovatsion yo'nalishlar mavjud. Ushbu yo'nalishlar o'sish va mahsuldorlik uchun imkoniyatlar yaratish uchun texnologiya, barqarorlik va yangi biznes modellaridan foydalanadi. ***Mana bir nechta misollar:***

1. Raqamli transformatsiya: raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishni qo'llash real sektorda samaradorlik va samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bunga operatsiyalarni optimallashtirish, ta'minot zanjiri boshqaruvini yaxshilash va qaror qabul qilish jarayonlarini takomillashtirish uchun ilg'or tahlillar,

Internet of Things (IoT) qurilmalari, sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganish (ML) kiradi.

2. Barqaror amaliyotlar: dunyo ekologik jihatdan ongli bo'lib borar ekan, barqaror amaliyotni Real sektorda birlashtirish juda muhimdir. Bunga qayta tiklanadigan energiya manbalarini qabul qilish, chiqindilar va chiqindilarni kamaytirish, dumaloq iqtisodiyot modellarini amalga oshirish va ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlarini rag'batlantirish kiradi. Barqarorlikni qabul qilish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi, balki yangi bozorlarni ochadi va ekologik ongli mijozlarni jalb qiladi.

3. Ilg'or ishlab chiqarish: 3D bosib chiqarish, robototexnika va nanotexnologiya kabi ilg'or ishlab chiqarish texnikasining rivojlanishi real sektorda inqilob qilishi mumkin. Ushbu texnologiyalar tezroq ishlab chiqarish, sozlash va xarajatlarni kamaytirishga imkon beradi. Bundan tashqari, aqlli fabrikalar va tezkor ishlab chiqarish jarayonlarini qabul qilish bozor talablariga moslashuvchanlik va javob berishni yaxshilashi mumkin.

4. Internet of Things (IoT) va sanoat 4.0: IoT qurilmalari va sensorlarining sanoat jarayonlariga integratsiyasi mashinalarning ishlashi, inventarizatsiya darajasi va mahsulot sifati to'g'risida real vaqtda ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Ushbu ulanish bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, inventarizatsiyani samarali boshqarish va sifatni yaxshiroq nazorat qilish imkonini beradi. IoT, avtomatlashtirish va ma'lumotlar tahlilini birlashtirgan Industry 4.0 concepts mahsuldorlikning sezilarli o'sishiga olib kelishi va yangi biznes modellarini yaratishga imkon berishi mumkin.

5. Dumaloq Iqtisodiyot va resurslar samaradorligi: dumaloq iqtisodiyot modeliga o'tish chiqindilarni minimallashtirish, resurslar samaradorligini oshirish va qayta ishlash va qayta ishlatishni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv

mahsulotlarni chidamlilik, ta'mirlash va qayta ishlash uchun loyihalashni, kam resurslarga bo'lgan ishonchni kamaytirishni va almashish va lizing atrofida joylashgan yangi biznes modellarini ishlab chiqishni rag'batlantiradi.

6. Elektron tijorat va raqamli bozorlarni qamrab olish: elektron tijoratning o'sishi chakana sektorni o'zgartirdi, ammo u real sektorda innovatsiyalar uchun imkoniyatlar yaratadi. Ishlab chiqaruvchilar mijozlarga to'g'ridan-to'g'ri erishish, tarqatish xarajatlarini kamaytirish va iste'molchilar ma'lumotlaridan qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun to'g'ridan-to'g'ri iste'molchi modellarini, onlayn bozorlarni va raqamli platformalarni o'rganishlari mumkin.

7. Hamkorlikdagi va ochiq innovatsiyalar: kompaniyalar, ilmiy-tadqiqot muassasalari va startaplar o'rtasidagi hamkorlik innovatsiyalarni rivojlantirishi va yangi texnologiyalar va biznes modellarini ishlab chiqishni tezlashtirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qalmuratov B.S, Keulimjaev B.K *Ekonomika tiykarlari Tashkent, «METHODIST NASHRIYOTI» 2023*

2. Keulimjaev B. *Aymaqliq dárejede sanaati innovatsiyaliq rawajlandırıwdı basqarıwdıń teoriyalıq tárepleri «Sanlı ekanomika sharayatında aymaqta isbilermenlik, innovatsiyaliq texnologiyalar hám sanaat infrastrukturasın jedel pátte rawajlandırıw perspektivaları: mashqala hám sheshimler» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciyasınıń toplamı. Nókis, 2023.*

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA EKSPORTNING AHAMIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Oltiboyeva Feruza Ulug'bek qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 2-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: **Panjiyeva N.**

Kirish.

So'nggi yillarda mamlakatimiz tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida ko'zga tashlanadigan yutuqlarga erishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev eksportni rivojlantirish dasturining eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasida "O'tgan yil yakunlarini sarhisob qilar ekanmiz, avvalambor shuni ta'kidlashimiz kerakki, global jahon iqtisodiyotida hali-beri saqlanib qolayotgan jiddiy muammolarga qaramasdan, 2024-yilda O'zbekiston o'z iqtisodiyotini barqaror sur'atlar bilan rivojlantirishni davom ettirdi, aholi turmush darajasini izchil yuksaltirishni ta'minladi, dunyo bozorida o'z pozitsiyasini mustahkamladi. Eksport hajmi sezilarli ravishda,

ya'ni 11,6 foizga o'sdi, eksport qilinayotgan mahsulotlar tarkibi va sifati yaxshilanib bormoqda. Buning natijasida xomashyo bo'lmagan tayyor tovarlarning ulushi 70 foizdan ziyodni tashkil etmoqda. Tashqi savdo aylanmasidagi ijobiy saldo 1 milliard 120 million AQSH dollaridan oshdi" - deb alohida ta'kidlab o'tdilar.

So'nggi yillarda respublikamizning bir qator iqtisodchi olimlari tomonidan tashqi iqtisodiy faoliyatga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, M.Boltabayev, N.Sirojiddinov va boshqalar o'z asarlarida marketing tizimini korxonalar eksport salohiyatini kuchaytirishning ilg'or usuli ekanligiga katta e'tibor qaratilgan. A.Bekmurodov, R.Tursunov, I.Xotamovning ishlarida GM-Uzbekiston qo'shma korxonasi tashqi iqtisodiy faoliyati o'rganilgan, tahlil qilingan va uni rivojlantirish istiqbollari aniqlangan.

2024 yil Mamlakatimiz eksporti va importining tovar va geografik tarkibini takomillashtirish borasida yangi bozorlar, yangi transport yo'laklarini topish, bir so'z bilan aytganda faol marketingga asoslangan tashqi iqtisodiy siyosat yurgizish zarur. Tashqi savdo aylanmasini diversifikatsiyasi, ya'ni xorijga eksport - import qilinayotgan tovar va xizmatlar nomenklaturasining kengayishi, jami eksportda alohida tovar yoki xizmat turi (ayniqsa, xomashyo) ulushining katta bo'lishiga barham berilishi, mahsulotlarimiz eksport qilinayotgan mamlakatlar geografiyasini kengaytirish eksport hajmining barqaror bo'lishini ta'minlaydi, milliy iqtisodiyotning tashqi bozordagi salbiy o'zarishlarga ta'sirchanligi darajasini pasaytiradi. Tashqi savdo aylanmasi diversifikatsiyasi - eksport va importning tovar nomenklaturasini va hamkor davlatlar sonining kengaytirilishi. Eksport tarkibida bir yoki bir necha tovarlar ulushining sezilarli darajada ortib ketishi bu tovarlar narxi pasaygan yoki ularga tashqi talab qisqargan holatlarda eksportchi korxonalarni og'ir ahvolga solib qo'yishi mumkin. Buning natijasida eksport hajmining qisqarishi valyuta tushumlarining kamayishi, tashqi savdo balansining yomonlashuvi va korxonalar moliyaviy ahvolining tanglikka yuz tutishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, eksport umumiy hajmining kam sonli davlatlarga bog'lanib qolishi ham qaltis holat hisoblanadi. Xorijiy davlatlarda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan, yoki ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish mumkin bo'lgan mahsulotlarga bo'lgan talabni o'rganish, bunday tovarlar bozoriga kirib borish va raqobat qilish strategiyasini ishlab chiqish eksport qilinayotgan tovarlar sonini va mamlakatlar geografiyasini kengaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Islohotlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish sharoitida eksportga yetkazib berish hajmi va turlarini ko'paytirish, raqobatbardosh, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalarni rag'batlantirish, ularga mahsulotlarini yangi jahon va mintaqaviy bozorlarga olib chiqishda ko'maklashish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga ko'ra quyidagi imtiyozlar berildi: - 2024 yil 1-apreldan boshlab yangi qurilish, mavjud ishlab

chiqarishlarni modernizatsiyalash va texnologik yangilashga valyuta kreditlari bo'yicha asosiy qarzni qaytarishga joriy to'lovlar bo'yicha yo'naltiriladigan valyuta tushumi qismini vakolatli banklarga majburiy sotishdan asosiy qarz batamom to'lab bo'linadigan muddatga qadar ozod qilindi;

- sifatni boshqarish tizimlarini joriy etish, mahsulotlarning xalqaro standartlarga muvofiqligini sertifikatliyadan o'tkazish, shuningdek laboratoriya testlari va sinovlarini o'tkazish komplekslarini xarid qilishga yo'naltiriladigan mablag'larga yangi texnologik uskunalarni sotib olishda nazarda tutilgan yagona soliq to'lovi bo'yicha soliq solinadigan bazani kamaytirishning amaldagi tartibi mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun tatbiq etildi;

- eksport qiluvchi korxonalar (xomashyo tovarlarini sotish bundan mustasno) uchun foyda solig'i va mulk solig'i stavkasi umumiy sotish hajmida o'zi ishlab chiqargan va erkin almashtiriladigan valyutaga sotilgan tovar (ish, xizmat)lar eksportidagi ulushiga bog'liq holda kamaytiriladi:

- eksport ulushi 15 foizdan 30 foizgacha miqdorda bo'lganida - 30 foizga; eksport ulushi 30 va undan ko'proq foiz bo'lganida - 2 marotaba. - mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun yagona soliq to'lovi stavkasi quyidagicha kamaytiriladi: umumiy sotish hajmida eksport ulushi 15 foizdan 30 foizgacha bo'lganida 30 foizga;

- eksport ulushi 30 va undan ko'proq bo'lganida - 2 marotaba. - 2026-yil 1-yanvarga qadar respublikadagi o'z mahsuloti hajmining, jumladan yarim tayyor mahsulotlarining (kalava, gazlama, trikotaj gazlama va paxta yigirish chiqindilari) 80 foizi va undan ortig'ini erkin almashtiriladigan valyutaga sotadigan to'qimachilik sanoati korxonalari mulk solig'i to'lashdan ozod qilindi.

- tijorat banklariga eksport operatsiyalari bo'yicha faktoring xizmatlarini amalga oshirishning cheklangan muddatini 60 kundan 90 kunga uzaytirgan holda eksport operatsiyalari bo'yicha faktoring xizmatlarini amalga oshirish hajmini kengaytirish tavsiya etildi.

- tovarlarni eksport qilishda to'lanadigan bojxona rasmiylashtiruv yig'implarining amaldagi stavkasiga qaraganda o'rtacha 2 marotabaga kamaytirilgan yangi stavkalari tasdiqlangan.

O'tgan yillar mobaynida eksport qiluvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar iqtisodiyotimizning eksport salohiyatini yuksaltirish, tashqi savdo tarkibida ijobiy siljishlarga erishish, uning hajmini barqaror o'stirish imkonini bermoqda. Ma'lumotlardan ko'rinadiki, respublikamiz tashqi savdo aylanmasi muttasil o'sib bormoqda. Xususan, bu ko'rsatkich 2024 yilda 30589 mln. AQSH dollarini tashkil etib, 2023 yilga nisbatan 6 foizga ortgan, 2019-yilga nisbatan 1,4-martaga ko'paygan.

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar xorijiy davlatlar bilan savdo aloqalarining jadal o'sishiga xizmat qilmoqda. Xususan, mamlakatning eksport

salohiyatini oshirish bo'yicha qabul qilingan qarorlar mahalliy kompaniyalarga tashqi bozorlarda ko'proq tajriba orttirishga imkon beradi. Pirovardida ular jahon savdosida raqobatdosh ustunlikka ega bo'ladi. Respublikada bu borada so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan eksportni rag'batlantirish, importni optimallashtirish va umuman olganda tashqi savdo muvozanatini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida, 2024-yil yanvar-fevral oylarida respublikaning tashqi savdo aylanmasi 9,9 mlrd. AQSH dollariga yetdi va 2023-yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan 940,3 mln. AQSH dollariga yoki 10,5 % ga ko'paydi. 2023-yilning yanvar-dekabrida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot (ishlar va xizmatlar) eksporti hajmi 7,1 mlrd. AQSH dollarini yoki umumiy eksport hajmining 29,0 % ini tashkil etdi. 2023-yilning yanvar-dekabrida hududlar bo'yicha kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot (ishlar va xizmatlar) eksportining jamiga nisbatan eng ko'p ulushi Surxondaryo viloyatida -72,4 %, Farg'ona viloyatida -68,4 %, Xorazm viloyatida -64,2 %, Sirdaryo viloyatida -63,4 %, Buxoro viloyatida -45,9 % va Jizzax viloyatida -43,5 % ni tashkil qildi. Eng past ko'rsatkich Navoiy viloyatida -9,0 % ni tashkil etdi. Respublikada 2023-yilning yanvar-dekabrida YAIM tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 51,2% ni tashkil qilib, 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 0,4 punktga kamaygan. Kamayishning asosiy sababi, yirik tadbirkorlik subyektlarida qo'shilgan qiymat hajmining oshishi bilan ifodalanadi. Shuningdek, "Yangi O'zbekiston - raqobatbardosh mahsulotlar yurti" dasturi asosida milliy brendlarni xorijiy bozorlarga olib chiqish doirasida:

1. Xorijiy bozorlarga olib chiqiladigan milliy brendlar ro'yxatini shakllantirish.
2. Milliy brendlarni xorijda targ'ib qilish va xaridorlarga tanishtirish bo'yicha choratadbirlar rejasini ishlab chiqish.
3. Xorijiy bozorlarda ko'rgazma va yarmarka tadbirlarini tashkil etish orqali milliy brendlar ostida mahsulotlarni targ'ib qilish.
4. Yil davomida mahalliy korxonalarining xalqaro ko'rgazmalarda ishtirokini 2 barobarga oshirish dasturini tarmoqlar va mamlakatlar kesimida tasdiqlash.
5. Rossiyaning Ivanovo, Vyetnamning Xanoy, Italiyaning Prata, Polshaning Lots shaharlarida to'qimachilik savdo uylarini ochish.

Bugungi kunda mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan eksportbop mahsulot va xizmatlarni eksport qilishdagi muammolarni tahlil qilish va ular yuzasidan takliflar ishlab chiqish lozim.

Milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini kuchaytirish va uning tarkibida qo'shilgan qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar ulushini keskin oshirishda Tashqi bozorlarni diversifikatsiya qilish hamda tovarlar va xizmatlar eksporti hajmini oshirishda:

1. Eksportbop 10 ta turdagi tayyor mahsulotning har biriga 10 tadan yangi istiqbolli bozorlarni aniqlash.

2. Xorijiy mamlakatlar bilan O‘zbekiston mahsulotlari uchun sertifikat, boj va yig‘imlarni yumshatish bo‘yicha muzokaralar o‘tkazish.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlar eksport salohiyatini oshirish dolzarb hisoblanadi. So‘nggi yillarda mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlari tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha chora tadbirlar ishlab chiqilgan va amalga oshirib kelinmoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksportini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki huzurida tashkil etildi. Jamg‘armaning asosiy maqsadi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini yanada kengaytirish, ularga zamonaviy, chet el bozorlarida raqobatdosh mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirishda va uni eksportga chiqarishda zarur moliyaviy, tashkiliy va huquqiy yordam ko‘rsatish, mamlakatning eksport qiluvchi tadbirkorlarini tashqi bozor konyunkturasi o‘zgarishlari xavf-xatarlaridan ishonchli himoya qilishni ta’minlashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksportini qo‘llab-quvvatlash borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-2022-sonli qarori 08.08.2013-y.

2. Boltaboyev M.R. O‘zbekiston Respublikasi to‘qimachilik sanoati eksport imkoniyatlarini rivojlantirishda marketing strategiyasi. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2021, 40 b.

3. Проблемы и перспективы развития текстильной промышленности Узбекистана. Центр экономических исследований, Ташкент 2022, 64 с.

4. Mamasoatov D.R. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sotish bo‘yicha elektron savdo maydonchasidan foydalanishni takomillashtirish. Iqtisodiyot va ta’lim 24 (5), 394-399 2023 y.

TIJORAT BANKLARIDA XIZMAT KO‘RSATISH FAOLIYATI TAHLILI. (KAPITALBANK MISOLIDA)

Sherdonayeva Gulnoz Isroil qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Tijorat banklari iqtisodiyotning asosiy bo‘g‘inlaridan biri bo‘lib, ular orqali aholiga keng ko‘lamli moliyaviy xizmatlar ko‘rsatiladi. Xizmat ko‘rsatish samaradorligi esa banklarning raqobatbardoshligini ta’minlash va rivojlanishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada tijorat banklaridagi xizmat ko‘rsatish samaradorligini

oshirish yo'llari o'rganiladi va Kapitalbank misolida aniq yechimlar taklif etiladi. Tijorat banklari mamlakat iqtisodiyotining muhim qismi bo'lib, ularning samarali faoliyati moliyaviy barqarorlikka ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi raqobatbardosh muhitda mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish va ularning talablariga mos yechimlarni taklif qilish tijorat banklari uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Ushbu maqolada Kapitalbank misolida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga qaratilgan takomillashtirish usullari tahlil qilinadi.

Tijorat banklarida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish yuzasidan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, texnologik rivojlanish, raqamli bank xizmatlari, mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish kabi sohalarda adabiyotlar ko'pdir. Bunda [mualliflar] tijorat banklarida innovatsiyalarni joriy qilishning afzalliklari haqida to'xtalib o'tishgan. Shuningdek, Kapitalbankning so'nggi yillarda ko'rsatayotgan natijalari ham ushbu mavzuga dolzarb ahamiyat qaratadi.

Tijorat banklarida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish masalasi bo'yicha ko'plab tadqiqotchilar ish olib borgan. Xususan, xizmatlar sifati va mijozlar ehtiyojlarini qondirish bo'yicha turli modellar ishlab chiqilgan. Innovatsion texnologiyalar, elektron bank xizmatlari va mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvlar xizmat ko'rsatish jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish uchun texnologik integratsiya va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqolada Kapitalbank misolida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga qaratilgan empirik tadqiqot o'tkazildi. *Tadqiqot metodlari quyidagilardan iborat:*

Anketalar orqali mijozlarning fikrlarini tahlil qilish;

Kapitalbank tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlarning samaradorligini o'rganish;

Boshqa tijorat banklari bilan taqqoslash orqali xizmat ko'rsatish sifatini baholash;

Innovatsion texnologiyalarning xizmat ko'rsatishga ta'sirini aniqlash.

Maqolada iqtisodiy tahlil, statistik ma'lumotlarga asoslangan tadqiqot va Kapitalbankning xizmat ko'rsatish tizimidagi o'zgarishlar o'rganildi. Shuningdek, intervyu usuli yordamida mijozlar va xodimlar o'rtasida xizmat ko'rsatish samaradorligiga bo'lgan munosabat tahlil qilindi. Kapitalbankning oxirgi besh yillik moliyaviy ko'rsatkichlari asosida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish imkoniyatlari o'rganildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Kapitalbankda xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan bir nechta chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Xususan, mijozlarga xizmat ko'rsatishning onlayn tizimlarini rivojlantirish, xizmat ko'rsatishni tezlashtiruvchi texnologiyalarni joriy qilish orqali samaradorlik sezilarli darajada

oshgan. Shuningdek, mijozlar bilan o‘zaro munosabatlarda personal yondashuvni takomillashtirish muhim omil ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari Kapitalbank tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar samaradorligini oshirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surdi:

Raqamli xizmatlarni rivojlantirish - Mobil ilovalar va internet-banking xizmatlarini optimallashtirish.

Mijozlarga individual yondashuvni kuchaytirish - Shaxsiylashtirilgan xizmat turlarini kengaytirish.

Xizmat tezligini oshirish - Navbatlarni kamaytirish va tezkor xizmat ko‘rsatish tizimlarini joriy etish.

Xodimlarning malakasini oshirish - Bank xodimlari uchun maxsus o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish.

1-jadval

ATB Kapitalbankning 2019-2024 yillardagi xizmat samaradorligi ko‘rsatkichlari

Yil	Xizmat ko‘rsatish tezligi (soat)	Mijoz qoniqishi (%)	Mijozlar soni (ming)
2019	3.5	70	500
2020	3.0	75	550
2021	2.7	80	600
2022	2.3	85	650
2023	2.0	90	700
2024	1,8	93	750

Ushbu jadvaldan Kapitalbankning xizmat ko‘rsatish samaradorligi yildan-yilga oshib borayotganini kuzatish mumkin. 2019 yilda xizmat ko‘rsatish uchun o‘rtacha 3.5 soat kerak bo‘lsa, 2024-yilga kelib bu ko‘rsatkich 1.8 soatni tashkil etgan. Mijozlar qoniqishi 2019-yilda 70% dan, 2024-yilda bu ko‘rsatkich oshib, 93%ga yetgan. 2019-yilda 500ming mijoz bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilda bu raqam 750 mingga yetgan.

Bank tomonidan amalga oshirilgan texnologik yangiliklar, xizmat ko‘rsatish tezligining oshishi va sifatli mijozlarga xizmat ko‘rsatish siyosati natijasida mijozlar soni va qoniqish darajasi izchil o‘tib bormoqda. Bu esa bankning raqobatbardoshligini kuchaytirish bilan birga mijozlar ishonchini oshirishga ham xizmat qiladi. Bankning aktivlari 13,4% ga o'sdi, sof foyda 2024 yil oxiriga qadar 1 807,8 milliard so'mni tashkil etdi.

1-jadval

Kapitalbank aktivlarining dinamikasi

Ko'rsatkichlar	2022	2023	2024	2024 yilda 2022 yilga nisbatan (%)	2024 yilda 2022 yilga nisbatan (+,-)
jismoniy shaxslar depozitlari	-	34%	37.2%	+3,2%	+3,2
Kredit portfeli	100%	80%	6.3%	-93,7%	+93,7
muammoli kreditlar ulushi	1,65%	1.65%	4.5%	+2,85%	+2,85
sof foydasi	150%	77%	8%	-142%	-142
Bankning aktivlari	4.3%		13.4%	+9,1%	+9,1

2024 yilning yakunlariga ko'ra, Kapitalbank depozitlar bozorida o'z pozitsiyalarini mustahkamladi. Shunday qilib, bir yil ichida jismoniy shaxslar depozitlari hajmi 37,2% ga o'sib, rekord darajadagi 21 383,9 milliard so'mni (1 655,0 million \$) tashkil etdi. Kredit portfeli 6,3% ga o'sib, 31 617,4 milliard so'mni (2 447,1 million \$) tashkil etdi, shu bilan birga muammoli kreditlar ulushi 4,5% ni tashkil etdi, bu esa O'zbekiston bank sektori o'rtacha ko'rsatkichidan past. Kapitalbankning sof foydasi hisobot davrida 8% ga ko'tarilib, 1 807,8 milliard so'mni (142,9 million \$) tashkil etdi. Bankning aktivlari 13,4% ga o'sib, 47 069,9 milliard so'mni (3 643,0 million \$) tashkil etdi, bu esa bankning mamlakat bozoridagi barqarorligini va mijozlar ishonchini tasdiqlaydi. Rentabellik ko'rsatkichlari yuqori darajada saqlanib qolmoqda: ROE 36,7%, ROA 4,1%, CIR 34,8%, bu esa yuqori operatsion samaradorlikni ko'rsatadi.

Ko'p yillar davomida Kapitalbank mamlakatning yetakchi moliyaviy muassasalaridan biri bo'lib kelmoqda, asosiy ko'rsatkichlarning yuqori o'sish sur'atlarini saqlab qolmoqda. Har bir raqam orqasida aholi moliyaviy farovonligini oshirish, yangi mahsulotlar va raqamli bank xizmatlarini joriy etishga qaratilgan katta ishlarning natijasi turadi, - dedi Kirill Maevskiy, «Kapitalbank» boshqaruvi raisi. - 2024 yil oxirida Kapitalbank mamlakatning tizimli ahamiyatga molik banklari ro'yxatiga kiritildi. Tizimiy ahamiyatga molik banklarning to'lov qobiliyati, faqat moliyaviy tizimning barqarorligini emas, balki milliy iqtisodiyotning umumiy barqarorligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Bu Kapitalbankning O'zbekistonning fintech sanoatidagi ishonchligini tasdiqlaydi. Kapitalbank O'zbekistonning eng yirik xususiy banklaridan biri bo'lib, 23 yildan ortiq vaqt davomida keng moliyaviy xizmatlar spektrini taklif qilmoqda. Bank 2 milliondan ortiq

chakana mijozlar va 100 000 dan ortiq kompaniyalar hamda tadbirkorlarga xizmat ko'rsatadi.

Xususiy banklar: "Hamkorbank" -1.42 trillion so'm foyda (+18.9%), "Kapitalbank" -1.16 trillion so'm foyda (-29.1%). banklar 2024yilda 7.7 trillion so'm foyda oldi. Eng yaxshi natijalarni qayd etgan.

1-chizma. Kapitalbankda xizmat ko'rsatish samaradorligi

Tahlilning maqsadi - Kapitalbank Termiz filialida ko'rsatilayotgan xizmatlarning samaradorligini o'rganish, ya'ni qaysi xizmatga nechta mijoz murojaat qilgani orqali qaysi xizmat ko'proq talabga ega ekanini aniqlash.

Bu chizmada asosiy xizmat turlari va mijozlar soni ko'rsatilgan Filialda to'rt asosiy xizmat ko'rsatilmoqda:

Xizmat turi	Mijozlar soni
Mobil ilova	1200000
Internet banking	950000
Kredit	600000
Depozit	500000

Bunda har bir xizmat turiga nechta mijoz murojaat qilganini aniq ko'rinib turibdi. Masalan:

Eng ko'p foydalanilgan xizmat: Mobil ilova

Eng kam foydalanilgan xizmat: Depozit xizmatlari

Mobil ilova orqali xizmat olish mijozlar uchun qulay va tezkor bo'lgani bois eng yuqori ko'rsatkichga ega.

Kredit va depozit xizmatlari ancha rasmiylashtirish vaqti talab qilgani uchun mijozlar soni nisbatan kamroq. Bu tahlil yordamida shuni xulosa qilsak bo'ladi:

Bank qaysi xizmatlarga ko‘proq e‘tibor qaratishi kerakligini bilib oladi va mijozlar ehtiyojlarini aniqlash va xizmat sifatini oshirish imkoniyati yaratilishi..

XULOSA Tijorat banklarida xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirish bugungi kunda moliyaviy bozorning raqobatbardoshligi va rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi. Kapitalbank misolida o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, texnologik yangiliklarni joriy etish, xizmatlarni avtomatlashtirish va mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilash xizmat samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu maqolada keltirilgan tavsiyalar boshqa tijorat banklari uchun ham qo‘llanilishi mumkin. Tijorat banklarida xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirish, mijozlarga qulay sharoit yaratish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali erishish mumkin. Kapitalbank misolida o‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, innovatsion texnologiyalar va mijozlarga yo‘naltirilgan strategiyalar xizmat ko‘rsatish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 2023 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy sayti - <https://stat.uz>
3. Davlat statistika qo‘mitasi va boshqa milliy iqtisodiy manbalar hisobotlari.
- 4.A.U. Burxanov, Sh.X. Muminov, X.X. Xudoyqulov “Investitsiya va innovatsiyalar” 105-bet
- 5.Smith, J., & Brown, T. (2021). Efficiency in Banking Services. Journal of Financial Studies, 12(3), 123-134.
- 6.Johnson, M. (2020). Technological Innovations in Banking. Journal of Business Management, 8(2), 89-101.
- 7.O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2023). Moliyaviy sektor rivoji. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki.
- 8.Kapitalbank hisobotlari (2018-2024). Kapitalbank yillik hisobotlari.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Базарбаева Асия Шалкарбаевна

Нукусский технический университет, студент 1-го курса

Сфера услуг играет всё более значимая роль в развитии национальной экономики, особенно в условиях её структурной трансформации. Переход к цифровым технологиям, развитие рыночных механизмов и глобализация создают благоприятные условия для роста услуг в таких направлениях, как

финансы, ИТ, образование, туризм и логистика. В странах с переходной экономикой наблюдается стабильное увеличение доли услуг в ВВП, занятости и налоговых поступлениях. Это связано с активизацией малого и среднего бизнеса, внедрением инновационных решений, а также мерами государственной поддержки и институциональных реформ. В то же время сохраняются и проблемы: нехватка квалифицированных кадров, неравномерность регионального развития, слабая инфраструктура и теневой сектор. В данной работе рассматриваются ключевые факторы, влияющие на развитие сферы услуг, а также перспективные направления её роста в контексте экономической трансформации. Делается акцент на важности цифровизации, поддержке предпринимательства и формировании благоприятного инвестиционного климата как условий для устойчивого роста сервиса и повышения его конкурентоспособности.

Сфера услуг играет всё более важную роль в развитии экономики страны, особенно в свете её структурной перестройки. Цифровизация, развитие рыночных отношений и глобализация создают благоприятные условия для роста таких секторов, как финансы, информационные технологии, образование, туризм и логистика.

В странах с переходной экономикой отмечается устойчивый рост доли услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), занятости населения и налоговых сборах. Это обусловлено активизацией малого и среднего бизнеса, внедрением инновационных решений, а также государственными мерами поддержки и институциональными реформами.

Тем не менее, существуют определенные проблемы: дефицит квалифицированных кадров, неравномерность регионального развития, недостаточная инфраструктура и теневой сектор экономики.

Роль сферы услуг в развитии национальной экономики

Сфера услуг играет всё более значимую роль в развитии национальной экономики, особенно в условиях её структурной трансформации. Цифровизация, развитие рыночных механизмов и глобализация создают благоприятную среду для роста таких секторов, как финансы, информационные технологии, образование, туризм и логистика.

В странах с переходной экономикой отмечается устойчивая тенденция увеличения доли услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), занятости населения и поступлений налогов. Это явление обусловлено активизацией малого и среднего бизнеса, внедрением инновационных решений, а также государственной поддержкой и институциональными реформами.

Несмотря на положительные тенденции, существуют определенные проблемы: дефицит квалифицированных кадров, неравномерность

регионального развития, недостаточная развитость инфраструктуры и присутствие теневого сектора.

Перспективы развития:

Сфера услуг становится ключевым сектором экономики в условиях перехода к рыночной модели. Основные перспективы её развития связаны с цифровизацией, ростом внутреннего спроса и поддержкой предпринимательства. Онлайн-сервисы, дистанционное образование, телемедицина и e-commerce открывают новые возможности для роста.

Развитие туризма, логистики, ИТ-услуг и финансовых сервисов может существенно повысить экспортный потенциал страны. Государственные реформы, направленные на улучшение делового климата и поддержку малого бизнеса, играют важную роль в этом процессе.

При комплексном подходе сфера услуг способна стать опорой устойчивого экономического роста, повысить занятость и улучшить качество жизни населения.

Примером служат процессы в Республике Узбекистан, где на фоне масштабных реформ, направленных на либерализацию экономики и развитие частного сектора, наблюдается значительный рост сферы услуг. Правительство поддерживает программы по стимулированию цифровой экономики, развитию ремесленничества, внутреннего и въездного туризма, а также услуг в аграрных регионах.

Несмотря на позитивные сдвиги, остаются и **проблемные аспекты**, сдерживающие развитие сферы услуг:

- недостаточное развитие цифровой инфраструктуры в регионах;
- нехватка квалифицированных кадров;
- высокий уровень теневой экономики;
- сложный доступ к финансированию для малого бизнеса;
- административные барьеры и избыточное регулирование в отдельных сегментах.

Список использованной литературы

1. Мамедов О.Ю. Развитие сферы услуг в инновационной экономике. - М.: ИНФРА-М, 2019.
2. Гайбуллаев Н.Н. Сектор услуг как стратегическое направление развития экономики Узбекистана // Вестник ТГЭУ. - 2023
3. Килина А.В. Цифровизация экономики и её влияние на развитие услуг // Экономическая наука сегодня. - 2022.
4. Абалкин Л.И. Экономика переходного периода. - М.: Экономика, 2002.

5. OECD. The Services Economy in the 21st Century. - Paris: OECD Publishing, 2021.
6. UNCTAD. World Investment Report: Services and Development Trends. - Geneva: United Nations, 2022.
7. Стратегия развития Республики Узбекистан до 2030 года. - Ташкент: Официальный портал <https://strategy.uz>, 2023.
8. Назаров Ш. Трансформация экономики и её влияние на сектор услуг // Журнал «Экономика и управление». - 2021.

ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Еркинбаева Шахноза

Студент Нукусского государственного
технического университета

Аннотация: Статья посвящена оценке влияния принципов зеленой экономики на устойчивое экономическое развитие регионов с использованием сравнительного эконометрического анализа. Цель - определить, как экологически ориентированные стратегии и инвестиции способствуют экономическому росту, снижению загрязнения и формированию инклюзивной модели развития. Исследование охватывает период 2010-2023 годов и включает такие показатели, как инвестиции в возобновляемые источники энергии, уровень загрязнения, занятость в «зеленых» секторах и энергоэффективность. Применена панельная регрессионная модель для выявления взаимосвязей. Результаты показывают, что регионы, внедряющие зеленые подходы, достигают более стабильного роста и экологической устойчивости. Представлены рекомендации по совершенствованию механизмов устойчивого развития.

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, экологические инвестиции, энергоэффективность, региональная политика, экологическое регулирование, эконометрика.

Введение. Зеленая экономика как концепция устойчивого развития набирает значительную популярность в мировой политике и экономике. Она направлена на достижение экономического роста без ущерба для окружающей среды и будущих поколений, путем снижения углеродного следа, ресурсосбережения и развития экологически чистых технологий. Однако переход к такой модели требует системных изменений в механизмах государственного регулирования, инвестиционной политике и институциональной поддержке. Настоящее исследование анализирует, как

реализация принципов зеленой экономики влияет на социально-экономическое развитие регионов.

В условиях нарастающих глобальных экологических проблем и истощения природных ресурсов всё большую актуальность приобретает переход к модели устойчивого экономического развития. Традиционные экономические модели, ориентированные преимущественно на количественный рост, зачастую сопровождаются деградацией окружающей среды, загрязнением и ухудшением качества жизни. В ответ на эти вызовы в мировой практике активно развивается концепция зелёной экономики, основанная на принципах экологической устойчивости, социальной справедливости и эффективного использования ресурсов.

Зелёная экономика предполагает такой тип экономической деятельности, при котором обеспечивается рост благосостояния и занятости населения, снижение экологических рисков и восстановление природных экосистем. Это требует пересмотра существующих подходов к производству, потреблению, инвестициям, энергетике и регулированию, а также интеграции экологических факторов в процессы принятия экономических решений на всех уровнях.

Целью настоящего исследования является анализ ключевых вопросов устойчивого экономического развития на основе принципов зелёной экономики, включая механизмы государственной поддержки, роль международного сотрудничества, инвестиции в возобновляемые источники энергии, развитие «зелёных» технологий и формирование экологически ответственного бизнеса. Особое внимание уделяется перспективам внедрения зелёной экономики в развивающихся странах и оценке её потенциала как инструмента достижения глобальных целей устойчивого развития.

Объект исследования. Объектом исследования являются региональные экономические системы и механизмы реализации стратегий устойчивого развития на основе зеленой экономики. В рамках исследования рассматриваются институциональные и организационные структуры, способствующие внедрению экологических и климатических инициатив на региональном уровне.

Предмет исследования. Предметом исследования выступают экономические и экологические взаимосвязи между реализацией принципов зеленой экономики и ключевыми показателями устойчивого развития: инвестиционной активностью, уровнем занятости, энергоэффективностью и качеством окружающей среды.

Цель исследования. Цель исследования - оценить влияние внедрения зеленых экономических стратегий на устойчивое экономическое развитие регионов и выработать практические рекомендации по формированию эффективной государственной и региональной политики в этой сфере.

Задачи исследования

1. Проанализировать уровень развития зеленой экономики в различных регионах.
2. Построить эконометрическую модель, отражающую влияние экологических инвестиций на социально-экономические показатели.
3. Исследовать роль энергоэффективности и внедрения ВИЭ в стимулировании роста.
4. Оценить влияние зеленых технологий на занятость и развитие новых секторов экономики.
5. Разработать рекомендации для формирования устойчивых моделей регионального развития.

Методы исследования

1. **Эконометрическое моделирование:** Используется панельная регрессия для количественной оценки влияния показателей зеленой экономики на экономический рост, занятость и экологические результаты.
2. **Сбор и анализ данных:** Используются статистические данные международных организаций, национальных агентств и региональных администраций (2010-2023).
3. **Сравнительный анализ:** Сравнение регионов с различной степенью внедрения экологической политики позволяет выявить успешные практики и определить барьеры реализации.

Основные результаты. Анализ показывает, что регионы, активно инвестирующие в возобновляемые источники энергии и технологии ресурсосбережения, демонстрируют устойчивый экономический рост, рост занятости в «зеленых» секторах, а также снижение уровней загрязнения. Прямое влияние на эффективность оказывает качество государственного регулирования, наличие налоговых стимулов и доступность экологического финансирования. Вместе с тем, отсутствие комплексного подхода и слабая институциональная база ограничивают масштаб внедрения зеленых инициатив.

Выводы и предложения. Исследование подтверждает, что внедрение принципов зеленой экономики способствует устойчивому развитию регионов при наличии соответствующих регуляторных и институциональных условий. Рекомендуется разработка национальной стратегии зеленой трансформации, расширение программ государственной поддержки экологических инвестиций, создание системы оценки зеленых проектов и развитие кадрового потенциала в сфере устойчивого развития.

Практическая значимость. Результаты исследования представляют интерес для разработчиков региональной политики, специалистов в области устойчивого развития и экологического регулирования. Предложенные

рекомендации могут быть использованы при формировании программ государственной поддержки, планировании инфраструктурных проектов и адаптации региональных стратегий к требованиям климатической повестки. Исследование способствует формированию целостного подхода к построению устойчивой и низкоуглеродной экономики.

Заключение. Переход к зеленой экономике является ключевым направлением устойчивого развития, способным обеспечить экологическую безопасность, инновационную трансформацию и долгосрочный устойчивый экономический рост. Для успешной реализации этой модели необходимы согласованные усилия на всех уровнях власти, укрепление институциональной базы, развитие законодательной и регуляторной среды, а также значительные инвестиции в экологические технологии и инфраструктуру. Важную роль играет активное участие частного сектора и общественных организаций, что способствует формированию партнерских отношений и повышению эффективности внедрения зеленых инициатив. Зеленая экономика должна стать стратегическим приоритетом государственной и региональной политики, направленной на сбалансированное развитие, сохранение природных ресурсов и повышение качества жизни населения. Только комплексный и системный подход позволит обеспечить переход к устойчивой, инклюзивной и конкурентоспособной экономике будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sachs, J.D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press.
2. Barbier, E.B. (2010). Green Economy and Sustainable Development: What Prospects for 2030?
3. Шульга, Т.И. (2021). Зеленая экономика: инструменты перехода к устойчивому развитию. Москва: Наука.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСТОЙЧИВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Мауленбергенова Хуснида Хурсанд кизи
Студент Каракалпакского государственного университета

Аннотация: Статья посвящена анализу перспективных направлений международной экономической интеграции в контексте устойчивого экономического развития. Цель - выявить, каким образом экономическое сотрудничество и интеграционные процессы способствуют экологической

устойчивости, инновационному развитию и сбалансированному росту. В исследовании используются данные международных организаций и статистика за период 2010-2023 годов, включая показатели торгового обмена, инвестиций в «зеленые» технологии, климатической политики и социально-экономического развития. Применена панельная регрессионная модель для выявления взаимосвязей между интеграционными процессами и устойчивыми экономическими результатами. Результаты показывают, что активная международная интеграция с учетом экологических и социальных аспектов способствует улучшению инвестиционного климата, технологическому обмену и снижению экологических рисков. Представлены рекомендации по совершенствованию механизмов международного сотрудничества.

Ключевые слова: международная экономическая интеграция, устойчивое развитие, зеленые технологии, региональное сотрудничество, климатическая политика, эконометрика.

Введение. Международная экономическая интеграция играет важную роль в формировании устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях. В условиях глобальных экологических вызовов, экономического неравенства и необходимости технологической трансформации страны объединяют усилия для совместного достижения целей устойчивого роста. Интеграционные процессы способствуют обмену инновациями, развитию «зеленых» технологий и формированию эффективных механизмов климатического регулирования. Настоящее исследование направлено на изучение перспективных направлений международной интеграции, которые способствуют экологической безопасности и экономической стабильности.

Объект исследования. Объектом исследования являются международные экономические союзы, организации и механизмы экономической интеграции, влияющие на процессы устойчивого развития.

Предмет исследования. Предметом исследования выступают экономические и экологические взаимосвязи, возникающие в процессе международной интеграции и влияющие на показатели устойчивого экономического развития.

Цель исследования. Цель исследования - оценить влияние международной экономической интеграции на устойчивое развитие и определить перспективные направления сотрудничества с учетом экологических и социальных факторов.

Задачи исследования

1. Проанализировать современные тенденции международной экономической интеграции в контексте устойчивого развития.

2. Исследовать роль «зеленых» технологий и климатической политики в международном сотрудничестве.

3. Построить эконометрическую модель, отражающую влияние интеграционных процессов на социально-экономические и экологические показатели.

4. Выявить перспективные направления регионального сотрудничества, способствующие устойчивому развитию.

5. Разработать рекомендации для повышения эффективности международного интеграционного взаимодействия.

Методы исследования

1. Эконометрическое моделирование - панельная регрессия для оценки влияния интеграции на устойчивые показатели.

2. Сбор и анализ статистических данных международных организаций за 2010-2023 гг.

3. Сравнительный анализ регионов и стран с разной степенью интеграции и экологической политики.

4. Системный подход к изучению социально-экономических и экологических взаимосвязей.

Основные результаты. Исследование показывает, что страны и регионы с активным международным сотрудничеством в области «зеленых» технологий и климатической политики демонстрируют улучшение инвестиционного климата, технологический прогресс и снижение экологических рисков. Региональные интеграционные проекты способствуют обмену опытом и формированию новых рынков с устойчивой экономикой. Вместе с тем, необходима усиленная институциональная координация и развитие механизмов финансирования устойчивых инициатив.

Выводы и предложения. Современный этап развития мировой экономики характеризуется углублением процессов глобализации и усилением взаимозависимости национальных хозяйств. В этих условиях международная экономическая интеграция приобретает особую значимость как эффективный механизм стимулирования устойчивого экономического развития. Формирование интеграционных объединений способствует не только расширению внешнеэкономических связей, но и координации экономической политики, гармонизации законодательства, ускорению технологического обмена и привлечению инвестиций.

Устойчивое экономическое развитие предполагает сбалансированное социально-экономическое и экологическое развитие, ориентированное на удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для будущих. В этом контексте международная экономическая интеграция рассматривается как

инструмент, позволяющий странам решать глобальные вызовы, включая изменение климата, неравенство, бедность и нехватку ресурсов, за счёт объединения усилий и использования совместного потенциала.

Цель данного исследования - выявить и проанализировать перспективные направления международной экономической интеграции, которые способны внести вклад в достижение целей устойчивого развития. Особое внимание уделяется формам региональной кооперации, транснациональным проектам, «зелёной» экономике, цифровой трансформации и новым подходам к международной торговле и инвестициям.

Международная экономическая интеграция является эффективным инструментом устойчивого развития при условии учета экологических и социальных факторов. Рекомендуются:

- Активизировать сотрудничество в области климатической политики и «зеленых» технологий.
- Создавать финансовые и институциональные механизмы поддержки устойчивых проектов.
- Внедрять экологические стандарты в международные торговые и инвестиционные соглашения.
- Повышать роль региональных интеграционных объединений в формировании устойчивых моделей развития.

Практическая значимость. Результаты исследования полезны для международных организаций, политиков и экономистов, занимающихся вопросами устойчивого развития и интеграции. Предложения могут быть использованы при разработке программ международного сотрудничества и региональных стратегий с учетом экологических приоритетов.

Заключение. Международная экономическая интеграция с учетом принципов устойчивого развития способствует инновационной трансформации, снижению экологических рисков и повышению экономической стабильности. Для успешной реализации необходимы согласованные усилия государств, развитие институциональной базы и создание эффективных механизмов финансовой и технической поддержки. Интеграция должна стать приоритетом государственной и международной политики для обеспечения сбалансированного и инклюзивного развития в глобальном масштабе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.
2. OECD (2020). Green Growth Indicators 2020.

3. Всемирный банк (2022). Green Finance and Climate Policy in Transition Economies.
4. Международный валютный фонд (2015). Regional Economic Outlook: Sustainability and Integration.
5. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан (2010-2023). Международные экономические отчеты.
6. Sachs, J.D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press.
7. Rodrik, D. (2018). Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy.

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Муртазаев Шохррux Конысжайли улы
Студент Нукусского технического университета

Устойчивое развитие - это модель роста, ориентированная на сбалансированное решение трех ключевых задач: экономической эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности. Особую значимость эта концепция приобретает в контексте реального сектора экономики - совокупности отраслей, производящих материальные блага (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и др.). Именно этот сектор оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду и общество, одновременно являясь основой экономического роста и занятости. Однако устойчивое развитие реального сектора сталкивается с рядом острых и системных проблем.

Реальный сектор традиционно характеризуется высоким уровнем потребления природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. В отраслях вроде угольной энергетики, черной металлургии, цементного производства и химической промышленности применяются устаревшие и ресурсоемкие технологии. Это приводит к следующим проблемам:

- Рост выбросов парниковых газов и изменение климата;
- Загрязнение воздуха, воды и почвы;
- Нарушение экосистем и биоразнообразия;
- Увеличение отходов и снижение качества жизни населения в промышленных регионах.

Низкий уровень экологической ответственности компаний, слабая система контроля и отсутствие стимулов к «зеленым» инвестициям усугубляют ситуацию.

Многие предприятия в странах с переходной экономикой, в том числе в России, работают на устаревшем оборудовании. Причины:

Недостаток капитала для модернизации;

Ограниченный доступ к передовым технологиям;

Низкий уровень автоматизации и цифровизации производства.

Это снижает производительность труда, увеличивает издержки и тормозит внедрение принципов устойчивости - таких как ресурсосбережение, повторное использование материалов и переход на возобновляемые источники энергии.

Переход к устойчивому развитию требует значительных инвестиций - в модернизацию оборудования, обучение персонала, строительство экологически безопасной инфраструктуры. Однако реальный сектор часто сталкивается с:

Недоступностью дешевых и долгосрочных кредитов;

Высокими рисками устойчивых проектов, особенно на ранних стадиях;

Отсутствием действенных механизмов государственно-частного партнерства.

Многие предприятия не готовы инвестировать в экологические и социальные аспекты, не видя в этом быстрой отдачи.

Государственная политика в области устойчивого развития зачастую носит декларативный характер. Основные проблемы:

Отсутствие стратегического планирования на уровне государства и регионов;

Несогласованность между различными ведомствами (экология, промышленность, экономика);

Слабое внедрение ESG-принципов (экология, социальная ответственность, управление);

Коррупция и неэффективный контроль за соблюдением природоохранного законодательства.

Регулирование носит скорее карательный, чем стимулирующий характер, и не создает условий для устойчивого развития бизнеса.

Трансформация реального сектора в сторону устойчивости затрагивает интересы миллионов работников. Например:

Заккрытие неэффективных и вредных производств может привести к росту безработицы;

Автоматизация и цифровизация вытесняют низкоквалифицированный труд;

В регионах, зависящих от угольной, металлургической или нефтяной промышленности, могут происходить социальные потрясения без программ поддержки и переквалификации.

Без эффективных социальных программ и диалога между бизнесом, государством и обществом устойчивое развитие может спровоцировать рост неравенства и социальной напряженности. Многие предприятия не воспринимают устойчивое развитие как элемент бизнес-стратегии. Отсутствие долгосрочного подхода приводит к:

Преобладанию краткосрочной выгоды над экологическими и социальными последствиями;

Отсутствию корпоративной культуры устойчивости;

Игнорированию принципов ESG и отказу от нефинансовой отчетности.

Устойчивое развитие реального сектора экономики - это не просто экологизация промышленности, а глубокая системная трансформация всей модели производства. Преодоление существующих проблем требует комплексных усилий:

На уровне государства - стратегического планирования, реформы регулирования, стимулирования «зеленых» инвестиций и социальной политики;

На уровне бизнеса - пересмотра приоритетов, внедрения инноваций, повышения прозрачности и ответственности;

На уровне общества - формирования культуры устойчивого потребления и взаимодействия с властью и бизнесом.

Без решения этих проблем устойчивое развитие останется лишь формальной декларацией, не способной обеспечить долгосрочное процветание и благополучие будущих поколений.

Список использованной литературы

1. Брутене Е. В. Устойчивое развитие: теория и практика. - М.: Наука, 2021.
2. Семенова И. Н., Козлова Е. А. Экономика устойчивого развития: проблемы и перспективы. - СПб.: Питер, 2020
3. Медведева Н. А. Реальный сектор экономики и проблемы устойчивого роста // Экономика. Налоги. Право. - 2023
4. Ковальчук И. Н. Устойчивое развитие промышленности как приоритет государственной политики России // Журнал Новой экономической ассоциации. - 2022.
5. Porter M. E., Kramer M. R. Creating Shared Value // Harvard Business Review. - 2011.

KICHIK BIZNESNING RIVOJLANISHI UCHUN RAQAMLI IQTISODIYOTDAN FOYDALANISH

Faxritdin Xudoynazarov,

Termiz iqtisodiyot servis universiteti magistranti

ANNOTATSIYA: Kichik biznes rivojlanishida raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan foydalanish samaradorlikni oshirish, bozorlarni kengaytirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish orqali barqaror o‘shishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

KALIT SO‘ZLAR: kichik biznes, raqamli iqtisodiyot, innovatsiya, elektron tijorat, raqamli transformatsiya

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi sharoitida raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o‘shishning muhim drayveriga aylanib bormoqda. Ushbu jarayonlar barcha sohalar qatori kichik biznes faoliyatiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Kichik biznes mamlakat iqtisodiyotining ajralmas qismi bo‘lib, yangi ish o‘rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish, bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan ta‘minlash hamda sog‘lom raqobat muhitini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi.

Bugungi kunda kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan ularning raqamli texnologiyalarni qay darajada o‘zlashtirgani va samarali qo‘llay olishiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Raqamli iqtisodiyot kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda: bozorlarga chiqishni osonlashtirish, xarajatlarni kamaytirish, mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash, operatsion samaradorlikni oshirish va innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish shular jumlasidandir. Elektron tijorat, raqamli marketing, bulutli texnologiyalar, ma‘lumotlar tahlili kabi vositalar kichik korxonalariga o‘z faoliyatini tubdan o‘zgartirish va rivojlanishning yangi bosqichiga chiqish imkonini beradi.

Shu bilan birga, kichik biznesning raqamli transformatsiyasi jarayonida muayyan qiyinchiliklar va to‘siqlar ham mavjud. Bular moliyaviy resurslarning yetishmasligi, raqamli savodxonlik darajasining pastligi, infratuzilma muammolari va kibexavfsizlikka oid tahdidlar bo‘lishi mumkin. Ushbu tadqiqot ishida kichik biznesning rivojlanishi uchun raqamli iqtisodiyotdan foydalanishning nazariy asoslari, amaliy jihatlari va samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekistonda kichik biznesni raqamlashtirishning hozirgi holati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi - kichik biznesning raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan samarali foydalanishi orqali uning rivojlanishiga hissa qo‘shish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Kichik biznes - bu mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u bozor munosabatlarini rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash, raqobat muhitini shakllantirish va innovatsion faoliyatni rag‘batlantirishda katta ahamiyatga ega. Kichik

biznes subyektlari o'zlarining moslashuvchanligi, tezkor qaror qabul qilish qobiliyati va bozordagi o'zgarishlarga tez javob berishi bilan ajralib turadi.

Kichik biznesning iqtisodiyotdagi asosiy rollari quyidagilardan iborat:

Kichik korxonalar ko'plab yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholi bandligini ta'minlashda yetakchi kuch hisoblanadi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy keskinlikni yumshatishga va aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Kichik biznes ko'pincha yangi g'oyalar, mahsulotlar va xizmatlarning "sinov maydonchasi" bo'lib xizmat qiladi. Ularning ixchamligi va kamroq byurokratiyaga egaligi innovatsion yechimlarni tezroq joriy etish imkonini beradi.

Kichik biznes bozorda sog'lom raqobat muhitini vujudga keltiradi, bu esa yirik korxonalarni ham o'z faoliyatini takomillashtirishga, narxlarni maqbullashtirishga va mahsulot sifatini oshirishga undaydi.

Kichik biznes subyektlarining faoliyati mamlakat YAIM hajmining oshishiga salmoqli hissa qo'shadi va iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri sanaladi.

Kichik korxonalar ko'pincha mahalliy resurslardan foydalanadi, mahalliy bozorlarga xizmat ko'rsatadi va shu tariqa hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga, aholi daromadlarini oshirishga va infratuzilmani yaxshilashga yordam beradi.

Tadbirkorlik faoliyati orqali aholining keng qatlamlari o'zlarini iqtisodiy jihatdan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Shunday qilib, kichik biznes nafaqat iqtisodiy o'sishning, balki ijtimoiy rivojlanishning ham muhim omilidir. Uni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biridir.

Kichik biznes uchun raqamli iqtisodiyotning eng muhim vositalaridan biri bu - elektron tijoratdir. Elektron tijorat (e-commerce) tovar va xizmatlarni internet orqali sotish va sotib olish jarayonini anglatadi. Kichik korxonalar uchun bu quyidagi afzalliklarni beradi:

An'anaviy do'kondan farqli o'laroq, onlayn platformalar geografik chegaralarni bartaraf etadi. Kichik biznes o'z mahsulotlarini nafaqat mahalliy, balki butun mamlakat yoki hatto xalqaro miqyosda ham sotishi mumkin.

Do'konni ijaraga olish, ta'mirlash va saqlash bilan bog'liq xarajatlar onlayn savdoda sezilarli darajada kam bo'ladi yoki umuman bo'lmaydi. Bu, ayniqsa, boshlang'ich kapitali cheklangan kichik biznes uchun muhim.

Internet-do'kon yoki onlayn savdo maydonchasi kunu tun ishlaydi, bu esa mijozlarga istalgan vaqtda xarid qilish imkonini beradi va sotuv hajmini oshiradi.

Kichik biznes o'z veb-sayti (internet-do'koni)ni yaratishi, mavjud marketpleyslar (masalan, Uzum Market, Zoodmall kabi mahalliy yoki Amazon, Etsy, Alibaba kabi xalqaro platformalar)dan foydalanishi yoki ijtimoiy tarmoqlar (Instagram, Facebook, Telegram) orqali savdoni yo'lga qo'yishi mumkin.

Elektron tijoratni muvaffaqiyatli yo‘lga qo‘yish uchun to‘lov tizimlari integratsiyasi, logistika va yetkazib berish xizmatlarini samarali tashkil etish hamda mijozlarga sifatli xizmat ko‘rsatish muhim ahamiyatga ega.

Raqamlashuvning iqtisodiy samaradorligi

Raqamlashuv kichik biznes uchun keng qamrovli iqtisodiy samaralarni taqdim etadi. Bular quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

1-jadval

Raqamlashuvning iqtisodiy samaradorligi

Ko‘rsatkichlar,	Qiymatlar va natijalar
Mijozlar sonining o‘sishi,	69% kichik biznes egalari raqamli to‘lovlarni joriy etgandan so‘ng mijozlar soni oshganini qayd etganlar.
Daromadning o‘sishi,	65% tadbirkorlar daromadlari 30-40% gacha oshganini bildirganlar.
Raqamli to‘lovlardan foydalanish darajasi,	92% kichik biznes egalari haftada bir necha marta raqamli to‘lovlardan foydalanadilar.
Raqamli to‘lovlarning asosiy sabablari,	Mijozlar so‘rovi (44%), qulaylik (31%), yetkazib beruvchilar so‘rovi (28%).
Qulaylik va innovatsiyalarga bo‘lgan talab,	45% respondentlar raqamli to‘lovlarning asosiy sababi sifatida qulaylikni, 38% esa innovatsion moliyaviy texnologiyalarni ko‘rsatganlar.
Raqamli to‘lovlarning muammolari	, So‘rovda qatnashganlarning deyarli yarmi raqamli to‘lovlardan foydalanishda muammolar borligini qayd etganlar, jumladan, xizmat ko‘rsatishning beqarorligi, elektr ta‘minotidagi uzilishlar va texnik muammolar.

Manba:Muallif tamondan ishlab chiqilgan

Raqamli texnologiyalar (masalan, bulutli xizmatlar, avtomatlashtirilgan buxgalteriya, elektron hujjat aylanishi) operatsion xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirishga imkon beradi. Jumladan, qog‘ozbozlik kamayadi, xodimlar vaqti tejaladi va resurslardan oqilona foydalaniladi.

Elektron tijorat platformalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing, CRM (mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish) tizimlari kichik biznesga yangi bozorlarga chiqish, mijozlar bazasini kengaytirish va sotuv hajmini oshirish imkoniyatini yaratadi. Maqsadli auditoriyaga yo‘naltirilgan raqamli reklama an’anaviy usullarga qaraganda kamxarj va samaraliroq bo‘lishi mumkin.

Jarayonlarni avtomatlashtirish, xodimlar o'rtasida tezkor axborot almashinuvi va masofaviy ishlash imkoniyatlari mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshiradi. Xodimlar takrorlanuvchi, bir xil vazifalardan ozod bo'lib, ko'proq ijodiy va strategik ahamiyatga ega ishlar bilan shug'ullanishi mumkin.

Raqamli vositalar orqali to'plangan ma'lumotlar (Big Data) tahlili biznes egalariga bozor tendensiyalarini yaxshiroq tushunish, mijozlar xulq-atvorini bashorat qilish va asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilishda yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar yangi mahsulot va xizmatlar yaratish, biznes modellarini takomillashtirish uchun zamin yaratadi. Bu esa kichik biznesning bozordagi o'zgarishlarga tez moslashishi va innovatsion yechimlar taklif etishiga imkon beradi.

Raqamlashgan kichik korxonalar tezroq, moslashuvchanroq va mijozlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Bu ularga yirik kompaniyalar bilan ham muvaffaqiyatli raqobatlashish imkonini berishi mumkin.

Umuman olganda, raqamlashuv kichik biznesning moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilash, bozordagi o'rnini mustahkamlash va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini amalga oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, jumladan, kichik biznesni raqamlashtirishga davlat darajasida katta e'tibor qaratilmoqda. "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi va boshqa qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar bu boradagi ishlar uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda.

2-jadval

O'zbekistonda kichik biznes raqamlashuvining holati

Ko'rsatkichlar	Qiymatlar va natijalar
Kichik biznesning YAIMdagi ulushi	Qariyb 60%
Sanoat mahsulotlari hajmidagi ulushi	Uchdan biri (taqriban 33%)
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmidagi ulushi	98%
Investitsiyalardagi ulushi	Yarmi (50%)
Eksportdagi ulushi	70-90%
2024-yilda ajratilgan kreditlar hajmi	4 trillion 26 milliard so'm
2023-2026-yillar uchun davlat mablag'lari	6 trillion so'm va xalqaro moliya institutlaridan 1,2 milliard AQSH dollari miqdoridagi mablag'lar yo'naltirilishi ko'zda tutilgan.
Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash markazlari soni	14 ta hududiy markazlar tashkil etilgan.

Kichik biznes subyektlariga ajratiladigan kreditlar ulushi	Kredit portfelidagi ulushini 28% dan 43% ga yetkazish rejalashtirilgan.
--	---

Manba: Muallif tamondan ishlab chiqilgan

Mamlakatda onlayn savdo platformalari, yetkazib berish xizmatlari faoliyati kengaymoqda. Ko‘plab kichik tadbirkorlar o‘z mahsulot va xizmatlarini internet orqali sotishni yo‘lga qo‘ymoqda.

Mobil ilovalar va elektron hamyonlar orqali to‘lovlarni amalga oshirish kichik biznes uchun hisob-kitoblarni osonlashtirmoqda va naqd pulsiz aylanmalarni ko‘paytirmoqda.

Tadbirkorlik subyektlarini ro‘yxatdan o‘tkazish, soliq hisobotlarini topshirish, litsenziya va ruxsatnomalar olish kabi ko‘plab davlat xizmatlari elektron shaklga o‘tkazilganligi biznes yuritishni soddalashtirmoqda.

Ayrim ilg‘or kichik korxonalar ma‘lumotlarni saqlash, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish uchun bulutli texnologiyalar va maxsus dasturiy ta‘minotlardan foydalanishni boshlagan.

O‘zbekistonda kichik biznesni raqamlashtirish jarayoni izchil davom etmoqda. Davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, yoshlar orasida raqamli texnologiyalarga qiziqishning yuqoriligi va bozor talablari bu jarayonning yanada jadallashuviga turtki bo‘lmoqda. Kelgusida raqamli ko‘nikmalarni oshirish bo‘yicha o‘quv dasturlarini kengaytirish, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish va infratuzilmani yaxshilash orqali kichik biznesning raqamli transformatsiyasi samaradorligini yanada oshirish mumkin.

Mazkur maqolada kichik biznesning rivojlanishi uchun raqamli iqtisodiyotdan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot kichik biznes uchun ulkan imkoniyatlar yaratib, uning samaradorligini oshirish, bozor qamrovini kengaytirish, raqobatbardoshligini mustahkamlash va pirovardida barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Kichik biznesning iqtisodiyotdagi roli va ahamiyati hamda raqamli iqtisodiyotning mazmun-mohiyati va o‘ziga xos xususiyatlari yoritib berildi. Aniqlandiki, kichik biznes iqtisodiy o‘sish, bandlik va innovatsiyalarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lsa, raqamli iqtisodiyot esa ushbu salohiyatni ro‘yobga chiqarish uchun zarur vositalar va platformalarni taqdim etadi.

Kichik biznesda raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi, xususan, elektron tijorat, onlayn sotish platformalari, raqamli marketing va mijozlar bilan samarali aloqa o‘rnatish usullari tahlil qilindi. Elektron tijorat va raqamli marketing vositalari kichik korxonalarga an‘anaviy usullarga nisbatan kamxarj va samaraliroq yo‘llar bilan o‘z mahsulot va xizmatlarini keng auditoriyaga yetkazish imkonini berishi isbotlandi.

Kichik biznesda raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorligi baholandi hamda O‘zbekistonda kichik biznesni raqamlashtirishning hozirgi holati, erishilgan yutuqlar va mavjud muammolar ko‘rib chiqildi. Raqamlashuv xarajatlarni kamaytirish, daromadlarni oshirish, mehnat unumdorligini yuksaltirish va innovatsion salohiyatni kuchaytirish orqali iqtisodiy samara berishi aniqlandi. O‘zbekistonda bu borada ijobiy o‘zgarishlar kuzatilayotgan bo‘lsa-da, moliyaviy resurslar cheklanganligi, raqamli savodxonlikning yetarli emasligi va infratuzilma bilan bog‘liq muammolar hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Umuman olganda, kichik biznes subyektlarining raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan to‘liq va samarali foydalanishi uchun davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash choralarini kuchaytirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, tadbirkorlarning raqamli savodxonligi va ko‘nikmalarini oshirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish, shuningdek, kiberxavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha tizimli ishlarni olib borish maqsadga muvofiqdir. Kichik biznesning raqamli transformatsiyasi butun mamlakat iqtisodiyotining barqaror va innovatsion rivojlanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Цифровая экономика: учебник / под ред. В.Г. Халина, Г.В. Черновой. - М.: Юрайт, 2020.
2. Babkin A.V. Digital Economy: Theory and Practice / A.V. Babkin. - SPb.: POLYTECH-PRESS, 2019.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasi. - Toshkent, 2020.

HUDUDLAR EKSPORT JOZIBADORLIGINI MARKETING STRATEGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Xudoyberdiyeva Aziza
TISU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola hududlarning eksport jozibadorligini marketing strategiyalari asosida takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan. Globallashuv sharoitida hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni ta‘minlash uchun zamonaviy marketing usullari, hududiy brending, raqamli marketing va davlat-hususiy sheriklikning ahamiyati tahlil qilinadi. O‘zbekiston misolida hududlarning eksport salohiyati, qishloq xo‘jaligi, sanoat va xizmatlar sohasidagi imkoniyatlar o‘rganilib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatiladi. Maqola eksport hajmini oshirish, valyuta tushumlarini ko‘paytirish va global iqtisodiy integratsiyani rivojlantirishga qaratilgan amaliy takliflarni o‘z ichiga oladi.

Kalit soʻzlar: eksport, jozibadorlik, marketing, strategiya, brend, raqamli marketing, davlat-xususiy sheriklik, qishloq xoʻjaligi, eksport, sanoat, mahsulot, logistika, xalqaro bozorlar.

Kirish

Globalashuv sharoitida hududlarning eksport salohiyatini oshirish iqtisodiy rivojlanishning muhim omiliga aylanmoqda. Eksport jozibadorligi nafaqat mahsulot va xizmatlarning sifatiga, balki marketing strategiyalarining samaradorligiga ham bogʻliq. Hududlar oʻz iqtisodiy resurslari, mahalliy xususiyatlari va raqobatbardosh ustunliklaridan foydalanib, xalqaro bozorlarda oʻz oʻrnini mustahkamlashi mumkin. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun eksport jozibadorligini oshirish iqtisodiy oʻsish, valyuta tushumlari va xalqaro hamkorlikni kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola hududlar eksport jozibadorligini marketing strategiyalari asosida takomillashtirish yoʻllarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan boʻlib, marketingning zamonaviy usullari, hududiy brending, raqamli marketing va davlat-hususiy sheriklikning rolini oʻrganadi.

Asosiy qism. Eksport jozibadorligi deganda hududning mahsulot va xizmatlarini xalqaro bozorlarda muvaffaqiyatli sotish qobiliyati tushuniladi. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy koʻrsatkichlarga, balki marketing strategiyalari, infratuzilma, qonunchilik bazasi va xalqaro hamkorlik darajasiga ham bogʻliq. Hududlarning eksport jozibadorligini oshirish quyidagi afzalliklarni beradi:

✚ **Iqtisodiy oʻsish:** Eksport hajmining oshishi valyuta tushumlarini koʻpaytiradi va mahalliy ishlab chiqarishni ragʻbatlantiradi.

✚ **Ish oʻrinlari yaratish:** Eksportga yoʻnaltirilgan korxonalar yangi ish oʻrinlarini ochadi.

✚ **Xalqaro imidj:** Hududning xalqaro bozorlarda muvaffaqiyati uning global miqyosdagi obroʻsini oshiradi.

Oʻzbekiston misolida, qishloq xoʻjaligi mahsulotlari, toʻqimachilik, metallurgiya va turizm kabi sohalarda eksport salohiyatini oshirish uchun marketing strategiyalari muhim ahamiyatga ega.

Hududiy brending hududning oʻziga xos xususiyatlarini, resurslarini va mahsulotlarini xalqaro bozorlarda targʻib qilishni anglatadi. Oʻzbekistonning ayrim hududlari, masalan, Samarqand va Buxoro, oʻzining tarixiy va madaniy merosi tufayli xalqaro turizm bozorida allaqachon tanilgan. Biroq, eksport jozibadorligini oshirish uchun qishloq xoʻjaligi mahsulotlari (masalan, Fargʻona vodiysidagi meva-sabzavotlar) va sanoat mahsulotlari (Xorazmdagi toʻqimachilik) uchun ham brending strategiyalari ishlab chiqilishi kerak.

Zamonaviy dunyoda raqamli marketing eksport jozibadorligini oshirishda muhim vositaga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlar, elektron tijorat platformalari va veb-

saytlar orqali mahsulotlarni targ'ib qilish xalqaro mijozlarga tezkor kirish imkonini beradi.

Eksport jozibadorligini oshirish uchun maqsadli bozorlarni to'g'ri tanlash muhimdir. Masalan, O'zbekistonning qishloq xo'jaligi mahsulotlari (paxta, meva, yong'oq) Yevropa, Xitoy va Yaqin Sharq bozorlari uchun jozibador bo'lishi mumkin. Marketing strategiyalari maqsadli bozorlarning ehtiyojlari, madaniy xususiyatlari va talablariga moslashtirilishi kerak.

Hududlar eksport jozibadorligini marketing strategiyalari asosida takomillashtirish mavzusi hozirgi kunda bir qancha dolzarb omillar bilan bog'liq.

*Birinchi*dan, global iqtisodiy integratsiya jarayonlari va erkin savdo zonalarining paydo bo'lishi, mamlakatlar o'rtasida raqobatni kuchaytirib, hududlarning eksport salohiyatini oshirish zaruratini tug'dirmoqda. Bunda, marketing strategiyalarining ahamiyati yanada ortmoqda, chunki raqobatbardosh mahsulot va xizmatlarni taqdim etish uchun to'g'ri marketing yondashuvlari zarurdir.

*Ikkinchi*dan, ijtimoiy omillar ham bu mavzuni dolzarblashtiradi. Bugungi kunda, iste'molchilar ongining o'sishi va ularning xarid qilish odatlari o'zgarishi, hududlar eksportini oshirish uchun yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Iste'molchilar ekologik toza, sifatli va innovatsion mahsulotlarni afzal ko'rishmoqda. Shuning uchun, hududlarning o'z mahsulotlarini marketing qilishda ushbu talablarga mos keladigan strategiyalar ishlab chiqishlari zarur.

Texnologik taraqqiyot ham ushbu mavzuning dolzarbligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar va internet marketingining rivojlanishi, hududlarning global bozor bilan integratsiyasini osonlashtiradi. Masalan, e-commerce platformalaridan foydalanish orqali kichik va o'rta bizneslar o'z mahsulotlarini jahon bozorida kengaytirishi mumkin. Bunday sharoitda, marketing strategiyalarini zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirish, hududlar eksport jozibadorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar ham hududlarda eksport jozibadorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Mamlakatlar o'z ilmiy salohiyatini oshirishga, yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga va ularni amaliyotga tadbiiq etishga qaratilgan yondashuvlar bilan eksport ko'rsatkichlarini yaxshilashlari lozim. Shu bilan birga, davlat siyosatining qo'llab-quvvatlashi ham ushbu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki eksportni rag'batlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish zarur.

Natijada, hududlar eksport jozibadorligini marketing strategiyalari asosida takomillashtirish bugungi kunda iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik va ilmiy omillar bilan bog'liq holda muhim masala sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Bu jarayonlarning birgalikda amalga oshirilishi, hududlarning global bozor o'rnini mustahkamlashga yordam beradi.

Muammo. Hududlar eksport jozibadorligini marketing strategiyalari asosida takomillashtirish jarayonida bir qator muammolar mavjud.

Birinchidan, ko‘plab hududlarda marketing strategiyalarining yetarlicha rivojlanmaganligi muammosi mavjud. Bunga sabab, hududiy tashkilotlar va kompaniyalarning marketing sohasida tajribasizligi, shuningdek, resurslarning cheklanganligidir. Natijada, mahsulotlar va xizmatlarni to‘g‘ri targ‘ib qilishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Masalan, 2022-yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonning eksport salohiyati 15 milliard dollarni tashkil etgan bo‘lsa, eksport strategiyalari va marketing yondashuvlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli, bu ko‘rsatkich global bozor talablariga javob bermayapti.

Ikkinchidan, innovatsion texnologiyalarni qo‘llashda mavjud bo‘lgan muammolar ham ahamiyatga ega. Ko‘plab hududlar, raqamli texnologiyalarga kirish imkoniyatlari cheklanganligi sababli, global bozorlar bilan integratsiyalashishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021-yilga kelib, O‘zbekistonning internet foydalanuvchilari soni 24 millionni tashkil etdi, ammo raqamli marketingga kirish imkoniyati ko‘plab kichik va o‘rta bizneslar uchun cheklangan.

Ushbu muammolarni bartaraf etish zarur, chunki marketing strategiyalarining rivojlanishi va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali hududlar o‘z eksport jozibadorligini oshirishlari mumkin. Bu esa nafaqat iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi, balki ijtimoiy farovonlikni ham oshiradi. Marketingga asoslangan yondashuvlar orqali hududlar o‘z mahsulotlarini global bozorga muvaffaqiyatli olib chiqish imkoniyatiga ega bo‘ladilar, bu esa o‘z navbatida xalqaro raqobatdoshligini oshiradi va mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Maqsad. Tadqiqotning yakuniy maqsadi hududlar eksport jozibadorligini marketing strategiyalari asosida takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlash va tavsiya etishdan iborat. Ushbu tadqiqot doirasida, hududiy iqtisodiyotning rivojlanishiga ta‘sir etuvchi marketing yondashuvlari, innovatsion texnologiyalar va ijtimoiy omillar o‘rganiladi. Natijada, tadqiqot hududlarning eksport salohiyatini oshirish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni global bozorga muvaffaqiyatli chiqarish strategiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan bo‘ladi.

Tadqiqotdan kutayotgan natijalar, birinchidan, hududlar iqtisodiyoti uchun innovatsion marketing strategiyalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga tadbiq etishga yordam beradi. Ikkinchidan, tadqiqot natijalari orqali mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llarini ko‘rsatish, shuningdek, hududlar o‘rtasida tajriba almashinishni rag‘batlantirishga xizmat qiladi.

Mavzuning dolzarbligi, mavjud muammolar va global iqtisodiy sharoitlar bilan bog‘liq holda, hududlarning eksport jozibadorligini oshirish zaruriyatini ta‘minlaydi. Raqobatning keskinlashuvi va iste‘molchilar talablarining o‘zgarishi, hududiy

marketing strategiyalarini takomillashtirishni taqozo etadi. Shu sababli, tadqiqot o'zining ilmiy ahamiyati va amaliy foydasi bilan xalqqa xizmat qilishga qaratilgan bo'ladi.

Natijalar. Tadqiqot davomida olib borilgan tahlillar va olingan natijalar, hududlar eksport jozibadorligini oshirish uchun marketing strategiyalarining samaradorligini ko'rsatdi. Olingan asosiy natijalar quyidagi raqamli ko'rsatkichlar orqali ifodalanadi.

Natijalar, tadqiqot maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydi, chunki ular hududlar o'rtasida marketing strategiyalarini rivojlantirishga, mavjud muammolarni hal etishga va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Shunday qilib, olingan natijalar, hududlar eksport jozibadorligini oshirish uchun aniq va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyatini taqdim etadi.

Hududlar eksport jozibadorligini marketing strategiyalari asosida takomillashtirish O'zbekiston iqtisodiyotining global bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish uchun muhimdir. Hududiy brending, raqamli marketing, maqsadli bozorlarni segmentatsiya qilish va davlat-hususiy sheriklik kabi strategiyalar eksport hajmini oshirishga yordam beradi. O'zbekistonning har bir hududi o'ziga xos resurslari va salohiyatidan foydalanib, xalqaro bozorlarda muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

XULOSA

Tadqiqot natijalari hududlar eksport jozibadorligini marketing strategiyalari orqali takomillashtirishning muhimligini ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlar, ko'plab hududiy korxonalar zamonaviy marketing yondashuvlarini qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelayotganini, ammo ularning 65% marketing strategiyalarini samarali deb hisoblashini ta'kidlaydi.

Raqamli texnologiyalarni qo'llanilishi pastligi, eksport hajmining o'sishini cheklaydigan omil sifatida ko'rinadi. Shuningdek, tadqiqot davomida aniqlangan eksport hajmining 2022-yilda 15% ga oshgani, shu jarayonda innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini tasdiqlaydi. Ushbu natijalar, marketing strategiyalarining rivojlanishi va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali hududlar o'rtasida eksport imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini ko'rsatadi. Bularning barchasi, hududiy iqtisodiyotning mustahkamlanishi va xalqaro raqobatbardoshlikning oshishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. O'zbekiston eksport salohiyati: 2023-yil hisoboti. - T.: Iqtisodiyot va moliya vazirligi, 2024. - 150 s.

2. Anholt S. Hududiy brending: Raqobatbardosh identifikatsiya / S. Anholt. - L.: Palgrave Macmillan, 2019. - 320 s.
3. Xoldorova M. O‘zbekistonning eksport strategiyasi / M. Xoldorova, A. Qodirov // Iqtisodiyot va moliya jurnali. - 2023. - № 3. - S. 12-20.
4. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. O‘zbekiston eksport ko‘rsatkichlari 2024.

HUDUDLAR BO‘YICHA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Atamurodova Rajaboy

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Annotatsiya: Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida hududlarda aholi va tadbirkorlar shu jumladan kichik biznes egalarining moliyaviy savodligini oshirishga alohida e‘tibor berilmoqda. Iqtisodiy savodxon bo‘lgan har bir kishi o‘z mablag‘larini to‘g‘ri taqsimlay oladi va xarajatlar rejasini ham to‘g‘ri tuza oladi. Mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishi ham bevosita aholining iqtisodiy savodxonligiga bo‘g‘lik. Moliyaviy savodxonlik aholining turmush farovonligini oshiradi hamda hududlarda kambag‘allik darajasini ham qisqartirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiy savodxonlik, investitsiya, moliyaviy barqarorlik, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, iqtisodiy o‘sish.

Kirish. Aholining iqtisodiy savodxonligini oshirish va iqtisodiy savodxonlik to‘g‘risida turli iqtisodchi olimlar o‘zlarining fikr-mulohazalarini bildirib o‘tgan. “Moliyaviy savodxonlik kategoriyasini fuqaroning moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar bozorida aktiv pozitsiyasini egallashi, jamiyatda o‘zi va oila a‘zolarining moliyaviy farovonligini oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalari majmuasi sifatida namoyon bo‘ladigan insoniy fazilati sifatida ta’riflaydi” (Vaxobov, Xojibakiev, 2022).¹¹⁵

Tadqiqotchi Teshaboyeva (2022) aholi moliyaviy savodxonligining o‘sishi uning o‘z moliyaviy mablag‘larini rejalashtirish, daromad va xarajatlarni tartibga solish, turli moliyaviy instrumentlardan foydalana olish borasidagi bilim, malaka va ko‘nikmalarining kengayib va takomillashib borishini anglatar ekan, bu o‘z navbatida mamlakatdagi tadbirkorlik faoliyati va aholi daromadlar darajasini oshirishga o‘z ta’sirini ko‘rsatishini ta’kidlaydi (Teshabayeva, 2022).¹¹⁶

¹¹⁵Vaxobov Abdurahim Vasikovich, Xajibakiev Shuxrat Xujajevich (2022). Isteg‘molchilarning moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish muammolari // *Ekonomika i finansy (Uzbekistan)*. №4 (152).

¹¹⁶Teshabayeva O. N. i dr. (2022) Aholi moliyaviy savodxonligi ushishining tadbirkorlik faoliyati va daromadlar darajasining oshishiga ta’siri // *Gospodarka i Innovatsije*. – T. 29.

“Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish masalasini uning darajasiga ta’sir ko’rsatuvchi asosiy omillarni aniqlamasdan turib hal etib bo’lmaydi. Shunga ko’ra u quyidagi omillarni ajratib ko’rsatadi:

- 1) mamlakatdagi iqtisodiy ta’lim darajasi;
- 2) moliyaviy infratuzilmaning mavjudligi va rivojlanganlik darajasi;
- 3) aholining iqtisodiyotga ishonchi darajasi;
- 4) moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari (Voskonyan, 2022).”¹¹⁷

Umumiy xulosa qilib aytishimiz mumkinki, iqtisodiy savodxonlik -bu aholining o’z moliyaviy mablag’larini o’zi boshqara olishi, moliyaviy mustaqil bo’lishi hamda xarajatlar va daromadlar rejasini tuza olishi, daromadlarini to’g’ri investitsion loyihalarga yo’naltira olishidir.

Bugungi kunda mamlakatimizda aholining iqtisodiy savodxonligini oshirish jarayonlariga alohida e’tibor qilinmoqda., O’zbekiston Savdo-sanoat palatasi, Jahon Banki guruhi moliyalar va bozorlar bo’yicha departamentining Markaziy Osiyo va Ozarbayjonda moliyaviy infratuzilmani mustahkamlash bo’yicha loyihasi, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 11-iyuldagi qaroriga muvofiq “O’zbekistonda aholining moliyaviy savodxonligini oshirish” loyihasi Xalqaro moliya korporatsiyasi, Savdo-sanoat palatasi va “Norma” professional rivojlanish markazi tomonidan “Tadbirkorlar va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish” dasturi yo’lga qo’yilgan. 2018-yil 17-avgustda O’zbekiston Markaziy banki Boshqaruvi Moliyaviy ommaboplik alliansiga (Alliance for Financial Inclusion) a’zo bo’lish to’g’risida qaror qabul qildi. Shular qatorida 2025 -yilda amalga oshirilayotgan “Moliyaviy savodxon mahalla” loyihasi alohida e’tiborga loyiq sanaladi. Ushbu loyiha davomida mahallada istiqomat qiluvchi aholi moliyaviy savodxonlik asoslari, jamg’arma va investitsiya hamda byudjetni rejalashtirish kabi mavzular haqida batafsil ma’lumotlarga ega bo’ladilar.

“Hozirgi kunda O’zbekiston Respublikasida moliyaviy savodxonlik darajasini oshirishga qaratilgan e’tibor oshib bormoqda. Bu o’z navbatida, iqtisodiy taraqqiyotining eng muhim omili hisoblangan fuqarolarning hayot sifati va farovonligini oshirishga xizmat qiladi. "Finlit.uz" axborot-ta'lim resursi - bu moliya va iqtisodiyot sohasidagi asosiy bilimlarni o'qitish uchun mo'ljallangan veb-sayt. Resursning asosiy maqsadi moliyaviy savodxonlikni oshirish va fuqarolarning moliyaviy xulq-atvorlarini shakllantirishdir.

Har bir foydalanuvchi o’zini qiziqtirgan mavzu bo'yicha tegishli ma'lumotlarni topishi mumkin. Ma'lumotlar turli shakllarda taqdim etiladi: maqolalar, videolar, ekspertlar fikri, tez-tez beriladigan savollarga javoblar va infografika. Bundan tashqari,

¹¹⁷ Восканян Р.О. (2018) Финансовая грамотность как условие формирования

ushbu resurs depozit va kredit kalkulyatorlari, so‘rovnomalar va anketalar kabi interaktiv xizmatlarni ham taqdim etadi.”¹¹⁸

1-rasm. Moliyaviy savodxonlik bo'yicha loyihalar

Yuqorida keltirilgan rasmni tahlil qiladigan bo'lsak moliyaviy savodxonlik boyicha loyihalar quyidagi guruhlariga ajratilganini ko'rishimiz mumkin:

- media loyihalar
- moliyaviy ta'lim
- “Edutainment” loyihalari
- multiplikator ta'sirga ega loyihalar
- hududlardagi teringlar
- xalqaro hamkorlik

Umumiy qilib aytadigan bo'lsak iqtisodiy savodlik aholining moliyaviy mustaqillikka erishishida asosiy kalit vazifasini bajaradi. Aholi orasida qanchalik moliyaviy savodxonlik darajasi oshib borsa aholi daromadlari to'g'ri taqsimlanada va investitsiyaviy faoliyat ham oshib boradi. Daromadlar va xarajatlar rejasi to'g'ri tuzilishi daromadlarning oshishiga yordam beradi. Shuning uchun ham hozirgi iqtisodiy sharoitda nafaqat yoshlar balki yoshi kattalar ham iqtisodiy savodxon bo'lishga harakat qilishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Вахабов Абдурахим Васикович, Хажибакиев Шухрат Хўжаёрович (2022) Истеъмолчиларнинг молиявий саводхонлик даражасини ошириш муаммолари // Экономика и финансы (Узбекистан). №4 (152).

¹¹⁸ Finlit.uz

2. Тешабаева О. Н. и др. (2022) Аҳоли молиявий саводхонлиги ўсишининг тадбиркорлик фаолияти ва даромадлар даражасининг ошишига таъсири //Gospodarka i Innowacje. - Т. 29.

3. Восканян Р.О. (2018) Финансовая грамотность как условие формирования

GLOBALLASHUV SHAROITIDA TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR VA ULARNING O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA O‘RNI

Bobojonov Og‘abek Otabek o‘g‘li
TISU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Globallashuv sharoitida transmilliy korporatsiyalar jahon iqtisodiyotidagi muhim ishtirokchilarga aylanmoqda, ularning faoliyati mamlakatlar iqtisodiyotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu maqolada transmilliy korporatsiyalarning O‘zbekiston iqtisodiyotidagi o‘rni, ularning investitsiyalari, texnologiya transferi, ish o‘rinlari yaratish va eksportni rivojlantirishdagi ijobiy hissassi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, transmilliy korporatsiyalar faoliyatining salbiy tomonlari, jumladan, mahalliy korxonalar uchun raqobatning kuchayishi va ekologik muammolar ham ko‘rib chiqiladi. Maqola O‘zbekistonning global iqtisodiy munosabatlarga integratsiyalashuv jarayonida transmilliy korporatsiyalarning rolini baholashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, transmilliy korporatsiya, iqtisodiyot, investitsiya, texnologiya transferi, ish o‘rini, eksport, raqobat, ekologik muammo, iqtisodiy integratsiya.

Kirish. Globallashuv jarayonlari bugungi kunda dunyo iqtisodiyotini shakllantiruvchi asosiy omillardan biriga aylangan. Bu jarayonlar doirasida transmilliy korporatsiyalar transmilliy korporatsiyalar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va madaniy sohalarda ham muhim rol o‘ynamoqda. O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida transmilliy korporatsiyalarning o‘rni alohida e’tiborga molikdir, chunki mamlakatimiz global iqtisodiy tizimga integratsiyalashayotgan bir paytda, bu korporatsiyalar bilan hamkorlik qilmasdan muvaffaqiyatli rivojlanishning imkoni yo‘q.

Ijtimoiy omillar o‘zgarishi transmilliy korporatsiyalarni O‘zbekiston iqtisodiyotida muhim o‘yinchilarga aylantirishga olib kelmoqda. Yosh aholining ko‘payishi, ta’lim darajasining oshishi va iste’mol madaniyatining rivojlanishi ushbu korporatsiyalar uchun yangi bozor imkoniyatlarini taqdim etadi. O‘zbekistonning geografik joylashuvi ham transmilliy korporatsiyalar uchun strategik ahamiyatga ega

bo'lib, bu mamlakatni Markaziy Osiyoda iqtisodiy markaz sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy jihatdan transmilliy korporatsiyalar O'zbekiston iqtisodiyotining diversifikatsiyasini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular investitsiyalarni jalb qilish, innovatsiyalarni joriy etish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi. Masalan, so'nggi yillarda O'zbekistonga kirayotgan chet el investitsiyalari ko'plab sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilishga yordam berdi, bu esa o'z navbatida eksport salohiyatining oshishiga olib keldi.

Texnologik omillar ham transmilliy korporatsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotida o'zni muhimligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Global texnologik innovatsiyalarni joriy etish orqali Transmilliy korporatsiyalar mahalliy ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishda ishtirok etmoqda. Bu jarayonlar iqtisodiy samaradorlikni oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhimdir. Bularning barchasi O'zbekistonni global iqtisodiy tizimga integratsiyalashishda va barqaror rivojlanish yo'lida muhim qadamlar qo'yishga imkon beradi.

Shu o'rinda, ilmiy tadqiqotlar va statistik ma'lumotlar, masalan, Jahon banki va BMT rivojlantirish dasturi kabi tashkilotlarning hisobotlari, globallasuv jarayonlari va Transmilliy korporatsiyalarning ta'siri haqida aniq ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu ma'lumotlar O'zbekiston iqtisodiyoti uchun transmilliy korporatsiyalar bilan hamkorlik qilishning naqadar zarurligini ko'rsatadi. Demak, globallasuv sharoitida transmilliy korporatsiyalar va ularning O'zbekiston iqtisodiyotida o'zni hozirgi kunda dolzarb va muhim masala bo'lib qolmoqda.

Muammo. Globallasuv sharoitida transmilliy korporatsiyalar O'zbekiston iqtisodiyotida muhim rol o'ynashiga qaramay, bir qator muammolar ham mavjud.

*Birinchi*dan, transmilliy korporatsiyalar lokal iqtisodiyotga integratsiya jarayonida mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan raqobatni kuchaytirishi mumkin. Bu holat mahalliy korxonalar uchun o'z mahsulotlarini bozorga chiqarishda muammolarni keltirib chiqaradi, natijada ularning barqarorligini va raqobatbardoshligini pasaytirishi mumkin. Jahon iqtisodiyoti bo'yicha tadqiqotlar ko'rsatganidek, rivojlanayotgan mamlakatlarda transmilliy korporatsiyalar faoliyatining ko'payishi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni raqobatdan chetlatishi ehtimolini oshiradi.

*Ikkinchi*dan, transmilliy korporatsiyalar tomonidan olib kelinadigan xorijiy investitsiyalar ko'pincha mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini kamaytirishi mumkin. O'zbekiston iqtisodiyoti global bozor sharoitida qaram bo'lib qolishi, iqtisodiy barqarorlikka tahdid solishi ehtimoli mavjud. BMTning rivojlanish dasturi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, chet el investitsiyalarining qat'iy nazoratsizligi iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

*Uchinchi*dan, transmilliy korporatsiyalar ko'pincha mahalliy mehnat qonunchiligidan chetlashishi yoki ishchilarga past maoshlar to'lash bilan bog'liq

muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. O‘zbekistondagi ishchi kuchining huquqlarini himoya qilish masalasi jiddiy ahamiyatga ega bo‘lib, bu holat xodimlarning mehnat sharoitlariga salbiy ta'sir ko‘rsatishi mumkin.

Ushbu muammolarni bartaraf etish zarur, chunki ularning yechilishi O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror o‘sishi va rivojlanishiga ta'sir qiladi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash, investitsiyalarning samarali nazoratini ta'minlash va ishchilarning huquqlarini himoya qilish orqali O‘zbekiston global iqtisodiyotda mustaqil va barqaror o‘rnini egallash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Statistik ma'lumotlar hamda ilmiy tadqiqotlar bu masalalarda samarali strategiyalarni ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Maqsad. Tadqiqotning yakuniy maqsadi globallashtirish sharoitida transmilliy korporatsiyalar va ularning O‘zbekiston iqtisodiyotidagi o‘rnini chuqur tahlil qilish, shuningdek, ushbu jarayonlar natijasida yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot orqali O‘zbekiston iqtisodiyotida transmilliy korporatsiyalar tomonidan keltiriladigan ijobiy va salbiy ta'sirlarni o‘rganish, shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilar va ishchilar huquqlarini himoya qilish bo‘yicha samarali strategiyalarni taklif etish rejalashtirilmoqda.

Kutilayotgan natijalar O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Ushbu tadqiqot natijalari, bir tomondan, transmilliy korporatsiyalar bilan hamkorlik qilishning afzalliklarini, boshqa tomondan esa, ularning faoliyati natijasida yuzaga keladigan muammolarni aniqlash orqali mamlakatning iqtisodiy siyosatini shakllantirishga yordam beradi. Mavzuning dolzarbligi, qaramlik va raqobat masalalari bilan bog‘liq muammolarni hal qilish orqali O‘zbekistonning global iqtisodiy tizimda o‘z o‘rnini mustahkamlash imkoniyatini taqdim etadi.

Shu sababli, tadqiqot natijalari O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirishda, shuningdek, transmilliy korporatsiyalar bilan hamkorlikda innovatsiyalarni joriy etish va mahalliy ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlashda muhim manba bo‘lishi kutilmoqda. Bu jarayonda iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash ustuvor vazifa bo‘lib qoladi.

Natijalar. Globallashtirish iqtisodiy chegaralarni yo‘qotib, tovarlar, xizmatlar, kapital va mehnat resurslarining erkin harakatlanishini ta'minlaydi. transmilliy korporatsiyalar esa ushbu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida xizmat qiladi. Transmilliy korporatsiyalarlar bir mamlakatda ro‘yxatdan o‘tgan, lekin bir nechta davlatlarda ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko‘rsatish faoliyatini amalga oshiruvchi kompaniyalardir. Ularning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- **Global miqyosda faoliyat:** Transmilliy korporatsiyalarlar o'z mahsulotlarini jahon bozorlarida sotadi va ishlab chiqarishni turli mamlakatlarda tashkil qiladi.

- **Katta moliyaviy resurslar:** Ular yirik investitsiyalarni jalb qilish va katta hajmdagi loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatiga ega.

- **Texnologik ustunlik:** Transmilliy korporatsiyalarlar ilg'or texnologiyalarni joriy qilib, mahalliy iqtisodiyotlarni modernizatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Globalashuv sharoitida transmilliy korporatsiyalarlar rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston kabi davlatlar uchun ularning faoliyati iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida qaralmoqda.

Transmilliy korporatsiyalar O'zbekiston iqtisodiyotiga bir qator ijobiy o'zgarishlar olib kirdi. *Quyida ularning asosiy hissasi keltiriladi:*

1. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI). Transmilliy korporatsiyalarlar O'zbekistonga katta hajmdagi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati investitsion muhitni yaxshilash uchun qator islohotlar amalga oshirdi, jumladan, soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish va qonunchilikni soddalashtirish. Masalan, 2023 yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonga jalb qilingan TXI hajmi 10 milliard AQSh dollaridan oshdi, bunda transmilliy korporatsiyalarlarning ulushi 60% dan ortiqni tashkil qildi. Bu investitsiyalar asosan qurilish, energetika, avtomobilsozlik va to'qimachilik sohaslariga yo'naltirildi.

2. Texnologiya transferi. Transmilliy korporatsiyalarlar O'zbekistonga ilg'or texnologiyalarni olib kirdi. Masalan, avtomobilsozlik sohasida "General Motors" kabi kompaniyalar O'zbekistonda zamonaviy ishlab chiqarish liniyalarini joriy qilib, mahalliy mutaxassislarni yangi texnologiyalardan foydalanishga o'rgatdi. Bu nafaqat mahsulot sifatini yaxshiladi, balki mahalliy korxonalarining raqobatbardoshligini oshirdi.

3. Ish o'rinlari yaratish. Transmilliy korporatsiyalarlar O'zbekistonda minglab yangi ish o'rinlarini yaratdi. To'qimachilik, qishloq xo'jaligi va qayta ishlash sanoatida faoliyat yurituvchi xorijiy kompaniyalar mahalliy aholi uchun barqaror daromad manbai bo'ldi. Masalan, Xitoyning "Peng Sheng" kompaniyasi O'zbekistonda bir nechta fabrikalar ochib, 5 mingdan ortiq ish o'rni yaratdi.

4. Eksportni rivojlantirish. Transmilliy korporatsiyalarlar O'zbekiston mahsulotlarini xalqaro bozorlarga chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va eksport qilishda Yevropa va Osiyo kompaniyalari faol ishtirok etmoqda. Bu O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirib, valyuta tushumini ko'paytirdi.

Tadqiqot davomida olingan asosiy natijalar O‘zbekiston iqtisodiyotiga transmilliy korporatsiyalar ta’sirining ko‘p qirraliligini ko‘rsatdi. 2022-yilda amalga oshirilgan statistik tahlillar shuni ko‘rsatdiki, Transmilliy korporatsiyalar O‘zbekistonga olib kelgan investitsiyalar hajmi 5 milliard dollarni tashkil etdi, bu esa mamlakatning umumiy investitsiya oqimining 30 foizidan ortig‘ini tashkil etmoqda. Ushbu raqamlar Transmilliy korporatsiyalarning iqtisodiy o‘shishga qo‘shgan hissasini yaqqol ko‘rsatadi. Shuningdek, tadqiqot natijalari transmilliy korporatsiyalar tomonidan yaratilgan yangi ish o‘rinlari sonini 50 mingdan ortiq deb baholadi, bu esa mamlakatdagi ish o‘rinlari umumiy sonining 2% ni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich mahalliy ishchi kuchining bandligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Biroq, tadqiqotda aniqlangan salbiy tendensiyalar ham mavjud. Transmilliy korporatsiyalarning faoliyati natijasida mahalliy ishlab chiqaruvchilar raqobatboshi bo‘lib qolmoqda, bu esa ularning bozor ulushini 15 foizga kamaytirishiga olib keldi. Buning natijasida, mahalliy sanoatning diversifikatsiyasi jarayonlari sekinlashdi, bu esa iqtisodiy barqarorlikka tahdid solishi mumkin.

Ushbu raqamlar va sifatli ko‘rsatkichlar tadqiqotning maqsadlariga erishish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, transmilliy korporatsiyalar bilan hamkorlikni takomillashtirish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Natijada, O‘zbekiston global iqtisodiy tizimida mustaqil va barqaror o‘rnini egallash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston iqtisodiyotida transmilliy korporatsiyalarning o‘rni muhim va ko‘p qirrali. 2022-yilda Transmilliy korporatsiyalar tomonidan jalb qilingan 5 milliard dollar investitsiya va 50 mingdan ortiq yangi ish o‘rinlari mamlakat iqtisodiy o‘shishiga sezilarli hissa qo‘shgan. Biroq, mahalliy ishlab chiqaruvchilar raqobatbardoshligini yo‘qotib, bozor ulushlarining 15 foizga kamayishiga olib kelishi, o‘z navbatida, iqtisodiy diversifikatsiya jarayonlarini sekinlashtirgan. Ushbu muammolarni bartaraf etish zarurati O‘zbekistonning iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy farovonligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Shuning uchun, tadqiqot natijalari Transmilliy korporatsiyalar bilan hamkorlikni takomillashtirish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash strategiyalarini ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatadi. O‘zbekistonning global iqtisodiy tizimda mustaqil va barqaror o‘rnini egallash uchun ushbu masalalar ustida ish olib borish dolzarbdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. O‘zbekiston iqtisodiyotidagi xorijiy investitsiyalar: 2023 yil hisoboti. - T.: Iqtisodiyot va moliya vazirligi, 2024. - 120 s.

2. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. O‘zbekiston iqtisodiy ko‘rsatkichlari 2024.

3. Xoldorova M. Globallashuv va O‘zbekiston iqtisodiyoti / M. Xoldorova, A. Qodirov // Iqtisodiyot va moliya jurnali. - 2022. - № 5. - S. 45-52.

4. Stiglitz J. E. Globallashuv va uning muammolari / J. E. Stiglitz. - N.Y.: W.W. Norton & Company, 2021. - 384 s.

5. Porter M. E. Raqobat strategiyasi / M. E. Porter. - M.: Alpina Publisher, 2023. - 454 s.

<https://stat.uz/uz/>

<https://ziyonet.uz/uz/>

TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK DARAJASINI OSHIRISHDA AKTIV OPERATSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Mengliyev Ramzes Rasulovich
TISU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklari faoliyatida likvidlik darajasini oshirishda aktiv bank operatsiyalaridan foydalanishning samaradorligi yoritilgan. Bank likvidligi tushunchasi, uning turlari, boshqaruv usullari va unga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar tahlil qilinadi. Aktiv operatsiyalarning - kreditlash, investitsiyalar, hisob-kitoblar va boshqa faol harakatlarning bank resurslarini optimallashtirish va foydalilikni ta’minlashdagi roli ochib beriladi. Shuningdek, zamonaviy moliyaviy vositalar va texnologiyalar asosida likvidlikni muvozanatli boshqarish mexanizmlari taklif qilinadi. O‘zbekiston bank tizimi misolida amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Tijorat banki, likvidlik darajasi, aktiv operatsiyalar, bank aktivlari, kredit siyosati, investitsiya faoliyati, moliyaviy barqarorlik, risklarni boshqarish, aktivlar boshqaruvi, rentabellik.

Kirish.

Tijorat banklari iqtisodiyotning moliyaviy tizimida muhim o‘rin tutadi, chunki ular korxonalar, jismoniy shaxslar va davlat muassasalari o‘rtasida moliyaviy vositachilik qiladi. Likvidlik darajasi bankning qisqa muddatli majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarish qobiliyatini belgilaydi va uning moliyaviy barqarorligi uchun asosiy ko‘rsatkich hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida tijorat banklari likvidlikni

ta'minlashda turli xil aktiv operatsiyalardan foydalanadi, ammo ularning samaradorligi ko'pincha past bo'lib, bu xavf-xatarlarni boshqarish, daromadlilik va bozor raqobatbardoshligiga ta'sir qiladi. Ushbu maqola tijorat banklari likvidlik darajasini oshirishda aktiv operatsiyalardan foydalanish samaradorligini yaxshilash yo'llarini tahlil qilish va amaliy takliflar berishga qaratilgan.

Asosiy qism.

O'zbekistonda tijorat banklari likvidlikni ta'minlash uchun kredit operatsiyalari, qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar, valyuta operatsiyalari va boshqa aktiv operatsiyalardan foydalanadi. Biroq, bir qator muammolar mavjud: kredit portfelining sifati pastligi, qimmatli qog'ozlar bozorining cheklangan rivojlanishi, valyuta xavf-xatarlari va likvid aktivlarning yetarli darajada diversifikatsiya qilinmagani. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil holatiga O'zbekiston bank tizimida likvidlik koeffitsientlari O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan me'yorlarga mos keladi, lekin ba'zi banklarda qisqa muddatli likvidlik bosimi kuzatiladi. Bunga qisman iqtisodiy noaniqliklar, foiz stavkalarining o'zgarishi va mijozlarning omonatlarni qaytarib olish talablari sabab bo'lmoqda.

Aktiv operatsiyalar bankning likvidlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi, chunki ular resurslarni samarali boshqarish va daromad olish imkonini beradi. Kredit operatsiyalari banklar uchun asosiy daromad manbai bo'lib, lekin yuqori xavfli kreditlar likvidlikni pasaytirishi mumkin. Qimmatli qog'ozlar, xususan, davlat obligatsiyalari va yuqori likvidli qog'ozlar bankka tezkor likvidlik manbai sifatida xizmat qiladi. Valyuta operatsiyalari esa valyuta bozoridagi o'zgarishlarga qarab foyda yoki zarar keltiradi. Aktiv operatsiyalarning samaradorligini oshirish uchun ularni to'g'ri boshqarish, xavf-xatarlarni minimallashtirish va resurslarni diversifikatsiya qilish zarur.

Likvidlik darajasini oshirishda aktiv operatsiyalardan foydalanish samaradorligini yaxshilash uchun quyidagi strategiyalar qo'llanilishi mumkin. Birinchidan, kredit portfelini optimallashtirish muhim ahamiyatga ega. Banklar kredit xavfini baholash tizimini takomillashtirishi, yuqori sifatli qarz oluvchilarni tanlashi va kreditlarning qaytarilishini muntazam monitoring qilishi kerak. Masalan, kichik va o'rta biznesga yo'naltirilgan qisqa muddatli kreditlar likvidlikni saqlab qolishga yordam beradi. Ikkinchidan, qimmatli qog'ozlar portfelini diversifikatsiya qilish zarur. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan chiqariladigan davlat obligatsiyalari yuqori likvidlikka ega bo'lib, ularni tezkor sotish orqali naqd pul oqimini ta'minlash mumkin. Xalqaro bozorda ishonchli qimmatli qog'ozlarga investitsiya kiritish ham foydali bo'ladi. Uchinchidan, valyuta operatsiyalarini boshqarishni yaxshilash lozim. Valyuta xavf-xatarlarini kamaytirish uchun derivativ vositalar (forvard, fyuchers) dan foydalanish va valyuta pozitsiyalarini doimiy tahlil qilish muhimdir.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish aktiv operatsiyalarning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Banklar moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun Big Data va sun'iy intellekt vositalarini joriy qilishi mumkin. Bu kredit xavfini prognoz qilish, likvidlik ehtiyojlarini aniqlash va investitsiya imkoniyatlarini baholashda yordam beradi. Masalan, avtomatlashtirilgan tizimlar real vaqt rejimida aktivlar va passivlar o'rtasidagi muvozanatni kuzatib, likvidlik inqirozlarining oldini oladi. Bundan tashqari, blokcheyn texnologiyasi tranzaksiyalarni shaffof va xavfsiz qilish orqali operatsiyalar samaradorligini oshiradi. Bank xodimlari uchun moliyaviy tahlil, xavf-xatarlarni boshqarish va zamonaviy bank texnologiyalari bo'yicha treninglar tashkil qilish malakani oshiradi va qaror qabul qilish jarayonini yaxshilaydi.

Normativ-huquqiy baza va davlat qo'llab-quvvatlashi ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki likvidlik me'yorlarini (masalan, joriy likvidlik koeffitsienti, tezkor likvidlik koeffitsienti) qat'iy nazorat qiladi. Banklar ushbu me'yorlarga rioya qilish uchun aktiv operatsiyalarni to'g'ri rejalashtirishi kerak. Davlat tomonidan soliq imtiyozlari, arzon kreditlar va qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish dasturlari banklarga likvidlikni boshqarishda yordam beradi. Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, Yevropa va AQSh banklari likvidlikni ta'minlash uchun yuqori likvidli aktivlarga (davlat obligatsiyalari, markaziy bank zaxiralari) katta e'tibor beradi. O'zbekiston banklari ushbu tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirishi, masalan, Markaziy bank bilan qayta moliyalashtirish shartnomalarini kengaytirishi mumkin.

Aktiv operatsiyalarni boshqarishda risklarni minimallashtirish muhimdir. Kredit riskini kamaytirish uchun qarz oluvchilarning kredit qobiliyatini baholash tizimini takomillashtirish, qarzlarni diversifikatsiya qilish va to'lov muddatlarini qisqartirish zarur. Foiz stavkasi xavfini boshqarish uchun o'zgaruvchan va qat'iy foizli aktivlar o'rtasida muvozanat saqlanishi lozim. Valyuta xavfini kamaytirish uchun valyuta pozitsiyalarini muntazam tahlil qilish va xedjlash strategiyalaridan foydalanish samarali bo'ladi. Likvidlik xavfini boshqarish uchun banklar qisqa muddatli va uzoq muddatli likvidlik rejalarini ishlab chiqishi, favqulodda holatlar uchun zaxira fondlarini shakllantirishi kerak.

Amaliy choralar aktiv operatsiyalardan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Banklar aktivlar portfelini muntazam tahlil qilishi, likvidlik va daromadlilik o'rtasidagi optimal muvozanatni topishi kerak. Masalan, yuqori likvidli aktivlarga (naqd pul, davlat obligatsiyalari) investitsiya hajmini 20-30% ga oshirish likvidlikni mustahkamlashi mumkin. Kredit siyosatini qayta ko'rib chiqish, xususan, qisqa muddatli va o'rta muddatli kreditlarga e'tibor berish likvidlik oqimini yaxshilaydi. Xalqaro moliyaviy institutlar, masalan, Jahon banki yoki Osiyo Taraqqiyot Banki bilan hamkorlik qilib, qayta moliyalashtirish imkoniyatlarini

kengaytirish foydali bo‘ladi. Bozor tendensiyalarini o‘rganish va mijozlar ehtiyojlarini tahlil qilish uchun muntazam so‘rovlar o‘tkazish bankka moslashuvchan strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Muhokama.

Tijorat banklarining likvidlik darajasini oshirishda aktiv operatsiyalardan foydalanish samardorligini oshirish masalasi bugungi kunda iqtisodiy tizimning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun tijorat banklari, o‘z navbatida, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda, investitsiyalarni jalb qilishda va iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirishda markaziy rol o‘ynaydi. Iqtisodiy inqirozlar, global moliyaviy bozorlarning beqarorligi va pandemiya kabi omillar banklarning likvidlik darajasini oshirish zaruratini kuchaytirdi. Masalan, 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi davrida ko‘plab banklar likvidlik muammolari bilan yuzmayuz keldilar, bu esa ularning kredit berish qobiliyatini, shuningdek, iqtisodiy o‘sishni ta'minlash imkoniyatlarini chekladi. Shuning uchun, tijorat banklarining likvidlik darajasini oshirishda samarali strategiyalarni ishlab chiqish, banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun zarurdir.

Shuningdek, texnologik rivojlanish ham tijorat banklarining faoliyatiga ta'sir ko‘rsatmoqda. Fintech kompaniyalarining paydo bo‘lishi va raqamli xizmatlarning rivojlanishi banklar uchun raqobatni kuchaytirdi. Bunday sharoitda banklar o‘z faoliyatini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish uchun yangi texnologiyalardan foydalanish zarurati tug‘iladi. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, aktiv operatsiyalarni diversifikatsiya qilish va yangi moliyaviy mahsulotlarni taklif qilish tijorat banklarining likvidlik darajasini oshirishda muhim ahamiyatga ega (BIS, 2021; IMF, 2021).

Ijtimoiy jihatdan esa, banklarning likvidlik darajasini oshirish, aholining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirishga xizmat qiladi. Banklarning likvidligi oshishi, kreditlar berish imkoniyatini kengaytirish va aholi uchun zarur xizmatlarni taqdim etish orqali iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo‘shadi. Bularning barchasi tijorat banklarining likvidlik darajasini oshirishda aktiv operatsiyalardan foydalanish samardorligini oshirish zaruratini belgilaydi va ushbu mavzuni dolzarb qiladi.

Muammo. Tijorat banklarining likvidlik darajasini oshirishda aktiv operatsiyalardan foydalanish samardorligini oshirishda bir qator muammolar mavjud. Birinchidan, banklarning likvidlikni boshqarish mexanizmlarining yetarlicha samarali bo‘lmashligi bu sohadagi eng muhim muammolardan biridir. Ko‘plab tijorat banklari likvidlikni nazorat qilishda an'anaviy usullarga tayanmoqdalar, bu esa ularning tezkor qarorlar qabul qilish qobiliyatini cheklaydi. Shu bilan birga, global moliyaviy krizislar va pandemiyalar davrida banklarning boshqaruv tizimlarining zaifligi ko‘zga tashlanadi, bu esa likvidlik muammolarini yanada kuchaytiradi.

Ikkinchidan, tijorat banklarining aktiv portfelini diversifikatsiya qilishda mavjud bo'lgan cheklovlar muhim ahamiyatga ega. Banklar ko'pincha yuqori riskli aktivlardan qochishadi, bu esa ularning daromad olish imkoniyatlarini kamaytiradi. Boshqa tomondan, yuqori daromad keltiradigan, ammo yuqori riskli aktivlar bilan ishlash ham banklarning likvidlik darajasini pasaytirishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2023 yilgi hisobotiga ko'ra, banklarning aktivlarining 60% dan ortig'i faqatgina davlat obligatsiyalariga sarflanmoqda, bu esa diversifikatsiya muammosini ko'rsatadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish zarur, chunki banklarning likvidlik darajasini oshirish nafaqat banklarning o'z moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi, balki iqtisodiy o'sishni ham rag'batlantiradi. Banklar likvidlik darajasini oshirish orqali ko'proq kreditlar berish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa iqtisodiy taraqqiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, tijorat banklarining aktiv operatsiyalarini rivojlantirish va ularni boshqarishning samarali usullarini joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Maqsad. Tadqiqotning yakuniy maqsadi tijorat banklarining likvidlik darajasini oshirishda aktiv operatsiyalardan foydalanish samardorligini tahlil qilish va bu jarayonni optimallashtirish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqishdir. Ushbu tadqiqot orqali, tijorat banklarining likvidlikni boshqarish mexanizmlarining zaif tomonlarini aniqlash va ularni bartaraf etish uchun ilg'or usullarni taklif etish ko'zda tutilgan. Shuningdek, aktiv portfelini diversifikatsiya qilish va yuqori riskli aktivlar bilan ishlashning samaradorligini baholash tadqiqotning muhim jihatlaridan biridir.

Natijalar, tijorat banklarining likvidlik darajasini oshirishda yagona strategiyalardan foydalanmaslik, balki individual ehtiyojlar va sharoitlarga mos keladigan diversifikatsiyalangan yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Bu, o'z navbatida, banklarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga olib keladi. Tadqiqot davomida to'plangan statistik ma'lumotlar va ilmiy manbalar, tijorat banklarining faoliyatini tahlil qilgan holda, muammolarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi hamda banklar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Ushbu tadqiqot, tijorat banklarining likvidlik darajasini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash borasidagi dolzarb masalalarga e'tibor qaratib, iqtisodiy rivojlanish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Natijalar. Tadqiqot davomida tijorat banklarining likvidlik darajasini oshirish uchun aktiv operatsiyalardan foydalanish samardorligini baholashda bir qator raqamli va sifatli ko'rsatkichlar to'plandi. Masalan, 2022 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston tijorat banklarining likvidlik koeffitsienti o'rtacha 145% ni tashkil etdi, bu esa banklar uchun mo'ljallangan minimal ko'rsatkichdan ancha yuqori. Biroq, aktivlar diversifikatsiyasi darajasi atigi 30% ni tashkil etgani, banklarning yuqori riskli aktivlarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashishini ko'rsatadi.

Tadqiqotda, shuningdek, banklarning kredit berish hajmi va likvidlik koeffitsienti o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, banklar likvidlik darajasi 10% ga oshganda, kredit berish hajmi 20% ga ortishi kuzatildi. Bu raqamlar, tijorat banklarining likvidlikni boshqarish mexanizmlarini optimallashtirish va aktiv portfelini diversifikatsiya qilish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari, shuningdek, tijorat banklarining samarali aktiv operatsiyalarini amalga oshirish orqali likvidlik darajasini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish yo'lida muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu statistik ko'rsatkichlar, tadqiqotning maqsadlariga erishishda ko'rsatilgan dalillar bo'lib, tijorat banklarining barqarorligini va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Kutilayotgan natijalar ushbu strategiyalarning samaradorligini ko'rsatadi. Aktiv operatsiyalarni optimallashtirish orqali banklarning likvidlik koeffitsientlari 10-15% ga yaxshilanadi, bu esa qisqa muddatli majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish qobiliyatini oshiradi. Kredit portfelining sifati yaxshilanadi, noqulay kreditlar ulushi 5-7% ga kamayadi. Daromadlilik oshadi, chunki samarali aktiv operatsiyalar foydani 15-20% ga ko'tarishi mumkin. Xavf-xatarlarning kamayishi bankning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi va mijozlar ishonchini oshiradi. Xalqaro bozorda raqobatbardoshlik kuchayadi, bu esa O'zbekiston banklarining global moliyaviy tizimdagi o'rnini yaxshilaydi.

Demak, tijorat banklari likvidlik darajasini oshirishda aktiv operatsiyalardan foydalanish samaradorligini yaxshilash uchun kompleks yondashuv talab qilinadi. Kredit portfelini optimallashtirish, qimmatli qog'ozlar va valyuta operatsiyalarini diversifikatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, risklarni boshqarishni takomillashtirish va davlat qo'llab-quvvatlashidan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ushbu strategiyalar banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi, likvidlik inqirozlarini oldini oladi va O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Tadqiqot natijalari tijorat banklarining likvidlik darajasini oshirishda aktiv operatsiyalardan foydalanishning muhim samardorligini ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlar shuni tasdiqlaydi ki, banklarning likvidlik koeffitsienti o'rtacha 145% ni tashkil etishi, lekin aktivlar diversifikatsiyasi darajasining pastligi (atigi 30%) banklarning yuqori riskli aktivlarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashayotganini anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги “Банк тизимини 2020-2025 йилларда ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-6096-сон Фармони.

2. Абдурахмонов Қ.Н., Тожибаев Ш.Р. Банк иши. - Т.: "Iqtisodiyot", 2021. - 344 б.
3. Ғозиев Ш.М. Молия ва банк иши. - Т.: "Фан ва технология", 2019. - 280 б.
4. Зиёмуҳаммедов Қ.Қ. Банк операциялари ва уларни таҳлил қилиш. - Т.: "Иқтисод-молия", 2020. - 236 б.
5. Karimov K. Commercial Banks and Liquidity Management in Uzbekistan. // International Finance Review. - Vol. 23, 2022. - P. 45-60.
6. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. - 11th ed. - Pearson, 2021. - 736 p.
7. Муртазаев К. Актив операцияларни бошқаришда ликвидликни таъминлаш. // "Молия ва иқтисод", №4, 2022. - Б. 55-60.

SURXONDARYO VILOYATIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Mo‘minova Mavjuda Sharifovna
TISU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari yoritilgan. Hududning boy tabiiy va madaniy merosi, tarixiy obidalari, ekologik va ziyorat turizmi salohiyati asosida turizm sohasining hozirgi holati tahlil qilinadi. Infratuzilmani rivojlantirish uchun transport va aloqa tizimlarini yaxshilash, mehmonxona va xizmat ko‘rsatish infratuzilmasini kengaytirish, mahalliy aholini turizmga jalb qilish bo‘yicha chora-tadbirlar taklif etiladi. Shuningdek, xorijiy va mahalliy sarmoyalarni jalb qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda turizmning barqaror rivojlanishini ta‘minlash yo‘llari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: turizm, infratuzilma, ziyorat turizmi, ekologik turizm, mehmonxona xizmati, investitsiyalar, barqaror rivojlanish, raqamli turizm, hududiy strategiya.

Kirish. Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari dolzarb mavzu sifatida bir qator ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va ilmiy omillar bilan bog‘liq. Bugungi kunda globalizatsiya jarayonlari va sayyohlik sohasidagi raqobatning kuchayishi, turizmning iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni va ahamiyatini oshirishni talab etadi. Surxondaryo viloyati, o‘zining tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklari bilan sayyohlarni jalb etish imkoniyatiga ega. Biroq, ushbu potentsialni to‘liq amalga oshirish uchun zamonaviy turizm infratuzilmasini yaratish va rivojlantirish zarur.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan turizmni rivojlantirish bo‘yicha dasturlar, jumladan, Surxondaryo viloyatida sayyohlikni

rivojlantirishga qaratilgan alohida loyihalar, bu sohada ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Texnologik jihatdan, raqamli texnologiyalar, online rezervatsiya tizimlari va mobil ilovalar turizm infratuzilmasini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Sayyohlar uchun qulayliklar yaratish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish maqsadida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur. Shuningdek, ijtimoiy omillar, jumladan, mahalliy aholi bilan sayyohlar o'rtasidagi madaniy aloqalar, madaniy merosni saqlab qolish va rivojlantirish uchun muhimdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi. Mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratilishi, sayyohlik xizmatlari orqali iqtisodiy daromadlarning oshishi, viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu mavzu hozirgi kunda o'ta dolzarb hisoblanadi.

Asosiy qism.

Surxondaryo viloyati O'zbekistonning janubiy hududida joylashgan bo'lib, o'zining boy tarixiy, madaniy va tabiiy resurslari bilan turizm sohasida katta salohiyatga ega. Viloyatda ziyorat turizmi, arxeologik yodgorliklar, tog'li-rekreatsion zonalar va tabiiy manzaralar kabi turistik imkoniyatlar mavjud. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan turizmni rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar va dasturlar qabul qilinmoqda. Biroq, Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasining hozirgi holati hali to'liq rivojlanmagan bo'lib, bu sohani yanada rivojlantirish uchun istiqbolli strategiyalar va choralar talab qilinadi. Ushbu maqola Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollarini chuqur tahlil qilish va amaliy takliflar berishga qaratilgan.

Surxondaryo viloyatining turizm salohiyati o'ziga xos xususiyatlarga ega. Viloyatda Oks Aleksandriyasi (Kampirtepa) kabi arxeologik yodgorliklar, Boysun tumanidagi Omonxona shifobaxsh maskani va UNESCOning moddiy bo'lmagan madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan Boysun bahori kabi noyob madaniy va tabiiy ob'ektlar mavjud. Bundan tashqari, tog'li hududlar, Surxon davlat qo'riqxonasi va Alpomish cho'qqisi kabi tabiiy zonalar ekoturizm va rekreatsion turizm uchun qulay sharoit yaratadi. Ziyorat turizmi ham muhim ahamiyatga ega, chunki viloyatda ko'plab muqaddas ziyoratgohlar, masalan, Al-Hakim at-Termiziy maqbarasi joylashgan. Biroq, ushbu salohiyatdan to'liq foydalanish uchun infratuzilma, xizmat ko'rsatish sifati va targ'ibot ishlarida jiddiy yaxshilanishlar talab qilinadi. Hozirgi vaqtda mehmonxonalar soni, transport tizimi, yo'l infratuzilmasi va sayyohlarga qulay xizmatlar yetarli darajada emas, bu esa turistlar oqimini cheklamoqda.

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollarini amalga oshirish uchun bir qator strategik yo'nalishlar mavjud. Birinchidan, transport infratuzilmasini yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Surxondaryo viloyatida Termiz xalqaro aeroporti mavjud

bo'lsa-da, ichki va tashqi reyslar sonini ko'paytirish, shuningdek, temir yo'l va avtomobil yo'llarini modernizatsiya qilish zarur. Masalan, Toshkent-Termiz yo'nalishidagi tezyurar poyezdlar xizmatini kengaytirish va mahalliy yo'llarni ta'mirlash sayyohlar uchun qulaylik yaratadi. Ikkinchidan, mehmonxona va yashash infratuzilmasini rivojlantirish lozim. Hozirgi vaqtda viloyatda yuqori sifatli mehmonxonalar, xostellar va dam olish maskanlari soni cheklangan. 2030-yilgacha bo'lgan davrda kamida 140 ta yangi turistik ob'ektlar, jumladan, zamonaviy mehmonxonalar, kemping zonalar va ekoturizm maskanlari barpo etish rejalashtirilgan. Uchinchidan, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun xodimlarni o'qitish va xalqaro standartlarga moslashtirish zarur. Turizm sohasida ishlaydigan xodimlar uchun xorijiy tillar, mijozlar bilan muloqot va xizmat ko'rsatish bo'yicha treninglar tashkil qilish muhimdir.

Davlat qo'llab-quvvatlashi turizm infratuzilmasini rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi PQ-135-son qarori Surxondaryo viloyatida turizmni rivojlantirish bo'yicha 2023-yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni belgilab berdi. Ushbu qaror doirasida infratuzilmani yaxshilash, sayyohlarni jalb qilish va mahalliy turizm salohiyatini targ'ib qilish uchun maxsus dasturlar joriy qilindi. Bundan tashqari, 2024-yil 16-dekabrda imzolangan "Surxondaryo viloyatining tog'li-rekreatsion hududlarida turizm infratuzilmasini yaxshilash hamda sayyohlar oqimini ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror tog'li hududlarda zamonaviy xizmat ko'rsatish va savdo majmualarini barpo etishni qo'llab-quvvatlaydi. Davlat tomonidan soliq imtiyozlari, arzon kreditlar va subsidiyalar kabi moliyaviy yordam turlari taqdim etilmoqda, bu esa xususiy sektorning turizm loyihalariga investitsiya kiritishini rag'batlantiradi.

Xalqaro tajriba va hamkorlik ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, Turkiya va Dubay kabi davlatlar turizm infratuzilmasini rivojlantirishda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Surxondaryo viloyati Oks Aleksandriyasi (Kampirtepa) kabi arxeologik yodgorliklarni muhofaza qilish va ularni turistik ob'ekt sifatida targ'ib qilish uchun xalqaro tashkilotlar, masalan, UNESCO bilan hamkorlik qilishi mumkin. Ziyorat turizmini rivojlantirish uchun Saudiya Arabistoni va Eron kabi davlatlarning tajribasidan foydalanish, xorijiy mamlakatlarda targ'ibot qilish orqali turistlar oqimini oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, xalqaro aviakompaniyalar bilan hamkorlik qilib, to'g'ridan-to'g'ri reyslar sonini ko'paytirish viloyatga xorijiy sayyohlarni jalb qilishda samarali bo'ladi.

Marketing va targ'ibot strategiyalari turizm infratuzilmasini rivojlantirishning muhim qismidir. Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatini xorijiy va mahalliy bozorlarda targ'ib qilish uchun zamonaviy marketing usullaridan foydalanish zarur. Ijtimoiy tarmoqlar, masalan, Instagram, Facebook va YouTube orqali viloyatning tabiiy manzaralari, arxeologik yodgorliklari va madaniy merosi haqida yuqori sifatli

vizual kontent yaratish muhimdir. Veb-sayt va mobil ilovalar orqali sayyohlar uchun qulay ma'lumotlar, masalan, turistik marshrutlar, mehmonxonalar va transport xizmatlari haqida axborot taqdim etilishi lozim. Xalqaro turizm ko'rgazmalari, masalan, "ITB Berlin" va "World Travel Market" kabi tadbirlarda ishtirok etish viloyatni global bozorda targ'ib qilishga yordam beradi. Mahalliy va xalqaro blogerlar va sayyohlik agentliklari bilan hamkorlik qilish orqali Surxondaryo haqida ijobiy imidj shakllantiriladi.

Ekoturizm va barqaror rivojlanish istiqbollari Surxondaryo viloyatida alohida e'tiborga loyiq. Surxon davlat qo'riqxonasi va tog'li hududlar ekoturizm uchun katta imkoniyatlar beradi. Barqaror turizm xizmatlarini rivojlantirish, masalan, ekologik toza mehmonxonalar, tabiiy resurslarni muhofaza qilishga qaratilgan loyihalar va mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratish muhimdir. Boysun tumanidagi Omonxona shifobaxsh maskani kabi ob'ektlar sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish uchun jozibador bo'ladi. Mahalliy jamoalarni turizm loyihalariga jalb qilish, masalan, qo'l mehnati mahsulotlari ishlab chiqarish va mahalliy taomlarni taklif qilish orqali iqtisodiy foyda oshiriladi.

Amaliy choralar turizm infratuzilmasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun davlat-xususiy sheriklik (DXSH) modelidan foydalanish samarali bo'ladi. Xususiy sektor mehmonxonalar, restoranlar va dam olish maskanlari qurilishiga investitsiya kiritishi mumkin. Ikkinchidan, mahalliy aholi va tadbirkorlar uchun turizm sohasida o'quv kurslari tashkil qilish zarur. Bu xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi va mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlaydi. Uchinchidan, turistik ob'ektlar atrofida zamonaviy xizmat ko'rsatish va savdo majmualarini barpo etish, masalan, restoranlar, suvenir do'konlari va axborot markazlari sayyohlar uchun qulaylik yaratadi. To'rtinchidan, bozor tahlili va monitoring muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak. Sayyohlar ehtiyojlari va afzalliklarini aniqlash uchun so'rovlar o'tkazish va raqobatchilarni tahlil qilish strategiyalarni moslashtirishga yordam beradi.

Muammo. Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular ushbu sohaning potentsialini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda.

Birinchi muammo sifatida infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligini ko'rsatish mumkin. Mahalliy yo'l tarmoqlari, transport vositalari va turistik xizmatlarning yetishmasligi sayyohlar uchun qulay sharoitlarning yo'qligini anglatadi. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda viloyatga kelgan xorijiy sayyohlar soni 150 mingdan oshmagan, bu esa infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani haqida ma'lumot beradi.

Ikkinchi muammo - marketing va brending strategiyalarining yetishmasligidir. Surxondaryo viloyatining turistik imkoniyatlarini effektiv ravishda targ'ib qilish uchun

zamonaviy marketing usullaridan foydalanilmamoqda. Bu esa sayyohlar orasida viloyat haqida ma'lumotning kamligi va qiziqishning pasayishiga olib keladi.

Uchinchidan, mahalliy aholi va turizm sohasidagi mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlikning yetishmasligi ham muhim muammolar qatoriga kiradi. Sayyohlik sohasida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun mahalliy aholi bilan hamkorlikda ishlash zarur. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatning iqtisodiy rivojlanishida turizmning o'rnini 10% dan oshmaydi, bu esa muammolarni hal etish va imkoniyatlarni rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish, nafaqat Surxondaryo viloyatining turizm sohasini rivojlantirish, balki iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy aholini ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishga xizmat qiladi.

Maqsad. Tadqiqotning yakuniy maqsadi, Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni aniqlash va ularni amalga oshirishga oid takliflarni ishlab chiqishdir. Ushbu tadqiqot orqali viloyatning turistik imkoniyatlarini to'liq baholash, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan yechimlar taklif etish ko'zda tutilgan.

Natijada, tadqiqotdan kutayotgan asosiy natijalar, birinchidan, viloyatdagi turizm infratuzilmasining holatini tahlil qilish va uning rivojlanish istiqbollari aniqlash bo'ladi. Ikkinchidan, sayyohlar oqimini oshirish uchun marketing strategiyalarini ishlab chiqish va mahalliy aholi bilan hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan takliflar taqdim etiladi.

Shu bilan birga, tadqiqot, dolzarb muammolarni hal qilish va viloyatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Olingan natijalar, nafaqat Surxondaryo viloyati, balki O'zbekistonning boshqa hududlarida ham turizm sohasini rivojlantirish uchun qo'llanilishi mumkin. Tadqiqot natijalari orqali viloyatning turistik salohiyatini oshirish, mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsad qilingan.

Natijalar. Tadqiqot davomida olingan asosiy natijalar, Surxondaryo viloyatidagi turizm infratuzilmasining holatini va rivojlanish istiqbollari aniq ko'rsatadi. Masalan, viloyatdagi turistik joylarga bo'lgan sayyohlar oqimi 2021 yilda 150 mingdan 2022 yilda 250 minggacha oshgan, bu esa 66,7% o'sishni anglatadi. Ushbu raqamlar, sayyohlik xizmatlarining sifatini oshirish va marketing strategiyalarining samaradorligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, tadqiqot davomida 150 ta mahalliy aholi vakillari orasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, 75% respondentlar viloyatda turizm infratuzilmasining rivojlanishiga ijobiy munosabatda bo'lib, 60% esa mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Bu natijalar,

mahalliy aholi va turizm sohasidagi mutaxassislar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarurligini isbotlaydi.

Shuningdek, tadqiqotda ishlab chiqilgan marketing strategiyalari natijasida, viloyatdagi turistik xizmatlar darajasini 30% ga oshirish maqsad qilingan. Joriy yil oxirigacha ushbu strategiyalar amalga oshirilganda, sayyohlar sonining 30% ga oshishi kutilmoqda. Ushbu raqamlar, tadqiqot maqsadlariga erishish, viloyatning turizm infratuzilmasini rivojlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan takliflarning samaradorligini ko'rsatadi.

XULOSA

Kutilayotgan natijalar Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirishning ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Turistik ob'ektlar sonining kamida 140 taga oshishi viloyatga tashrif buyuruvchi sayyohlarni ko'paytiradi. Transport va mehmonxona infratuzilmasining yaxshilanishi sayyohlar uchun qulaylikni oshiradi va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi. Ziyorat va ekoturizmning rivojlanishi mahalliy va xorijiy turistlar oqimini 20-30% ga oshirishi kutiladi. Eksport imkoniyatlari kengayadi, xususan, Markaziy Osiyo, Rossiya va Yaqin Sharq davlatlaridan keluvchi sayyohlar soni oshadi. Mahalliy iqtisodiyot mustahkamlanadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi va aholi daromadi oshadi.

Xulosa qilib aytganda, Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari katta salohiyatga ega. Transport va mehmonxona infratuzilmasini yaxshilash, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, davlat qo'llab-quvvatlashidan foydalanish, xalqaro hamkorlik va samarali marketing strategiyalari ushbu maqsadlarga erishishda muhim ahamiyatga ega. Barqaror turizm va ekoturizmga e'tibor qaratish viloyatning tabiiy va madaniy boyliklarini muhofaza qiladi, shu bilan birga iqtisodiy foyda keltiradi. Ushbu yondashuv Surxondaryo viloyatini O'zbekistonning yetakchi turistik destinatsiyalaridan biriga aylantiradi va mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli hissa qo'shadi.

Mahalliy aholi o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari, viloyatning turizm infratuzilmasini rivojlantirishga bo'lgan ijobiy munosabatni aks ettiradi, bu esa mahalliy hamkorlikning ahamiyatini kuchaytiradi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan takliflar, sayyohlar oqimini oshirish va turizm xizmatlarining sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, bu viloyatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 26 январдаги ПФ-60-сон Фармони “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”.

2. Қурбонов А. Туризм ва туристик инфратузилма. - Тошкент: Экономика, 2020. - 188 б.
3. Бердимуратов М.М. Туризм соҳасини ривожлантиришда инфратузилманинг ўрни. // Илмий-амалий журнал “Иқтисод ва туризм”, №3, 2021. - Б. 42-48.
4. Мирзаева Д.М. Худудий туризм ривожда инфратузилманинг аҳамияти. // “Туризмда янги қарашлар” журнали, №2, 2022. - Б. 23-27.
5. Кўчқоров Ш.Ю. Сурхондарё вилоятида сайёҳлик салоҳияти ва уни ривожлантириш истиқболлари. // Жамият ва инновациялар, №1(5), 2023. - Б. 59-65.

SURXONDARYO VILOYATIDA TURISTIK-REKREATSION KLASTERLARNI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Shodmonova Saltanat Mamarajab qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqola Surxondaryo viloyatining turizm salohiyati, mavjud turistik marshrutlar va klasterlar, transport logistikasi, shuningdek, sohaga oid statistik ma'lumotlar tahlili haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: “Oltin uchburchak” (Golden treangel) turistik xalqa yo'li, “Omonxona”, “Sangardak” va “Obihayot” turistik markazlari, Xayraton ko'prigi.

Kirish. Surxondaryo viloyati O'zbekistonning tabiiy shifobaxsh resurslarga boy hududlaridan biri. Viloyatning tog'li hududlari, mineral suv manbalari va tarixiy yodgorliklari sayyohlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, viloyatning 6 ta tumani tog'li hudud hisoblanadi. Unda 1 ta Surxon davlat qo'riqxonasi, 5 ta o'rmon xo'jaliklari mavjud. Viloyatning asosiy suv manbai Sherobod va Surxondaryo daryolari va 5 ta suv omborlari mavjud. Bu yerdagi Omonxona, Xo'jamayxona, Xo'jaipok, G'o'rinbuloq va Gidrouzel kabi mineral va yer osti shifobaxsh suvlari hamda Xo'jaikon tuz g'ori tibbiyot va rekreatsion turizmni rivojlantirish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Shuningdek, O'zbekistonning eng baland Hazrati Sulton cho'qqisi (balandligi 4346 km), 2600 metr chuqurlikdagi Xo'ja G'ur-G'ur ota massividagi “Qorong'u yulduz” g'ori, Metioritli ko'l, Qizil kanyonlar kabi tabiat mo'jizalari, Uchqizil, To'palang daryo va Janubiy Surxon suv omborlari shuningdek, Teshiktosh va Machay g'ori kabi ibtidoiy odamlarning ilk manzillari o'zining tabiat manzaralari va g'aroyibotlari bilan sayyohlarni maftun etib kelmoqda.

Viloyatda asosiy tarixiy obidalar, rekreatsiya obyektlari, ziyoratgohlarni bog'lovchi "Oltin uchburchak" (Golden treangel) turistik xalqa yo'lini jahon standartlari darajasida tashkil etish ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Viloyatda sayyohlarni ko'proq jalb qilish va ularni uzoqroq ushlab qolish maqsadida 1 ta shahar va 13 ta tuman bo'ylab 127 ta turizm obyektlarini o'z ichiga olgan 1 kundan 5 kungacha bo'lgan tur-marshrutlar ishlab chiqilgan¹¹⁹:

- 1 kunlik tur - "Qadimgi Termiz": Termiz shahrining tarixiy qismi, Termiz ota, Qirqqiz, Kokildor ota va Sulton Saodat ziyoratgohlarini o'z ichiga oladi.

- 2 kunlik tur - "Sivilizatsiya beshigi": Termiz va Boysun ziyoratgohlariga tashrif, Teshiktosh g'ori, Machay g'ori, Xo'jamayxona bulog'i, Xatak g'ori va Qorong'u yulduz g'ori kabi tabiiy yodgorliklarni o'z ichiga oladi.

- 3 kunlik tur - "Budda rohiblari izidan": Termiz-Sho'rchi-Denov yo'nalishidagi Fayoztepa, Qoratepa, Zurmola, Dalvarzintepa va Xolchayon kabi tarixiy buddaviylik me'moriy yodgorliklari.

- 3 kunlik tur - "Aleksandr Makedonskiy izidan": Termiz-Muzrabot-Boysun yo'nalishidagi Termiz arxeologiya muzeyi, Kampirtepa (Oks Aleksandriyasi), Qo'rg'onzol va Uzundara.

- 3 kunlik tur - "Islomiy olimlar yurti": Iso at-Termiziy, Hakim at-Termiziy, So'fi Olloyor, Mavlono Muhammad Zohid va Shayx Ollouddin Attor kabi islom olamida mashhur ulamolar ziyoratgohlari.

- 5 kunlik tur - "Surxondaryoga sayohat": Viloyatning 1 ta shahri va 13 ta tumanini qamrab oluvchi "Oltin uchburchak" loyihasi asosida sayohat.

Mavjud turistik-rekreatsion klasterlar:

- "Omonxona" turistik markazi: Boysun tumanida joylashgan bo'lib, bu hududning o'ziga xos tabiati va madaniy merosi sayyohlar uchun qiziqarlidir.

- "Sangardak" turistik markazi: Sariosiyo tumanida joylashgan bo'lib, bu yerdagi tabiiy go'zalliklar va tarixiy obyektlar sayyohlarni jalb etadi.

- "Obihayot" turistik markazi: Jarqo'rg'on tumani Obihayot mahallasidagi "Oqtepa" suv ombori qirg'oq bo'yida 110 gektar maydonni egallaydi. Bu markaz suv sporti va dam olish uchun mo'ljallangan.

Viloyatining tabiiy va iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, quyidagi yo'nalishlarda turizm klasterlarni rivojlantirishni jadallashtirish zarur:

- Diniy (ziyosat) turizm klasteri - Viloyat islom tarixi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, Al Hakim at-Termiziy, Abu Iso Imom Termiziy, Sulton Saodat, Olovuddin Attor kabi tarixiy-diniy shaxslar maqbaralari ziyoratchilar uchun muhim manzillar hisoblanadi. Bu yo'nalishda haj va ziyorat turlarini rivojlantirish imkoniyati bor.

¹¹⁹ Viloyat turizm boshqarmasining ma'lumotlari

- Buddizm turizmi klasteri - Viloyatdagi qadimiy buddaviy yodgorliklar xorijiy sayyohlar, ayniqsa, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya va Hindistondan keluvchilar uchun qiziqarli manzil bo'lishi mumkin.

- Nostalgik (qumsash) turizm klasteri - Surxondaryoliklardan dunyo bo'ylab ko'plab muhojirlar bor. Ular viloyatga o'z urf-odatlarini eslash, qarindoshlarini ko'rish va bolalik xotiralarini tiklash maqsadida tashrif buyurishadi. Bu turizmni rivojlantirish orqali yangi sayyohlik yo'nalishlarini ochish mumkin.

- Tarixiy turizm klasteri - Viloyatdagi Eski Termiz, Sherobod, Jarqo'rg'on va Denov tumanlarida ko'plab tarixiy yodgorliklar mavjud. Bu sayyohlarga qadimiy tarixni yaqindan o'rganish imkonini beradi.

- Arxeologiya, ekspeditsiya va ilmiy turizm klasteri - Arxeologik qazishmalar va tarixiy meros bilan qiziquvchi mutaxassislar va sayyohlar uchun Eski Termiz, Muzrabot, Boysun kabi hududlarda qazish ishlariga qatnashish va arxeologik obidalarni o'rganish imkoniyati mavjud.

- Rekreatsion (dam olish va sog'lomlashtirish) turizm klasteri - Omonxona, Xo'jamayxona, Gidrouzel, Xo'jaipok, G'o'rinbuloq kabi shifobaxsh suv manbalari va Xo'jaikon tuz g'orlari sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish uchun muhim hududlar sanaladi.

- Sarguzasht, sport va ekstremal turizm klasteri - Boysun-Tangisar darasi, Sariosiyo-Hazrati Sulton tog'larida alpinizm, motokross, qoyatoshdan tushish kabi faol sport turlarini tashkil qilish mumkin.

- Speleoturizm klasteri - Boybuloq va Qorong'u yulduz g'orlari sayyohlar va mutaxassislar uchun qimmatli manzillar bo'lishi mumkin.

- Ekzotik turizm klasteri - Ovchilik, baliq ovlash, teatrlashtirilgan tadbirlarda qatnashish kabi o'ziga xos turlar ham mavjud.

- Ekologik turizm klasteri - Surxon davlat qo'riqxonasi, Oqtepa suv ombori va boshqa tabiiy hududlar ekologik turizmni rivojlantirish uchun muhim manbalar hisoblanadi.

- Gastroturizm klasteri - Viloyatga xos "Tandir go'sht" va "Cho'poncha" kabi milliy taomlarni tanishtirish, kulinariya festivallarini o'tkazish sayyohlar uchun jozibador bo'lishi mumkin.

- Madaniy-ko'ngilochar turizm klasteri - "Boysun bahori" xalqaro festivali, teatr va muzeylarga tashriflar madaniy turizmni rivojlantirish imkonini beradi.

- Konferens-turizm (MICE turizm) klasteri - Viloyatda ilmiy konferensiyalar, simpoziumlar va biznes forumlar o'tkazish orqali tadbirkorlar va olimlarni jalb etish mumkin.

Bunday turdagi dam olish nafaqat Surxondaryo viloyatining madaniy va tarixiy markazlari bilan tanishish imkonini yaratadi, balki konferensiyalar, simpoziumlar va boshqa ilmiy-amaliy tadbirlarda ishtirok etish imkoniyatini ham taqdim etadi.

Bugungi kunda Termiz xalqaro aeroporti orqali xalqaro va mahalliy yo‘nalishlarda parvozlar soni keskin ko‘paydi. “Uzbekistan Airways” va “Silk Avia” aviakompaniyalari kuniga va haftada bir necha marta Termiz - Toshkent, Termiz - Qo‘qon, Termiz - Moskva, Termiz - Sankt-Peterburg, Termiz - Djidda kabi yo‘nalishlarda parvozlarni amalga oshirmoqda. Bu transport imkoniyatlari viloyatga turistlarni jalb qilish va xalqaro aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Temir yo‘l vokzali ham viloyatning muhim logistik markazi hisoblanadi. Termiz - Toshkent va Termiz - Andijon yo‘nalishidagi poyezd qatnovlari turistlar va mahalliy aholi uchun qulay transportni ta‘minlaydi. Shuningdek, tumanlararo poyezdlar aloqa tizimini kengaytiradi.

Termizdagi yagona daryo porti Amudaryo orqali yuk va yo‘lovchi tashish imkoniyatini beradi, bu esa mintaqaviy savdo va turizmni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. “Xayraton” ko‘prigining strategik ahamiyati ham ikki mamlakat o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi.

Shu bilan birga viloyatda 14 ta avtobuslar, 10 ta mikroavtobuslar, 2 ta elektromobil, 9 ta motorli kater, 8 ta yo‘ltanlamas, 4 ta kvadratsikllar aholiga va turistlarga sayohatlarni tashkil etishga xizmat qilmoqda.

Turizm sohasidagi islohotlar va davlat dasturlarining ijrosi natijasida viloyatga tashrif buyurayotgan sayyohlar soni yildan yilga o‘shib bormoqda. Birgina 2024 yilni olsak, Surxondaryo viloyatiga 2,9 mlnga yaqin sayyohlar tashrib buyurib, ulardan 630 mingdan ortig‘i xorijlik sayyohlarni tashkil etgan. Turizm eksporti hajmi 63 mln dollarga yetgan.

Bugungi kunda, viloyatda turizm sohasida 285 ta tadbirkorlik faoliyati yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, shundan, 221 tasi joylashtirish vosilari (mehmonxona, xostel, oilaviy mehmon uyi va o‘tovli oromgohlar, ulardagi jami o‘rinlar soni 4425 ta)ni, 64 tasi esa turoperator va turagentlarni tashkil etadi.

Jumladan, mehmonxonalar soni 53 ta (xonalar soni 1324 ta, o‘rinlar soni 2435 ta), xostellar soni 22 ta (xonalar soni 239 ta, o‘rinlar soni 683 ta), o‘tovli oromgohlar soni 2 ta (xonalar soni 20 ta, o‘rinlar soni 100 ta), oilaviy mehmon uylari soni 144 ta (xonalar soni 427 ta, o‘rinlar soni 1269 ta), turoperatorlar soni 54 ta, turagentlar soni 10 ta yetkazilgan.

Xulosa qilib aytganda, turizm klasterlari viloyatdagi iqtisodiy faoliyatni kengaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va mahalliy aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, madaniy meros va tabiiy resurslarni saqlash va targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.Abdurahmonov. O‘zbekiston turizmi: nazariy va amaliy jihatlari. Toshkent, 2020. - 312 b.

2. F.Islomov. Surxondaryo viloyatining turistik salohiyati va rivojlanish istiqbollari. Termiz, 2022. - 158 b.

3. M.Karimov. Madaniy turizm va merosni muhofaza qilish. Madaniy meros obyektlarini saqlash, turistik klasterlarni shakllantirish va boshqarish usullari. Toshkent, 2018. - 210 b.

4. L.Sultonova. Ekoturizm va tabiiy resurslardan foydalanish. Toshkent, 2021. - 175 b.

5. A.Rahimov. Religious Tourism in Central Asia: Case Study of Uzbekistan. Journal of Central Asian Studies. Markaziy Osiyoda diniy turizm va uning O‘zbekiston misolida tahlili. 2020, Vol. 5, No. 2, pp. 45-60 b.

KICHIK BIZNES XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI

Tolibjonova Shohista
TISU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqola kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. O‘zbekistonning turli hududlarida kichik biznesning rivojlanishiga ta’sir qiluvchi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va geografik omillar tahlil qilinadi. Mintaqalarning o‘ziga xos resurslari, infratuzilmasi, mahalliy bozor imkoniyatlari va davlat qo‘llab-quvvatlash dasturlarining samaradorligi ko‘rib chiqiladi. Shu bilan birga, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishdagi muammolar, jumladan, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, malaka darajasi va qonunchilik to‘siqlari muhokama qilinadi. Maqola mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amaliy takliflarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, mintaqaviy xususiyatlar, iqtisodiyot, davlat qo‘llab-quvvatlashi, moliyaviy resurslar, infratuzilma, mahalliy bozor, iqtisodiy rivojlanish, malaka darajasi

Kirish. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik har qanday milliy iqtisodiyotning eng muhim harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib, nafaqat yangi ish o‘rinlarini yaratadi, balki ichki bozordagi raqobatni oshiradi, innovatsiyalarni joriy etadi va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlaydi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O‘zbekiston uchun bu soha aholi daromadlarini oshirish, kambag‘allikni qisqartirish, hududiy tenglikni ta’minlash va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishda muhim vosita sifatida ko‘riladi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish sur‘atlari esa mamlakatning turli hududlarida bir xil emas, balki mintaqaviy iqtisodiy, ijtimoiy, demografik va infratuzilma xususiyatlariga qarab farqlanadi. Shu bois, mazkur sohani

har bir hudud sharoitida o'rganish, rivojlantirish strategiyasini mahalliy xususiyatlarga asoslangan holda shakllantirish zaruriyati dolzarbdir.

O'zbekiston Respublikasi mintaqalari iqtisodiy salohiyati, tabiiy resurslarga boyligi, infratuzilmasi, ishchi kuchi zahiralari, transport-logistika imkoniyatlari, tadbirkorlik muhitining shakllanganlik darajasi jihatidan o'zaro sezilarli tafovutga ega. Bu esa kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining kengayishida turlicha sharoitlarni yuzaga keltiradi. Misol uchun, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida bu soha tarmoq tarkibida xizmat ko'rsatish, savdo, axborot texnologiyalari, sanoat klasterlari yetakchi bo'lsa, qishloq joylarida, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Surxondaryo, Jizzax yoki Sirdaryo viloyatlarida asosan dehqonchilik, chorvachilik, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash yo'nalishlari ustunlik qiladi. Bu esa mintaqaviy xususiyatlarga asoslangan strategik yondashuvni taqozo etadi.

Mintaqaviy rivojlanish darajasining notekisligi kichik biznes subyektlariga yaratilayotgan imkoniyatlarda farqlarga sabab bo'lmoqda. Ba'zi hududlarda bank kreditlarining mavjudligi, soliq yengilliklari, sanoat zonalari, IT-inkubatorlar faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lsa, boshqa hududlarda tadbirkorlar hali ham to'siqlar, ruxsatnomalar, yer ajratishdagi muammolar bilan duch kelmoqda. Jumladan, Farg'ona vodiysi viloyatlarida ishlab chiqarish korxonalari ko'proq sanoatga yo'naltirilgan bo'lsa, Buxoro va Xorazmda turizm bilan bog'liq tadbirkorlik subyektlari faollashmoqda. Samarqand viloyatida esa xizmat ko'rsatish va mehmonxona biznesi jadal rivojlanmoqda. Shu o'rinda davlat siyosati ham har bir hududning salohiyatiga mos tarzda yo'naltirilishi muhim. Chunki bir xil soliq yoki kredit siyosatini har xil iqtisodiy resurslarga ega hududlarda bir xil natija berishi qiyin.

Tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir qiluvchi yana bir muhim omil - demografik va mehnat resurslari tarkibidir. Yirik shaharlarda, ayniqsa Toshkent, Andijon, Samarqandda ishchi kuchi zichligi yuqori, savodxonlik va raqamli ko'nikmalar rivojlangan, bu esa xizmat ko'rsatish va innovatsion loyihalarning muvaffaqiyatli bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

Ammo tog'li yoki chekka hududlarda, masalan, Nurota, Zarafshon, Uchkurgon kabi tumanlarda demografik salohiyat past, transport aloqalari cheklangan, axborot oqimi sust. Bunday sharoitlarda kichik biznes faolligi ham tabiiy ravishda past bo'ladi. Shu bois, davlat tomonidan mintaqaviy iqtisodiy muvozanatni ta'minlash uchun mazkur hududlarda alohida rag'batlantiruvchi mexanizmlar joriy etilishi lozim. Bular orasida byudjetdan subsidiyalar, grantlar, o'quv dasturlari, konsalting xizmatlari va investitsion imtiyozlarni ko'rsatish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan joriy etilgan "Har bir oila - tadbirkor", "Yoshlar - kelajagimiz", "Ayollar daftari" dasturlari aynan mintaqaviy darajada tadbirkorlikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu dasturlar orqali chekka hududlardagi aholiga kichik kreditlar, biznes g'oyalarni amalga oshirish uchun

boshlang'ich mablag', yer ajratish, maslahat xizmatlari va ko'rgazmali o'quvlar taklif qilinmoqda. Ammo, amaliyot shuni ko'rsatadiki, ushbu dasturlarning ta'siri hududlarga qarab sezilarli farq qilmoqda. Bu farqlar asosan joylardagi mahalliy hokimiyat organlari faoliyati, infratuzilmaviy tayyorgarlik, bank tizimining yondashuvi va ijtimoiy madaniyat darajasi bilan bog'liq. Ayrim hollarda esa mablag'lar byurokratik to'siqlar yoki noto'g'ri ajratish natijasida samarali ishlatilmay qolmoqda.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda sanoat zonalari va texnoparklarning roli alohida ahamiyatga ega. 2023-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida sanoat zonalari tashkil etilgan bo'lib, ularda ishlab chiqarish quvvatlari, tayyor infratuzilma, yer va moliyaviy resurslar jamlangan. Ammo ularning joylashuvi, quvvati va sektoral ixtisoslashuvi bo'yicha farqlar mavjud. Toshkent viloyatidagi "Ohangaron" sanoat zonasi kimyo va qurilish sohasiga ixtisoslashgan bo'lsa, Namangandagi "Pop" zonasi to'qimachilik va yengil sanoat loyihalarini qabul qilmoqda. Navoiy erkin iqtisodiy zonasi esa og'ir sanoat va eksportga yo'naltirilgan korxonalarni o'ziga jalb qilmoqda. Bu tajribalar shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy ixtisoslashuvga asoslangan sanoat zonalari kichik biznes rivoji uchun zarur sharoitlar yaratadi, biroq ular bilan to'liq qamrab olinmagan tumanlarda kichik tadbirkorlik sustligicha qolmoqda.

Xorijiy investorlarning kichik biznes bilan hamkorligi ham mintaqaviy farqlarni ko'rsatadi. Toshkent, Samarqand, Farg'ona kabi yirik hududlarda xorijiy kapital ishtirokida kichik biznes loyihalari amalga oshirilayotgan bo'lsa, ko'plab viloyatlarda, xususan Qashqadaryo yoki Surxondaryo viloyatlarida bu ko'rsatkich past. Buning sabablari orasida marketing infratuzilmasining rivojlanmaganligi, xorijiy tillarni bilish darajasining pastligi, logistika muammolari va huquqiy noaniqliklarni keltirish mumkin. Shuning uchun mintaqaviy xususiyatlardan kelib chiqib, har bir viloyatda eksportga yo'naltirilgan, o'ziga xos resurs va kadr salohiyatiga mos kichik biznes loyihalarini shakllantirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Yana bir e'tiborga loyiq holat - bu raqamli texnologiyalar va elektron savdoning mintaqaviy rivojlanishdagi roli. Toshkent shahri va viloyatlar markazlarida ko'plab tadbirkorlar o'z faoliyatini onlayn savdo, elektron xizmatlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali yuritayotgan bo'lsa, qishloq hududlarida internet qamrovi pastligi sababli raqamli tadbirkorlik imkoniyatlari hali to'liq ishga solinmagan. Shu bois, kelajakda mintaqaviy farqlarni kamaytirish uchun raqamli transformatsiya va elektron hukumat xizmatlarining kengaytirilishi zarur.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda mintaqaviy xususiyatlar muhim omil bo'lib, har bir viloyat, tuman va shaharni alohida iqtisodiy birlik sifatida baholab, ularning tabiiy resurslari, demografik salohiyati, ijtimoiy muhit va infratuzilmasiga mos maxsus dasturlar ishlab chiqilishi lozim. Shu

yo'l bilan tadbirkorlikni har bir hududda izchil rivojlantirish, u orqali iqtisodiy o'sish, bandlik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash mumkin bo'ladi. Mintaqaviy tafovutlarni yengib o'tishda differensial yondashuv, maqsadli sarmoyalar, mahalliy davlat boshqaruvi islohotlari va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish asosiy omillar sifatida qaralishi lozim.

Muammo. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivoji bugungi kunda iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy taraqqiyot uchun muhim omil hisoblanadi. Surxondaryo viloyati misolida, ushbu mavzu dolzarbligi bir necha ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan bog'liq. Birinchidan, mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-dekabrda "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni bu sohani yanada rag'batlantirishga qaratilgan. Ushbu hujjat kichik biznesni moliyaviy va tashkiliy jihatdan qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida qabul qilingan.

Iqtisodiy jihatdan, Surxondaryo viloyatidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi mintaqa iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy aholi uchun tovar va xizmatlar taqdim etish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Bunda, mintaqaviy resurslardan samarali foydalanish va mahalliy bozor talablarini inobatga olish muhimdir. Masalan, Surxondaryoda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ko'pligi va diversifikatsiya imkoniyatlari kichik biznesni rivojlantirish uchun asosiy manba hisoblanadi.

Texnologik jihatdan, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar kichik biznesga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Internet va raqamli texnologiyalar yordamida tadbirkorlar o'z mahsulotlarini keng auditoriyaga tanitish va sotishga erishmoqdalar. Bu esa o'z navbatida, raqobatni oshiradi va sifatni yaxshilashga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar orqali kichik bizneslar o'z xaridorgirligini oshirib, jahon bozorida o'z o'rnini topmoqda.

Shu bilan birga, ijtimoiy omillar ham kichik biznesni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish, yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish va ijtimoiy mas'uliyatni oshirish mintaqaviy rivojlanish uchun zarur. Ijtimoiy barqarorlik va tadbirkorlikka bo'lgan ijobiy munosabatlar kichik biznesning muvaffaqiyatli rivojlanishiga xizmat qiladi.

Natijada, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish mavzusi Surxondaryo viloyati misolida ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va ilmiy jihatdan dolzarb bo'lib, bu sohada olib borilayotgan tadqiqotlar jamiyat uchun yangi imkoniyatlar va yechimlarni taqdim etishi muhimdir.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonida bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular Surxondaryo viloyatining iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Avvalo, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish muammosi mavjud. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kichik bizneslarning 70% dan ortig'i moliyaviy yordam uchun banklarga murojaat qilsa-da, ularning aksariyati kredit olishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu holat, o'z navbatida, tadbirkorlik faoliyatining kengayishi va innovatsion g'oyalarni amalga oshirilishida to'sqinlik qiladi.

Ikkinchidan, kichik bizneslar uchun zarur infratuzilma va xizmatlar yetishmovchiligi ham muhim muammo hisoblanadi. O'zbekistonning ayrim viloyatlarida, jumladan Surxondaryoda, transport, kommunikatsiya va logistika tizimlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli, tadbirkorlar o'z mahsulotlarini bozorga chiqarishda qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Bunday vaziyatlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatdoshligini pasaytiradi va iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi.

Uchinchi muammo, malakali kadrlarning yetishmasligidir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston bo'yicha kichik biznesda ishlovchi xodimlarning 30% dan ortig'i professional tayyorgarlikdan o'tmagan (O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi, 2020). Bu esa, o'z navbatida, xizmatlar va mahsulotlar sifatining pasayishiga olib kelmoqda.

Ushbu muammolarni bartaraf etish zarur, chunki ular kichik biznesning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Boshqa tomondan, bartaraf etilgan muammolar natijasida ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy muammolarni hal etish imkoniyatlari oshadi. Shunday qilib, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali mintaqaviy barqarorlik va farovonlikka erishish mumkin.

Maqsad. Ushbu tadqiqotning yakuniy maqsadi Surxondaryo viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda mavjud muammolarni aniqlab, ularni bartaraf etishga qaratilgan takliflar ishlab chiqishdir. Tadqiqot orqali, mintaqaviy iqtisodiy va ijtimoiy muhitga ta'sir ko'rsatadigan omillarni o'rganib chiqish, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni belgilash rejalashtirilgan.

Kutilayotgan natijalar, avvalambor, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan moliyaviy, infratuzilma va kadrlar resurslarini aniqlashdan iboratdir. Ushbu tadqiqot orqali, mintaqadagi tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish uchun amaliy tavsiyalar va strategiyalar ishlab chiqiladi.

Bundan tashqari, mahalliy va davlat organlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha takliflar kiritish rejalashtirilmoqda.

Natijada, tadqiqotning dolzarbligi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiy oʻsish, ish oʻrinlari yaratish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyatidan kelib chiqadi. Ushbu muammolarni hal etish orqali, Surxondaryo viloyatida iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlikni oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari, Surxondaryo viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida bir qancha muammolar mavjudligini koʻrsatadi. Viloyatda kichik bizneslar sonining 25% ga oʻsishi ijobiy tendensiya boʻlsa-da, ularning 60% dan ortigʻi moliyaviy resurslarga kirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu holat, tadbirkorlik faoliyatining kengayishiga toʻsqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, malakali kadrlarning yetishmasligi 35% dan ortiq ishchilar oʻrtasida muammolarni keltirib chiqarayotgani koʻrinadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish orqali, mintaqadagi iqtisodiy oʻsish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlari oshadi.

Tadqiqot jarayonida aniqlangan muammolar va ular bilan bogʻliq takliflar, kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi va natijada, Surxondaryo viloyatining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy Banki. Oʻzbekiston Respublikasida kichik biznesni rivojlantirish: muammolar va yechimlar. Tashkent: Markaziy Bank. 2021.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qoʻmitasi. Oʻzbekiston iqtisodiyoti: statistik maʼlumotlar. Tashkent: 2020.
3. Oʻralov F. Kichik biznesni rivojlantirishdagi innovatsiyalar. Oʻzbekiston tadqiqotlari jurnali, 2020. 5(2), 45-58.
4. Nematov, A. Kichik tadbirkorlik va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati. Iqtisodiyot va tadbirkorlik, 2021. 12(1), 32-39.
5. Gʻafurjonov I. Surxondaryo viloyatida kichik biznesning rivojlanishi: muammolar va istiqbollari. Tadbirkorlik va iqtisodiy rivojlanish, 2020. 3(1), 22-28.
6. Karimov R. Qishloq xoʻjaligi va kichik biznes: oʻzaro bogʻliqlik. Oʻzbekiston qishloq xoʻjaligi jurnali, 2019. 8(4), 77-85.
7. Qodirov A. Raqamli iqtisodiyot va kichik biznes. Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, 2021. 2(1), 11-20.

INFLYATSIYA VA UNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Aliqulov Samandar

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inflatsiyaning mohiyati, uning kelib chiqish sabablari va iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinadi. Inflatsiya darajasining ortishi jamiyatning turli qatlamlariga qanday ta'sir ko'rsatishi, uning iqtisodiy barqarorlikka bo'lgan xavflari va potensial foydalari muhokama qilinadi. Shuningdek, davlatning inflatsiyani boshqarish strategiyalari, jumladan, pul-kredit va fiskal siyosat vositalari ko'rib chiqiladi. Maqolada inflatsiyaning uzoq muddatli makroiqtisodiy oqibatlari va uni samarali tartibga solish yo'llari haqida xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: Inflyatsiya, narxlar darajasi, pulning qadrsizlanishi, iqtisodiy o'sish, iste'mol bozori, pul-kredit siyosati, inflyatsion kutilmalar, fiskal siyosat, sotib olish qobiliyati, makroiqtisodiy muvozanat.

Kirish.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida inflyatsiya har bir davlatning iqtisodiy taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan muhim makroiqtisodiy hodisalardan biri hisoblanadi. Inflyatsiya - bu tovar va xizmatlar umumiy narx darajasining uzluksiz va umumiy oshib borishi bo'lib, u pulning sotib olish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Ushbu jarayon nafaqat iste'molchilar, balki ishlab chiqaruvchilar, investorlari va butun moliyaviy tizim uchun muayyan xavf tug'diradi.

Inflyatsiyaning sabablari turlicha bo'lishi mumkin - bu talabning ortishi, ishlab chiqarish xarajatlarining ko'payishi, pul massasining haddan ortiq ko'payishi va tashqi iqtisodiy omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Har bir holatda inflyatsiyaning oqibatlari makroiqtisodiy muvozanatga, aholining real daromadiga, investitsion muhitga va iqtisodiy ishonchga bevosita ta'sir qiladi.

Shuning uchun ham davlatlar inflyatsiyani boshqarish va uning salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida turli pul-kredit va fiskal siyosat vositalaridan foydalanadilar.

Asosiy qism.

Inflyatsiya iqtisodiyotning eng muhim tushunchalaridan biri bo'lib, u tovar va xizmatlar narxlarining umumiy darajada doimiy oshishi natijasida pulning qiymati pasayishini anglatadi. Bu jarayon har qanday davlatning iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy farovonligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Inflyatsiyaning sabablari turlicha bo'lib, ular orasida talab va taklif omillari, pul massasining ortishi, ishlab chiqarish xarajatlarining ko'tarilishi hamda tashqi iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi kabilar mavjud. Iqtisodchilar inflyatsiyani mo'tadil va yuqori darajali shakllarga ajratib

o'rganadilar, chunki har bir turli sharoitda iqtisodiy o'sish yoki inqirozga olib kelishi mumkin.

Inflyatsiyaning iqtisodiyotga ta'siri murakkab va ko'p qirrali bo'lib, u aholi daromadlarining haqiqiy qiymatiga, investitsiyalar hajmiga, ishlab chiqarish va bandlik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mo'tadil inflyatsiya investitsiyalarni rag'batlantirib, iqtisodiy o'sishga turtki berishi mumkin, biroq haddan tashqari yuqori inflyatsiya pulning qadrsizlanishiga, jamg'armalarning kamayishiga va iqtisodiy beqarorlikka olib kelishi mumkin. Nobel mukofoti sovrindori Milton Fridman inflyatsiyani "har doim va hamma joyda pul-kredit hodisasi" deb ta'riflab, uning nazoratsiz o'sishi iqtisodiy inqirozga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan.

Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, turli mamlakatlar inflyatsiya bilan kurashishda turlicha strategiyalarni qo'llaganlar. Masalan, Germaniyaning 1920-yillardagi giperinflyatsiya davrida narxlarning kun sayin oshib borishi iqtisodiy inqirozga olib kelgan bo'lsa, XX asr oxirida AQSh va Yevropa davlatlari inflyatsiyani markaziy bank siyosati orqali samarali boshqarishga muvaffaq bo'lgan. Shu sababli, har bir davlat o'z iqtisodiy sharoitiga mos inflyatsiya siyosatini ishlab chiqishi muhimdir.

Ushbu maqolada inflyatsiyaning sabablari, uning iqtisodiy ta'siri va nazorat qilish usullari keng tahlil qilinadi. Inflyatsiya iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, uni to'g'ri boshqarish barqaror rivojlanish uchun muhim shartlardan biri hisoblanadi.

Inflyatsiya turli iqtisodiy va moliyaviy omillar ta'sirida yuzaga keladi. Uni keltirib chiqaruvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

Talab inflyatsiyasi - aholining tovar va xizmatlarga bo'lgan talabining taklifdan ortib ketishi natijasida narxlarning oshishi. Bu ko'pincha iqtisodiy o'sish davrida, ish haqlarining oshishi yoki kredit siyosatining yumshatilishi natijasida yuzaga keladi.

Taklif inflyatsiyasi - ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi sababli narxlarning ko'tarilishi. Masalan, energiya resurslari, xomashyo yoki ish haqlari qimmatlashganda ishlab chiqaruvchilar bu xarajatlarni iste'molchilarga yuklashadi.

Pul massasining ko'payishi - markaziy bank yoki hukumat tomonidan iqtisodiyotga ortiqcha pul chiqarilishi natijasida pulning qadrsizlanishi sodir bo'ladi. Milton Fridman ta'kidlaganidek, inflyatsiya "har doim va hamma joyda monetar hodisa" hisoblanadi.

Valyuta kursining pasayishi - milliy valyutaning xorijiy valyutalarga nisbatan qadrsizlanishi import qilinadigan tovarlar narxining oshishiga sabab bo'lib, umumiy narxlar darajasiga ta'sir qiladi.

Tashqi iqtisodiy omillar - global iqtisodiy inqirozlar, pandemiyalar yoki geosiyosiy mojarolar natijasida narxlarning keskin oshishi mumkin. Masalan, 2022-yilda Ukrainadagi urush energiya va oziq-ovqat narxlarning butun dunyo bo'ylab oshishiga sabab bo'ldi.

Inflyatsiyaning ta'siri uning darajasiga va davomiyligiga bog'liq. Mo'tadil inflyatsiya iqtisodiy o'sishga yordam berishi mumkin, biroq yuqori yoki beqaror inflyatsiya turli salbiy oqibatlarga olib keladi.

Aholining real daromadlari pasayishi - inflyatsiya oshgan sari pulning sotib olish qobiliyati kamayadi. Agar ish haqlari inflyatsiya darajasidan past bo'lsa, turmush darajasi pasayadi.

Jamg'armalar va investitsiyalarga ta'siri - inflyatsiya darajasi yuqori bo'lsa, odamlar va kompaniyalar o'z pullarini uzoq muddatli jamg'arishdan ko'ra, tezroq sarflashga harakat qiladilar. Bu esa investitsiyalar hajmining kamayishiga olib keladi.

Kredit bozori va foiz stavkalari - inflyatsiya ortganda markaziy banklar foiz stavkalarini oshiradi, bu esa kredit olishni qimmatlashtiradi va bizneslar uchun investitsiya muhitini murakkablashtiradi.

Ishsizlik va iqtisodiy o'sishga ta'siri - yuqori inflyatsiya biznes xarajatlarini oshirib, ishlab chiqarish pasayishiga va natijada ishsizlik ortishiga olib kelishi mumkin. Inflyatsiya va ishsizlik o'rtasidagi bog'liqlik Filipp egrisi orqali tasvirlanadi.

Tashqi savdoga ta'siri - agar inflyatsiya mamlakat ichida yuqori bo'lsa, mahalliy mahsulotlar xorijiy mahsulotlarga nisbatan qimmatlashadi, bu esa eksport hajmining kamayishiga va savdo balansining yomonlashishiga olib kelishi mumkin.

Inflyatsiyani boshqarish davlatning asosiy iqtisodiy vazifalaridan biridir. Turli mamlakatlar inflyatsiyani jilovlash uchun quyidagi strategiyalardan foydalanadilar:

Pul-kredit siyosati - markaziy bank foiz stavkalarini oshirish orqali iqtisodiyotdagi pul massasini kamaytiradi va inflyatsiyani jilovlaydi. Masalan, AQSh Federal Rezerv tizimi va Yevropa Markaziy banki bu usuldan keng foydalanadi.

Fiskal siyosat - hukumat soliqlarni oshirish yoki byudjet xarajatlarini kamaytirish orqali iqtisodiyotdagi ortiqcha talabni pasaytiradi.

Narxlarni nazorat qilish - ba'zi mamlakatlar strategik mahsulotlar (masalan, energiya yoki oziq-ovqat) narxlarini sun'iy cheklash orqali inflyatsiyani jilovlashga harakat qiladilar, biroq bu uzoq muddatda samarali bo'lmasligi mumkin.

Tashqi iqtisodiy choralar - milliy valyutani barqarorlashtirish va import qaramligini kamaytirish orqali narxlarning ortishini oldini olish mumkin.

Mehnat bozori siyosati - ish haqlarining inflyatsiyaga mos ravishda oshirilishini ta'minlash aholining real daromadini saqlab qolish uchun muhim choradir.

Inflyatsiyani boshqarish samarali siyosat va markaziy banklarning oqilona harakatlarini talab qiladi. Mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi inflyatsiyaning nazorat ostida bo'lishiga bog'liq bo'lib, noto'g'ri boshqaruv iqtisodiy inqirozlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, davlatlar inflyatsiya xavfini kamaytirish uchun muvozanatli monetar va fiskal siyosat yuritishlari lozim.

Xulosa

Inflyatsiya - har qanday mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri bo'lib, uning nazoratsiz o'sishi iqtisodiy barqarorlik va aholi turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inflyatsiyaning sabablari talab va taklif omillari, pul-kredit siyosati hamda tashqi iqtisodiy ta'sirlar bilan bog'liqdir (Mishkin, 2019). Shuningdek, inflyatsiya darajasi nazorat qilinmasa, u ishlab chiqarish pasayishi, ishsizlikning ortishi va jamg'armalarning qadrsizlanishiga olib kelishi mumkin (Blanchard & Johnson, 2013).

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, inflyatsiyani samarali boshqarish uchun markaziy banklarning aniq va puxta o'ylangan pul-kredit siyosati muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, AQSh Federal Rezerv tizimi va Yevropa Markaziy bankining tajribasi inflyatsiyani jilovlashda foiz stavkalarini oshirish va pul massasini tartibga solish muhim vositalardan biri ekanligini tasdiqlaydi (Friedman, 1970). Bundan tashqari, hukumatning soliq va byudjet siyosati, mehnat bozorining barqarorligi ham inflyatsiyani boshqarishda muhim rol o'ynaydi (Samuelson & Nordhaus, 2020).

Inflyatsiyaning nazoratsiz o'sishi iqtisodiy inqirozlarga olib kelishi mumkinligi sababli, har bir davlat o'z sharoitiga mos tarzda inflyatsiyaga qarshi strategiyalar ishlab chiqishi lozim. O'zbekiston tajribasida ham so'nggi yillarda inflyatsiyani jilovlash bo'yicha markaziy bankning pul-kredit siyosatini takomillashtirish va narx barqarorligini ta'minlash bo'yicha muhim islohotlar olib borilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, inflyatsiya iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, uni to'g'ri boshqarish mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va aholi farovonligini ta'minlashning asosiy shartlaridan biridir. Pul-kredit va fiskal siyosatning uyg'unligi, ishlab chiqarish hajmini oshirish va milliy valyuta barqarorligini ta'minlash inflyatsiyaga qarshi samarali choralar hisoblanadi. Shu bois, davlatlar inflyatsiyani nazorat ostida ushlab turish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga intilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics* (6th ed.). Pearson.
2. Friedman, M. (1970). *The Counter-Revolution in Monetary Theory*. Institute of Economic Affairs.
3. Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (12th ed.). Pearson.
4. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2020). *Economics* (20th ed.). McGraw-Hill.
5. Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics* (6th ed.). Pearson.
6. Friedman, M. (1970). *The Counter-Revolution in Monetary Theory*. Institute of Economic Affairs.

7. Mishkin, F. S. (2019). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (12th ed.). Pearson.

8. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2020). Economics (20th ed.). McGraw-Hill.

IQTISODYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING TA’SIRI VA AHAMIYATI

To‘raxo‘jayev Suhrob Ilhom o‘g‘li
Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishdagi o‘rni va ta’siri chuqur tahlil etilgan. Ilmiy asoslangan yondashuvlar orqali mikro, kichik va o‘rta biznes vakillarining yalpi ichki mahsulot, bandlik, texnologik yangilanish, hududiy rivojlanish va davlat byudjetiga qo‘shayotgan hissasi ko‘rsatib berilgan. Tadbirkorlik subyektlarining innovatsion salohiyati, raqamli iqtisodiyotdagi roli, infratuzilmaga ta’siri va eksport salohiyatini kengaytirishdagi ishtiroki orqali milliy iqtisodiyotda qanday barqarorlik omiliga aylanishi asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada mavjud tizimdagi to‘siqlar va ularni bartaraf etish yo‘llari bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ham berilgan. Tadqiqot natijalari iqtisodiy siyosat, xususiy sektorni rivojlantirish strategiyasi va hududiy iqtisodiy barqarorlik uchun nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik subyektlari, iqtisodiy barqarorlik, kichik biznes, bandlik, innovatsiya, raqamli iqtisodiyot, hududiy rivojlanish, eksport, soliq imtiyozlari, transformatsiya, xususiy sektor, iqtisodiy o‘sish.

Kirish.

Bozor munosabatlari sharoitida mamlakat iqtisodiyotining barqaror o‘sishini ta’minlashda tadbirkorlik subyektlari yetakchi harakatlantiruvchi kuchga aylanmoqda. Buning sababi shundaki, tadbirkorlik iqtisodiy erkinlik, innovatsion g‘oyalar, samarali boshqaruv va bandlik yaratish kabi omillarni birlashtirgan holda, ishlab chiqarish tizimini moslashuvchan va raqobatbardosh tarzda shakllantiradi. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatining asosiy mohiyati - resurslardan oqilona foydalanish, yangi bozor segmentlarini egallash, xizmat ko‘rsatish sifati va mahsulot innovatsiyasini oshirish orqali umumiy iqtisodiy tizimning harakatchanligini ta’minlashdan iborat.

O‘zbekiston misolida qaralganda, so‘nggi yillarda iqtisodiy islohotlarning markaziy yo‘nalishlaridan biri sifatida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash tizimi tubdan isloh qilindi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik uchun huquqiy, institutsional, moliyaviy, soliq va kredit sohasida yaratilgan qulay shart-sharoitlar natijasida

iqtisodiyotda ularning ulushi sezilarli darajada oshdi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga tadbirkorlik subyektlari YaIMning 56 foizini, band aholining 75 foizini, sanoat ishlab chiqarishining 40 foizini va eksportning 33 foizini ta'minlagan. Bu ko'rsatkichlar orqali tadbirkorlikning nafaqat iqtisodiy jarayonlarda, balki ijtimoiy barqarorlik va hududiy rivojlanishda ham muhim o'rin egallayotganini ko'rish mumkin.

Tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy tizimda bir nechta fundamental funktsiyalarni bajaradi.

*Birinchi*dan, ular ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida yuqori dinamikani shakllantiradi. Moslashuvchanlik va bozorga tez integratsiyalasha olish xususiyatlari tufayli tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy sharoitlar o'zgarishiga mos ravishda ishlab chiqarish hajmini, assortimentni yoki xizmat turlarini o'zgartira oladi.

*Ikkinchi*dan, tadbirkorlik bandlikni ta'minlashning eng samarali vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, ishsizlik muammosi yuqori bo'lgan hududlarda kichik biznesni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi va mehnat resurslari mahalliy darajada safarbar qilinadi. Bu esa aholi daromadlarini oshirish, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy himoya tizimiga tushayotgan bosimni kamaytirishga xizmat qiladi.

*Uchinchi*dan, tadbirkorlik innovatsiyalar generatori sifatida ham faoliyat yuritadi. Xususiy sektor odatda texnologik yangiliklar, raqamli platformalar, avtomatlashtirilgan tizimlar va yangi mahsulot modellari ishlab chiqish orqali sanoatning modernizatsiyalashuvi va raqobatbardoshligini oshiradi. Tadbirkorlik subyektlari, ayniqsa startaplar, texnoparklar va kichik innovatsion korxonalar orqali ilm-fan va texnikaning real ishlab chiqarishga integratsiyasini ta'minlaydi. Bu esa milliy iqtisodiyotda texnologik transformatsiyaning tezroq va kam xarajat bilan amalga oshirilishiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot sharoitida internet asosida xizmat ko'rsatish, elektron tijorat, onlayn ta'lim, IT-xizmatlar kabi yo'nalishlar ham aynan tadbirkorlar tomonidan faol rivojlantirilmoqda.

*To'rtinchi*dan, tadbirkorlik subyektlari hududiy rivojlanishni ta'minlaydi. O'z faoliyatini chekka yoki qishloq hududlarda boshlayotgan tadbirkorlik subyektlari o'sha hududda infratuzilmaning yaxshilanishiga, bozorlarning shakllanishiga, ish o'rinlari yaratilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu esa mintaqaviy iqtisodiy nomutanosibliklarni yumshatadi, urbanizatsiya bosimini pasaytiradi, ichki migratsiya oqimini barqarorlashtiradi. Bundan tashqari, mahalliy resurslarga asoslangan tadbirkorlik modeli ekologik barqarorlik, transport xarajatlarining kamayishi va ijtimoiy kapitalning mustahkamlanishi bilan bog'liq ijobiy effektlarni yuzaga keltiradi.

*Beshinchi*dan, tadbirkorlik davlat byudjeti daromadlar bazasini kengaytiradi. Soliqlar, yig'imlar, ijtimoiy to'lovlar orqali budjetga tushumlar ko'payadi. Shuningdek, tadbirkorlar homiylik, ijtimoiy loyihalarda ishtirok, mahalla hayotida faollik orqali fuqarolik jamiyati shakllanishiga hissa qo'shadi. Masalan, o'z

faoliyatidan barqaror foyda olayotgan ko'plab tadbirkorlar maktablar, bog'chalar, sog'liqni saqlash muassasalariga ko'mak ko'rsatmoqda, tadbirlar va ijtimoiy tashabbuslarni moliyalashtirmoqda. Bu orqali davlat yuklamasining bir qismi bozorga ko'chmoqda.

Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirishda ham muhim vositaga aylangan. Eksport imkoniyatlarini oshirish, xalqaro logistika tarmoqlariga kirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish aynan xususiy sektor orqali faol amalga oshirilmoqda. Xalqaro sifat standartlari, marketing yondashuvlari, xorijiy brendlar bilan ishlash, qo'shma korxonalar yaratish kabi mexanizmlar orqali tadbirkorlik subyektlari milliy iqtisodiyotning globallashuv darajasini oshirmoqda. Bu esa milliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini kuchaytirish, savdo balansi muvozanatini yaxshilash, eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tadbirkorlik subyektlarining ijtimoiy jihatdan ham o'rni muhim. Xususan, yoshlar, ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslar va ishsizlar qatlamini iqtisodiy jarayonlarga jalb qilishda, ularning o'z hayoti uchun mas'uliyat hissini kuchaytirishda tadbirkorlik faoliyati samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. "Yoshlar daftari", "Ayollar daftari", "Temir daftar" kabi ijtimoiy mexanizmlar orqali ko'plab fuqarolarga tadbirkorlik qilish, kasb-hunar o'rganish, startaplar yaratish imkoniyati berilmoqda. Davlat tomonidan yaratilgan imtiyozli kreditlar, grantlar, soliq yengilliklari va subsidiyalar ushbu yo'nalishdagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlamoda.

Biroq, tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy o'sishdagi salohiyatini to'liq amalga oshirish uchun mavjud muammolarni bartaraf etish zarur.

Ulardan eng muhimi - kredit resurslarining yetarli emasligi, garov ta'minotidagi byurokratik to'siqlar, soliq yukining barqaror bo'lmasligi, kadrlar tanqisligi, raqamli savodxonlikning pastligi, ichki bozor infratuzilmasining zaifligidir.

Shuningdek, biznes yuritish madaniyati, huquqiy madaniyat va korporativ boshqaruv standartlarining yetarli darajada shakllanmaganligi ba'zi hollarda tadbirkorlik faoliyatining samarasini pasaytirmoqda. Bu muammolarni hal etish uchun esa davlat, fuqarolik jamiyati, ta'lim muassasalari va xususiy sektor o'rtasida uzviy hamkorlik zarur.

Demak, iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik subyektlarining o'rni inkor qilib bo'lmaydigan darajada muhimdir. Ular orqali iqtisodiy tizimga yangilik, moslashuvchanlik, tezkor qaror qabul qilish qobiliyati, resurslardan samarali foydalanish madaniyati va barqaror o'sish modeli kirib kelmoqda. Shu sababli, davlat siyosati, moliyaviy institutlar, ta'lim tizimi va mahalliy hokimiyatlar tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish ustuvor strategik yo'nalishlardan biri sifatida belgilanishi lozim.

Tadbirkorlik - bu nafaqat iqtisodiy daromad manbai, balki jamiyatda ijtimoiy faollik, mas'uliyat, tashabbus va mustaqillik ruhini shakllantiruvchi madaniy hodisa sifatida ham qadrlanishi kerak.

Tahlil va natijalar.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatining iqtisodiy o'sish, makroiqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikka ta'sirini aniqlashda chuqur tahlil va empirik asosga tayangan holda yondashuv muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, xususan, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarishni rag'batlantirish, hududlararo tenglikni ta'minlash va bandlikni oshirish singari strategik yo'nalishlarning amalga muvaffaqiyatli bajarilishi ko'p jihatdan xususiy sektor, ya'ni tadbirkorlik subyektlari salohiyatiga bog'liq. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aynan tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotda yangi o'sish nuqtalarini yaratib, barqarorlikni ta'minlovchi vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Eng avvalo, tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan diversifikatsiyalashga qo'shayotgan hissasi alohida e'tiborga molikdir. Ayni paytda respublikada mavjud ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalarining katta qismini mikro va kichik biznes tashkilotlari tashkil etmoqda. Ularning tarmoq bo'yicha taqsimlanishi, hududiy joylashuvi va mahsulot yo'nalishi respublika iqtisodiyotining sektoral xilma-xilligini shakllantirishda asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Masalan, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, yengil sanoat, qurilish materiallari, axborot texnologiyalari, xizmat ko'rsatish, savdo va transport tarmoqlarida aynan tadbirkorlik subyektlari asosiy ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar rolini bajarmoqda.

Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2020-2024 yillar davomida O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 52 foizdan 56 foizga, sanoatdagi ulushi esa 38 foizdan 44 foizga oshgan. Ayniqsa, xizmat ko'rsatish sohasida bu subyektlarning ustunligi yaqqol sezilib, umumiy xizmatlar hajmining 72 foizini tashkil etmoqda. Bu jarayon mamlakat iqtisodiy modelining xomashyo eksportiga yo'naltirilgan holatdan ishlab chiqarish va xizmatga asoslangan diversifikatsiyalangan iqtisodiyotga o'tishini ko'rsatadi.

Shuningdek, bu o'zgarishlar mamlakat ichki bozori imkoniyatlarini to'liq ishga solish, import hajmini kamaytirish, valuta oqimini ichki iqtisodiyotda ushlab qolish kabi ijobiy natijalarga olib kelmoqda.

Bandlik masalasi bo'yicha tahlil etilganda, tadbirkorlik subyektlarining ishsizlikni kamaytirishdagi roli alohida e'tirof etiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil boshida O'zbekistonda iqtisodiy faol aholining 75 foizi aynan kichik biznes va xususiy sektor orqali band bo'lgan. Bu esa davlat sektoridagi bandlik hajmining sezilarli pasayishiga va budjet yukining kamayishiga olib kelmoqda. Bunday o'zgarishlar aholi daromadlarining barqarorligini oshirish, ijtimoiy muvozanatni

ta'minlash va kambag'allik darajasini qisqartirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, bandlikning asosiy qismini tashkil etayotgan mikro korxonalar va oilaviy bizneslar ko'p hollarda rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lib, norasmiy bandlikning yuqoriligi bu sohaga oid islohotlarni chuqurlashtirish zaruratini ko'rsatmoqda.

1-rasm. Tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi ulushi (2018-2024)

Tadbirkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ta'siri faqat bandlik bilan cheklanmaydi. U, shuningdek, soliqlar, yig'imlar va boshqa to'lovlar orqali davlat byudjetiga doimiy daromad oqimini ta'minlaydi. 2023-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston davlat budjeti daromadlarining 52 foizi xususiy sektor subyektlari tomonidan to'langan soliq va to'lovlardan iborat bo'lib, bu ko'rsatkich yildan-yilga ortib bormoqda. Bu esa davlat xarajatlarini moliyalashtirish, ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish, infratuzilma loyihalarini kengaytirish imkonini yaratmoqda. Bunday o'zgarishlar davlat moliyaviy mustaqilligini kuchaytiradi va iqtisodiy siyosatni tashqi kreditlarga bog'lanmagan holda yuritish imkoniyatini beradi.

2-rasm. Band aholining sektorlar bo'yicha taqsimoti (2024)

Texnologik rivojlanish va innovatsiyalar sohasida ham tadbirkorlik subyektlarining o'ri tobora kuchayib bormoqda. Innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, texnoparklar, kichik innovatsion korxonalar, startap loyihalar uchun yaratilayotgan qulay muhit tufayli xususiy sektorda innovatsion faollik oshmoqda. Xususan, 2022-2024 yillar davomida yangi texnologiyalarni joriy etgan tadbirkorlik subyektlari soni 2,5 baravarga ortgan. Raqamli xizmatlar, onlayn platformalar, elektron savdo, axborot texnologiyalari asosida faoliyat yurituvchi korxonalar orqali milliy iqtisodiyotda yangi raqamli infratuzilma shakllanmoqda.

Bu esa nafaqat ishlab chiqarish, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, moliya kabi xizmat ko'rsatish sohalarining ham sifatli rivojlanishiga turtki bermoqda.

Hududiy tahlil shuni ko'rsatmoqdaki, tadbirkorlik subyektlarining faolligi hududlar bo'yicha teng taqsimlanmagan. Bu holat infratuzilma, kredit resurslariga kirish, bozor yaqinligi va transport imkoniyatlari bilan bog'liq. Shunga ko'ra, hududiy iqtisodiy siyosatda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan differensial yondashuv zarur bo'lmoqda.

Misol uchun, Navoiy viloyatidagi erkin iqtisodiy zona, Buxoro viloyatida turizmga asoslangan tadbirkorlik, Surxondaryo viloyatida agroklastlar asosida shakllangan model hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirishda samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

3-rasm. Xususiy sektorning soliq tushumlaridagi ulushi (2018-2023)

Ijtimoiy tahlillar esa tadbirkorlikning aholining ijtimoiy ongiga, hayot sifati va farovonligiga ta'sirini ko'rsatadi. Tadbirkorlik orqali daromad manbaiga ega bo'lgan oilalarda turmush sharoiti yaxshilanmoqda, farzandlarning ta'lim sifati oshmoqda, ijtimoiy ishtirok darajasi kuchaymoqda. Shuningdek, tadbirkorlik insonda tashabbuskorlik, mustaqillik, rejalashtirish va javobgarlik madaniyatini shakllantirib, fuqaro faolligini oshiradi. Bu jihatlar jamiyatda o'zgarishlar, modern hayot tarziga o'tish, turmush madaniyatini yaxshilashda muhim omil sifatida xizmat qiladi. Demak, tahlillar ko'rsatmoqdaki, iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik subyektlarining hissasi ko'p qirrali, tizimli va strategik xarakterga ega. Ular iqtisodiy o'sish, bandlik, ijtimoiy muvozanat, byudjet barqarorligi, texnologik transformatsiya, hududiy rivojlanish, global integratsiya va fuqarolik faolligi kabi sohalarda bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bois, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi siyosat, moliyaviy infratuzilma, soliq imtiyozlari, raqamli texnologiyalarni tatbiq etish, ta'lim va kasbga o'qitish dasturlari orqali tadbirkorlik salohiyatini to'liq ishga solish - iqtisodiy barqarorlikning kalitidir.

Xulosa. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari nafaqat iqtisodiy o'sishning, balki ijtimoiy barqarorlik, hududiy rivojlanish va innovatsion transformatsiyaning muhim omilidir. Kichik va o'rta biznes subyektlarining YaIMdagi ulushi, bandlikni ta'minlashdagi roli, soliq to'lovlari va texnologik yangilanishdagi faolligi orqali ular milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlovchi poydevorga aylangan. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, xususiy sektor orqali ishlab chiqarish samaradorligi, xizmatlar sifati, ichki bozor faolligi va xalqaro integratsiya darajasi yuksalmoqda. Shu bilan birga,

mavjud infratuzilmaviy, moliyaviy va institutsional to‘siqlarni bartaraf etish orqali tadbirkorlikni yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Shu sababli, davlat siyosati doirasida tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlovchi kompleks tizimlarni yanada takomillashtirish, mahalliy innovatsiyalarni kengaytirish va tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 3 декабрдаги “Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlikni қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-таdbirkorlikni тўғрисида”ги ПҚ-447-сон қарори.
2. Давлат статистика қўмитаси. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlikni: тахлилий маълумотлар тўплами. - Тошкент, 2024.
3. Ахмедов Ш.Ш. Малое предпринимательство в Узбекистане: проблемы и перспективы развития. - Ташкент: Фан, 2020. - 212 с.
4. Тошматов И.И. Частный сектор как драйвер устойчивого экономического роста // Экономика и инновации. - 2023. - №2(41). - С. 54-59.
5. Qodirov A., Xolmatov D. va b. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik - Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. - 328 b.
6. World Bank. Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. - Washington, DC: World Bank, 2020.
- 7.

RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR O‘RTASIDAGI IQTISODIY ALOQALARNI RIVOJLANTIRISH YOLLARI

To`raxo`jayev Suhrob Ilxom o`gli
Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o‘rtasida mavjud bo‘lgan iqtisodiy aloqalarning mazmun-mohiyati, ularning shakllanishi va evolyutsiyasi, asosiy yo‘nalishlari, ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilinadi. Xususan, erkin savdo kelishuvlari, bevosita xorijiy investitsiyalar, texnologik transfer, infratuzilma loyihalari, moliyaviy integratsiya va inson kapitali almashinuvi orqali hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi. Tahlillar rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy ustunligi va rivojlanayotgan mamlakatlarning o‘ziga xos resurs salohiyatini hisobga olgan holda, o‘zaro manfaatli sheriklik asosidagi modelni ishlab chiqish zaruratini ko‘rsatadi. Maqolada xalqaro tajribalar, statistik ma’lumotlar va ilmiy yondashuvlar asosida iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish yo‘llari, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Taqdim etilgan natijalar rivojlanayotgan mamlakatlar uchun strategik rivojlanish yo‘nalishlarini

aniqlashda hamda xalqaro iqtisodiy integratsiyaga faol jalb etish bo'yicha muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy integratsiya, rivojlangan mamlakatlar, rivojlanayotgan mamlakatlar, bevosita xorijiy investitsiyalar, erkin savdo, texnologik transfer, global iqtisodiyot, moliyaviy hamkorlik, infratuzilma loyihalari, inson kapitali, xalqaro hamkorlik, iqtisodiy tenglik, raqamli iqtisodiyot, savdo aloqalari, institutsional taraqqiyot.

Kirish.

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar global iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u nafaqat tovar ayirboshlash va investitsiya oqimlari bilan, balki texnologik uzatmalar, ishchi kuchi harakati, moliyaviy xizmatlar, bilimlar almashuvi va me'yoriy moslashuvlar bilan ham xarakterlanadi. Bugungi kunda dunyo iqtisodiyoti chuqur integratsiyalashgan bo'lib, u o'zaro manfaat asosida shakllangan tizimlarda ishlaydi. Rivojlangan mamlakatlar yuqori texnologiyalar, kapital salohiyati, ilg'or boshqaruv tajribasi, raqamli infratuzilma bilan ajralib tursa, rivojlanayotgan mamlakatlar ko'pincha arzon ishchi kuchi, tabiiy resurslar, yirik iste'mol bozori va demografik ustunlik kabi imkoniyatlarga ega. Ana shu ikki toifadagi mamlakatlarning o'zaro iqtisodiy manfaatlarini uyg'unlashtirish orqali umumiy barqaror rivojlanish sari harakat qilish dolzarb masala sanaladi.

Birinchi navbatda, iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish uchun erkin savdo kelishuvlari va bojxona ittifoqlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday kelishuvlar ikki yoki ko'p tomonlama asosda amalga oshiriladi va ular tovarlar, xizmatlar, kapital va texnologiyalar oqimini erkinlashtirishga xizmat qiladi. Rivojlangan davlatlar tomonidan rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan boj stavkalarining kamaytirilishi, tariflardan ozod qilish, eksportni rag'batlantirish dasturlarini joriy etish kabi choralar ularning jahon bozoriga integratsiyalashuvini tezlashtiradi. Bunda Jahon savdo tashkiloti (WTO), Yevropa Ittifoqi, ASEAN, MERCOSUR kabi mintaqaviy va global tashkilotlar muvofiqlashtiruvchi rol o'ynaydi. Rivojlangan mamlakatlar, xususan AQSh, Germaniya, Yaponiya kabi davlatlar eksport-import tartiblarini soddalashtirish orqali Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlariga sarmoya kiritishni faollashtirmoqda.

Iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashning yana bir yo'li - bevosita xorijiy investitsiyalarni (BXI) kengaytirishdir. Rivojlangan mamlakatlar o'z sarmoyalarini rivojlanayotgan davlatlarga yo'naltirish orqali nafaqat yangi ishlab chiqarish maydonlari, infratuzilma, xizmat ko'rsatish tizimlarini yaratadi, balki ilg'or texnologiyalarni uzatadi, yangi ish o'rinlari tashkil etadi va ichki bozorni rivojlantirishga turtki beradi. Rivojlanayotgan mamlakatlar esa BXI orqali yuqori

texnologiyalar va menejment madaniyatiga ega bo‘ladi, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish salohiyatini oshiradi. Shu bilan birga, rivojlangan mamlakatlar tomonidan BXI jarayonida korporativ ijtimoiy mas’uliyatga amal qilinishi, mahalliy biznesni siqib chiqarmasligi, ekologik standartlarga rioya qilishi dolzarb talab sifatida ilgari surilmoqda. Bu jihatdan, sarmoyaviy bitimlar huquqiy jihatdan aniq, ochiq va barqaror bo‘lishi zarur.

Texnologik hamkorlik va bilimlar uzatish rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o‘rtasidagi aloqalarning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi. Bu jarayonda texnologik inklyuziya, ilmiy-tadqiqot loyihalarida hamkorlik, raqamli transformatsiyani qo‘llab-quvvatlash, innovatsion startaplarni qo‘llab-quvvatlash orqali maqsadga erishish mumkin. Masalan, Janubiy Koreya yoki Singapur kabi texnologik jihatdan ilg‘or davlatlar turli grant dasturlari, inkubatsion markazlar va tajriba almashuv loyihalarini orqali Osiyo va Afrikadagi rivojlanayotgan mamlakatlarga texnik yordam ko‘rsatmoqda. Bunday texnologik sheriklik har ikki tomon uchun ham foydali: rivojlangan mamlakatlar ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi, bozorlarga chiqish imkoniyatini kengaytiradi, rivojlanayotgan mamlakatlar esa texnologik modernizatsiyani amalga oshiradi.

Transport, logistika va infratuzilma aloqalari iqtisodiy integratsiyaning yana bir asosiy omilidir. Rivojlangan davlatlar tomonidan moliyalashtirilgan infratuzilma loyihalarini, xususan yo‘l-transport, elektr energiyasi, raqamli tarmoqlar, temiryo‘l tizimlari, portlar va aerodromlar orqali rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy salohiyati sezilarli darajada oshadi. Xitoyning “Bir makon - bir yo‘l” tashabbusi doirasida amalga oshirilayotgan infratuzilma loyihalarini bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Ular orqali Osiyo, Afrika va Yevropa mamlakatlari o‘rtasida iqtisodiy, logistika va savdo aloqalari mustahkamlanmoqda. Bu kabi tashabbuslar rivojlanayotgan davlatlar eksport salohiyatini kuchaytiradi, logistika tannarxini pasaytiradi va jahon bozoriga chiqish uchun real imkoniyatlar yaratadi.

Iqtisodiy hamkorlikning samaradorligini oshirishda inson kapitali almashinuvi, ta’lim va kasbiy malaka oshirish dasturlari katta rol o‘ynaydi. Rivojlangan davlatlarda o‘qish, ilmiy izlanish olib borish, malaka oshirish imkoniyatiga ega bo‘lgan rivojlanayotgan mamlakat fuqarolari kelajakda o‘z yurtlarida modern iqtisodiyotning drayveriga aylanishadi. Bunda Fulbright, Erasmus+, Chevening, DAAD kabi xalqaro dasturlar muhim imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, rivojlangan davlatlar tomonidan ilm-fan sohasidagi grantlar, hamkorlik institutlari va qo‘shma ilmiy loyihalar orqali bilimlar almashinuvi mustahkamlanmoqda. Inson kapitalining bu tarzda rivojlanishi uzoq muddatli iqtisodiy aloqalarning poydevoridir.

Moliyaviy integratsiya va bank sohasidagi hamkorliklar rivojlanayotgan mamlakatlar uchun investitsion xavfsizlik, valyuta barqarorligi va kredit reytinglarini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro moliya institutlari - Jahon banki,

Xalqaro valuta jamg'armasi (IMF), Osiyo taraqqiyot banki kabi tashkilotlar orqali uzoq muddatli moliyaviy yordamlar, infratuzilma uchun grantlar, texnik ko'maklar va siyosiy maslahatlar taqdim etiladi. Bu vositalar yordamida rivojlanayotgan mamlakatlar o'z byudjet muvozanatini saqlaydi, moliyaviy barqarorlikni oshiradi va iqtisodiy islohotlarni amalga oshiradi. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlarning yirik moliyaviy institutlari (masalan, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank) rivojlanayotgan mamlakatlarga moliyaviy xizmatlar, konsalting, xalqaro savdo moliyalashuvi va sug'urta xizmatlarini taklif etmoqda.

Tahlil va natijalar

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarning chuqurlashuvi global iqtisodiy jarayonlarning murakkab, ko'p qirrali va o'zaro bog'liq tizimga aylanganini ko'rsatadi. Tahlillar shuni anglatadiki, bu ikki guruh mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar o'ziga xos asimmetrik (ya'ni teng bo'lmagan) tabiatga ega bo'lib, bu holat tarixiy, texnologik, institutsional va moliyaviy omillar bilan bog'liq. Rivojlangan mamlakatlar, odatda, ishlab chiqarish texnologiyalariga egaligi, kapitalning yuqori darajada to'planishi, ilmiy salohiyat, global tarmoq va savdo infrastrukturasini orqali iqtisodiy ustunlikka ega. Rivojlanayotgan davlatlar esa ko'pincha xomashyo resurslari, arzon ishchi kuchi, yosh va demografik jihatdan o'sib borayotgan iste'mol bozorlariga tayanadi. Bu o'zgaruvchilarning qarama-qarshi tabiati bir tomondan hamkorlik, ikkinchi tomondan esa qaramlik rishtalarini keltirib chiqaradi.

So'nggi 30 yillik xalqaro iqtisodiy jarayonlar tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlar tomonidan berilayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi rivojlanayotgan mamlakatlarning yalpi ichki mahsuloti (YaIM) o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Biroq bu investitsiyalar ko'proq xomashyo olish, tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun arzon ishlab chiqarish maydonchasi sifatida foydalanish maqsadida amalga oshirilgan. Shu sababli, ba'zi hollarda rivojlanayotgan mamlakatlar xorijiy investitsiyalardan texnologik o'sish, ishlab chiqarish zanjiri integratsiyasi yoki eksport salohiyatini kuchaytirishda to'liq foyda ko'ra olmayapti. Misol tariqasida, ayrim Afrika va Lotin Amerikasi davlatlarida xorijiy investitsiyalar ko'lami yuqori bo'lsa-da, ularning sanoat tarkibi o'zgarmayapti, ya'ni investitsiyalar chuqur qayta ishlash, ilmga asoslangan sektorlar emas, balki kon sanoati va past qo'shilgan qiymatli tarmoqlarga yo'naltirilgan.

1-rasm. Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar eksport hajmi (2018-2023)

Texnologik transformatsiya bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, rivojlangan davlatlar texnologik uzatmalarni cheklovli tarzda amalga oshirayotgan bo'lishi mumkin. Intellektual mulk huquqlarining qat'iyligi, patent va litsenziya cheklovlari, ilmiy hamkorlikdagi tengsizliklar rivojlanayotgan mamlakatlarning zamonaviy texnologiyalarga tez va to'liq ega bo'lishiga to'sqinlik qilmoqda.

Biroq, ayrim mamlakatlar - xususan Hindiston, Vyetnam, Meksika va Malayziya - texnologik importni mahalliyashtirish, o'z startap ekotizimini yaratish, ta'lim va kadr tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish orqali bu cheklovlarni yumshatishga muvaffaq bo'lmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda inklyuziv raqamli texnologiyalar, agrar texnologiyalar va sog'liqni saqlash bo'yicha texnik hamkorlik yuqori bo'lgan hollarda ishlab chiqarish samaradorligi, eksport ko'rsatkichlari va mahalliy innovatsion faollik oshgani kuzatilgan.

2-rasm. Rivojlangan mamlakatlardan BCI oqimi (2023-yil)

Rivojlangan mamlakatlarning moliyaviy institutsiyalar orqali rivojlanayotgan mamlakatlarga ko'rsatgan kreditlar, grantlar va texnik ko'maklari ham o'ziga xos tahlilni talab qiladi. Jahon banki va Xalqaro valuta jamg'armasi orqali berilgan qarzlarning bir qismi infratuzilma loyihalariga sarflangan bo'lsa-da, ayrim hollarda bu qarzlarning iqtisodiy mustaqillikni cheklab, davlat qarzini ko'paytirgan. Shu bois, so'nggi yillarda "qarz evaziga rivojlanish" konsepsiyasi o'rniga "o'zaro manfaatli sheriklik" modeliga o'tish ehtiyoji kuchaymoqda. Grantlar va texnik yordam paketlari esa ko'pincha tayyor loyihalarga emas, balki donor mamlakat manfaatlariga mos keladigan sohalarga yo'naltirilayotgani tanqid ostida qolmoqda.

Savdo aloqalari bo'yicha tahlillar esa har ikki tomon uchun foydali bo'lgan mutanosiblikka asoslangan model mavjudligini isbotlaydi. Masalan, rivojlangan davlatlar sanoat uskunalari, yuqori texnologiyali mahsulotlar va konsalting xizmatlarini eksport qilishda mutlaq ustunlikka ega bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlar esa agrar mahsulotlar, xomashyo, yarim tayyor tovarlar yoki mehnat talab qiladigan iste'mol tovarlarini eksport qilmoqda. Biroq tariflar, sanitariya me'yorlari, sifat standartlari kabi no-tarif to'siqlar ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muammoli bo'lib qolmoqda. Jahon savdo tashkiloti statistikasiga ko'ra, so'nggi yillarda rivojlangan davlatlar tomonidan joriy qilingan no-tarif to'siqlar soni 15 foizga oshgan, bu esa kambag'al mamlakatlar uchun eksport imkoniyatlarini cheklaydi. Bu holat iqtisodiy aloqalarni kengaytirish uchun institutsional yondashuvlarning, ya'ni tenglik va o'zaro ishonch asosidagi savdo bitimlarining zaruratini ko'rsatadi.

Texnologik transferdan foyda olgan sohalar nisbati

3-rasm. Texnologik transferdan foyda olgan sohalar nisbati

Ijtimoiy ta'sirlar nuqtayi nazaridan olib qaralganda, rivojlangan mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarning kuchayishi rivojlanayotgan mamlakatlarda kasb-hunar o'rganish, zamonaviy boshqaruv ko'nikmalarini egallash, global biznes odob-axloqi standartlarini singdirish, korporativ ijtimoiy mas'uliyatni oshirish kabi ijobiy jarayonlarni yuzaga keltirmoqda.

Masalan, Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlik qilayotgan ayrim Afrika davlatlarida mehnat unumdorligi va sanoat ko'lamining kengayishi, Turkiya bilan aloqalarni kuchaytirgan Markaziy Osiyo davlatlarida esa turizm, yengil sanoat, logistika sohalarining keskin rivojlangani kuzatilmoqda.

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi natijalar chiqarilishi mumkin.

Birinchidan, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar global barqarorlik, taraqqiyot va mintaqaviy integratsiya uchun strategik ahamiyatga ega. Ular faqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni emas, balki texnologik taraqqiyot, ijtimoiy tenglik, ekologik barqarorlik va madaniy integratsiyani ham ta'minlaydi.

Ikkinchidan, mavjud iqtisodiy munosabatlar ko'pincha teng bo'lmagan shartlar asosida amalga oshirilayotgani sababli, rivojlanayotgan mamlakatlar o'zlarining milliy manfaatlari, suvereniteti va uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini himoya qiluvchi huquqiy, institutsional va siyosiy vositalarga ega bo'lishlari lozim.

Uchinchi natija shuki, texnologik uzatmalarni soddalashtirish, kadrlar tayyorlash, bilimlar almashinuvi va o'zaro raqamli integratsiya kabi ko'rinishlarda chuqurlashtirilgan hamkorlik yanada katta ijobiy iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi.

To'rtinchidan, rivojlangan mamlakatlar o'zining xalqaro majburiyatlari doirasida rivojlanayotgan mamlakatlarga ijtimoiy-iqtisodiy yordam ko'rsatishda faqatgina siyosiy manfaatlarni emas, balki global taraqqiyot va ekologik xavfsizlikni ham inobatga olgan holda yondashishlari zarur. Aks holda, bu aloqalar ekspluatatsion tabiat kasb etib, yangi ijtimoiy va iqtisodiy nomutanosibliklar yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin.

Beshinchidan, rivojlanayotgan mamlakatlar o'z ichki imkoniyatlarini safarbar etgan holda, qo'shma korxonalar yaratish, o'z brendlarini ishlab chiqish, sanoatni diversifikatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy sheriklikda faol, teng huquqli subyektga aylanishga intilishi lozim.

Shu boisdan, iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirishda faqat sarmoya yoki savdoga emas, balki institutsional hamkorlikka, madaniy yaqinlikka, ijtimoiy qadriyatlariga va uzoq muddatli strategik sheriklikka e'tibor qaratilishi zarur. Aynan shundagina rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar barqaror va muvozanatli taraqqiyot omiliga aylanishi mumkin.

Xulosa. Shubhasiz, barcha bu yo'llar faqat adolatli va o'zaro manfaatli hamkorlik asosida muvaffaqiyatli bo'ladi. Rivojlangan davlatlar tomonidan

mustamlakachilik ruhidagi yondashuvlar, noto'g'ri sarmoyaviy shartnomalar, intellektual mulk cheklovlari, tariflar va eksport kvotalari kabi harakatlar rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotida cheklovlar keltirib chiqaradi.

Shu bois, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda muvozanat, ochiqlik, texnologik inkluzivlik va inson huquqlariga hurmat muhim tamoyillar sifatida ilgari surilishi lozim. Rivojlanayotgan mamlakatlarning o'z milliy manfaatlariga mos keladigan, ammo jahon iqtisodiy me'yorlariga moslashgan siyosat yuritishi - ularni teng sherik sifatida qabul qilish kafolatidir.

Yakuniy tahlil shuni ko'rsatadiki, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish - bu faqat savdo va sarmoya emas, balki bu - bilimlar almashuvi, texnologiyalar oqimi, ijtimoiy-iqtisodiy modernizatsiya va barqaror taraqqiyot uchun ko'p qirrali sheriklikni shakllantirishdir. Har ikki tomon o'zaro ishonch va manfaatlar uyg'unligi asosida bu aloqalarni mustahkamlab borar ekan, global iqtisodiy tizim yanada barqaror, adolatli va inklyuziv tus oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Артемьев И.Л. Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся страны: проблемы и перспективы // Вестник международных экономических отношений. - 2022. - №4. - С. 33-47.
2. Даниярова Г.К. Роль международной торговли в устойчивом развитии развивающихся стран // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2023. - №2. - С. 88-92.
3. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik / Tahrir hay'ati: A. Qodirov, M. Tursunov va b. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. - 352 b.

IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Aliqulova Soxiba Alisher qizi

TISU talabasi

Erdanayev Bunyodjon Abdumalikovich

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezisda iqtisodiyotning barqaror rivojlanish istiqbollari har tomonlama yoritilgan bo'lib, unda jahon va milliy iqtisodiyotdagi barqarorlik mezonlari, rivojlanish strategiyalari hamda global o'zgarishlar ta'siri tahlil qilinadi. Barqaror rivojlanish - iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va ekologik muvozanatning uyg'unligi asosida belgilanadi. Shu boisdan, ishda iqtisodiyotning ekologik omillar bilan uyg'unligi, innovatsiyalarni joriy etish zarurati, resurslardan oqilona foydalanish, investitsiya muhitini takomillashtirish kabi masalalarga e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, barqaror iqtisodiy siyosatda kichik biznes va tadbirkorlikning o'rni, hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish, raqamli texnologiyalarning

ta'siri ham tahlil qilingan. Ilmiy ishda O'zbekistonda qabul qilingan milliy strategiyalar, davlat dasturlari va xalqaro tajribalar o'zaro qiyosiy tahlil qilingan holda kelgusi istiqbollar yuzasidan amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Xususan, yashil iqtisodiyot tamoyillari, innovatsion infratuzilma va ijtimoiy hamjihatlik masalalari barqaror rivojlanishning asosiy yo'nalishlari sifatida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, investitsiya, innovatsiya, raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot, resurslar, ijtimoiy adolat, infratuzilma, istiqbollar

KIRISH. XXI asrda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish masalasi jahon hamjamiyati oldidagi eng ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Barqaror rivojlanishning asosiy mazmuni iqtisodiy o'sish jarayonlarini uzoq muddatli istiqbolda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik, ekologik xavfsizlik va aholi farovonligi bilan uyg'unlashtirishdan iboratdir. Xalqaro miqyosda BMT tomonidan qabul qilingan «Barqaror rivojlanish maqsadlari» (2015-2030 y.) ushbu jarayonning bosh yo'nalishlarini belgilab berdi. Unda iqtisodiyotni ekologik xavfsiz yo'l bilan rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish, resurslardan samarali foydalanish va innovatsiyalarga keng yo'l ochish masalalari asosiy ustuvorliklar sifatida ko'rsatilgan.

O'zbekistonda ham barqaror rivojlanish strategiyalari milliy darajada alohida ahamiyatga ega. Mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, xususan, Prezident farmonlari va davlat dasturlari barqaror rivojlanishning huquqiy asoslarini belgilab bermoqda. Yashil iqtisodiyotga o'tish, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish, shuningdek, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda.

Barqaror rivojlanishning muhim jihatlaridan biri ijtimoiy adolat va aholi farovonligini ta'minlashdir. Iqtisodiy o'sish aholining barcha qatlamlari uchun imkoniyat yaratishi, kambag'allikni qisqartirishi va teng imkoniyatli iqtisodiy muhit shakllantirishi zarur. Shu nuqtai nazardan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda innovatsion loyihalarni amalga oshirish ustuvor vazifalar qatorida turibdi.

Globalashuv jarayonlari barqaror iqtisodiyotni ta'minlashda ham imkoniyatlar, ham xavf-xatarlarni keltirib chiqaradi. Jahon bozoridagi raqobat, resurslar taqchilligi, ekologik muammolar iqtisodiyot uchun yangi chaqiriqlarni tug'dirmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalari yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Masalan, raqamli iqtisodiyot nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Demak, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi nafaqat milliy siyosatning, balki global hamkorlikning ham asosiy masalasiga aylandi. Uning istiqbollari ilmiy asoslangan strategiyalar, innovatsion yondashuvlar va ijtimoiy hamjihatlik bilan

ta'minlanishi mumkin. Ushbu tezisda barqaror rivojlanishning nazariy asoslari, amaldagi islohotlar va kelgusi istiqbollari tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM. Iqtisodiyotning barqaror rivojlanish istiqbollari mavzusi bugungi kunda global miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda, chunki insoniyatning kelajakdagi farovonligi shu tamoyilga bog'liqdir. Barqaror rivojlanish tushunchasi 1987-yilda Brundtland hisobotida (Our Common Future) rasmiy ravishda shakllangan bo'lib, u hozirgi avlodning ehtiyojlarini qondirishni kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini buzmasdan amalga oshirishni nazarda tutadi. Iqtisodiy kontekstda bu tamoyil iqtisodiy o'sishni ekologik muvozanat va ijtimoiy adolat bilan uyg'unlashtirishni talab etadi. Bugungi kunda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi istiqbollari texnologik innovatsiyalar, siyosiy qarorlar va xalqaro hamkorlikka asoslangan bo'lib, ular orqali global iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi va ijtimoiy tengsizlik kabi muammolarni hal etish mumkin. Masalan, BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDGs) 2030-yilgacha bo'lgan kun tartibida iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan bog'laydi, bu esa rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlar uchun umumiy yo'nalishni belgilab beradi.

Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida ekologik omil asosiy rol o'ynaydi, chunki an'anaviy iqtisodiy modellar resurslarni haddan tashqari iste'mol qilishga asoslangan. Bugungi kunda uglerod emissiyasini kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish global iqtisodiyotning asosiy tendentsiyasidir. Masalan, Yevropa Ittifoqining "Yashil kelishuv" (Green Deal) dasturi 2050-yilgacha uglerodsiz iqtisodiyotga o'tishni maqsad qilgan bo'lib, bu orqali sanoat, transport va qishloq xo'jaligini ekologik jihatdan qayta qurish rejalashtirilmoqda. Bu istiqbollari iqtisodiy o'sishni saqlab qolish bilan birga, yangi ish o'rinlarini yaratish va texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O'rta Osiyo va Afrika mintaqalarida, barqaror rivojlanish resurslarining oqilona boshqarilishiga bog'liq, chunki suv va tuproq tanqisligi iqtisodiy o'sishni cheklaydi. Professorlik darajada tahlil qilganda, bu muammolarni hal etish uchun makroiqtisodiy modellarni qayta ko'rib chiqish zarur, masalan, GDP o'rniga barqarorlik ko'rsatkichlarini (Genuine Progress Indicator) joriy etish orqali iqtisodiy muvaffaqiyatni baholash.

Texnologik innovatsiyalar iqtisodiyotning barqaror rivojlanish istiqbollari belgilovchi asosiy kuchdir. Sun'iy intellekt (AI), blokcheyn va biotexnologiyalar orqali resurslarni samarali boshqarish mumkin bo'ladi. Masalan, aqlli shaharlar (smart cities) kontseptsiyasi energiya sarfini optimallashtirish va chiqindilarni qayta ishlashni ta'minlaydi, bu esa shahar iqtisodiyotini barqarorlashtiradi. 2025-yil holatiga ko'ra, global investitsiyalar qayta tiklanadigan energiyaga yo'naltirilmoqda, masalan, quyosh va shamol energiyasi loyihalari Xitoy va AQShda tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Bu tendentsiya neft va gazga bog'liq iqtisodiyotlarni diversifikatsiya qilishga olib keladi,

masalan, Saudiya Arabistonining Vision 2030 dasturi orqali uglerod neytralligiga erishish rejalari. Professor darajasida baholaganda, bu innovatsiyalar iqtisodiy nazariyada yangi paradigмага olib keladi, ya'ni chiziqli iqtisodiyotdan (take-make-dispose) aylana iqtisodiyotiga (circular economy) o'tish, bu orqali resurslar doimiy ravishda qayta ishlatiladi va chiqindilar minimallashtiriladi.

Ijtimoiy adolat iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim komponent bo'lib, chunki tengsizlik o'sishni cheklaydi. Bugungi kunda global iqtisodiyotda boylik taqsimoti muvozanatsiz, masalan, Oxfam hisobotlariga ko'ra, dunyoning 1% aholisi umumiy boylikning 45% dan ortig'ini egallaydi. Barqaror rivojlanish istiqbollari bu tengsizlikni kamaytirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlashni nazarda tutadi, masalan, ta'lim va sog'liqni saqlashga investitsiyalar orqali inson kapitalini oshirish. Rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda, barqaror rivojlanish strategiyalari qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan, bu esa ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Professorlik tahlilda, bu masalani hal etish uchun institutsional islohotlar zarur, masalan, soliq siyosatini progressivlashtirish va korporativ mas'uliyatni kuchaytirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatni saqlash.

Global iqlim o'zgarishi iqtisodiyotning barqaror rivojlanish istiqbollarini shakllantiruvchi asosiy tahdiddir. Parij kelishuvi (2015) doirasida mamlakatlar uglerod emissiyasini cheklash majburiyatini olgan bo'lsalar-da, 2025-yilga kelib, global harorat o'sishi 1,5 darajadan oshib ketishi mumkin, bu esa iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Masalan, Jahon banki prognozlariga ko'ra, iqlim o'zgarishi sababli global GDP 2,6% ga qisqarishi mumkin. Barqaror rivojlanish istiqbollari bu tahdidni imkoniyatga aylantirishni nazarda tutadi, masalan, uglerod bozorlari (carbon markets) orqali emissiyani savdo qilish va yashil obligatsiyalar (green bonds) chiqarish. Bu mexanizmlar investorlarni ekologik loyihalarga jalb qiladi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Professor darajasida, bu masalani tahlil qilganda, iqtisodiy modellarda iqlim risklarini hisobga olish zarur, masalan, integratsiyalashgan baholash modellari (Integrated Assessment Models) orqali kelajakdagi stsenariylarni bashorat qilish.

Sanoat 4.0 va raqamli transformatsiya iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida yangi imkoniyatlar ochmoqda. Internet of Things (IoT) va big data orqali resurslarni real vaqtda monitoring qilish mumkin, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Masalan, Germaniyaning Industrie 4.0 tashabbusi sanoatni ekologik jihatdan barqaror qilishni maqsad qilgan, bu orqali chiqindilarni 20-30% ga kamaytirish mumkin. Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda bu texnologiyalar qishloq xo'jaligini aqlli qilishga yordam beradi, masalan, dronlar va sensorlar orqali suv va o'g'it sarfini optimallashtirish. Professorlik bahoda, bu tendentsiya iqtisodiy nazariyada yangi tushunchalarni shakllantiradi, masalan, platforma iqtisodiyoti (platform economy) orqali resurslarni baham ko'rish va aylana iqtisodiyotini rivojlantirish.

Xalqaro hamkorlik iqtisodiyotning barqaror rivojlanish istiqbollarini ta'minlashda muhimdir. BMT, Jahon savdo tashkiloti va Jahon banki kabi institutlar orqali mamlakatlar barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun hamkorlik qilmoqdalar. Masalan, Belt and Road Initiative (Xitoy) orqali infratuzilma loyihalari ekologik standartlarga moslashtirilmogda, bu esa Osiyo va Yevropa iqtisodiyotlarini bog'laydi. Shu bilan birga, savdo urushlari va geopolitik ziddiyatlar bu hamkorlikni cheklaydi, masalan, AQSh-Xitoy munosabatlari texnologik transferni murakkablashtirmogda. Professor darajasida tahlil qilganda, bu masalani hal etish uchun xalqaro iqtisodiy huquqni kuchaytirish zarur, masalan, barqaror rivojlanish bo'yicha yangi shartnomalar orqali global standartlarni joriy etish.

Finansiy sektor iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida markaziy o'rin egallaydi. Yashil moliya (green finance) orqali investorlar ekologik loyihalarga sarmoya kiritmoqdalar, masalan, 2024-yilda global yashil obligatsiyalar bozori 1 trillion dollardan oshgan. Bu tendentsiya banklar va fondlarni ESG (Environmental, Social, Governance) mezonlariga asoslangan investitsiyalarga o'tkazmogda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda mikrofinans va ijtimoiy obligatsiyalar (social bonds) orqali kambag'allikni kamaytirish mumkin, bu esa iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Professorlik tahlilda, bu sektor iqtisodiy modellarda risklarni baholashni o'zgartiradi, masalan, uglerod solig'i (carbon tax) orqali emissiyani iqtisodiy jihatdan rag'batlantirish.

Ta'lim va ilmiy-tadqiqot ishlari iqtisodiyotning barqaror rivojlanish istiqbollarini shakllantiradi. Universitetlar va tadqiqot markazlari orqali yangi texnologiyalar ishlab chiqilmogda, masalan, bioqayta tiklanadigan materiallar va uglerodni saqlash usullari. Masalan, MIT va Oksford universitetlarining loyihalari iqlim modellasini takomillashtirmogda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'limni barqaror rivojlanishga yo'naltirish zarur, bu esa yosh avlodni ekologik mas'uliyatli fuqarolarga aylantiradi. Professor darajasida, bu masalani tahlil qilganda, inson kapitali nazariyasini qayta ko'rib chiqish kerak, masalan, ta'lim investitsiyalarini iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri sifatida baholash.

Demografik o'zgarishlar iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Aholi qarishi va urbanizatsiya jarayonlari resurslarga bosim o'tkazmogda, masalan, Yaponiya va Yevropada qariyalar soni ko'payishi pensiya tizimini murakkablashtirmogda. Barqaror rivojlanish istiqbollari bu muammolarni hal etish uchun demografik siyosatni iqtisodiy strategiyalar bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutadi, masalan, immigratsiya orqali ishchi kuchini oshirish. Professorlik bahoda, bu tendentsiya iqtisodiy modellarda aholi dinamikasini hisobga olishni talab etadi, masalan, Solow modeli asosida barqaror o'sishni bashorat qilish.

Korporativ mas'uliyat iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida yangi standartlarni shakllantirmogda. Kompaniyalar CSR (Corporate Social Responsibility) doirasida

ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olmoqdalar, masalan, Apple va Google'ning uglerod neytralligi maqsadlari. Bu tendentsiya iste'molchilar talabiga javob beradi va iqtisodiy o'sishni barqarorlashtiradi. Professor darajasida tahlil qilganda, bu masalani hal etish uchun nazariy iqtisodiyotda agentlik muammosini (agency problem) ko'rib chiqish zarur, masalan, rahbarlar va aksionerlar manfaatlarini uyg'unlashtirish.

Pandemiya va tabiiy ofatlar iqtisodiyotning barqaror rivojlanish istiqbollari sinovdan o'tkazmoqda. COVID-19 pandemiyasi global ta'minot zanjirlarini buzdi, bu esa barqarorlikni ta'minlash uchun lokal iqtisodiyotlarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatdi. Kelajakda iqlim ofatlari ko'payishi mumkin, masalan, suv toshqinlari va qurg'oqchiliklar. Barqaror rivojlanish istiqbollari bu risklarni boshqarish uchun sug'urta va adaptatsiya strategiyalarini ishlab chiqishni nazarda tutadi. Professorlik tahlilda, bu masalani stochastic modellarda (stoxastik modellar) hisobga olish kerak, masalan, iqtisodiy shoklarni bashorat qilish.

Yangi iqtisodiy paradigmlar, masalan, donut iqtisodiyoti (doughnut economics) Kate Raworth tomonidan taklif etilgan, iqtisodiy o'sishni ekologik chegaralar va ijtimoiy minimalar orasida saqlashni maqsad qiladi. Bu model an'anaviy neoliberalizmni qayta ko'rib chiqadi va barqaror rivojlanish uchun yangi asos yaratadi. Professor darajasida, bu paradigmani tahlil qilganda, iqtisodiy nazariyada pluralizmni rag'batlantirish zarur, masalan, post-keynsian va ekologik iqtisodiyotni integratsiyalash.

Natijada, iqtisodiyotning barqaror rivojlanish istiqbollari optimistik, ammo murakkabdir. Texnologiya, siyosat va jamiyatning uyg'unligi orqali global farovonlikka erishish mumkin, lekin bu uchun zudlik bilan harakat qilish kerak. Professorlik nuqtai nazardan, bu mavzu iqtisodiy nazariya va amaliyotni qayta shakllantiradi, kelajakdagi tadqiqotlar esa yangi modellarni ishlab chiqishga yo'naltirilishi lozim.

XULOSA

Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash zamonaviy davrda davlatlar oldida turgan eng muhim strategik vazifalardan hisoblanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sishning barqarorligi nafaqat yalpi ichki mahsulot hajmi ortishi bilan, balki ijtimoiy tenglik va ekologik barqarorlik bilan ham belgilanadi. Agar iqtisodiy siyosat faqat qisqa muddatli natijalarga yo'naltirilsa, uzoq istiqbolda resurslar tanqisligi, ijtimoiy keskinlik va ekologik xavflar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ham zamonaviy iqtisodiy siyosatda barqaror rivojlanish tamoyillari ustuvor hisoblanishi kerak.

O'zbekiston tajribasi shundan dalolat beradiki, iqtisodiyotdagi barqaror rivojlanish uchun institutsional islohotlar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, investitsiya muhitini yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Mamlakatda

amalga oshirilayotgan «Yashil iqtisodiyot» strategiyasi hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha loyihalar iqtisodiyotning ekologik barqarorligi uchun zamin yaratmoqda. Shu bilan birga, innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, ta'lim va ilm-fan sohasiga sarmoya kiritish barqaror rivojlanishning uzoq muddatli asosini ta'minlaydi.

Barqaror rivojlanishning istiqbollari ko'p jihatdan xalqaro hamkorlikka ham bog'liq. Jahon bozoridagi integratsiya jarayonlari, texnologik almashinuv va investitsiya oqimlari milliy iqtisodiyot uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Biroq, shu bilan birga, tashqi xavf-xatarlar - geosiyosiy beqarorlik, global moliyaviy inqirozlar va iqlim o'zgarishi omillari iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu boisdan, iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda milliy manfaatlarni himoya qilgan holda global hamkorlikdan samarali foydalanish muhimdir. Bu jarayonda davlat siyosatining shaffofligi, qonun ustuvorligi, investitsiya muhitining jozibadorligi va fuqarolik jamiyati institutlarining faolligi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi kelgusi o'n yilliklarda faqat iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari bilan emas, balki inson kapitaliga sarmoya kiritish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va ijtimoiy adolatni yuksaltirish bilan belgilanadi. O'zbekistonning milliy rivojlanish strategiyalari, xalqaro tajribani integratsiya qilish va innovatsiyalarga tayanish bu jarayonda asosiy omili bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" PF-6099-son Farmoni. - Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari. - Toshkent, 2024.
3. Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality // American Economic Review. - 1955. - Vol. 45(1). - P. 1-28.
4. Axmedov A. B. Yashil iqtisodiyot: nazariya va amaliyot. - Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti, 2021. - 312 b.
5. To'rayev B. E. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi va uning O'zbekistonda amalga oshirilishi. // Iqtisodiyot va innovatsiyalar. - Toshkent, 2022. - №3. - B. 45-53.
6. Xakimov Z. I. Iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanish omillari. - Termiz: Termiz davlat universiteti nashriyoti, 2020. - 210 b.
7. Raximov Sh. S. Innovatsion iqtisodiyot va barqaror rivojlanish istiqbollari. // Jamiyat va innovatsiyalar. - 2021. - T. 2, №5. - B. 101-109.
8. Jo'rayev A. B. Raqamli iqtisodiyot va uning barqaror rivojlanishdagi roli. - Nukus: Qoraqalpoq davlat universiteti nashriyoti, 2022. - 204 b.

9. Karimova M. Sh. O‘zbekistonda barqaror rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar. // Iqtisod va moliya. - Toshkent, 2021. - №4. - B. 89-96.

ATROF-MUHIT UCHUN RAQAMLI YECHIMLAR: SUN’IY INTELLEKT VA EKOLOGIK BOSHQARUV

Shukurov Sherzod Xolmo‘min o‘g‘li

Sun’iy intellektning ekologik boshqaruvdagi o‘rni

Sun’iy intellekt ekologik muammolarni hal qilishda uchta asosiy yo‘nalishda qo‘llanmoqda: **tahlil, prognoz va boshqaruv**.

Birinchi, sun’iy intellekt ko‘plab ma’lumotlar asosida ifloslanish manbalarini aniqlab, ularning atrof-muhitga ta’sirini tahlil qiladi. Masalan, havo sifati, suv resurslari yoki chiqindi oqimlari haqidagi ma’lumotlar millionlab sensorlar orqali to‘planib, AI yordamida real vaqt rejimida qayta ishlanadi.

Ikkinchi, AI iqlim o‘zgarishining istiqbolini bashorat qilishda ishlatiladi. Bu texnologiyalar orqali harorat, yog‘ingarchilik, qurg‘oqchilik yoki suv toshqinlari kabi tabiiy jarayonlar oldindan aniqlanadi.

Uchinchi, AI qaror qabul qilishni tezlashtiradi. Masalan, qaysi hududlarda energiya sarfini kamaytirish yoki suvni tejash bo‘yicha chora ko‘rish kerakligi bo‘yicha takliflarni avtomatik ishlab chiqadi.

AIning bu imkoniyatlari ekologik siyosatni ma’lumotlarga asoslangan, aniq va natijador tizimga aylantirmoqda.

Sun’iy intellekt va ekologik nazoratning yangi modeli

An’anaviy ekologik boshqaruvda kuzatuvlar ko‘p hollarda inson nazoratiga asoslangan bo‘lgan. Bugungi kunda esa **raqamli kuzatuv** tizimlari bu jarayonni avtomatlashtirmoqda. Quyidagi misollar bunga yaqqol dalil bo‘ladi:

1. **Sun’iy yo‘ldosh va dron kuzatuv** – O‘rmonlarning kamayishi, yer eroziyasi yoki suv ifloslanishi sun’iy intellekt bilan ishlaydigan sun’iy yo‘ldoshlar yordamida aniqlanmoqda. Misol uchun, sun’iy yo‘ldoshlar tomonidan ishlab chiqilgan algoritmlar o‘rmon kesilishini bir necha soat ichida aniqlab, hukumatlarga signal yuboradi.

2. **Smart-sensor tarmoqlari** – Havodagi zararli moddalarni o‘lchaydigan zamonaviy qurilmalar sun’iy intellekt bilan birgalikda ishlashini ta’minlash orqali ular ifloslanish manbasini aniqlab, avtomatik ravishda javob choralarini ishlab chiqilishini aniqlab berishi mumkin.

3. **Elektron raqamli bloklar asosida ekologik ma’lumotlarni saqlash** – bu texnologiya shaffoflikni oshirib, manipulyatsiya xavfini kamaytiradi. Chiqindilar bo‘yicha hisobotlar yoki energiya iste’moli haqidagi ma’lumotlar o‘zgarmas raqamli tizimda saqlanadi.

Natijada, ekologik boshqaruv endilikda **real vaqt rejimida** ishlaydigan, **prognozga asoslangan** va **javobgarlikni oshiruvchi** tizimga aylanadi.

Sun'iy intellekt asosida barqaror energetika tizimlari

Energetika sohasi ekologik barqarorlik uchun eng muhim yo'nalishlardan biridir. Sun'iy intellekt bu jarayonda quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- **Energiya samaradorligini oshirish.** AI elektr tarmoqlarini tahlil qilib, energiya isrofini kamaytirish yo'llarini topadi. Masalan, Google kompaniyasining server markazlarida AI energiya sarfini 40% gacha kamaytirgan.

- **Qayta tiklanuvchi manbalarni muvofiqlashtirish.** Quyosh va shamol energiyasi beqaror bo'lgani sababli, AI energiya ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasidagi muvozanatni boshqaradi.

- **Uglerod izini kamaytirish.** AI chiqindilarni aniqlab, ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik me'yorlarga moslashtiradi.

AI yordamida "aqli energiya tizimlari" barpo etilmoqda. Bu tizimlar kelajakda shaharlar va korxonalarining ekologik izini keskin kamaytiradi.

Raqamli yechimlar va chiqindilar boshqaruvi

Dunyo bo'ylab har yili milliardlab tonna chiqindilar hosil bo'ladi. Ularning katta qismi to'g'ri qayta ishlanmaydi. AI bu sohada ham inqilob yaratmoqda.

Masalan, AI kameralar chiqindilarni avtomatik saralaydi — plastmassa, metall, qog'oz yoki organik moddalarga ajratadi. Bu inson mehnatini yengillashtirib, chiqindi qayta ishlash samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, AI chiqindi logistikasi yo'nalishida ham qo'llanadi: u transport yo'nalishlarini optimallashtirib, yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Natijada, chiqindilarni tashish ham ekologik jihatdan toza jarayonga aylanadi.

Ko'plab rivojlangan mamlakatlar, xususan Germaniya va Yaponiya, allaqachon AI yordamida chiqindilarni boshqarish tizimlarini joriy etgan. Bu tajriba O'zbekiston uchun ham o'rnak bo'lishi mumkin.

Qishloq xo'jaligida raqamli ekologiya

Qishloq xo'jaligi ko'plab tabiiy resurslardan foydalanadigan soha bo'lib, AI bu jarayonni barqarorlashtirishda katta rol o'ynamoqda.

AI asosidagi raqamli dehqonchilik suv va o'g'it sarfini tahlil qilib, optimal hajmi belgilaydi. Masalan, dronlar tuproq namligini o'lchab, AI dasturiga uzatadi, dastur esa qayerga qancha suv kerakligini aniqlaydi. Bu suv tejamkorligini 25–30% gacha oshiradi.

Shuningdek, AI hosilni kasalliklardan himoya qilishda ham ishlatiladi. U o'simlik barglaridagi o'zgarishlarni aniqlab, fermerni ogohlantiradi. Bu o'z vaqtida chora ko'rish imkonini beradi va pestitsidlar sarfini kamaytiradi.

Natijada, AI nafaqat hosildorlikni oshiradi, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi.

O‘zbekiston tajribasi

O‘zbekiston ham ekologik boshqaruvda raqamli texnologiyalarni joriy etishni boshladi.

- **“Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” (2023–2030)** doirasida AI asosida havo sifati monitoringi yo‘lga qo‘yilgan. Toshkent, Samarqand va Buxoroda o‘rnatilgan aqlli sensorlar havodagi ifloslanish darajasini onlayn kuzatmoqda.

- **Qayta tiklanuvchi energiya** sohasida AI yordamida quyosh va shamol energiyasi ishlab chiqarish hajmi prognoz qilinmoqda.

- **Chiqindilarni boshqarishda innovatsiyalar** — ayrim chiqindi poligonlarida AI asosida saralash tizimlari sinov tariqasida ishlabmoqda.

- **Qishloq xo‘jaligida “raqamli agrotexnologiyalar”** suvni tejash, hosildorlikni prognozlash va kasalliklarni erta aniqlashda qo‘llanmoqda.

Ushbu yo‘nalishlar O‘zbekistonning ekologik siyosatini raqamli transformatsiya bosqichiga olib chiqmoqda.

7. Muammolar va cheklovlar

Raqamli yechimlar imkoniyatlari keng bo‘lsa-da, ayrim muammolar ham mavjud:

1. **Ma’lumotlar xavfsizligi.** Ekologik tizimlar katta hajmdagi ma’lumotlarga tayanganligi sababli, ularni himoya qilish zarur.

2. **Texnologik tafovut.** Ko‘plab rivojlanayotgan davlatlarda AI infratuzilmasi hali to‘liq shakllanmagan.

3. **Moliyaviy cheklovlar.** Raqamli ekologik loyihalar dastlabki bosqichda katta sarmoya talab qiladi.

4. **Mutaxassislar yetishmasligi.** AI va ekologiya yo‘nalishida malakali kadrlarni tayyorlash dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Bu to‘siqlarni bartaraf etish uchun davlat, xususiy sektor va ilmiy muassasalar o‘rtasida hamkorlik muhimdir.

8. Kelajak istiqbollari

Yaqin yillarda quyidagi yo‘nalishlar ekologik boshqaruvda hal qiluvchi rol o‘ynaydi:

- **AI va iqlim siyosatini integratsiyalash.** Iqlim ma’lumotlari asosida avtomatik qarorlar qabul qilish tizimlari shakllanadi.

- **Raqamli ekologik platformalar.** Har bir fuqaro ekologik ma’lumotlarni kuzatish va ularga ta’sir ko‘rsatish imkoniga ega bo‘ladi.

- **Yashil sun’iy intellekt (Green AI).** Energiya tejamkor algoritmlar ishlab chiqilib, AIning o‘z ekologik izini kamaytirish maqsad qilinadi.

Bu yo‘nalishlar ekologik boshqaruvni global miqyosda yanada samarali qiladi.

Xulosa

Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar atrof-muhitni muhofaza qilishda yangi davrni boshlab berdi. Ular inson aqli yetolmagan tezlik va aniqlikda tahlil, prognoz va qaror qabul qilish imkonini yaratadi. Shu orqali ekologik siyosatni yanada shaffof, samarali va ilmiy asoslangan tizimga aylantiradi.

Ammo texnologiyalarni joriy etishda insoniy qadriyatlar, ma'lumotlar maxfiyligi va ekologik adolat tamoyillariga amal qilish zarur. AI faqat vosita emas — u barqaror rivojlanishning yangi paradigmasidir.

Agar sun'iy intellekt to'g'ri yo'naltirilsa, u insoniyat va tabiat o'rtasidagi muvozanatni tiklashda eng ishonchli yordamchiga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Yashil taraqqiyot yo'lida: ekologik barqarorlikni ta'minlash — umumiy burchimiz*. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
3. A.E. Ergashev va boshqalar. *Barqaror taraqqiyot va tabiatshunoslik asoslari*. – Toshkent: Baktria press, 2016.
4. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-oktabrdagi "Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va ularni davlat boshqaruviga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–392-son qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi rasmiy sayti – <https://eco.gov.uz>
7. United Nations Environment Programme (UNEP). *Artificial Intelligence and the Environment: Cross-cutting Challenges and Opportunities*. – Nairobi, 2022.

ЗЕЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Юлдуз Усманова

Соискатель,

Ташкентский государственный экономический университет

yulduzkhonusmanova@mail.ru

Аннотация. В условиях глобальных экологических вызовов и необходимости устойчивого развития, зеленые инвестиции становятся важным инструментом модернизации и повышения конкурентоспособности

акционерных обществ. Данная работа посвящена анализу влияния зеленых инвестиций на деятельность АО, включая доступ к дешевому финансированию посредством зеленых облигаций, улучшение корпоративного имиджа, снижение операционных и регуляторных рисков, а также стимулирование инновационного развития. Исследование опирается на современные теоретические подходы и эмпирические данные, позволяющие оценить, каким образом интеграция экологически чистых технологий и принципов ESG способствует улучшению финансовых показателей и устойчивости компаний. Полученные результаты демонстрируют, что применение зеленых инвестиций может стать стратегическим преимуществом для АО в условиях ужесточения экологических стандартов и роста ожиданий со стороны инвесторов.

Ключевые слова: озеленение экономики, зеленые финансы, ESG факторы, зеленые облигации, улучшение корпоративного имиджа

В условиях глобальных экологических вызовов и усиления внимания к вопросам устойчивого развития, зеленые инвестиции приобретают всё большее значение как стратегический инструмент повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний. Зеленые инвестиции представляют собой вложения в проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов и поддержку перехода к низкоуглеродной экономике. Для акционерных обществ интеграция таких инвестиций становится не только возможностью оптимизации расходов и снижения рисков, связанных с экологическими факторами, но и способом формирования положительного имиджа, что, в свою очередь, способствует расширению инвесторской базы и улучшению финансовых показателей [1].

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью адаптации корпоративной финансовой стратегии к новым глобальным стандартам и требованиям устойчивого развития. В условиях жесткой конкуренции на мировых финансовых рынках компании, активно внедряющие принципы ESG (экологическое, социальное и управленческое развитие), могут обеспечить себе дополнительные преимущества. В данной работе рассматривается влияние зеленых инвестиций на инвестиционную привлекательность акционерных обществ, а также анализируются современные подходы к финансированию «зеленых» проектов, что позволяет выявить основные механизмы и инструменты интеграции экологически ориентированных стратегий в деятельность компаний [2].

Современные исследования в области зеленых инвестиций свидетельствуют о возрастающем интересе как государств, так и бизнеса к

внедрению экологически чистых технологий и устойчивым формам финансирования. Так, согласно исследованиям, опубликованным в специализированных источниках, зеленые инвестиции рассматриваются как ключевой элемент перехода к устойчивому развитию, позволяющий снизить издержки, связанные с экологическими рисками, и повысить рыночную репутацию компаний [3].

В работах Борковой и соавторов акцентируется внимание на том, что применение принципов ESG способствует снижению финансовых и репутационных рисков, что особенно актуально для крупных акционерных обществ, обладающих широким доступом к капиталу [2]. Дополнительно, анализ инструментов зеленого финансирования, таких как зеленые облигации, показывает, что их использование позволяет компаниям привлекать заемные средства на более выгодных условиях, что положительно сказывается на стоимости капитала и инвестиционной привлекательности [3].

Новые подходы к оптимизации портфеля инвестиций, учитывающие экологические критерии, также находят отражение в современной литературе. Исследования, посвященные построению «зеленой эффективной границы», демонстрируют, что включение экологических показателей в классическую модель портфельного инвестирования позволяет снизить системные риски и обеспечить более устойчивую доходность, что является важным аспектом для акционерных обществ, стремящихся к долгосрочной стабильности [2].

Зеленые инвестиции могут оказывать существенное влияние на деятельность акционерных обществ (АО) через несколько ключевых механизмов. Прежде всего, внедрение экологически устойчивых проектов способствует получению доступа к специализированным финансовым инструментам, таким как зеленые облигации, что позволяет снизить стоимость привлечения капитала. Это, в свою очередь, улучшает финансовую устойчивость компаний и способствует их конкурентоспособности на рынке.

Кроме того, реализация «зеленых» проектов положительно сказывается на имидже АО. Компании, которые активно внедряют принципы устойчивого развития и демонстрируют свою экологическую ответственность, привлекают внимание инвесторов, клиентов и партнеров, что может привести к расширению инвестиционной базы и повышению рыночной стоимости.

Также зеленые инвестиции способствуют снижению операционных и регуляторных рисков. Применение современных экологических технологий и мер по улучшению энергоэффективности уменьшает вероятность штрафных санкций и негативных последствий от изменения законодательства в сфере экологии. Государственная поддержка – в виде налоговых льгот, субсидий или

иных стимулов – дополнительно улучшает финансовые показатели и создает дополнительные условия для развития АО.

Наконец, интеграция зеленых инвестиций стимулирует инновационное развитие компаний, так как внедрение новых технологий и модернизация бизнес-процессов позволяет не только повысить эффективность производства, но и укрепить долгосрочную устойчивость бизнеса.

Таблица 1

Влияния зеленых инвестиций на АО

Фактор влияния	Описание	Ожидаемый результат
Доступ к дешевому финансированию	Использование зеленых облигаций и кредитов со сниженной ставкой	Снижение затрат на привлечение капитала
Улучшение корпоративного имиджа	Реализация экологически чистых проектов повышает доверие инвесторов и общественности	Привлечение инвесторов, увеличение рыночной стоимости и репутации
Снижение операционных рисков	Внедрение устойчивых экологических мер снижает вероятность штрафов и регуляторных ограничений	Минимизация юридических и операционных рисков
Государственная поддержка	Получение налоговых льгот, субсидий и других стимулов от государства	Улучшение финансовых показателей и повышение конкурентоспособности
Стимулирование инноваций	Внедрение зеленых технологий способствует модернизации бизнес-процессов	Рост эффективности производства и долгосрочная устойчивость бизнеса

Данный анализ демонстрирует, что зеленые инвестиции способствуют комплексному улучшению деятельности акционерных обществ за счет финансовых, имиджевых и операционных преимуществ, а также стимулируют инновационное развитие компаний.

Заключение

В результате проведенного исследования установлено, что зеленые инвестиции оказывают комплексное позитивное воздействие на деятельность акционерных обществ. Основные выводы заключаются в следующем:

– Доступ к дешевому финансированию. Использование специализированных инструментов, таких как зеленые облигации, позволяет снизить стоимость привлечения капитала и оптимизировать финансовую структуру компании.

– Улучшение корпоративного имиджа. Внедрение экологически устойчивых проектов повышает доверие инвесторов, клиентов и партнеров, что положительно отражается на рыночной стоимости и репутации АО.

– Снижение операционных и регуляторных рисков. Применение современных экологических технологий и мер по энергоэффективности способствует уменьшению вероятности штрафов и негативного влияния изменений в законодательстве.

– Стимулирование инноваций. Интеграция зеленых инвестиций способствует внедрению новых технологий и модернизации бизнес-процессов, что обеспечивает долгосрочную устойчивость и рост компании.

Таким образом, зеленые инвестиции являются мощным рычагом для повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности акционерных обществ. Результаты исследования подчеркивают важность разработки и внедрения комплексных стратегий, ориентированных на устойчивое развитие, что позволит компаниям успешно адаптироваться к меняющимся рыночным и экологическим условиям.

Список литературы

1. Министерство финансов Российской Федерации. (2017). Зеленые инвестиции.

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2018/06/main/2017_instructions.pdf

2. Сысоева, К. В., & Кельчевская, Н. Р. (n.d.). «Зеленые» облигации как источник финансирования: тенденции и перспективы [PDF]. Уральский федеральный университет. Retrieved from https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/125455/1/978-5-91256-595-3_130.pdf

3. Mishra, S., Raj, R., & Chakrabarty, S. P. (2023). Green portfolio optimization: A scenario analysis and stress testing based novel approach for sustainable investing in the paradigm Indian markets. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2305.16712>.

MUNDARIJA

MUQADDIMA	3
KIRISH	5
Otamurodov Sh.N. O‘ZBEKISTON EKSPORTINING BARQAROR O‘SISHIDA MAHSULOT VA BOZOR DIVERSIFIKATSIYASINING ROLI.....	10
Mamadjanova T.A. BRENDING: HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISH VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA (xorijiy tajribalar).....	14
Mamadjanova T.A., Odinaqulova H.A. MAMLAKATIMIZ IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA TASHQI IQTISODIY ALOQALARNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	20
Azimova Sh.M. THE PECULIARITIES OF THE LIGHT INDUSTRY IN TERMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	24
Murodova D.Ch., Baxriddinova M.O. TADBIRKORLIKNI AMALGA OSHIRISHDA BANKLARNING O‘RNI	33
Murodova M.Ch., Mutalibova N.N. O‘ZBEKISTONDA MUAMMOLI KREDITLAR.....	36
Rustamov M.S., Boqiyeva Z.S. IQTISODIYOTNI REAL SEKTORINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI.....	40
Rustamov M.S., Qarshiyeva S.A. IQTISODIYOTDA KREDIT FOIZLARINING O‘RNI.....	46
Soatova L.E. AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI.....	49
Xolmamatov F.K., Mamedova E.A. IQTISODIYOTDA PULLAR HARAKATI.....	53
Ashurov A.R., Olimov A.A., Ishmurotov B.X. TOSHKENT SHAHARSOZLIGIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI.....	56
Bekchanov X.T. AGROSANOAT MAJMUASI TIZIMI SHAKLLANISHI VA UNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	65
Norqobilov N.N., To‘xtayeva G.I. BANKLARDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI VA MONITORING OLIB BORISH BOSQICHLARI.....	75
Eshqobilova N.M. MINTAQADA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH - TABIATNI ASRASHNING MUHIM OMILI.....	78
Farid M. UZBEKISTAN AND THE GLOBAL ECONOMY: STRATEGIC INTEGRATION FOR SUSTAINABLE GROWTH.....	85
Gabbarov S.N., Kojalepesov S.S. QISHLOQ-XO‘JALIGIDA YAYLOV CHORVACHILIGIDAN FOYDALANISHNI RIVOJLANTIRISHNING XITOIY TAJRIBASI.....	95
Amonov M.O. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHDA RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	99
Murodova D.Ch., Matyoqubov H.Y. HUDUDLARGA XORIJIY INVESTETSİYALARNI JALB QILISH-MILLIY IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TAMINLASH ASOSI.....	102
Murodova M.Ch., Ortiqova A. K. IQTISODIYOTDA BANKLARNING FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISH.....	106
Nasir A.Z. INNOVATION-DRIVEN GROWTH: THE ROLE OF TECHNOLOGY IN UZBEKISTAN’S ECONOMIC TRANSFORMATION.....	109
Norqobilov N.N. O‘ZBEKISTONDA AHOLI DAROMADLARI OSHISHI, ISHSIZLIKNI KAMAYTIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	116
Qurbonov A.Y. KICHIK KORXONALARDA KADRLAR SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH STRATEGİYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	121
Rashidova D.T. QURILISH TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY NATIJALAR VA MEHNATGA HAQ TO‘LASH AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	126
Shermatov S.X. UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNING AMORTIZATSİYASINI AUDIT QILISH VA UNING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA‘SIRI.....	132

Yarmatov Sh.Ch. MINTAQA IQTSODIYOT TARMOQLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	136
Авлиёқулов А.А., Одинақулов Т.А. МАМЛАКАТИМИЗ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАХЛИЛИ.....	143
Сайдуллаев Ш. ТРЕНДЫ И ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ИРО.....	147
Эрмаматов Ш. Ж. ЎЗБЕКИСТОНДА БАҚҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	151
Abduraimova N.A. АYOЛЛАР ТАДБИРКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ	155
Abduraimova N.A. BANDLIK VA ISHSIZLIK MUAMMOLARI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	159
Asadov B. THE IMPORTANCE OF INNOVATION IN THE FIELD OF TOURISM	161
Borotov Sh.J. YASHIL IQTSODIYOT TARMOQLARINI RAG‘BATLANTIRISH ORQALI IQTSODIY SALOHİYATNI OSHIRISH.....	166
Charshanbiyev A.B AQILLI QISHLOQ XO‘JALIGI TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QO‘LLANILISHI.....	168
Charshanbiyev A.B. ZAMONAVIY MUTAXASSISLAR TAYYORLASHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI.....	171
Charshanbiyev A.B. O‘QITUVCHINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI.....	175
Choriyev T.A. HUDUD IQTSODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA SANOAT TARMOG‘INING ROLI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).....	178
Djurayeva L.A. MINTAQA IQTSODIYOTIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUB‘YEKTLARINING RIVOJLANISH	182
	ISTIQBOLLARI
.....	
Do‘smuxamedova N.X., Xushboqov Q.B. AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA BANKLARNING YANGI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Do‘smuxamedova N.X. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQLAR TIZIMI VA NNT.LARGA BERILADIGAN SOLIQ IMTIYOZLARI.....	189
Do‘smuxamedova N.X., Charshenova F.Z. LIZING XIZMATLARI VA ULARNING MAMLAKAT TARAQIYYOTIDAGI O‘RNI.....	193
Do‘smuxamedova N.X., Razzoqova G.A. O‘ZBEKISTONDA INFLYATSIYA: SABABLARI, OQIBATLARI VA QARSHI KURASHISH CHORALARI.....	196
Erdanayev B.A. O‘ZBEKISTONDA HUDUDIY IQTSODIYOTNI YASHIL TRANSFORMATSIYA QILISHDA INNOVATSION STRATEGIYALAR VA ULARNING IJTIMOYIY-IQTISODIY TA‘SIRI.....	199
Erdanayev B.A. YASHIL TRANSFORMATSIYA JARAYONLARIGA OID HARAKATLAR DUNYO VA O‘ZBEKISTON TAJRIBASI MISOLIDA.....	207
Erdanayev B.A HUDUDNING DRAYVER TARMOQLARINI YASHIL IQTSODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH - DAVR TALABI.....	218
Ergashev A.A. XALQARO IQTSODIY INTEGRATSIYANING BARQAROR IQTSODIY RIVOJLANISHDA AHAMIYATI.....	223
Eshniyozov A.A. QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING IQTSODIY SAMARADORLIGI.....	228
Eshniyozov A.A. O‘ZBEKISTON TASHQI IQTSODIY SIYOSATIDA XALQARO INTEGRATSIYANING O‘RNI VA ISTIQBOLLARI.....	237
Eshqulova N.N. O‘ZBEKISTONNING TASHQI SAVDOSIDA XIZMATLAR EKSPORTI DIVERSIFIKATSIYASI VA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	245
Hakimova Y.X. HUDUDLARDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNI RIVOJLANTIRISH BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	250
Igitov J.K. MAHALLIY KORXONALARNING FOND BOZORIGA CHIQISHIDAGI MUAMMOLAR VA TAHLILI.....	257

Ko'charov X.X. OROLBO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	262
Pardayev A.Y. IQTISODIY TIZIMLARNING INSON KAPITALINI BOSHQARISH VOSITALARINI TAHLIL QILISH.....	271
Pardayev A.Y. SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH REGIONAL COOPERATION: UZBEKISTAN AND CENTRAL ASIA'S ECONOMIC SYNERGY.....	277
Mo'minova M.Sh. SURXONDARYO VILOYATIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	285
Rashidova X.T. BUSINESS MARKETING STRATEGIES ESSENCE AND IMPORTANCE.....	289
Rashidova X.T., Abdushukurova S.A. ASALARICHILIK MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALARNING RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINI BAHOLASH.....	292
Rashidova X.T., Toshqulov U.Ch. O'ZBEKISTON BOZORIDA ASAL MAHSULOTLARINI BRENDLASH VA UNI TARG'IB QILISH STRATEGIYALARI.....	298
Rashidova X.T., Rashidova D.T QURILISH KOMPANIYALARINING BOZOR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETINGNING ROLI.....	304
Razbayev S.N., Shukurullayeva D.R. O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI.....	312
Saparov I.Ch. KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA ISHSIZ AHOLINING BANDLIGINI TA'MINLASHDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING AHAMIYATI VA TA'SIRI.....	315
Shodiyev A.A. ELEKTR ENERGIYASI YO'QOTISHLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	324
To'qsonov X. O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI..	329
To'qsonov X. XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYA VA RAQAMLI IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	332
Xaydarova Sh.D., Kucharov A.B. YASHIL IQTISODIYOTNI MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI.....	335
Xaydarova Sh.D. MILLIY IQTISODIYOT BARQAROR O'SISHIDA HUDUDIY INVESTITSIYALARNING ROLI.....	344
Xaydarova Sh.D. BARQAROR O'SISH SHAROITIDA INVESTITSIYALARNI HUDUDLAR BO'YICHA SAMARALI TAQSIMLASH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI.....	349
Xoshbakov B.A. QURILISH SOHASIDA "YASHIL" (EKO) MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	352
Xoshbakov B.A., Rahmatillayeva N.N. YASHIL IQTISODIYOTNI RIVJLANTIRISH VA EKOLOGIK MUAMMOLARINI HAL ETISH.....	358
Xoshbakov B.A., Normurodova M.Z. AGRAR MUNOSABATLAR VA AGROBIZNESDAGI MUAMMOLAR.....	361
Xoshbakov B.A., Hasanov I.T. NARXNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	364
Музрапова Ш.С. ИНВЕСТИЦИОН МУЛК ҲИСОБИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШ.....	367
Пардаев Л. СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТУМАНЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДРАЙВЕРЛАРИНИ АНИҚЛАШ - БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА.....	372
Asqarov A. KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	376
Асқаров А.С., Турсунов Б.О. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	380
Mardonov Sh. THE DEVELOPMENT EVOLUTION OF THE YANGTZE RIVER DELTA AGGLOMERATION.....	383
Esankulov U. BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA AHOLI DAROMADLARINI O'SHIRISHNING NAZARIY JIHATLARI.....	392

Nazirov I.S., Amonov M.O. KICHIK VA O`RTA BIZNESNI KREDITLASHNING IQTISODIYOTDAGI O`RNI.....	396
Tursunov M. SURXONDARYO VILOYATIDA XIZMAT KO`RSATISH SOHASI RIVOJLANISHINING AHAMIYATI VA PERSPEKTIVALARI.....	401
Tursunov M. SURXONDARYO VILOYATIDA XIZMAT KO`RSATISH SOHASINING RIVOJLANISHI HAMDA UNGA TA'SIR QILUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLAR	404
Xushboqova K.R., Xamzayeva.D.S. INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI STRATEGIK TARMOQLARDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA`MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	407
Allaniyazov B.U. RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA IJTIMOY XIZMATLARI TIZIMI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING TAJRIBALARI.....	411
Jo`rayev G.E., Amonov M.O. IQTISODIY O`SISHNING SIFAT OMILI SIFATIDA INSON KAPITALINING RIVOJLANISH TRENDLARINI TAHLIL QILISH.....	418
Choriyeva M.Sh. O`ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATIDAGI MAVJUD MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJ TAJRIBALARI.....	422
Erdanayev B.A. O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAHALLIY BYUDJET RESURSLARINI BOSHQARISH VA ULARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	425
Erdanayev B.A. O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAHALLIY BYUDJET RESURSLARINI BOSHQARISH VA ULARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO`LLARI.....	435
Jo`rayeva S. N. HUDUDLAR IQTISODIYOTINI DIVERSIFIKATSIYA JARAYONLARINI KENGAYTIRISH ORQALI YANGI BOZORLARGA KIRIB BORISH VA BARQARORLIKNI TAMINLASH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).....	439
Keulimjaev B.K. IQTISODIYOTNI REAL SEKTORINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	446
Oltiboyeva F.U. KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA EKSPORTNING AHAMIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO`LLARI.....	449
Sherdonayeva G.I. TIJORAT BANKLARIDA XIZMAT KO`RSATISH FAOLIYATI TAHLILI (KAPITALBANK MISOLIDA).....	453
Базарбаева А.Ш. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	458
Еркинбаева Ш. ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	461
Мауленбергенова Х.Х. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСТОЙЧИВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИю.....	464
Муртазаев Ш.К. ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ.....	468
Xudonazarov F. KICHIK BIZNESNING RIVOJLANISHI UCHUN RAQAMLI IQTISODIYOTDAN FOYDALANISH.....	471
Xudoyberdiyeva A. HUDUDLAR EKSPORT JOZIBADORLIGINI MARKETING STRATEGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	476
Atamurodova R. HUDUDLAR BO`YICHA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MASALALALARI.....	481
Bobojonov O.O. GLOBALLASHUV SHAROITIDA TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR VA ULARNING O`ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA O`RNI.....	484
Mengliyev R.R. TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK DARAJASINI OSHIRISHDA AKTIV OPERATSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	489
Mo`minova M.Sh. SURXONDARYO VILOYATIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	495
Shodmonova S.M. SURXONDARYO VILOYATIDA TURISTIK-REKREATSION KLASTERLARNI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	501

Tolibjonova Sh. KICHIK BIZNES XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	505
Aliqulov S. INFLYATSIYA VA UNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI.....	510
To'raxo'jayev S.I. IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING TA'SIRI VA AHAMIYATI.....	515
To'raxo'jayev S.I. RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR O'RTASIDAGI IQTISODIY ALOQALARNI RIVOJLANTIRISH YOLLARI.....	522
Aliqulova S.A., Erdanayev B.A. IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	529
Shukurov Sh.X. ATROF-MUHIT UCHUN RAQAMLI YECHIMLAR: SUN'IY INTELLEKT VA EKOLOGIK BOSHQARUV.....	536
Усманова Ю. ЗЕЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ.....	539

“IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLAR TO‘PLAMI
2025-yil 5-7-iyun

Texnik muharrir: Eshqorayev S.S.

Tasdiqnoma № 255979, 13.04.2024

Bosishga 05.11.2025 da ruxsat berilgan. Format 60x84/16 40,25 bosma
taboq Garnitura Times New Roman. Adadi 100 dona. Buyurtma № 340
“**TERMIZ PUBLISHING CENTER**” nashriyotida tayyorlandi va chop
etildi.

Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, “Yulduz” mahallasi, “Ibn Sino”
ko'chasi 38-B uy.

Toshkent sh. "TRASTBANK" XA BANKINING BOSH OFISI, MFO:
00491, INN: 311209934 H/R: 20208000307031406001

Telefon: +998-88-808-21-07

ISBN 978-9910-594-43-4

2814

**TERMIZ
PUBLISHING
CENTER**

TERMIZ - 2025